

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

COLLECTION PLURAXES

DOSSIER I: Afrique / Lettres - Langues - Arts - Education

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.1 No 2

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 1N° 2/Juin 2023

**ISSN Print : 2960-0715
ISSN Online : 2960-0723**

Dossier 1/Afrique : Lettres, Langues, Arts et Education

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
<i>Plurilinguisme ou bilinguisme au Sénégal : à l'épreuve de la wolofisation par le bas de la société</i> _ Alassane NDIAYE -----	10
<i>Attitudes – comportements des acteurs de l'éducation vis-à-vis du khassonke comme langue d'enseignement : le cas du cap de kayes rive gauche</i> _ Balla DIANKA -----	33
<i>Servir au réfectoire le titulaire, faire boire aux répertoires le littéraire : le discours carnavalesque dans les fabliaux du moyen âge</i> _ Diokel SARR -----	53
<i>Pedagogy of cultural co-presence in Ifeoma Chinwuba's Fearless (2004)</i> _ Youssef FOFANA & Sourou TRAORE -----	68
<i>L'alphabétisation des femmes et le développement de l'environnement lettré : un atout pour l'amélioration du vocabulaire en langue</i> _ Christine KIEMA -----	83
<i>Métamorphose d'une ondine : une interpellation de la condition humaine dans ondine de jean giraudoux</i> _ Issa KONTA & Boubacar CAMARA ----	104
<i>„Ausschweifung in feuchtgebiete von charlotte roche: Formen und kritik“</i> _ Aimé KAHA -----	126
<i>La mujer durante el franquismo : dos escrituras en perspectivas ; la colmena de camilo josé cela y nada de carmen Laforet</i> _ Ama KOUASSI -----	144
<i>Rivalité entre l'éducation occidentale et la rééducation maoïste répercussions sur la société chinoise et le rôle du symbolisme dans balzac et la petite tailleuse chinoise de dai sijing</i> _ Cephas Appollin SALLAH -----	164
<i>Analyse des tropes dans les chansons rap de yeelen</i> _ Delwendé Léa Delphine BOUGOUMA -----	185
<i>Camus écrivain-éditorialiste a combat et a l'express : embrayage et modalités de subjectivation</i> _ Hodé Hyacinthe OUINGNON -----	200
<i>Malian High School EFL Teachers' Perceived Constraints in Teaching for Critical Thinking</i> _ Ibrahim MAIGA -----	225

<i>Federica montseny y la «reforma eugénica del aborto» durante la revolución española (1931-1939) _ N'Guessan Estelle KOUAME & Adeline Lucie YACE</i> -----	238
<i>La pratique proverbiale, un art profane au carrefour Des protocoles sociaux _ Mafiani N'Da KOUADIO</i> -----	258
<i>La tradition africaine dans la fiction francophone : une lecture sociocritique de l'œuvre de Gaston-Paul Effa _ Marie KAKEU-MAKOUANG & Gilbert TCHOUAMO NEOSSSI</i> -----	278
<i>Poétique de l'absurdité sentimentale chez josué guebo : pour un décryptage du poème éponyme l'or n'a jamais été un métal _ Nibonténin Ephraïm Benjamin SORO</i> -----	301
<i>Une proposition didactique pour un enseignement bi-plurilingue de qualité au sénégal : le cas de vélingara _ Ousmane DIAO</i> -----	322
<i>La désacralisation des principes de l'écriture théâtrale dans juste la fin du monde de jean-luc lagarce _ Placide Bertrand ÉBANGA</i> -----	342
<i>Analyse morphosémantique des dénominations des enseignes des sociétés de transport dans la ville de Koudougou au Burkina Faso _ Sobzanga Edouard SAWADOGO & Saïdou LENGLENGUE</i> -----	368
<i>Pouvoir du langage et statut des mots dans « là où il fait si clair en moi » de tanella boni _ Zié Seydou YEO</i> -----	386
<i>Analyse des anthroponymes dogon d'emprunt peulh : cas du cercle de koro, region de Bandiagara, Mali _ Aldiouma KODIO et Al</i> -----	407
<i>Coronavirus et covid-19 : dynamiques de collocation lexicale et de cooccurrence dans la presse congolaise _ Solange NKOULA-MOULONGO</i> -----	429
<i>L'énonciation descriptive ou la méta-narration dans la villa rouge de Boubacar Diallo _ Soungalo COULIBALY</i> -----	459
<i>Apprentissage du français à travers la littérature dans les universités du Ghana : défis et perspectives _ Samuel KOFFI</i> -----	475
<i>L'interrogation sur l'actualité du problème de l'éthique a l'école : absence d'enseignement ou inefficacité de (s) méthode (s) ? _ Tanga Casimir KABORE & Fatoumata Windemi Inès KOUTOU</i> -----	488

De quoi le « déguerpissement » est-il le nom dans les villes africaines ? Pour une synthèse non exhaustive de la littérature francophone _ **Sèwanou Jonas GBAGUIDI et Al**-----510

Protection et valorisation du patrimoine culturel a Zinder a l'aune de la renaissance culturelle au Niger _ **Nouhou ALILOU**-----535

Liste des auteurs

Alassane NDIAYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar /Sénégal_*
alassane15.ndiaye@ucad.edu.sn & alassanedame@yahoo.fr

Balla DIANKA, *Université des Sciences, des Techniques, et des*
Technologies de Bamako / Mali_ balla.dianka@yahoo.fr

Diokol SARR, *Université Gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal_*
diosinga@yahoo.fr

Youssef FOFANA & Sourou TRAORE, *Université Peleforo GON*
COULIBALY, Korhogo/ Côte d'Ivoire_ youssoufof70@upgc.edu.ci &
souroutraore84@gmail.com

Christine KIEMA, *Université Joseph KI- ZERBO de Ouagadougou /*
Burkina Faso_ soubeiga563@gmail.com

Issa KONTA & Boubacar CAMARA, *Université des Lettres, des Langues*
et des Sciences Humaines de Bamako/ Mali & l'Université Gaston Berger
de Saint-Louis/Sénégal_ issaoumar11@gmail.com

Aimé KAHA, *Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan_ Côte d'Ivoire,*
aimekaha@gmail.com

Ama KOUASSI, *Université Alassane Ouattara de Bouake/ Côte d'Ivoire,*
margueritek.25@gmail.com

Cephas Appollin SALLAH, *University of Ghana, Legon, Accra/Ghana_*
cephassallah@yahoo.com & casallah@ug.edu.gh

Delwendé Léa Delphine BOUGOUMA, *Université Joseph KI-ZERBO/*
Burkina Faso_ boudelp@gmail.com

Hodé Hyacinthe OUINGNON, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin_*
hyacintheouingnon@gmail.com

Ibrahim MAIGA, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de*
Bamako/ Mali_ ismaigaibrahim@gmail.com

N'Guessan Estelle KOUAME & Adeline Lucie YACE, *Université Félix*
Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_ kouamestelle12@gmail.com &
adelineyace@yahoo.fr

Mafiani N'Da KOUADIO, *Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan/*
Côte d'Ivoire_ gnamiankadjo@gmail.com

Marie KAKEU - MAKOUGANG & Gilbert TCHOUAMO NEOSSSI,
Université de Dschang & Université de Yaoundé 1/ Cameroun,
kakeu.marie@yahoo.fr & neossigilberto@gmail.com

Nibonténin Ephraïm Benjamin SORO, *Université Alassane Ouattara -
Bouaké / Côte d'Ivoire* _ ephrasnb@gmail.com

Ousmane DIAO, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal* _
ousmane12.diao@ucad.edu.sn

Placide Bertrand ÉBANGA, *Université de Ngaoundéré/ Cameroun* _
placidebanga@yahoo.fr

Sobzanga Edouard SAWADOGO & Saïdou LENGLENGUE, *Université
Norbert Zongo, Koudougou/ Burkina Faso* _ sesde2019@gmail.com &
lenglenguesaidou@gmail.com

Zié Seydou YEO, *Université Félix Houphouët-Boigny – Abidjan / Côte
d'Ivoire* _ yzseydou@gmail.com

Aldiouma KODIO, Moussa MINTA & Kindié YALCOUYE, *Université
des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/Mali* _ aldioukodio@yahoo
.fr, moussaminta@yahoo.fr & ykindie@yahoo.fr

Solange NKOULA-MOULONGO, *Université Marien Nguabi /
Cameroun* _ solangenm1@gmail.com

Soungalo COULIBALY, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso* _
soungacoulibaly@yahoo.fr

Samuel KOFFI, *Université du Ghana, Legon/ Ghana* _ skoffi@ug.edu.gh

**Sèwanou Jonas GBAGUIDI, Karl Martial NASSI & Komlan Demo
KATCHAN**, *Université d'Abomey-Calavi ; Université Nationale
d'Agriculture/ Bénin et Université de Genève / Suisse* _ jaunares@yahoo.fr;
martial2006@yahoo.fr & kkomlandemo@gmail.com

Nouhou ALILOU, *Université Abdou Moumouni Niamey/ Niger* _
nouhoualilou@gmail.com

Plurilinguisme ou bilinguisme au Sénégal : à l'épreuve de la wolofisation par le bas de la société.

Alassane Ndiaye

Doctorant à ETHOS/UCAD/Sénégal

UCAD/Dakar/SENEGAL,

alassane15.ndiaye@ucad.edu.sn ou alassanedame@yahoo.fr

Résumé

La volonté d'une remise à l'honneur d'une école fortement façonnée par une culture seconde semble se heurter, au Sénégal, aux réticences des communautés. Pourtant, au lendemain des indépendances, toutes les grandes rencontres concluaient à la nécessité d'apprendre dans les langues nationales. Plusieurs tentatives se sont ainsi succédées pour concrétiser un vœu cher au Ministère de l'éducation, mais sans grand succès. Alors, quel est l'équilibre à trouver entre une préoccupation institutionnelle et une volonté populaire diffuse dans un jeu complexe et dichotomique, d'assimilation paradoxale et de repli identitaire ?

Partant de l'hypothèse que la pluralité des langues premières au Sénégal constituerait un obstacle, l'objectif de ce travail est de montrer que sans courage et engagement ferme dans le choix d'une langue qui serait érigée comme objet et médium, le bilinguisme ne peut sortir du cercle vicieux. L'approche de cette étude s'adosse à des entretiens avec quelques acteurs clés et des analyses documentaires.

Mots clés : bilinguisme (langues premières/langue seconde), pluralité, culture, environnement.

Introduction

L'école, sous sa forme actuelle, n'est pas le produit du développement interne des communautés sénégalaises. En réalité, la création et le développement du réseau scolaire ont suivi la pénétration française. Fondamentalement, cette école a contribué à nous confondre dans une profonde assimilation que la globalisation a rendu désormais irréversible. Il est des paradigmes et des confort auxquels nous ne pouvons plus renoncer (en tous cas se sera difficile) et dont la définition et le contrôle n'intègrent pas notre identité tripartite (négro-païenne, arabo-islamique, judéo-chrétienne). En réalité, les supports et instruments langagiers de définition des modèles économiques et culturels sont très éloignés de nos moyens et de nos éléments linguistiques locaux dans un contexte d'instantanéité et de

digitalisation accentuées. De ce point de vue, le monde devient un salon planétaire mais avec ses limites. En effet, la rencontre de cultures d'expression langagière différente n'a pas fait que déterminer un universel culturel ; elle a aussi accentué quelque part des dénis d'identité, des complexes de supériorité ou d'infériorité et des rapports économiques déséquilibrés malgré de nombreuses opportunités d'affaires sur plusieurs plans.

Il est à noter avec Fraisse (2012) que l'humanité n'a jamais atteint un tel degré d'intégration, de déplacements, d'échanges – biens matériels et marchandises, idées, langues, productions artistiques et biens culturels confondus – à l'échelle de l'ensemble du globe. Il y a aussi que, dans le même temps, il se produit et se développe sous nos yeux, un sentiment de haine et une xénophobie qui se cristallisent dans le génocide, le meurtre, le rapatriement, la confiscation de biens appartenant à autrui dont le seul tort est simplement de n'être pas du pays (immigré). Alors, comment expliquer que jamais sans doute, les affirmations et aspirations locales et identitaires n'ont été plus affirmées qu'aujourd'hui ? Cet état de fait, pour nous, ne peut s'expliquer valablement qu'en partant des dynamiques culturelles dans le champ des rapports sociaux à l'échelle planétaire. Or, l'un des principaux instruments de fabrique de rapports sociaux, c'est la langue, moteur et locomotive de culture. Aussi le choix de la langue d'enseignement-apprentissage dans une nation encore jeune et dont les fondements sont adossés au consensus d'une langue seconde, fût-elle étrangère, doit-elle rencontrer la conviction et l'adhésion de toutes les communautés. Celles-ci ont besoin de comprendre la nécessité d'une langue de communication inter-ethnique pour accompagner le commun vouloir de vie commune. En fait, chacun ne peut pas apprendre toutes les autres langues en vue de communiquer avec les autres communautés dans leurs langues respectives. Par contre, il est possible et plus aisé pour toutes les autres communautés d'apprendre l'une des langues, généralement celle de fait dans le commerce, pour échanger et surtout pour en faire médium et objet. Vouloir codifier toutes les langues, produire les outils et supports didactiques y afférents, former les maîtres chargés de les enseigner ainsi que le personnel de contrôle et d'encadrement, relève, à notre avis, d'une grande perte de temps et de moyens dans un contexte de mondialisation où le savoir et la science en général, avance à une

vitesse qui donne le vertige. Du coup, en voulant embarquer plusieurs langues nationales dans son système, le Sénégal ne risque-t-il pas d'ajouter au gap déjà énorme pour joindre les pays développés ? C'est autour de ces préoccupations que se construit le présent travail articulé sur les principales étapes d'une recherche.

1. Identification et énoncé du problème

Certes, plusieurs études semblent conclure au gain et à la plus-value obtenus dans un système où les apprenants utilisent leur langue première comparativement à un autre qui utilise une langue seconde. Cependant, il faut souligner que les systèmes qui l'ont réussi n'y sont certainement pas parvenus avec une pluralité de langues premières. Ils ont su se retrouver autour d'une langue pour laquelle des moyens sont rigoureusement et courageusement débloqués dans le seul but d'atteindre en commun les résultats auxquels ils sont aujourd'hui parvenus. Depuis les conclusions des états généraux de l'éducation, le MEN cherche à introduire les langues nationales à l'école. Il faut dire qu'auparavant, en mai 1971 précisément, le gouvernement sénégalais promulguait un décret par lequel il fixait l'orthographe de six langues officiellement élevées au rang de langues nationales : le wolof, le sereer, le pular, le joola, le manding et le soninke. Le rapport de présentation du texte affirme clairement la volonté de régler la transcription des langues nationales en vue de leur introduction dans l'enseignement sénégalais, de l'école primaire à l'université. Si les actes posés depuis lors ne semblent pas indiquer clairement où est-ce qu'on veut aller, c'est que le chancre n'est pas bien localisé et isolé en amont dans « le panier de cola » du système. Aujourd'hui qu'il s'est reproduit, on retrouve un peu partout ses traces dans les coins du système sans pouvoir en saisir correctement la direction.

Parallèlement, dans un pays où se côtoient des dizaines de langues depuis des temps immémoriaux, l'introduction d'un bilinguisme exige un consensus très fort sur le choix d'une langue. C'est toute la problématique de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif au Sénégal. Outre cela, il y a que la langue arabe a précédé le français de plusieurs décennies au Sénégal. C'est pour dire qu'un bilinguisme « langue arabe/langue nationale » est même séculaire dans le pays. La plupart de nos religieux musulmans et autres

érudits de l'islam parlent, lisent et écrivent avec les caractères arabes bien avant l'arrivée des caractères romains dans nos côtes. Le but même qui est poursuivi selon les promoteurs – la préservation, par sa langue, des richesses de chaque ethnie – fait obligation de viser l'objectif d'apprendre à chaque élève à écrire dans sa langue maternelle. Pratiquement, il faut tendre à enseigner, dans chaque arrondissement, la langue de la majorité. Ici, se dévoile une double difficulté : celle liée à la définition de la majorité et celle référant à la langue à enseigner pourvue que l'ethnie peut ne pas correspondre à la langue parlée chez beaucoup d'individus. Ensuite, chaque enfant apprend à lire et à écrire dans sa langue pour quoi faire ? Mieux apprendre le français ? S'il faut s'en arrêter à ce stade, les assises auront perdu toutes leurs peines. Dès lors, quelle(s) langue(s) nationale (s) enseigner ? Toutes celles déjà codifiées ou seulement l'une d'elles qui serait retenue par un large consensus et qui serait la plus comprise ou la plus utilisée par la majorité des Sénégalais ?

2. Justification du choix du sujet

Les autorités sénégalaises, dans l'exposé des motifs du décret relatif à la transcription des langues, répondent à ces questions en optant pour l'introduction de toutes les langues codifiées. Cette position des autorités sénégalaises relève d'une volonté de prise en compte des groupes linguistiques minoritaires. L'objectif était, probablement, d'éviter tout sentiment de frustration culturelle au risque d'engager le système dans un morcellement dont les effets indésirables pourraient perturber la cohésion sociale. Au-delà des textes législatifs, d'autres facteurs relatifs au dispositif scolaire mis en place alimentent l'incohérence du système, compromettant davantage l'atteinte de l'objectif ciblé. La question de la langue d'unification en dehors du français reste encore mal définie au niveau officiel. Toujours est-il que le wolof, par le biais des médias, des créations artistiques, et à cause de son influence déterminante dans les communications médiatiques, politiques et religieuses, renforce sa position au détriment de la langue française et des autres langues locales. Il est tout aussi important, que dans un mouvement d'ensemble, les pratiques institutionnelles et pédagogiques suivent. Ce ne fut pas souvent le cas. Tantôt on n'a peur de frustrer, tantôt on manque de volonté et de courage politiques. Cette

limite, à laquelle il faut ajouter l'impact d'un environnement sociopolitique défavorable, laisse ainsi le champ à un mouvement citoyen porté par trois tendances lourdes : i) l'effort dans le domaine de l'éducation, en marge de l'école classique ; ii) le taux d'urbanisation qui fixe une bonne partie de la population en ville qui n'en conserve pas moins des liens étroits avec le monde rural car à un moment donné, la paupérisation des ménages a contraint plusieurs populations à rallier les centres urbains (exode rural) ; iii) l'apparition d'espace de démocratisation et de prise de parole (radio / émissions interactives en langues nationales). Du coup, une langue d'unification s'impose de fait car on commet l'erreur en n'intégrant pas les familles, très nombreuses du reste, dont la langue première est le français. Autant de facteurs qui semblent œuvrer dans le sens de l'édification d'une conscience nationale véritable.

3. Objectifs de la recherche

Les objectifs trouvent un ancrage dans la loi 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'éducation nationale. Cette loi est née des conclusions des Etats Généraux de l'Education et de la Formation (EGEF) de 1981. Cette recherche vise ainsi à attirer l'attention des principaux acteurs (autorités éducatives et partenaires) sur les risques et dérives d'introduire et d'engager le système dans un bilinguisme-plurilinguisme plutôt- compartimenté (au sens géographique du terme) et sécessionniste. En réalité, ce qui se fait actuellement est un plurilinguisme parce qu'au total, c'est près de six langues qu'il s'agit d'introduire dans le système. Le wolof, le pulaar et le seereer sont déjà effectives dans les classes de neuf académies où intervient le programme RELIT, tandis que le diola et le mandinka sont dans l'antichambre, attendant que la porte leur soit ouverte à leur tour, ce qui ne tarderait pas à soulever des vellétés de la part d'autres langues plus ou moins minoritaires.

4. Revue de la littérature

Au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, la question de l'école s'érige en première priorité. Pour beaucoup de sénégalais, il faut tout de suite rompre avec les

programmes d'inspiration coloniale et introduire les langues nationales à l'école. Cheikh Anta Diop fut parmi les précurseurs de cette dynamique de rupture d'avec la pensée du maître. Aucune nation, martelait-il, n'est sortie du sous-développement par le gouvernement à travers une langue étrangère, à moins que le processus d'acculturation ne soit devenu irréversible. L'éminent savant sénégalais va s'investir à fond, avec son groupe de Grenoble, dans la recherche sur les langues nationales. C'est ainsi que le fameux Ijjib wolof devint la matrice et le creuset de l'alphabet actuel, officiellement adopté au Sénégal par le décret n 68-871 du 24 juillet 1968. Cheikh Anta Diop peut donc bien être considéré comme le fondateur de l'alphabet en lettres latines, en vigueur actuellement au Sénégal. Lors de sa fameuse conférence publique tenue en wolof, le 28 avril 1984 à Thiès sur les langues nationales, Cheikh Anta Diop a tenu d'abord à rappeler que nos langues ne sont pas dépourvues de valeur en elles-mêmes ; si elles ont perdu de leur dignité, c'est parce qu'on ne les utilisait plus à la hauteur de leur vocation naturelle. Pour Cheikh, « Làmmiñ wi, paaka la, balay ñaw nga daas ko ; lùmmiñ wu ñu jariñoowul, mu ngi mel na paaka bu xomaag. (La langue c'est comme le couteau ; une langue dont on n'use pas ressemble à un couteau rouillé) ». Depuis lors, Pathé Diagne, Sakhir Thiam, Aram Faal, et d'autres, dont récemment Abdul Xaadr Kebe, sont venus enrichir le vocabulaire wolof. Pendant que Aliou Ndao, Younouss Dieng, Boubacar Boris Diop... se sont engagés à nous faire rêver et réfléchir, par l'entremise de nos langues. Au fur et à mesure que les gens y prennent goût, l'Etat est obligé d'initier des actes de matérialisation de sa volonté. Des expérimentations d'alphabétisation en Langue Nationale (LN) eurent lieu dès les années 1970, insuffisamment préparées et sans lendemain. Ainsi, en 1971, le décret fixant l'orthographe de six langues nationales est promulgué. Dix ans après, les états généraux de l'éducation et de la formation remettent la question sur la table. Le gouvernement répond par l'adoption d'une nouvelle loi d'orientation de l'éducation nationale (loi 91-22 du 16 février 1991). C'est en 2000, année de la première alternance politique au Sénégal, que des langues de moindre diffusion, sont également promues langues nationales sous la présidence de son Excellence Maître Abdoulaye Wade (2000-2012) qui lance la première expérience d'introduction du wolof à l'école en 2002. Ce sont les parents eux-

mêmes à l'époque, qui vont s'insurger contre la volonté du Ministère de l'Education nationale. Beaucoup de parents avaient retiré leurs enfants.

Dans l'esprit et les orientations de la loi 91-22 du 16 février 1991, il s'agit de développer l'enseignement des langues nationales, instruments privilégiés, selon l'autorité, pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur culture, les enraciner dans leur histoire, former un Sénégalais conscient de son appartenance et de son identité. Le recours à une seule langue véhiculaire (l'anglais, le français ou autre) est loin de faire l'unanimité et suscite des objections qui ne sont pas dénuées de justesse. Alors, parce qu'il est difficile d'apprendre une langue étrangère, il semble naturel et nécessaire de se demander comment en améliorer l'enseignement. Dans le schéma du Modèle Harmonisé d'Enseignement Bilingue au Sénégal (MOHEBS) et dans le Programme National de Lecture à l'Elémentaire (PNLE), il est question d'une utilisation des langues nationales et du français comme médiums et objets d'apprentissage durant tout le cycle élémentaire à travers un schéma transitionnel : 1ère étape (CI-CP) avec 80% du Programme réservé à la Langue première (L1), principal médium et 20% à la langue seconde (L2) qui est ici le français ; 2ème étape : c'est la phase de l'équilibre fonctionnel avec 50% en L1 et 50% en L2 ; 3ème étape : 80% en L2 qui redevient principal médium et 20% en L1. Pour le moment, il n'y a aucune perspective claire pour les cycles supérieurs (collèges, lycées, universités). Au principe de toute cette dynamique, était le postulat que « Les élèves doivent apprendre à lire dans une langue qu'ils comprennent et parlent bien ». L'idée peut être bonne en soi mais l'Etat en a-t-il les moyens ? Pour ceux qui ont vécu les états généraux de l'éducation et de la formation (EGEF), la première réaction est certainement de se demander finalement, qu'est-ce que le Sénégal veut ? Avec les pratiques qui se rencontrent sur le terrain et dont le MOHEBS se veut le cadre fédérateur, on a comme l'impression d'une rupture de contrat moral avec l'engagement de 1981 qui, après une longue gestation, a donné naissance à la loi 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'éducation nationale. En réalité, les populations n'ont pas encore, semble-t-il, adhéré au bilinguisme tel que le gouvernement entend le développer.

En matière d'analyse de langue, ce qui prime c'est le rapport des forces ; c'est aussi la relation contrainte qu'entretiennent langues et cultures à travers les usagers qui les font vivre et non leur enfermement dans des tiroirs préalablement réservés et de leur inscription dans des généalogies historiques supposément incontestables. A proprement parler, les langues n'existent pas en dehors des énoncés réels prononcés, imaginés ou écrits par les sujets parlants, inscrits dans une société et dans l'histoire. Elles ont une dynamique intrinsèque qu'il faut prendre en compte depuis l'essence orale. Une langue est orale par essence avant d'être écrite.

Langue et culture sont intrinsèquement dynamiques. Les échanges langagiers entre usagers fondent leurs relations. En outre, l'on assiste à une intensification des circulations dans différents ordres (commerce ; transport ; idées ; langues ; productions artistiques ; biens culturels ; etc.). Le monde est devenu un gros village. On a même parlé tantôt de salon planétaire. Les fortes avancées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ont réduit considérablement les distances qui s'expriment désormais en nombres complexes. Le Sénégal doit-il se permettre, dans un tel contexte, d'engager de gros investissements dans les langues nationales au moment où le fossé continue de se creuser devant lui pour rejoindre le cercle des « pays développés » ? Les avancées scientifiques et technologiques semblent suggérer une autre alternative pour surtout garder les principes de notre cohésion sociale. Pour moi, l'alternative, c'est le consensus autour d'une langue nationale pour laquelle on mettra tous les moyens nécessaires pour l'ériger en langue officielle, langue de travail, médium et objet.

Pour un bref aperçu de l'environnement lettré concernant les langues nationales, il faut souligner les efforts de Boubacar Boris Diop. Après plusieurs œuvres en français, il a fait paraître en 2003, aux éditions Xamal de Saint-Louis, un roman en wolof, *Doomi Golo*. Certes, il a, depuis, traduit et adapté lui-même ce livre en français (*Les Petits de la guenon*, Paris, Philippe Rey, 2009), mais cela atteste d'une pratique littéraire bilingue, en traduisant une situation plus nuancée.

En s'inspirant du jeu de syntaxe assez évocateur filé par Edouard Glissant, on peut également placer parallèlement ceci : wolofisation de la sénégalité et sénégalisation du wolofal.

Les Wolofs (près de 40 % de la population) sont les plus nombreux ; peuple d'agriculteurs musulmans, les Wolofs ont réussi, dès l'indépendance, à faire passer leur idiome (le wolof) comme langue nationale, bien avant le français.

Quant aux Sérères (10,5 %), ils font partie de l'élite du pays et occupent de hauts postes dans l'administration. Ce pouvoir leur donne une importance historique dans le pays. Les Sérères forment la première communauté catholique du Sénégal. A travers les églises, de nombreuses écoles privées catholiques aussi efficaces que prestigieuses ont été créés. Le premier président, Léopold Sédar Senghor, était un Sérère. La pénétration des Sérères dans le territoire sénégalais va jusqu'au Centre-Ouest. On note également les Peuls, les Toucouleurs proches des peuls mais différents d'eux de par la culture.

Les Léébous (7% parmi les Wolofs) sont inséparables des «wolofisés» même si certains se refusent à les classer dans le groupe wolof. Peuple de pêcheurs, ce sont les premiers et principaux occupants de la presqu'île du Cap-Vert. On tend de plus en plus à les associer aux Wolofs dont ils ont adopté, à quelques mots près, la langue. Néanmoins, l'accent et les pratiques culturelles sont parfois plus ou moins marqués avec eux dans la Presqu'île que dans le Gandiol, le Diambour ou le Djoloff, sans s'en détacher pour autant.

Les Sénégalais sont ainsi répartis à peu entre une trentaine de langues nationales, la plupart appartenant à la famille négro-congolaise, dont les six plus importantes sont le wolof, le peul, le sérère, le diola, le malinké et le soninké. Le wolof qui est la langue première de près de 40 % de la population, est parlé et compris par plus de 90 % des Sénégalais car il sert de langue véhiculaire généralement dans tout le pays à quelques rares exceptions. Juste avant le français, c'est donc la langue la plus comprise par les différentes ethnies sénégalaises. Utilisé comme langue véhiculaire notamment par les commerçants, le wolof tend à devenir la langue d'expression de la sénégalité. Le wolof s'est enrichi des apports des autres langues nationales du Sénégal, de l'arabe et du français. Le monde des affaires est largement dominé par le wolof dans les grandes agglomérations. En fait, dans les centres urbains, le « parler wolof » dénote une sorte de « créolisation » qui se traduit par ce que d'aucuns appellent un « wolof urbain » issu d'un

mélange très adroit de wolof, de français et d'autres langues. Ici, la langue n'est plus une affaire d'ethnie.

Déjà, en 1971, l'Etat, il faut le rappeler encore, à travers le décret 71.566 du 21 mai 1971, reconnaissait six langues ayant le statut de « langues nationales » : le wolof, le sérère (sereer), le peul (pulaar), le diola (joola), le mandingue (malinké) et le sarakolé (soninké). Ces langues sont considérées comme codifiées, suffisamment normalisées pour pouvoir être introduites à l'école, même si des travaux complémentaires et l'édition de manuels scolaires appropriés sont encore nécessaires. Ces langues ont aussi des orthographes officielles reconnues et imposées par l'État sénégalais. Seuls le wolof, le peul, le sérère et le malinké sont parlés par plus d'un million de locuteurs.

Cependant, la plupart de ces langues sont fragmentées en de nombreuses variétés dialectales. Le wolof est encore l'une des rares langues au sein desquelles cette réalité dialectale ne serait pas très marquée. Tous les wolofs se comprennent même si certains rares concepts peuvent être sources de blocage et cela selon qu'on soit saloum-saloum au Jolof, au baol-baol ou au Walo. D'ailleurs, avec le phénomène accéléré d'urbanisation, cela tend à s'estomper. Outre cela, il faut rappeler que même si le wolof n'est pas la langue officielle, plus de 90% de la population le comprennent et l'utilisent dans beaucoup de situations.

Le français est, jusqu'au moment où nous menons cette étude, la langue officielle du Sénégal ; mais il n'existe pas de données statistiques fiables pour déterminer le nombre réel de locuteurs du français, ni en préciser le degré de compétence chez les Sénégalais. On sait que, de façon très approximative, le français demeure généralement une langue étrangère et qu'il ne serait parlé que par 15 % à 20 % des Sénégalais. Il est la langue première d'une faible partie des habitants des grands centres urbains, constituant tout au plus 1 à 1,5% de la population du pays et dont la plupart réside à Dakar. On constate aussi que le français a tendance à être utilisé de plus en plus par des minorités importantes de Sénégalais d'adoption, c'est-à-dire les Créoles originaires des îles du Cap-Vert et des arabophones libanais ou syriens, sans oublier les Guinéens, les Mauritanais, les Gambiens et les locuteurs originaires de divers autres États d'Afrique qui font recours au français et au wolof. C'est pourquoi le français au

Sénégal ne devrait plus être perçu comme la « langue du colonisateur », mais plutôt comme une « composante du patrimoine linguistique national ». Outre cela, le français tend à devenir, on l'a dit tantôt, une langue première dans beaucoup de quartiers qualifiés de « bourgeoisie sénégalaise » des grandes villes comme Dakar (Plateau, Fann Résidence, Almadies) où beaucoup de familles utilisent le français. C'est le général Louis Faidherbe (1818-1889) nommé gouverneur du Sénégal en 1854 qui entreprit la réunification du Sénégal. Il repoussa les Toucouleurs à l'est du Haut-Sénégal (1855-1863), rejeta les Maures au nord du fleuve Sénégal, puis en 1858, annexa le pays des Wolofs (à l'époque : Yolofes). De retour à Saint-Louis, il décida de relier cette ville au Cap-Vert. En 1895, le Sénégal devint officiellement une colonie française administrée depuis Saint-Louis.

En 1902, le gouvernement colonial installe la capitale à Dakar, qui devint en même temps la capitale de toute l'Afrique Occidentale Française (AOF). À partir de 1914, le premier Africain du Sénégal put siéger au Parlement français, alors que les habitants des communes de Saint-Louis, Rufisque, Gorée et Dakar se virent attribuer la citoyenneté française. Le français devint ainsi la langue officielle au Sénégal avec le mérite, à côté du wolof, d'avoir favorisé la naissance de la Nation « SENEGAL ».

Au moment de son accession à l'indépendance, le Sénégal, comme la plupart des États africains francophones, a maintenu le français comme langue officielle, langue de travail aussi. A ce moment, elle était la plus opérationnelle dans un contexte où les dirigeants avaient surtout besoin d'asseoir confortablement cette commune volonté de vivre ensemble. Ce n'était pas évident avec les langues nationales qui poseraient un problème de prééminence ou de plénipotentiaire dans l'ordre protocolaire. Cette difficulté est d'ailleurs toujours latente dans les politiques de l'Etat. Et Senghor l'avait exprimé clairement en ces termes :

« Tout d'abord remplacer le français, comme langue officielle et comme langue d'enseignement, n'est ni souhaitable, ni possible. Si du moins nous ne voulons pas être en retard au rendez-vous de l'An 2000. En effet, il nous faudrait au moins deux générations pour faire d'une de nos langues nationales, un instrument efficace pour l'enseignement des sciences et des techniques. Et à condition que nous en eussions les

moyens financiers et humains, c'est-à-dire des savants et des techniciens assez qualifiés. Or, en cette seconde moitié du XXe siècle, quarante à cinquante ans de retard, cela ne se rattrape pas ». On perçoit in fine les antagonismes Cheikh Anta Diop/Senghor.

Toute la politique linguistique écrite du Sénégal, à cette époque, tenait essentiellement de l'article 1er de la Constitution, qui faisait du français la langue officielle. Cette disposition constitutionnelle signifiait que le français devenait la langue de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de l'administration publique, des cours de justice, des forces armées et policières, de l'enseignement à tous les niveaux, de l'affichage, des médias, etc. Le français prenait toute la place dans l'espace politique et socio-économique. Malgré tout, le wolof reste la langue du marché et celle de la rue ou de la cour de récréation.

IL en découle que la politique linguistique du Sénégal peut être caractérisée par les deux volets suivants : à la fois promouvoir les principales langues nationales pour en faire des langues de culture, puis maintenir le français comme langue officielle et comme langue des communications internationales. D'ailleurs, l'article 1 (par. 2) de la Constitution du 7 janvier 2001 le reconnaît officiellement :

Article 1er

2) La langue officielle de la république du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le puulaar, le sérère, le soninké, le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.

Cette perspective et les dispositions prises sont éloignées des ambitions et décisions des Etas Généraux de l'Education et de la Formation (EGEF) qui optaient pour des langues nationales objet et médium.

5. Cadre conceptuel et théorique

La dynamique de déploiement des théories sociologiques relatives aux langues du Sénégal, s'inscrit dans le cadre historico-linguistique qui sert de toile de fond au programme de mise en cohabitation entre LANGUES NATIONALES et LANGUES SECONDES, afin d'établir

le poids et les influences étrangères sur les parlers sénégalais. Je mets langues « *secondes* » au pluriel parce qu'au Sénégal, à côté du français, coexiste l'anglais, l'espagnol, l'arabe, etc. Les théories sur la didactique des langues laissent apparaître l'interculturalité comme un ensemble d'actes (gestes, paroles et faits). Il nous faut d'emblée considérer que le glissement de perspective apporté par le plurilinguisme est aujourd'hui, contributif d'une vision plus large de l'humanité et de ses relations. On en arrive à une pensée plus divergente que convergente, dans un univers complexe et globalisant. Outre cela, la vie scolaire est une composante du processus éducatif en ce que la dispense des compétences se réalise dans un environnement sociologique qui suppose une bonne gestion de l'organisation scolaire dans son ensemble. Dans « *l'apprendre* » qui ponctue le processus du « *grandir* » et du « *devenir différent* », il faut intégrer l'interdépendance des objectifs pédagogiques et des objectifs éducatifs, la complémentarité des dimensions sociale et scolaire de l'École, mus par les processus d'hybridation et de conflits de modèles familiaux de socialisation, consécutifs à la démocratisation et à la centralité de l'élève dans le dispositif. Les fondements épistémiques de la sociologie de la vie scolaire se situe dans cette rupture paradigmatique adossée au postmodernisme qui imprègne les modalités de construction de la vie scolaire. C'est cette sociologie de la vie scolaire qui sert de cadre théorique au présent travail. On a tendance à dire que l'école est une famille, mais la réalité qui se donne à voir dans le contexte scolaire montre souvent des relations conflictuelles. L'école est le microcosme social où se reproduisent les construits sociétaux, les logiques sociétales et les conflits identitaires ; en un mot, les inégalités. Voilà le cadre de manifestation des réalités de la cohabitation des langues en général.

6. Questions et hypothèses de recherche

La gestion des langues nationales, patrimoines linguistiques et moyens de communication dans notre pays, demeure plus que jamais un vœu pieux. Malgré les nombreuses intentions de prise de décisions politiques en la matière, on constate que la majorité des pays africains n'ont dans leur système administratif et éducatif formel que l'utilisation exclusive de la langue des pays colonisateurs (français,

anglais, portugais ...etc.). Le Sénégal, à l'instar de ces pairs s'est adossé à son héritage linguistique qui lui a conféré l'utilisation du français comme langue officielle et d'enseignement de l'indépendance à nos jours. Mais le constat de l'autorité est que la langue française s'est révélée un lourd handicap au niveau des apprenants pour la maîtrise des compétences particulièrement en lecture, discipline fondamentale, vu son caractère transversal. L'option d'enseigner et d'apprendre exclusivement en français qui a toujours été soutenue par le législateur depuis longtemps, semble ainsi montrer ses limites, d'où l'idée de recourir à une nouvelle approche.

C'est ainsi que le souci d'introduire les langues nationales dans le système éducatif sénégalais et de les faire cohabiter avec la langue française pour mieux éclairer et rendre abordable les enseignements/apprentissages en lecture dans un premier temps et plus tard dans les autres domaines, est de plus en plus affirmé. Cependant, de nombreux obstacles se dressent devant cette volonté et continuent de plomber toutes tentatives allant dans le sens de booster les rendements scolaires. Depuis quelques décennies, le gouvernement s'oriente vers l'introduction des langues nationales comme solution de sortie de crise pour le système éducatif. Mais là également, l'équation de la pluralité des langues nationales ne semble pas concourir en faveur de l'efficacité de l'approche. Les interrogations relatives à cette sorte d'impasse sont nombreuses mais réductibles à celle que voici : Tenant compte des objectifs visés, la question de recherche soulevée est la suivante : en quoi l'introduction concomitante de plusieurs langues nationales dans le système éducatif présenterait des risques multiformes pour l'émergence de l'école sénégalaise ?

L'hypothèse forte qui se dégage à travers cette politique linguistique, est celle-ci : il n'est pas pertinent, et c'est d'ailleurs difficilement soutenable, d'introduire à la fois plusieurs langues premières dans un système.

Clarification conceptuelle

On parle de **bilinguisme** lorsqu'au sein d'une même personne ou d'une société coexistent deux variétés de langues. La langue étant très liée à la culture, le bilinguisme pourrait être considérée comme la capacité d'un individu à se mouvoir facilement entre deux langues

c'est-à-dire de s'exprimer aisément à travers deux langues : la langue « maternelle » et langue officielle.

La **langue « maternelle »**, qualifiée ainsi à cause de la proximité de l'enfant avec sa maman, est une langue qui, pour tout être humain, a assuré pendant la tendre enfance et toujours efficacement, les fonctions de moyens de communication et de médium de réflexion et d'apprentissage. Selon le dictionnaire du français Langue seconde et étrangère (2010. 151) la langue maternelle est plus exactement celle qui véhicule la socialisation d'un individu au sein de la communauté restreinte c'est-à-dire la famille. Quant à la langue officielle, elle est la langue seconde apprise à l'école (moyen d'apprentissage et de raisonnement) et qui sert de médium de communication au sein de l'administration.

Le bilinguisme, de ce fait, semble porteur d'une articulation féconde entre le français et les langues nationales pour la mise en œuvre de la lecture pour tous. Cependant, un sérieux biais réside en ce que des acteurs clés de la prise de décision mésestiment que la notion de « langue maternelle » semble aller de soi et n'est pas remise en question, alors que toutes les observations et analyses des chercheurs impliqués montrent que l'enfant apprend à parler et est socialisé dans un environnement lui-même influencé par les rapports sociaux qui s'y développent. D'autre part, la revendication d'une langue d'identité pose différents problèmes, qui ne sont pas, semble-t-il, envisagés dans le système tel qu'il est en train d'être déployé. Cette conviction conforte notre hypothèse dans cette étude.

7. Cadre méthodologique

L'approche sur l'école a beaucoup évolué à travers les paradigmes qui n'ont cessé de se bousculer. Dans un contexte de mutations profondes connues par les sociétés asiatiques et africaines, l'école a aussi vu en son sein, des transformations majeures. De nouvelles logiques comportementales, de nouveaux acteurs aux logiques d'action de plus en plus situées ont fini par imposer une vue plurielle sur l'école. Il y a une forte tendance à se démarquer de l'analyse macrosociologique, des grandes formulations théoriques en mettant l'accent sur les spécificités empiriquement repérables et localisées. C'est l'émergence de la

posture conservatiste dans le champ de la sociologie de l'éducation qui annonce les *Nouvelles Sociologies de l'Education*. Dans ces nouvelles postures sociologiques et sociolinguistiques sur l'école, surgissent des modes d'approche plus ethnographiques et bilinguistes centrés sur les pratiques concrètes où l'élève sera une variable prépondérante inscrite dans un environnement bilingue et parfois plurilingue. De nouvelles interrogations prennent forme alors et s'expriment en termes de curricula en général et de didactique des langues, de différentiel de milieux et d'éclatement de l'objet école en particulier. En inscrivant ainsi cette étude dans les théories du bilinguisme, la méthodologie s'appuie sur une approche participative. Les principaux acteurs sont largement associés à la collecte des informations. La réalisation des objectifs de cette recherche a fait appel à deux types de données : des données quantitatives relatives au domaine des faits et des réalisations, des résultats obtenus etc. ; des données qualitatives pour traduire le vécu, la perception et l'appréciation des principaux acteurs. Les données quantitatives et qualitatives, dans une dynamique de complémentarité, sont collectées en exploitant les documents disponibles et en réalisant des entretiens.

En effet, il s'agit de cerner la didactique des langues dans une approche compréhensive du dispositif de mise en œuvre du bilinguisme dans le cadre de la mise en œuvre du Modèle Harmonisé d'Enseignement Bilingue au Sénégal (MOHEBS). L'étude s'est intéressée à l'analyse du référentiel et du dispositif de formation mis en place par le programme LPT/RELIT afin d'identifier des défis à relever et des pistes pour renforcer la formation des acteurs. L'objectif général étant d'identifier les lourdeurs et autres facteurs de discordance à partir des tendances sur le plan qualitatif afin de contourner les résistances et autres formes de replis identitaires. Comme hypothèse de base, il a été retenu ceci : le plurilinguisme n'est pas opératoire pour le système éducatif sénégalais face au retard accusé par rapport aux pays développés d'autant plus que le contexte devient de plus en plus marqué par le numérique à l'école. Par ailleurs, on courrait des risques de fissures du tissu social.

a -Collecte et analyse des données (doc, question, entretien, observation)

Pour la collecte, les outils utilisés sont le guide d'entretien et l'analyse de documents. Ainsi, l'échantillon d'enseignants, d'inspecteurs et de parents d'élèves a permis d'avoir des données fiables complétés par la revue documentaire.

b- Difficultés rencontrées

Quelques difficultés ont été notées. Elles tournent autour de réticences de certains acteurs à répondre aux questions du guide d'entretien de peur de s'exposer à d'éventuelles sanctions de la part des autorités. Il y a aussi l'insuffisance de moyens pour le bon déroulement de l'étude en termes de déplacement.

c - Résultats de la recherche

Dans l'analyse des documents, notamment ceux relatifs au programme Lecture Pour Tous (LPT), il apparaît une APPPPROCHE BILINGUE qui fait de l'Articulation L1-français un levier phare avec une langue première comme partenaire pour mieux aborder la lecture initiale en français. En réalité, la L1 sert de béquille pour mieux aborder la L2. Outre cela, il a été relevé un/une :

- Recherche d'une convergence didactique
- Exploitation des opportunités de transfert
- Mitigation des risques d'interférence
- Bilinguisme « à temps réel »

La méthode syllabique, également appelée « méthode synthétique », repose sur les propriétés phonétiques de l'alphabet de la langue première de l'enfant et du français. Elle est dite "syllabique" mais pourrait être même nommée "alphabétique" puisque la base est la lettre (le graphème) et non la syllabe. Elle consiste de partir des éléments les plus simples : les lettres et les sons. Une fois que ceux-ci sont maîtrisés, l'enfant apprend à les composer en syllabes puis en mots. Les expériences de l'ONG Associates in Research and Education for Development (ARED) s'est engagée dans le cadre de la mise en œuvre du tutorat dénommé **Ndaw Wune** « Succès pour tous ! » à assurer aux élèves, notamment ceux des classes de CP et de CE, un soutien pédagogique pour qu'ils ne souffrent pas à long terme des

effets de la pandémie à coronavirus avec une réduction drastique du temps d'apprentissage. Adossé à une approche axée sur la pédagogie différenciée et sur l'utilisation des langues nationales, ce tutorat sera mis en œuvre par les enseignants craie en main et les tuteurs communautaires ayant participé à la mise en œuvre de l'expérimentation pendant les grandes vacances.

Cependant, les ambitions réelles que préconisait le groupe de Cheikh Anta ne se retrouvent pas dans le cadre actuel de mise en œuvre des politiques linguistiques au Sénégal : enseigner les langues nationales comme objet et comme médium. Il se pose surtout un problème de préparation qui influe négativement sur l'appropriation des matériaux. Dans toutes les zones, les enseignants ne sont pas locuteurs de la langue du milieu.

8. Interprétation et discussion des résultats

Cheikh Anta Diop soutenait dans Taxaw, organe de son parti, le RND, resté dans l'échiquier politique du Sénégal, que :

- « Le développement par le gouvernement dans une langue étrangère est impossible, à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé, c'est là que le culturel rejoint l'économique ».

- « Le socialisme par le gouvernement dans une langue étrangère est une supercherie, c'est là que le culturel rejoint le social ».

- « la démocratie par le gouvernement dans une langue étrangère est un leurre, c'est là que le culturel rejoint le politique ».

En tout cas, les initiatives et autres tentatives que nous donne à voir le terrain, décèle un sérieux problème de cohérence pédagogique. En effet, des tergiversations sont enregistrées sur les modalités de planification sans compter le caractère prescriptif qui remet en cause le fondement théorique du Curriculum de l'Education de Base construit sur les principes du constructivisme. Avec l'enseignement explicite prôné par le projet LPT puis par le programme de Renforcement de la Lecture Initiale pour Tous (RELIT), le postulat de « l'enfant artisan de son savoir » est foulé au pied. Ce qui est mis en avant, c'est l'approche « **je fais** », « **nous faisons** », « **tu fais** ». Le

décodage exclusif au détriment du décodage systématique. Par ailleurs, la pluralité des langues et des variantes dialectales conjuguées avec la résistance de certains parents et la mobilité des enseignants sont autant de facteurs qui ne militent pas en faveur d'une expérimentation stable. Dans le même temps, aucune perspective de validation, voire de certification n'est encore clairement définie concernant les langues nationales.

Sur le plan didactique, les acteurs que sont les enseignants dénoncent une incongruité, dans une classe, d'enseigner en L1 et en français, la communication orale.

Selon Fiona McLaughlin (2018), la langue wolof, comme toute langue, a naturellement beaucoup emprunté au français, bien sûr, mais aussi au portugais (exemple du mot fenêtre), au zenaga, une langue berbère qui a donné son nom au fleuve Sénégal selon certains historiens comme Diao, à l'arabo-berbère » et surtout aux autres langues nationales. Avec l'influence arabo-berbère, des concepts liés au temps (comme les jours de la semaine) résonnent en wolof avec une sonorité qui retourne en Arabie. La principale conclusion que tire Fiona McLaughlin de ses recherches, c'est que le wolof urbain est le reflet d'une tendance vers une « identité post-ethnique » au Sénégal. Ainsi, certains sont pulaar ou sérère en famille, mais sont wolofs en fait... à Dakar, dans les marchés, dans les rues, bref dans les espaces publics en général. Finalement, le wolof urbain, dira Fiona, c'est l'histoire sociolinguistique du Sénégal tout court ; celle d'une culture hybride. Cela a accéléré l'évolution de la civilisation wolof dont la langue demeure le mode d'assimilation générateur d'un sociotype d'ouverture, d'adaptation et d'assimilation. La langue wolof est devenue langue privilégiée de manière inconsciente peut-être, dans la communication sociale, dans le commerce. Il s'agit ici avant tout d'histoire culturelle : la question des langues, de leur coexistence, de leur précellence et de leur « génie » est indissociable de celle du rayonnement des œuvres et des modèles culturels qui les incarnent, et qui pour être évidemment liés aux rapports de forces économiques, ont un réel avantage. La langue wolof ne devrait pas en réalité, être prise comme une propriété de l'ethnie du même nom. Elle serait le creuset d'une hybridation dont le groupe wolof n'a été que l'interprète. Et tout cela découlerait de ce que, par ailleurs, la communauté wolof aurait

une prédisposition : *Savoir, d'une situation quelle qu'elle soit, tirer profit en matière de commerce humain.* C'est un talent qui peut être affûté même s'il peut parfois être inné. Il convient tout simplement de développer son intelligence de situation ; i.e. sa capacité à comprendre les contextes, les acteurs, les logiques d'action invisibles parfois, etc., de manière à agir à propos ou encore de façon à ce que tout échange soit bénéfique et porteur de succès matériel ou immatériel. Les wolofs participent également à un processus d'altérisation vis-à-vis du reste de la société et du centre normatif, en mettant en place un « nous » d'assimilation diffuse, sans imposition. Cette construction wolof des altérités est favorisée par une posture symbolique d'une croisée de trois espaces : 1) un espace socio-culturel qui met à l'épreuve les divers usages du social et du culturel en les installant dans une dynamique de compétition et surtout de conflits qui s'achèvent dans des conventions grosses d'une culture hybride, imbriquée dans des pratiques « wolofisées » ; 2) un espace économique où les produits agissent dans les habitudes alimentaires ; vestimentaires et comportementales. Les méthodes de production et d'échanges se diversifient très vite ; 3) un espace d'urbanités, dans le sens de politesse que donne l'usage du monde. Du coup, le wolof offrirait l'une des meilleures dispositions de portage d'un enseignement bilingue « Langue nationale/Français » au Sénégal.

9. Suggestions ou propositions

L'état doit affirmer et afficher une volonté politique réelle tendant à faire de la politique des langues locales un levier pour le développement économique, sociale et culturel avec un focus assumé sur une langue. Une bonne politique des langues nationales doit inclure les réalités sociologiques. Il faut intégrer la réticence voire le refus des populations contre le bilinguisme à l'école.

Pour relever les défis, il faut :

- Promouvoir une politique d'employabilité pour une ascension sociale à travers une langue nationale.
- Faciliter l'acquisition des intrants pédagogiques par la confection de manuels

- Financer le projet et le développement de l'introduction d'une langue nationale avec le budget propre de l'état.
- Augmenter les moyens et les intrants pédagogiques
- Certification de l'enseignement des langues nationales par l'organisation d'un examen et la délivrance d'un diplôme ;
- Créer au niveau des IEF/ IA et au MEN, un bureau ou une division des langues nationales ;
- Elargir le champ d'étude à la production d'écrits et à la communication orale.

Conclusion générale

Pour un pays anciennement colonisé comme le Sénégal, les efforts à fournir peuvent être bien importants pour non seulement opérer les nécessaires ruptures par rapport aux postures et sens au fondement du modèle imposé par la puissance coloniale de l'époque, mais aussi par rapport aux valeurs et postures ennoblies par les instances et agents dominants du système socioéconomique de référence actuel. In fine, les voies et moyens d'une refondation réussie du système éducatif au Sénégal peuvent difficilement se lire, se comprendre, advenir en faisant fi d'une dynamique partenariale, mobilisant des acteurs fortement et durablement engagés, car connaissant et reconnaissant leurs rôles et responsabilités dans la définition et la mise en œuvre d'objectifs clairement définis en amont et largement partagés par tous les acteurs du champ social.

Les expériences réussies au Sénégal en matière de politique linguistique (ARED (*cf.* Ka Dia 2016)), l'importance des ressources humaines existantes, la quasi-unanimité autour de l'importance de la langue parlée par les enfants dans l'apprentissage, les moyens mobilisés par le Programme national de lecture... autorisent, de facto, une introduction du bilinguisme dans notre système éducatif pour des raisons multiples et variées.

En outre, il est indispensable de disposer d'un programme de lecture basé aussi bien sur une des langues nationales que sur des options de planification de l'éducation (APC) et du type de sénégalais que nous désirons avoir demain.

Dans tous les cas, les compétences de communication (lire et écrire) sont interreliées. Et l'apprentissage de la lecture ne peut jamais se réduire à l'acquisition des sons et des lettres. Nous pensons qu'il est encore possible de revoir le programme en revisitant les options et les orientations pour maximiser les ressources mobilisées et promouvoir le financement par l'état, de notre système éducatif au moins pour une souveraineté culturelle portée par une langue nationale retenue à partir d'un consensus large et assez fort.

Il nous paraît indispensable de poser un débat national sur les orientations de ce programme, afin que les importantes ressources mobilisées permettent, de manière efficace et efficiente, d'atteindre des résultats significatifs pour notre système éducatif. In fine, quelles stratégies faut-il envisager de façon efficace, pour l'introduction d'une langue nationale à l'école primaire, en tenant compte de l'échec des classes télévisuelles, de l'expérience de 2002 et des aménagements en cours dans le cadre du MOHEBS dont, sur les cendres de LPT, RELIT cherche l'Innovation et le changement dans la continuité.

Références bibliographiques

DEYFUS MARTINE et JUILLARD Caroline (2004a), *Le plurilinguisme au Sénégal, Langues et identités en devenir*, Editions Karthala, Paris.

Fraisse Emmanuel (2012), *Littérature et mondialisation*, Paris, Honoré Champion, « Essai ».

Marchand Jacques et al. (2000), *Les écoles communautaires de base au Sénégal*. Paris : Haut Conseil de la coopération internationale

Ministère de l'Education nationale (1996), *Cadre de référence pour les Écoles communautaires de Base au Sénégal*. Dakar : PAPA.

Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (METFPALN) ; Direction de la Promotion des Langues Nationales (DPLN), (2002), *Schéma directeur de la mise à l'essai de l'introduction des langues nationales à l'école élémentaire*. Dakar : METFPALN/ DPLN

Ministère de l'Education nationale (2018/2030), *Lettre de Politique Générale Sectorielle*, MEN, Sénégal.

Loi 91-22 du 16 février 1991 *portant Orientation de l'Education nationale*

Cissé Mamadou (2000), *Dictionnaire français-wolof*, Edition Langues et Monde. Paris.

Ki-Zerbo Joséphe (1972), *L'Histoire de l'Afrique*, Paris, Hatier.

Senghor Léopold Sédar (1969), *Journal "Paris-Dakar"*, *quotidien national du Sénégal*, numéro du 1er avril 1969.

Diop Cheikh Anta (1954), *Nations nègres et cultures*, Présence Africaine, Paris.

Diop Cheikh Anta (1960), *L'Afrique Noire précoloniale*, Présence Africaine, Paris.

Saussure Ferdinand de (2005). *Cours de Linguistique générale*. Paris, Payot (cop. 1916).

Attitudes – comportements des acteurs de l'éducation vis-à-vis du khassonke comme langue d'enseignement : le cas du cap de kayes rive gauche

Balla DIANKA

*Enseignant-Chercheur, Maitre-assistant
Université des Sciences, des Techniques, et des Technologies de Bamako –
USTTB / Institut des Sciences Appliquées - ISA
balla.dianka@yahoo.fr*

Résumé

L'utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement fondamental a toujours été une préoccupation majeure pour les différents acteurs de l'éducation au Mali. Le constat fait sur le système éducatif en 1962 a révélé que l'usage seul du français dans l'enseignement constituait un handicap majeur (Kodio et al. 2021). A ce jour, le problème demeure d'actualité, car les différentes innovations pédagogiques introduites dans le système éducatif malien ne dépassent généralement pas la phase expérimentale. Par conséquent, cette recherche vise à explorer les attitudes des acteurs sur l'utilisation du khassonké comme langue d'enseignement dans les écoles fondamentales. Les données ont été recueillies au moyen des focus groupes et des guide d'entretiens ont été utilisés, comme principaux instruments de collecte de donnée, pour recueillir auprès des enseignants des écoles bilingues, des directeurs d'écoles et des parents d'élèves du CAP de Kayes Rive Gauche (CAP Kayes RG) dans la région de Kayes. Enfin, les résultats ont révélé que les attitudes des acteurs de l'éducation sur l'utilisation de la langue maternelle dans l'éducation de base sont mitigées.

Mots-clés : Attitudes des acteurs de l'éducation, Khassonké, Curriculum, langue d'enseignement, langue maternelle, langues nationales.

Abstract

The use of mother tongue instruction in fundamental education has always been a major concern for the various education actors in Mali. The observation made on the educational system in 1962 revealed that the use of French only in education was a major handicap (Kodio et al. 2021). To date, the issue still remains, for the different pedagogical innovations generally do not go beyond the experimental phase in Mali. Therefore, this research sought to explore the stakeholders' attitudes on the use of Khassonke as a language of instruction in the fundamental schools. Focused group discussions and interviews were used, as the main research instruments, to gather the data from in-service teachers from bilingual curriculum schools, school

directors, and students' parents in the CAP of Kayes left bank in the region of Kayes. At the end, the results revealed that the education actors' attitudes on the use of mother tongue in basic education are mixed but rather positive.

Keywords: Bilingual Curriculum, Khassonke, Education Actors' Attitudes, Language of Instruction, Mother Tongue, National Languages.

Introduction

Comme de nombreux pays africains, le Mali, après son indépendance en 1962, a entrepris une profonde réforme de son système éducatif. Durant la colonisation, la formation académique était essentiellement structurée sur la satisfaction des besoins des colonisateurs. Elle visait principalement à former des officiers subalternes jouant le rôle d'intermédiaires entre l'administration coloniale et la population. Pour remédier à ce problème, les autorités maliennes de l'époque ont entrepris une vaste réforme du système éducatif en 1962 qui préconise entre autres l'utilisation de la langue maternelle comme langue d'enseignement dès que les conditions seraient réunies. La réforme visait à atteindre des objectifs tels que l'éducation de masse et de qualité ; une éducation qui décolonise les esprits et réhabilite l'Afrique et ses propres valeurs, etc.

L'approche coloniale de l'éducation, ne tenant pas compte des réalités socioculturelles des sociétés africaines, n'était pas adaptée aux besoins des pays africains en termes d'enseignement et d'apprentissage. Elle mettait l'accent sur les valeurs des colonisateurs au détriment de celles des colonisés. L'enseignement se faisait uniquement dans la langue des colonisateurs, jugée supérieure aux langues indigènes africaines. C'est pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Mali a accordé une attention particulière à la promotion de ses langues nationales. De ce fait, il est devenu impératif d'introduire l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif afin d'améliorer la qualité et la pertinence des apprentissages.

La langue française comme seule langue d'enseignement est l'un des facteurs qui ont conduit à des taux d'échec et d'abandon plus élevés chez de nombreux élèves au Mali. La question de la langue de scolarisation reste encore non résolue car l'enseignement en langue maternelle n'est pas encore effectif dans toutes les écoles primaires du Mali.

La méthode d'enseignement de la langue maternelle a été testée par le Centre international d'études et de recherches audiovisuelles (CIAVER) en Belgique. Cette méthode reposait sur l'hypothèse que les connaissances se transmettent par la langue. Selon Wambach (1995), le CIAVER « a choisi de placer la problématique des langues – langue maternelle, langues secondes ou étrangères – au centre de son travail en proposant la même méthodologie pour leur apprentissage ». Une telle hypothèse avait pour but d'amener les enfants à une appropriation de la langue maternelle puis de leur permettre de suivre le même chemin pour l'acquisition d'autres langues. Cela implique que les techniques utilisées dans le développement de l'expression orale et écrite en langue maternelle seront utilisées dans l'appropriation de la langue française.

Les langues maternelles d'un pays sont les outils indéniables de son développement. Seule la promotion des langues nationales assure l'atteinte des objectifs de développement. Par exemple, enseigner aux enfants dans leur langue maternelle parallèlement à une deuxième langue permet de transférer plus facilement les compétences linguistiques. L'utilisation de la langue première peut également faciliter le transfert des compétences orales et écrites dans la deuxième langue. C'est un puissant outil de transmission des connaissances et d'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est dans ce contexte que Mulengua (2000), le ministre zambien de l'éducation, saisit l'occasion : « ..., aucun pays ne peut se développer en utilisant une langue étrangère que son peuple ne comprend pas bien ». Il est donc évident qu'aucun pays ne peut se développer avec une langue étrangère.

Par ailleurs, lors de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle au Mali tenue le 21 février 2004, Haidara (2004) a abondé dans le même sens, reprenant les propos de Joseph Poth (1997), sur la justification d'enseignement de la langue maternelle avec les éléments suivants :

L'enfant est à l'aise dans sa langue maternelle comme dans les bras de sa mère. En lui refusant donc la possibilité d'utiliser le support linguistique familier apte à répondre à son besoin fondamental d'expression et de créativité, l'école le place du même coup « en situation de blocage » voire de « régression ».

Ce qui précède souligne en effet l'impérieuse nécessité d'utiliser les langues nationales comme supports d'instruction. De plus, Maurer (2010) a observé que les mauvais résultats scolaires des élèves sont dus à l'utilisation exclusive du français comme langue d'enseignement. Il déclare : « La langue première de l'élève exerçant une influence cruciale sur son développement cognitif et affectif, son utilisation dans l'enseignement primaire favorise les apprentissages fondamentaux et facilite l'acquisition progressive d'une langue seconde ou étrangère.

Ainsi, l'auteur révèle que les élèves qui étudient dans leur langue maternelle réussissent mieux que ceux qui fréquentent les écoles classiques où l'enseignement est dispensé en français. En outre, l'enseignement de la langue maternelle peut aider à réduire l'échec scolaire et l'abandon scolaire. Aussi, la citation ci-dessus révèle que la transition de la langue maternelle/langue nationale vers le français se fait normalement.

Par ailleurs, Jean Dard, professeur de français, arrivé au Sénégal en 1816, lors de la colonisation, prône l'enseignement en langue maternelle. Il avait la ferme conviction que la langue maternelle favorise davantage les stratégies de construction des savoirs. Sa conviction est appuyée par les chercheurs d'aujourd'hui. Par exemple, Cummings (2001) dans une étude commandée par l'UNESCO (2007) soutient la théorie de l'usage de la langue maternelle selon laquelle l'acquisition et la consolidation des compétences académiques dans la langue que l'on maîtrise bien (la langue maternelle), facilite d'autres tâches d'acquisition de la langue seconde en situation de bilinguisme.

Ouane & Glanz (2011) dans un rapport de la Banque mondiale sur l'éducation, soulignent les avantages suivants de l'enseignement dans les langues africaines : « L'éducation dans la première langue aide (i) à améliorer l'accès et l'équité ; (ii) améliorer les résultats d'apprentissage ; (iii) réduire les redoublements et les abandons ; (iv) exploiter certains avantages socioculturels ; et (v) réduire les frais généraux ». Ici, nous notons que l'avantage de l'enseignement dans la langue maternelle est inestimable. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la formation des enseignants à la didactique de l'enseignement de la langue maternelle et sur leur équipement en matériel didactique approprié.

De même, Traoré (2001) argumente également dans : « L'utilisation des langues africaines dans le cadre d'une pédagogie active favorise et renforce la capacité d'apprentissage des élèves. En général, cette innovation pédagogique contribue à améliorer l'efficacité scolaire ». Malgré l'insuffisance actuelle des ressources financières, il y a une impérieuse nécessité d'intellectualiser les langues africaines. Prah (2009) met en garde : « Toute langue qui reste immobile sur le plan du développement a fait le premier pas vers l'extinction. C'est le sort qui attend la plupart, sinon la totalité, de nos langues si nous ne procédons pas à leur intellectualisation et à leur développement ». Dans cette perspective, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré différents programmes d'enseignement et modules de formation initiale et continue spécifiquement destinés aux différentes catégories d'enseignants (diplômés de l'IFM, enseignants contractuels recrutés dans le cadre du SARPE et enseignants des écoles communautaires). Cela signifie que de nombreux efforts ont été consacrés à la promotion et à la valorisation des langues nationales du Mali, de leur statut ainsi que de leurs fonctions. Cependant, les attitudes des acteurs de l'éducation sur l'utilisation du Khassonké comme langue de scolarisation au Khasso n'ont pas encore fait l'objet de recherches approfondies. Cette étude tente de combler cette lacune.

L'objectif de l'étude est d'analyser les attitudes-comportements des acteurs de l'éducation vis-à-vis de l'utilisation du Khassonké comme langue d'enseignement. Pour pouvoir atteindre un tel objectif, les objectifs spécifiques de l'étude comprennent les suivants :

- (1) enquêter sur les profils des enseignants du curriculum et leur mode de recrutement dans le CAP de Kayes RG;
- (2) avoir un aperçu des attitudes des acteurs de l'éducation vis-à-vis de l'utilisation du khassonké comme langue d'enseignement ;
- (3) explorer les principales difficultés rencontrées par les enseignants du cursus bilingue.

Sur la base des objectifs susmentionnés, les questions de recherche suivantes sont appropriées pour guider l'étude :

- (1) Quels sont les profils des enseignants du cursus et comment a été leur mode de recrutement dans le CAP Kayes RG?

- (2) Comment les acteurs de l'éducation perçoivent-ils l'utilisation du khassonké comme langue d'enseignement?
- (3) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les enseignants du cursus ?

1. Méthodologie

La présente étude est menée dans le Pays Khassonké au Mali. Il analyse les pratiques d'enseignement de la langue Khassonké dans le cadre du curriculum bilingue dans le CAP de Kayes RG. L'étude explore les attitudes des acteurs de l'éducation à l'égard de la mise en œuvre du curriculum bilingue.

1.1. Conception de la recherche

Cette recherche utilise une approche de méthode mixte. Une recherche à méthode mixte est définie comme les études qui comprennent au moins un volet quantitatif et un volet qualitatif (Creswell et Plano Clark, 2011). Des entretiens structurés et des discussions de groupe sont utilisés dans la partie qualitative pour recueillir des données ; et pour compléter les données qualitatives, une enquête transversale a été utilisée pour collecter les données quantitatives. Cette étude a été menée dans le CAP de Kayes Rive Gauche.

1.2. Échantillon et procédure d'échantillonnage

Les participants à cette recherche sont les titulaires de classe, les directeurs d'école, les conseillers des centres d'Animation Pédagogique (conseillers CAP) et les parents d'élèves. Ces participants sont également considérés comme les principaux acteurs responsables de la mise en œuvre du curriculum bilingue. Les participants ont été délibérément sélectionnés parmi huit écoles mettant en œuvre le programme dans le CAP de Kayes rive gauche. Il s'agit notamment de l'école de Médine, de l'école de Lontou, de l'école de Logo Saboucire, de l'école de Maloum, de l'école de Diamou, de l'école de Foucara, de l'école de Sero et de l'école de Séro Khontela. Parmi ces écoles, 54 participants ont été sélectionnés dont six conseillers CAP et huit directeurs d'école. Les conseillers du CAP ont

été sélectionnés en raison du rôle qu'ils jouent dans le suivi des activités pédagogiques des enseignants et des directeurs, et du soutien qu'ils apportent à ces derniers pour la réussite de la mise en œuvre du curriculum. De plus, nous avons conçu et envoyé un questionnaire d'enquête à 60 parents sachant lire et écrire. Ensuite, nous avons organisé deux groupes de discussion avec des parents alphabétisés et analphabètes. Les participants à cette étude comprennent à la fois des hommes et des femmes qui ont été échantillonnés selon les profils et l'expérience tels que détaillés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Sélection de l'échantillon et sexe

Ecoles et CAP	Genre		Profils	Statut
	Hommes	Femmes		
Médine	4	2	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
Lontou	4	3	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
Logo Sabouciré	4	2	IFM IPEG SARPÉ Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
Maloum	2	2	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires

Diamou	4	3	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
Foukara	4	3	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
Séro	4	2	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
Séro Khontela	4	1	IFM IPEG SARPE Autre	Enseignants conventionnels Enseignants contractuels Fonctionnaires
CAP Kayes RG	1	1	IPEG	Fonctionnaire d'Etat
CAP Kayes RG	1	0	IFM	Fonctionnaire d'Etat
CAP Kayes RG	1	2	IPEG	Fonctionnaires
TOTAL	35	23		
	54			

Source: données de terrain

1.3. Outils de recherche

Trois principaux outils de recherche ont été utilisés dans cette étude pour recueillir des données : entretiens, groupe de discussion et sondage. En effet, dix directeurs d'école et six conseillers CAP ont été interviewés. Les entretiens nous ont permis d'obtenir des informations importantes qui ne pourraient pas être obtenues autrement. Deux groupes de discussion ont été organisés avec des titulaires de classe

dans deux écoles et deux autres groupes de discussion ont été organisés avec des parents d'élèves. Chaque groupe de discussion était composé de huit enseignants et parents participants. Elle a été menée auprès des participants dans deux écoles (Ecole de Logo Sabouciré et Ecole de Maloum). La session de discussion de groupe a commencé par une présentation des membres et des différents sujets de discussion. Ensuite, les principaux points ont été passés en revue pour que les informateurs fassent des commentaires. Les discussions de groupe sont utiles lorsque l'occasion de rencontrer séparément chaque participant est difficile. Le questionnaire d'enquête a été conçu et administré à l'ensemble des 54 participants. Elle nous a permis de compléter et de corroborer qualitativement les données recueillies. Tous les participants ont d'abord été informés du but de l'étude. Le consentement des participants était une étape préalable à leur participation et nous leur avons assuré que toutes les informations recueillies resteraient confidentielles. Les discussions et les entretiens avec les participants étaient principalement axés sur les attitudes des parties prenantes concernant l'utilisation du Khassonké comme langue d'enseignement.

1.4. Méthodes d'analyse des données

Tous les entretiens ont été enregistrés en français. Les données des discussions de groupe avec les enseignants et les parents des élèves ont également été enregistrées, transcrites et écrites à la main. Des thèmes ont été générés à partir des entretiens et des discussions des groupes ont ensuite été utilisés pour discuter des résultats de l'étude. Ces thèmes incluent les attitudes des parties prenantes sur l'utilisation du Khassonké comme langue d'enseignement, la formation des enseignants et la mise en œuvre des programmes. Enfin, les données du questionnaire ont été analysées sous forme de tableaux avec le logiciel Sphinx. Ils ont servi à compléter les principales données qualitatives. Plusieurs méthodes de collecte de données ont été utilisées afin de renforcer la validité de la recherche.

2. Résultats et discussion

La connaissance des attitudes des acteurs de l'éducation est un aspect important de l'analyse du succès ou de l'échec d'une innovation

langagière. La réussite scolaire passe par une bonne formation initiale et des programmes de développement professionnel continu pour les enseignants. Pour autant, leurs attitudes peuvent dépendre de leurs profils d'enseignants, de leur statut social et de leur formation professionnelle initiale et continue sur le cursus bilingue. Cela dit, les attitudes sont des facteurs qui peuvent affecter la performance des enseignants.

2.1. Résultats relatifs à la première question de recherche : Quels sont les profils des enseignants du cursus et comment a été leur mode de recrutement dans le CAP de Kayes RG ?

Au CAP RG de Kayes, les enseignants ont des profils différents. Tous n'étaient pas diplômés d'instituts de formation des enseignants ou de collèges. Un nombre important d'enseignants 45 sur 54 enquêtés sont diplômés de l'IFM¹ ; deux (2) enseignants (3,7%) diplômés de l'IPEG² ; sept (7) enseignants soit 12,9% diplômés d'autres écoles comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2 : Profil des enseignants

École fréquentée	Nb. cit.	Fréq.
Pas de réponse	00	00,0 %
IFM	45	83,3 %
IPEG	02	3,7 %
Autre	07	12,9 %
OBS TOTAL.	54	100%

Données de terrain

Comme le montre le tableau 2, une bonne proportion de sept (7) enseignants correspondant à 12,9% n'est pas diplômée d'un institut de formation des enseignants. Plusieurs conseillers CAP et directeurs d'école ont confirmé ce fait. Modibo Diarra, conseiller du CAP précise que les écoles à curriculum de Kayes RG sont confrontées à un grave problème de manque d'enseignants qualifiés. Il souligne que certains

¹ Institut de Formation des Maîtres

²Institut Pédagogique d'Enseignement Général

enseignants sont diplômés de l'IFM, mais qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la mise en œuvre du programme. À l'appui de ce qui précède, M. Sissoko, enseignant de 6e année à Logo Saboucire, affirme : "Il y avait aussi des diplômés des universités et des établissements d'enseignement supérieur qui, en raison du chômage, ont commencé à enseigner ». Par ailleurs, M. Sacko, conseiller du CAP, a regretté le fait que la politique du NEF³ ait permis à tant de personnes non qualifiées d'enseigner dans les écoles menant à la situation actuelle. L'extrait suivant décrit les profils d'enseignants et le mode de recrutement.

Chercheur : Quel est le profil de vos professeurs ?

M. Sacko : La plupart de nos enseignants sont diplômés de l'IFM. Mais il y a ceux qui sont venus avec le Diplôme « DEF » et qui ont intégré la fonction publique. D'autres, commerçants, électriciens, comptables, techniciens du bâtiment, enseignent tous soit dans le système classique, soit dans le cursus, soit dans les écoles communautaires. C'est la politique du NEF « Un village, une école » qui l'a entraîné. C'était pour combler le besoin d'enseignants qui se faisait sentir partout (Entretien avec M. Mamy Sacko, conseiller du CAP).

M. Diarra et M. Sacko ont des avis mitigés sur les profils des enseignants et leur mode de recrutement. Le manque d'enseignants qualifiés a rendu cela possible. Cette recherche montre que tous les enseignants du cursus n'ont pas le même statut comme l'indique le tableau ci-dessous. Un nombre important d'enseignants 36 (66,6 %) sont des enseignants contractuels ; 12 enseignants soit 22,2% sont fonctionnaires ; et six enseignants correspondant à 11,1% sont des enseignants conventionnels. Le tableau 3 ci-dessous présente le statut des enseignants du curriculum.

³ Nouvelle Ecole Fondamentale

Tableau 3 : Statut des enseignants du curriculum

Statut des enseignants du curriculum	Nb. cit.	Fréq.
Pas de réponse	00	0,0 %
Enseignants conventionnels	6	11,1%
Enseignants contractuels	36	66,6 %
Fonctionnaires	12	22,2 %
OBS TOTAL.	54	100%

Données de terrain

Au Mali, notamment dans le secteur de l'éducation, les autorités ont dû recourir à plusieurs types d'enseignants pour combler le besoin en enseignants à un moment donné. Ainsi, des concepts tels que les enseignants bénévoles, conventionnels et contractuels ont émergé pour catégoriser particulièrement les enseignants.

2.2. Résultats relatifs à la deuxième question de recherche :
Comment les acteurs de l'éducation perçoivent-ils l'utilisation du Khassonké comme langue d'enseignement ?

L'étude a abouti à un certain nombre de constats en relation avec la manière dont les différents acteurs de l'éducation perçoivent l'utilisation du Khassonké comme moyen d'enseignement. L'utilisation des langues nationales dans le processus d'enseignement/apprentissage présente un intérêt à plus d'un niveau. On observe que l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et du calcul en khassonké est généralement perçu comme utile et enrichissant. En fait, la majorité des réponses des parents sont favorables à l'approche curriculaire utilisée dans les écoles.

Les opinions sur les écoles mettant en œuvre le programme sont mitigées mais plutôt favorables. Ainsi, le cursus bénéficie d'une bonne adhésion des acteurs scolaires que nous avons sondés et interrogés. Le tableau ci-dessous illustre les attitudes des parents à l'égard du programme scolaire.

Entre le cursus et les systèmes classiques, lequel préférez-vous ?

Tableau 4 : Choix entre le cursus et les systèmes classiques

Choix entre cursus et système classique	Nb. cit.	Fréq.
Curriculum	35	58,3 %
Classique	25	41,7 %
OBS TOTAL.	60	100%

Données de terrain

Trente-cinq (35) parents (58%) ont préféré l'approche curriculaire contre 25 soit 41,7% qui sont pour le système classique. Comme le montrent les données, les avis sont mitigés. Les vingt-cinq (25) (41,7%) parents qui ont choisi le système classique peuvent avoir été influencés par le fait que le français est plus valorisé que la langue maternelle dans la sphère politique et économique. Ils peuvent aussi avoir réagi aux conséquences de la mauvaise mise en œuvre du programme par certains enseignants. Il faut noter qu'au Mali, le français étant la langue officielle, les candidats à la fonction publique passent le test d'entrée en français, et non dans la langue maternelle. Par ailleurs, certains parents ont déploré la discontinuité du cursus au collège où le français est la seule langue d'enseignement. Les élèves qui ont commencé leur scolarité dans leur langue maternelle se trouvent confrontés à des difficultés car leur niveau en français est faible. Ainsi, les parents pourraient également penser que cette discontinuité peut retarder le cheminement scolaire de leurs enfants.

Les acteurs qui ont des attitudes positives vis-à-vis du curriculum justifient leur position sur la base de la logique d'utilisation de l'enseignement en langue maternelle qui facilite grandement le processus d'apprentissage des enfants. Les apprenants se sentent en sécurité dans la langue qu'ils maîtrisent, surtout si cette langue est également utilisée à l'école. Cela devient une fierté pour les parents et les membres de la communauté qui voient leur culture valorisée par son utilisation et sa représentation imprimée avec des artefacts locaux. Au contraire, les parents qui ont des opinions négatives justifient leurs points de vue sur la mauvaise mise en œuvre de l'approche par les enseignants qui ne parlent pas la langue des élèves, qui n'ont pas été bien formés ou qui ne veulent pas enseigner dans les langues maternelles. Les discussions de groupe avec les parents (Logo

Sabouciré et Maloum) nous ont permis d'avoir un aperçu supplémentaire de leurs opinions sur l'utilisation du Khassonké. Ceux qui suivent sont des déclarations des parents participants à propos du programme : « Nous voulons que nos enfants reçoivent un enseignement en Khassonké ». « Si le Khassonké n'entrave pas leur apprentissage de la langue française, nous voulons que nos enfants soient scolarisés dans les deux langues.

De ce fait, certains parents estiment que le cursus est une bonne initiative mais pas rentable car les enseignants sont mal formés à la démarche et la langue française reste la seule langue de recrutement pour la fonction publique. Ils ont plaidé pour la poursuite de l'enseignement curriculaire tout en mettant l'accent sur la formation initiale et continue des enseignants. Dans l'ensemble, les données du groupe de discussion montrent que les parents sont informés de l'introduction à la fois du Khassonké et de la formation des enseignants pour l'enseigner dans leurs écoles.

De plus, les parents ont compris que les élèves qui sont dans les écoles à curriculum n'envient pas leurs camarades de classe classiques. Le tableau suivant explique une telle réalité en tandem avec la question ci-dessous :

Vous avez inscrit vos enfants à l'école à curriculum par volonté ou contrainte ?

Tableau 5: Choix d'inscription des étudiants

Choix d'inscription	Nb. cit.	Fréq.
Contrainte	22	36,7 %
Sera	38	63,3 %
OBS TOTAL.	60	100%

Données de terrain

Un bon nombre de parents 38 (63,3%) ont affirmé avoir inscrit leurs enfants au cursus scolaire par testament contre 22 soit 36,7% qui ont indiqué avoir inscrit leurs enfants par contrainte. Le fait que 63,3 % des parents aient inscrit leurs enfants par testament signifie que le programme présente de réels avantages aux yeux de ces parents et qu'il peut contribuer à prévenir le décrochage scolaire. De plus, l'enseignement dans la langue maternelle facilite le transfert des

compétences puisque les enfants apprennent mieux dans leur propre langue. Les attitudes des parents révélées par les directeurs et les enseignants sont positives et négatives selon les écoles et les performances des enfants. Dans une interview avec le directeur Abdoulaye Diadié DIANKA de l'école de Logo Sabouciré, il a exprimé des sentiments positifs quant à la satisfaction des parents vis-à-vis de l'enseignement du Khassonké dans le commentaire suivant :

Les parents sont heureux que le Khassonké soit enseigné dans leurs écoles. Ils nous demandent souvent de former les enseignants. Lorsque les enseignants ne sont pas formés, ils ne peuvent pas bien mettre en œuvre la méthode pour améliorer la compréhension des élèves. Inutile de dire que si les élèves ne sont pas bien scolarisés au primaire, ils auront des problèmes au collège. Par conséquent, ils auront tendance à laisser tomber le Khassonké alors qu'ils ne sont pas assez bons en français. Malgré tout cela, les parents sont pour l'enseignement du Khassonké. Leur préoccupation est cependant de savoir si l'enseignement du Khassonké se poursuivra au collège.

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les attitudes des parents quant à la qualité de l'enseignement du curriculum.

Tableau 6 : Qualité de l'enseignement du curriculum

Qualité de l'enseignement du curriculum	Nb. cit.	Fréq.
Mauvais	13	21,7 %
Assez bon	38	63,3 %
Bien	7	11,7 %
Très bien	2	3,3 %
OBS TOTAL.	60	100%

Données de terrain

Trente-huit ou 63,3% des parents pensent que la qualité de l'enseignement du curriculum est assez bonne. Alors que 13 parents

(21,7 %) trouvent le programme mauvais. Globalement, les attitudes portées sur la qualité de l'enseignement à curriculum impliquent qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour la bonne mise en œuvre du système. Celles-ci comprennent l'amélioration du niveau de compétence des enseignants par des cours de remise à niveau et l'attribution de matériels didactiques appropriés à l'enseignement du programme.

Enfin, de nombreuses conditions critiques déterminent les attitudes des acteurs face à la mise en œuvre du curriculum bilingue dans le CAP de Kayes RG. Cette recherche a porté sur les dimensions académiques telles que le niveau de réussite, les enseignants, la formation, les ressources pédagogiques, etc. Comparant le système classique à celui du curriculum, M. Sacko, conseiller au CAP, constate que les élèves du « curriculum » ne sont pas en reste par rapport à leurs pairs du système classique. Il soutient : « Sans aucun doute, dans le système de curriculum, les élèves font face à des problèmes d'intégration au début ; ils sont mis sur la touche, mais avec le temps, il devient clair que les élèves du système classique ne sont pas plus savants que leurs homologues du curriculum ». Par conséquent, le système à curriculum doit être soutenu.

2.3. Résultats relatifs à la deuxième question de recherche :

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les enseignants du cursus ?

L'étude a révélé que les principales difficultés rencontrées par les enseignants du curriculum sont entre autres le manque de formation initiale des enseignants qui est très insuffisante, l'irrégularité des visites en classe par les conseillers du CAP pour le suivi, la planification, le passage du Khassonké au français, la transcription. La formation continue des enseignants est structurée autour d'un module à trois niveaux (Référentiel du Curriculum⁴). Dans le programme de niveau I, les enseignants sont initiés à la transcription et à l'écriture dans la langue nationale. Le programme de niveau II renforce leurs compétences en écriture dans la langue nationale par la production écrite. Enfin, le curriculum de niveau III est celui de la

⁴Référentiel du curriculum, Niveau 1, 2, 2011).

consolidation, elle améliore les compétences en langue nationale. La durée de la formation pour chaque niveau n'est que de trois semaines. Les déclarations suivantes ont été faites lors de la discussion de groupe avec les enseignants participants à Médine, « La formation en langue nationale laisse clairement à désirer » et « Les ressources pédagogiques relatives à la langue Khassonké ne sont pas facilement disponibles et accessibles ». « Hormis les notes prises lors des stages, nous ne disposons pas de documents de référence pour renforcer nos connaissances acquises dans le domaine des langues nationales.

Dans le même cadre, à l'école de Diamou, les enseignants interrogés ont déploré leurs principales difficultés en ces termes : « Nous n'avons pas été formés au curriculum ; "Nous avons des problèmes dans la planification des leçons, les méthodes d'enseignement et l'évaluation ;" « Nous avons besoin d'être formés à la méthodologie du curriculum pour faire face au basculement du Khassonké vers le français. « Au CAP RG de Kayes, 90% des enseignants ne sont pas formés au curriculum bilingue ; ce sont des diplômés de l'IFM ; ils ne seront donc pas en mesure de mettre en œuvre correctement le programme s'ils ne bénéficient pas d'une formation continue ». Aussi, les données de l'enquête indiquent que les conseillers CAP ne visitent pas les classes très souvent. La fréquence des visites en classe par les conseillers CAP est fournie dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Fréquence des visites de classe par les conseillers CAP

Visite des conseillers CAP	Nb. cit.	Fréq.
Très souvent	5	9,2 %
Souvent	26	48,1 %
Rare	18	33,3 %
Très rare	3	5,5 %
Pas du tout	2	3,7 %
OBS TOTAL.	54	100%

Données de terrain

Les données du tableau ci-dessus indiquent qu'un grand nombre d'enseignants, 26 sur cinquante-quatre (54) déclarent que les conseillers du CAP leur rendent souvent visite. Cependant, un nombre important d'enseignants 18 soit 33,3 % affirment au contraire que la visite des conseillers CAP est rare et trois enseignants soit 5,5 % trouvent que c'est très rare et deux enseignants soit 3,7 % déclarent ne jamais recevoir de visite de conseillers du CAP. A noter que cinq enseignants soit 9,2 % admettent que les conseillers du CAP visitent très souvent leurs classes. Les données du tableau montrent que les conseillers du CAP ne contrôlent pas correctement et régulièrement les activités des enseignants. Si les activités des enseignants ne sont pas bien contrôlées et soutenues, si les écoles ne sont pas équipées de ressources et de matériel pédagogique adéquats, la mise en œuvre du programme devient difficile. Pour autant, il arrive qu'un conseiller désigné pour le suivi des enseignants en curriculum n'ait pas lui-même reçu la formation nécessaire à l'exercice de cette fonction.

Conclusion

En conclusion, les acteurs de l'éducation admettent que l'enseignement du Khassonké comme langue de scolarisation bénéficie aux élèves de diverses manières. L'utilisation de la langue parlée à la maison développe les compétences critiques et l'alphabétisation des élèves et les implique davantage dans le processus d'apprentissage. Elle développe également leur identité sociale et culturelle tout en reliant la maison à l'école. En outre, lorsque la langue parlée à la maison est utilisée comme moyen d'enseignement, les élèves s'approprient pleinement le programme. Cependant, plusieurs facteurs affectent les attitudes des enseignants sur la mise en œuvre du programme dans le CAP de Kayes RG. L'inadéquation entre la formation initiale à l'IFM et l'emploi pose d'énormes problèmes aux enseignants du curriculum. Par conséquent, de nombreux enseignants ont des difficultés avec l'enseignement du Khassonké. Le manque de matériel didactique approprié et de formation professionnelle continue des enseignants du curriculum constitue des obstacles à la mise en œuvre du curriculum. En outre, les résultats montrent que les activités des enseignants ne sont souvent pas bien suivies et soutenues, ce qui rend le travail d'enseignement

difficile. D'autres difficultés rencontrées par les enseignants comprennent, mais sans s'y limiter, la planification des leçons, l'évaluation, les stratégies et les méthodes d'enseignement du programme. De plus, les intervenants en éducation perçoivent que le mode de recrutement des enseignants ne respecte pas les normes pédagogiques de manière à favoriser une éducation de qualité. La disponibilité de matériel didactique approprié et l'organisation de sessions régulières de formation professionnelle continue pour les enseignants laissent beaucoup à désirer. Par ailleurs, les acteurs de l'éducation regrettent que les langues nationales ne soient pas encore intégrées dans le programme d'études de l'IFM. Enfin, on peut conclure de ce qui précède que les acteurs de l'éducation dont les conseillers du CAP, les directeurs d'école, les titulaires de classe et les parents d'élèves ont des avis mitigés mais plutôt positifs.

References

Creswell, W. John & Plano Clark (2011), *Designing and conducting mixed methods research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Haidara Youssouf (2004), Didactique des langues nationales en convergence avec la didactique des langues partenaires. In : Conférence sur la Promotion des Langues Nationales au Mali : Etat des lieux et Perspectives du 15 au 17 Janvier 2004 à Bamako. Rapport Général. Ministère de l'Éducation Nationale. Institut des Langues Abdoulaye Barry (ILAB).

Kembo Joshua (2000), *Language in education and language learning in Africa*. In Webb and Kembo-Sure (Eds.) African Voices: The Introduction to the languages and linguistics of Africa (pp. 286-311). Oxford : Oxford University Press.

Maurer Bruno (2010), *Les langues de scolarisation en Afrique Francophone : Enjeux et repères pour l'action*. Rapport général. LASCOLAF. AUF.

Mulengua Alexander (2000), World Forum on Education in Dakar. 26-28 April.

Naparé Hamidou (2010), *Langues nationales et politique d'éducation au Mali : analyse des contraintes sociolinguistiques et*

pédagogiques de l'enseignement en dogon. Thèse, Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée, Université de Bamako.

Ouane Adama & Cristopher Glanz, (2011), *Optimiser l'apprentissage, l'éducation et l'édition en Afrique: le facteur langue: Étude bilan sur la théorie et la pratique de l'enseignement en langue maternelle et l'éducation bilingue en Afrique subsaharienne*. Hambourg: UIL/ADEA

Kwesi Kwaa Prah (2009), *Mother-tongue education in Africa for emancipation and development: Towards the intellectualization of African languages*. In Birgit Brock-Utne&IngseSkattum (Eds.), *Languages and education in Africa: a comparative and transdisciplinary analysis* (pp. 83-104). Cambridge: CUP

Sininta Baba (1999), *Language Policy in Mali*. Educ. 615T. Language and Literacy Policy Paper submitted to the School of Education. University of Massachusetts – Amherst.

Traore Samba (2001). *La Pédagogie Convergente : Son expérimentation au Mali et son impact sur le système éducatif*. Genève. UNESCO : BIE

Unesco (2007), *Stratégie de formation des enseignants en enseignement bilingue additif pour les pays du sahel*. Une étude de l'Unesco exécutée par Youssouf Haidara et Souleymane Sangaré (ACALAN)

Wambach Michel (1995), *La pédagogie convergente à l'école fondamentale– Guide théorique*. Belgique : CIAVER.

Servir au réfectoire le titulaire, faire boire aux répertoires le littéraire : le discours carnavalesque dans les *fabliaux* du moyen âge

Diokel SARR

Docteur, Maître-Assistant,
Enseignant-chercheur (Littérature française)
Université Gaston Berger/Saint-Louis/Sénégal
diosinga@yahoo.fr

Résumé

La culture populaire du carnaval constitue une source d'inspiration féconde dans la littérature médiévale. Elle est habituellement perçue en rapport avec la volonté de faire de la production littéraire la traduction d'un monde à l'envers. Cette approche généraliste et historiciste ne nous paraît pas féconde dans la mesure où elle ne permet pas de clouer au pilori la littéralité du texte. En effet, dans la présente étude portant sur le rire, nous avons adopté une approche innovante en soumettant le lexique du carnaval à une pratique rhétorique. Il s'est agi, dans le premier sous-point, de recourir aux métaphores culinaire et pathologique pour voir comment, en recourant à divers procédés comiques, l'auteur des Fabliaux mettent à la disposition des soi-disant respectables personnalités détentrices d'un pouvoir (temporel ou spirituel, le manger (viande, sexe) pour les offrir comme pâture aux lecteurs qui en rient. Ces détrônés ou dégradés lépreux passent-ils du statut du « mangeur » à celui « du mangé ». Si cela consiste à rire du pouvoir; le deuxième sous-point a été, pour nous, l'occasion de montrer, en rapport avec le pouvoir du rire, que l'énoncé littéraire, se veut une ingénieuse exploration des virtuosités de la langue. L'intergénéricité et les pratiques intertextuelles se rapportent métaphoriquement au thème carnavalesque de l'abondance du « boire ». Les preux lecteurs adoués se désaltèrent donc, le sourire aux lèvres, avec le texte semblable à une juteuse boisson.

Mots-clés : Rire, carnavalesque, adoué, réfectoire, pouvoir, détrôné

Abstract

The popular carnival culture is a fertile source of inspiration in medieval literature. It is usually perceived in relation to the desire to make literary production the translation of an upside-down world. This generalist and historicist approach does not seem fruitful to us insofar as it does not allow us to pillory the literal nature of the text. Indeed, in the present study on laughter, we have adopted an innovative approach by subjecting the carnival lexicon to a rhetorical practice. In the first sub-point, it was a question of resorting to culinary and pathological metaphors to see how, by resorting to various comic procedures, the author of Les Fabliaux makes available to the so-called respectable personalities who hold a power (temporal or spiritual,

eating (meat, sex) to offer them as food to readers who laugh at them. Do these dethroned or degraded lepers pass from the status of "eater" to that of "eaten". of power, the second sub-point was, for us, the opportunity to show, in relation to the power of laughter; that the literary utterance is intended to be an ingenious exploration of the virtuositities of language. intertextual practices relate metaphorically to the carnivalesque theme of the abundance of "drinking." The brave dubbed readers therefore quench their thirst, smiling, with the text resembling a juicy drink.

Keywords: Laughter, carnivalesque, knighted, refectory, power, dethroned

Introduction

La hiérarchisation répond à l'exigence de normalisation. La littérature vulgarise cette prédisposition anthropologique. C'est le cas de la littérature courtoise médiévale, élitiste, en faveur des aristocrates. Toutefois, certaines de ses exactions interpellent les littérateurs qui les désagrègent. C'est quand le non-sérieux s'empare du sérieux et impose une restructuration hiérarchique.

Partant de ce constat, et cela en rapport avec le thème du rire, nous envisageons de réfléchir sur le sujet suivant : « Servir au réfectoire le titulaire, faire boire aux répertoires le littéraire : Le discours carnivalesque dans les Fabliaux du Moyen Âge ».

Le registre alimentaire se rapporte au topos du carnivalesque. Le titre laisse deviner que, hiérarchiquement, le supérieur est dégradé, dans les Fabliaux, voire transmué en matière culinaire et servi comme pâture au lecteur qui y baigne et se désaltère ensuite dans la mare de la littérature. C'est ainsi qu'on comprend le rire moqueur dégradant destiné aux autorités.

Abordant la problématique du « rire du pouvoir ; du pouvoir du rire », la métaphore culinaire, qui se rapporte au traitement du carnivalesque, n'exige-t-elle pas que les preux Gargantua de lecteurs se transmutent en gloutons disposés à se régaler des détenteurs de pouvoir pour se désaltérer avec le juteux discours littéraire ? Autrement dit, le recours à l'humour permet aux auteurs des Fabliaux d'offrir le texte et son objet comme régal aux lecteurs.

En nous fondant sur l'intertextualité, nous montrerons que « le pouvoir du rire ou rire du pouvoir » consiste, d'une part, à dégrader ou

désarmer les supérieurs hiérarchiques (la pathologie) en déchirant leurs traditionnels brevets, et, d'autre part, à réhabiliter ceux des nobles littéraires et autres penseurs.

Pour montrer que l'humour consiste à « déprimer » les détenteurs de pouvoir pour exhiber « des primés », précisément ceux qui sont vus habituellement comme des subalternes, nous suivrons le plan binaire qui suit : il s'agira donc de recommander au « Détrôné Lépreux », de « Regarder adouber le Preux ».

I- Détrôné lépreux,

Les relations humaines sont universellement et intemporellement marquées par une hiérarchisation contraignante. Cela fait état d'une structuration pyramidale qui classe les nobles au sommet, les bourgeois au milieu et le bas peuple au bas de l'échelle. Il y a des moments de l'histoire où l'on sent nécessaire de bousculer ces conventions dans l'optique de détendre l'atmosphère, décriper, par la même occasion, et banaliser le taraudant sérieux. C'est dans ce sens qu'un auteur affirme que celui qui s'adonne à l'humour « donne un masque de gaieté à son sérieux intime », (Baldensperger, 1973, p. 182). Cette définition de l'humour est renforcée par le propos de Maurice Donnay qui suit : « Disposition d'esprit qui fait que l'on exprime avec gravité des choses légères et avec légèreté des choses sérieuses », (Maloux, 1977, p. 19). La littérature médiévale se donne parfois cette mission. Il s'agit particulièrement des Farces, du Roman de Renart, mais surtout des Fabliaux des XIIIe-XIVe siècles connus par leur dimension satirique à l'endroit des nobles et des bourgeois. Lesdites classes sociales sont habituellement très influentes voire admirées et craintes parce qu'étant détentrices de pouvoir. Les chansons de geste et la poésie lyrique (*fin'amor*) se proposent de vulgariser leur aura à travers l'apologie des vertus guerrières et des prouesses inhérentes à la courtoisie proposée comme modèle de vie dès le XIIe siècle. Toutefois, l'habileté dans le maniement des armes ne semble plus être à l'ordre du jour dans la littérature satirique comme les Fabliaux où ils semblent être amputés de leurs doigts, en rapport avec la pathologie de la lèpre que nous utilisons dans le présent point par référence à la symbolique de la dégradation ou de la déchéance. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le sous-titre : « Détrôné

lépreux ». Nous comprenons donc par-là l'idée de désarmement et de perclusion des classes sociales détentrices de pouvoir.

Dans les Fabliaux, qui nous servent de support dans la présente étude, la noblesse détentrice du pouvoir temporel et le clergé détenteur du pouvoir spirituel sont souvent raillés à travers l'humour et tant d'autres procédés pouvant susciter le rire. Nous y assistons souvent à une carnavalisation d'un discours se fiant au reversement de situation très usité dans les Farces médiévales. C'est dans ce sens qu'un auteur affirme « [qu'] on s'y moquait de tout : des nobles mais surtout des curés et de la religion. Le fond anticlérical de certaines de nos campagnes vient sans doute de là », (Roudy : 2001, postface). Dans le Fabliau anonyme titré « Le médecin de Bray », le personnage, décrit avec tout un ensemble de mots rendant compte de son opulence, semble accéder à une certaine hauteur, c'est-à-dire respectable : « Il était jadis un paysan très riche, regorgeant de biens, mais il était très avare. Il possédait deux charrues et quatre bœufs, le tout à son usage, deux juments et deux chevaux de labour. Il avait en abondance viande, blé et tout ce dont il avait besoin », (Micha, 1995, p. 19). Cette opulence peut certes lui garantir le respect, mais hélas pas jusqu'à la perfection, car au Moyen Âge, la réticence à l'amour amène à être la risée de tout le monde ; en témoigne le propos qui suit : « Mais ses amis lui reprochaient de ne pas prendre femme, et tous les gens du pays aussi » (Micha, 1995, p. 19). Il faut noter que le mot « reprochaient » ici peut avoir le sens de moquerie, du moment qu'on rit de ceux qui s'abstiennent en amour à cette époque. Dès lors, nous comprenons que la saisie du sens de l'humour nécessite une cogitation comme l'indique l'idée suivante : « Tandis que le rire affecte plus généralement le corps, l'humour s'adresse plutôt à l'esprit », (Horowitz et Menache, 1994, p. 14). La conjonction de coordination, « mais », justifie déjà le contraste pouvant faire du personnage un être ridicule ou risible. La dégradation, qui expose le personnage et le désarme comme un incapable lépreux, se voit plus tard lorsqu'on évoque la vie d'après mariage l'identifiant au cocu :

« Quand il eut mené à bien son projet, les noces et tout ce qui s'ensuit, le paysan ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait fait un mauvais calcul : il n'était pas de sa condition d'avoir pour femme la fille de chevalier : quand il ira à sa charrue, se dit-il,

le curé sera dans la rue et pour lui tous les jours sont fériés ; et quand il aura quitté son logis, le chapelain y viendra tous les jours pour forniquer avec sa femme ; alors elle ne l'aimera et ne l'estimera plus qu'un quignon de pain » (Micha, 1995, p. 20).

Cette image du cocu est une constante dans la littérature française, de la Farce médiévale au barbon grincheux des pièces comiques de Molière du XVIIe siècle.

Par ailleurs, le portrait apologétique du personnage principal du Fabliau titré « Le boucher d'Abbeville » rappelle le discours élogieux de la littérature courtoise du Moyen Âge connue comme propagande de la classe aristocratique. Nous lisons à ce propos : « Il y avait à Abbeville un boucher fort estimé de ses voisins. Il n'était ni sournois ni médisant, mais sage, courtois et de grand mérite, honnête dans sa profession, et il venait souvent en aide à son pauvre voisin » (Micha, 1995, p. 31). Il s'ensuit peu après une description dégradante l'assimilant à un indigne et exécrationnable larron qui n'est bon que pour être sujet à la raillerie. Le passage ci-dessous est assez illustratif :

« [Le boucher] déroba si discrètement un mouton que le berger ne s'en aperçut pas : il l'a berné et dupé ; l'autre n'a rien vu, rien su. Sans plus attendre le boucher jette la bête sur ses épaules et par une rue solitaire revient à la maison du curé qui n'a rien perdu de sa morgue. Au moment où il allait fermer la porte le boucher lui apporte le mouton » (Micha, 1995, p. 34).

Tout porte à croire que les titulaires (le bourgeois socialement crédible pour son avoir, à savoir le boucher ; le prêtre, représentant le pouvoir spirituel) sont désarmés comme lépreux ou feuilles mortes, parce que réduits respectivement, à travers des portraits péjoratifs ou dégradants, au statut de larron et de glouton. Le retournement de situation, qui est un procédé comique très usité dans les genres comiques du Moyen Âge, permet de rendre ridicule et risible les personnages en question. Le prêtre, pour avoir consenti à héberger le boucher qui lui propose de manger le « gros mouton » après le refus catégorique d'avant ; le boucher pour être passé du statut d'être respecté à celui de larron risible. C'est dire que le retournement de

situation est doublé d'un comique de situation si l'on sait que le mouton appartient à celui qui se réjouit d'avoir l'opportunité de garder ses bêtes pour déguster celles d'autrui. L'idée d'alimentation ou de nourriture en abondance qu'évoque le boucher, parlant du « gros mouton », permet de renouer avec la culture populaire du carnaval qui nourrit l'écriture des Fabliaux. Il est dit à ce propos :

« Pour mieux comprendre la fonction et la signification des fabliaux, il faut les rapprocher de la fête du carnaval, qui est devenue très populaire au Moyen âge (...) juste avant [le carême]... le carnaval autorisait les débordements, les beuveries et les festins. On bouleversait l'ordre social, on élisait des rois d'un jour tandis que les puissants étaient rabaissés », (Aignan, 2001, p. 240).

Par ailleurs, nous semblons comprendre que l'obésité, qui caractérise le corps, est le reflet même de la gourmandise dégradante attribuée au personnage du prêtre. Ce topos carnavalesque médiéval réapparaît dans *Pantagruel* et *Gargantua* à travers le portrait des personnages des Géants. Dans le fabliau intitulé « Estormi », la corpulence démesurée du prêtre libidineux mort, fait dire au neveu du cocu : « Eh, comme je suis fourbu et en sueur ! Il était gros et pesant le prêtre que j'ai mis à terre », (Micha, 1995, p. 65). Il faut dire que la démesure corporelle suscite le rire comme dans l'œuvre de Rabelais dont nous avons parlé tantôt. Un auteur nous dit à ce propos :

« Les difformités et les défauts corporels offrent, eux aussi, une assez belle matière à raillerie... En somme, tromper l'attente des auditeurs, railler les défauts de ses semblables, se moquer au besoin des siens propres, recourir à la caricature ou à l'ironie, lancer des naïvetés feintes, relever la sottise d'un adversaire, voilà les moyens d'exciter le rire », (Cicéron, 1960, cité par Van De Walle, 1969, p. 20).

La banalisation de la mort provoque le rire. Croyons en l'auteur qui affirme que « le Corps mort est souvent considéré aussi comme un simple objet apte à susciter le rire » Boutet, 1985, p. 65).

Dans le même ordre d'idées, l'exposition du bas corporel désarme et ridiculise les autorités détentrices de pouvoir. Cela remonte à la comédie grecque de l'Antiquité. En effet, dans le fabliau

titré « Baillet », les prêtres représentant le pouvoir spirituel ont vu leur nudité exposée au vu et au su de tout le monde. Ils sont décrits de la manière suivante : « Chacun envie d'obtenir les faveurs de dame Yfame : ils lui avant donc promis plus de quatre-vingt livres, d'après ce que relate l'histoire de la honte que leur valut leur vice ; le péché de leur fesses et de leurs reins en fut la cause », (Micha, 1995, p. 55-56).

L'effet comique, qu'acquiert l'exposition de la nudité, amène l'auteur ou le jongleur à dire dès le début du fabliau « Baillet » : « Je veux vous raconter une histoire qui fuit la vulgarité, et seulement pour vous faire rire » Micha, 1995, p. 49). Il rejoint ainsi Joseph Bédier qui définit le genre comme des « contes à rire en vers » (cité par Boutet, 1985, p. 21).

Il est à noter que le bourgeois savetier, qui inspire socialement respect pour son opulence, est moralement sujet à la dégradation, lorsqu'il est réduit au cocu dans le passage suivant : « Quand Baillet quittait sa demeure, le prêtre arrivait, et sans perdre de temps. Il couchait avec la savetière » : (Micha, 1995, p.49).

Le jongleur sert-il alors au réfectoire l'organe sexuel de la femme pour servir le prédateur sexuel (le prêtre) comme buffet à volonté au lecteur. C'est dans ce sens qu'il l'on comprend le passage suivant qui renseigne sur l'idée de désarmement voire d'état pathologique : « Pris de frissons, le prêtre se mit à trembler. On fit sur l'heure charger le lardier et on l'emmena au milieu d'une inimaginable cohue », (Micha, 1995, p.51). Ce thème médiéval du prédateur sexuel caché, synonyme d'un comique de situation, revient dans la comédie Molière du XVIIe siècle. Il suscite sans doute le rire dégradant adressé au pouvoir spirituel. Cela est d'ailleurs bien compris par l'auteur du passage ci-après : « Les fabliaux (...) s'amuse à enfreindre les interdits, ridiculisant les prêtres, s'adonnant à la grossièreté, accordant aux désirs la possibilité d'être satisfaits. Le rire permet en même temps de libérer nos angoisses face à ce qui nous oppresse » (Aignan, 2001, p. 240).

Tout compte fait, le fabliau, conçu dans le dessein de rire du pouvoir, temporel comme spirituel, exploite toutes les ressources de la culture populaire du carnaval, en particulier la nourriture en

abondance et la banalisation du sérieux. L'on sert l'autorité détentrice de pouvoir au réfectoire en exposant ses tares et son bas corporel. Les auteurs convoquent les procédés comiques comme l'exposition du bas corporel, les retournements de situation etc. pour l'offrir comme pâture aux lecteurs. C'est tout le sens de l'idée de dégradation et de la métaphore de la pathologie contenues dans le titre du présent sous-point. Néanmoins, le discours carnavalesque s'efforce de dire le pouvoir du rire à travers le plaisir du lecteur adoubé sirotant son juteux langage provenant de la connectivité de plusieurs répertoires littéraires.

II- Regarde adouber les preux !

Nous avons pu noter que dans les Fabliaux du Moyen Âge, le rire dégradant, adressé aux personnalités détentrices de pouvoir, se ressourcent dans la culture populaire du carnaval. C'est quand ces personnalités tombent dans le piège consistant à être servis à manger au réfectoire pour être transmués en pâture aux lecteurs ou auditeurs qui rient d'eux. Dans le présent point, le « détroné lépreux » se contente du fait d'assister à l'adoubement des « preux » que sont les auteurs de Fabliaux ou jongleurs ayant fait leur preuve dans le maniement ingénieux du langage dont se délectent les lecteurs ou auditeurs. L'on convie à la fête de l'adoubement les assoiffés de virtuosités langagières et les amoureux de la morale. Ils sont tous appelés à proférer non pas un rire moqueur, mais plutôt un rire synonyme d'une jovialité qu'il convient de comprendre comme la manifestation d'une satisfaction. Après avoir fait déguster aux lecteurs les délicieuses histoires de tromperie, de cocuage, etc. mettant en scène de ridicules détenteurs de pouvoir, les auteurs n'ont pas lésiné sur les moyens de d'offrir à boire à satiété les littéraires férus de rhétorique (de virtuosités langagières) et de morale dans divers répertoires. C'est dire que désormais, il ne s'agit plus de rire du pouvoir à travers des histoires risibles, mais plutôt de parler du pouvoir du rire dans les Fabliaux. En effet, le rire ne se rapporte plus à l'*inventio* de l'œuvre, mais à l'*elocution* et à la *dispositio*. Le rire ou sourire provient désormais de la manifestation du plaisir que ressent intérieurement le lecteur ou l'auditeur émerveillé devant le maniement ingénieux du discours. Ce plaisir n'est en fait ressenti que par les

lecteurs ou auditeurs cultivés capables de saisir avec aisance l'habile tricotage des topoï provenant de divers répertoires. La prétentieuse idée de faire boire aux divers répertoires semble d'ailleurs être une marque distinctive du Moyen Âge. Il est dit à ce propos : « Ce qui intéresse le Moyen Âge, c'est moins la parodie des œuvres que des genres, ce qu'illustre la diversité des modèles convoqués par les autres ainsi que leur polyphonie intertextuelle », (Labère, 2009, p. 48). L'idée est renchériée par les auteurs qui notent que « [Le fabliau est] un genre (...) réfractaire aux nomenclatures », (Collet, Maillet, Trachsler, 2014, postface) ; et davantage de façon plus généraliste par l'auteur qui écrit que « La littérature est art de l'inédit : écrire autrement, pour parler autrement et penser autrement », (Tournon, 2021, p. 10).

Nous avons clairement montré, dans le point précédent, que l'histoire racontée dans le Fabliau suscite le rire. Cela n'est valable que si nous l'envisageons sous l'angle de l'*inventio* visant d'une matière propre à rire du pouvoir. Ce rire découle de l'usage de certains procédés comiques. Cependant, il existe un autre rire émanant de la nature même du discours. Lisons donc le fabliau titré « Boivin de Provins » pour s'en convaincre. L'intitulé, qui rend compte d'une virtuosité jongleresque, nous autorise à deviner que l'auteur a senti la nécessité d'aller piocher dans le champ des Grands Rhétoriciens pour mieux assaisonner son texte qu'il voudrait succulent. Le recours à la métaphore culinaire permet de renouer avec l'idée de discours carnavalesque. La dégustation, pourvoyeuse de plaisir, manifestée à travers un rire ou un sourire, est alors à voir au figuré. L'idée d'adoubement transparait d'abord à travers une *dispositio* originale calquée sur le modèle traditionnel de ceux à qui l'on attribue un titre de noblesse, c'est-à-dire l'indice de lieu, « de Provins », (Micha, 1995, p. 79), qui accompagne le prénom, « Boivin ».

Par ailleurs, la répétition du son « in », qui rappelle les virtuosités langagières des Grands Rhétoriciens, fait bon ménage avec l'idée de festivité, en témoigne son caractère musical, bien adaptée à l'idée de discours carnavalesque. La syllabe répétée, comme dans une rime, « vin », se rapporte tout de même au lexique propre au carnaval, à savoir l'alimentation. Il faut noter aussi sa dimension poétique par

référence à son rôle de stimulant dans l'activité poétique comme dirait Rabelais et Baudelaire.

L'étude de l'onomastique est dès lors très éclairante dans l'examen du pouvoir du rire. Dans un propos de Boivin, nous lisons ce qui suit : « Il me vient une idée, si j'avais ma chère nièce, fille de ma sœur Tièce, elle disposerait de mon argent », (Micha, 1995, p. 81). La lecture attentive de l'extrait montre qu'un simple petit retranchement des phonèmes (n ; T) des mots « nièce et Tièce » ferait ressortir davantage l'effet mélodique ou symphonique de la rime. C'est le cas de la phrase contenue dans le fabliau « Le prêtre et Alison » : « Alison réprime un sourire entre ses dents : le prêtre croyait tenir Marion dans ses bras, mais ce n'était qu'Alion », (Micha, 1995, p. pp. 130-31). Il est dit à ce propos : « Toutes les langues et toutes les littératures font usage de certains procédés qui ont comme but de relever le discours et de lui donner du piquant. L'artifice le plus commun, qui semble d'ailleurs répondre à un réflexe du langage, est le calembour », (Van De Walle, 1969, p. 10).

Toujours en rapport avec l'étude de l'onomastique, l'identité qu'il donne à la femme roublarde, Mabile, est assez rigoureuse, à l'instar de certains noms attribués aux Géants de Rabelais, « Fouchier de la brousse ». Le lecteur avide de beau langage ne tardera pas à dissocier les deux syllabes de « Fouchier », « Fou et chier » pour rire surtout de la dernière « chier » renvoyant à la banalisation du bas corporel propre au discours carnavalesque. Si cette idée semble l'assimiler à une pourriture bonne à rien, sinon dans une fosse septique, le premier « Fou » l'invalide dans la mesure où il a fait preuve de malignité et de clairvoyance dans le vil projet de Mabile consistant à le dépouiller de sa bourse. Reste-t-il alors l'incarnation du fou lucide de la veine érasmiennne. Son nom est littéralement risible, mais soumet le lecteur à une herméneutique menant à l'état de jouissance pour son ambiguïté. La double identité est d'ailleurs assez révélatrice : le Boivin du début devient à la médiane Fouchier. Ce dédoublement de sens, que révèle le discours pourvoyeur de plaisir provoquant le rire, transparait dans le passage suivant : « Et il lui met les bras autour du cou et la couvre de baisers », (Micha, 1995, p. 85). L'on est en phase d'un comique de situation dans la mesure où l'oncle Fouchier qui croit avoir trouvé en Mabile une nièce est tout simplement transformé en proie à abattre. Si

cela peut plaire et susciter le rire, l'emploi répétitif de « ou » peut plaire. C'est dire que le « dit » et la manière de « dire » procurent de la jouissance pouvant être manifestée par le rire ou le sourire.

L'examen du discours carnavalesque en rapport avec l'onomastique donne abondamment sens dans les fabliaux. Le passage qui suit en dit long :

« Sur ce ils se mettent à table et savourent un substantiel et plantureux repas, bons vins à profusion, dont ils font boire abondamment au bonhomme pour l'enivrer et le berner. Mais il n'a pas peur d'eux, il glisse sa main dans sa cape et fait semblant d'en retirer de l'argent », (Micha, 1995, p. 85).

Au de-là de ce qui est dit dans le Fabliau, en rapport avec l'*inventio* et la *dispositio* ; l'*élocutio* participent à la fête du langage. Le lecteur goûte au « plaisir du texte » comme dirait Roland Barthes. Dans l'extrait ci-dessus, il s'agit d'abord d'un langage symphonique traduit par les allitérations en [s], renforcé par la répétition de la syllabe [bon] et le son [er]. Tout cela crée une mélodieuse litanie, synonyme d'un discours festif voire carnavalesque. Le lecteur ne peut que s'en délecter en proférant un sourire. C'est aussi ce que nous retrouvons dans la phrase suivante avec l'allitération en [P] : « Satisfait, le chapelain regardait la toute jeune fille dont les petits seins commençaient à poindre comme une pomme sur la poitrine » (Micha, 1995, p. 123).

En outre, la banalisation du bas corporel s'accompagne d'une fête du langage comme dans le passage ci-dessous :

« Elle fait signe de l'œil à Ysane de lui couper sa bourse, mais le bonhomme prend ses précautions avant elle. Maître Fouchier prend la bourse, en tranche les cordons, la cache en la serrant dans son giron tout comme sa chair nue ; puis il se retourne, regarde Ysane, la rejoint et tous deux vont se coucher sur la paillasse. Ysane va s'y étendre la première et demande à maître Fouchier de ne pas la blesser. Il doit lui soulever sa chemise pour faire besogne, il découvre la fille, entre en érection, tandis qu'elle se met à la recherche de la bourse pendant qu'elle fouille, il l'étreint, la pique de la pointe de son vit, le fourre dans le con jusqu'aux couilles, lui bat et

lui tape le cul, jusqu'à ce qu'il la possède. Ensuite il remonte ses braies et voit les deux cordons de la bourse qui pendent », (Micha, 1995, p. 86).

Le discours dégradant permet de rire du pouvoir. La personnalité faisant illégalement l'acte sexuel est servi au réfectoire comme pâture au lecteur ou à l'auditoire. Ce dernier tire aussi plaisir du caractère musical du discours. C'est quand le lexique renvoyant à l'acte sexuel suscite un rire moqueur d'un côté, et de l'autre un rire ou sourire comme effet du plaisir que provoque la répétition du son [k]. Le lecteur peut aussi rire de l'audace qu'a le jongleur d'enfreindre le principe médiéval de la discrétion dans le discours ayant trait à l'acte sexuel. Par ailleurs, le rire peut provenir de l'aisance avec laquelle le jongleur crée la confusion avec le sens du mot « bourse ». L'expression de l'équivoque affecte même la désignation de Fouchier qui devient « Maître » de la trempe du rusé Pathelin de la farce éponyme. Il est donc adoubé en tant que vainqueur de la tentative de tromperie orchestrée par la femme roublarde Mabile. C'est dire que le langage est servi au lecteur comme eau ou boisson juteuse en abondance comme au carnaval. Il nage disons jovialement dans une mare intarissable synonyme de répertoires entremêlés. Pour écrire le Fabliau, l'auteur semble user d'une polyvalence manifeste en croisant divers genres que le lecteur reconnaît et s'en délecte. Dans le Fabliau intitulé « Le prêtre et Alison », l'auteur écrit à ce propos :

« Il est tant de ménestrels que je ne puis dire à laquelle j'appartiens, par le corps de saint Eustache. Moi, Guillaume, souvent fatigué de rimer et d'écrire des fabliaux, j'en ai fait un qui n'est pas mauvais sur la fille d'une bourgeoise qui demeure aux bords de la rivière d'Oise » (Micha, 1995, p. 121).

Le plaisir que procure le discours des Fabliaux transparait dans le passage suivant dont la fin évoque les valeurs courtoises telles qu'exprimées par Chrétien de Troyes dans ses romans :

« Boivin alla droit chez le prévôt et lui raconta mot à mot d'un bout à l'autre la vérité sur l'affaire. Grand amateur de bons tours, le prévôt l'écouta, lui fit raconter sa vie à ses parents, ses amis qui en rirent et s'en amusèrent bien. Boivin resta trois

jours entiers chez le prévôt qui lui donna dix sous de sa bourse », (Micha, 1995, p. 89).

Dans une autre perspective, le pouvoir du rire se matérialise quand le lecteur oriente son désir vers le sérieux cathartique qu'impose la morale énoncée à la fin de certains Fabliaux. Il revient dans son monde habituel après les tours fantaisistes de l'imaginaire carnavalesque. C'est ainsi que nous lisons :

« Des personnages trompeurs, à la limite de l'honnêteté et toujours prêts à se moquer de leur prochain, tels sont les héros des fabliaux. Pas vraiment antipathiques, pas toujours blâmables, ils méritent souvent qu'on les ramène sur le droit chemin... après avoir bien ri de leurs exploits ! Car le lecteur est souvent pris à parti et la chute adopte la forme d'une morale pas toujours très morale », (Aignan, 2001, Postface).

Nous comprenons que le plaisir que ressent le lecteur, au cours de cette phase de délivrance, relève du fait de reconnaître les compétences rhétoriques du jongleur qui parvient à l'appivoiser si longtemps dans la sphère paradisiaque de la fiction. C'est ce moment même où « Les fabliaux (...) s'amuse à la grossièreté, accordant aux désirs la possibilité d'être satisfaits. Le rire permet en même temps de libérer nos angoisses face à ce qui nous oppresse », (Aignan, 2001, p. 240). À la fin du Fabliau intitulé « Baillet », nous pouvons lire : « Ce fabliau donne une utile leçon en rappelant à tous les prêtres de bien se garder de boire où burent ces trois-là qui périrent par leur folie et pour avoir eu de mauvaises pensées » (Micha, 1995, p. 70).

L'aveu d'échec ou de défaite du prêtre détrôné est plaisant aux yeux du lecteur assistant à une désopilante scène de retournement de situation : le prêtre qui se croyait plus malin en tentant de se régaler gratuitement du gros mouton du boucher, est trompé, à l'instar de Pathelin, dans la Farce éponyme, vaincu par le berger des champs. Lisons à ce propos : « Corbleu, c'était David, notre hôte qui a couché ici. Ah, il m'a bien trompé et mystifié, lui qui m'a foutu mon monde. Il est allé jusqu'à me vendre ma peau ; il m'a essuyé le nez avec ma propre manche ! Malheureux que je suis de n'avoir pas su m'en douter ! », (Micha, 1995, p. 46). Cela fait bon ménage avec l'idée selon laquelle « Les fabliaux conservés présentent dans l'ensemble

(...) une structure habilement fondée sur un retournement inattendu de situation où la morale courante bien souvent trouve son compte », (Baumgartner, 1999, p. 60).

Il est à retenir que le rire ou le sourire que procure la lecture des Fabliaux découle de la conscience qu'a le lecteur de se désaltérer à volonté dans le richissime cocktail de répertoires des genres médiévaux. Le pouvoir thérapeutique du rire consiste alors en l'exploitation des virtuosités de la langue. Le lecteur très satisfait trône sur son piédestal en sirotant le mielleux discours que lui a servi le talentueux jongleur adoubé (l'auteur). Le lecteur souriant se délecte aussi de la visée moralisatrice mettant fin à la phase récréative de la représentation fantaisiste du monde à l'envers.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que les Fabliaux de l'époque médiévale ont essentiellement trouvé leur matière dans la culture populaire du carnaval pour rire du pouvoir. Nous notons que le topos carnavalesque de l'abondance de la nourriture est appréhendé dans une perspective dialectique. Pour dégrader l'autorité et rire de lui, on lui sert de la nourriture pour le servir comme pâture aux lecteurs ou à l'auditoire. Cela va même jusqu'à l'exposition du bas corporel. À cela s'ajoutent les procédés comiques suscitant le rire comme les retournements de situation. La métaphore de la pathologie se rapporte tout de même à l'idée de dégradation. Par ailleurs, le pouvoir du rire se manifeste par l'ingénieuse exploitation des ressources de la langue. Dans ce cas, le rire ne vient plus de l'effet comique des thèmes et procédés, mais plutôt de la volupté ou de l'état d'allégresse dans laquelle se trouve le lecteur saoulé par les juteuses virtuosités de la langue, tout comme le cocktail de répertoires dans lequel il navigue jovialement. Il se délecte aussi et profère un rire ou un sourire pour être revenu au monde habituel, après celui tourné à l'envers, avec le viatique que constitue la dimension moralisatrice du Fabliau.

Bibliographie

Baldensperger Fernand [1907], (1973), « Les définitions de l'humour », in *Etudes d'histoire littéraire*, vol I Slatkine reprints, Genève.

Baumgartner Emanuèle (1999), *La littérature française du Moyen Âge*, Paris, Dunod

Boutet Dominique (1985), *Les fabliaux, études littéraires*, Paris, PUF

Chevalerie et grivoiserie fabliaux de chevalerie, publiés, traduits, présentés et annotés par Jean-Luc Leclanche (2003), Paris, Honoré Champion

Horowitz Jeannine, Menache Sophia (1994), *L'humour en chaire. Le rire dans l'Eglise médiévale*, Genève, Editons Labor et Fides.

25 Fabliaux, lecture accompagnée par Violette d'Aignan (2001), Paris, Gallimard

Labère Nelly (2009), *Littératures du Moyen Âge*, Paris, PUF

L'étude des fabliaux près le Nouveau recueil complet des fabliaux, sous la direction d'Olivier Collet, Fanny Maillet et Richard Trachsler (2014), Paris, Classiques-Garnier

Maloux Maurice (1977), *Traits et mots d'esprit dans l'histoire*, Paris

Micha Alexandre (1995), *Fabliaux du Moyen Age*, Paris, La Table Ronde

Roudy Pierre (2001), *Farces bonnes et joyeuses du Moyen ÂGE*, revues, traduites et transcrites pour la scène, Paris, Editions du club zéro

Tournon André (2021), *Rire pour comprendre. Etudes sur Montaigne, Rabelais, Scève, La Fontaine...*, Textes réunis par Jean-Raymond Fanlo et Daniel Martin, Paris, Classiques-Garnier

Van De Walle B. (1969), *L'humour dans la littérature et dans l'Art de l'ancienne Egypte*, Leiden, Nederlands Instituut voor Het Nabije oosten.

Pedagogy of cultural co-presence in Ifeoma Chinwuba's *Fearless* (2004).

Yousseuf FOFANA

*Docteur, Assistant, Enseignant-Chercheur, Département d'Anglais
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
yousseoufof70@upgc.edu.ci*

Sourou TRAORE

*Docteur, Assistant, Enseignant-Chercheur, Département d'Anglais
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,
souroutraore84@gmail.com*

Résumé

*Cet article met en lumière une autre dimension du discours postcolonial qui pourrait aider la culture africaine à sortir de son endogénéité et ainsi contribuer au développement du continent. Nous avons l'illustration de cette nouvelle trajectoire dans *Fearless* (2004) de Ifeoma Chinwuba qui, sous l'aspect d'une fiction, promeut la coprésence et la collaboration des cultures Africaines et non-Africaines. Son roman expose une trame fondée sur le milieu Igbo en période coloniale avec la coexistence et le partage entre le patrimoine ésotérique Igbo et la connaissance occidentale. Notons qu'au lieu de s'engouffrer dans un discours contre la prétendue universalité des normes occidentales, cette écrivaine nigériane contemporaine essaie plutôt de transcender l'opposition binaire et proposer une alternative. Ainsi, à la lumière de la théorie postcoloniale, cette analyse met en exergue la dimension pédagogique du syncrétisme culturel proposé par Ifeoma et les avantages qu'une ouverture culturelle pourrait constituer pour le continent.*

Mots-clés : coprésence, culture, endogénéité, pédagogie, postcolonial, syncrétisme

Abstract

*This article sheds light on another dimension of postcolonial discourse, which can help African cultures grow out of its endogeneity and contribute to the development of the continent. Ifeoma Chinwuba's *Fearless* (2004) is an example of this new trajectory, as it fictionalizes the promotion of cultural co-presence and cooperation between Africans and non-Africans. In her novel, the reader discovers a plot set on a colonial setting where esoteric Igbo patrimony and western school coexist and share. Instead of trying to engulf in the discourse against the so-called universality of western norms, this contemporary Nigerian writer attempts to transcend the binary ideological opposition and propose an alternative. Then, in the light of postcolonial theory, this analysis points out the pedagogic dimension of cultural syncretism displayed by Ifeoma and the benefits of the cultural openness and sharing for the continent.*

Introduction

With the advent of communication and information technologies, the world has ever become a place of cultural co-presence. Yet, in Africa, various Afrocentric movements and passionate debates along the abundant postcolonial literature continue to claim the necessity to get back to the endogenous African multi-secular cultures. Nevertheless, the problem is that, this endogenous African cultural patrimony remains impenetrable for most non-Africans and even some Africans. This apparent murkiness is the point on which the colonial discourse browses to underrate African cultures. The undervaluing of African knowledge, in turn, gives rise to postcolonialism as a cultural resistance discourse on the part of some outstanding African writers like Chinua Achebe (1958), Wole Soyinka (1963) and Ngugi Wa Thiong’o (1965) among others. According to A. Oyenkachi, those writers “used their literary works to prove that Africa had a culture of great depth, value, beauty and originality” (Oyenkachi, 2018, p.34). Along the same process, Ifeoma Chinwuba, who is from the latest generation, promotes the worth and originality of the African cultural heritage. Using a pedagogical stand in her novel entitled *Fearless* (2004), this Nigerian writer fictionalizes a colonial setting where the endogeneity of Igbo culture is displayed and disclosed.

The didactic standpoint of Ifeoma Chinwuba operates through various sequences enacting some teaching-learning interactions between the African initiators and native boys, as well as native boys and their western counterpart living among them. Thus, instead of engulfing in some paradigms of nostalgia or protest, the novel advocates the growing of native cultures out of the ethos of endogeneity. By presenting the endogenous Igbo heritage mainly through the voices of African children, Ifeoma seems to be negotiating a new form of postcolonialism concerning cultural matters. It can be perceived that she encourages the appropriation of the African cultural patrimony by its youth. One can also notice her vows for the openness of the endogenous cultural knowledge and its adaptability in order to transcend the challenges of an ever-globalizing world. Indeed, with

regard to the plot and characterization provided in *Fearless*, the reader can note that the postcolonial standpoint from which Ifeoma builds her discourse is that of: (1) adaptability to the context of cultural co-presence; (2) the openness of African cultural patrimony in order to make it a rich legacy for current challenges.

1. Cultural Co-presence and Sharing

The plot of *Fearless* deals with the cohabitation of Western and African cultures on behalf of the Wilson family among an Igbo tribe in a village of western Nigeria. The opening chapters of the novel display the didactic aspect of Ifeoma's approach on some Western and the African social features. As such, we realize that Ifeoma Chinwuba distinctly sets the two cultural environments that are going to cohabit through the white and black characters of the novel. Particularly, she juxtaposes the Western individualistic lifestyle and the African communal standard of living on behalf of the psychological and physical state of the Wilson family in England, and an Igbo tribe in the African setting of the novel in order to unveil the different perceptions of each culture.

1.1. Different Perceptions of the Other

In a first place, the Nigerian writer raises the different perceptions that each culture projects, and then introduces some inferences on her pedagogical approach to this cultural co-presence. The reader can notice those perceptions through the characterization and the plotting of the story. Indeed, there is the western image held by the white characters, namely Matt and Ralph Wilson, and the African image projected by the characters from the native Igbo people of Umudo. As far as the plot is concerned, one can observe on the western side that, there is an isolated and unhappy family with a sick mother and a boy suffering from juvenile loneliness (Ifeoma, 2004, p.3). Reversely, on the African side, there is a festive mood and communion among various age-groups (Ifeoma, 2004, p.5). These observations should be accredited to the narrator of the novel as an appreciation of the two cultural milieus, with a positive presentation of the African side.

In addition, Ifeoma's novel mentions the western viewpoint on the appreciation of the cultural differences. The European discourse is integrated in the story of *Fearless* through the a priori of the white characters on the African space they are about to discover. Firstly, in the mind of Ralph the white boy, the Igbo village is represented as the land of Tarzan and Mowgli, where people live on trees (Ifeoma, 2004, Pp.14-15). As revealed by the narrator, for the British boy, Africa is simply a jungle where he has chance to find friends with whom he could support the Roma Football Club or spar at karate. Moreover, his father Matt Wilson the British Missionary is convinced to go to a place of primitive people that need to be civilized. Even the western education schools in colonial territories were belittled by European people of that period. That kind of deprecation is expressed through the placement of Ralph in the primary school of Umudo. Indeed, without any placement test, Matt Wilson decides: "My son, Ralph, will join your class for the time being. I feel he is too big for it but we'll see how it goes" (Ifeoma, 2004, p.29). Pretending that the white boy is too big for the level of primary six of his African age-mates- is part of the European clichéd about Africans. Here the European voice clearly pretends that the capacities and intelligence of African child are inferior to those of white children.

This form of reflection constitutes the counterfeit image of Africa designed by Missionaries and explorers, and contributes to the justification of colonial abuses under the guise of mission of civilization. By projecting an imagery of Africans as some people delayed in intellectual development, as it happens in their literature, the Europeans distinguish the others, particularly the Africans, as some uncivilized people. The objective of those prejudices is certainly to depict Africa and other non-western settings as some lands deprived of people with normal thinking capacity and unable to produce knowledge and culture. On that account, Pramad K. Nayar opines that "the native is *constructed* as primitive, depraved, pagan, criminal, immoral, vulnerable and effeminate in colonial discourse" (Pramad, 2010, p.2). Here, the notion of *constructed* refers much more to the fact that the image of the other as formulated by Europeans is not supported by fact or experiment. It is rather a deductive reasoning based on some fallacies invented for the purpose of colonization or exploitation.

Thereafter, Ifeoma puts forwards some appropriate responses, but not in the like of what Eli Sorensen qualifies as the “radical critiques of discourses of power” (Sorensen, 2010, p.3) that one can detect in most postcolonial discourses. Indeed, instead of trying to engulf into a radical Afrocentric discourse or a violent contestation of the so-called universality of western norms, Ifeoma attempts to carve a third voice. It is a soft and intelligent response to both European discourse of power and Afrocentric discourses. Through the narrative of *Fearless*, Ifeoma efforts to go beyond the permanent binary opposition between the Western and African race and culture. In the plot of the novel, the response to the discourse of power is ironically conveyed through the mouthpiece of the Europeans themselves. Indeed, the novel opens with a British doctor indicating that Ralph is always sick because of his environment (in London) and that “the tropics would be the best” for him (Ifeoma, 2004, p.2). The tropics refers to the sunny aspect of the African land, which procures warm. This warm can be extended to people's openness in traditional African settings, which can help the boy escape the juvenile loneliness that adds to his illness. Then, Africans’ communal life and it related interactions among individuals and groups is acknowledged as an important resource for the individual’s well-being.

Also, as if she is moved by an invisible force, Ralph’s mother who has been in a deep and prolonged state of unconsciousness can utter clearly that Africa also is a land of valuable knowledge that Europe may not have discovered yet. Indeed, she informs her child, “There are many great medicine-men in Africa. They may have the herb already for this disease without our knowing it [...] find it and save your mother’s life” (Ifeoma, 2004, p.19). The doctor in London and Ralph’s mother are convinced that the tropical or African climate will do good and great medicine men may have already cure for the disease of the white woman. This implies that that not all the western people consider Africans as primitive people with a limited thinking capacity. Some white people are also persuaded that knowledge and culture of value exist in Africa. This conviction is particularly shared by some authors of postcolonialism who think that the cultural binary opposition between Eurocentric and Afrocentric discourses should be replaced by a third alternative. For Robert Young for example, the binary opposition should be “dissolved in a more generous system of

cultural respect and a tolerance for differences” (Young, 2003, p.4). What is mediated here is to understand and accept that, there is rather an urgent need to open, share, and learn from each other. That is necessary, for both cultures to integrate a larger dimension, which can be assumed as their capacity embrace the realities and dynamics of the globalized world of today.

1.2. Cooperation and sharing without complex

In the narrative of *Fearless*, Ifeoma displays a setting where traditional initiation rites and western school cohabit. The teacher of the village school is also a master of traditional initiation. He prepares his pupils for the fulfilment of their degree of primary school and for the initiation that will prepare them for their passage from youth to adult life. For Homi Bhabha, “it is in the emergence of the interstices – the overlap and displacement of domains of difference – that the intersubjective and collective experiences of community interest or cultural value are negotiated.” (Bhabha, 1994, p.2). Out of this, it can be observed that Ifeoma’s novel is plotted in such a way that it mediates the idea of being with other instead of isolation. Indeed, the traditional African society has generally been a self-enclosed one. This is comprehensible through the esoteric nature of their ways and cultures. To propose the breaking of this isolationist attitude among Africans, we can read in *Fearless* that boys from various tribes or clans gather in the village of Umudo as a single group to have their initiation done. This is an important step in the process of openness. When the small units (clan, tribes) can get together and share, it becomes easier for the biggest ones to interact and harmonize some of their ways. The result of this kind of internal process is the creation of large-scale interaction amidst the Africans and that can be exemplified by the international and regional or sub-regional groupings such as UA, CAMES, ECOWAS, and so on.

Teaching the necessity to avoid being self-enclosed is also presented through another dimension. This is about breaking the barriers between African knowledge and western culture. Various sequences of the novel accentuate this vow of the Nigerian writer. First, we have the stipulation to conciliate the traditional training and the western schooling. On this account, the external narrator of the novel reveals “A compromise had been reached. Udego would attend

the Mission School. And in the evenings and non-school days, would tap from his father's vast knowledge of native medicine" (Ifeoma, 2004, p.104). The African child attends western school and they are eager to learn and do well to fulfil their degree. Here then we face an invitation to the syncretism of knowledge acquisition.

This approach is also perceivable through the characterization in the novel, particularly the representation of the young boys interacting along the storyline of the novel. Indeed, there is a relationship between Udego and Ralph. For us, the two boys represent the symbolical figures of, respectively, the African and the Western cultural backgrounds. The British boy is immersed into the traditional African knowledge on behalf of his Igbo counterpart as exemplified in the novel. Actually, the two chief characters of the novel become friends and exchange a lot about their cultures, and life in general. Udego and the other Igbo schoolchildren are disposed to exchange with the British boy on life in his home country. Reversely, Ralph finds no problem learning from his African friends. Ralph is very open to the teaching of his African school friends on some knowledge he would not get access to in his European setting. Through his quest for an African medicine to cure his mother, he learns the way Africans interact with fauna, flora and other natural elements. In the same way, his African counterpart learns some manners and specificities of western culture through the discussions with the white boy. This is an effective demonstration of syncretism and sharing between different cultures. Out of this form of characterization, Ifeoma clearly refuses to sustain what Edward Said (1978) identifies as ideologically distorted mode of representing cultural otherness in the western institutions of aesthetic and literary texts.

2. Openness of the Cultural Patrimony

Given that endogeneity means the specificity or the unique status of something, the African endogenous culture will be referred to as the uniqueness of some practices and knowledge that are generally unknown to the non-natives. For B. S. Brar and S. Singh "the search for cultural identity is one of the fundamental concerns in the majority of significant works of African fiction and hence occupies a central place in the writers' quest for exposing the authentic African

personality” (Brar & Singh, 2011, p.469). Basing on this dimension of creative writing by Africans, one can understand, along the narrative of *Fearless*, the invitation to disclose the visible patrimony and display the esoteric African Knowledge to all Africans as well as non-Africans.

2.1. *Disclosing the Visible Patrimony (Divulging)*

In Ifeoma’s *Fearless*, the endogeneity or impenetrable ways of an Igbo tribe are made vivid along the plot and the characterization. The story in the novel is that of Matt Wilson, a British employee of the Education Service of the Missionary Society and his son Ralph during their stay in Umudo, in the colonial territory of Nigeria. Once a stranger gets in touch with this clan, as it happens with the Wilsons, the visible aspect that they notice is the social organization. This aspect, although visible, asks for explanation in order to be understood by non-natives, and even some natives of the current era. That is certainly, why the narrative of *Fearless* puts stress on the notion of togetherness or commonality during the first contact and the following interactions between the white folks and the inhabitants of Umudo.

The narrative voice of the novel makes read that *collectivism*⁵ is given a paramount consideration in the social philosophy of the traditional Igbo setting. Indeed, the novel contains various sequences that permit to understand the singularity of the African cultural patrimony. For instance, in the first part of the novel the narrator recounts how the different age-groups of the village come together and organize the welcoming ceremony of Matt and Ralph Wilson. Through this, the reader can notice a particular social behavior towards some strangers. Instead of isolated actions, we can observe the manifestation of group solidarity, which also shows the degree of unity among this tribe. In effect, along this sequence of narrative, it can be read:

Yang lads of similar height [...] danced towards the new boy. They were welcoming him to their age grade [...]. One of the lads held out his hands and engaged with the white boy in a one-to-one

⁵ A worldview in which social behavior is guided largely by goals that are shared by a collective such as family, tribe...interdependence and group solidarity are valued. (Barbara N. & Philip N, 2020).

jig. [...] Ralsh put his pen and book in his pocket, and danced with his age-mates (Ifeoma, 2004, p.12).

This quotation convincingly informs that the Igbo philosophy of collectiveness implicates the idea of acceptance of the other. The foreign lad is invited, by his native counterparts in such a way that he does not hesitate to join them. Dancing then operates as an important icebreaker that will open the receptiveness of the British boy to his new schoolmates and the unknown environment. This way of transmitting the African culture to the British boy can be assimilated to a direct and communicative approach that puts the boy in real African traditional life situation from which he acquires new practices. It is an acquisition-oriented practice given that the boy is actively interacting with a given environment that allows him to build up knowledge about the functioning of the traditional African society. Indeed, the context is set in such a way that acquisition takes place without any formal teaching about African tradition and practices. It is organized in such a collaborative way that interaction between the white boy and his Igbo classmates leads to his acceptance of the others.

As the narrative unfolds, we realize that the acceptance of others is also materialized by the action of sharing. Amandi who is one of the native lads surprises Ralph Wilson when he tells him: “Food must be ready. We shall all eat, then you may leave” (Ifeoma, 2004, p.53). This way of sharing food systematically with others is an endogenous aspect of the cultural ways of Africans in general. In the novel of Ifeoma, it appears as lesson to the “civilized” British missionary who thinks it normal to send his son’s friends home to dine (Ifeoma, 2004, p.87). It can be stretched that this is also a teaching to Africans of the current generation who have not been raised with this endogenous value. In the light of the representation of collectiveness and acceptance of others, it can be ushered that in the Igbo endogenous ways, the self is linked to the whole community. The individual is determined by the group; that is why there are age-groups which permit a constant communion and solidarity among the members of the tribe.

Further, in the narrative one can observe that, although they belong to distinct clans, the young boys form a unique group to practice a uniform rite of passage (Ifeoma, 2004, p.188). This can

bring cohesion and team spirit among the tribes for their development. Also, bringing together lads from different clans can be assimilated to the constitution of a mix-ability class, which presents various advantages for learning. This social dimension of learning implies a reconciliation between different tribes for an effective consideration of a multifaceted traditional society that gives sense to the concept of *communicability*⁶ between the lads of different socio-cultural groups and their discourses. In other words, this approach allows the different communities to interact effectively for an integrated and contextual knowledge to be passed on. This procedure imbedded in the African culture goes along with the postcolonial posture of Homi Bhabha when he opines that people should “entertain difference without an assumed or imposed hierarchy” (Bhabha, 1994, p.5).

Along with, these elements of the African endogenous ways are exposed and explained to the stranger in a way that enhances the pedagogical esthetic that is credited to Ifeoma’s *Fearless* in the current analysis. Indeed, recurrent scenes present the white lad asking questions in order to understand the ways and practices that he observes among the Igbo tribe of Umudo. Consequently, the native young folks provide answers with due explanations and justifications about those enquiries. An illustration of this aspect is provided through an exchange on the issue of polygamy through the lines “Five wives ! Screamed the white boy [...]. Do you realize that you are an endangered species ? (Ifeoma, 2004, Pp.55-56). Through this exchange, one can see that the young natives can expose the rationale behind the practice of polygamy.

By assigning this role to young characters, Ifeoma certainly wants to encourage their training on important aspects of their culture. The disclosing and teaching of the endogenous knowledge is necessary for the current generation of Africans who are growing in huge urban areas. If the native young folks can answer questions about cultural ways, it means that they have been taught beforehand. Then this waves the idea that it is important to teach children their own culture, which can be inferred through the characterization of Mr.

⁶This concept indicates the possibility for people of different cultural background to interact directly by charring or transmitting elements of knowledge.

Mazi Jeremiah. This Teacher of the primary school of Umudo is also a master of the traditional initiation of the lads.

For African endogenous cultures to be profitable and valued, Ifeoma's narrative understates that the traditional knowledge should be documented and divulgated, so that it can be expanded to a large scale. This subtle proposal can be inferred through a sequence that runs as follow :

There was a lot to unpack ; crates of books, books, books. They should be their companions here. There were tones of *Encyclopaedia Britanica*, *The Complete Works of William Shakespeare* and other classics. There were books on educational administration and Moral Theology. (Ifeoma, 2004, p.21).

Out of this passage, we understand, unlike African practices, various forms of knowledge are available for everyone and they are at hand reach. Knowledge that can help people for a better social life or medical purposes should be documented. When that knowledge is transcribed, it becomes easy for the maximum people to learn their principles and functioning, and practice them in the current society. This is a better way for Africans to keep their cultural patrimony alive and useful in the ongoing context of the world. Then we concur with Mr. Mazi Jeremiah when he puts that “the world is changing...we must equip ourselves for it” (Ifeoma, 2004, p.74). This view could be shared on the ground that things are not fix, they are in constant movement, and so shall be the endogenous knowledge. In a world where no culture can stand alone, the documentation of endogenous African ways and knowledge can contribute to make them visible on a worthier side and adapt easily to the contemporary realities. Justifiably, it is admitted that the content of a document can reach a large audience, and among this audience criticism and other forms of contributions could emerge and enhance the given knowledge. This could also be extended to the less visible African patrimony that is generally qualified as the esoteric.

2.2. Displaying the Esoteric (presenting)

Another dimension of the authenticity or endogeneity of African culture is perceived through the esoteric knowledge. The

philosophy and rituals associated to that impenetrable knowledge are from the domain of the sacred. As such, they are generally hidden to the non-initiated, hence giving way to inappropriate interpretations and judgment on the part of westerners as well as African people raised and educated in a cultural environment shaped by colonial legacy. Most African traditional societies have a specific relationship with the natural forces around them. In Ifeoma's *Fearless* the reader can notice that the Forest, Animals (snakes) and Water (river) are connected to some divinities. These natural forces constitute the basis of the superstitions behind the religious belief and the meta-physic considerations of these people. Access to these forms of knowledge is limited to some specific members of society. In the narrative of *Fearless*, some characters are capable to disappear and re-appear in another spot. This knowledge for teleportation is acquired through a special initiation and it necessitates some special gifts. Some specific families detain other forms of knowledge such as traditional body and mental cures. Only members of the tributary families can exercise these peculiar medical practices.

That is certainly the reason why Ifeoma's narrative touches on the possibility to make the African esoteric visible as a full heritage for all African and non-African people. On this account, we realize that the Nigerian writer invites the foreign lads to the esoteric initiation on behalf of Ralph the British boy character of her novel. However, this latter is hesitating because "he did not know if the initiation was god or bad, not knowing what it entailed", the narrator voices (Ifeoma, 2004, p.53). Here then, there is a real reason to divulge the esoteric knowledge and practices instead of hiding. People have "the fear for the unknown" (Ifeoma, 2004, p.61) as Udego acknowledges. So, clarifying things about the initiation matters can help understand it functioning and function in the endogenous African culture. The experience is made particularly didactical as the reader can notice that the plot revolves around the interactions between the British boy and his counterparts from Umudo. Ifeoma attempts this clarification along the friendship of Udego who introduces Ralph the initiation and some metaphysical knowledge of their tribe. This exchange between Ralf and Udego on what the initiation is can attest:

When is this initiation thing? (...)
What happens then? (...)

‘Many things. We learn more dances, wrestling, hunting, music, and the history of our land. Finally is the circumcision. And the tribal mark. (Ifeoma, 2004, p.60)

This conversation makes it clear that the esoteric initiation is just the same thing as the schooling, or a specific phase of a schooling system. It is a series of sessions of trainings and learnings of important subjects, which are necessary for life in society. As the narrative unrolls, the chapter 35 of the novel unveils the teaching method during the initiation. Indeed, we read that there is a sequence entitled the “Night of a Thousand Questions” (Ifeoma, 2004, p.210). Through this important learning-session, the question-and-answer model is emphasized. It is an opportunity for learners to discover the rationale behind the practices and norms of their society. This highlights the interaction aspect of teaching that creates a collaborative atmosphere facilitating the acquisition of knowledge by learners.

It is worth noting that the arrival of the Wilson in Africa is much more dictated by an irony of sort that presents specific African environment and knowledge as the resources for solutions to their peculiar health problems. Thus presented, we realize that the narrative enacts a context where, the British agent Matt Wilson and his son Ralph are in Africa for a quest that necessarily makes them in touch with the inner cultural realities of an Igbo tribe in Nigeria. This appears an important clue of the pedagogical dimension of the narrative of *Fearless* concerning the management of the African cultural esoteric knowledge. Indeed, they happen to be some strangers among the tribe of Umudo, a situation that makes them some persons at the margins. The two western people are in a position to see for the first time or discover some ways and norms that are exclusively known by the initiated members of the Igbo tribe they are living in.

By divulging the secrets or once hidden knowledge of traditional Igbo society, Ifeoma plays the role that is expected from the artists and intellectuals. Her creativity constitutes an added value to the heritage, because she transforms it into a legacy that is necessary for both Africans and non-Africans in the ever growing context of cultural co-presence or multiculturalism. That can help African cultures grow out

of the ethos of endogeneity and contribute to the development of the continent.

Conclusion

In the end of the day, one can see that Ifeoma Chinwuba does not want to register in any of the binary ideology about culture. She rather seems to be mediating an opening of the endogenous aspects of African cultures in order to make it comprehensible by African themselves and non-Africans. It is worth noting that the composition style of the text in *Fearless* emphasizes boys as the main voice describing the endogenous cultural knowledge. This can be inferred as a way of negotiating and encouraging the appropriation of the African cultural patrimony by its youth.

One can also notice the Nigerian writer's vows for the openness of the endogenous cultural knowledge and its adaptability in order to transcend the challenges of an ever-globalizing world. It is also vital to share knowledge because, as indicated in Ayi Kwei Armah's *KMT : in the house of life* (2002), knowledge unshared may start as mystery and ends by dying out. Therefore, the cultural syncretism, which can be triggered by the contacts between people from different continents, is crucial for the survival and development of the African cultural patrimony to be passed on to the future generations.

Moreover, as we are living in a multicultural world, with technologies that have made it a global community, no place or people can escape the phenomenon of cultural syncretism -even the former hidden tribes of the Amazon Forest are interacting with other cultures. So it becomes urgent to go beyond the two conflicting paradigms and adopt the concept of cultural hybridity that is mediated in Homi K. Bhabha's *The Location of Culture* (1994). Definitely, a third voice should enter the stage, which is the voice of cooperation between African cultures and others, in order to bring some positive input to the universal world of culture.

Bibliography

Achebe Chinua (1958), *Things Fall Apart*, London, Heinemann Ltd.

Ayi Kwei Armah (2002), *KMT : In the House of Life*, Popenguine, Per Ankh Publishing

Brar B. Singh and Singh Sukhdev (2011), “The Politics of Poetics : The Quest for Ethno-Cultural Identity and Selfhood in Modern African Fiction”, *International Conference on Social Science and Humanity IPEDR* vol.5, Pp. 469-473.

Chinwuba Ifeoma (2004), *Fearless*, Abuja, Grower Literature.

Chris K. Ukande (2016), “Culture as the Bedrock of a People’s Identity : An Exploration of Ifeoma Chinwuba’s *Fearless*”, *Global Journal of Human-Social Science (C)*, Volume 16. Issue2 Version 1, Pp.23-28.

Eli Park Sorensen (2010), *Postcolonial Studies and the Literary Theory, Interpretation and the Novel*, United Kingdom, Palgrave McMillan.

Homi K. Bhabha (1994), *The Location of Culture*, London and New York, Routledge.

Ngugi Wa Thiong’o (1965), *The River Between*, London, Heinemann.

Onyekachi Awa (2018), “African Literature, a Reflection of African Culture : An Assessment of the Works of New Generation Nigerian Novelists”, *Journal of Humanities and Social Science*, Volume 23, Issue 6, Ver. 3, Pp. 34-40.

Pramed K. Nayar (2010), *Postcolonialism : A Guide for the Perplexed*, London, Continuum International publishing group.

Robert J.C Young (2003), *Postcolonialism : A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press.

Said Edward (1995), *Orientalism. Western Conceptions of the Orient* (first edition 1978), London, Penguin Books.

Wole Soyinka (1963), *The Lion and the Jewel*, London, Oxford University press.

L'alphabétisation des femmes et le développement de l'environnement lettré : un atout pour l'amélioration du vocabulaire en langue

Christine KIEMA

Doctorante en Thèse III
à l'Université Joseph KI- ZERBO de
Ouagadougou / Burkina Faso
soubeiga563@gmail.com

Résumé

Au Burkina Faso, plusieurs opérateurs opèrent dans l'alphabétisation. Cependant, durant la période post-alphabétisation, les néo-alphabétisés rencontrent des difficultés pour réinvestir le vocabulaire qu'ils ont acquis dans les centres de formation parce que l'environnement lettré actuel ne leur permet pas. C'est pourquoi nous avons pensé que le développement de l'environnement lettré pourrait aider ces alphabétisés à maintenir le vocabulaire acquis. En effet, l'on ne peut booster l'émergence d'une nation sans une alphabétisation réelle et sans développer son environnement lettré. En outre, un « environnement lettré » est un environnement qui offre aux néo-alphabètes de multiples occasions d'utiliser les connaissances lexicales qu'ils ont acquises, de les renforcer par une formation continue et de développer la ferme habitude d'apprendre tout au long de la vie. Le développement de l'environnement lettré des alphabétisés est une des conditions sine qua non de la croissance d'un pays et de la valorisation de l'éducation non-formelle (ENF). L'expérience des campagnes, programmes et projets d'alphabétisation a montré de façon concluante que la qualité de l'environnement lettré est un facteur déterminant dans la rétention des connaissances lexicales et des compétences chez les apprenants de l'alphabétisation ou de l'éducation non-formelle. Notre objectif est d'examiner les conséquences de l'inexistence d'un environnement lettré sur la vie des alphabétisés. Avec l'analyse des documents et des résultats des enquêtes menées auprès des opérateurs et des alphabétisés, nous avons eu l'assurance que l'inexistence de l'environnement lettré impacte la formation qu'ils ont reçue. En nous appuyant sur des exemples, nous allons déterminer les différentes dimensions d'un environnement lettré et les moyens qui peuvent être utilisés pour en améliorer les caractéristiques dans les milieux défavorisés où vivent les apprenants de l'alphabétisation et de l'éducation non-formelle.

Mots clés : Alphabétisation, Éducation non formelle, Post-alphabétisation, environnement lettré, connaissance lexicale.

Abstract

In Burkina Faso, several stakeholders intervene in literacy programs. However, during the post-literacy period, neo-literates encounter difficulties to take advantage of the vocabulary they have acquired in training centers because the current literate environment does not enable it. That is why we think that the development a literate environment could help these literates maintain the vocabulary they have acquired. Indeed, we cannot develop a country without developing its real literacy and its literate environment. Moreover "literate environment" is an environment that offers new literates several opportunities to use the lexical knowledge they have acquired, to reinforce it through continuous education and to develop strong lifelong learning desire. Developing literate environment for literates remains one of the key conditions to a country development and to promote Non-Formal Education (NFE). The experience through literacy campaigns, programs and projects has shown that literate environment quality is a key factor to develop lexical knowledge and skills among learners enrolled in literacy or non-formal education programs. The objective of the study is to analyze the consequences of the non-existence of a literate environment on the literates' lives. Through documentary review and the analysis of results from surveys conducted with operators and literates, it is confirmed that the non-existence of the literate environment impacts the training they received. Through examples, we will review the various dimensions of a literate environment and means that can be used to improve its characteristics in poor environments where live learners enrolled in literacy and non-formal education.

Keywords : Literacy, Non-formal education, Post-literacy, literate environment, lexical knowledge.

Introduction

Pour répondre aux besoins d'apprentissage de tous les enfants, jeunes et adultes, le programme mondial du développement a initié un forum mondial en 2015 sur l'éducation à Incheon en Corée du Sud où tous les pays ayant adhéré audit programme étaient conviés. À l'issue de la rencontre, ces pays devaient réaffirmer leur engagement en faveur de l'Éducation Pour Tous (EPT) et s'engager à mettre en œuvre le nouvel agenda mondial sur l'éducation dont l'échéance est fixée à l'horizon 2030. C'est pourquoi l'État burkinabè, par le biais du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), a pris des dispositions pour permettre l'effectivité de l'éducation non formelle et améliorer l'efficacité du développement de l'environnement lettré dans les Centres Permanents d'Alphabétisation et de Formation (CPAF). Mais, le constat est que l'environnement lettré est inexistant. Dans ce cas,

l'objectif qui vise à « élever le capital de savoir, de savoir-faire et savoir être en créant un environnement lettré favorable aux innovations et aux réformes porteuses de progrès » de l'article 12 du décret n°2009 644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE portant organisation de l'ENF peine à être atteint à cause de l'inexistence d'un environnement lettré. Pourtant, le développement de l'environnement lettré des alphabétisés est une des conditions sine qua non de la croissance d'un pays et de la valorisation de l'ENF réalisée dans un contexte de « faire-faire ». Cette situation qui pèse sur le vocabulaire des populations en général et sur les femmes en particulier, empêche le Burkina d'aspirer à un véritable décollage économique. Or, le pays avait nourri des ambitions en vue de parvenir à un développement durable depuis l'ère des indépendances et suite à l'appel du programme mondial de développement. Ces ambitions restent incertaines et le pays est qualifié de pays en voie de développement par la Banque Mondiale. C'est cette contradiction entre les prescriptions et les réalités vécues qui nous pousse à nous intéresser à la question de l'environnement lettré à travers le titre « L'Alphabétisation des femmes et le développement de l'environnement lettré : un atout pour l'amélioration du vocabulaire en langue ». Nous avons choisi de nous intéresser au problème du développement de l'environnement lettré, car nous avons remarqué son inexistence dans de nombreux domaines (actes administratifs, journaux, panneaux publicitaires, etc.) qui entraîne la perte des acquis lexicaux des alphabétisés. L'intérêt de notre étude est d'apporter notre contribution à la promotion des langues nationales qui est l'un des creusets du développement de toute nation et à l'atteinte des objectifs de l'ENF si possible.

De ce fait, l'environnement lettré actuel permet-il aux alphabétisés de réinvestir efficacement le vocabulaire acquis ? Les pratiques actuelles de l'alphabétisation permettent-elles de maintenir un environnement lettré des alphabétisés ? Quelles peuvent-être les solutions envisageables pour promouvoir le développement d'un environnement lettré ? Ces interrogations ont suscité la formation des hypothèses de recherche.

L'hypothèse qui sous-tend la première préoccupation est que l'environnement lettré actuel ne permet pas aux alphabétisés de

réinvestir efficacement leurs acquis en vocabulaire. Pour ce qui est de la seconde préoccupation, nous émettons l'hypothèse selon laquelle les pratiques actuelles de l'alphabétisation ne permettent pas le maintien d'un environnement lettré. Enfin, nous pensons que la définition d'une politique en matière d'environnement lettré et l'accompagnement à la fois technique et financier des promoteurs peuvent aider au maintien des savoirs lexicaux des alphabétisés.

Par ailleurs, notre objectif est d'examiner les conséquences de l'inexistence d'un environnement lettré sur le vocabulaire des femmes, et partant sur leur vie. Outre cela, nous tenons à relever les difficultés qu'ont les femmes pour maintenir les acquis lexicaux de l'alphabétisation et à proposer des solutions pour développer un environnement lettré. Tout cela nécessite des données et connaissances qui ne peuvent être acquises sans une littérature conséquente et sans une enquête menée auprès des animatrices des centres, des alphabétisées et des promoteurs des centres. Ce qui signifie que notre recherche exploite non seulement les informations recueillies lors de nos lectures des documents traitant de la même thématique, mais également celles récoltées auprès des personnes ressources pendant nos enquêtes. Par conséquent, nous tenterons, d'une part, de faire la revue des ouvrages qui ont abordé l'alphabétisation et l'environnement lettré, et d'autre part de mener des enquêtes en vue de récolter des informations appropriées sur la nécessité du développement d'un environnement lettré.

1. La pratique de l'alphabétisation

Selon la loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation, l'alphabétisation est définie comme l'ensemble des activités éducatives et de formation destinée à des jeunes et à des adultes en vue d'assurer l'acquisition de compétences de base dans une langue donnée et qui vise l'autonomie de l'apprenant. Cette définition montre que l'alphabétisation s'adresse à toute personne adulte désireuse de s'instruire ou de recevoir une formation spécifique sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de culture et d'origine sociale, ne sachant pas lire ni écrire dans aucune langue et ne possédant pas les compétences et savoirs de base. Pour notre part, alphabétiser c'est apprendre à lire, à écrire et à calculer pour

aider les adultes à avoir des compétences pour s'intégrer dans la société, à être libres en se « débrouillant » tout seul, à comprendre le monde, en un mot à être autonome.

Donc être alphabétisé s'entend savoir lire, écrire et calculer dans n'importe quelle langue. Il convient de préciser que l'alphabétisation se déroule dans un cadre non scolaire et dont le public cible est constitué essentiellement d'adolescents âgés de plus de quinze (15) ans qui ont quitté précocement l'école et les adultes qui n'y ont jamais eu accès. Mais les activités de l'alphabétisation ne doivent pas se limiter à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de calcul. Il y a des activités de post-alphabétisation qui doivent prendre en compte la création d'un environnement lettré, seul cadre capable de permettre le réinvestissement des acquis lexicaux engrangés lors des campagnes d'alphabétisation. En effet, sans une alphabétisation réelle et un accompagnement de l'amélioration du vocabulaire conjugué à la technique de l'écriture, la formation et la prise en charge de nouvelles fonctions resteront bloquées quelle que soit la langue, la graphie ou la modalité d'éducation utilisée pour leur acquisition. C'est pourquoi l'alphabétisation/formation telle qu'elle est pratiquée au Burkina ne permet pas à un grand nombre de la population d'accéder à certaines connaissances lexicales qui leur permettront de participer de façon consciente et efficace au développement du pays. Les femmes représentant plus de la moitié de la population burkinabè, il faut leur assurer une formation professionnelle adéquate, leur offrir une alphabétisation en langue et une initiation technique élémentaire. Formées, elles comprendront et entreront dans la scène et de manière décisive, elles seront de meilleures décideuses et gestionnaires. L'Éducation Non Formelle (ENF) va atteindre son efficacité maximale quand elle s'occupera essentiellement de créer et de conserver un environnement propice au réinvestissement du vocabulaire et à l'initiative locale. C'est pourquoi la loi d'orientation de l'éducation définit l'Éducation Non Formelle en son article 2 comme étant « toutes les activités d'éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend notamment l'alphabétisation, les formations et le développement de l'environnement lettré ». Elle est pratiquée dans les centres d'éducation de base non formelle (CEBNF), dans les centres permanents d'alphabétisation et de formation (CPAF), dans les centres

de formation des jeunes agriculteurs (CFJA) et dans bien d'autres structures de formation. À vrai dire, les pratiques actuelles de l'alphabétisation ne permettent pas le maintien de l'environnement lettré dans la mesure où rien n'est fait pour cela. Il n'y a pas une politique de post-alphabétisation pour développer des activités qui vont servir à améliorer les connaissances acquises surtout en vocabulaire. Au fait, l'alphabétisation se limite seulement à la phase d'apprentissage dans les centres. La rareté des documents, des panneaux et associés en langues est un aspect qui ne permet pas le maintien d'un environnement lettré. Il faut que le néo-alphabétisé baigne dans l'environnement lettré pour espérer maintenir longtemps ses acquis. Tout cela s'explique par le manque d'une politique linguistique pour la valorisation des langues locales. C'est cette politique qui permettra de traduire en quantité importante des documents en langue, de les imprimer, de les éditer et de les mettre à la disposition du grand public. En plus, elle permettra l'écriture des actes administratifs, des pancartes et affiliées en langue. C'est la condition sine qua non pour que les pratiques de l'alphabétisation permettent le maintien de l'environnement lettré.

2. Les différentes phases de l'alphabétisation dans la promotion du milieu lettré.

L'environnement lettré étant tout ce qui permet à l'apprenant d'utiliser des connaissances lexicales acquises pendant l'alphabétisation, il convient de signaler que ladite alphabétisation doit se dérouler en trois phases, à savoir la pré-alphabétisation, l'alphabétisation proprement dite et la post-alphabétisation. Chaque phase est importante car elle permet de connaître le public cible, de pouvoir formuler les objectifs appropriés et de décliner les différents éléments à déployer pour une formation digne et qualifiée. À ce sujet, Abdelghafour BAKKALI (2012) parle de trois étapes pour une alphabétisation fonctionnelle.

2.1. L'étape de la pré-alphabétisation

Selon Nicole VERSINGER, l'étape de la pré-alphabétisation a pour but de lier dès le départ l'apprentissage de la lecture-écriture à des activités pratiques utiles dans la vie quotidienne, d'habituer les stagiaires à observer les mots écrits qu'ils rencontrent souvent, essayer de les lire par eux-mêmes, puis les repérer dans un autre contexte afin de les préparer à l'étape de l'alphabétisation. Ainsi, la pré-alphabétisation désigne toutes les activités à mener en amont pour faciliter le bon déroulement de l'alphabétisation. Cette phase de balisage a pour but de garantir un terrain propice à la séance. Il s'agira de sensibiliser, de conscientiser et de faire connaître le bien-fondé de l'alphabétisation. Il est important de préparer l'illettré à accepter de s'alphabétiser pour le bien-être de sa personne, de sa famille et de sa communauté tout entière. Vu son intérêt, cette phase ne doit pas être qualifiée d'inopinée par les acteurs. La pré-alphabétisation est primordiale et mérite d'être prise au sérieux. C'est elle qui dévoilera les analphabètes cachés(es) ou laissés(es) dans des oubliettes et permettra de combattre le fléau avec la dernière énergie. La pré-alphabétisation permet de développer les compétences linguistiques, car la lecture de livres élargit le vocabulaire des apprenants.

2.2. L'alphabétisation proprement dite

En ce qui concerne l'alphabétisation proprement dite, elle consiste à apprendre à l'apprenant à lire, à écrire et à calculer en langue locale. Les enseignements se font à travers un programme bien établi, un plan de travail bien ficelé et un calendrier dignement élaboré surtout en fonction des approches. Ici les connaissances à communiquer doivent être en rapport avec les problèmes détectés pendant la phase préliminaire. Les séances d'alphabétisation tiennent compte du vécu quotidien de l'apprenant, c'est-à-dire son milieu social, car sa vision est de le sortir de l'ignorance, d'assurer son autonomisation, son épanouissement et de faciliter son intégration harmonieuse au milieu de ses semblables. Pour l'UNESCO (1973 :8), « les promoteurs de l'alphabétisation traditionnelle visent à procurer aux analphabètes une maîtrise suffisante des mécanismes de la lecture, de l'écriture et du calcul pour pouvoir accéder à la communication écrite ou imprimée. »

Cependant, pour l'atteinte des objectifs imputés à l'alphabétisation, il faut l'engagement national, la participation de la population, la mobilisation et la coordination. Sa réalisation ne sera une réalité que par l'acquis de matériaux adaptés accompagnés d'un programme pédagogique qui corrobore son importance dans la vie de l'homme. La réussite de l'alphabétisation dépend de l'intérêt qu'accorde la femme en tant que membre d'une société qui a soif du développement socio-économique. Le faible niveau d'alphabétisation observé dans le pays, en particulier chez les femmes, constitue un obstacle majeur au processus de développement socio-économique. Dans la perspective de vulgarisation des programmes des langues, de faire acquérir des compétences à un grand nombre de femmes et de les garder toujours lettrées, il est nécessaire de lancer une initiative visant à promouvoir des actions novatrices dans le domaine de l'alphabétisation et de la post-alphabétisation à travers des projets menés en partenariat avec des acteurs de proximité. Sans quoi l'alphabétisation est comparable à l'argent que l'on a en abondance alors qu'il n'y a rien que l'on puisse acheter avec. Cet argent est inutile. L'alphabétisation aussi est inutile si elle ne nous permet pas de communiquer avec d'autres personnes. Si l'argent que l'on a ne peut pas être utile dans notre pays, cet argent est inutile. C'est la même chose avec l'alphabétisation assurée dans une langue que l'on n'arrive pas à utiliser. C'est pourquoi les acteurs de proximité vont piloter et développer les projets de sorte qu'ils répondent aux besoins exprimés par le public cible.

2.3. La post-alphabétisation

Lors de la réunion d'experts sur la post-alphabétisation tenue à Dakar en avril 1977, la notion de post-alphabétisation est définie comme

« l'ensemble des mesures prises pour permettre aux néo-alphabètes d'exercer les capacités et d'accroître les connaissances acquises dans la phase précédente, de les dépasser et de s'engager par de nouvelles acquisitions, mais surtout en apprenant à apprendre et à prendre des décisions dans un processus continu de perfectionnement et de plus grande maîtrise de leur environnement ».

Nous estimons que la post-alphabétisation est un des moyens d'autonomisation et d'intégration socio-économique des femmes qui sont le plus touchées par l'analphabétisme.

Parlant de la post-alphabétisation, elle englobe les activités à accomplir en aval de la phase d'alphabétisation. Elle est une phase de consolidation des compétences acquises en alphabétisation. Dans la logique de ce qui précède, elle ne concerne que toute personne ayant reçu une formation dans un quelconque centre d'alphabétisation, possédant des compétences requises ou ayant obtenu une certification en la matière. Cette étape de renforcement des capacités permet au néo-lettré de se perfectionner dans le métier où il a été formé lors de l'alphabétisation/formation et de le préparer à la gestion de microprojet qu'il se donnera la tâche d'entreprendre. Le participant recevra du matériel de lecture qui lui sera utile tout au long de la vie. Ce manuel lui offre l'opportunité de réinvestir son vocabulaire, de continuer à s'auto-éduquer, à se responsabiliser, à prendre des décisions porteuses de fruits, d'éviter le retour à l'illettrisme, d'être autonome et de participer de manière active au développement de sa patrie. Les activités de post-alphabétisation sont diverses, et à titre illustratif nous avons le renforcement des apprentissages de base, à savoir la lecture, l'écriture et le calcul acquis lors de l'alphabétisation, le rappel des thèmes sur la santé, le droit, la démocratie, l'éducation, le crédit, l'élevage, l'agriculture, le commerce. Cette phase de l'alphabétisation est un moyen propice à la création d'un environnement favorable à l'apprentissage à vie, à promouvoir et à accompagner des actions de développement communautaire destinées à améliorer le statut socio-économique des femmes, gage d'un développement durable. C'est également un moyen pour le réinvestissement des acquis lexicaux en langue, soit par écrit soit oralement. Pour cela, il est souhaitable qu'un environnement propice à la post-alphabétisation soit mis en place pour que les acquis de l'alphabétisation soient utiles.

Somme toute, nous disons avec conviction que pour la réussite de l'alphabétisation, les deux phases à savoir la pré-alphabétisation et la post-alphabétisation sont obligatoires.

3. Les programmes et les besoins des femmes

Nous avons tenu à savoir si les programmes répondaient aux besoins des femmes. À ce niveau, les promoteurs des centres, consultent auparavant les concernées pour connaître leurs besoins. Et en fonction desdits besoins, le programme est élaboré. Ces acteurs n'imposent pas les programmes de formation aux apprenants, surtout ceux de TSSI. Les autres se contentent des programmes officiels mis à leur disposition. Ils trouvent que ceux-ci répondent aux besoins des bénéficiaires sauf quelques déscolarisées qui n'en tirent pas profit. Ces dernières auraient voulu apprendre un métier. Mais au cours de nos évaluations, nous avons remarqué que ces dernières n'arrivent pas à réinvestir les acquis. Parmi les femmes interrogées, il y a une seule qui a foulé le sol de l'école et s'est limitée au CMI. Selon nos enquêtés, les programmes ont permis aux femmes non scolarisées de vaincre l'ignorance en sachant lire, écrire et compter. Ainsi dit, nous convenons avec les enquêtés que les programmes sont en rapport avec les besoins des femmes, mais la pratique actuelle de l'alphabétisation comporte des défaillances à ne pas négliger. Il s'agit de la mauvaise exécution du programme, du faible niveau des animateurs qui se répercute sur les apprenants, de l'insuffisance de la formation et du recyclage des animateurs, du maigre salaire qu'ils reçoivent et de l'insuffisance du temps imparti pour l'alphabétisation. De plus, certains contenus du programme sont biffés par les animateurs qui ne sont plus sûrs de leurs compétences. Tous ces facteurs ont des impacts négatifs sur le rendement.

4. Le dispositif de l'environnement lettré

L'environnement lettré consiste à disposer des moyens nécessaires pour le développement des langues nationales. C'est pourquoi depuis le premier forum sur l'alphabétisation en 1999, l'État avait pris des recommandations pour promouvoir l'environnement lettré. De ce fait, la responsabilité de la production des différents documents approuvés ou recommandés de façon officielle par le MENAPLN revient à la Direction générale de la Recherche en Éducation et de l'Innovation pédagogique (DGREIP) devenue Direction générale de la Qualité de

l'Éducation Formelle (DG-QEF). Ces documents sont classés en trois catégories à savoir :

- la catégorie 1 (le matériel de base) composée de manuels de l'apprenant, des guides de l'animateur et des documents didactiques assimilés ;

- la catégorie 2 (le matériel complémentaire ou matériel pédagogique) qui comprend des livrets d'exercices, d'ouvrages littéraires, des documents de formation des formateurs, des documents divers, y compris les fiches techniques et ceux didactiques spécifiques pour le renforcement des acquis de l'ENF et pour l'appui aux manuels de l'apprenant et aux cahiers de l'animateur, et bien d'autres ;

- la catégorie 3 (documents spécialisés ou spécifiques) constituée d'ouvrages de référence (dictionnaires, grammaires et autres), des lexiques et glossaires, des journaux, des fiches d'information, des affiches, des factures et autres documents administratifs ou matériels d'accompagnement non imprimés, etc.

Quant à Peter B. Easton (2006 : 9-10), au lieu de trois, il distingue à son tour quatre canons permettant le réinvestissement des connaissances acquises par les néo-alphabètes. Ce sont :

- L'accès au matériel de lecture ayant un intérêt immédiat pour le néo-lettré : livres, brochures, journaux, magazines, messages, lettres et autres documents d'utilité pratique - ce qui présuppose l'existence de moyens de publication et l'usage de la langue d'instruction comme moyen de communication.

- La disponibilité de l'éducation permanente sous l'une des deux formes suivantes ou les deux: les séquences de classes de l'instruction formelle auxquelles l'apprenant peut accéder en établissant l'équivalence de ses acquis avec ceux d'un niveau donné du système formel - en vertu d'une politique permettant un libre accès à ce système qui ne tient pas compte de l'âge; ou les variétés de types de formation non-formelle organisées (tel que l'apprentissage de métiers) fournissant à l'apprenant d'autres compétences ou d'autres savoirs;

- Les occasions permettant d'assumer de nouvelles fonctions dans les organisations ou institutions existantes (gouvernement local, coopératives ou services de vulgarisation agricoles, etc.)

- Les occasions offertes par la création et la gestion de nouvelles entreprises commerciales ou sans profit qui requièrent l'utilisation de l'alphabétisation.

Dans la même vision, nous pensons que la combinaison des différents éléments constituerait un excellent « environnement lettré » pour la rétention des compétences. En plus, elle créerait une sollicitation considérable et impérissable de formation en matière d'alphabétisation, une sollicitation tangible pour parler le langage des commerçants. Selon le Ministère de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues nationales et de l'Éducation civique (2014),

« Il est essentiel de garder en tête que toutes ces stratégies concourent à assurer chez les néo-alphabètes : la rétention : le maintien et la stabilisation des acquis de la phase d'alphabétisation ; la continuation : la poursuite de l'apprentissage au-delà de l'alphabétisation initiale afin d'acquérir un niveau d'éducation de base adéquat ; l'application : le rattachement de la post alphabétisation et l'éducation continue aux processus élargis du développement personnel, social et professionnel grâce à une utilisation appropriée et à l'application des connaissances et compétences nouvellement acquises.

Par ailleurs, les rôles et les responsabilités sont définis par un manuel de procédure édité en septembre 2009. Par l'entremise de la Commission Nationale d'Approvisionnement en Documents Didactiques en ENF(CNADD) l'État veille à l'amélioration de la qualité des documents à utiliser par les acteurs de ce sous-secteur. En matière de production de documents, on distingue principalement des structures publiques comme la Direction générale de la Qualité de l'Éducation Formelle qui coiffe la Direction de la Production de Manuels et Matériel didactique (DPMD) et celles privées dont on peut citer Solidar Suisse et TINTUA qui accomplissent une double fonction à savoir la formation et la production, et ELAN qui produit également des documents. Les documents produits par lesdites structures sont

utilisés pour l’alphabétisation ou pour la post-alphabétisation. Certaines maisons d’édition ont un statut commercial et une distribution circonscrite. Il faut signaler que le FONAENF a ouvert un guichet spécial d’appui à la production des documents didactiques. Afin de favoriser l’émergence d’un environnement lettré, le PDDEB avait prévu la décentralisation de certains aspects d’approvisionnement en manuels scolaires, la mise sur pied d’un certain nombre de bibliothèques communautaires dans tout le pays et la disponibilité des documents didactiques et de manuel de lecture auprès des apprenants et de la communauté toute entière. Pour la transmission et l’assimilation des connaissances et des savoir-faire qui est le socle de la réussite de sa mission d’éducation, l’État doit prendre des dispositions dont nous énumérerons quelques-unes comme le fait de / d’:

- assurer l’accès des documents de qualité à tout apprenant et formateur ;
- fournir gratuitement des documents aux apprenants et à leurs formateurs ;
- assurer la gestion, l’entretien et le renouvellement des stocks ;
- appuyer la mise en place de bibliothèques communautaires pour favoriser le développement d’un environnement lettré.

Pour l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA), un environnement lettré est constitué de quatre principaux types d’occasions qui permettent aux néo-alphabètes d’utiliser les compétences acquises :

- l’accès au matériel de lecture ayant un intérêt immédiat pour le néo-lettré : livres, brochures, journaux, messages, magazines, lettres et autres documents d’utilité pratique ;
- la disponibilité de l’éducation permanente sous forme d’instructions formelles auxquelles l’apprenant établit l’équivalence de ses acquis avec ceux du système formel ou de la formation non formelle telle que l’apprentissage du métier ;
- les occasions permettant d’assumer de nouvelles fonctions dans les organisations ou institutions existantes ;
- les occasions offertes par la création et la gestion de nouvelles entreprises commerciales ou sans profit qui requièrent l’utilisation de l’alphabétisation.

5. L'absence d'un environnement lettré

Pour Browne (2002 : 1),

« Bien que le CT ait fourni avec succès et durant de nombreuses années des formations et des expertises à travers la gamme complète d'absence de compétences, il y a eu un impact limité sur la capacité des pays à contrôler durablement leurs propres processus de développement, leur permettant ainsi de devenir plus indépendants de l'aide. »

De façon générale, l'environnement lettré en alphabétisation est absent au Burkina.

C'est pourquoi, nous affirmons que l'environnement lettré actuel ne permet pas aux femmes de réinvestir efficacement leurs acquis. Ce qui explique cette absence est qu'il n'y a pas de bibliothèques en langues, faute de documents. Les quelques documents en langue qui existent ne sont pas vulgarisés et beaucoup de promoteurs ne travaillent pas à développer ce domaine, c'est-à-dire l'environnement lettré. Ces documents ne sont même pas à la disposition du public. Les post alphabétisées ne sont pas en contact permanent avec des situations qui leur permettent de faire valoir leur savoir lire appris lors des séances de formation, ce qui handicape le maintien et l'amélioration des connaissances en vocabulaire. Cette idée est soutenue par Salifou ROUAMBA (2012) quand il affirme que le manque d'un environnement lettré est le socle de la perte des compétences, car les alphabétisés n'arrivent pas à les exploiter convenablement. C'est la preuve que rien n'est fait pour aider les femmes alphabétisées. Nous avons eu cette assurance avec nos enquêtés. En matière de production des documents, il est important de souligner que parmi les promoteurs en alphabétisation, seuls l'Association manegbzanga (AM) et TINTUA produisent des documents en langue mooré et gourmantché. Cette production est très infime de sorte que cela n'est pas perceptible. En plus, ces deux promoteurs soucieux de la post alphabétisation sont respectivement basés surtout à Loumbila et à Fada. L'inexistence de l'environnement lettré se lit à travers les différents panneaux publicitaires et d'indication dans plusieurs villes. C'est la preuve que l'alphabétisation se limite au moment des campagnes seulement. De

ce fait, nous avons l'impression que la post alphabétisation est une activité laissée aux oubliettes selon les constats faits lors de nos enquêtes et de nos lectures. En réalité, les activités de post alphabétisation ne permettent pas aux femmes de réinvestir les acquis lexicaux et professionnels de l'alphabétisation compte tenu de l'inexistence de l'environnement lettré. En plus de l'absence des documents, il est rare de voir une plaque écrite en langue surtout dans la ville de Ouagadougou. Pour la voir, il faut aller vers la zone de Loumbila. La situation des panneaux publicitaires ou d'indication fait que Salifou ROUAMBA (2012) déplore la suprématie du français sur les langues nationales, littéralement ignorées. Les endroits de valorisation desdites langues sont moindres. Ce n'est que dans les centres d'alphabétisation, dans les prêches religieux et peut-être dans un entretien non officiel qu'elles trouvent de l'importance.

Pour ce qui concerne les documents, les opérateurs disent qu'il n'existe pas d'autres documents en langue mis à la disposition des alphabétisées hormis le manuel d'apprentissage que nous utilisons et la bible pour celles qui font la lecture en langue à l'église. C'est avec ces documents seulement que chacun se « débrouille ». Sinon il n'y a aucun autre support ni de bibliothèques en langues à la disposition des alphabétisées pour leur permettre de renforcer leurs connaissances en vocabulaire. Il n'y a pas d'innovation en ce qui concerne les documents en langues. Pour Arsène ZOUNGRANA (2012), en plus des documents, la qualité de l'enseignement n'est pas suffisante pour leur permettre une lecture adéquate à cause du temps d'apprentissage très court. Cette durée se justifie par le manque de diversités d'ouvrages dans les bibliothèques. Ce qui ne suscite pas chez les lecteurs un véritable engouement au sein de ces bibliothèques.

6. La nécessité du développement d'un environnement lettré

La nécessité du développement d'un environnement lettré n'est plus à démontrer, car après l'alphabétisation les femmes doivent se cultiver et renforcer leurs connaissances, notamment le vocabulaire en langue. En effet, comme évoqué auparavant, l'amélioration du niveau de l'alphabétisation peut être une condition sine qua non de la sortie d'un pays du sous-développement. C'est pourquoi le développement de l'environnement lettré reste un facteur incontournable pour l'atteinte

des objectifs de l'ENF ; particulièrement dans les zones où la plus grande partie des femmes est contrainte de s'adonner aux activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Cependant, l'existence de cet environnement est le principal facteur de maintien des acquis. C'est pourquoi les opérateurs ont affirmé que l'environnement lettré n'existe pas dans leur zone.

Outre cela, il permet de maintenir leur niveau et évite qu'elles oublient les acquis de l'alphabétisation après la campagne. L'existence de l'environnement lettré, lutte contre l'analphabétisme de retour. Le manque dudit environnement fait que quand l'on prend les femmes pour une deuxième phase d'apprentissage, il faut reprendre les apprentissages de celle de la première afin de pouvoir commencer le programme de la deuxième phase. Cela s'explique par le fait qu'elles ne disposent pas d'un document quelconque ou toute autre occasion pour se recycler. Selon l'opérateur de TSSI, il y a plus de 50% de la population à alphabétiser, en particulier les femmes. Dans un centre, les hommes ne dépassent pas deux ou trois. Parfois même il n'y en a aucun parce qu'ils ont été scolarisés à leur enfance. Or, la taille d'un centre est de 30 pensionnaires maximums. Et si l'on écrivait en langue, cela serait bénéfique pour les locuteurs des langues locales, car ils dépassent ceux qui comprennent le français. Donc il est impératif d'écrire les plaques et autres supports en langues pour permettre à chacun d'y trouver son compte. En outre, le développement de l'environnement lettré est indispensable si l'on veut promouvoir nos langues et bouter l'analphabétisme hors du pays.

Le film documentaire "la promotion de l'environnement lettré en langues nationales" montre les changements apportés par le Programme d'Appui à la Gestion décentralisée de l'Alphabétisation (PAGEDA) dans sa composante de la promotion de l'environnement lettré, dans les communes du Borgou et de l'Alibori au Bénin. L'objectif de ces changements est de mettre à la disposition des apprenants des centres d'alphabétisation de la documentation, de l'information en vue de leur permettre de jouir de leur droit de citoyen. Il s'agit aussi de promouvoir l'éducation et le droit à la citoyenneté pour tous

par la mise à disposition de l'information et la documentation à des néo alphabètes et aux populations qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école dite formelle, un moyen et une stratégie pour ne laisser personnes de côté.

Il permet également d'éviter les efforts vains dans le domaine de l'ENF. Sinon, il ne suffit pas d'alphabétiser puis ignorer les conditions qui permettront de pérenniser les acquis lexicaux et professionnels engrangés pendant les différentes campagnes. Si toutefois les alphabétisées ne disposent pas de supports pour se cultiver et maintenir leurs acquis, le retour à l'analphabétisme sera inévitable. Un élève, quel que soit son niveau d'étude, s'il ne s'exerce pas de temps en temps, son niveau en vocabulaire se détériore au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il rejoigne le groupe des illettrés. Il en est de même chez les femmes alphabétisées. Il est bien vrai qu'à l'école classique les documents, voire les bibliothèques, sont en nombre important et que les bénéficiaires ne les exploitent pas car cela dépend surtout de la volonté de l'individu, mais le mieux est qu'ils existent au niveau de l'ENF. Comme dit un adage mossi, il faut « balayer la cour pour ne pas donner raison au scorpion ». L'alphabétisation n'a de sens que si elle offre des opportunités aux bénéficiaires de se faire valoir. Cette opportunité n'est autre chose que la confection de documents et l'écriture des informations sur les panneaux, les brochures et les pancartes dans la langue de l'alphabétisée. Et celles-là ne seront effectives sans une décision politique de la part du gouvernement. Sans quoi il y aura toujours bon nombre d'analphabètes dans le pays et l'objectif que l'on s'est fixé ne sera jamais atteint. Pour ce faire, l'État doit travailler à asseoir les bases du développement de l'environnement lettré s'il veut éviter l'investissement dans le vide. L'on ne comprend pas que l'alphabétisation ait commencé depuis les indépendances et les demandes dépassent toujours les offres. Seulement 34,08% comme taux d'alphabétisation selon le FONAENF. Et ce taux englobe tout ce qui est langue d'alphabétisation à savoir l'anglais, le français, les langues locales, etc. En langues locales, c'est 5% en termes de contribution du taux d'alphabétisation. Cela laisse voir un manque de sérieux dans la promotion de nos langues. Or, comme pour paraphraser un des opérateurs, « aucun pays n'a pu se développer avec la langue d'autrui ». D'ores et déjà, nous sentons une

prise de conscience par nos autorités. Nous avons foi que cette opération ne sera pas de belles paroles, mais qu'elle sera accompagnée d'actions fortes pour une véritable promotion de nos langues.

7. La définition d'une politique en matière d'environnement lettré

Pour la promotion des langues nationales, la définition d'une politique en matière d'environnement lettré et l'accompagnement à la fois technique et financier des promoteurs peut aider au maintien des savoirs des alphabétisés. Mais cela n'est possible que par une volonté politique pour promouvoir nos langues et partant le développement de l'environnement lettré. Et cette volonté politique n'est autre que faire une place pour nos langues au niveau de l'administration accompagné d'un financement conséquent. De même, le suivi régulier et rigoureux de la part de l'État doit être mené pour donner du sens à l'alphabétisation. Les promoteurs qui œuvrent pour la valorisation des langues locales doivent être accompagnés. Nous avons foi que la nouvelle dénomination du ministère est sans doute une politique pour amorcer l'environnement lettré qui aidera à maintenir les savoirs.

8. La création des bibliothèques

Il faut créer des bibliothèques et les équiper de documents en langues locales. Avec ces bibliothèques, les néo-alphabètes doivent pouvoir utiliser leurs acquis au quotidien, au besoin montrer leur savoir-faire au profit du développement local. Ils seront capables de tenir un cahier de compte où ils pourront mentionner les différentes actions, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Ils peuvent entreprendre des projets d'élevage, d'agriculture, gérer leur microcrédit sans trop compter sur l'aide extérieure. Ils sont autonomes dans la gestion de leur entreprise. Le Burkina, l'un des pays les moins alphabétisés au monde avec plus de 75% d'analphabètes, dont 84.8% de femmes gagnerait son pari en conjuguant ses efforts dans l'alphabétisation tout en développant l'environnement lettré, gage d'une éducation de qualité. On peut dire que l'illettrisme affecte tous les aspects de la vie des femmes. Ne maîtrisant pas les bases de la lecture et de l'écriture, elles sont souvent bloquées par ce handicap qui les place toujours dans une situation d'exclusion et de dépendance avec des conséquences lourdes pour

elles et leur entourage. Elles sont incapables d'engager des actions entrepreneuriales allant dans le cadre de leur autonomisation et du développement de la nation toute entière. Pour lever toutes ces barrières, il faut injecter des ressources importantes dans l'éducation surtout dans l'éducation non formelle et instaurer systématiquement un environnement lettré conséquent capable de garder les apprenants toujours alphabétisés et autonomes. Cela sera effectif avec l'implication du gouvernement à s'investir par la dotation de ressources pouvant supporter les dépenses de l'ENF.

Dans les activités de post-alphabétisation prévues dans les programmes de l'ENF, il doit avoir des séances de recyclage, c'est-à-dire des exercices de rappel et de renforcement de compétences en lecture, en écriture et en calcul acquises lors de l'alphabétisation initiale. Les activités de post-alphabétisation permettent d'éviter le retour à l'analphabétisme. Ainsi dit, il s'agirait de tenir compte des besoins des bénéficiaires. Et pour ce faire, les formations de la phase post-alphabétisation auront trait aux métiers souhaités par les femmes selon les opportunités socio-économiques de leur localité. Pour la mise en place des activités génératrices de revenus qui sont aussi des facteurs de l'environnement lettré, il faut des accompagnateurs qui ont reçu une formation technique et qui sont disponibles pour accompagner les femmes. Le renforcement des capacités et l'appui continu de ces femmes, actrices du développement, les sortiront de la pauvreté et, rendront la communauté autonome. L'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous passe par le développement des initiatives en faveur des couches vulnérables, en particulier les femmes. En la matière, l'État doit travailler en adéquation avec ses partenaires, dans le suivi de la mise en œuvre du programme de l'alphabétisation, pendant et après les campagnes. Les opérateurs qui reçoivent du financement même ne provenant pas de l'État ne doivent pas imposer des méthodes au détriment de celles édictées par l'État et reconnues par les textes.

Conclusion

L'éducation en général et l'alphabétisation en particulier est un levier pour le développement d'un individu et partant d'une nation. C'est pourquoi les institutions internationales surtout l'UNESCO, à travers

les objectifs du millénaire pour le développement, prône l'éducation pour tous. Pour atteindre ces objectifs, chaque pays doit mettre l'accent aussi bien sur l'éducation formelle que celle non formelle par le biais des langues nationales. À ce propos, Joseph KI ZERBO (2013 ; 239) renchérit en ces termes que « L'asphyxie des langues africaines serait la descente aux enfers ». Le Burkina Faso, conscient de ce facteur incontournable pour tout développement, a ratifié les idéaux mondiaux dans ce domaine en faisant de l'alphabétisation l'une des préoccupations les plus capitales. Cependant, les résultats de ce secteur restent toujours en deçà des attentes. C'est ce qui justifie l'importance de notre thème intitulé « l'alphabétisation des femmes et le développement de l'environnement lettré : un atout pour l'amélioration du vocabulaire en langue ». À travers le constat qui est l'incapacité des alphabétisées à réinvestir les acquis de l'alphabétisation, nous avons émis des hypothèses que l'environnement lettré actuel ne permet pas aux femmes de réinvestir efficacement leurs acquis. Aussi, les pratiques actuelles de l'alphabétisation ne permettraient pas le maintien d'un environnement lettré. Et pour finir, il faut la définition d'une politique en matière d'environnement lettré et l'accompagnement à la fois technique et financier des promoteurs pour pouvoir aider au maintien des savoirs des alphabétisés. Nous avons pu confirmer ces hypothèses grâce à l'examen des documents, à des entretiens faits auprès des personnes de ressource et à l'observation directe des panneaux et associés. Ce qui atteste que nos objectifs sont atteints.

Références bibliographies

BAKKALI Abdelghafour (2012), « Les trois étapes pour une alphabétisation fonctionnelle, LEXICARABIA.htm.

Bureau de la Coopération internationale de la Suisse à Cotonou (2020), « Développement de l'Environnement Lettré en Langues Nationales au Bénin et Bibliothèques Itinérantes », Newsletter n°3/2020 du Réseau éducation de la DDC.

EASTON Peter B. (2006) « Créer un environnement lettré : dimensions latentes et implications pour nos politiques d'intervention », Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), Biennale de l'éducation en Afrique, Libreville, Gabon 55p.

KI-ZERBO Joseph, À quand l'Afrique ? Entretien avec René HOLENSTEIN, Éditions de l'Aube, 2003, Lausanne, Suisse, 239 P.

BELLAHSÈNE C (1972), « Guide pratique d'alphabétisation fonctionnelle : une méthode de formation pour le développement. », UNESCO.

Ministère de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues nationales et de l'Éducation civique (2014), « Cadre de référence pour la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation et de formation des adultes », arrêté n°000093/MEP/A/PLN/EC/SG/DGAENF/DPAFA du 21 Mai 2014.

ROUAMBA Salifou (2012) « Causes et conséquences de l'analphabétisme de retour dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri : Proposition de solution pour une alphabétisation efficace ». Rapport de diplôme d'études approfondies (DEA) 63p.

Université de Ouagadougou Département de Linguistique.

VERSINGER Nicole Dossier pré-alphabétisation quelques éléments de la lecture-écriture pour la vie quotidienne, profildinfo.fr.

ZOUNGRANA Arsène (2012) « Alphabétisation et journaux en langues nationales : la question de la post-alphabétisation ». Mémoire de Maitrise 40p. Université de Ouagadougou ; Département de Linguistique.

Métamorphose d'une ondine : une interpellation de la condition humaine dans *ondine* de Jean Giraudoux

Issa KONTA

Enseignant-vacataire à l'Université des Lettres, des Langues et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

Boubacar CAMARA

Professeur Titulaire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

Résumé

Cet article s'inscrit dans le cadre d'une interpellation de la condition humaine dans Ondine, une pièce de théâtre de Jean Giraudoux. L'irruption du personnage aquatique parmi les humains a retenu notre attention d'où la problématique suivante : comment la crise de la condition humaine se manifeste par l'adoption d'une ondine métamorphosée ? Le personnage par jeu de métamorphoses expérimente les hypothèses de la condition humaine. L'objectif de notre travail consiste à analyser l'évolution de l'héroïne dans tous ses états. C'est dans cet idée que présente le plan qui suit : de la quête à l'adoption d'une Ondine ; le portrait d'une ondine adoptée et les difficultés de conciliation relatives à deux mondes.

Mots clés : adoption, métamorphose, ondine, vie aquatique, vie humaine.

Abstract

This article appears in the setting of a questioning of the human condition in Undine, a play of Jean Giraudoux. The irruption of the aquatic character among the humans kept our attention from where the problematic following : how does the crisis of the human condition appear by the adoption of an undine transformed ? The character by game of metamorphoses experiments the hypotheses of the human condition. The objective of our work consists in analyzing the heroine's evolution in all his/her/its states. It is in this idea that present the plan that follows : of the quest to an Undine's adoption ; an undine's portrait adopted and the relative difficulties of conciliation to two world.

Key words : adoption, metamorphosis, undine, aquatic life, human life.

Introduction

L'*ondine* est une réécriture de la légende allemande dans ladramaturgie giralducienne. Il ne s'agit pas d'une analyse synchronique, mais plutôt une perception phénoménologie, car « c'est un mérite de la recherche phénoménologique que d'avoir procuré une vue plus dégagée sur ces phénomènes [que sont les affects et sentiments] » (Martin Heidegger : 1967, p. 139). En effet, la métamorphose ou la mutation du personnage aquatique dont il est question est l'ondine. Le premier a employé cette créature dans la dramaturgie est Albercht K F Hensler « Das Donauweibchen (La nymphe du Danube) » entre 1792-1798. Le recours aux ondines n'est pas seulement propre au XX^{ème} siècle, le siècle précédent a aussi abordé cette légende. Chaque critique l'aborde selon son approche, toutefois il ressort que

Le terme « ondine » n'apparaît pas de façon certaine avant Paracelse (1493-1541) car c'est lui qui l'emploie de façon officielle pour la première fois dans son ouvrage *Liber de nymphis, sylphis, pygmaesis et salamandri-bus et de caeteris spiritibus* (Livre sur les nymphes, les sylphes, pygmées, salamandres et autres esprits, 1535) comme synonyme, cependant, de nymphe. La racine latine, unda, dont les termes undine ou undene, employés par Paracelse, sont issus, montre que l'élément d'où cet être est originaire et dans lequel il vit est l'eau. (Walter, Zidaric : 2003, p. 6).

En plus de cette définition, nous souhaitons éclaircir quelques nuances entre ondine et certaines créatures sans oublier les différentes approches qui ont été étudiées avant notre travail. Au-delà de cet usage du terme propre à l'héroïne de Jean Giraudoux, il faut noter que plusieurs critiques ont abordé cette légende comme Michel Couvreur qui a préféré évoquer « *le thème mythique dans le théâtre de Maeterlinck* » (Michèle Couvreur : 1997, pp 45-50). Tout critique selon son angle d'interprétation développe soit le caractère de ces créatures, soit leur origine. Par exemple Walter Zidaric, au lieu d'étudier directement un corpus abordant l'histoire de l'héroïne, fait une analyse mettant en relief une corrélation entre l'ondine et une autre légende : « L'image de l'ondine et de la Roussalka, si présents

respectivement dans l'imaginaire collectif germanique et Salve et, en particulier dans l'art, prolonge une tradition de croyances en l'existence de ces créatures aquatiques mystérieuses » (Walter Zidaric : 2003, p. 5). Il apparaît que l'ondine et la Roussalka ont une origine commune même si elles se différencient par leurs ancêtres « nymphes et les Sirènes grecques » (Walter Zidaric : 2003, p. 5).

En effet, aux temps anciens avant l'expansion des religions révélées, les hommes croyaient aux créatures surnaturelles en leur accordant une place sacrée dans la vie quotidienne. Avec le Christianisme, certaines créatures notamment celles relatives à l'eau sont inscrites dans un cadre banni. Les hommes leur attribuent des pouvoirs qui font d'elles des créatures en concomitance avec les diables. Par la suite, la problématique suivante se dégage en ces termes : comment la crise de la condition humaine se manifeste-t-elle par d'adoption d'une ondine métamorphosée ? De cette problématique résultent les hypothèses suivantes : l'ondine s'est métamorphosée en jeune fille ; elle suit l'homme pour vérifier sa loyauté ; elle reflète le paraître de l'épouse. Afin de confirmer ou d'infirmer les hypothèses ci-dessus, nous utiliserons d'abord l'approche phénoménologique qui pourrait être secondée par d'autres méthodes d'analyse.

Pour ce faire, nous adopterons un plan composé de trois parties. D'abord, nous montrerons l'itinéraire d'une quête à l'adoption de l'ondine. Ensuite, l'accent sera mis sur le portrait de l'Ondine. Enfin, il sera question des difficultés d'adaptation de l'héroïne.

1. De la quête à l'adoption d'une ondine

Jean Giraudoux, en exploitant la légende aquatique, fait l'économie du processus de transformation de l'héroïne en petite fille. En plus, il ne donne pas l'impression de briser la confusion entre la créature aquatique et la fille, car tout au long de la pièce, nous remarquons la nomination « ondine » malgré les diverses transformations. Par contre, sa présence physique n'inquiète personne puisqu'elle est vue comme une petite fille.

Nous avons jugé nécessaire de faire un recours aux dialogues des parents adoptifs à propos de l'héroïne, car ils sont les premiers

personnages humains qui sont entrés en contact avec l'Ondine. Au-delà des différentes réactions du couple de pêcheur, nous jetons un regard sur le traitement de la petite par les personnages humains. Lorsqu'elle agissait de façon irrespectueuse face au chevalier Hans, ses parents adoptifs s'impliquent. Alors, pour arrêter les actions négatives de l'héroïne, Auguste et son épouse dévoilent l'identité de la fiancée du chevalier : « Le chevalier est fiancé à la Comtesse Bertha » (Jean Giraudoux : 1939, p.776). C'est alors que nous découvrons la face féminine de l'Ondine. Cette confrontation d'idée permet aux personnages et aux lecteurs de découvrir une phase de sa quête.

ONDINE : Ainsi, c'est vrai ce que l'autre m'a dit des hommes ! Ils vous attirent par mille piège, sur leurs genoux, ils vous embrassent à vous écraser la bouche, ils passent sur vous leurs mains partout où ils rencontrent votre peau, et cependant ils pensent à une femme noire nommée Bertha... (Jean Giraudoux : 1939, p. 776).

Cet agent de la métamorphose est prêt à une aventure avec un homme qu'elle souhaite parfaire afin d'éclairer le regard de sa communauté. L'homme est vu comme un être dépourvu de sincérité : « Ils vous attirent par mille pièges » à l'égard de la femme. Puis, elle devient méconnaissable en haïssant Hans qu'elle admirait précédemment : « Tu es ce que je crache ! » (Jean Giraudoux : 1939, p. 777). En plus, elle annonce une nouvelle métamorphose différente de son état premier : « Ne m'approche pas...je me jette dans le lac » en fuyant « Elle disparaît » (Jean Giraudoux : 1939, p. 777) sans trace « le chevalier rentre ruisselant » (Jean Giraudoux 1939, p. 778). L'Ondine devient la raison d'être du chevalier qui a su deviner qu'Auguste et Eugénie ne sont pas les parents légitimes de l'héroïne. Néanmoins, il leur demande en mariage la petite fille : « Je vous demande la main d'Ondine » (Jean Giraudoux : 1939, p. 778). Malgré l'influence subie par le chevalier, il tient à un cadre social pour épouser Ondine. Ainsi, le merveilleux a attiré l'attention du chevalier qui devient irrésistible à l'Ondine :

LE CHEVALIER : Tu soupçonnes quels sont ses parents ?

AUGUSTE : Il ne s'agit pas de parents. C'est justement qu'avec Ondine, la question des parents est vaine. Si nous n'avions pas adopté Ondine, elle aurait trouvé sans le moyen de grandir, de vivre. Elle n'a jamais eu besoin de nos caresses, Ondine, mais dès qu'il pleut, impossible de la retenir à la maison. Elle n'a jamais eu besoin de lit, mais combien de fois l'avons-nous surprise endormie sur le lac. Est-ce parce que la nature d'Ondine est la nature même : il y a de grandes forces autour d'Ondine (Jean Giraudoux : 1939, p. 780).

La notion de paternité biologique est une question que les personnages abordent avec les héroïnes sans suite. Celles-ci (les héroïnes) qu'elles soient naturelles ou surnaturelles, apparaissent sans estime maternelle ou paternelle. Nous croyons que cela est un fait du dramaturge afin que les personnages puissent agir ou subir des épreuves difficiles, car nous estimons que les liens de parenté peuvent influencer les prises de positions radicales. L'Ondine n'échappe pas à cette tendance explorée par Auguste et Hans. Bien qu'elle ait vécu avec les hommes pendant quinze ans, l'héroïne n'a pas pu s'approprier des notions de parents, car l'environnement humain a toujours été pour elle un non-événement. La métamorphose de la petite fille est incomplète dans tous les domaines internes : ses intuitions, ses visions et ses désirs. Nous découvrons plus de détails sur l'héroïne et son lien de rapprochement avec ses parents adoptifs : « elle n'a jamais eu besoin de nos caresses » (Jean Giraudoux : 1939, p. 780) ou de ses promenades : « dès qu'il pleut, impossible de la retenir à la maison » (idem). Ni le couple de pêcheur ni le chevalier ne considèrent les énormes potentiels de la petite fille comme l'intrusion d'un intrus parmi les hommes. Au moment où la confusion persiste sur l'identité de celui ou de celle qui doit donner la main de la fille, le chevalier presse Auguste et Eugénie avant de riposter en brigand amoureux sans réserve : « Que tous les lacs du monde soient mes beaux-pères, les fleuves, mes belles-mères, j'accepte avec joie ! Je suis très bien avec la nature ». Il est évident que le chevalier n'est plus celui qui s'est présenté au couple (Jean Giraudoux : 1939, p. 780) pêcheur, il est endoctriné par l'amour de la petite fille de quinze ans. C'est pourquoi Auguste essaye de soulever les défauts de leur fille :

AUGUSTE : Vous donner Ondine ! Où est-elle en ce moment, Ondine ? Ne reviendra-t-elle jamais, Ondine ! Souvent quand elle a disparu, nous pensons que c'est pour toujours ! Et voyez et cherchez, il ne reste aucune trace d'elle ! Elle n'a jamais voulu d'autres vêtements que ceux qu'elle porte, elle n'a jamais eu de jouet, de coffret... Quand elle est partie, tout d'elle est parti. Quand est partie, elle n'est jamais venue. C'est un rêve, Ondine ! Il n'y a pas d'Ondine. Tu y crois, toi, à Ondine, Eugénie ? (Jean Giraudoux : 1939, p. 781)

Auguste estime que l'héroïne est incompatible au sens que les hommes donnent à la femme au foyer. Elle est en perpétuelle errance sans indices d'où l'absence de ses traces alors que l'époux désire avoir le minimum d'information sur les sorties de sa femme. En outre, la femme est caractérisée par la parure et la base de cet entretien est l'habillement tandis que l'héroïne ne change jamais de vêtements. Malgré ses remarques qui distinguent l'Ondine des autres filles, les personnages rejettent l'existence d'une vraie ondine, c'est-à-dire qu'ils estiment seulement que la petite fille est exceptionnelle. La volonté des parents adoptifs pour freiner les intentions du chevalier échoue, car le personnage masculin trouve que tout ce qui est de l'héroïne est un motif supplément pour l'aimer. Cette scène de demande de la main a pour base l'amour, mais nous estimons que le dramaturge par la petite insolente participe à donner des réflexions sur le monde contemporain, particulièrement les amoureux. En même temps, la notion relative à l'adoption des enfants nécessite une réflexion particulière si l'on observe l'attitude du couple de pécheur. Au-delà de notre regard sur l'adoption d'un être transformé, il ne faut pas oublier à la fois ses espaces fréquentés et son adaptation qui constituent l'un des éléments prépondérants de l'analyse.

2. Le portrait de l'Ondine adoptée

Au-delà de quête de fille perdue et la rencontre de l'Ondine, nous remarquons plusieurs éléments relevant de la synchronicité : une théorie élaborée par Jung et W. Pauli⁷. Il s'agit de tous les faits qui

⁷ <http://www.bouddhanalyse.com/bouddhanalyse/jung/JTTheory.ht>"

défilent au hasardement par accumulation pour justifier que l'Ondine provient d'un autre espace d'où sa mutation ou métamorphose. Afin de maintenir son lecteur dans le suspense et l'ambiguïté, Jean Giraudoux masque le processus d'adoption de l'héroïne lors des premières scènes de la pièce. Il faut attendre la scène VII pour découvrir les dessous de la première rencontre :

EUGENIE : Seigneur, excusez-nous. Chaque fois qu'il boit un verre, il bat la campagne !

AUGUSTE : Et je ne dis pas tout au chevalier ! Comment était la grève autour du berceau où nous avons trouvé Ondine ! Marquée partout de ces creux que laissent deux amoureux étendus dans le sable. Mais il y en avait Cent, mille... Comme si mille couples s'étaient enlacés au bord du lac, et qu'ondine en était la fille... (Jean Giraudoux : 1939, pp, 781-782)

En lieu et place d'un processus de transformation, le lecteur par ce passage peut mieux suivre notre approche consistant à affirmer qu'il est question d'une métamorphose. Le couple de pêcheur, certainement à la recherche de leur enfant perdu, ramasse un berceau contenant une Ondine métamorphosée en petite fille, car l'alentour du berceau est significatif. Nous pouvons estimer que les multiples traces autour de l'enfant sont les conséquences de la transformation qui a peut-être été l'objet de tiraillement. En d'autres termes, selon les compétences des pêcheurs, cette petite fille a, d'une manière ou d'une autre, un lien énorme avec l'eau. Après cette information importante, nous acheminons notre analyse sur l'attitude de la petite fille adoptive puisqu'elle est désormais élevée par les personnages humains. L'examen du rapport de l'héroïne avec le monde humain permettra de mesurer si la métamorphose est complète ou incomplète selon diverses formes : physique, mentale ou morale. En effet, il est de coutume que la présentation des mutations des personnages d'un lieu ou d'un corps à un autre est traitée distinctement par le dramaturge. Pour l'héroïne, Jean Giraudoux fait l'annonce par le biais des autres personnages qui donnent des caractéristiques d'une jeune fille extraordinaire par rapport aux autres. Dès les premières pages, les

parents adoptifs de l'Ondine donnent des indices qui attestent le flottement de l'héroïne dans son nouvel environnement comme tous les personnages métamorphosés dans les pièces du dramaturge. Dans ce sens, le lecteur pourrait se poser des questions sur ce personnage décrit par un couple de pêcheur dans la cabane :

AUGUSTE : à *la fenêtre* : Que peut-elle bien faire encore au-dehors, dans ce soir !

EUGENIE : Pourquoi t'inquiéter ? Elle voit dans la nuit.

AUGUSTE : Par cet orage !

EUGENIE : Comme si tu ne savais plus que la pluie ne la mouille pas !

AUGUSTE : Elle chante maintenant !...Tu crois que c'est elle qui chante ? Je ne reconnais pas sa voix.

EUGENIE : qui veux-tu que ce soit ? Nous sommes à vingt lieues de toute maison.

EUGENIE : C'est qu'elle est tantôt au milieu du lac, tantôt au haut de la cascade (Jean Giraudoux : 1939, p 761).

L'héroïne est absente, mais nous remarquons qu'elle oscille entre l'eau et la terre. Il est évident que ses va-et-vient perturbent Auguste et Eugénie puisqu'ils ont déjà perdu leur fille au bord du lac. Nous remarquons alors un couple préoccupé par la vie d'une jeune fille qui un a certains liens avec eux, malgré son attitude. Cet échange se situe d'abord dans un climat humide sous « l'orage » dans une famille près du lac. Déjà, le dramaturge a eu le génie d'attirer l'attention de ses lecteurs sur le rapport possible avec les génies de l'eau et le pêcheur qui a une affinité avec les Ondines. Celle qui est dehors n'a pas de nom parce qu'elle est désignée par le pronom personnel de la troisième personne du singulier « elle » d'où l'inquiétude d'Auguste et d'Eugénie. La jeune fille est susceptible d'être à la fois sujet et agent métamorphosé en humain, car elle voit dans la nuit et la pluie ne la mouille pas. Autrement dit, sa transformation est effleurée par Auguste qui ne la reconnaît plus : « Elle chante maintenant ! / Je ne reconnais pas sa voix. » (Jean Giraudoux : 1939, p 761). Alors, cet agent de la métamorphose a subi une métamorphose corporelle et audible extraordinaire : « nous sommes à vingt lieues de toute maison » et spatiale : « elle est tantôt au milieu, tantôt au haut de la cascade » (idem). En plus des caractéristiques susmentionnées, le couple

pêcheur d'un ton inquiétant avec l'usage du point d'exclamation à plusieurs reprises emploie un ton comique. L'époux taquine son épouse sur ses jeux d'échec sur le saut des ruisseaux en crue avant de préciser l'âge de la jeune fille : « une fille de quinze ans ne doit pas courir les forêts, à pareille heure » (Jean Giraudoux : 1939, p. 762). En outre, les parents adoptifs de l'héroïne font des remarques sur ses travaux :

AUGUSTE : Nous sommes trop faibles avec elle, Eugénie. [...] Je vais parler sérieusement. Elle ne veut reprendre son linge qu'au faite des rochers, réciter ses prières que la tête sous l'eau...Où en serions-nous aujourd'hui, si tu avais eu cette éducation !

EUGENIE : Est-ce qu'elle ne m'aide pas dans le ménage ?

AUGUSTE : Il y a beaucoup à dire là-dessus...

EUGENIE : Que prétends-tu encore ? Elle ne lave pas les assiettes ? Elle ne cire pas les souliers ?

AUGUSTE : Justement. Je n'en sais rien

EUGENIE : Elle n'est pas propre, cette assiette ?

AUGUSTE : Ce n'est pas la question. Je te dis que je ne l'ai jamais vue ni laver ni cirer... Toi non plus...

EUGENIE : Elle préfère travailler dehors...

AUGUSTE : oui, oui ! Mais qu'il y ait trois assiettes ou douze, un soulier ou trois paires, cela dure le même temps. Une minute à peine, et elle revient. Le torchon n'a pas servi, le cirage est intact. Mais tout est net, mais tout brille... Cette histoire des assiettes d'or, l'as-tu tirée au clair ? Et jamais ses mains ne sont sales... Tu sais ce qu'elle a fait aujourd'hui ?

EUGENIE : Y a-t-il un jour, depuis quinze ans, où elle ait fait ce qu'on attendait ? (Jean Giraudoux : 1939, p 762).

Parlant du passage ci-dessus, la première remarque du vieux Auguste lie l'héroïne de Jean Giraudoux à celle de De la Motte Fouqué et celle de Maeterlinck : il s'agit de l'errance dans la forêt à des heures où l'être humain se contente de rester à la maison pour être à l'abri. Toujours dans la démonstration de l'intrusion d'une créature surnaturelle parmi les hommes, nous découvrons une sorte de spiritualité aquatique : « réciter ses prières la tête sous l'eau » (Jean Giraudoux : 1939, p.762). Cette éducation était jusqu'ici méconnue

par le couple qui commence à sentir les craintes d'une telle pratique religieuse. Après, Auguste et Eugénie s'interrogent sur les travaux ménagers pour voir si réellement la petite se distingue des autres filles. Là également, la petite fille affiche une double vision : d'une part, elle assiste sa mère dans ses travaux, d'autre part, elle se singularise par l'isolement chaque fois qu'elle doit laver ou cirer. Elle exerce des tâches ménagères avec brio « tout brille » et mystère, nous estimons que soit elle contrôle le temps soit elle fait usage d'une force occulte pour faire du multitâche « trois assiettes ou douze, un soulier ou trois paires, cela dure le même temps » (Jean Giraudoux : 1939, p 762). Cette technique est propre à un grand magicien ou sorcier, nous apercevons ces cas dans le film de « Merlin »⁸ où le magicien/ sorcier entretient les outils du prince Arthur. La jeune fille est dépourvue de toute tâche que l'on peut retrouver chez la ménagère, mais il faut reconnaître en elle l'art du don et de l'invention « des assiettes d'or ». Ici, l'agent de la métamorphose est présenté avec deux opérations selon des outils d'analyse de Francis Berthelot (*La métamorphose généralisée* : 1993) comme la soustraction et l'addition ou la multiplication. La première, parce qu'à défaut de son corps original et surnaturel, elle a emprunté un corps humain qui réduit l'héroïne auprès des autres ondines. La deuxième est une addition ou multiplication dans la mesure où l'héroïne se trouve entre deux mondes qu'elle cherche à comprendre pour maîtriser. Cette créature qui a muté des eaux à la terre en se promenant au bord du lac et sous la pluie est en quête d'une information sur les hommes.

3. Les difficultés de conciliation relatives à deux mondes

En effet, pendant que le couple pêcheur écoutait attentivement leur hôte, l'Ondine apparaît pour une première avoir sans adresser la moindre salutation, mais elle apostrophe l'étranger : « *Comme vous êtes beau !* » (Jean Giraudoux : 1939, p.768). Tout à coup, sa mère

⁸ Merlin, film série fantastique, aventure. Création de Julian, Jones ; Jake Michie ; Johnny Capps ; Julian Murphy. Site web : <http://www.bbc.co.uk/merlin>.

cherche à l'encadrer, dès lors apparaît le pessimisme sur la métamorphose complète :

AUGUSTE : Que fais-tu, petite effrontée ?

ONDINE : Je dis : comme il est beau !

AUGUSTE : c'est notre fille, Seigneur. Elle n'a pas d'usage.

ONDINE : je dis que je suis bien heureuse de savoir que les hommes sont aussi beaux...mon cœur n'en bat plus !...

AUGUSTE : Vas-tu te taire !

ONDINE : je frissonne !

AUGUSTE : Elle a quinze ans, chevalier. Excusez-là...

ONDINE : Je savais bien qu'il devait y avoir une raison pour être fille. La raison est que les hommes sont aussi beaux...

AUGUSTE : tu ennuies notre hôte...

ONDINE : Je ne l'ennuie pas du tout...Je lui plais...Vois comme il me regarde....Comment t'appelles-tu ?

AUGUSTE : On ne tutoie pas un seigneur, pauvre enfant !

ONDINE, qui s'est approchée : Qu'il est beau ! Regarde cette oreille, père, c'est un coquillage ! Tu penses que je vais lui dire vous, à cette oreille ? A qui appartiens-tu, petite oreille ?...Comment s'appelle-t-il ?

LE CHEVALIER : il s'appelle Hans...

ONDINE : J'aurais dû m'en douter. Quand on est heureux et qu'on ouvre la bouche, on dit Hans... (Jean Giraudoux : 1939, p.768)

Cette première prise de parole de l'héroïne montre à plusieurs points de vue que sa métamorphose mentale et morale a des failles. Ses parents cherchent à corriger ses gestes, car tout au long de ce passage, Auguste cherche à trouver des excuses à chaque dérapage à l'égard du chevalier. Sociologiquement, les hommes réservent toujours le maximum de respect à l'encontre des étrangers et ces respects se singularisent également par les caractères des progénitures sur l'étranger. Il est possible de penser que tel n'est pas toujours le cas chez les Ondines lorsqu'elles voient une créature distincte. L'héroïne

est surprise de voir un homme, c'est pourquoi elle évoque immédiatement la beauté. Tout de même, Auguste ne manque pas de souligner son immaturité : « Elle a quinze ans » (Jean Giraudoux : 1939, p.768). Le théâtre doit toujours susciter l'intention et la curiosité du lecteur/ spectateur jusqu'à la fin de la pièce, c'est d'ailleurs ce qu'entreprend Jean Giraudoux avec l'Ondine. Celle-ci a été décrite par ses parents qui n'ont pas souligné son ton langagier. Celui-ci le caractérise dès sa prise de parole puisque sa métamorphose en humain joue sur son système de communication orphelin des termes appropriés pour accueillir l'étranger. L'Ondine en une jeune fille utilise le langage comique pour arriver à son objectif. Pendant ce temps, ses parents considèrent que son comportement est irrespectueux à l'égard d'un étranger. Elle a une vision surnaturelle dans la mesure où elle compare les oreilles du chevalier aux coquillages parlant. Ensuite, le nom du chevalier a un écho aquatique pour l'héroïne : « quand il y a de la rosée, le matin, et qu'on est oppressé, et qu'une buée sort de vous, malgré soi, on dit Hans... » (Jean Giraudoux : 1939, p.768). Pour apaiser davantage le chevalier, Eugénie attribue à la fille la folie. Par ailleurs, Christine Planté donne la symbolique de l'attitude de l'héroïne : « est changeante, fluide et insaisissables comme l'élément dont elle provient jusque dans son nom » (Christine Planté : 1988 p. 89). Dans un laps de temps, l'héroïne montre deux visages : celui d'admirer le chevalier par sa beauté, et celui de le détester pour avoir voulu cuire la truite, élément aquatique. Elle est devenue l'objet de tiraillement entre deux mondes. Cette double appartenance et ses impacts sont soulignés en ces termes : « [...] leur affinité avec l'élément liquide, ainsi que leur aptitude à la métamorphose, leur confèrent un caractère ambivalent : elles peuvent être tendres et aimables, mais tout aussi jalouses et terribles » (Walter Zidaric : 2003, p.5). En plus du chevalier qui a déterminé la raison principale de son errance, la jeune fille explicite à ses parents l'une des raisons qui peut justifier sa mobilité dans la cabane.

EUGENIE : où t'en vas-tu encore, petite ?

ONDINE : Il y a là, dehors, quelqu'un qui déteste les hommes et veut me dire ce qu'il sait d'eux...Toujours j'ai bouché mes oreilles, j'avais mon idée...c'est fini, je l'écoute...

EUGENIE : Elle va ressortir, à cette heure !

ONDINE : Dans une minute, je saurai tout, je saurai ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils peuvent faire. Tant pis pour vous (Jean Giraudoux : 1939, pp 769-770).

C'est à partir de cette intervention que le lecteur/ spectateur peut penser que la mutation d'un monde à un autre, d'un corps à un autre s'inscrit dans une perspective de vérification d'une hypothèse qui a été l'objet de tiraillement entre les Ondines sur la condition humaine. L'héroïne voudrait sympathiser avec les hommes malgré des rumeurs néfastes sur la condition humaine. En même temps, le chevalier présente une attitude qui confère à une transformation mentale, car pendant que les parents sont choqués par le mauvais comportement de leur fille qui peut insinuer une mauvaise éducation, Hans dit : « Félicitations ! Vous l'élevez bien... » (Jean Giraudoux : 1939, p.770). Après un moment de promenade, l'héroïne revient avec une nouvelle mentalité par rapport à la première : « Ondine est venue doucement jusqu'à la table derrière le chevalier qui tend les mains au feu et d'abord ne se retourne pas » (Jean Giraudoux : 1939, p.770). Elle s'identifie en donnant son identité : « on m'appelle Ondine » (Jean Giraudoux : 1939, p.770). Dans sa présentation, le lecteur pourrait comprendre que le nom de sa jeune fille lui a été attribué, car elle ne dira pas « je me nomme ; je m'appelle ou je suis » (idem), mais elle dira plutôt : « Moi, on m'appelle Ondine » (idem). Compte tenu du verbe plus proche du surnaturel et de l'ingérence de ses parents adoptifs, elle ne reçoit aucune réponse. D'ailleurs, son père dissuade le chevalier : « Ne lui veuillez pas de ces enfantillages, Seigneur » (Jean Giraudoux : 1939, p.770). En outre, dans toutes les démarches qu'elle a entreprises, l'héroïne ne demande en aucun moment l'avis de ses parents sur sa volonté d'épouser Hans. Ce caractère a été explicité par Noussayba Ouakaoui dans sa thèse en ces termes : « En plus d'être une jeune femme, [elle] est une créature surnaturelle, elle n'est donc aucunement concernée par les lois humaines » (Noussayba Ouakaoui : 2013 p. 43). Par la suite, à la réception du roi et des hôtes, le chambellan cherche à encadrer l'Ondine qu'il appelle chevalière : « Chevalière, la cour est un lieu sacré où l'homme doit tenir sous son contrôle les deux traits dont il ne peut se défaire : sa parole et son visage » (Noussayba Ouakaoui : 2013 p. 43). L'héroïne n'arrive pas à se contrôler, tantôt, elle écoute le

chambellan, tantôt elle s'accroche au poète. Plus le temps passe, plus elle ressent les souffrances dans le corps humain, c'est pourquoi elle déclare : « Ô mon oncle ! J'ai besoin de mon calme ! Accorde-moi, pour cette fête seulement, de ne pas voir ce que les autres pensent. On y perd toujours ». (Jean Giraudoux : 1939, p. 880). Dans la même logique, elle commence à sentir les embarras de la vie humaine et terrestre :

ONDINE : [...] Comme il est difficile de vivre, chez vous, avec ces paroles qu'on n'a pourtant dites qu'une fois et qui ne peuvent se reprendre, ces gestes qui ont été faits pour toujours. Ce serait tellement plus profitable que les mots de haine des autres s'impriment sur vous en mots d'amour !...C'est ce qui arrive pour moi en tout ce qui vous concerne... (Jean Giraudoux : 1939, pp 824-825).

D'abord, elle ne souffre que de sa forme physique comme ce fut le cas de Jupiter, mais elle endure l'usage du vocabulaire humain et des normes sociales préétablies. Elle comprend à l'inverse les mots comme la haine. Cette restriction de l'héroïne par rapport aux hommes coïncide paradoxalement avec une prise de conscience du chevalier qui se dessine à l'horizon.

3.1. Mis en nue de la crise du couple

Dans le même sens, il serait question de toutes les thématiques opposant deux modes de vie qui cherchent à se construire : le monde des hommes et le monde des créatures surnaturelles. Il est nécessaire de s'interroger sur le recours aux personnages merveilleux dans la dramaturgie. Cette interrogation a des réponses adaptées, car nous comprenons que le dramaturge attache un prix à la condition humaine selon ce passage d'Yves Landeroin : « Les créateurs du merveilleux giralducien incarnent en effet les grands principes humains dans toute leur pureté conceptuelle. En ce sens, elles s'opposent clairement aux représentants du règne humain voués pour leur part à l'incomplétude, à l'inconstance et à l'incohérence ». (« Mythes et merveilleux dans Ondine », 2000, p. 101). Au-delà des mutations des dieux, des anges, des prophètes, nous remarquons également la métamorphose des extra-humains relatifs à l'aquatique. Jean Giraudoux est parmi les écrivains contemporains qui ont leur propre approche de l'usage

suraturel : « En vérité, Giraudoux se plaît à mettre en scène des dualismes. Il aime le choc que produit la collision des métaphysiques, des imaginaires, la confrontation des conceptions esthétiques du monde » (Yves, Landeroin : 2000 p. 101). Nous confirmons cette remarque dans la suite logique de notre démarche qui s'offre la double relation des personnages humains et les autres divinités ou surnaturels. Si d'aucuns parlent de déguisement, nous soutenons que plusieurs de ces cas sont proches de la métamorphose. Notre point de vue est soutenu également par certains critiques : « Giraudoux s'est livré dans "Ondine", c'est retrouver à l'œuvre une grande imagination secondée par une belle culture ou – si l'on préfère – une grande culture métamorphose par une belle imagination » Yves, Landeroin : 2000, p. 102). Cette culture de la métamorphose dont il est question est notre leitmotiv dans l'exploitation de cette pièce du dramaturge, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur la vision des personnages humains sur l'être aquatique transformé en petite fille.

3.2 Le rôle de la femme sous le prisme d'une Ondine

Elle accorde une véritable estime au chevalier dans cette phase de sa transformation, mais il faut reconnaître dans la suite de ses propos lyriques envers Hans qu'elle divague entre certains termes : le roi, la vieillesse et le meurtre de Hans. La considération du personnage humain par un surnaturel est significative pour reprendre les mots de Maja Lay : « [...] Ondine devient le symbole de la nature voulant se réconcilier avec l'humanité, le symbole de l'univers donnant sa main, en cherchant en même temps une union totale avec l'homme » (*Semantika ljubavi u drami "Ondine" Jeana Giraudouxa* : 2016, p. 27). Le mémoire d'étude de Maja Lay traduit le sentiment affiché de l'héroïne qui est prête à se donner à la mort. Toujours dans le cadre de la métamorphose de l'Ondine, nous avons aussi constaté la retenue et la prise de conscience des erreurs antérieures d'où sa demande d'excuse au chevalier avant d'avouer ce qui lui a mis dans son état actuel : « [...] J'ai peur que vous m'abandonniez... Il m'a dit que vous m'abandonneriez. Mais il m'a dit aussi que vous n'êtes pas beau... [...] Il m'a dit aussi que si je vous embrassais, j'étais perdue ». (Jean Giraudoux : 1939, p.772). L'héroïne mène ainsi son périple en

utilisant des pouvoirs invisibles qui transforment les gestes du Chevalier qui ne contrôle plus son corps :

ONDINE : C'est l'heure aussi où vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez...N'attendez plus...Dites-le-moi...

CHEVALIER : Tu penses que cela se dit comme cela, qu'on s'aime ?

ONDINE : Parlez ! Commandez ! Ce que c'est lent, un homme ! Je ne demande pas mieux que de me mettre comme il faut être !... Sur vos genoux, n'est-ce pas ?

CHEVALIER : Prendre une fille sur mes genoux, avec mon armure ? Je mets dix minutes rien que pour deviser les épaules.

ONDINE : Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures.

L'armure s'est défaite d'un coup, Ondine s'est précipitée sur les genoux de Hans.

LE CHEVALIER : Tu es folle ! Et mes bras ? Tu crois qu'ils s'ouvrent à la première venue ?

ONDINE : Moi, j'ai un moyen pour faire ouvrir les bras...

Le chevalier soudain conquis ouvre ses bras.

ONDINE : Et pour les refermer.

Il referme se bras. Une voix de femme s'élève au-dehors (Jean Giraudoux : 1939, p. 773).

La métamorphose apparaît sous plusieurs formes dans ce passage, mais différentes de celle d'Ovide. Dans son texte, les changements par le biais de la magie sont d'ordre punitif. La manifestation de l'Ondine est proche, mais sa particularité réside dans la conservation de l'esprit et du corps du Chevalier. La jeune fille n'est plus celle qui stipulait que l'homme est fait pour donner les ordres et la femme pour obéir puisqu'elle hausse le ton. La démonstration des talents magiques fait suite à la volonté de l'héroïne d'épouser Hans. Cet acte nous permet d'illustrer cette perception d'Hélène Brunschwig : « [...] Elle n'est pas une vraie femme et pourtant, personne ne désire plus qu'elle d'être une simple femme » (« Rêverie sur les pouvoirs de la femme dans le

théâtre de Giraudoux » : 2001, p. 109). Ce désir féminin l'anime, c'est la raison pour laquelle elle a sollicité l'assistance du chevalier pour qu'elle puisse apprendre les services d'épouse chez les hommes. Elle réfléchit sur son adaptation à l'environnement et au statut de femme de ménage qu'elle expose ci-après :

LE CHEVALIER : Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ?

ONDINE : c'est d'être tout ce qu'aime mon seigneur Hans, tout ce qu'il est. D'être ce qu'il a de plus beau et ce qu'il a de plus humble. Je serai tes souliers, mon mari, je serai ton souffle. Je serai le pommeau de ta selle. Je serai ce que tu pleures, ce que tu rêves...Ce que tu manges là, c'est moi... (Jean Giraudoux : 1939, pp 773-774).

En critiquant la perception ménagère d'Eugénie, l'héroïne estime que cette notion ne pourrait pas se limiter à la cuisine. Pour elle, la ménagère est celle qui est dévouée quotidiennement corps et âme pour son mari. Nous avons l'impression que l'Ondine ne se sent pas à l'aise dans sa nouvelle peau puisque des déviations langagières apparaissent dans ses propos : « Dix milles nuits...cents mille nuits » (Jean Giraudoux : 1939, p.776) et le tutoiement de ses parents : « que tu es gentil père ! [...] Tu mens » (Jean Giraudoux : 1939, p.776). Par ailleurs, elle persiste dans l'apprentissage afin de mieux entretenir son futur mari :

ONDINE : [...] Il faut que du lever au coucher, je sois votre servante modèle.

CHEVALIER : Du lever au coucher, petite Ondine ! Me réveille sera le plus difficile. J'ai le sommeil dur...

ONDINE, *assise près du chevalier et collée à lui* : Quelle chance ! Dites-moi comment on vous tire les cheveux pour sortir du sommeil, comment on vous ouvre les yeux, avec les mains pendant que votre tête se débat, comment on vous écarte les dents de force, pour vous embrasser et vous donner le souffle (Jean Giraudoux 1939, p.775).

L'héroïne reconnaît que sa métamorphose est incomplète, c'est pourquoi elle s'est adressée au chevalier, mais il serait difficile que celui-ci le comprenne, car l'usage des mots n'est pas approprié à l'environnement du personnage humain. Elle s'est dédiée à Hans corps

et âme même si elle n'arrive pas malgré les efforts à s'appropriier des termes amoureux : « Mange-moi ! Achève-moi » (Jean Giraudoux : 1939, p.776). Peu à peu, elle s'attribue les traits féminins.

3.3. *Dénonciation des dérives du couple humain*

Dans les pièces de Jean Giraudoux, il arrive qu'on remarque la présence du mythe de « l'Androgyne ». Ce type de mythe apparaît chez Ovide dans le livre IV. Quant à Jean Giraudoux, l'une de ses pièces de théâtre semble répondre à cette typologie : « Une des plus sombres pièces de théâtre contemporain a pour sujet la mort de l'androgyne et par suite la fin de l'espèce humaine, la rupture de l'harmonie avec le cosmos, il s'agit de *Sodome et Gomorrhe* » (Pierre Brunel : 1988, p. 66.) En effet, le chevalier s'est lancé dans une sorte d'éloge du monde en le personnifiant par la vue et la beauté sans pareille. C'est ainsi que l'héroïne émerveillée l'interroge sur la limite de l'union terrestre :

ONDINE : Je suppose un roi et une reine qui s'aiment.

Se quittent-ils ?

LE CHEVALIER : Je te comprends de moins en moins.

ONDINE : Je m'explique. Prends les poissons chiens de mer. Je n'aime pas spécialement les chiens de mer ; on croit toujours qu'ils sont enroutés. Ils ne le sont pas. C'est qu'ils ont des cordes vocales. Alors ils ouvrent toujours la bouche, le sel sèche leurs bronches... (Jean Giraudoux : 1939, p.787).

L'héroïne est précise pour une première fois dans sa démarche, car elle fait le choix des mots codés et plein de signification. Elle veut comprendre le fonctionnement de la société humaine à un niveau mature avec l'emploi du « on » ambiguë avant de cerner son approche en ciblant le roi, la reine et le verbe aimer. Ces indices portent sur l'homme et la femme qui souhaitent mener une vie en couple. Pour encore mieux illustrer sa vision, elle ne peut que prendre des exemples relatifs au champ sémantique de l'aquatique : « les chiens de mer » (Jean Giraudoux : 1939, p.787). Parlant de ces animaux dont elle n'est pas fan, elle souligne l'estimation de la stabilité de leur relation qui est le fruit de la communication permanente si l'on inscrit les mots-clés : « cordes vocales et ouvrent la bouche » (Jean Giraudoux : 1939, p.787) dans un cadre de vie en foyer. Cette démonstration

extraordinaire dépasse le raisonnement du chevalier qui cherche à voir clair le lien entre « chiens de mer » et « le Roi/ la Reine ».

LE CHEVALIER : Tu divagues, avec tes chiens de mer !...

ONDINE : Non ! Non ! C'est un exemple. Une fois que les chiens de mer ont formé leur couple, Hans, ils ne se quittent jamais plus. À un doigt l'un de l'autre, ils nagent des milliers de lieues sans que la tête de la femelle reste de plus d'une tête en arrière... (Jean Giraudoux : 1939, p.787).

Ce passage clarifie l'idéologie que l'héroïne veut vaincre, c'est la problématique de la séparation des couples humains après les mariages au niveau de toutes les couches. Nous comprenons que les chiens de mer sont une métaphore de l'homme et la femme. Cette fois-ci, elle met l'accent sur la tête qui est un élément prépondérant dans la prise de conscience. Le chevalier estime que la vision de l'héroïne n'est qu'une spéculation impossible chez le roi et la femme que nous considérons comme les représentants de tous les couples humains. Ainsi, chaque conjoint se permet de s'attribuer des biens particuliers : « voiture et jardin... » (Jean Giraudoux : 1939, p.787). La réponse du chevalier conduit à un autre développement :

ONDINE : quel mot effroyable que le mot « chacun » ! Pourquoi ?

LE CHEVALIER : Parce qu'ils ont chacun son occupation et son loisir...

ONDINE : Mais les chiens de mer ont aussi des occupations terriblement distinctes ! Ils ont à se nourrir. Ils ont à chasser, à poursuivre parfois des bancs milliards de hareng, qui se dispersent devant eux en milliards d'éclairs. Ils ont des milliards de raisons de s'en aller l'un à gauche, l'autre à droite. Et pourtant, toute leur vie, ils vivent collés et parallèles. Une raie ne passerait pas entre eux.

LE CHEVALIER : je crains fort que les baleines puissent passer vingt fois par jour entre le roi et la reine. Le roi surveille ses ministres. La reine ses jardiniers. Deux courants les emportent.

ONDINE : Justement, parlons de courant : les chiens de mer ont à lutter aussi contre vingt, contre cent

courants ! Il en est des glacés, des chauds. Le chien de mer pourrait aimer les froids, la chienne de mer les tièdes...Des courants plus forts que flux et reflux...qui écartent les navires. Et cependant, ils n'écartent pas d'un pouce mâle et femelle chiens de mer... (Jean Giraudoux : 1939, p.787).

Le chevalier individualise la vie en couple humain au profit de l'imaginaire du chien de mer. Cette dernière (Ondine) est choquée par un tel phénomène inexistant dans son espace d'origine. Ce passage a attiré notre attention puisque plusieurs couples contemporains tombent en désuétude suite aux multiples occupations des conjoints silencieux. En analysant l'itinéraire que l'héroïne donne aux chiens de mer dans leur occupation, nous voyons clairement une nette comparaison avec la vie humaine. Cela porte à croire qu'il faut s'adapter et faire adapter son partenaire à sa vision. D'abord, lorsque l'héroïne parle de la nourriture, elle associe la femme et l'homme avec le verbe « se nourrir ». En plus, la chasse dont il est question dans l'espace aquatique est parallèle aux multiples efforts et aux autres activités quotidiennes entre la maison et les lieux de travail. L'héroïne reconnaît la complexité du monde, mais les conjoints doivent mutualiser les actions en évitant d'éventuelles fissures.

Au-delà, l'héroïne compte enseigner à son tour au chevalier la nécessité de la solidarité, l'écoute, la réciprocité entre l'homme et la femme, car le couple une fois uni doit résister à tous les dangers. Nous découvrons à chaque niveau le lexique inapproprié de l'héroïne face aux hommes, mais jusqu'ici le chevalier n'a pas fait cette remarque. Pendant qu'ils [le chevalier et Ondine] se préparent à quitter la cabane des pêcheurs, le chevalier au-delà de son incompréhension affirme : « Entendu...Mais jamais homme et femme n'ont été liés d'aussi près en ce monde » (Jean Giraudoux : 1939, p.789). L'héroïne plaide pour l'unité du couple autour de l'emploi symbolique de la : « *ceinture de chair* » (Jean Giraudoux : 1939, p.789). Notons qu'aucune transformation ne se fait sans cause, celle de l'Ondine est une interpellation des hommes sur les questions importantes de la vie. Heureuse du succès de sa mission, l'héroïne accorde le sommeil au chevalier : « Des mains, elle jette le sommeil sur le chevalier qui retombe en dormi » (*Ondine*, 1939, p.789). Par la suite, nous découvrons la substitution des ondines à tour de rôle, car l'héroïne

demande à ses voisins de la remplacer : « Toi, tu me remplaces pour le garde des perles » (Jean Giraudoux : 1939, p.789). Cette scène riche en enseignement de la condition humaine met fin à leur présence dans la cabane près du lac.

Conclusion

Au regard des arguments susmentionnés, cet article confirme des hypothèses évoquées dans l'introduction. Sous le prisme de la métamorphose d'une Ondine en jeune fille, Jean Giraudoux délivre plusieurs messages sur la condition humaine. Cette rencontre de personnages d'espace différent a eu lieu suite à des quêtes menées à la fois par le couple de pêcheur, l'ondine et le chevalier. Ainsi, la présence d'une Ondine métamorphosée permettra de jeter un regard critique sur : la responsabilité humaine, les dérives du couple, l'identité, et le sens de la parole donnée.

Références bibliographiques

Jean Giraudoux (1939-1982), *Ondine, Paris, édition Gallimard (Bibliothèque la Plaide)*.

Francis Berthelot (1993). *La métamorphose généralisée : du poème mythologique à la science-fiction*, Paris, Nathan.

Richard Beilharz (1970), « Ondine dans l'œuvre de Giraudoux et De la Motte Fouqué », in *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur* H.4: 323-334. En ligne : <http://www.jstor.com/stable/40616338> Consulté le 29 janvier 2021 à 22 heures 43 minutes.

François Bombard (2018), « Sous le signe de la dérision : fabuleux, fantastique et merveilleux dans le théâtre de Giraudoux », in *Studii și cercetari filologice. Seria limbi romanice* 23 : 7-31. En ligne : http://www.philologie_romane.eu/files/9315/2789/0489/Bombard.pdf. Consulté le 10 décembre 2019 à 10 heures 41 minutes

Pierre Brunel (2004), *Le mythe de la métamorphose, Paris, José Corti*.

Pierre Brunel (1988), *Dictionnaire des mythes littéraires*, Monaco, Éditions du Rocher.

Hélène Brunschwig (2001), « Rêverie sur les pouvoirs de la femme dans le théâtre de Giraudoux », in *Dialogue* 4 : 107-118. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-dialogue-2001-4-page-107.htm>. Consulté le 10 décembre 2019 à 10 heures 41 minutes.

Michèle Couvreur (1997), « Le thème mythique de l'ondine dans le théâtre de Maeterlinck », in *Textyles. Revue des lettres belges de langue française* 1-4 : 45-50. En ligne : <http://journals.openedition.org/textyles/1651>. Consulté le 29 janvier 2021 à 22 heures 37 minutes.

Yves Landeroin (2000), « Mythes et merveilleux dans Ondine », in *Giraudoux et les Mythes, Mythes anciens, mythes modernes*. Textes réunis par Sylviane Coyault al. Presses Universitaires Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), pp 101-109.

Maja Lay (2016), *Semantika ljubavi u drami " Ondine" Jeana Giraudouxa*. Diss.

En ligne : <http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7369/1/Semantika%20ljubavi%20u%20Ondine%209.6..pdf> Consulte le 14 mars 2020 à 18 h 06 minutes.

Ouakaoui, Noussayba (2013), *Figures du couple dans l'œuvre de Jean Giraudoux*. Diss. Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II .<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01065695/>. Consulté le 29 décembre 2018 à 18 heures 05 minutes à Bamako (Mali).

Christine Planté (1988), « Ondine, ondines—femme, amour et individuation », in *Romantisme* 18.62:89102. https://www.persee.fr/doc/roman_00488593_1988_num_18_62_5550. Consulté le 07 novembre 2021 à 15 heures 56 minutes.

Walter Zidaric (2003), « Ondines et roussalkas: littérature et opéra au XIXe siècle en Allemagne et en Russie », in *Revue de littérature comparée* 1:5-22. <https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2003-1-page-5.htm> Consulté le 29 octobre 2021 à 21 heures 54 minutes.

Villena M. G. T (1806), *Les métamorphoses d'Ovide [Livre]*. Vol. 1. chez les éditeurs, F.

Gay...; Ch. Guestard, *chez les éditeurs F. Gay*, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits » 1806.

“Ausschweifung in *feuchtgebiete* von charlotte roche: Formen und kritik”

Aimé KAHA

*Enseignant-chercheur, Assistant, Département d'allemand
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Côte d'Ivoire,
aimekaha@gmail.com*

Zusammenfassung

*Zwei Kernfragen liegen dem folgenden Beitrag zugrunde: Wie manifestiert sich die Ausschweifung in *Feuchtgebiete* von Charlotte Roche und wie ist diese Ausschweifung zu fassen? Bei der Analyse stellt sich die Ausschweifung durch eine zügellose Sprache, die Omnipräsenz des Sexes und der Sexualität und durch die Beschreibung von Obszönitäten heraus. Diese Ausschweifung lässt sich als ein deutliches Plädoyer für weniger Frauenhygiene, als einen Notfallruf einer um die Hilfe bittend unglücklichen Scheidungstochter sowie als eine Religionskritik verstehen.*

Stichwörter: Sprache, Sex, Frauenhygiene, Elternverantwortungslosigkeit, Religionskritik.

Abstract

*Two crucial questions underlie this article : How appears the wantonness in *Feuchtgebiete* of Charlotte Roche and how can it be interpreted ? By analysing the wantonness appears through an unbridled language, the omnipresence of sex and sexuality and through the description of obscenities. This wantonness can be interpreted as a real advocacy for less feminine hygiene, the distress call of an unfortunate daughter of divorced parents asking for Help and as religious criticism.*

Keywords : language, sex, feminine hygiene, parental irresponsability, religious criticism.

Einführung

2008 erschien *Feuchtgebiete*, der Debütroman einer deutschen Fernsehmoderatorin und Schauspielerin namens Charlotte Roche. In ein paar Jahren verkauft sich der Roman millionenfach wie warme Semmeln und Roche wurde zu einer Bestseller-Autorin. Der Roman wurde 2013 vom deutschen Filmregisseur David Wnendt verfilmt, und mit fast einer Million Zuschauer belegte der Film den 36. Platz

der meistbesuchten Filme des Jahres (Lou Lloyd, 2014). Was kann solch eine Euphorie erklären? Wahrscheinlicher ist, dass das Werk zu den revolutionären, untypischen, sogar provokanten Werken seiner Epoche zählt: Es gibt der Ausschweifung einen Ehrenplatz. Unter Ausschweifung versteht man Maßlosigkeit in sexueller Hinsicht oder sonstigen Genüssen. Sinnverwandte Wörter sind Exzess, Liederlichkeit, Sittenlosigkeit, Übertreibung, usw. Inwiefern befördert Roche die Ausschweifung in ihrem Werk? Wie ist nun diese Ausschweifung zu interpretieren? Als theoretische Grundlagen der Untersuchung dienen einerseits die werkimmanente und tranzendante Interpretation und die Rezeptionsästhetik andererseits. Der Begriff "werkimmanent" beruft sich auf die lateinische Formulierung "*immanere*" (in/bei etwas bleiben), welches auf die Literaturwissenschaft übertragen bedeutet, daß die Analyse eines Textes "im Werk" bleibt (Kayser, 1962), ohne literaturgeschichtliche, biografische oder andere Bezüge herzustellen, die die tranzendante Interpretation gern integriert. In der Literaturtheorie der Rezeptionsästhetik (auch "Konstanze Schule" genannt) wird das Augenmerk vor allem auf den Leser, den Rezipienten als denjenigen gelenkt, der die Bedeutung des Textes generiert. Hier lassen sich zwei enger umrissene Ansätze unterscheiden, wie die wichtigsten Vertreter Wolfgang Iser (1994) und Hans Robert Jauß (1994) sie theorisieren: Die Wirkungstheorie und die Rezeptionsgeschichte. Mit der werkimmanenten und tranzendenten Interpretation werde ich zuerst die Ausschweifungsformen im Roman darstellen, während die Wirkungstheorie der Rezeptionsästhetik wird herausstellen, wie ich diese Ausschweifung verstehe.

1. Zu den Ausschweifungsformen

„Presque toutes les sociétés sont pénétrées par des formes nouvelles de production, de consommation et de communication. L'éloge de la pureté est de plus en plus artificiel... Nous sommes tous embarqués dans la modernité.“ Alain Touraine (1992) erinnert hier an einer der Haupteigenschaften der Moderne: den Mangel an Reinheit. Mit anderen Worten lobt der neue rep. postmoderne Roman die moralische Befleckung, ist schamlos, ohne Zurückhaltung und Maß. Diese neue Schreibweise nennt Pierre N'da (1997) „dévergondage

textuel“. Man kann viele Ausschweifungsformen auch im Text von Roche hervorheben. Ich werde mich aber mit den drei wichtigsten beschäftigen : der Sprache, der Allgegenwart des Sexes und der Sexualität und der Darstellung von Obszönitäten.

1.1. Schamlose Sprache

Pierre N'da (1997) definiert die Ausschweifungstheorie auf der sprachlichen Ebene folgendermassen: „Au plan de la forme, de l'énoncé narratif et de la pratique textuelle, elle se manifeste par la subversion des canons classiques, par une grande liberté dans l'expression et mime une joyeuse désinvolture du langage.“ Eines springt in die Augen beim Lesen des Romans von Roche : Die Verwendung einer schamlosen Sprache, wie Pierre N'da sie charakterisiert.

Roche benutzt vor allem in ihrem Text „den laxen Ton der Umgangssprache“ (Juliane Janitzek, 2008). „Ich schreibe einfach so, wie ich spreche – also ziemlich platt, immer auf Gag“⁹, bekennt die junge Autorin selbst in einem SPIEGEL-Gespräch. Die Umgangssprache ist markiert von kurzen, einfachen und elliptischen Sätzen. Ausdrücke wie „Interessant“ (S. 49) für das ist interessant, „Warten.“ (S. 52) für ich muss warten, „Egal.“ (S. 77) für das ist mir egal, „Vergessen.“ (S. 173) für ich habe vergessen, „klar“ (S. 216) für das ist klar, etc. sind zahlreich im Text von Roche. Bedeutend in diesem Sinne ist eine Szene im Krankenhaus. Nach der Analoperation sucht Helen etwas, um sich zu reinigen, spannt aber die Muskeln an und tut sich weh: „Pause. Augen zu. Tief atmen. Erst mal nicht bewegen. Warten, bis sich der Schmerz verzieht. Augen auf. So.“ (S. 18) Helen erzählt hier, wie sie sich benimmt, damit der Schmerz sich verzieht: sie macht eine Pause, atmet tief, bewegt sich nicht...

Die Umgangssprache ist markiert auch von Füllwörtern, d.h. von Wörtern, die zum Verständnis des Kontextes nicht notwendig sind: „also“ (S. 19), „so“ (S. 26), „Hm“ (S. 85), „Na ja“ (S. 148), „Ha“ (S. 195), etc. Nennenswert sind auch die Lautmalereien: „ratatatatat“ (S. 11), „schrubbel-schrubbel“ (S. 20), „Schrappschrapp“ (S. 52), „Bums“ (S. 138), „Tadaa“ (S. 220), etc.

⁹Judith Liere, »Verknallt in Charlotte«, in: <https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/feuchtgebiete-verknallt-in-charlotte-a-564299.html> (07.04.2023)

Neben der Alltagssprache benutzt Roche zudem eine Vulgärsprache gekennzeichnet von einer schamlosen Sprache und von Beleidigungen. Außer den Verben wie „kommen“ (S. 9), „wichsen“ (S. 30), „lecken“ (S. 55), „ficken“ (S. 109), „lutschen“ (S. 210), die reichlich im Roman vorhanden sind, kann man auch Nomina erwähnen, die direkt mit der Sexualität im Allgemeinen, und mit der Frauenintimität im Besonderen zu tun haben : „Muschi“ (S. 10) für Vagina, „Muschigerüsch“ (S. 21), „Klitoris“ (S. 25), „Sperma“ (S. 30), „Schlamlippen“ (S. 62), „Schwanzspitze“ (S. 96), „Arschficken“ (S. 99), etc. Was die Beleidigungen anbelangt, kann man sie in Selbst- und Beleidigungen gegen die Pflegekraft unterteilen. So betrachtet Helen sich unter anderem als „eine dreckige Schlampe“ (S. 34), „ein armes irres Mädchen“ (S. 80), eine „Feigling“ (S. 213), die viel „Dreck“ (S. 18) und „Quatsch“ (S. 36) macht. Das Krankenhauspersonal hält sie für „kranke Schweine“ (S. 192) und dessen Chef, Professor Dr. Notz, für einen „Jammerlappen“ (S. 73).

Die Sprachenausschweifung ist endlich bemerkbar durch die Benutzung von Englisch im Deutschen. Die Einmischung lässt sich durch folgende Ausdrücke sehen: „Feel like Venus. Be a goddess.“ (S. 11) für fühle wie Venus. Sei eine Göttin, „By the Rivers of Babylon“ (S. 24) für bei den Flüssen von Babylona, „Amazing grace“ (S. 28) für erstaunliche Gnade, „Do-It-Yourself-Tampon“ (S. 157) für baue eigener Tampon. Immer in diesem Sinne verwendet Roche Neologismen, um die weiblichen Geschlechtsorgane zu benennen : „Hahnenkämme“ für die inneren Schamlippen, „Vanillekipferln“ für die äußeren Schamlippen und „Perlenrüssel“ (S. 25) für die Klitoris.

Die Verwendung der ausschweifenden Sprache sieht man also durch die Umgangs- und Vulgärsprache, durch die Einmischung von Deutsch und Englisch und durch die Neologismen. Sowieso ist die schamlose Sprache sehr stark mit der Sexualität verbunden.

1.2. Omnipräsenz der Sexualität

„Libéré des tabous de l'ordre social et livré à l'hyperréalisme incontrôlé de l'imagination débridée des écrivains africains de la nouvelle génération, le sexe est aujourd'hui partout: il est mis à nu, dévoilé, exhibé ; il est mis en

scène sur la scène des textes
romanesques qu'il articule et
dynamise.“ (Pierre N'da, 2011)

Die Omnipräsenz des Sexes, die Pierre N'da in den Romanen der heutigen afrikanischen Schriftsteller evoziert, existiert auch ohne Zweifel bei Roche.

Die Allgegenwart des Sexes ist zwar bemerkbar durch die oben erwähnte schamlose Sprache, aber besonders durch die verschiedenen Sexualpraktiken der Hauptfigur Helen Memel, Sexualpraktiken, die sie mit großer Freude detailliert. Ganz am Anfang der Geschichte behauptet Helen, dass sie seit fünfzehn bis achtzehn Jahre heute „sehr erfolgreich Analverkehr“ (S. 9) hat. Und sich erklärend: „Sehr erfolgreich heißt für mich: Kommen, obwohl der Schwanz nur in meinem Arsch steckt. [...] Ja, da bin ich stolz drauf.“ (ebd.)

Zudem praktiziert Helen sehr gerne Prostitution und Lesbianismus: „Ich sehe immer nur die Schwänze von den Männern, mit denen ich ficke, und die Muschis von den Frauen, die ich bezahle.“ (S. 77) Helens Prostitution, bezeichnet auch als ihre „zahlreichen Puffbesuche“ (S. 131) ist sichtbar durch die große Zahl und das Geschlecht ihrer Partner (Männer und Frauen), „egal ob alt, jung, hübsch oder hässlich“ (S. 77), durch die Geldauszahlung, um Sex zu haben, während ihr Lesbianismus sich durch ihren Geschlechtsverkehr mit Frauen herausstellt.

Was Helen aber gern praktiziert, ist die Masturbation, bezeichnet als „Selbstbefriedigung“ (S. 29) und „Selbstfick“ (S. 174) im Werk. Die zahlreichen Orte, in denen sie sich dieser Sexualpraxis hingibt (zu Hause, zur Schule, im Krankenhaus, auf Klo, in der Badewanne, bei den Sexpartnern...), und die dafür verwendeten Körperteile und Gegenstände (die Klobrille, der Duschkopf, das Bidet, die Avocadokerne, die Finger, der Rasierer, die Eier, etc.) sind der klarste Ausdruck davon.

Die Pornographie ist auch vorhanden in Roches Roman. Nach Drucilla Cornell (1995: 42) ist Pornographie die „deutliche Präsentation und Darstellung von Geschlechtsorganen und Geschlechtsakten mit dem Ziel, sexuelle Reaktionen hervorzurufen“. Solch eine Art Darstellung haben wir auch bei Roche. Die Hauptfigur selber hält sich für „Exhibitionistin“ und „Zeigefreudig“ (S. 108), was

schon an Pornographie näher bringt. Aber die Darstellung von Geschlechtsorganen und Geschlechtsakten sind wirklich prägnant. Außer den Organen ihrer männlichen Partner – den Penisen oder den Schwänzen – die als in Erektion (S. 102), lang und dick (S. 98) dargestellt sind, ist besonders der Akzent auf die weibliche Intimität, die Vagina, und deren Komposition gelegt. Wie in pornographischen Szenen detailliert Helen schamlos ihr Intimbereich mit Wörtern wie „Muschiflora“ (S. 20), „Muschifalten“ (S. 24), „beharrte Muschi“ (S. 60), „Schlamlippen“ (S. 62), „Muschivorderwand“ (S. 166), „Muschihinterwand“ (ebd.), etc. Die Geschlechtsakte (alleine oder mit Sexpartnern) sind auch im Denken und Handeln allgegenwärtig. Abgesehen von ihren zahlreichen Puffbesuchen berichtet Helen tatsächlich u.a. von Geschlechtsakten mit Kanell, Mattes, Peter, Milena, etc. Ich zitiere hier eine mit Pornographie und Masturbation kombinierte Rasierung-Szene bei einem Sexpartner namens Kanell:

Er (Kanell) zieht mich schnell aus. [...] Er legt mich schräg auf die Couch. [...] Er zieht sich komplett vor mir aus. [...] Ich will, dass er mich fickt. Macht er bestimmt auch, nach dem Rasieren. [...] Er sagt, ich soll jetzt die Beine breit lassen. [...] Meine Muschi hat beim Rasieren der Ritzen viel Schleim produziert. [...] Ich halte ihn (den Rasierer) an der Rasierfläche fest und schiebe mir den Griff in meine nasse Muschi. [...] Ich reibe den Griff zwischen den Schlamlippen fest hin und her. Immer fester. [...] Vor, zurück. Vor, zurück. [...] Immer tiefer. [...] Ich lege den Rasierer auf meinen Bauch und streichele mit beiden Händen meine glattrasierten, nackten Schlamlippen. [...] Ich reibe sie immer fester. Und komme.“ (S. 58ff.)

Außer der Masturbation exponiert Helen hier ihre Intimität, die sie detailliert ausstellt: es ist eine nasse, aufgegeilte Vagina mit viel Schleim und glattrasierten, nackten Schlamlippen.

Die Pornographie ist auch sichtbar durch Helens Lust, Sex mit fünf fremden Männern zu haben, die ihr gleichzeitig in den Mund spritzen; die Muschis und Schwänze von ihren Freundinnen und Freunden und alle beim Kommen zu sehen (S. 77); durch die Dauer des Geschlechtsaktes „stundenlang“ (S. 78) mit Peter; durch die Erwähnung von „Pornos“ und den Muschifarben, „rosapink“ für Schwarze und „hellrosa“ für Weißen (S. 133); durch die Töne (Werner Faulstich, 1994) während des Geschlechtsaktes: „Ja, so wird’s

gemacht“ (S. 25), „wow“ (S. 41), „Heidewitzka“ (S. 62), etc. Im Zusammenhang mit diesen antöbigen Erregungsszenen spricht Juliane Janitzek (2008) zu Recht von einer „provokativ-obszönen Pornographie“.

Außer den Sexualpraktiken kann man Helens Hobbys als Ausdrücke ihrer Vorliebe für Sex erwähnen: „Ich züchte Avocadobäume. Das ist neben Ficken mein einziges Hobby.“ (S. 42). Als erstes Hobby zitiert Helen gern das Ficken, d.h. der Geschlechtsverkehr, und das Avocadobaumzüchten als zweites Hobby. Aber eben mit dem Avocadobaumzüchten ist auch Sex gemeint, denn bevor Helen Avocadobäume züchtet, hat sie vorher eine intime Beziehung mit deren Kernen, die sie sich einführt, also mit denen sie sich befriedigt :

„Manchmal nehme ich ihn (Avocadokern) in der Zeit aus seinem Wasserglas und führe ihn mir ein. Ich nenne ihn meinen Biodildo. [...] Näher komme ich an eine Geburt nicht ran. Ich habe mich monatenlang um diesen Kern gekümmert. Hatte ihn in mir und hab ihn wieder rausgepresst. Und ich kümmere mich perfekt um alle meine so entstandenen Avocadobäume.“ (S. 44f.)

Sogar das dritte Hobby von Helen, das „Bakterienverbreiten“ (S. 121), ist auch mit Sex verbunden. Helen erzählt in der Tat, wie sie vorgeht, wenn sie ein Tampon in ihrer Vagina sucht: sie benutzt einfach die Grillanzange ihres Vaters und ohne sie nach ihrer „gynäkologischen Eingriff“ (ebd.) sauber zu machen, legt sie sie wieder auf dem Grilltisch. Kommt danach der Vater, der nichts davon weiß und organisiert ein Grillfest mit Freunden mit der infizierten Grillzange.

Helens Vorliebe für Sex oder genauer gesagt ihre Sexbesessenheit ist endlich wahrnehmbar durch die Tatsache, dass fast alles, was sie erzählt immer mit Sex zu tun hat: sie kann einfach nicht reden, nicht denken – trotz der Krankheit und Schmerzen im Krankenhaus – ohne die Sexualität und deren Praxis zu erwähnen: „In Wirklichkeit will ich aber Geschichten hören, die mich aufgeilen.“ (S. 214) In diesem Zusammenhang wurde sogar die Intimität ihrer Eltern nicht verschont. So behauptet sie, dass sie schon als ganz Kleine „sehr fasziniert“ (S. 179) von Morgenerektion ihres Vaters war, bevor endlich ihren geheimen Willen, Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben, zu gestehen: „Ich kann mir sehr gut und gerne Sex mit meinem Vater

vorstellen.“ (ebd.) Ist es allerdings nicht größtenteils im Namen des Sexes und dessen regelmäßigen Praxis, dass die 18-jährige Helen Memel sich sterilisieren gelassen hat (S. 45), um keine Schwangerschaft und kein Gebären befürchten zu haben (S. 48)?

Wie gesehen haben Sex und Sexualität eine herausragende Stellung im Roman von Roche, wie die verschiedenartigen Sexualpraktiken der Heldin, ihre Hobbys, Denken und Handeln es sehr klar herausstellen. Eine weitere Tatsache gibt aber Aufschluss über die Ausschweifung bei Roche : die Darstellung des Ekels.

1.3. Darstellung des Ekels

Der Ekel bzw. das Obszöne hat auch einen großen Platz im Text von Roche. Wörter und Ausdrücke, die sich darauf beziehen, sind zahlreich: „sehr unangenehm“ (S. 18), „voll mit [...] Glitsch“ (S. 85), „Riesensauerei“ (S. 85), „Bah“ (S. 169) „dreckig“ (S. 170) „Dosenfleischkacke“ (S. 205), usw.

Zu notieren ist zunächst die Hygienemangel der Heldin. „Ich muss dazu sagen, dass ich den ganzen Tag über sehr feucht bin, und könnte mehrmals am Tag die Unterhose wechseln. Mach aber nicht, ich sammel ja gern.“ (S. 23) Hier betont die Heldin, dass sie eine Unmenge von Schleim produziert, aber sie macht nichts, d.h. sie reinigt sich nicht und wechselt ihre Unterhosen nicht. Als unhygienisches Verhalten zitieren wir durcheinander: die Tatsache, dass Helen eigenes Smegma als Parfüm benutzt (S. 21), sich die Hände nach dem Pinkeln nicht wäscht (S. 99f.) und die Toiletten nicht spült (S. 161), nichts von der Ordnung hält (S. 192), sich länger nicht wäscht (S. 131), etc.

Dass Helen nichts vom Thema Hygiene hält, wird sehr klar durch zwei weitere Hobbys: das Bakterienverbreiten und das Pickelausdrücken. Über das Bakterienverbreiten: „Seitdem ich meine Periode habe [...], verfare ich so mit mir und meiner Muschi und meinen Bakterien.“ (S. 122f.) Mit dem Bakterienverbreiten ist es zu verstehen, dass Helen die alten, stinkenden Tampons wieder benutzt, wenn sie sie mit ihrer Freundin Irene nicht wechselt oder ihre Periode freiwillig im Bett unterlässt (S. 118).

Das Bakterienverbreiten geht mit dem Pickelausdrücken zusammen. Helen isßt gern eigene Vagina-Smegma, Blut und Entzündungen: Wundschorf, Eiter, Mitesser, Wurm, Krümel, Kruste

(S. 85), und auch die harte Sperma ihrer Sexpartner, den von ihr benannten „Sexandenkenkaubonbon“ (S. 30).

Die Beschreibung des Ekels ist auch plausibel im Werk. Zwei Szenen werden hier ausgewählt. In der ersten Szene kann man Helen und ihre Freundin Corinna sehen, betäubt, die Kotze von einander trinken: „Und so hab ich zum ersten Mal in meinem Leben literweise Kotze von einem anderen Menschen getrunken. In großen Schlucken. Immer abwechselnd. Bis der Eimer leer war.“ (S. 68f.). Die zweite Obszönität hat mit dem Lecken, also mit dem Cunnilingus, während der Periode zu tun und beschreibt, wie Helen und ihr Partner, den Mut voll von Blut wie Vampire, Geschlechtsverkehr haben.

„Ich lasse mich auch besonders gerne lecken, wenn ich blute. [...] Wenn er (Fickpartner) mit dem Lecken fertig ist und mit seinem blutverschmierten Mund hochguckt, küsse ich ihn, damit wir beide aussehen wie Wölfe, die grad ein Reh gerissen haben. Ich mag es auch, den Geschmack von Blut im Mund zu haben, wenn wir dann weiterficken.“ (S. 118f.)

Das Obszöne geht mit der Abwertung der Frauen weiter, nämlich durch eine vulgäre und erniedrigende Ausstellung der Vagina, beschrieben als „ein weit aufgerissenes, geiles Maul mit Fleischzotteln“ (S. 55) mit „sichtbaren Ansammlungen von Smegma“ (S. 26) bei mangelnder Intimhygiene. Abgesehen davon, dass sie schmutzig ist, erscheint die Vagina also als etwas Furchtbares, etwas Erschreckendes.

Wie es zu bemerken ist, lässt die Ausschweifung sich durch die Darstellung und Beschreibung des Obszönen sehen: Hygienemangel, Pickelausdrücken, Smegma-, Sperma-, Blut- und Wundschorfessen. Helen ist sozusagen eine schmutzige, eklige Frau, die sich allerdings als einen „Müllschlucker“ und eine „Körperausscheidungsrecyclerin“ (S. 130) betrachtet.

Zusammenfassend ist die Ausschweifung bei Roche sehr prägnant und unbestreitbar. Sie kennzeichnet sich durch die Verwendung von einer entfesselten Sprache markiert von Umgangs- und Vulgärsprache und Beleidigungen, durch die Darstellung und Beschreibung der Frauenintimität und Sexualität mit unterschiedlichen Sexualpraktiken und durch die Darstellung und Beschreibung des Abscheues mit dem Hygienemangel und den

ekligen Hobbys der Heldin. Wie ist nun die Ausschweifung bei Roche zu verstehen ?

2. Bedeutung der Ausschweifung

Im Gegensatz zu Juliane Janitzek und Dörfelt-Mathey Tabea, die in ihren Arbeiten jeweils „Pornographie und Sinnlichkeit als gemeinsame Determinanten“ der lustvollen Rezeption von Charlotte Roches *Feuchtgebiete* ansehen und zeigen, dass der Roman „gängige literarische Muster“ entgrenzt „und damit Erwartungen an literarische Hochkultur“ unterläuft“, ist es mir bei der Analyse der Ausschweifung bei Roche eingefallen, dass Helen Memel freiwillig versucht, alle unruhig zu machen, zu verärgern. Hinter diesem Verhalten versteckt sich aber in Wirklichkeit ein großer Ärger, eine riese Revolte : Revolte gegen die Frauenhygiene, Revolte gegen ihr erbärmliches Leben, und Revolte gegen Gott und die Religion.

2.1. Denunzierung der Frauenhygiene

Hygiene wird bei mir kleingeschrieben. [...] Meine Mutter hat auf meine Muschihygiene immer großen Wert gelegt, auf die Penishygiene meines Bruders aber gar nicht. [...] Es ist angeblich sehr schwierig, eine Muschi wirklich sauberzuhalten. Das ist natürlich totaler Unfug. Bisschen Wasser, bisschen Seife, schrubbelschrubbel. Fertig. (S. 20)

Wie diese Stelle es zeigt, stehen in der Realität hinter der Ausschweifung in Roches Roman ein großer Ärger und Revolte gegen Hygiene im Allgemeinen, und Vaginahygiene im Besonderen. Für viele Denker, so Tabea Dörfelt-Mathey (2010), ist *Feuchtgebiete* „ein Pamphlet gegen die hygienische Domestizierung der Frauen“. Was wirft Helen aber Frauenhygiene wirklich vor ?

Hier ist zuerst die Arbeit zu erwähnen, die sich dahinter versteckt. Eine Frau muss sich in der Tat viele Körperteile regelmäßig rasieren : den Arsch, die Muschi, die Beine, die Achselhöhlen, die

Oberlippen, beide großen Zehen, die Fußrücken (S. 10), die Schenkeln, die Schamhaare (S. 60), etc. Bedeutend ist in diesem Sinne der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Reinigung ihres Intimbereichs. Also, wenn Männerkörperhygiene weniger Pflege, Aufwand und Vorkehrungen fordert, ist es ganz anders mit der Frauenhygiene, die viel verlangt. Zum Beispiel muss man wegen der Muschiflora, so Helen, „nicht zu viel waschen“ (S. 20). Nicht zu vergessen ist auch der Druck der Mutter, die will, dass ihre Tochter intim immer reinlich bleibt. „Wenn Männer rasierte Frauen wollen, sollen sie auch das Rasieren übernehmen. Und nicht den Frauen die ganze Arbeit aufhalsen“ (S. 63), behauptet Helen empört. Hier denunziert die Heldin zugleich auch den Druck der Männer – rasierte Frauen zu haben – und die damit verbundene Arbeit.

Dazu kommen die Verwendung der Tampons, die gut verwendet und monatlich geändert müssen, mindestens zweimal im Tag jenach Blutungsbedeutung. Frauen müssen auch regelmässig die Unterkleidungen waschen und wechseln, nämlich diejenigen, wie Helen, die den ganzen Tag über feucht sind oder noch ihre Periode haben. „Jede einzelne Unterhose ist von ihr (der Periode) versaut. Vor allem die weißen. [...] Selbst wenn man die weiße Unterhose bei zweihundert Grad waschen würde. Keine Chance.“ (S. 128)

Außer der Anstrengungen und Sorgen sind die „ständige Überraschung“ (S. 128) der Periode, deren Häufigkeit (jeden Monat) und Dauer (mindestens drei bis vier Tage per Woche im Allgemeinen), deren stinkende Geruch und der „teure und überflüssige“ (S. 128) Preis der Tampons zu zitieren. Helen behauptet sogar, dass sie eigene Tampons baut, um „der Tamponindustrie ein Schnippchen schlagen“ (S. 131) zu können.

Es ist also sehr klar, dass Helen alte Tampons wieder benutzt oder sich eigene baut, sich die Hände nach Pinkeln, Sex oder Periode und selber nicht regelmässig wäscht, sich immer und überall bräsig voll auf dreckige Klobrillen sitzt, Bakterien verbreitet und eigene Smegma und Körperentzündungen gern auffrißt, um gegen diese mühsame Arbeit und Anstrengungen der Frauenhygiene, gegen den sozialen Druck der Männer und eigener Mutter, gegen den hohen Preis der Tampons und der Parfüms, gegen den Hygieneunterschied zwischen Männern und Frauen und gegen „Hygienefanatiker“ (S. 204) zu protestieren und zu „ärgern“ (S. 161). Aber hinter der Revolte

gegen Hygienefanatiker und Frauenhygiene versteckt sich außerdem der Herzensschrei einer ünglücklichen Scheidungstochter.

2.2. Notfallruf einer unglücklichen Tochter

Die Ausschweifung in *Feuchtgebiete* kann auch als einen Notfallruf einer unglücklichen Tochter interpretiert werden. Helen ist in der Tat eine verlassene Tochter, eine sich selbst überlassene Tochter. Die erste Seite des Romans verkündet die Suche der Heldin folgenderweise :

Als Scheidungskind wünsche ich mir wie fast alle Scheidungskinder meine Eltern wieder zusammen. Wenn sie pflegebedürftig werden, muss ich nur ihre neuen Partner ins Altersheim stecken, dann pflege ich meine geschiedenen Eltern zu Hause, wo ich sie in ein und dasselbe Ehebett reinlege, bis sie sterben. Das ist für mich die größte Vorstellung von Glück. (S. 7)

Hier stellt sich der Familienstand der Eltern schon heraus : Sie sind geschieden. Helen will sie aber wieder zusammenführen. In diesen Worten kann man auch die Wut, die Rage spüren, die das Mädchen plagt : Wut gegen die neuen Partner ihrer Eltern, die sie ins Altersheim „stecken“ will, und Wut gegen die Eltern selbst, die sie in dasselbe Ehebett reinlegen will, „bis sie sterben“. Während der ganzen Geschichte wird Helen, außer ihrem Verhältnis zur Sexualität, durch eine einzige Suche vorbei bewegt: Ihre Eltern wieder zusammenzuführen. Und dies sogar auf Kosten ihres Lebens. Also, nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen vor und nach der Analoperation lässt sie sich die Wunde wieder mit Eisenpedal aufreißen – damit sie länger im Krankenhaus bleibt und die Eltern sich beim Besuch oder nach dem Tod wiedertreffen – muss eine Notoperation haben und entkommt knapp dem Tod (S. 183ff.). Diese gefährliche und eben gewagte Handlung überzeugt von der Bedeutung des Zusammenlebens der Eltern für Helen.

Helen hebt sich auch gegen den Tratsch der geschiedenen Eltern, die sehr oft versuchen, die Kinder auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. Was Helen anbelangt, ist es die Mutter, die schlecht über den Vater redet. Die Mutter erzählt Helen z.B., dass der Penis ihres Vaters „zu groß“ (S. 138) für sie war. Aber Helens Frage an ihre Mutter über die Herkunft ihrer Hämorrhoiden und die darauf jeweilige

enstandenen Reaktionen beider Frauen zeigen es deutlich. Eines Tages fragt Helen die Mutter über die Herkunft ihrer Hämorrhoiden. Ohne Beweise antwortet die Mutter sofort, dass sie sie von ihrem Vater hat (S. 47f.). Von der Antwort ist Helen aber nicht überzeugt und denkt mehr an eine üble Nachrede :

„Wir haben mal im Pädagogikunterricht gelernt, dass Eltern von Scheidungskindern oft versuchen, das Kind auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. [...] Kinder, deren Vater immer von der Mutter schlecht gemacht wurde, rächen sich irgendwann an der Mutter. [...] Unsere Pädagogiklehrerin hat recht.“ (S. 47)

Und ein paar Momente später : „Ich möchte, dass sie (die Mutter) schnell geht. [...] Die einzigen Momente, in denen ich länger Zeit mit ihr verbringen will, sind die, in denen ich begründete Hoffnung habe, dass ich sie mit Papa zusammenbringen kann.“ (S. 48) Die beiden Stellen zeigen klar, dass Helens Mutter den Vater vor ihr kritisiert, was Letztere nicht leiden kann.

Durch ihre Eltern denunziert Helen auch die Verantwortungslosigkeit der Eltern, die sich um ihre Kinder nicht wirklich kümmern und sich keine Sorgen für diese machen. „Meine Eltern freuen sich immer, dass ich so viel an der frischen Luft bin. Dabei kann von frischer Luft in den Lungen gar keine Rede sein.“ (S. 209) Man sieht hier schon, dass Helens Eltern sich freuen – statt sich zu sorgen – dass ihre Tochter stets ausgeht. Dadurch kann man eine Spannung, eine Krise zu Hause vermuten. Aber außer Haus gibt Helen sich Lastern hin : sie trinkt und kiff mit Freunden. Sätze wie „als ich noch klein und nett war...“ (S. 213), „als die nette Helen nach Hause kam...“ (S. 227) bestätigen die Elternverantwortungslosigkeit : sie zeigen, dass Helen nicht früher solche Laster praktizierte, wurde aber durch den schlechten Umgang, den die Eltern ihr erlaubten, dazu gezwungen.

Die Unverantwortlichkeit der Eltern ist auch bemerkbar durch ihre ganze Indifferenz und Mangel an Liebe ihrer Tochter gegenüber. Diese Tatsache wird öffentlich nach der Analoperation von Helen und besonders nach der Notoperation. Die Eltern sind einfach unverfügbar, rufen nicht an oder machen Stippvisiten im Krankenhaus. „Meine Eltern [...] lassen mich einfach hängen. [...] Ich denke vielmehr an

sie als sie an mich. [...] Ich liege hier, notoperiert, die sind benachrichtigt, und keiner kommt.“ (S. 200)

Diese fehlende Liebe ist auch sichtbar durch den Mangel an Komplizenschaft und Gefühle zwischen Helen und ihren Erzeugern. Notieren wir u.a. die peinlichen Pausen, wenn Helen sich alleine mit einem der Eltern befindet (S. 104f.), ihre riesige Überraschung, wenn der Vater ihr ein Geschenk gibt (S. 178), die Tatsache, dass Helen im Alter von 18 Jahren den Beruf von ihren Eltern und die Namen ihrer neuen Partner nicht kennt (S. 231ff.), etc.

Helens Herzesschrei ist endlich gegen die aus der Elterntrennung- und Abwesenheit verursachte Einsamkeit gerichtet. „Mir macht das Alleinsein Angst. Zählt bestimmt zu meinen Scheidungskindbeschwerden. [...] Das haben meine Eltern nicht beabsichtigt, als sie sich trennten.“ (S. 111f.) Diese Einsamkeit, diese Leere ist zu schwer, zu unerträglich, dass Helen sich sogar eine „Avocadofamilie“ (S. 44) gebildet hat, dass sie bereit ist, mit jedem Idioten ins Bett zu gehen, und immer Fernsehen guckt (S. 112), um sich nicht alleine zu fühlen.

Insgesamt ist die Ausschweifung hier als einen Notfallruf einer unglücklichen Tochter zu verstehen. Notfallruf, um die geschiedenen Eltern wieder zusammenzuführen, Notfallruf gegen die Verantwortungslosigkeit der Eltern, die nach der Scheidung ihre Kinder völlig ignorieren, Notfallruf gegen die Einsamkeit, Notfallruf gegen die Leiden der Scheidungskinder... Und sogar Notfallruf gegen den Schöpfer und die Religion.

2.3. Religionskritik

Gott- und Religionskritik sind auch vorhanden im Roches *Feuchtgebiete*. Was wirft aber Helen konkret dem Herrn vor ? Notieren wir zuerst, dass die Heldin sich als eine Atheistin bezeichnet: Für sie gibt es „keinen Himmel“ (S. 191), also keinen Gott. Diese Überzeugung wird im Roman durch einen weiteren Ausdruck „nicht vorhandener Gott“ (S. 16) bestätigt, der als Refrain immer wiederkommt. Wie ist nun ihr Atheismus zu fassen ? Für mich stellt sich eine Doppelauffassung hier heraus.

Einerseits kann Helen sich alles erlauben, wenn es keinen Gott gibt. „Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt“, behauptet Dimitri im Roman *Die Brüder Karamasow* von Fjodor Dostojewski

(1998). Wenn es keinen Gott und Himmel gibt, dann kann Helen die Bibel reißen (S. 232), Gott zum Zeugen während der Masturbation nehmen (S. 62), und ein erbärmliches Leben führen (Drogen- und Alkoholkonsum, Sodomie, Prostitution, Lesbianismus, Pornographie, Masturbation...), ohne „ein schlechtes Gewissen“ (S. 17) zu haben.

Andererseits lässt sich der Atheismus als eine Revolte gegen Gott verstehen, der alle diese Leiden über sie erlaubt: geschiedene Eltern, depressive gläubige Katholikin-Mutter, unglückliche mütterliche Familie, Einsamkeit... Es ist also eine Weise für Helen, Gott seine Indifferenz, seine Mangel an Liebe vor ihren Leiden ins Gesicht zu heulen: „Immer alles rauslassen, lautet meine Devise, sonst kriegt man Krebs.“ (S. 172) Dass Helen also ein böses, ein perverses Leben führt, das Kreuz (S. 46), Christen (S. 103) und „schlimme Christenbilder“ (S. 149) nicht leiden kann, sind in Wahrheit der Ausdruck von ihrem Protest gegen diesen gleichgültigen und gefühllosen Gott. Es geht hier für die Rebellin darum, Gott durch ihre Lästerungen und Respektlosigkeit zu „ärgern“ (S. 103).

Kommen wir zu ihrer mütterlichen Familie zurück.

“Es gibt aber bei uns in der Familie ein immer wiederkehrendes Muster. Meine Urgroßmutter, meine Oma, Mama und ich. Alle Erstgeborene. Alle Mädchen. Alle nervenschwach, gestört und unglücklich. Den Kreislauf habe ich durchbrochen. Dieses Jahr [...] habe ich mich sterilisieren lassen.” (S. 45)

Es herrscht sozusagen, so die Ich-Erzählerin, einen Fluch in ihrer mütterlichen Familie : alle erstgeborenen Mädchen sind nervenschwach und unglücklich. Diesen Kreislauf, diesen Fluch hat sie also durch ihre Sterilisierung durchbrochen. Hier kann man schon einen Vorwurf, ein Ressentiment gegen den Schöpfer spüren, dessen Verantwortung engagiert ist. Die Tatsache wird plausibel, wenn Helen später behauptet, dass alle Mädchen ihrer mütterlichen Familie Nervenzusammenbrüche hatten, „nicht dass die je viel machen mussten“, d.h. ohne was Besonderes gemacht zu haben, und dass sie selber auch Zusammenbruch „wie der Blitz“ (S. 233), d.h. plötzlich, bald haben wird. Indem Helen eigene Verantwortung und die der Familienfrauen ablehnt, scheint der Fluch ungerecht und ungerechtfertigt. Trotz ihres wüsten Lebens denunziert Helen also Gottes Ungerechtigkeit.

Die Denunzierung von Gottes Ungerechtigkeit geht mit der Unvollkommenheit dessen Schöpfung zusammen :

“Das Zäpfchen [...] ist leider mit dem Kotzimpuls verbunden. Was beim Sex sehr stören kann. Da hat der liebe Gott sich keine Gedanken drüber gemacht, als er den Menschen gebaut hat. Wenn ich beim Sex einen Schwanz lutsche und will, dass er in meinen Mund kommt, muss ich höllisch aufpassen, dass er nicht mit seinem Sperma gegen mein Zäpfchen schießt. Dann muss ich nämlich kotzen.” (S. 210)

Hier kritiziert die Protagonistin Gott : Für sie ist das Zäpfchen nicht an der richtigen Stelle im Menschenmund, denn es stört sie bei der Fellatio.

Die Ausschweifung lässt sich in diesem Teil als Gottes- und Religionskritik fassen. Hier wird dem Schöpfer sein große Gleichgültigkeit den Leiden der Heldin gegenüber vorgeworfen. Durch den Fluch, der in der mütterlichen Familie grundlos herrscht, durch die Denunzierung der Stelle des Zäpfchens im Mund, hebt sich die Heldin jeweils gegen Gottes Ungerechtigkeit und gegen die Unvollkommenheit seiner Schöpfung.

Es stellt sich also klar heraus, dass die Ausschweifung bei Roche dreifach interpretiert werden kann. Sie versteht sich zuerst als einen Protest gegen die mühsame, teure und schmutzige Frauenhygiene, zweitens als den Notfallruf einer unglücklichen Tochter, die die Verantwortungslosigkeit der Eltern und die Leiden der Scheidungskinder unverblümt darstellt, und drittens als eine Revolte gegen Gottes Indifferenz und Ungerechtigkeit.

Schlussfolgerung

Aus der Analyse der Problematik zeigt sich deutlich, dass der Roman von Charlotte Roche ganz bestimmt zu den ausschweifenden Werken zählt. Die Ausschweifung lässt sich deutlich durch eine entfesselte Sprache, die Allgegenwart des Sexes und der Sexualität und endlich durch die Beschreibung von Obszönitäten hervorheben. Diese Ausschweifung kann als eine Denunziation der Frauenhygiene, als die Notfallruf einer unglücklichen Tochter und endlich als eine Revolte gegen den Schöpfer der Erde verstanden werden. Um sich Gehör zu verschaffen, um Interesse zu wecken, im Hinblick auf ihre

großen ertragenen Leiden und Not, ist es also vonnöten die härtesten und größten Wörter zu verwenden.

Da aber der Plan, ihre Eltern erneut zusammenzuführen fehlschlägt, kann man fragen, ob Helens Empörung verstanden wurde. Weitere interessante Aspekte und Eigenschaften des Romans von Roche sind zu untersuchen, nämlich die Funktion des schwarzen Humors, mit dem die Ausschweifung fast stets dargestellt wird. Sehr interessant wäre es auch den Platz bzw. die Bedeutung der Autobiographie und der Fiktion im Roman zu untersuchen, besonders wenn man die Behauptung der Autorin, wonach „etwa dreißig Prozent sind erfunden, etwa siebzig Prozent bin ich (Roche)“ (Von Uslar / Voigt, 2008), in Betracht zieht.

Literatur

Cornell, Drucilla (1995), *Die Versuchung der Pornographie*, Berlin.

Dostojewski, Fjodor (1998), *Die Brüder Karamasow*, München, dtv Verlagsgesellschaft.

Faulstich, Werner (1994), *Die Kultur der Pornografie. Kleine Einführung in Geschichte, Medien, Ästhetik, Markt und Bedeutung*, Bardowick.

Iser, Wolfgang (1994), „Die Appellstruktur der Texte“, in R. Warning (Hrsg.), *Rezeptionsästhetik*, 4. Auflage, München, S. 228-252.

Janitzek, Juliane (2008), *Die Verführung des Textes : literarische Konzepte im Spannungsfeld von Sinnlichkeit und Pornographie ; untersucht an Elfriede Jelinek "Lust", Michel Houellebecq "Die Möglichkeit einer Insel", Charlotte Roche "Feuchtgebiete"*, Berlin, Universität Potsdam, Institut für Germanistik.

Jauß, Hans Robert (1994), „Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft“, in R. Warning (Hrsg.), *Rezeptionsästhetik*, 4. Auflage, München, S. 126-162.

Kayser, Wolfgang (1962), *Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft*, Bern, Francke.

Lloyd, C. Lou (2014), „Was ihr wolltet: Münsters Kinojahr 2013“, KINOaktuell, in *Filminfo Nr. 4*, 23.-29. Januar 2014.

Liere, Judith (2008), » Verknallt in Charlotte «, in, <https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/feuchtgebiete-verknallt-in-charlotte-a-564299.html> (07.04.2023)

N'da, Pierre (1997), *Transgression, dévergondage textuel et stratégie iconoclaste dans le roman négro-africain*, in *Lumières Africaines*, Washington, University Press of the South.

N'da, Pierre (2011), « Le sexe romanesque ou la problématique de l'écriture de la sexualité chez quelques écrivains francophones de la nouvelle génération », in *Ethiopiennes*, N° 86, 2011.

Roche, Charlotte (2008), *Feuchtgebiete*, Köln, DuMont Buchverlag.

Tabea, Dörfelt-Mathey (2010), *Spiel nicht mit den Schmuddelmädchen ! – Über literarische Grenzgänger und ihre Ausgrenzung am Beispiel von Else Buschheuers Ruf! Mich! An! und Charlotte Roches Feuchtgebiete*, Aussiger Beiträge 4, S. 39–52.

Touraine, Alain (1992), *Critique de la modernité*, Paris, Fayard.

Von Uslar, Moritz / Voigt, Claudia (2008): „Ich bin gar nicht so frech“. Die TVModeratorin Charlotte Roche über ihr Romandebüt *Feuchtgebiete*, eine Altersgrenze für Feministinnen und die Kunst, im Fernsehen zugleich klug und erfolgreich zu sein, in *Spiegel*, 25.02.2008, Nr. 9, S. 164-166.

La mujer durante el franquismo : dos escrituras en perspectivas ; *la colmena* de camilo José cела y *nada* de carmen Laforet

Ama KOUASSI

Maître -Assistant, Département d'espagnol,
margueritek.25@gmail.com

Université Alassane Ouattara de Bouake (Côte d'Ivoire)

Resumen

Este artículo pretende mostrar dos percepciones de la mujer durante el franquismo a través de dos novelas escritas por un hombre (Camilo José Cela) y una mujer (Carmen Laforet): La Colmena y Nada cuentan la historia de la posguerra inmediata. El objetivo de este trabajo es ver si la historia se cuenta de la misma perspectiva siendo el que escribe una mujer o un hombre y cuáles son los motivos de estas similitudes o divergencias. El estudio se ha hecho desde una perspectiva analítica a través de los personajes femeninos.

Palabras clave: España, Posguerra, Franquismo, Novela, Mujer, Perspectiva

Abstract

This article aims to show two visions of women during the postwar period through two novels written by a man (Camilo José Cela) and a woman (Carmen Laforet). La Colmena and Nada tell the immediate post-war history of the Spanish people. The aim of this work is to see if the story is told in the same way as that of a woman or a man and what are the reasons for these similarities or divergences if any. The study will be done from an analytical perspective through female characters.

Keys Word: Spain, Post-war, Franquism, Novel, Woman, perspective

Introducción

Si la mayoría de los escritores del siglo XIX eran hombres y escogieron a la mujer como fuente novelable por tener esta posibilidad de participar en la vida de las mujeres, lo que no era el caso de la propia mujer en relación con el mundo masculino, la visión presentada es solo, la perspectiva de aquellos hombres de letras. Es en este sentido que Virginia Woolf rechaza la tradición literaria inglesa como inadecuada para expresar las vivencias de la mujer. Según ella “el

peso, el paso, la zancada de la mente masculina son demasiado distintos de la suya para que pueda recoger nada sólido de sus enseñanzas” (Woolf, 1984:105). Más allá de la literatura inglesa, es lo que ocurrió en toda la literatura europea de aquella época. Además, la mujer no podía atreverse a explorar el mundo masculino como ellos lo hacían por escasez de alfabetización y consideraciones debido a la tradición. Desde temprana edad, la niña estaba asignada al mundo de la mujer (la costura, la cocina, la casa.) con las abuelas, madres, tías y domesticas... es decir para el hogar. Con el paso del tiempo y el incremento del número de mujeres instruidas, la mujer ha puesto mano a la obra para tratar de temas y problemas que ha sufrido en la sociedad. En España, después de la guerra civil, empieza un periodo conocido como la posguerra que permitirá al vencedor afianzar su poder¹⁰ en este país frágil que intenta renacer de sus cenizas. Los escritores como portavoces de la sociedad, escriben sobre este periodo para dar a conocer las realidades. Dos escritores Camilo José Cela y Carmen Laforet describen en sus obras respectivas *La colmena* y *Nada* el periodo de la posguerra inmediata. Si el primero recurre a una colectividad¹¹, la segunda escoge la individualidad¹².

Partiendo de estas realidades y tomando en cuenta las afirmaciones de Virginia Woolf, queremos saber cómo se escribe la mujer en el corpus. Como hipótesis, la visión de la mujer de Camilo José Cela es diferente de la de Carmen Laforet. En efecto, eso se debe a que escriben una mujer y un hombre. El objetivo perseguido no es lo mismo, aunque tratan del mismo periodo histórico. Mientras Camilo José Cela presenta a la mujer con una realidad miserable y denigrante, Carmen Laforet valora su valentía a través de la figura de Andrea, la protagonista.

Con el análisis y el estudio comparativo de las obras, veremos los elementos que proceden de ello. Pero antes es imprescindible dar una

¹⁰ ... el franquismo sobre todo a lo largo del periodo de 1939-1959, se caracterizó por el miedo, la represión política y social, el control ideológico y moral de la población, la pobreza y la carencia de las libertades y derechos humanos más elementales, tanto individuales como colectivos....

<https://www.l.memoria.cat/franquismo/es/content/que-fue-el-franquismo>

¹¹ Según la RAE, la colectividad es el conjunto de personas que tienen problemas e intereses comunes aplicándolo a nuestra realidad, se trata de todos los problemas que sufre el pueblo español después de la guerra civil, la pobreza, la miseria, la humillación, la represión, el miedo...

¹² Se entiende por individualidad, la característica particular de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. En nuestro caso, es cuestión de Andrea y su lucha para una vida mejor frente a los demás personajes de la novela.

visión general del estatuto de la mujer en aquel periodo de la posguerra.

1- La situación de la mujer durante la posguerra

Con el advenimiento de la Segunda República, la mujer obtuvo algún que otra mejoría en su condición de vida. El sufragio universal le dio el derecho de voto, la adopción de la Ley del Divorcio que aceptaba la disolución del matrimonio con un mutuo acuerdo o la petición de uno de los conyugues (Aguado, 2005:120)¹³. También estas nuevas leyes estipulaban la igualdad entre hombre y mujer, aunque fuera solamente formal y no real. Por eso, cuando el régimen franquista redefine las nuevas características de la mujer en la sociedad, se las asimila a una regresión. En efecto, la imagen de la mujer que impone el nuevo régimen sigue las tendencias tradicionalistas. No fue nada nuevo, pero provocó el retroceso de los avances conseguidos. Según el franquismo o el falangismo, la mujer en la posguerra debe ser justa, disciplinada y abnegada (Pinilla 2005:158). Una buena mujer falangista debe ser alegre, respetuosa y creyente con las órdenes impuestas por el sexo masculino y su única función es la de ser madre y educadora católica y monárquica. Es lo que afirma Violeta Assiego¹⁴ “El franquismo se sirvió de todas las leyes a su alcance para imponer la doctrina del nacionalcatolicismo en la que promovía un papel claro para la mujer: el llamado ángel del hogar”. Es más, el franquismo define la vida privada de la mujer:

“Cuatro cosas convienen principalmente a una señora: finura en las formas, castidad en el cuerpo, honestidad en las acciones, curiosidad en la casa. Cuatro cosas arrojan a un hombre fuera de su casa: el humo, las goteras, la fetidez, y una mujer querrellosa (...). Lo más útil para la mujer es

¹³ En su artículo “Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la segunda república”, Ana Aguado expone el origen y la lucha que llevaron ciertas mujeres como Clara Campoamor, Margarita Nelken para la liberación de la mujer. Los derechos (votos, divorcio...) obtenidos encontraron una oposición clerical. Lo que en el franquismo favorecerá la supresión de estos derechos tan combatidos.

¹⁴ Violeta Assiego recalca el calvario vivido por las madres solteras cuando el régimen franquista recurre al código penal de 1889 para asentar las bases del estatuto de la mujer después de la guerra civil española. (<https://www.pikaramagazine.com>, el 16/03/2022) consultado el 02/05/2023

una gran base de religión, mucha ilusión por el hogar y los hijos, y un afán por lo auténtico” (Pinilla, 2005 :165)

Su formación se limitaba a la escuela primaria para saber escribir y leer. La inferioridad intelectual de la mujer¹⁵, indicada en las páginas de Medina¹⁶, induce, por ejemplo, a que la relación de la mujer con los libros no pase de considerar a éstos como mero adorno de la estantería. “El cielo está indeciso (...). Pero, claro, tú no tienes más remedio que salir a comprar libros para abastecer la biblioteca que has colocado en ese cuadro tan simpático que te ha quedado con la mesa camilla” (Pinilla, 2005 :156).

Por otro lado, conviene precisar que aquellas mujeres de clase alta o media alta tenían posibilidad de acceder a la lectura, sin embargo, también aquí intervendrá el régimen aplicando una censura dura a las obras “más peligrosas”. En este sentido, la sección de libros que aparece en Medina está repleta de consejos como el que sigue : “os recomendamos la suscripción a las ‘bibliotecas circulantes’ que abaratan el libro. Este sistema tiene, además, la ventaja de estar controlado por la censura y no deja llegar a vuestras manos obras inconvenientes” (Pinilla, 2005 : 157).

El bachillerato no era obligatorio. En cuanto a la formación universitaria, era algo excepcional para las mujeres y había condiciones para el acceso a estos estudios superiores ; adquirir ciertos conceptos culturales, encontrar alguien que las pueda mandar o apadrinar. Hablando de la evolución de la mujer en el ámbito académico, Ana Aguado afirma : “El libre acceso a la universidad no se produjo hasta 1910, cuando la ley permitió que cursasen estudios superiores sin necesidad de solicitar un permiso especial a las autoridades, como ocurría desde 1888...” (Aguado, 2005 : 111). Era impensable la posibilidad de que la mujer pudiera realizarse. Las carreras que solían elegir estas mujeres eran Filosofía y Letras o

¹⁵De todas formas, hay que recordar que el acceso a la cultura de la mujer a principios de los cuarenta está reservado a un grupo muy reducido de personas con alto poder adquisitivo y elevada posición social. El resto no tiene acceso a esa cultura, que además se halla controlada por una censura férrea. Con todo, ya hemos visto cómo el franquismo de los años cuarenta opta por un modelo de mujer poco formada intelectualmente, sumisa y tradicional, siempre a expensas de los dictados masculinos (Pinilla, 2005: 171).

¹⁶ Revista de la sección femenina del franquismo, creada en 1941 para ayudar a la mujer a ser perfecta p. 156, Alfonso Pinilla García, 2005

enfermería¹⁷. En estas condiciones, la mujer era considerada como un ser inferior, el sexo débil. De ahí que, según la ley franquista, la mujer está para Dios, la patria y la casa (Pinilla, 2005 :173). El discurso del consejo nacional de la sección femenina durante el VII congreso está más que claro sobre este papel de la mujer. “¡Mujeres !, la Falange de esta provincia os recibe y os pide que os sobrepongáis a todas las pequeñeces que a nuestro alrededor puedan surgir. Porque, sobre todo, por encima de todo, tenemos que creer firmemente en tres cosas : creer en Dios, creer en España y creer en Franco” (Pinilla, 2005 :162). Se les encargaba transmitir la ideología nacional-católica a sus hijos. Había que modelar a la mujer con valores tradicionales y conservadores. El ideal de la mujer era “muy mujer, muy bonita, atractiva, digna, culta, fuerte y piadosa” (Cuesta, 2017 : 155). Según la religión católica la mujer ideal tiene que llegar virgen al matrimonio y ser capaz de dar a luz, es decir ser madre. En este sentido, se utiliza la sexualidad para la maternidad y para controlar a la mujer y dominarla. Las características de la mujer católica son : el silencio, la modestia, la obediencia, la subordinación. La sociedad funciona a modo patriarcal con la figura masculina por lo que la mujer tiene que someterse a esta autoridad masculina (Pinilla, 2005, p.171). Las chicas casaderas salen de la protección paternal a la del marido. La enseñanza de las tareas domésticas se relacionaba con la cocina, la costura, la corte y confección, la puericultura y la economía doméstica. ¿En función de estas características cómo se presentan las mujeres a través de esta representación ficticia ?

2- Los personajes femeninos en la obra *la colmena*

-Doña Rosa- Es dueña del café, es una mujer empresaria. Es nacionalista. Le gusta Hitler. Maltrata a sus empleados. Es tacaña. No quiere gastar los productos y la comida.

-Doña Visitación- (Doña Visí). Es ama de casa, hermana de Doña Rosa. Tiene un marido y tres hijas (Julita de 22 años, Visitación de 20

¹⁷ La mujer durante el franquismo, Biblioteca Gonzalo de Berceo <http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm#PROLOGO> consultado el 23/02/2023

años y Esperanza de 19 años). Piensa que sus hijas son unas santas, inocentes. Su marido va a un prostíbulo. Su hija también suele ir a una casa de alterne con un chico a escondidas. La mujer no tiene idea de la realidad.

-Filomena- Ama de casa, casada con don Rodríguez. Atiende la casa (su marido y sus hijos). Su hermano es un rebelde. Su marido no le quiere ver en su casa. Filomena le ve a escondidas. Intenta respetar las directivas de su marido.

-Victorita- Tiene un novio enfermo de la tisis. Decide ayudar a curarle con el dinero que gana de la prostitución. Se ofrece a los hombres que tienen dinero

-Elvira- Es muy amiga de Doña Rosa. No tiene trabajo. Pasa mucho tiempo en el café. Se mantiene con las pocas relaciones que tiene con los hombres casados. Sufre mucho del hambre. No tiene familia, tampoco tiene ocupación

-Julia- (Julita)- Se ve a escondidas con un chico, llamado Ventura, que se está preparando para oposiciones. Julia y su padre se encuentran en esta casa de alterne. Es ingenua y se deja convencer por las mentiras de este supuesto novio.

-La señora que gestiona el prostíbulo. Recibe a la gente sin más. Intenta contentar los deseos de los clientes, arreglando citas.

-Las chicas que trabajan en estas casas son pobres. No les gusta este trabajo, pero lo hacen porque no tienen otro remedio.

La falta de proyecto futuro es lo que resalta de esta presentación de los personajes. El día a día es la expresión de la supervivencia después de este trágico conflicto que ha llevado a mucha gente a la tumba.

3- La visión de la mujer según Camilo José Cela en la obra

Es la pura descripción de la realidad de la posguerra inmediata. Dos mujeres presentan a primera vista una imagen ejemplar de la familia. Pero en la práctica no es así. Con Doña Visitación la imagen es falsa. Porque una de sus hijas tiene un novio a escondidas. Su marido visita los prostíbulos. Tiene amantes.

En cuanto a Filomena, hace creer que es una mujer sumisa al marido. Pero recibe a su hermano rebelde en casa cuando su esposo no está.

Las ideas retrógradas de las mujeres de aquella época se manifiestan en los personajes femeninos. Doña Rosa, a pesar de su título de empresaria o mujer de negocio está presentada como un personaje negativo, un monstruo. Su concepción de la vida e ideología es muy fascista y abrupta. Aquí hacemos hincapié con el personaje de Carmen Menchú en *Cinco horas con Mario* de Miguel Delibes con su mentalidad conservadora y retrógrada, lo que hace que no se le ve como una víctima de los maltratos psicológicos de Mario, sino el verdugo de éste. En efecto, estando en tiempo de racionamiento, es normal que la dueña del café vigile las raciones que se sirve a los clientes :

“Doña Rosa se mete en la cocina

- ¿Cuántas onzas echaste, Gabriel?

- Dos, señorita.

- ¿Lo ves? ¡Lo ves! ¡Así no hay quien pueda! ¡Y después, que si bases del trabajo, y que la virgen! ¿No te dije bien claro que no echas más que onza y media? Con vosotros no vale hablar en español, no os da la gana de entender.” (Cela, 2011: 81)

Pero al hacerlo Doña Rosa, parece una mala persona por la forma de decirlo, de advertir a los empleados y sobre todo exigir los pagos a los que no pagan o aún dar su apoyo a los clientes fieles y adinerados. Es el caso con el incidente entre Don José Rodríguez y el violinista

“Don José habla con propiedad. Una vez, hace ya un par de años, poco después de terminarse la guerra civil, tuvo un altercado con un violinista. La gente, casi toda, aseguraba que la razón la tenía el violinista, pero don José llamó a la dueña y le dijo: o echa usted a puntapiés a ese rojo irrespetuoso y sinvergüenza, o yo no vuelvo a pisar el local. Doña Rosa, entonces, puso al violinista en la calle y ya no se volvió a saber más de él. Los clientes que antes daban la razón al violinista empezaron a cambiar de opinión, y al final ya decían que

doña Rosa había hecho muy bien, que era necesario sentar mano dura y hacer un escarmiento” (Cela, 2011: 72-73)

Preocupado por esta sociedad recién salida de la guerra, el escritor quiere presentar la situación social que prevalece. Por eso, da esta imagen de la mujer, un poco simple, peyorativa o real de la época. Es uno de los problemas de la posguerra, es decir, la mujer en esta situación de precariedad. Su miseria está expuesta sencillamente. En efecto, excepto Doña Rosa, todas las mujeres no trabajan o usan lo que tienen para ganar dinero, es decir, el cuerpo. Es lo que Assumpta Roura afirma en este trozo de texto:

“Del 90 al 95 por ciento de las prostitutas clandestinas pertenecen a la clase humilde. La mayor parte salieron de medios rurales para trabajar, principalmente de criadas de servir en la ciudad, y se entregaron a la prostitución al faltarles trabajo, o al quedar embarazadas después de ser seducidas.” (Roura 2005: 143).

Se venden para poder solucionar sus problemas; Victorita para curar a su novio, Elvira para comer y tener una vida decente. Es la misma situación con las chicas de la casa de alterne. La mujer en este periodo está relegada al rango de ser inferior, bajo la cúpula del hombre. A continuación, tenemos el testimonio de un viajero norteamericano sobre la prostitución en Madrid y otras ciudades:

“Madrid de por sí, según las estimaciones de los oficiales católicos, cuenta con más de cien mil prostitutas entre las cuales unas cuarenta mil no tienen cartilla ni reciben ninguna visita médica. Barcelona y Sevilla hormigean literalmente de mujeres hambrientas que están listas para entregar su cuerpo a cambio de un poco de pan o su equivalencia”. (Wright 1958:221)

Por ejemplo, en la página 314 (Cela, 2011), se cuenta cómo doña Carmen vendió a una niña sin familia por cien duros a un señor Don Francisco, el del consultorio. Estamos asistiendo al tráfico del ser humano. El dinero lo puede todo por eso, este señor que tiene una buena situación económica se permite este lujo con la complicidad de la dueña de la casa de alterne. No puede hablar. Si en el caso de Doña Visitación, ella no se entera de la realidad de su familia o de su casa, Filomena, sí sabe que su marido no quiere problema, por lo que, rechaza su relación con su cuñado Martín Marco. Así que, se ven a

escondidas. El simple hecho de exponer estas situaciones de la mujer, es una forma de llamar la atención sobre lo que le toca vivir. El hombre tiene derecho a todo. El marido de Doña Visitación se ofrece momentos con chicas y no hay problema, aunque haya encontrado a su hija en un lugar de mala fama. En esta sociedad, se ve claramente la presencia del machismo a través del comportamiento de los hombres. La infidelidad y la dominación, que tiene como consecuencia la sumisión y la obediencia. Otro elemento es que el marido de Filomena le prohíbe ver a su hermano. Hablando del marido y del hermano el narrador afirma:

“Los cuñados, por esas cosas que pasan, no se pueden ni ver. (...). Cuando el marido no está en casa le fríe un huevo o le calienta un poco de café con leche al hermano, y cuando no puede, porque don Roberto, con sus zapatillas y su chaqueta vieja, hubiera armado un escándalo espantoso llamándole vago y parásito, la Filo le guarda las sobras de la comida en una vieja lata de galletas que baja la muchacha hasta la calle” (Cela, 2011: 131)

La falta de personaje femenino que estudia o sigue una formación pone en evidencia la situación de la mujer. No hay ninguna perspectiva para estas mujeres que dan vuelta en el universo narrativo. Los trabajos que aparecen son la prostitución, cuidadoras del hogar, propietaria de un café. La visión del escritor sobre la gente femenina es el pesimismo y la falta de esperanza. Porque con la educación puede haber una solución, una salida. Pero sin eso, la mujer está recluida a esta situación de sumisa.

Aunque el escritor no hace alarde de la religión católica en la novela, intenta presentar la imagen tradicional de la mujer en la persona de Filomena, Doña Visitación, tan ingenua de la vida real. Son mujeres tradicionales. En la obra, no se ve la imagen de mujeres modernas.

4- Los personajes femeninos en la obra *Nada* de Carmen Laforet

En el piso de la calle Aribau, viven cinco mujeres de caracteres diferentes.

Angustias- Es la tía de la protagonista Andrea. Se ha erigido en la administradora de la familia y defensora de los valores de la vida cristiana y ejemplar. Quiere parecer al modelo de feminidad patriótica como lo exige el franquismo. Su identidad se enfrenta a muchos conflictos internos. Representa la figura de una mujer autoritaria y casta, defensora del nacionalismo católico. Pero, a medida que se desarrolla la trama, esta imagen se irá cayendo. Poco a poco descubrimos que es soltera, despechada después de haber tenido una relación sentimental con su jefe, casado, Don Jerónimo. Y esto rompe con el ideal de la mujer franquista. Se autocastiga al ingresar en un convento.

Gloria- Ella se encuentra en el límite del bien y del mal. Usa su belleza para conquistar a los hombres, por eso, se habla de mujer serpiente. Con el carácter desquiciado y violento de su marido, sufre mucho del maltrato por parte de casi todos los miembros de la familia excepto Andrea y la abuela. No está satisfecha de la vida que lleva. Es infeliz. No se dedica realmente a su hogar y a su hijo a pesar de ser madre y casada. Tiene un comportamiento degenerativo desde el punto de vista moral, es frívola y ociosa.

La abuela- Es la madre de Angustias y de los dos tíos de Andrea (Román y Juan). Es la abuela de Andrea. Es vieja y no se entera de la mayoría de los hechos. Son sus hijos quienes la atienden junto con una mujer Antonia que es la sirvienta. Intenta proteger a Gloria de los abusos de Juan, pero no lo consigue.

Antonia- se la describe como una mujer misteriosa, con el color negro que le caracteriza junto con un perro negro. No habla mucho. Deja la casa sin ninguna palabra después del suicidio de Román.

Andrea- es la protagonista. Llega a Barcelona para estudiar. Supera los obstáculos que se le van presentando en esta ciudad tan grande. Va más allá de las restricciones de su tía Angustias con la ayuda de su amiga Ena. Mantiene su postura y no cede ante las provocaciones de su tío Román y su amigo Gonzalo Pons para quien es un cuerpo sexual. Se niega a vender su cuerpo para traer comida a casa como lo exige su tío Juan. Decide no participar ni comer en casa para evitar todos los comentarios desagradables de este tío. Al final, se le presenta una

oportunidad de trabajo en Madrid y se va del piso de la calle Aribau. Deja Barcelona para un nuevo horizonte, lleno de esperanzas.

Ena- Vive en otro barrio con su familia. Es la amiga y compañera de Andrea. Estudiante, es la única hija y la mayor de siete hermanos. Viene de una familia muy acomodada. Ayudará a Andrea en esta ciudad tan hostil. Le presentará a su grupo de amigos y a su familia.

La madre de Ena- Una mujer guapa, amable que ha sufrido un desamor. Se casó para cumplir con lo que exige la sociedad y al final se ha hecho a la idea porque su marido la quiere mucho y la trata muy bien.

Gloria representa a la mujer sin educación, que se vale de sus atractivos físicos para vivir. Está casada, tiene un hijo, pero eso no le impide volver a sus antiguas andanzas. A pesar de su comportamiento provocativo, Gloria aparece como la víctima de violencia de género, maltrato por parte de Juan, su marido, un poco loco y celoso y de Román su cuñado trastornado por la guerra. Tiene actitud y comportamiento vulgares. La familia la menosprecia excepto la abuela y Andrea, porque según ellos, es una mujer de poca monta. Lo mismo ocurre con Angustias a quien se describe como una amargada con una falsa preocupación por los demás. Así es como esconde su propio pecado que saldrá a la luz por boca de su hermano Juan. La narradora se limita a contar los hechos sin juzgar. A primera vista si Angustias ingresa en el convento es porque ya no se siente útil en casa, (Andrea se ha independizado de ella y de sus consejos). Nadie la escucha. Prefiere abandonar a su madre vieja y despistada en manos de su hermano Juan desquiciado ya que Román, el otro hermano está muerto.

En cuanto a Ena y su familia, a pesar de la locura sentimental de su madre con Román, esta última consigue un buen partido, un marido enamorado y ejemplar con una familia llena de niños a pesar de todo.

5- Visión de Carmen Laforet en *Nada*

La autora muestra o describe una ciudad caótica, repleta de violencia, incertidumbres y miseria. Coloca una figura femenina en este universo para así mostrar la capacidad de la mujer a luchar por

sus ideales. La hostilidad a la que se enfrenta Andrea empieza desde su llegada a la ciudad condal, cuando nadie le ha ido a recoger en la estación. Ella no conoce la ciudad. Pero como sabe leer consigue llegar a casa de sus parientes con una realidad espantosa como lo cuenta:

“Luego me pareció toda una pesadilla. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. (...) Quise pensar que me había equivocado de piso, pero aquella infeliz viejecilla conservaba una sonrisa de bondad tan dulce, que tuve la seguridad de que era mi abuela (...- Bueno, ya está bien, mamá, ya está bien- dijo una voz seca y como resentida. Entonces supe que aún había otra mujer a mi espalda. Sentí una mano sobre mi hombro y otra en mi barbilla. Yo soy alta, pero mi tía Angustias lo era más y me obligó a mirarla así. Ella manifestó cierto desprecio en su gesto (..) - ¡Vaya plantón que me hiciste esta mañana, hija! ¿Cómo me podía yo imaginar que ibas a llegar de madrugada? Había soltado mi barbilla y estaba delante de mí con toda la altura de su camión blanco y de su bata azul”. (Laforet, 2010: 73-74).

El cuadro que nos presenta la protagonista al poner el pie en el piso es alarmante; la oscuridad, la mujer vestida de negro con un perro negro, el tono brusco y sin emoción ni sentimiento con el que le acoge y le habla la tía Angustias, son indicios de que la vida no resultará fácil. Pero aun así ella no huye porque no tiene otra salida. Al principio, intenta seguir los consejos y las normas establecidas por sus parientes. Pero poco a poco pensará en sus propios intereses. Con su compañera Ena, descubre otro universo en la misma ciudad y eso le ayudará a aguantar la vida en el piso de la calle de Aribau.

Si los personajes femeninos son sujetos a problemas psicológicos y comportamentales, no se condena por lo tanto esto como se ve a través de la narración. La narradora se limita a escuchar y contar.

En la novela, existen dos categorías de mujeres; las tradicionales y las modernas.

A nivel tradicional, las mujeres son la abuela, la tía Angustias, Gloria, Antonia y Margarita (la madre de Ena). Su misión es la sumisión, la obediencia, el cuidado de la casa. Por eso, por ejemplo, Juan se queja siempre de Gloria por no cumplir con estas funciones. La tía Angustias además de ser tradicionalista es el modelo del nacional catolicismo como lo definen Pinilla y Aguado en sus diferentes artículos sobre la mujer de la posguerra. Califica a la mujer de su hermano Juan, Gloria de “mujer serpiente” con referencia a la imagen de la serpiente de la Biblia, en el libro de Génesis a través de la historia de Adán y Eva. Angustias es una devota que intenta encaminar las vidas de Andrea y de Gloria en este nuevo orden establecido por el franquismo “perfecto”. Por eso se toma la libertad de castigarla cuando cree que no hace bien las cosas :

“Angustias volvió en un tren de medianoche y se encontró a Gloria en la escalera de la casa. A mí me despertó el ruido de las voces (...) ¡- Sinvergüenza! ¿Qué hacías a estas horas en la escalera, di? Gloria estaba reconcentrada como un gato. Su boca pintada resultaba muy oscura.

-Ya te dije, chica, que te había sentido llegar y que iba a recibirte.

- ¡Qué descaro! – gritó Angustias (...)

La abuelita empezó a llorar: Angustias, suelta a esta niña, suelta a esta niña...

Parecía una criatura

¡- ¡Parece mentira, mamá! ¡Parece mentira! – volvió a gritar Angustias-. Ni siquiera le preguntas dónde ha estado... ¿Te hubiera gustado a ti que una hija tuya hiciera eso? ¡tú, mamá, que ni siquiera nos permitías ir a las fiestas en casa de nuestros amigos cuando éramos jóvenes, proteges las escapadas nocturnas de esta infame” (Laforet, 2011: 140).

Además de querer poner las normas, se nota el resentimiento de Angustias. En efecto, la abuela ya es vieja y cerca de la muerte, no se entera de la mayoría de las cosas y defiende a los débiles, sobre todo, frente a la violencia que todos ejercen sobre Gloria. Puede que sea también por las atrocidades de la guerra. Todo eso no le gusta a Angustias

La modernidad está representada por Andrea y su amiga Ena. Son la esperanza de una juventud maltratada, agobiada por las

normativas franquistas que confinaban la mujer a las tareas del hogar. Son dos estudiantes preocupadas por su futuro y motivadas por el deseo de afirmarse, de vivir sin ser sujetas a reglas y restricciones no convencionales. Andrea, abrumada por los miembros de su propia familia, forjará un alma fuerte para resistir la presión que ejercen sobre ella. El matrimonio no es una solución para ella, ni una prueba tangible de feminidad de buena fe, sino una unión pura y sincera entre dos personas que se aman y quieren compartir sus vidas. Por eso, después del encuentro fracasado en el mundo de Pons por el desprecio que sufrió, ella piensa que eso no es nada : “En realidad, mi pena de chiquilla desilusionada no merecía tanto aparato. Había leído rápidamente una hoja de mi vida que no valía la pena de recordar más. A mi lado, dolores más grandes me habían dejado indiferente hasta la burla...” (Laforet, 2010 : 246) ¿Es posible hablar de personajes colectivos ? Se puede hablar de personaje colectivo si tomamos todos los tipos de problemas de la mujer de aquel periodo en su conjunto. Angustias es la imagen falsa e hipócrita de la mujer que defiende los valores tradicionales que pregona el franquismo y que, en realidad, ella no acata. Gloria es descrita como mujer sin educación, vulgar y que cuenta con su belleza. Se puede comparar esta mujer a Fortunata en la novela de Pérez Galdós¹⁸. Quien se ha valido de su belleza y de un amor sincero para esperar construir una familia con Juanito Santa Cruz pero que fracasó. Andrea es la joven estudiante que lleva el estandarte de la mujer del futuro, la esperanza, es decir, una mujer educada, intelectual, liberal y fuerte. Sin embargo, al considerar a cada personaje, vemos que cada una de las mujeres tiene sus características propias que le confieren su aspecto específico.

6- *Nada* versus *La Colmena*

Las dos novelas fueron publicadas durante la posguerra. Si *Nada* fue publicada en 1944 y *La colmena* en 1952, ambas relatan la vida de los españoles durante la posguerra inmediata en las dos grandes

¹⁸En esta novela, Fortunata, una joven de la clase baja, guapa y sin educación piensa seducir y casarse con Juanito de la Cruz, un joven de la burguesía a quien los padres se le han dado todo. Pero éste se aburre y se casa con una mujer de su clase a la que no quiere mucho. Aquí lo que queremos resaltar es la vulgaridad y la falta de educación de Fortunata, quien piensa que la belleza lo puede todo.

ciudades del país; Madrid y Barcelona. Si en *La colmena*, el autor se centra en la colectividad femenina, en *Nada* la autora escoge a un modelo femenino para luchar por la libertad y la educación. La mayoría de las mujeres en *La colmena* son ociosas o ejercen u ofrecen su cuerpo a cambio del pan del día a día para sobrevivir. Excepto Doña Rosa quien tiene un negocio, las mujeres sobreviven o aguantan en casa. La imagen aquí es denigrante y marginal. Están preocupadas por los problemas que les acechan. Elvira no tiene nada que comer, no tiene ni siquiera a un hombre decente para ella:

“La señorita Elvira se calla y sigue fumando. Hoy está como algo destemplada, siente escalofríos y nota que le baila un poco todo lo que ve. La señorita Elvira lleva una vida perra, una vida que bien mirado, ni merecería la pena vivirla. No hace nada, eso es cierto, pero por no hacer nada, ni come siquiera. Lee novelas, va al café, se fuma algún que, otro tritón y está a lo que caiga. Lo malo es que lo que cae suele ser de pascuas a ramos, y para eso, casi siempre de deshecho de tiente y defectuoso” (Cela : 2010 : 71-72).

Toda esta situación tiene repercusión en su aspecto tanto físico como moral. Por ejemplo, Elvira tiene pesadillas (Cela: 242) muy siniestras. En cuanto a Victorita pasa el tiempo llorando “Victorita lleva ya mucho tiempo llorando y en su cabeza los proyectos se atropellan unos a otros; (...) Victorita lleva ya mucho rato llorando. En su cabeza, los proyectos se agolpan como la gente a la salida del metro” (Cela, 2010 : 225, 241), preocupada y sin saber qué decisión tomar en cuanto a la enfermedad de su novio y a los problemas de su casa. Tiene el proyecto de ofrecer su cuerpo para que su novio pueda curarse de la enfermedad de la tisis “La chica tenía un novio a quien habían devuelto del cuartel porque estaba tuberculoso ; el pobre no podía trabajar y se pasaba todo el día en la cama...” (Cela, 2010 : 196). Por muy difícil que sea lo dice claro al hombre que le pide este trato :

“- ¡Hombre, me alegro de conocerlo! ¡Aquí me tiene! ¿No me andaba buscando? Le juro a usted que jamás me he acostado con nadie más que con mi novio. Hace tres meses, cerca de cuatro, que no sé lo que es un hombre. Yo quiero mucho a mi novio. A usted nunca lo querré, pero en cuanto usted me pague me voy a la cama. Estoy muy harta. Mi novio

se salva con unos duros. No me importa ponerle los cuernos. Lo que me importa es sacarlo adelante. Si usted me lo cura, yo me lío con usted hasta que usted se harte” (Cela : 2010 : 272).

Las chicas en los prostíbulos hacen lo mismo. Trabajan a pesar ellas. Incluso Doña Rosa es presentada como una fascista, grosera, fea y sin educación o sin maneras. “¡Qué miras! ¡Qué miras! ¡Bobo! ¡estás igual que el día que llegaste! ¡A vosotros no hay Dios que os quite el pelo de la dehesa! ¿Anda, espabila y tengamos la fiesta en paz, que si fueras más hombre ya te había puesto de patas en la calle! ¿Me entiendes? ¡Pues nos ha merengado!” (Cela, 2010: 75).

Mientras que, en *Nada*, a pesar de todo, la mujer es vista como víctima. La madre de Ena ha renunciado a su amor verdadero (pasión) para crear una familia normal. Gloria, pese a todo, hace lo mismo con Juan y el niño, aunque no ha dejado del todo esta vida de la calle. Angustias, al final, da lástima. El carácter tan duro que intentaba mostrar al principio del relato desaparece cuando se destapa su secreto. La sociedad a la que pertenecen, actúa sobre ellas (aquellas mujeres) para conseguir lo que está establecido. Al final, la única salida para Angustias, por ejemplo, es el convento. Entrando en el convento, ella tiene la oportunidad de redimirse ante Dios y ante la sociedad. En efecto, Angustias en esta decisión aparece como otra persona y todo el mundo la acompaña a la estación como lo cuenta Andrea: “El taxi que nos condujo estaba repleto. Con nosotros venían tres amigas de Angustias, las tres íntimas (...). En el andén estábamos agrupados alrededor de Angustias, que nos besaba y nos abrazaba. La abuelita apareció llorosa después del último abrazo” (Laforet, 2011: 151). Ella ha perdido el control de la casa y sobre la gente que vive en ella. Su amargura es tal que lo paga con las mujeres Gloria y Andrea. Esa, es la idea que tiene de ellas. Y lo expresa sin cortarse cuando decide confiar su decisión a Andrea:

“- ¡Si te hubiera cogido más pequeña, te habría matado a palos!

En su voz se notaba cierta amargura fruición que me hacía sentirme a salvo de un peligro cierto. Hice un movimiento para marcharme y me detuvo.

-No importa que hoy pierdas tus clases. Tienes que oírme... Durante quince días he estado pidiendo a Dios tu muerte ... o el milagro de tu

salvación. Te voy a dejar en una casa que no es ya lo que ha sido... porque antes era como un paraíso y ahora -Tía Angustias tuvo una llama de inspiración- con la mujer de tu tío Juan ha entrado la serpiente maligna. Ella lo ha emponzoñado todo. Ella, únicamente ella, ha vuelto loca a mi madre... porque tu abuela está loca, hija mía (...). Tu abuela ha sido una santa, Andrea. En mi juventud, gracias a ella he vivido en el más puro de los sueños, pero ahora ha enloquecido con la edad (...) – Sí, hija, sí... Y a ti te viene muy bien. Parece que hayas vivido suelta en zona roja y no en un convento de monjas durante la guerra. Aún Gloria tiene más disculpas que tú en sus ansias de emancipación y desorden. Ella es una golfilla de la calle, mientras que tu habías recibido una educación... y no te disculpes con tu curiosidad de conocer Barcelona. Barcelona te la he enseñado” (Laforet, 2011: 146).

En este extracto, la intransigencia de Angustias se hace más efectiva. No perdona a ninguna de estas mujeres de su casa que no siguen sus normas. Incluso su madre, la santa se ha vuelto muy defensora de los más débiles en el ejemplo de Gloria. A ojos de esta futura monja, todo lo que su madre, Gloria y Andrea hacen, está mal. Para ella, es la mujer serpiente, la que las lleva al pecado.

“Cuando faltaban unos minutos para salir el tren, Angustias subió al vagón y desde la ventanilla nos miraba hierática, llorosa y triste, casi bendiciéndonos como una santa” (Laforet, 2011:149, 151).

En cuanto a Andrea, se le abre un nuevo horizonte, un futuro lleno de esperanzas, porque no se dejó intimidar ni moldear por esta sociedad rígida tanto por su tía Angustias como por la madre de Pons quien la humilló en la fiesta de este.

La educación tiene su importancia en *Nada*. Porque si la protagonista consigue el paso hacia un nuevo mundo de esperanzas es debido a su formación, a su educación. De allí la importancia de formar también a las mujeres durante este periodo a pesar de lo que establece el franquismo. En *La colmena* no ha sido el caso. Ninguna de las chicas estudia. Trabajan o atienden la casa, el hogar. La perspectiva o la proyección de la vida de estas mujeres es desoladora. No hay nada prometedor.

Siendo dos escritores diferentes, es decir, un hombre y una mujer se ve que cada uno cuenta la historia de la mujer de la posguerra inmediata en función de lo que ve o ha vivido. Como lo dice Virginia Woolf, la vida o la historia de la mujer se cuenta mejor por ella misma. En efecto, por muy mal que fuera la situación de la mujer en aquella época, había mujeres que estudiaban. Camilo José Cela a lo mejor, al no recurrir a un personaje femenino con educación o que está estudiando, ha querido exponer estos casos concretos o plasmar el modelo establecido por el régimen franquista como lo afirma Alfonso Pinilla:

“De todas formas, hay que recordar que el acceso a la cultura de la mujer a principios de los cuarenta está reservado a un grupo muy reducido de personas con alto poder adquisitivo y elevada posición social. El resto no tiene acceso a esa cultura, que además se halla controlada por una censura férrea. Con todo, ya hemos visto cómo el franquismo de los años cuarenta opta por un modelo de mujer poco formada intelectualmente, sumisa y tradicional, siempre a expensas de los dictados masculinos” (Pinilla, 2005: 171).

Esta idea lo corrobora Violeta Assiego cuando dice. “El franquismo quería asegurarse de que la sexualidad de la mujer se centraba únicamente y exclusivamente en los fines reproductivos dentro del matrimonio y esta doctrina es la que está detrás de la criminalización y estigma que sufrían las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio” (Assiego, 2022)

Hay situaciones en las que la mujer no tiene otro remedio que aguantar u ofrecer su cuerpo a vil precio como la relación de Don Pablo y Elvira:

“Don Pablo, como sin querer, mira, siempre un poco de reojo para la señorita Elvira. Aunque ya todo terminó, él no puede olvidar el tiempo que pasaron juntos. Ella mirado bien, era buena, dócil, complaciente. Por fuera, don Pablo fingía como despreciarla y la llamaba tía guarra y meretriz, pero por dentro la cosa variaba. Don Pablo, cuando, en voz baja, se ponía tierno, pensaba: no son cosas del sexo, no; son cosas del corazón: después se le olvidaba y la hubiera dejado morir de hambre y de lepra con toda tranquilidad; Don Pablo era así” (Cela, 2010: 92).

O el hecho de que Doña Carmen haya vendido a Merciditas por cien duros a Don Francisco, el del consultorio.

En cuanto a Carmen Laforet, enseña que, si se le da la suerte o la oportunidad a la mujer, ella también es capaz de logros.

La imagen negativa de la mujer en *La colmena* se opone a la imagen positiva en *Nada*. Al final el lector en *Nada* se alegra de la salida o del final feliz mientras que, en *La colmena* sigue la incertidumbre que deja esta sensación de impotencia al lector.

Conclusión

El análisis del corpus nos ha llevado a ver dos percepciones de la mujer en aquel periodo de la posguerra. Si Camilo José Cela recurre a una multitud de personajes para mostrar la ciudad de Madrid perdida en su reconstrucción tras la guerra, abarca a todas las capas sociales desde los adinerados hasta los más miserables, niños hasta viejos y hombres hasta mujeres. Es para poder transmitir una visión conjunta de estas realidades. En cuanto a Carmen Laforet, al poner una mujer como protagonista de la acción es una visión reducida que sigue una única línea ; la de salir victoriosa de este mundo caótico, aunque su visión arrastra el resto de los personajes. Si bien en *Nada*, seguimos la trama que lleva Andrea, en *La colmena* no existe. Allí se trata más bien de casos que se expone. La mujer fuerte y luchadora en la persona de Andrea no existe en la novela de Camilo José Cela. La descripción de las mujeres hechas en *La colmena* queda en el plano tradicional, sometidas a los hombres, ofreciendo su vida o su cuerpo para paz y comodidad pasajeras o efímeras. La visión que Camilo José Cela da de la mujer es lo que ve y escucha, teniendo en cuenta la realidad del momento, es decir la mujer como sustenta del hogar y de la familia, por la educación tradicional. En cambio, Carmen Laforet a través de Andrea muestra que la mujer es capaz de estudiar y salir adelante sin por lo tanto vender su cuerpo como lo presenta el escritor gallego. Quizás dependa del objetivo buscado por cada escritor, pero lo que hay que reconocer es que el hombre en *La colmena* queda bien parado más que la mujer mientras que en *Nada* la visión de la mujer es más decente a pesar de las desviaciones de algunas.

Referencias bibliográficas

Aguado Ana (2005), “Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la segunda república”, Revista Ayer, n.º 60 pp.105-134, Universidad de Valencia. <https://www.revistaayer.com> consultado el 05/05/2023

Assiego Violeta (2022), “La alargada sombra del franquismo aísla a las madres solteras”.

<https://www.pakaramagazine.com> consultado el 02/05/2023

Cela Camilo José (2011), *La colmena*, Madrid, Destino

Cuesta Francisco Javier (2017) “Maternidad y primer franquismo”, Revista de comunicación y de salud (RC y S) pp.151-172 vol. 7 p. 155. <https://www.revistadecomunicacionysalud.es> 25/04/2023

Laforet Carmen (2010), *Nada*, Barcelona, Destino

Pinilla García Alfonso (2006), “La mujer en la posguerra franquista a través de la revista Medina” (1940-1945), Arenal. Revista de historia de las mujeres, vol. 13, n.º 1 <https://dialnet.uniroja.es/servlet/articulo?codigo=2661131> 16/02/2023

Roura Assumpta (2005), *Un inmenso prostíbulo. Mujer y moralidad durante el franquismo*. Barcelona: Base

Wolf Virginia (1984), *Una habitación Propia*, Barcelona, Seix Barral, 105

Wright Richard (1958), *Espagne païenne*. Paris : Editions Buchet/Chastel-Correa.

La mujer durante el franquismo, Biblioteca Gonzalo de Berceo <http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm#PROLOGO> 05/03/2023

Rivalité entre l'éducation occidentale et la rééducation maoïste répercussions sur la société chinoise et le rôle du symbolisme dans *balzac et la petite tailleuse chinoise* de dai sijie

Cephas Appollin SALLAH

Lecturer, Département de français, School of Languages
University of Ghana, Legon, Accra – Ghana
cephassallah@yahoo.com /casallah@ug.edu.gh

Résumé

Dans les années 60 et 70, la Chine a connu une crise économique et sociale. Dans le dessein de remédier à la crise, Mao Zedong impose la rééducation aux chinois et rejette l'éducation occidentale. Ainsi, dans Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, Dai Sijie illustre les deux formes d'éducation à travers deux jeunes hommes, envoyés à la campagne en guise de rééducation. Ce travail problématise le rejet de l'éducation occidentale et l'imposition de la rééducation par Mao. L'éducation occidentale prend une tournure formelle tandis que l'éducation maoïste adopte des pratiques informelles. Le but de ce travail est d'évaluer les répercussions de ces deux formes d'éducation sur la société chinoise. Pourtant, pour atteindre notre objectif, nous tenterons de déterminer par une approche comparative et analytique les caractéristiques de l'éducation occidentale et de la rééducation maoïste. Nous essayerons également d'établir la différence entre les deux systèmes d'éducation, leurs pertinences et lacunes. Enfin, nous ferons des recommandations en fonction de leurs répercussions sur la société chinoise pour remédier à leurs faiblesses.

Mots clés : éducation, occidental, maoïste, chinois, répercussion

Abstract

In the 1960 and 70's China had economic and social crisis. In his attempt to find solutions to the crisis Mao Zedong imposes re-education on the Chinese society and rejects Western education. Thus, in Balzac and the Little Chinese Seamstress, Dai Sijie illustrates the two forms of education through two young men sent to a village to be reeducated. The problem statement of this work concerns the rejection of Western education and the imposition of re-education by Mao. The Western type of education takes a formal turn whereas Maoist re-education adopts informal practices This work aims at assessing the consequences of the two forms of education on the Chinese society. To attain our objective, we will try to identify by comparative and analytical approaches the features of Western education and Maoist re-education. We will also endeavor to establish the differences between the two systems of education, their importance and shortcomings. Finally, on account of their repercussions on the

Chinese society, we will make some recommendations to compensate for their weaknesses.

Key words : education, western, Maoist, Chinese, repercussion

Introduction

La Chine a connu une crise économique et sociale dans les années 60 et 70. Dans le dessein de redynamiser le développement économique et culturelle afin de se maintenir au pouvoir, Mao Zedong rejette formellement l'éducation occidentale et impose la rééducation aux Chinois (Domenach, 2008). Ces événements constituent un atout d'évaluation des formes d'éducation qui prédominent en Chine et leur pertinence au développement et au progrès de ses citoyens. Si Mao rejetait l'éducation occidentale en faveur d'une formation informelle, il aurait ses propres prétextes qui méritent d'être étudiés.

Le bouleversement socio-économique de la Chine est la conséquence d'une mauvaise gestion étatique et d'une planification inadéquate qui se reflète dans le « Grand Bond en avant », politique formulée par Mao Zedong pour un progrès rapide de la Chine (Dumont, 1957). L'échec du Grand Bond en avant propulse l'avènement de la rééducation maoïste (Saint-Martin, 2005, p.173-175) qui a des conséquences dévastatrices sur l'existence des Chinois. Étant élève de la rééducation et témoin oculaire des répercussions sur la société chinoise, Dai Sijie (2000) fait une illustration et un compte rendu, dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, de la rééducation par le biais de deux jeunes instruits envoyés à la campagne. La vie que mènent les deux adeptes de l'éducation occidentale et la formation qu'ils subissent est révélatrice de la nature et des effets des deux formes d'éducation sur l'humanité, en l'occurrence les chinois. Ainsi, la problématique de ce travail porte sur le rejet de l'éducation occidentale et l'imposition de la rééducation par Mao Zedong. Il devient donc impératif d'identifier les prétextes du rejet d'une forme d'éducation et son remplacement instantané par une autre. Le Grand Timonier débarrasse son pays des supports pédagogiques occidentaux, comme des livres d'instruction de mathématique, physique, chimie et des œuvres romanesques pour utiliser uniquement des éléments naturels et des ressources indigènes (Sijie, 2000, p.13-16).

Dans le roman, l'éducation occidentale est symbolisée par l'école, l'instruction et la lecture de livres capables d'épanouir la faculté de raisonnement, transformer le comportement et l'état psychologique de l'apprenant pour le préparer à un avenir meilleur, (Kopong, 1995, p. 639-651). Au contraire, l'éducation maoïste, se caractérise par le milieu rural, le collectivisme, l'usage de la force brute, l'utilisation des éléments naturels et des ressources locales dans le but de cultiver le sens et l'esprit d'appartenance communautaire (Sijjié, 2000). La différenciation des deux formes d'éducation fait dégager la valeur intrinsèque de la civilisation occidentale et de la culture chinoise et permet d'identifier leurs lacunes. Dans son illustration des deux formes d'éducation dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, Dai Sijie emploie le symbolisme. Pour l'éducation occidentale, il fait allusion aux éléments comme la ville, l'école, le violon, le réveil et les livres des grands auteurs romanesques et philosophiques occidentaux, notamment français, comme Honoré de Balzac, Romain Rolland, Jean Jacques Rousseau et Jean-Paul Sartre. De la même manière, en ce qui concerne la rééducation maoïste, l'auteur évoque le milieu rural, l'esprit communautaire à l'instar de « Phénix du Ciel », les animaux, les excréments et les éléments naturels comme la terre, la montagne, les arbres et l'eau (Sijjié, 2000).

Dans nos efforts de découvrir les prétextes du rejet de l'éducation occidentale et de l'imposition de la rééducation maoïste (Sijjié, 2000), nous tenterons d'identifier d'abord les caractéristiques des deux formes d'éducation et la différence entre elles. Ensuite, nous essayerons de déterminer et d'évaluer les répercussions des deux formes d'éducation sur l'individu et la société chinoise. Pour ce faire nous adopterons les approches comparative et analytique. Nous établirons le cadre théorique de l'éducation occidentale et donnerons une définition opérationnelle à la rééducation maoïste de la période révolutionnaire des années 60 et 70. Nous examinerons également leurs lacunes et, enfin, à la suite de notre analyse, nous tenterons de prescrire quelques solutions susceptibles de remédier aux défaillances de ces deux formes d'éducation.

Il est pourtant impératif de rappeler qu'il ne s'agit pas dans ce travail d'une analyse sociocritique de l'éducation dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise* ou d'une comparaison scientifique de l'éducation

occidentale et de la rééducation maoïste, mais de l'évaluation des répercussions des deux systèmes d'éducation sur la société chinoise.

1. Résumé de l'œuvre *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*

Dans les années qui suivent la révolution culturelle, deux jeunes hommes citadins instruits sont envoyés à la campagne pour être rééduqués afin qu'ils soient initiés aux conditions de vie des paysans. Luo (19 ans) et son ami, le narrateur (17ans) sont censés suivre leur rééducation dans un village montagneux, « Phénix du ciel ». En vertu de leur talent respectif de musicien et de conteur, et par le biais des objets comme le réveil et la guitare, ils réussissent à s'intégrer aux conditions existentielles des villageois. Néanmoins, ils passent des moments difficiles durant leur formation. Pendant leur séjour, ils font la connaissance d'une jeune fille montagnarde nommée la Petite Tailleuse dont ils tombent amoureux. Bien que la fille soit jolie, elle n'est pas cultivée. Cependant par le soutien des deux jeunes citadins, elle s'épanouit intellectuellement et quitte son village pour s'aventurer en ville.

Il y a également un autre éduqué, surnommé le Binoclard qui possède des œuvres littéraires occidentales interdites par Mao Zedong. Les deux amis sauvent la vie au Binoclard qui accepte de leur prêter quelques livres classiques de la littérature occidentale. Luo et le narrateur décident d'en profiter la Chinoise et volent en conséquence la valise de livres du Binoclard. Luo réussit à cultiver la Petite Tailleuse et change sa vie en lui lisant les œuvres de Balzac ; les trois personnages profitent de la lecture des œuvres littéraire pour mener une vie de bonheur qui malheureusement résulte en grossesse. Le narrateur aide la Petite Tailleuse à faire un avortement en secret. À la suite de son épanouissement intellectuel, elle quitte le village pour s'aventurer en ville à la déception de son amant, Luo qui brûle les livres interdits (Sijié, 2000)

2. Cadre conceptuel et théorique de l'éducation

Dans le but de bien aborder la pertinence de l'éducation dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, nous procéderons par un aperçu

des idées majeures qui définissent les différentes formes d'éducation. L'éducation, d'une manière générale, fait référence à l'apprentissage ou à l'acquisition d'une connaissance. Il s'agit de transfert de connaissance ou de savoir-faire d'une personne – enseignant – de manière consciente ou inconsciente à une autre personne – apprenant – (Reboul, 2016, p. 16-27).

La théorie de l'éducation s'intéresse aux problématiques d'une trilogie : l'éducation formelle, informelle et non-informelle (Brougère et Bézille, 2007). Mais dans notre contexte, nous nous intéresserons uniquement à l'éducation formelle et informelle dont les concepts seront appliqués à notre étude afin d'analyser de manière approfondie la rééducation maoïste qui s'avère le thème de prédilection dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*. Selon, Kopong (1995, p. 641) « l'éducation formel est la transmission des savoirs occidentaux à travers l'école ». Quant à Guy Vincent (1994), l'éducation formelle est une forme éducative caractérisée par l'apprentissage socialement construit et structuré mais possédant des caractéristiques comme un lieu et un temps.

Au contraire, l'éducation informelle, d'après Rogoff (1995), est la participation guidée qui peut être considérée comme la première forme d'éducation et un premier travail de mise en forme. Pour Brougère et Bézille (2007), l'éducation informelle est le savoir culturel local. Cet apprentissage s'appuie sur la participation, l'observation et l'imitation, il permet la reproduction des savoirs et savoir-faire traditionnels et renvoie à l'identité culturelle des groupes, l'apprentissage se déroulant dans le contexte des activités quotidiennes. Il s'agit, pour une grande part, d'un processus inconscient d'observation, d'imitation et de jeu de rôles.

3. Définition opérationnelle de la rééducation maoïste

Pour mieux donner une définition opérationnelle à la rééducation maoïste, nous devons nous pencher rétrospectivement sur la Chine des années 40 et 50. Selon, Duteil (2009), en 1949, Mao Zedong ouvre une nouvelle ère pour la Chine : mobilisation politique et idéologique et reconstruction économique. Le pays connaît alors une réforme agraire, une collectivisation, le Grand Bond en avant et la Révolution

culturelle. Néanmoins, les objectifs espérés ne sont pas atteints. Jisheng (2008) révèle que Le Grand Bond en avant se solde par un échec lamentable et une famine meurtrière d'environ 35 millions de victimes. À la suite de l'échec du Grand Bond en avant, entre 1968 et 1980, près de 17 millions de jeunes instruits ont été déplacés par les dirigeants chinois à la campagne pour être rééduqués par des paysans pauvres (Saint-Martin, p. 173-175).

En ce qui concerne la rééducation dans *Balzac et la Petite Tailleuse Chinoise*, l'auteur ne donne pas une définition explicite dans le roman, mais il fournit des idées qui permettent de comprendre ce concept. Il illustre des conditions qui dépeignent la vie que les populations urbaine et rurale doivent mener ou mènent pendant le régime de Mao Zedong ; le travail intellectuel est remplacé par le travail physique aux champs, sous l'ordre d'un représentant du régime. : « Nous avons marché toute la journée dans la montagne, et nos vêtements, nos visages, nos cheveux étaient couverts de boue » (Sijie, 2000, p. 10). La rééducation maoïste a donc une connotation particulière. Il s'agit de la formation pragmatique des Chinois afin d'atteindre des objectifs spécifiques : transformer la Chine par le biais de ses pratiques culturelles sur le plan économique et social aussi bien que la mentalité et l'état d'esprit des Chinois.

Bref, la rééducation maoïste est une forme d'éducation informelle qui vise à former toute une génération de jeunes (Sijie, 2000). Par conséquent, afin de faire réussir ces changements, les Chinois auront comme centre d'apprentissage les zones rurales alors que les matériels et supports pédagogiques seront constitués d'éléments naturels, culturels et traditionnels. Cette forme d'éducation est opposée à l'instruction verbale et formelle des sociétés modernes industrialisées (Brougère et Bézille, p 117-160).

4. L'impact de l'éducation occidentale et de la rééducation maoïste sur les Chinois

Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, l'éducation, en général, joue un rôle primordial dans la communauté chinoise. En conséquence, les répercussions de l'éducation occidentale sur les Chinois se révèle en deux phases. Une première phase qui s'avère

productive dans la mesure où les adeptes se servent de la connaissance acquise pour résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés. La deuxième phase est contreproductive étant donné que les bénéficiaires usent de leur expérience pour nuire à leurs concitoyens.

4.1. Le rôle symbolique et les répercussions des éléments éducatifs d'origine occidentale

Selon Kopong (1995) l'éducation formelle se caractérise notamment par l'école et l'instruction. Ainsi, pour que l'instruction atteigne son objectif, il fallait faire l'usage des supports et matériels pédagogiques. Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, des objets sophistiqués, comme le violon, le réveil, les œuvres romanesques et philosophiques des auteurs occidentaux, notamment Balzac sont utilisés pour symboliser l'éducation occidentale. Par le biais de ces objets et les adeptes de la civilisation occidentale, à savoir Luo, le narrateur et le Binoclard se dessine l'impact qu'exerce l'éducation occidentale sur la mentalité, l'état psychologique et le comportement de l'individu et sur la psychose collective de la société chinoise.

Dans l'œuvre le premier objet symbolique de l'éducation occidentale que les deux jeunes instruits ont introduit chez les habitants de Phénix du Ciel est le violon (p.13). C'est un instrument de musique d'origine occidentale que le narrateur a appris à jouer au collège. Le narrateur et Luo sont allés à l'école ; ils ont reçu des instructions et sont devenus ainsi comme leurs parents, des adeptes de la civilisation occidentale et des intellectuels que Mao considère comme ennemis de la Révolution culturelle ; Ils sont qualifiés de réactionnaires (p.13-16). L'introduction du violon produit un double effet magique sur les villageois. Au premier abord, les habitants le qualifient de jouet inutile et concluent que c'est un instrument dangereux à l'égard de la culture chinoise. Un paysan le « martela du poing », une femme l'appelle « jouet de con » et le chef ordonne qu'il soit brûlé. (p.10-11). La réaction tumultueuse qui a suivi cet ordre contraint Luo à mentir que « Mozart pense au Président Mao » dans l'effort d'apaiser et de calmer l'esprit des villageois agités (p.12).

Cette scène montre l'impact qu'un matériel d'origine occidentale peut avoir instantanément sur la mentalité des villageois chinois, surtout quand ils ne le connaissent pas. L'éveil de l'hostilité à

l'encontre du violon est symbolique du conflit culturel susceptible d'être engendré entre la civilisation occidentale et la culture chinoise si les adeptes de l'éducation occidentale s'introduisent dans la société chinoise avec leur connaissance inculquée par l'éducation occidentale. L'introduction des produits d'origine occidentale dans la société chinoise ne sera pas du tout aisée, ils vont certainement causer de l'émoi chez les indigènes orientaux. Ainsi, pour se faire accepter par les Chinois maoïste, les adeptes de l'éducation formelle occidentale sont censés user de la ruse ou du mensonge pour tromper la vigilance des Chinois comme le démontrent Luo et son ami. L'acuité de la faculté de raisonnement se met en jeu pour résoudre de manière instantanée un incident capable de générer un conflit, créer une atmosphère de discrimination, voire la xénophobie.

Néanmoins, la réaction tranquille du chef du village et de ses sujets après avoir écouté le sonnet de Mozart est symbolique de l'harmonie et du confort que peut produire l'éducation occidentale dans un milieu si l'instinct humaine apprécie la valeur des éléments créés à la base de l'éducation formelle. Le narrateur fait savoir que « le visage menaçant du chef s'adoucit. Ses yeux se plissèrent dans un large sourire de béatitude [...] des applaudissements chaleureux retentirent » (p.12). Il se manifeste alors qu'il existe un contraste entre l'éducation occidentale et la culture orientale, et que malgré cette opposition les Chinois sont capables de tolérer la civilisation occidentale. L'acceptation du violon après le dédain initial montre à quel point les deux cultures peuvent coexister. De ce point se dégage un paradoxe ; les Chinois maoïstes qui doivent éduquer les scolarisés citadins subissent plutôt une forme de rééducation d'origine occidentale en apprenant et acceptant la nature subtile et complexe du violon, le confort et la satisfaction qu'il peut donner à l'esprit humain.

Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, la lecture de l'heure et le réveil sont deux facteurs déterminants symboliques de l'éducation occidentale qui agissent sur la psychose collective des habitants du Phénix du Ciel et, par conséquent, les deux instruits profitent de leur capacité de lire l'heure pour compromettre l'ordre et l'horaire naturellement établis pour régir les activités quotidiennes, notamment les travaux champêtres. Leur succès de la manipulation de l'heure et du temps est la conséquence de la méconnaissance du

fonctionnement du réveil et de l'incapacité de lire l'heure des villageois. Le réveil, chez eux, est une nouveauté ; les paysans le considèrent comme un objet de salut et de rédemption. Il produit un impact effet énigmatique sur les villageois à la surprise du narrateur : « Le réveil prit sur les paysans un véritable pouvoir, presque sacré. Tout le monde venait le consulter » (p. 25). Bien que les paysans aient recourus aux phénomènes naturels pour repérer le temps et l'heure, ils jugent à présent le réveil plus convenable pour régulariser leur mode de travail – départ pour le champ, durée de travail et retour au foyer. L'introduction et l'usage du réveil au Phénix du ciel marque ironiquement une forme de rééducation chez les villageois chinois, apportée par Luo et son ami qui sont supposés être rééduqués eux-mêmes sous le régime maoïste.

Cependant, un constat se fait à ce propos, la subversion des règles établis est effectuée à titre personnel. Luo et son ami manipulent le réveil à leur guise pour satisfaire leurs caprices et intérêts égoïstes quand ils ne veulent pas se réveiller ou aller tôt au travail. Le comportement des deux jeunes hommes et l'usage du réveil, parce qu'ils savent lire l'heure, influent sur la vie des habitants du Phénix du ciel ; cette épisode symbolise un autre aspect des répercussions de l'éducation occidentale sur la société chinoise. Dans le dessein de se soulager de la corvée engendrée par la rééducation maoïste, Luo et son ami usent des moyens subterfuges pour satisfaire leurs intérêts personnels au détriment des villageois. Les deux instruits retardent à leur gré l'heure de se réveiller ; le narrateur avoue fièrement : « Qu'elle fut agréable, cette grasse matinée, d'autant qu'on savait que le chef attendait dehors en faisant les cent pas » (Sijié, p. 25). Le règlement du temps à leur guise révèle la nature manipulatrice, le goût de l'exploitation, le sens de l'individualisme que peut générer l'éducation chez l'instruit.

Encore, dans le cas contraire, les deux jeunes hommes réduisent la durée de travail au village : « nous modifions souvent les heures [...] Tout dépendait de notre état physique ou de notre humeur, au lieu de tourner les aiguilles en arrière nous les avançons [...] pour finir tôt le travail. » (*ibid*, p. 25) Il s'avèrent donc que les deux adeptes de l'éducation occidentale jouent sur la mentalité des individus qui ne sont pas compétents dans un champ de connaissance particulier, en

l'occurrence utiliser le réveil et lire l'heure, et abusent de l'ignorance de leurs hôtes dans ce domaine pour satisfaire leurs intérêts personnels. Logiquement, la réduction du nombre d'heures ouvrables par jour est susceptible de décroître le rendement quotidien du travail .et freiner la production économique du Phénix du ciel. De notre approche analytique, il se déduit que si le règne des affaires d'une communauté se trouvait dans les mains d'une minorité éduquée ou instruite, la majorité communautaire est susceptible d'être manipulée et désorientée.

Le comportement frauduleux des instruits et la manipulation des adeptes de l'éducation occidentale dont redoute Mao se manifeste chez Luo et le narrateur. Il qualifie les instruits de bourgeois intellectuels. Il affirme qu'ils sont réactionnaires et sont les ennemis de la révolution culturelle (Sijié, 2000, p.13). Peut-être, est-ce pour cette raison que Mao Zedong rejette l'éducation occidentale et impose la rééducation afin de transformer la mentalité des Chinois instruits.

L'une des avantages de l'éducation formelle dont Luo et son ami ont énormément bénéficié est l'introduction à la lecture. Au collègue, Luo et son ami sont initiés à la lecture des œuvres philosophiques et romanesques des grands écrivains occidentaux comme Honoré de Balzac, Jean Jacques Rousseau, Charles Dickens et Romain Rolland. Les livres de ces grands écrivains symbolisent l'éducation occidentale et le contenu représente la connaissance. à acquérir (Vincent, 1994). D'une manière générale les romans constituent une source pertinente de la littérature qui évoque la lecture. Selon Popa-Liseanu (2004), la lecture est connue comme une nouvelle naissance qui favorise le développement de la créativité et de la pensée critique, en apprenant sur d'autres cultures et d'autres visions du monde. Cela implique que la littérature ou la lecture peut être un moyen d'épanouissement, d'évolution et de transformation.

Dans *Balzac et la Petite Tailleur chinoise*, *Ursule Mirouët* de Balzac, par exemple, évoque l'éveil du désir sexuel et des pulsions d'amour romantique qui constitue un tabou dont les Chinois ne parlent pas ouvertement. La lecture des œuvres romantiques a initié les jeunes chinois aux émotions sentimentales et le changement est énorme : « Ce vieux Balzac est un véritable sorcier qui a posé une main invisible sur la tête de cette fille, elle était métamorphosée » (p. 78). Ce sont

donc les récits des livres occidentaux, notamment, ceux de Balzac, qui ont transformé la Petite Tailleuse et lui offrent des atouts de s'émanciper de l'autorité parentale. La littérature donne aux personnages le pouvoir, le courage, la confiance et d'autres opportunités qui changent leur chemin et les fait évoluer. A la suite de la lecture, la Petite tailleuse devient le symbole de la liberté, de l'émancipation, de la connaissance et de la pertinence d'être cultivé.

Paradoxalement, les livres restent des éléments à double-tranchant dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*. La littérature n'appartient pas au mouvement maoïste ou communiste, elle est perçue comme un moyen réactionnaire et une menace à la vision du Grand Timonier. Pour le régime, la littérature étrangère est contraire aux idéaux de la société chinoise. À l'encontre de l'épanouissement intellectuel que les livres offrent aux jeunes, ils deviennent sujets de corruption. Ils sont utilisés en guise d'appât pour tromper la vigilance du gynécologue de la ville. Le citadin qui, au début des transactions, émet quelques réserves et résistance à l'avortement illégal d'une fille sous la juridiction de Mao a finalement cédé à la récompense frauduleuse avec des livres occidentaux, à savoir *Jean-Christophe* de Romain Rolland et *Ursule Mirouët* de Balzac (p. 216). Evidemment, aucun de ses livres n'est d'origine chinoise, ce qui implique l'imposition de l'éducation occidentale dans le milieu chinois. Le goût, la passion et la fascination pour les œuvres occidentales ne peuvent pas être supplantés par la force de la rééducation maoïste qui paraît radicale et contraignante de nature.

De surcroît Luo et le narrateur, par le truchement des romans et des films exotiques occidentaux qu'ils racontent aux habitants du Phénix du Ciel, font un transfert de connaissance des phénomènes de la civilisation occidentale susceptible d'influer sur l'intuition, le mode de raisonnement et le comportement de leurs compatriotes (Reboul, 2018). Luo a la compétence de narrer les scènes des films qu'ils ont vus de manière attrayante et séduisante et il réussit chaque fois à exciter son audience qui s'identifie aux personnages des films. Le narrateur fait ce commentaire :

Mais Luo se montra un conteur de génie : il racontait peu, mais jouait tour à tour chaque personnage, en changeant sa voix et ses gestes. Il dirigeait le récit, ménageait le suspense, posait des

questions, faisait réagir le public, et corrigeait les réponses. Il a tout fait (Sijie, 2000, p. 31).

Ces périodes d'interaction et de réflexion avec les instruits est une phase d'apprentissage ou d'acquisition de connaissance de la littérature occidentale. Les villageois s'intéressent par exemple à l'histoire de Monte-Cristo que narrait Luo avec tant de ferveur. Les villageois sont alors inculqués de nouvelles connaissances, de visions, d'inspiration et subissent en conséquence une rééducation de la culture occidentale contrairement à l'idéologie maoïste du rejet de l'éducation occidentale. La tournure des événements est révélatrice de la puissance de l'éducation formelle et sa pertinence dans l'évolution et le développement des paysans de Phénix du Ciel.

Bien que le but initial de leur séjour à la campagne chinoise soit d'être rééduqués par les paysans et d'oublier tout ce qu'ils avaient appris à la ville, nous constatons qu'en réalité, les trois jeunes citadins (le narrateur, Luo et le Binoclard), sont à la fin ceux qui éduquent les paysans. Ils leur montrent une culture alternative, leur font découvrir la littérature, le récit et le cinéma. Ainsi, les jeunes suscitent un esprit d'engouement, de curiosité, d'accomplissement et de satisfaction chez les villageois. Ce qu'ils font par la narration des histoires de films exotiques et la lecture des romans occidentaux.

Il s'avère donc, à travers les personnages de Dai Sijie, que l'éducation occidentale présente deux façades diamétralement opposées, rendement positif et résultat néfaste. L'adepte de l'éducation occidentale s'instruit et se cultive l'esprit ouvert envers d'innombrables horizons d'épanouissement pour se créer des opportunités de succès. Son épanouissement intellectuel constitue une bouffée d'oxygène qui le libère du joug de l'ignorance susceptible de l'appauvrir en connaissance, de l'asservir tout au long de son existence, voire ruiner sa vie sentimentale. Par le biais des œuvres occidentales, la Petite Tailleuse s'est cultivé un esprit clairvoyant et une forte intuition d'analyse capable de la guider dans son aventure à la cité. L'instruction n'a pas de bornes, elle multiplie les chances de succès surtout si l'apprenant est déterminé dans son apprentissage ou acquisition de connaissance de réussir. Par contre, l'esprit de prétention, de manipulation et de connivence se manifeste d'une part chez les adeptes de l'éducation occidentale ou les instruits. Luo et son

ami développent la faculté de réflexion et de raisonnement intuitif pour tromper la vigilance et abuser de la capacité intellectuelle d'autrui. Ils sont opportunistes, égocentriques et ne visent qu'à tricher et récolter en leur compte personnel au détriment des innocents. Ils jouent le jeu d'inégalité et de complexe de supériorité dans leurs interactions sociales. C'est ainsi que Luo et son ami ont pu manipuler l'heure qui réduit la durée de travail et le narrateur a su convaincre le gynécologue afin d'obtenir l'avortement illégal contre son gré.

4.2. Le rôle symbolique des personnages et les répercussions de la rééducation maoïste

Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, il s'observe que contrairement à l'usage symbolique des objets sophistiqués d'origine exotique pour interpréter l'éducation occidentale et ses répercussions sur les individus et la société, la valeur intrinsèque de la rééducation maoïste s'explique par l'intermédiaire des êtres humains. La rééducation sous le régime de Mao prend la forme de l'éducation informelle. À l'opposé de l'éducation formelle qui se caractérise notamment par l'école et l'instruction, l'éducation maoïste adopte la participation, la pratique et l'expérience comme méthodes d'apprentissage comme l'observe Kopong, (1995, p. 641) : « Cet apprentissage s'appuie sur la participation, l'observation et l'imitation. Il permet la reproduction des savoirs et savoir-faire traditionnels et renvoie à l'identité culturelle des groupes ». La rééducation maoïste adopte alors une approche pratique où les apprenants font directement la pratique en exécutant des travaux quelle que soit leur nature afin d'acquérir la connaissance et le savoir-faire escomptés.

Les personnages comme Luo, le narrateur et le Binoclard symbolisent les entités par lesquelles s'identifie la forme d'éducation qu'impose Mao Zedong à ses sujets. Ils sont les candidats de l'éducation maoïste et doivent subir une formation culturelle avec l'objectif principal d'acquérir des connaissances et des savoir-faire culturels afin de pouvoir s'intégrer dans la communauté rurale et contribuer à l'évolution sociale et au développement économique de la Chine (Sijié, 2000). Malgré leur acquisition de l'éducation formelle et leur niveau d'instruction élevé, ils sont contraints aux travaux forcés sous l'autorité et la surveillance d'un chef traditionnel analphabète.

Leur programme d'éducation est dérivé du Livre Rouge de Mao, qui contient des idéologies communistes (Sijjié, 2000, p. 38). Leurs matériels de support sont des éléments naturels qui proviennent de leur milieu rural et de la terre. La formation et l'apprentissage prennent une tournure pratique ; l'apprentissage exige la participation aux activités champêtres. Ce qui cadre bien avec l'observation de Lave (1993, p. 6) à propos de l'éducation informelle : « La participation dans la vie quotidienne peut être pensée comme un processus de transformation de l'entendement dans la pratique, ce qui est apprendre ».

Luo, le narrateur et le Binoclard apprennent de nouvelles leçons dans les champs en travaillant. Ils labourent la terre, transportent les récoltes, principalement, du riz dans les paniers qu'ils portent au dos, ils poussent des brouettes et portent même des excréments sur la tête. Toutes ces mesures pratiques ont des buts spécifiques pour le Chinois : cultiver l'esprit de corps, développer le sens de collectivisme, endurcir son état psychologique, rivaliser d'endurance dans les conditions insupportables et créer un avenir prospère pour la Chine (Sijjié, 2000). P. H. Coombs observe qu'en éducation informelle il s'agit de situer des logiques d'action présentes et futures, et non de construire une théorie éducative (Brougère and Bézille, 2007).

Par ailleurs, les trois jeunes citoyens instruits sont également rééduqués en matière de littérature. Sijjié (2000) démontre une méthode efficace par laquelle la littérature orale et écrite peuvent être enseignées de manière informelle. Malgré son manque d'éducation formelle, le vieux meunier du Phénix du Ciel symbolise la sagesse naturelle qui, parfois, l'emporte sur la ruse et la subtilité de la connaissance scientifique. Le vieux meunier du village est le dépositaire de la littérature orale. Il connaît toute une myriade de chansons folkloriques populaires à connotation philosophique dont le Binoclard a besoin pour s'initier à la carrière d'écrivain. La formation ne prend pas de tournure formelle et ne dure pas des années comme à l'école, (Vincent, 1994). Il suffit que le meunier chante et que les jeunes traduisent et rédigent les paroles en langue officielle pour composer à leur propre manière des poèmes. Bref, l'efficacité de l'aspect pratique de l'éducation informelle se manifeste dans la

rapidité du transfert de connaissance du vieux meunier analphabète aux jeunes scolarisés. (Sijé, 2000, p. 86)

5. Le conflit culturel entre l'éducation occidentale et la rééducation maoïste

Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, La Petite Tailleuse joue un rôle symbolique qui suscite de multiples interprétations. Elle est l'incarnation de l'influence des deux formes d'éducation. Elle représente une femme vierge, chaste, innocente et naïve qui possède quand même une qualité exceptionnelle, la beauté physique comme l'affirme son propre père : « Elle m'a dit que Balzac lui a fait comprendre une chose : la beauté d'une femme est un trésor qui n'a pas de prix » (p.289). Elle a reçu l'éducation informelle chez son père, la couture. Bien qu'elle se considère comme une montagnarde illettrée, elle reste docile et donne l'exemple d'une femme ménagère qui a la compétence de s'occuper effectivement d'un foyer familial. Elle reçoit de la manière la plus belle deux étrangers qu'elle ne connaissait pas, Luo et son ami.

Par contre, avec le temps elle se métamorphose en « belle fille cultivée, assertive et enthousiaste » comme le souhaite son amant, Luo (p.138). Sa métamorphose, à la suite de la lecture des romans, trahit l'impact que les livres d'origine occidentale peuvent avoir sur une femme innocente. La Petite Tailleuse rompt le lien affectif qu'elle a avec son père et brise l'autorité parentale. Elle fait primer l'individualisme occidental sur le collectivisme chinois. Elle s'enfuit vers un monde inconnu. Sa fugue est un signe annonciateur de rupture, de séparation et de divorce volontaire de couple, actes qui, jusqu'alors, étaient considérés sacrilèges dans la Chine de Mao. Ses escapades sexuelles dans la forêt et dans l'eau, selon le dit du vieux meunier, « risquaient d'avoir des ennuis avec la Sécurité publique » (p. 172).

Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, symboliquement, le ginkgo, un grand arbre magnifique planté au fond d'une vallée secrète (p.76) représente l'arbre de vie qui se trouve au milieu du jardin d'Eden selon la Sainte-Bible des Occidentaux. Luo représente Adam alors que la Petite Tailleuse symbolise Ève. Le rapport sexuel, la scène du premier péché selon la Sainte-Bible, a induit les jeunes chinois

d'erreurs en erreurs, ce qui s'interprète comme malédiction et souffrance de l'être humain (Génèse, chapitre 7). La fille, mise enceinte, brise l'harmonie de sa famille et provoque l'angoisse chez Luo et son ami. Le mal qu'elle a causé à son amant est si énorme qu'il commet l'autodafé (p. 233). Luo incendie tous les livres pour se purger du péché qu'il a commis avec la Petite Tailleuse. En fait, l'éveil de l'instinct sexuel et romantique de la Petite Tailleuse s'est développé à la suite de la lecture des matériels pédagogiques occidentaux, les livres romantiques des auteurs occidentaux. Il se constate donc que si la liberté générée par l'éducation occidentale n'est pas surveillée, elle peut faire plus de tort à l'apprenant et à la société que du bien. Le dégât qu'elle peut causer aux adeptes et à la société est latent. Le danger se manifeste tard après une période de conception, d'incubation et de maturité chez l'apprenant à l'instar de la Petite Tailleuse. Néanmoins son comportement justifie l'assertion de Brenda (1996) que la lecture réduit l'écart entre la connaissance et l'ignorance.

À ce niveau – précisons que nous ne faisons pas de jugement moral – il se dégage clairement que la société occidentale et la société orientale ont chacune leur façon d'aborder les relations amoureuses. À travers la lecture des œuvres romantiques, les jeunes occidentaux s'épanouissent ouvertement à la vie intime tandis que les chinois émettent quelque réserve aux affaires sexuelles. Est-ce que la grossesse précoce et l'avortement illégal ou clandestin quelques des prétextes pour lesquels Mao rejette l'éducation occidentale ?

6. Défaillance et complémentarité réciproque de l'éducation occidentale et de la rééducation maoïste

Certes notre approche analytique ressort quelques faiblesses des deux formes d'éducation qu'il faut prendre en considération et y remédier si possible sans pour autant compromettre leurs acquis.

6.1. Défaillance et complémentarité réciproque de l'éducation occidentale

Il est évident que l'éducation occidentale, privilégie l'école et l'instruction mais elle a ses faiblesses comme le fait constater

Brougère et Bézille (2007, p. 6) « Il ne s'agit pas, pour ces auteurs (éducateurs), de nier l'importance de l'éducation scolaire, mais de suggérer qu'elle ne constituerait qu'une faible partie de ce que nous savons ». Dans *Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, la lecture des livres libère la Petite Tailleuse de l'obscurantisme, tout en provoquant une énorme instabilité à sa famille et à ses amis intimes. La maturité intellectuelle et le comportement de la Petite Tailleuse mettent en exergue l'esprit individualiste et libéral des adeptes de l'éducation occidentale. Elle atteint un niveau d'épanouissement intellectuel qui lui permet de rompre avec l'autorité parentale et l'amour paternel. Elle met fin à ses relations amoureuses avec son amant et se sépare de lui pour mener une vie aventureuse dans une grande ville (p. 228). La fugue de la Petite Tailleuse envers un monde inconnu et indéfini est synonyme du danger que peut causer l'esprit libéral et indépendant que peut générer l'épanouissement intellectuel à la suite de la lecture des livres occidentaux.

Bien que l'éducation des habitants du Phénix du Ciel soit informelle, elle laisse des leçons positives que les adeptes de l'éducation occidentale sont censés apprendre. Selon les travaux de recherche de Teasdale (2004, p. 65), « l'informel vient dynamiser le formel ou lui servir de réservoir d'expérience, configurations variables selon les contextes locaux et le type de structuration du secteur formel ». Les adeptes de l'éducation occidentale comme Luo et son ami ont le devoir d'apprendre de la Chine le sens et l'esprit de collectivisme pour pouvoir solidariser dans les périodes de crise. Les jeunes hommes doivent contrôler leur désir sexuel et prendre des mesures pour éviter la grossesse précoce ou involontaire qui risque d'hypothéquer l'avenir des jeunes filles. Ils ont le devoir de respecter l'autorité parentale et des âgés dans la société comme le meunier, dépositaire de la culture folklorique. Si les adeptes de l'éducation occidentale mettaient en pratique les leçons sociales apprises de la Chine, ils seraient mieux et facilement intégrés dans la communauté chinoise.

6.3. Défaillance et complémentarité réciproque de l'éducation maoïste

De manière semblable, la rééducation maoïste a des lacunes malgré quelques succès enregistrés et doit certainement apprendre des leçons de l'Occident. La rééducation maoïste se définit comme

révolution culturelle. Elle a connu des revers et les objectifs ne sont pas atteints pour des raisons multiples. L'apprentissage est laborieux car les apprenants utilisent la force physique et brute. La leçon pratique dure pendant des heures sans interruption pour se recréer. Les matériels de support ou les instruments de travail sont primitifs ; les charrues et des animaux comme le buffle sont utilisés pour labourer la terre, ce qui retarde le rendement des apprenants comme l'observe Duteil (2009, p. 6) : « Mais dès l'automne apparaissent des signes inquiétants, retard au niveau de la moisson car les paysans absorbés par les chantiers ne peuvent pas faire rentrer les récoltes ». Le port des paniers au dos, le transport des excréments humains et l'engrais animal sur la tête mettent en péril la condition sanitaire des jeunes apprenants, le narrateur, le Binoclard et surtout, Luo qui est psychologiquement terrifié par l'obsession qu'il va mourir dans la mine de charbon (Sijié, 2000, p. 43) et qui est gravement abattu par la fièvre jaune (*ibid*, p. 44-45).

Certes, l'épanouissement intellectuel de la Petite Tailleuse à la suite de sa lecture des œuvres occidentales indique d'emblée que l'instruction et la lecture des livres sont importantes pour compléter l'éducation maoïste. Ainsi, dans le secteur agricole, la Chine doit abandonner l'usage de la force brute et des excréments crus de l'homme et des animaux à l'endroit de l'engrais chimique. Etant donné que la crise Chinoise se situe dans le domaine économique et agraire, la Chine doit pratiquer la mécanisation de l'agriculture et utiliser des appareils motorisés, comme le tracteur et la moissonneuse, pour faciliter les tâches champêtres, faire accroître le rendement agricole et rentabiliser la culture agraire comme la rizière. A ce propos, Mao lui-même devient conscient du retard accusé et commence à prendre des mesures élogieuses pour accélérer le développement de la Chine : Selon Bergère (1990), le décret officiel annonce que la Chine veut encourager les coopérations économiques avec les autres pays et cherche à obtenir les technologies et équipements les plus avancés du monde. Ce revirement politique marque le début de la politique d'ouverture de la Chine à l'étranger.

Un autre élément primordial que la formation maoïste est censée prendre en considération est la gestion de la durée de travail. La rééducation doit également adopter à l'instar de l'éducation

formelle, des périodes de repos, de récréation ou de divertissement pour redynamiser les apprenants épuisés afin de faire fructifier leur rendement quotidien. Les scènes de films sont symboliques du divertissement, du repos et du congé dont les apprenants ont besoin pour se récréer et se redynamiser pour ne pas se ruiner la santé. C'est un moyen approprié qui servira à briser la monotonie de la vie mécanique à la campagne. (Sijie, 2000, p. 164)

Conclusion

Les prétextes du rejet de l'éducation occidentale par Mao Zedong ne sont pas tous à fait explicites, car les rééducateurs maoïstes sont plutôt rééduqués par les adeptes de l'éducation occidentale considérés comme ennemis de la révolution culturelle. En revanche, notre recherche nous mène à apprécier la valeur intrinsèque de l'éducation occidentale et la rééducation maoïste en Chine sous le règne du Grand Timonier. Les deux formes d'éducation s'opposent diamétralement ; ce qui implique également que la civilisation occidentale s'oppose de la même manière à la culture chinoise. Sur le plan social, l'Occident opte pour l'individualisme et le libéralisme tandis que la Chine préfère le collectivisme et le paternalisme.

Dans le domaine de l'éducation, les Occidentaux prônent pour l'instruction à l'aide des œuvres des auteurs renommés afin de permettre l'épanouissement intellectuel de l'individu tandis que la Chine, sous le règne de Mao Zedong, préfère l'apprentissage ou la formation dans les zones rurales avec des ressources naturelles pour le développement communautaire. Afin de véhiculer de manière effective son message sur la valeur intrinsèque des deux formes d'éducation, Dai Sijie emploie la comparaison et le symbolisme. Il juxtapose des objets occidentaux sophistiqués comme le violon et le réveil aux éléments naturels comme l'eau, l'arbre et la terre qui sont des facteurs contributifs au développement de l'être humain. Néanmoins, il se révèle que l'individualisme occidental a des lacunes et doit apprendre des leçons de l'esprit communautaire de la culture chinoise alors que les Chinois doivent tolérer la lecture des livres et d'autres matériels pédagogiques d'origine occidentale d'où l'acceptation de l'autre et la complémentarité réciproque.

Références Bibliographiques

Bibliographie

Bergère M-C. (1990). *La république Populaire de Chine de 1949 à nos jours*, Paris, Armand Colin.

Brenda S. (2007). *Bridging the Gap, College Reading* (9th ed.) London : Pearson Education Inc.

Brougère G. & Bézille H. (2007). « De l'usage de la notion d'informel dans le champ de l'éducation » *Revue Française Pédagogique* No 158 January-Mars, p. 117-160

Domenach J-L (2008). *La Chine m'inquiète*. Paris: Perrin

Dumont R. (1957). *Révolution dans les campagnes chinoises*, Paris: Éditions du Seuil,2

Jisheng Y. (2008). *Stèles : La Grande Famine en Chine, 1958-1961* , Hong Kong Cosmos Books (Tian Di Tu Shu)

Kopong 8E. (1995). « Informal Learning: a case study of local curriculum development in Indonesia » *Prospects*, vol. XXV, n° 4, p. 639-651.

Reboul O. (2016). « Qu'est-ce que l'éducation ? » *La philosophie de l'éducation*. Paris : Presse Universitaire de France, (p. 16-27)

Rogoff B. (1995). *Observing sociocultural activity on three planes: Participatory appropriation, guided participation, and apprenticeship*. Cambridge University Press.

Sijie, Dai. (2000). *Balzac et la Petite Tailleuse Chinoise*, Paris Gaillimard.

Webographie

Dasen P. (1994). *Les défis des systèmes éducatifs face à la dynamique culturel contemporaine* unesdocunesco.org (consulté le 15 février, 2023)

Duteil J-P. (2009). *La Chine, de 1949 à nos jours* : [https : // www.clio.fr](https://www.clio.fr) (consulté le 17 février, 2023).

Lave J. (2009). The culture of Acquisition and the Practice of Understanding, Institute for research on Learning [https: // openlibrary.org/works/](https://openlibrary.org/works/)

Mishra R., Dasen P. (2004). The influence of schooling of cognitive development: <https://www.researchgate.net/publication/>

Saint-Martin M. (de). (2005), « À propos de la Révolution culturelle chinoisenn » *Mouvements* Vol.4 (no 41), pages 173 à 175 .
<https://www.cairn.info/>

Vincent G. (1994) <https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle->.

<https://learningportal.iiep.unesco.org/fr/glossary/education-formelle>.<https://www.grainesdepaix.org/fr/ressource>

<https://doi.org/10.3917/mouv.041.0173>

Analyse des tropes dans les chansons rap de yeleen

Delwendé Léa Delphine BOUGOUMA
Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
boudelp@gmail.com

Résumé

La présente étude met en exergue les tropes récurrents des chansons d'un groupe de rappers burkinabè ainsi que leur portée à ces chansons. L'analyse d'un corpus de douze chansons nous a permis de découvrir les figures de sens les plus significatives dans leurs textes, à l'image de la métaphore et de la périphrase.

Mots-clés : rap, tropes, français

Abstract

This study highlights the recurring tropes of the songs of a group of Burkinabè rappers as well as their significance to these songs. The analysis of a corpus of twelve songs allowed us to discover the most significant figures of meaning in their text, such as metaphor and circumlocution.

Keywords : rap, tropes, french.

Introduction

En Afrique, il existe une diversité de français parlés. Dans les pays francophones, l'on constate, en effet, une pluralité de pratiques de cette langue, parmi lesquelles celle des rappers. Ce français parlé intéresse peu les chercheurs. Ce qui nous amène à nous pencher sur cette langue beaucoup usitée par la jeunesse africaine. La présente étude se propose d'analyser un pan de cette langue dans le contexte burkinabè, à travers l'analyse des tropes dans les chansons d'un groupe de jeunes rappers, Yeleen en vue de contribuer à faire connaître davantage cette langue marginale mais beaucoup parlée dans la société.

Selon Patrick BACRY (1992 : 9), le mot « trope se rattache à la racine d'un verbe grec (trepô) qui signifie tourner. Le terme grec "tropé" signifie « ce qui tourne, ce qui change de sens, c'est-à-dire aussi bien de direction que de signification ». Les figures de sens sont,

essentiellement, les tropes, figures de transfert sémantique. Au sens littéral d'un terme ou d'une locution se substitue ainsi un sens figuré.

Les tropes sont donc des procédés de substitution ou de transfert sémantique entre un terme ou un ensemble de termes et un autre.

Par ailleurs, quels sont les tropes les plus pertinents des chansons de Yeleen ?

Quelle est leur portée aux textes de ces artistes ?

La présente étude a donc pour objectif d'analyser les tropes les plus récurrents de ces textes et d'en montrer la portée. Ce qui nous conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle la fréquence de certains tropes dans les textes du groupe Yeleen s'expliquerait par leur contribution à l'expressivité des chansons. Ces tropes contribuent à caractériser la langue de ces rappeurs. Pour l'atteinte des objectifs fixés, nous avons analysé douze chansons de ces rappeurs, choisies principalement, en raison de l'utilisation du français comme langue dans ces textes. Notre choix sur ces rappeurs repose, également, sur le fait que ce fut l'un des groupes de rap incontournables sur les plans national et international, l'un des groupes qui ait marqué le rap burkinabè et qui continue de le faire. Notons, par ailleurs, que l'un des membres de l'ex-groupe Yeleen, Smarty vient d'être sacré meilleur artiste burkinabè de l'année aux *Kundé* 2023, véritable baromètre de la musique burkinabè. Le corpus est extrait des trois premiers albums de ces rappeurs. De son analyse, l'on peut déduire que les principaux tropes des chansons de Yeleen sont la métaphore et la périphrase. Ces figures contribuent à l'expressivité des textes de ces artistes.

Notre travail consistera, donc, à analyser les différents tropes dans les chansons de ces rappeurs, puis à en indiquer la portée.

1. la métaphore

Étymologiquement, ce mot vient du latin "*méta*" qui désigne un déplacement et "*phore*" qui indique l'idée de « porter ». Il s'agit d'un transfert, d'un transport du mot métaphorique dans un contexte qui lui est a priori étranger. La métaphore repose sur des formes syntaxiques plus complexes, étant donné l'absence de liens comparatifs explicites. Dans ce sens, le Groupe MU (1970 : 93) affirme : « elle n'est pas à proprement parler une substitution de sens mais une modification du contenu sémantique d'un terme. ». Cette modification résulte de la

conjonction des deux opérations de base : addition et suppression de sèmes. Les principales formes de métaphore selon Jean Jacques ROBRIEUX (2001 : 45) sont :

- la métaphore *in praesentia*, la plus répandue ou comparé et comparant se trouvent en présence l'un de l'autre dans l'énoncé. En dehors du verbe être, les liens comparé-comparant peuvent être l'apposition, le complément du nom ;
- la métaphore *in absentia* consiste en l'ellipse du comparé ou du comparant.

Dans la métaphore, "l'écrivain-sensible" à une certaine analogie, substitue à un terme courant un terme inattendu par rapport au registre lexical de la phrase. Se produit alors une sorte de collision lexicale qui contraint le lecteur, par un effort de transposition à interpréter le terme dans un sens tel qu'il puisse épouser sémantiquement ses voisins lexicaux, c'est-à-dire, le contexte.

1.1. métaphore in praesentia, métaphore in absentia

De toutes les métaphores recensées (une trentaine), seulement quatre sont des métaphores *in praesentia* c'est-à-dire des métaphores dans lesquelles, comparé et comparant sont présents. Il s'agit de :

- "Oh femme, la flamme de ce drame" (*Le Sentier de la tragédie*) ;
- "Te rappelant que t'es qu'un gibier parmi les lions" (*Le Chemin de l'exil*) ;
- "Je suis sa majesté, le roi lion" (*Confessions*,) ;
- "Comment croire que tu n'es pas la clé du bonheur" (*Ina*).

Si l'on considère les exemples ci-dessus, l'on constate, en effet, la présence du comparé "femme" et du comparant "la flamme" dans le premier vers, "t'" et "gibier" dans le deuxième, "je" et "le roi lion" dans le troisième et "tu" et "la clé du bonheur" dans le dernier vers.

Dans tous les autres cas, nous avons affaire à des métaphores *in absentia*, de vraies métaphores selon l'analyse du groupe MU. Dans ces types de métaphores, le comparant prend directement la place du

comparé. Elles sont les plus nombreuses dans les textes de Yeleen, à l'exemple de ces cas dans ces vers :

“Les armes **parlent**” (*Au nom de mon parti*),

“Les O.N.G. **pullulent** dans nos pays” (*Vision de vie*).

Cependant, quels sont les termes introducteurs de la métaphore ?

La métaphore peut porter sur divers termes parmi lesquels l'on retient :

- le verbe ;
- le nom (à l'aide d'un attribut, d'une apposition ou d'une préposition) ;
- l'adjectif.

1. 2 les principaux termes porteurs de la métaphore

-le verbe

Dans le corpus, de nombreuses métaphores (onze) portent sur le verbe.

Nous citons ces quelques exemples à titre d'illustration :

"Le système est en train de nous **sucer**" (*Génération sacrifiée, refrain*)

"Pour le moment je **plane** encore dans le vide" (*Confession*)

"Mais plus le temps **file** et plus nos espoirs **maigrissent**" (*Confession*)

“La suite est longue, il **pleut encore des tombes**”

“Les armes parlent et dans la foule il **pleut** le sang” (*Au nom de mon parti*).

Dans les exemples ci-dessus, ce sont les verbes (sucrer, planer, filer, maigrir, pleuvoir) qui permettent l'expression de la métaphore.

-le nom

Bon nombre de métaphores (vingt) portent aussi sur le nom. La plupart est construite à l'aide de la préposition “de”, exceptée une qui est construite avec la préposition “à”. Citons à titre d'exemples :

"Le seul éclair qui illumine **les lignes de mon esprit**" (Jamais),

"Tant que **les yeux de tes pensées** me fixeront je grandirai" (Jamais),

"Qu'il est lourd, que c'est lourd tout **le poids de ces préjugés**" (Sentier de la tragédie),

"On a **la rage au cœur**, on aspire au bonheur" (*On peut aller loin*).

Dans ces exemples ci-dessus, l'on constate, en effet, que ce sont les groupes nominaux qui portent la métaphore.

D'autres métaphores sur le nom sont construites à l'aide d'un attribut à l'instar des exemples ci-dessous.

"Te rappelant que **t'es qu'un gibier** parmi les lions" (*Chemin de l'exil*) ;

"**Dieu est en larme**, entre mes doigts coule sa déception de floraison" (*Que me reste-t-il ?*) ;

"**C'est des paroles de cœur** faites pour te toucher" (*Vision de vie*) ;

"Comment croire que **tu n'es pas la clé du bonheur**" (*Ina*).

Dans ces vers, la métaphore est construite par le truchement du verbe d'état être.

L'on note, aussi, des métaphores construites à l'aide d'une apposition comme dans les exemples ci-dessous.

"Oh **femme, la flamme** de ce drame" (*Sentier de la tragédie*) ;

"Je suis sa **majesté, le roi lion**" (*Confessions*).

-l'adjectif

De toutes les métaphores recensées, une seule porte sur l'adjectif. Il s'agit de : "Les codes de supplication d'un espoir **asphyxié**" (*Madi*).

Notons, aussi, que la construction de la métaphore peut prendre des formes diverses et revêtir plusieurs visages.

1.3 les visages de la métaphore

Les métaphores ont plusieurs évocations dans le corpus.

- ❖ Evocation d'une idée abstraite par un terme concret.

Certaines métaphores traduisent une idée abstraite. À titre illustratif, on peut citer :

"Je ne viens pas **mettre le feu dans vos maisons**" (*Vision de vie*) ;

"Les voies qui mènent au changement **pullulent** d'hécatombes" (*Au nom de mon parti*) ;

"Où **les mâts du bien** ont une drôle d'inclinaison" (*Que me reste-t-il ?*) ;

"Les O.N.G **pullulent** dans nos pays" (*Vision de vie*).

Si l'on considère ces exemples, l'on constate, en effet, que les métaphores évoquent respectivement les idées de "destruction", "d'abondance des obstacles", "du développement du mal au détriment du bien.", "de la recrudescence des O.N.G. inutiles" dans la société.

- ❖ Evocation d'une réalité concrète par un terme abstrait à l'image de ce vers : "Tu es "*Le seul éclair...*" (Jamais).
- ❖ Evocation du non-humain par l'humain (personnification)

Certaines métaphores évoquent un non-humain par l'humain à l'instar de :

« Les armes parlent ... » (*Au nom de mon parti*) ;
« La voix des arbres, celle qui crie » (*Ina*).

- ❖ Evocation de l'humain par l'animal ou par l'inanimé

L'on peut citer :

« Te rappelant que t'es qu'un gibier parmi les lions » (*Le chemin de l'exil*) ;
« Je suis sa majesté, le roi lion » (*Confessions*) ;
« Oh femme, la flamme de ce drame » (*Sentier de la tragédie*).

L'on assiste à une caractérisation péjorative de l'homme de par la comparaison de celui-ci à un animal, une dévalorisation de l'homme. En effet, si dans le premier vers il s'apparente à un gibier facile à abattre, dans le deuxième, il s'affiche en maître incontestable face à la femme, symbole de sa rudesse.

Tout comme les deux premiers exemples, le troisième vers nous laisse voir une métaphore à connotation négative exprimée par l'expression "la flamme de ce drame" qui symbolise l'extrême souffrance de la femme dans la société.

- ❖ Certaines métaphores évoquent l'abstrait par une idée abstraite. À titre illustratif, on peut citer :

« Mais plus le temps file » (*Confession*) ;
« Pour le moment je plane encore dans le vide » (*Confessions*) ;
« Le système est en train de nous sucer » (*Génération sacrifiée*).

Si l'on considère les exemples ci-dessus, "le temps" qui est abstrait est évoqué par le verbe "filer" qui traduit également une idée abstraite exprimant la vitesse avec laquelle le temps passe. Dans le deuxième cas de figure, le verbe "planer", porteur de la métaphore, soutenu par l'expression "dans le vide", exprime l'abstraction. Dans le dernier vers, les termes porteurs de la métaphore expriment aussi l'idée de l'abstraction, en ce sens que "le système" de même que le verbe "sucrer" sont insaisissables concrètement. L'auteur dénonce par ce biais la mal gouvernance qui ôte aux peuples africains l'espoir d'un changement réel. L'auteur évoque de ce fait le silence dans lequel se fait l'exploitation des peuples à leur insu.

Certaines métaphores évoquent une divinité par l'humain à l'image de ce vers :

« Dieu est en **larme**, entre mes doigts coule **sa déception de floraison** » (*Que me reste-t-il ?*). Dans ce vers, le terme "larme" est habituellement en rapport avec l'homme. Mais contre toute attente, l'auteur le met en relation avec "Dieu" pour traduire la déception du Dieu créateur face aux différentes exactions de sa créature qu'est l'homme.

Certaines métaphores traduisent une évocation de l'humain par l'humain comme dans ces vers :

« Entends-tu les pleurs d'une conscience patriotique » (*Madi*) ;
« C'est des paroles de cœur faites pour te toucher » (*Vision de vie*) ;
« Un cœur s'est envolé... » (*Au nom de mon parti*) ;
"Tant que les yeux de tes pensées me fixeront je grandirai" (*Jamais*).
Ces exemples ci-dessus cités évoquent tous "l'homme" : l'insensibilité du cœur humain dans les deux premiers vers, la mort précoce d'un militant de parti dans le troisième vers, l'espérance dans le dernier vers.

En somme, nous dirons que Yeleen par le truchement de la métaphore, arrive à rapprocher des termes appartenant à diverses isotopies. Il arrive donc à rassembler les êtres vivants (hommes, animaux, végétaux), des choses, des idées abstraites ou concrètes et des divinités sur un même plateau. Toutes ces entités participent à l'encodage du texte.

1.4 la métaphore filée

On parle de métaphore filée, lorsqu'une deuxième ou une troisième métaphore vient se greffer sur la première. Les deux ou trois métaphores ainsi greffées appartiennent à un même univers et ont des connotations parallèles.

L'on trouve, aussi, dans le corpus, ces types de construction. Comme illustrations, nous pouvons citer :

- "Je constate toujours les cicatrices des lianes de l'outrage" (*Que me reste-t-il ?*) ;
- "Mais plus le temps file et plus nos espoirs maigrissent" (*Confessions*) ;
- "Ton âme en peine à dessécher ton tronc de larme" (*Le sentier de la tragédie*) ;
- "Le seul éclair qui illumine les lignes de ma pensée" (*Jamais*) ;
- "Sèche les marques de la cicatrice du deuil" (*Il suffit d'y croire*) ;
- "Dieu est en larme, entre mes doigts coule sa déception de floraison" (*Que me reste-t-il ?*).

Là encore, nous constatons que Yeleen construit généralement des métaphores filées de divers champs lexicaux. Ces métaphores se lient en majorité à travers la préposition « de » ou avec la conjonction de coordination « et » ou encore à travers la subordination ou la juxtaposition.

1.5 les effets de la métaphore

Comme toute métaphore, les métaphores chez Yeleen permettent de faire voir, de révéler ou de créer des rapports entre les phénomènes, les êtres, les choses, rapports que le groupe exploite à des fins esthétiques.

Les métaphores, chez Yeleen, se comportent presque toutes comme des comparaisons figuratives, en rapprochant des réalités plus ou moins distantes. Elles suggèrent les choses en vitesse, en sollicitant la sensibilité et l'imagination. Elles impressionnent et créent un effet de surprise en introduisant l'inattendu par le chevauchement des mots appartenant à des champs lexicaux différents ou par une "dérangeante" association d'idées.

Les images insolites et surprenantes sont donc intéressantes.

Par ailleurs, comment Yeleen tisse-t-il ses métaphores ?

Nous constatons, enfin, que Yeleen tisse ses métaphores en majorité autour du nom, précisément avec des compléments du nom introduits par la préposition "de". Le choix de cette préposition se justifie du fait qu'elle appartienne aux prépositions les plus courantes de la langue française ; et le rap est un genre musical qui s'inspire beaucoup de la langue populaire.

Il construit quelques fois ses métaphores autour du verbe et rarement autour d'un adjectif.

1.6 vers une orientation thématique

Selon le Groupe MU (1970), le passage dans une métaphore d'un terme à un autre se fait par un terme intermédiaire, toujours absent du discours et qui est une intersection sémique. Le corpus est une symbiose de plusieurs centres d'intérêt. En effet, toutes les métaphores peuvent être regroupées dans les thèmes suivants :

-le pouvoir politique

Nous avons plusieurs métaphores relatives à ce thème. À titre d'exemple, nous pouvons citer :

« Le système est entrain de nous sucer » (*Génération sacrifiée*).

Ici, le pouvoir politique est représenté comme une sangsue qui suce le sang du peuple. Nous avons donc affaire à un pouvoir politique écrasant, qui exploite le peuple et qui ne profite qu'à quelques personnes. Dans le même sens, l'on peut citer plus loin « La suite est longue, il pleut encore des tombes » et « Les armes parlent et dans la foule il pleut le sang » (*Au nom de mon parti*).

Dans le premier cas, le groupe nominal « des tombes » actualise la métaphore. Le verbe 'pleuvoir' qui se rapporte toujours à la pluie est ici lié à des tombes. Comme des gouttes de pluies, la métaphore évoque l'abondance des morts, représentée par les « tombes ». Yeleen nous fait comprendre que les voies qui mènent au changement sont pleines d'embûches. Cela nécessite des sacrifices à consentir. Dans le deuxième cas de figure où nous avons une combinaison de deux métaphores, nous pouvons parler de détonation et de bruit dans la première partie du vers, si nous considérons l'intersection des signifiés concernant les notions d'"arme" « ce qui

sert à attaquer ou à se défendre » et de “parlent” « articuler des paroles » (Larousse : 2006).

La détonation est dûe à l’entrechoc des armes ou à une fusillade. Cette idée est renforcée par une deuxième métaphore, « il pleut le sang ». Le verbe pleuvoir est un verbe intransitif. Mais contre toute attente, il est construit avec un complément d’objet direct dans ce vers. Au-delà de toute entorse à la langue, l’auteur cherche par cette construction peu ordinaire, à choquer et attirer l’attention de son auditoire sur un problème précis : la corruption sous toutes ses formes. L’intersection entre le verbe “pleuvoir” « tomber en abondance » et le groupe nominal « le sang » (liquide rouge qui circule dans les veines et les artères) nous laisse percevoir un groupe humain arrosé par son propre sang.

Nous avons ensuite « la femme » comme centre d’intérêt.

-la femme

Yeelen présente la femme sous plusieurs angles : la femme souffrant sous le poids de la tradition, la femme mère protectrice et la femme, être aimé et compagnon de l’homme. Dans « *Le sentier de la tragédie* », le premier cas de figure est présenté. Yeelen dénonce le problème de l’excision en montrant toutes les obscénités et conséquences néfastes liées à cette pratique sur la femme.

Comme exemple, nous pouvons citer « Oh femme, la flamme de ce drame » (*Sentier de la tragédie*).

Ici, « la flamme de ce drame » est la partie métaphorique ; la femme dans ce passage est présentée comme une flamme, la flamme étant une « vive ardeur », ce qui est visible ; la femme est donc vue comme le prototype des douleurs, cet être fragile qu’on martyrise au nom de la tradition.

Dans le même sens, nous avons plus loin : « Ton âme en peine à dessécher ton tronc de larmes » au quatorzième vers. Cette métaphore évoque une souffrance atroce si nous nous référons à l’intersection au niveau des signifiés, en ce qui concerne les notions de « partie d’un arbre depuis la naissance des racines jusqu’à celle des branches “et” chacune des gouttes du liquide qui coule lorsqu’on pleure » selon toujours le Larousse (2006). Yeelen présente une fois encore, la femme comme un être mortifié par la souffrance, un être constitué essentiellement de cellules douloureuses ; il y a passage de l’inanimé (tronc) à l’animé (homme).

Par ailleurs, dans ce vers, « Comment croire que tu n'es pas la clé du bonheur » (*Ina*), une autre image de la femme est présentée, une image assez positive avec une connotation méliorative. La femme y est perçue comme la voix qui mène au bonheur. La femme est vénérée et se présente comme un être cher, l'autre moitié de l'homme. Elle est perçue comme une source d'inspiration et du bien être, être sans lequel la vie n'aurait pas de sens.

Enfin, la dernière image de la femme que nous fait découvrir Yeleen à travers la métaphore est " la femme, mère protectrice", celle dont les enfants se souviennent et dont la chaleur nous manque toujours. Cette image est développée dans « Jamais » où nous citons à titre d'exemple : « Le seul éclair qui illumine les lignes de mon esprit » et « Tant que les yeux de ta pensée me fixeront, je grandirai » (*Jamais*). La femme est perçue comme une formatrice, celle qui guide pas à pas son fils vers le droit chemin, la voie du succès.

Par ailleurs, un autre thème récurrent évoqué par les métaphores est celui de la jeunesse.

-la jeunesse

Dans le corpus, le groupe Yeleen donne plusieurs images de la jeunesse africaine : une jeunesse confrontée à de multiples problèmes, une jeunesse dont l'avenir est incertain. À titre d'exemple, nous pouvons citer le dix-septième vers de *Confessions* : « Pour le moment, je plane encore dans le vide ». Le verbe « planer » porte la marque de la métaphore. Yeleen nous présente un monde où la jeunesse est cernée d'une sorte de vide, dominée par le néant. L'avenir est incertain et aucune lueur d'un lendemain meilleur ne se présente à l'horizon. Plus loin, une autre métaphore en dit plus long :

« On a la rage au cœur, on aspire au bonheur » (*On peut aller loin*). Nous lisons une volonté manifeste de la jeunesse de persévérer malgré les difficultés, de progresser et de réussir quand tout semble perdu d'avance. Une jeunesse consciente, avec des projets et qui est convaincue que l'avenir sera meilleure. Nous pouvons citer, enfin dans cette partie réservée à la jeunesse, ce neuvième vers du deuxième couplet du « *Chemin de l'exil* » :

« Te rappelant que t'es qu'un gibier, parmi les lions ». Si nous nous référons toujours aux signifiés des termes « tu », (pronom personnel de la deuxième du singulier) et un "gibier" (animal que l'on chasse afin de le manger), nous pouvons dire que Yeleen animalise l'exilé et

le présente comme une proie. Il fait référence aux différents contrastes auxquels devra affronter l'exilé. À l'exil, il n'aura plus d'identité, de repères et sera toujours traité comme un sous-homme. Cela sonne donc comme une mise en garde adressée à la jeunesse.

Enfin, nous retenons comme centre d'intérêt, « un monde pervers », plongé dans la calamité.

- un monde pervers

Ce centre d'intérêt peut se traduire par les vers suivants :

« Où les mâts du bien ont une drôle d'inclinaison » (*Que me reste-t-il ?*). L'image du bien attaché au faite d'un bois, à la place du voile, un mât qui s'incline, nous laisse voir un monde pétri de malhonnêteté et de supercherie de tous genres, un monde où le bien tend à faire place au mal. D'où la drôle inclinaison.

Dans le même texte, nous lisons aussi : « Dieu est en larmes, entre mes doigts coule sa déception de floraison ».

La métaphore introduite à l'aide de la copule "être" est marquée par « larmes » attribué à Dieu. Apparaît alors un paradoxe car habituellement, ce mot renvoie à l'être humain. Par cette image, Yeleen fait cas des maux sociaux, de la misère humaine, face auxquels, même l'autorité suprême ne peut être indifférent. Il présente le monde comme un jardin florissant, signe du bonheur et du bien-être, mais que l'homme réussit à détruire. La déception de Dieu est immense et cette amertume se traduit par ces quantités de « larmes » qui coulent incessamment.

En somme, nous pouvons dire que par la métaphore, Yeleen arrive à unir des phénomènes distants pour mieux les exposer. Par cette figure, il rend son texte plus expressif. Cette association de mots de différents champs lexicaux crée aussi une certaine émotion chez son auditeur.

Hormis la métaphore, l'on note, également, d'autres figures de sens dans les textes de Yeleen, à l'image de la périphrase.

2. la périphrase

2.1. Définition

Du grec "péri" qui signifie "autour" et "phrasis", "expression", on appelle ainsi une formulation qui contourne un terme ou une idée en

utilisant plus de mots que nécessaires. C'est aussi la substitution d'un énoncé long à un énoncé plus simple et bref. Nous dénombrons plusieurs périphrases dans le corpus.

Pour nous illustrer, nous pouvons citer ces quelques exemples :

"Tant que l'esclavage mental tiendra les rênes de nos vies" (*Génération sacrifiées*) ;

"Tu t'en iras, prendras place dans cet aigle de fer" (*Le chemin de l'exil*) ;

"Un plat que la honte interdira de dire oui" (*Madi*) ;

"Le poumon pleure, touché par la chaleur du plomb" (*Au nom de mon parti*) ;

« Au sol, il gise encore dans les flaques de la désolation » (ibidem).

De ces exemples ci-dessus, l'on ne constate que la présence des périphrases substituant un terme par un énoncé plus long. À titre d'exemples, nous pouvons substituer "cet aigle de fer" de la deuxième périphrase par "avion", "les flaques de la désolation" par « le sang ».

Certaines d'entre elles évoquent un haut fait :

"Je tiens à remercier celle qui m'a soutenu" ;

"Le seize Mars 1961, rien ne peut le retenir de l'attirance vers les siens".

À la différence des écrivains du XVII^e siècle (Molière, La Fontaine...) qui employaient la périphrase par purisme pour éviter de parler comme tout le monde et qui désiraient donner à l'expression toute sa "noblesse", Yeleen utilise la périphrase pour mieux s'approcher du peuple, être expressif dans son langage et exprimer avec noblesse ce qu'il choisit de ne pas dire en termes propres.

Mais que peut justifier la fréquence de cette figure dans les chansons de Yeleen ?

2.2 Interprétation

Les périphrases relevées dans le corpus traitent du pouvoir politique, de la femme et des problèmes liés à la jeunesse.

Dans « *Génération sacrifiée* », « Tant que l'esclavage mental tiendra les rênes de nos pays », Yeleen substitue les autorités étatiques toujours aliénées et dépendant de l'Occident, à un esclavage mental. Pour lui, malgré nos sacrifices multiformes, l'unité africaine sera toujours un leurre, un rêve inaccessible tant que les autorités de nos

pays resteront attachées à l'impérialisme occidental. Au sujet du même thème, nous lisons : « Au sol il gise encore dans les flaques de la désolation » (*Au nom de mon parti*). Ici, Yeleen présente la naïveté d'un militant fidèle d'un parti. Dans son innocence, il sera une victime pour le parti. Le groupe nous donne à voir un homme noyé dans son propre sang : « les flaques de la désolation » substitue donc « l'abondance du sang ».

D'autres périphrases traitent de la femme.

Elles sont destinées à célébrer la femme. À titre d'exemples, nous avons dans *Confession* « Je tiens à remercier celle qui m'a soutenu », « celle qui, à mes larmes s'est très souvent confondue ».

Ici le pronom démonstratif féminin « celle » se substitue à la femme, présentée ici comme un être cher et bien aimé. Nous pouvons remplacer ce pronom par n'importe quel prénom féminin. Cette périphrase représente donc la femme comme un soutien incontournable de l'homme, celle qui le soutient dans ses épreuves.

Enfin certaines périphrases sont liées aux problèmes de la jeunesse.

Dans *Le chemin de l'exil*, nous lisons « Tu t'en iras, prendras place dans cet aigle de fer ». L'aigle étant « un oiseau rapace de grande taille » selon le Larousse, l'expression « aigle de fer » nous laisse voir l'image d'un avion. Le jeune candidat à l'émigration, malgré les tentatives des parents et proches pour le retenir sur sa terre natale, la nature qui lui est favorable, la tristesse qu'il cause à ses proches, s'obstine à partir et décide de s'installer dans cet appareil semblable à un oiseau, qui l'amènera très loin.

Dans une autre chanson, (*Madi*) « Un plat que la honte interdira de dire oui », un autre problème est évoqué : celui du chômage. La périphrase porte sur le mot « oui », signe de l'affirmation et qui peut signifier « accepter ». Madi qui était l'espoir de sa famille, réduit à une vie misérable et n'étant pas à mesure de soutenir sa famille, a honte d'accepter le plat que lui présente sa mère.

En somme nous pouvons dire que les périphrases ont une visée amplificatoire. Elles impressionnent et sont plus puissantes que le mot simple.

Conclusion

Cette analyse nous a permis de mettre en évidence les tropes les plus pertinents des chansons rap du groupe Yeleen, à savoir la métaphore et la périphrase. Ces tropes embellissent ainsi leurs chansons, leur permettant d'aborder divers thématiques avec pudeur. Ces figures de sens que nous a révélée l'étude soutiennent notre hypothèse initiale, en ce sens qu'elles impactent l'expressivité des textes de ces rappers, suscitant ainsi l'émotivité de l'auditeur.

Bibliographie

- Bacry Patrick (1992), *Les Figures de style*, Paris, Belin.
- Dubois (J.), Edeline (F.), Klinkenberg (J.M.), Minguet (P.), Pire (F.), Trinin (H.), dits groupe Mu, (1970), *Rhétorique générale*, Paris, Larousse.
- Robrieux Jean Jack (2001), *Rhétorique et argumentation*, Paris, Nathan.
- Dictionnaire
Larousse (2006), Paris, Cedex 06.

Camus écrivain-éditorialiste a *combat* et a *L'express* : embrayage et modalités de subjectivation

Hodé Hyacinthe OUINGNON

Maître Assistant des Universités du CAMES Enseignant-Chercheur
Université d'Abomey-Calavi (UAC-Bénin)
hyacintheouignon@gmail.com

Résumé

Avant d'être l'écrivain polygraphe nobélisé et statufié dans le champ littéraire français au XXème siècle, Albert Camus fut un éditorialiste opiniâtre dont la volonté d'intervenir dans l'espace public s'est matérialisée par ses nombreux écrits à Combat et à L'Express.

Dans ses écrits de circonstance, le sujet énonçant imprime ses marques à l'énoncé et y inscrit implicitement et/ou explicitement sa subjectivité. Mais, d'une scène éditoriale à l'autre, on observe que le système énonciatif de même que les marques de modalité c'est-à-dire, la relation que le locuteur entretient avec ce qu'il dit, fluctue. En fait, il semble que l'objectif du journaliste étant manifestement d'exposer des faits, de clarifier des situations, mais également d'opiner à chaque fois, le système énonciatif qu'il déploie opportunément épouse son dessein intime. Concrètement, cette séquence, consacrée à l'étude du système énonciatif chez Camus éditorialiste, s'emploie à montrer que dans ses écrits, l'embrayage est un opérateur de lisibilité fondamentale parce que porteur de sens.

Mots-clés : Camus, périodique, éditoriaux, embrayage, sens.

Abstract

Before being a polygraph nobelised writer and with status in the French literary field in the twentieth centur, Albert Camus was an opinionated editorialist whose the willing to intervein in the public space. He was materialized by his many writings at Combat and at the Express. In his writing of circumstance, the enunciating topic brings about his marked to the utterance end register into it explicitly or implicitly his subjectivity. But from one editorialist scene to the other, we observe that the enunciative system and even the modality marks meaning the relationship the speaker has with what he says, fluctuate. In fact, it seems that the aim of the journalist being manifestly to expose the facts, to clarify some situation, but also to think everytime the enunciative system he is using opportunely links to his intimate goal.

Concretly, that sequence, devoted to the study of the enunciative system with Camus editorialist, urges to show that in his writings, the clutch is an operator of fundamental readability because it has meaning.

Introduction

A *Combat* et à *L'Express*, Albert Camus est intervenu dans l'espace public par la plume de 1943 à 1947 pour le premier journal, de 1955 à 1956 avec le second organe de presse. A *Combat*, la collaboration de Camus sera marquée par une présence à éclipses. Sans discontinuer dès le 21 août 1944, elle sera ponctuée par une première grande pause à partir du 15 novembre 1945. Cette longue absence couvre presque une année, puisque Camus ne publia de nouveau dans ce périodique que le 19 novembre 1946. Après une seconde pause de décembre 1946 à février 1947, l'écrivain-journaliste reprend une fois encore de la plume à partir du 17 mars, avant de se retirer avec quatre autres actionnaires principaux de l'équipe de direction du journal le 3 juin 1947¹⁹.

Sa collaboration avec *L'Express* commence le 14 mai 1955 et s'achève le 02 février 1956. Toutefois, il convient de relever qu'il y publie encore le 24 août 1956 un dernier texte intitulé « Fidélité à L'Espagne » qui clôt définitivement une expérience journalistique débutée dès 1938. En supplément au journal économique *Les Échos*, le premier numéro de *L'Express* paraît le 16 mai 1953. Camus intègre l'équipe du journal comme collaborateur extérieur deux ans plus tard. Le journal naît à l'initiative de Jean-Jacques Servan-Schreiber éditorialiste au *Monde* de 1948 à 1953, et de Françoise Giroud directrice de la rédaction du magazine *Elle*.²⁰

¹⁹ Né dans la clandestinité, le premier numéro libre du journal, en fait le N°59, paraît le 21 août 1944, en pleine insurrection de Paris. Appartient au Comité de Direction du moins jusqu'au 3 novembre 1944 : Pascal Pia, directeur ; Albert Camus, rédacteur en chef ; Marcel Gimont et Albert Ollivier. Parmi les porteurs, à égalité de parts d'un journal conçu sur le modèle d'une Société à responsabilité limitée (SARL), on retrouve les membres de ce comité auxquels il faut adjoindre Jacqueline Bernard et Jean Bloch-Michel. Ce qui retient l'attention, c'est non seulement, le maintien de la Croix de Lorraine nettement incrustée dans le « C », mais surtout la présence du sous-titre « De la Résistance à la Révolution » sous l'enseigne du journal, comme on le relève dans le verso de la toute première parution au grand jour de ce périodique.

²⁰ Sous le statut d'une Société anonyme à responsabilité limitée (SARL), le périodique a pour principaux actionnaires la famille Servan-Schreiber. Le contexte de création de l'organe est marqué par des faits majeurs, dont l'amorce du processus de décolonisation concrétisé par la signature de la paix en Indochine, les premiers pas vers l'indépendance de la Tunisie et celle du Maroc. On ne peut non plus manquer de relever la guerre d'Algérie qui commence avec l'insurrection de la Toussaint le 1er novembre 1954. Aux premières années de son existence, le journal s'inscrit dans la périodicité de l'hebdomadaire. D'octobre 1955 à mars 1956, il devient pour quelques mois un quotidien durant la campagne des élections législatives. L'objectif était de soutenir le Front républicain qui milite pour la paix en Algérie. Jean-Jacques Servan-Schreiber choisit d'ailleurs Mendès

Sur ces scènes génériques, l'énonciateur principal adopte globalement deux postures : d'une part, il manifeste un « je » susceptible de représenter l'énonciation principale ; d'autre part, il gomme toute trace d'énonciation pour laisser le dire s'actualiser de lui-même sans que sa subjectivité ne disparaisse pour autant. A scruter ses textes, on retrouve chez Camus journaliste deux formes d'énonciation qui entrent rarement en concurrence : une énonciation embrayée subjectivante et une énonciation non embrayée subjectivante, où un « je » et/ou un « nous » porte le discours. L'embranchage recouvre l'ensemble des opérations par lesquelles un énoncé s'ancre dans sa situation d'énonciation.²¹ Les éléments qui dans l'énoncé marquent cet embrayage sont appelés embrayeurs dits aussi déictiques. (Maingueneau, 2012). Outre les déictiques de personnes, il existe un grand nombre d'autres embrayeurs temporels et spatiaux appelés déictiques temporels et déictiques spatiaux²². C'est l'ensemble de ces éléments qui déterminent le système énonciatif. Mais à cela, il faut adjoindre les marques de modalité²³ c'est-à-dire la relation que le locuteur entretient avec ce qu'il dit. Car, ainsi qu'il l'indique, « un énoncé embrayé, est un énoncé dans lequel le locuteur manifeste sa présence sur le plan modal. » (Maingueneau, 2012 : 126). Toutefois, il faut souligner qu'une énonciation embrayée peut s'accommoder de l'absence de telles marques et un énoncé non embrayé²⁴ en contenir. Analysant la part de l'énonciateur dans la construction interactionnelle des points de vue,

France comme symbole de la politique qu'il entend défendre. Journal d'opinion, la ligne éditoriale du quotidien est donc axée sur la libre expression. Elle se traduit par le profil de ses animateurs, dont la plupart ont été des journalistes d'anciens quotidiens résistants tels que *L'Intransigeant*, *Libération* ou *Franc-Tireur*. On comprend alors, que l'organe accueille les représentants de ce qu'on appelle « La Nouvelle gauche », libérale et anticolonialiste.

²¹ La situation d'énonciation est l'ensemble constitué par l'existence d'un locuteur qui transmet un énoncé à un destinataire, dans un lieu donné, à un moment donné, dans une certaine disposition d'esprit, avec une certaine intention.

²² Les embrayeurs de personne regroupent les traditionnels pronoms personnels. Les déictiques temporels prennent en compte les marques de présent, passé, futur attachées au radical du verbe, ou les mots et groupes de mots à valeur temporelle. Quant aux déictiques spatiaux, ils se distribuent à partir du point de repère que constitue le lieu où se tient l'énonciation.

²³ Dominique MAINGUENEAU précise que « tout énoncé a des marques de modalité, ne serait-ce que par le mode du verbe (indicatif, subjonctif en particulier) qui indique quelle attitude l'énonciateur adopte à l'égard de ce qu'il dit ou quelle relation il établit avec le co-énonciateur à travers son acte d'énonciation. Le fait que tout énoncé ait une valeur modale, qu'il soit modalisé par son énonciateur, montre que la parole ne peut représenter le monde que si l'énonciateur, directement ou non, marque sa présence à travers ce qu'il dit. » (Cf., op. cit. p. 108)

²⁴ Les énoncés non embrayés construisent des univers autonomes. Y figurent aussi bien un énonciateur qu'un co-énonciateur, mais ils se présentent comme coupés de la situation d'énonciation.

Alain Rabatel souligne sans détours : « le choix d'une énonciation désebrayée (englobant l'énonciation historique et l'énonciation théorique) n'implique pas qu'en l'absence bien réelle de marques de l'appareil formel de l'énonciation, la subjectivité ne trouverait pas à s'exprimer. » (Rabatel, 2005 : 119).

Concrètement, en analysant la trajectoire scripturale de Camus à *Combat* et à *L'Express*, on peut poser le postulat central suivant : le système énonciatif qui porte les textes de l'éditorialiste Camus est un opérateur de lisibilité parce que porteur de sens. Au moyen de la pragmatique et des théories en régime médiatique, nous montrerons dans une première phase que, sur la scène éditoriale de *Combat*, Camus-rhétteur privilégie un système énonciatif complexe où "nous" inclusif, "nous" exclusif et un "je" portent le discours. La deuxième phase de l'analyse soulignera en quoi l'énonciation est fortement embrayée à *L'Express* et, enfin, ce qu'infère les choix énonciatifs de l'écrivain-journaliste d'un périodique à un autre.

1- L'éditorialiste de Combat : la voix du "nous" polysémique en prime

Si c'est un « je » qui porte majoritairement le discours dans les reportages camusiens, on observe plutôt un chassé-croisé entre un intellectuel collectif et un « moi » quand Camus devient éditorialiste à Combat.

1-1- Inscription d'un intellectuel collectif : un "nous" inclusif

Le fonctionnement du système énonciatif dans les articles de l'éditorialiste est, à première vue complexe. A *Combat*, l'analyse de ses écrits pousse au constat suivant : « nous » inclusif, « nous exclusif », « nous » rhétorique, « nous » amplifiant un « je », « je » déictique, tous ces embrayeurs se déploient, se toisent, se télescopent, s'imbriquent, se répondent à l'unisson ou entrent en tension et portent un discours où la subjectivité est de mise.

Dans les éditoriaux camusiens, un « nous » inclusif prend fréquemment en charge le discours. C'est bien ce qu'on est fondé d'inférer à l'analyse de cet extrait où, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'éditorialiste parle de la fin de la bourgeoisie

comme de la fin d'un monde, tout en appelant les hommes issus de la Résistance à construire une nouvelle France :

« Nous avons trop à faire et trop à réparer. [...] Nous allons nous mettre au travail. Nous allons essayer loyalement, honnêtement, jour après jour, de refaire ce qu'ils ont détruit, de redonner à la nation un visage inégalable et secret que nous lui avons rêvé pendant cette nuit de quatre années. Mais il faut bien que nous soyons seuls pour cela. » (Lévi-Valensi, 2002 : 173)²⁵.

En se fondant sur les indices textuels et contextuels, on pourrait asserter que ce déictique « nous », qui embraille l'énoncé une demi-douzaine de fois, désigne collégialement : l'énonciateur principal (Camus), un énonciateur secondaire (les autres membres de la rédaction de *Combat*) et les Français ayant consenti de lourds sacrifices pour faire échec à l'Occupation. Il s'agit d'un « nous » qui fonde une sorte de collectivité constituée de gens ayant en commun un idéal, et liés par une communauté de destin. L'énonciateur principal pose cette collectivité comme investie d'une légitimité, qu'il prend pourtant soin de dénier à une catégorie de personnes (ceux qui ont dirigé la France jusqu'en 1940 et sont de ce fait responsables de sa déconfiture) en se servant de l'adjectif « seuls ». De la sorte, l'énonciateur-Camus se pose en juge et manifeste un parti-pris incontestable. La confiance inébranlable qu'il témoigne à l'endroit de ses coénonciateurs légitimes est perceptible, puisqu'il inscrit leur action dans la durée et les présente comme ayant l'étoffe de bâtisseurs valeureux, exceptionnels, animés de deux sentiments nobles : loyauté et honnêteté. C'est sans doute à cette communauté et par ricochet, à tout le peuple français qu'il lançait cet appel où, le 23 août 1944, sous le titre évocateur « Ils ne passeront pas », il tente de justifier un devoir de violence : « on nous a mis dans le cas de tuer ou de nous mettre à genoux. Et quoi qu'on ait tenté de nous en faire douter, nous savons après ces quatre ans de terrible lutte que nous ne sommes pas d'une race à nous mettre à genoux. Quoiqu'on veuille encore nous en faire

²⁵ Pour des raisons de commodité scripturale, nous exploiterons pour le corpus étudié, *Cahiers Albert Camus* 6. *Albert Camus éditorialiste à L'Express*, Gallimard 1987, (édition établie et annotée par Paul-F. SMETS) et *Cahiers Albert Camus* 8, *Camus à Combat*, Gallimard 2002, (édition établie et annotée par Jacqueline LÉVI-VALENSI).

douter, nous savons aussi que nous sommes une nation majeure. » (Lévi-Valensi, 2002 : 148).

Ce discours en contexte est modulé par une dizaine de « nous » qui renvoient en fait à deux réalités intimement liées. Les six premiers évoquent la figure du peuple en armes, des résistants, présentés par l'énonciateur principal comme appartenant à une collectivité singulière au nom de qui il parle, et ayant horreur de la soumission, tenue à bout de bras dans sa révolte par l'aiguillon de l'honneur. Il s'agit d'une collectivité à part, où se reconnaissent aussi bien Camus que ses confrères de *Combat* qui, à défaut de combattre par les armes, participent eux à l'insurrection populaire par la plume. C'est d'ailleurs à cet effet qu'il emploie la métonymie périphrastique « race » pour les désigner.²⁶ Les derniers « nous » déictiques désignent un ensemble de personnes constituant une communauté politique, ayant conscience de leur unité et de leur appartenance à un territoire unique, dont il leur revient de défendre l'intégrité quel que soit le prix à payer. C'est bien dans ce sens que l'énonciateur en vient à passer de la « race » au terme « nation », qui désigne ici la France en tant que territoire, pays souverain. Il justifie ainsi le devoir de violence auquel il appelle les fils de ce pays momentanément mis à genoux par une puissance étrangère.

1-2- L'ancrage du "nous" exclusif : l'énonciation embrayée en prime

Mais de nombreux éditoriaux reposent également sur un « nous » exclusif. Ici, le système énonciatif mis en jeu par l'énonciateur principal conduit à deux cas de figures. Le premier met exclusivement en présence Camus et ses confrères de *Combat*. C'est ce qu'on peut inférer à l'analyse de cette mise au point de l'éditorialiste à l'allure de profession de foi : « Nous l'avons dit plusieurs fois, nous désirons la conciliation de la justice et de la liberté. En somme, et nous

²⁶ L'éditorial du jour suivant, c'est-à-dire, du 24 août 1944 conforte bien notre interprétation : « On ne peut pas espérer que des hommes qui ont lutté quatre ans dans le silence et des jours entiers dans le fracas du ciel et des fusils, consentent à voir revenir les forces de la démission et de l'injustice, sous quelque forme que ce soit. On ne peut pas s'attendre, eux qui sont les meilleurs et les plus purs, qu'ils acceptent à nouveau de faire ce qu'ont fait pendant vingt-cinq ans les meilleurs et les purs, et qui consistait en silence à aimer leur pays et à mépriser en silence leur chef ».

nous excusons de répéter ce que nous avons dit une fois, nous voulons réaliser sans délai une vraie démocratie populaire. Nous pensons en effet que toute politique qui se sépare de la classe ouvrière est vaine. » (Lévi-Valensi, 2002 : 222-223).

A y voir de près, le déictique « nous » qui embraille le discours, postule l'exclusion de l'auditoire. S'y élèvent deux voix : celles de Camus éditorialiste et de ses confrères au nom de qui il parle. Les modalisations révèlent un énonciateur qui exprime un souhait, prévient à l'avance une possible lassitude du lecteur face à une répétition quasi obsessionnelle d'un idéal : la démocratie populaire, et énonce enfin une conviction. Le même cas de figure se présente lorsqu'on examine l'éditorial du 27 octobre 1944 consacré à René Leynaud, un des premiers militants du mouvement "Combat", fusillé près de Trévoux dans un champ avec dix-huit codétenus. L'énonciateur principal adosse son discours, une sorte d'oraison funèbre, à un « nous » exclusif émotionnellement chargé. En fait, Camus, à travers cet éloge posthume, exprime toute la douleur qui le tenaille à l'annonce de la mort de son ami. Mais autant que sa peine, c'est le chagrin de toute la rédaction du journal *Combat* que l'énonciateur révèle lorsqu'il écrit : « Celui que nous aimions en tout cas ne parlera plus. Qu'on ne craigne rien, nous ne nous servirons pas de lui qui ne s'est jamais servi de personne. Mais ici où nous avons toujours tenté de chasser l'amertume, il nous pardonnera de la laisser revenir et de nous mettre à penser. » (Lévi-Valensi, 2002 : 293). Ce « nous » à l'*ethos* lyrique, emplit de sa plainte tout le discours.

Le second type de « nous », exclusif, englobe concrètement Camus, ses confrères, de même que la Résistance. Les éditoriaux portés par cette catégorie d'embrayeurs se situent globalement dans un registre défensif, car, bien souvent, ils mettent en scène un énonciateur qui se fait l'avocat de la Résistance, comme investi d'une mission de veille l'obligeant à répliquer à toute attaque visant à critiquer, à vilipender ou à s'en prendre de quelque manière que ce soit, à ce qui est devenue une institution durant l'Occupation et même au lendemain de la Libération. Ses propos aux ressorts enthymématiques trahissent sa sympathie pour une communauté à laquelle il semble appartenir,²⁷

²⁷ Cet extrait d'une lettre à son épouse au lendemain de la Libération confirme sans nul doute que Camus a joué sa partition dans la Résistance : « Après avoir essayé de passer en Espagne et y avoir renoncé parce qu'il

et dont il se fait même le porte-parole comme on peut le percevoir dans cet énoncé : « Nous le disons parce que nous le pensons profondément : la Résistance ne veut pas s'imposer, elle demande seulement à être écoutée. Beaucoup d'entre nous ont conscience de n'avoir pas fait plus que ce qu'ils devaient faire. » (Lévi-Valensi, 2002 : 243).

Les modalisations mettent en évidence chez le même énonciateur deux *ethè* qui entrent en tension : certitude mais aussi humilité. Cet *ethos* humble est nettement perceptible dans plusieurs textes, où le journaliste donne son opinion avec assurance et fermeté, tout en utilisant un « nous » de modestie. Ainsi, de manière implicite, il procède par généralisation pour gommer le côté par trop individualiste du « je ». Ce cas se manifeste lorsque Camus aborde la question de la laïcité. L'énonciateur principal invite catholiques et incroyants à analyser le problème sans passion, puisqu'il importe de ne pas perdre de vue l'essentiel : la liberté des consciences et surtout de choix, lorsqu'il est question de l'éducation. Il souligne : « Pour le reste, nous dirons seulement ce qui suit. Si nous étions catholiques et si, comme il est naturel, nous voulions alors donner tout son rayonnement à notre conviction, nous déciderions la suppression pure et simple des écoles libres et nous participerions directement, en tant qu'individus, à l'enseignement laïque national. » (Lévi-Valensi, 2002 : 465).

La demi-douzaine de « nous » qui module le discours pourrait bien être remplacé par un « je », sans que l'idée défendue par le locuteur connaisse une quelconque altération. Bien qu'un accord sylleptique²⁸ au singulier ne soit pas maintenu, on est fondé à abstraire que l'énoncé est embrayé par un « nous » de modestie. D'ailleurs, les marques modales de cette énonciation: appréciations (naturel, pure, simple, libres, laïques), les modes verbaux (indicatif, et particulièrement la prédominance du conditionnel), et surtout la présence de la conjonction « si » conduisent à inférer que ce « nous »

fallait faire plusieurs mois de camp ou de prison et que je ne pouvais le faire dans mon état, je suis entré dans les mouvements de résistance. J'y ai beaucoup réfléchi et je l'ai fait en toute clairvoyance parce que c'était mon devoir » Cf. Jeanyves GUÉRIN (dir.), *Dictionnaire Albert Camus*, Robert Laffont, 2009, pp : 774-775.

²⁸ Un accord sylleptique est un accord selon le sens et non selon la grammaire, par exemple avec le nous de majesté ou de modestie qui représente une seule personne.

de modestie est en réalité exclusif, puisque l'énonciateur argumente en posant clairement qu'il a partie liée avec la communauté des incroyants. A l'analyse, on constate que « nous » inclusif et « nous » exclusif sont récurrents dans les éditoriaux non signés. Camus, dans ces conditions, ne fait que porter la voix de la rédaction, celle de *Combat*, journal investi d'un capital symbolique incontestable, sur les sujets préoccupants de l'heure. En cela, de nombreux éditoriaux anonymes dont il est l'auteur peuvent être perçus comme le fruit d'une réflexion à la fois solitaire et solidaire, individuelle et collective. Ces éditoriaux représentent la voix collégiale d'individus décidés après la parenthèse de la clandestinité, à jouer, à visage découvert, leur partition dans l'histoire en train de se faire. Les salves émotives qui strient leur discours sont à lire comme le relevé indélébile, le témoignage atemporel des doutes, craintes et espoirs ayant nourri le quotidien d'acteurs majeurs, engagés dans une œuvre collective, plongés dans les turbulences du chaudron social, de l'histoire.

Mais si cette œuvre est collective, elle est tout aussi individuelle car, bien souvent, sous les traits d'un « nous » exclusif, c'est un « je » amplifié qui porte le discours. C'est Camus qui parle et prend position. Ce « je » amplifié se remarque lorsqu'on examine la plupart des textes signés avec les initiaux A.C.²⁹ L'éditorial du 15 décembre en est un exemple. Le texte évoque l'Assemblée Consultative de la veille où la question du ravitaillement a été abordée. L'éditorialiste estime que ce problème ne peut être résorbé si le marché noir ne l'est pas en amont. Et c'est bien sûr un « nous » qui embraille un ensemble d'observations et de propositions du journaliste. De même, quand un communiqué à caractère officieux signale la transformation du Comité de Lublin³⁰ en gouvernement provisoire de la République polonaise, Camus s'insurge contre la neutralité du gouvernement français tout en montrant sa bonne foi : « Qu'on nous comprenne bien. Nous ne cherchons pas une querelle politique aux

²⁹ Le premier texte signé date du 13 décembre. Jacqueline LEVI-VALENSI signale que le 8 décembre, *Combat* a annoncé que, désormais, plusieurs éditorialistes se relaieront, qui signeront leurs articles ; de fait, les H.C. pour Henri Calet et les P.H. pour Pierre Herbart alterneront avec les A.C. d'Albert Camus, sans périodicité fixe, jusqu'au 9 février 1945, où Camus signera de son nom complet un éditorial affirmant la solidarité des éditorialistes. Cf. *op. cit.*, p. 382

³⁰ Le Comité de Lublin a été installé dans cette ville le 24 juillet 1944, au moment de sa libération par les troupes soviétiques. Ce comité est contesté par les Anglais qui soutiennent le gouvernement polonais en exil à Londres depuis l'invasion de la Pologne par l'Allemagne.

Affaires étrangères. Ce que nous avons à dire sur la question, nous l'avons dit. Nous parlons seulement d'une certaine méthode et d'un certain langage. Nous plaillons pour une politique conséquente. » (Lévi-Valensi, 2002 : 428-429).

La demi-douzaine de « nous » qui embraient cet énoncé ne sont guère des « nous » de majesté, mais plutôt des « nous » de modestie. Mieux, tous ces embrayeurs de personnes sont autant de « je » amplifiés qui permettent à l'énonciateur d'adopter une posture modeste, de présenter un *ethos* pacifiste, tolérant. La preuve en est qu'il engage de son propre chef un dialogue avec ses potentiels contradicteurs, les interpellant à travers un « on ». Il les invite avec aménité à la compréhension, et ne manque pas de justifier sa prise de position par la nécessité de préserver l'essentiel : éviter à la Pologne ce qu'a vécu la France au lendemain de la Libération³¹. La même démarche de clarification est perceptible dans son éditorial du 5 janvier signé A.C. Le système énonciatif dont se sert le journaliste est presque semblable à celui du 15 décembre, à la différence notable, qu'il disparaît parfois, non pas derrière un « nous » exclusif, mais plutôt sous un « nous » inclusif renvoyant à tout le peuple français.³² La voix énonciative majeure reste cependant celle d'un « je » amplifié au travers d'un « nous », ainsi que le confirment ces propos où l'énonciateur prend le contre-pied des réserves à son souhait d'une épuration rapide : « On nous dit que cela n'était pas possible. Et qu'on ne pouvait en quelques semaines s'assurer de ceux qui avaient trahi, les juger et les punir. Mais nous le savons bien. Le problème n'était pas là. Le problème, pour que la justice fût rapide, était de la rendre claire. Et il nous faut bien l'expliquer, puisque cela n'a pas été compris. »³³ (Lévi-Valensi, 2002 : 431)

On le voit sans ambiguïté, Camus pose les prémices d'un contre-discours qu'il s'appête à développer sur le problème de l'épuration. Se profile en filigrane, son désir d'emporter l'adhésion de

³¹ Au lendemain de la Libération, les Alliés avaient manifesté pendant longtemps des réserves pour reconnaître le gouvernement provisoire dirigé par de Gaulle.

³² C'est ce que laissent voir le 5 janvier 1945, ces lignes de Camus à propos du jugement des collaborateurs « il faut bien le dire et le répéter, il n'y a pas de loi qui s'applique à la forme de trahison que nous avons tous connue. Le problème que nous devons résoudre est un problème de conscience qui se pose en fonction d'une loi qui n'a jamais été écrite. ».

³³ Jacqueline LEVI-VALENSI, *op. cit.*, p. 431.

contradicteurs apparemment ardu³⁴. A cette fin, il déploie un *ethos* amène, qui le montre prédisposé au dialogue, à la discussion. La scénographie collective apparaît alors comme une stratégie énonciative à même de faire voir à l'interlocuteur que par-delà les positions contradictoires, il reste un bien précieux à préserver : l'intérêt commun, celui de la nation. De ce fait, se fondre dans un « nous » qui n'est qu'un « je » amplifié présente l'indubitable bénéfice de gommer l'ego de l'énonciateur, de le rendre lisse, ouvert au discours contradictoire et de rassurer, par le biais d'une démarche explicative, le coénonciateur.

Cette posture qui pose un moi en retrait est toutefois concurrencée, dans une large mesure, par le surgissement fréquent d'un « je » d'identification, qui pose l'énonciateur principal comme un véritable centre déictique d'où les événements sont commentés, analysés. Du coup, l'effacement de l'ego disparaît au profit du déploiement massif d'un moi opiniâtre, d'un « je » opinant, charriant une subjectivité, une émotivité à peine contenue.

Mais d'une manière générale, on note parfois une alternance, mieux, un entrelacement des embrayeurs « je » et « nous » dans la plupart des éditoriaux écrits par Camus à *Combat*.

2- Les marques d'une énonciation embrayée subjectivante

L'étude du fonctionnement de leur système énonciatif conduit à inférer qu'à *Combat*, l'imbrication de ces déictiques de personnes est perceptible exclusivement dans les éditoriaux signés A.C et Albert Camus.

2-1 Entre "je" et "nous" : le "moi" réhabilité

De façon concrète, la quinzaine d'éditoriaux écrits par Camus du 13 décembre au 8 janvier portent comme signature les initiales A.C. Dans celui du 22 décembre, le journaliste passe du « je » au « nous » et vice-versa sans raison apparente. Se prononçant sur la libération des camps de prisonniers, le retour des déportés, l'attente angoissante dans

³⁴ Dès octobre 1944, le problème de l'épuration a fait l'objet de plusieurs échanges entre Camus et Mauriac. Cf. Hyacinthe OUINGNON, « Mauriac-Camus : posture agonique et scénographie du dissensus » in *International Journal of Teaching and Learning* (INJOTEL), Vol.1, N°12-Juin 2018.

laquelle se trouvent plongées leurs familles, l'instauration de la Semaine de l'absent pour commémorer cette souffrance et venir en aide aux plus pauvres, Camus écrit : « Je ne dirai pas ici ce que je pense vraiment de la séparation.[...] Ce qu'on attend de nous tous, ce sont les mots de l'espérance.[...] Et quand nous voulons soulager des malheurs, nous n'avons pas tant de moyens, nous donnons de l'argent. J'espère seulement qu'on en donnera beaucoup. Puisque nous ne pouvons rien pour la douleur, faisons quelque chose pour la misère. » (Lévi-Valensi, 2002 : 403-404).

Manifestement, nous sommes en présence d'une proposition-énoncée mettant en place un cadre énonciatif. Car, des relations patentes sont perceptibles entre l'énoncé, les interlocuteurs, la situation de communication et l'univers du discours dans lequel s'inscrit l'interaction. Ce qui frappe ici, c'est la présence d'un « je » qui s'adresse à un « nous ». Mais ce « nous » fusionne concomitamment ce « je » qui porte le discours et un « vous », puisqu'en réalité, Camus s'adresse à la fois à lui-même et à d'autres, en l'occurrence tous les Français. La visée perlocutoire du discours se dessine, puisque, bien que pris en charge par un émetteur-destinataire, l'énonciation énoncée est centrée sur un récepteur collectif : les Français. En effet, si on devait en arriver à l'établissement d'une hiérarchie fonctionnelle en tablant sur le critère intentionnel établi par Arcand et Bourbeau³⁵, un ensemble d'indices milite en faveur de la prédominance d'une fonction conative, incitative. Les constructions verbales : « nous voulons », « nous n'avons », « nous donnons », « nous ne pouvons », précédées du pronom indéfini « nous tous » avec la présence de l'impératif « faisons », transforment cet énoncé en un message performatif. Car, il s'agit pour l'énonciateur de faire naître un certain comportement chez l'interlocuteur, de produire un certain effet sur lui afin de le pousser à agir. Ici, il s'agit pour l'énonciateur de pousser tous les Français à faire preuve de générosité. L'éditorial apparaît de ce fait comme la scène générique appropriée pour lancer un appel à la mobilisation, à la compassion. C'est en cela que la

³⁵ On peut se référer à plusieurs critères pour établir la hiérarchie fonctionnelle. ARCAND et BOURBEAU utilisent le critère intentionnel. Selon eux, l'intention globale est à distinguer de l'intention liée à chaque fragment, c'est-à-dire une phrase ou suite de phrases qui répond à une intention. « La fonction dominante est celle qui répond à la question : " Dans quelle intention ce message a-t-il été transmis ? " et [...] les fonctions secondaires sont là pour l'appuyer. » Cf. Richard ARCAND & Nicole BOURBEAU, *La communication efficace. De l'intention aux moyens d'expression*, De Boeck, 1998

scénographie du tribun à laquelle recourt Camus, semble adaptée pour susciter l'adhésion du grand nombre à une œuvre charitable : l'aide aux plus démunis.

Si dans le cas ci-dessus analysé le déictique de personne « nous » fait cohabiter à la fois Camus et tous les Français, c'est parfois l'éditorialiste seul qui se trouve mis en scène par le biais du binôme déictique « nous / je », comme on peut le noter lorsqu'il lève un coin de voile sur le désarroi et l'amertume de la jeunesse résistante : « nous ne voulons pas défendre les malheureux dont il s'agit, mais nous croyons possible de témoigner pour cette jeunesse. J'ai vu récemment beaucoup de ces jeunes visages réunis dans une même salle. Je n'y ai lu que le sérieux et l'attention. » (Lévi-Valensi, 2002 : 422-423). A un « nous » de modestie qui embraie le discours et porte la voix de Camus, se trouve adjoint un « je » n'apparaissant que deux fois dans l'article ; de sorte qu'on pourrait abstraire qu'en y recourant, l'énonciateur principal rend compte d'une expérience personnelle. En prenant la posture du témoin, mieux, celle d'un narrateur omniscient puisqu'il prétend avoir lu dans le visage des jeunes gens, son dire n'en est plus que subjectif. Les subjectivèmes affectifs et axiologiques (malheureux, possible, jeunes visages, sérieux) épaulés par les modalisateurs adverbiaux (récemment, beaucoup) ancrent l'énonciation dans un parti-pris évident.

En ce qui concerne les textes signés « Albert Camus », le système de cohabitation entre les déictiques « je » et « nous » est tout aussi chargé de sens. Globalement, on peut appréhender quatre formes de mises en scène de ces déictiques.

Premièrement, on retrouve des situations où l'énoncé est fermement embrayé par un « nous » exclusif avant que ne surgisse, dans une sorte d'éruption émotive un « je » opinant. C'est bien le cas lorsqu'on se réfère à l'éditorial du 9 février 1945. Sur les sept paragraphes qui le composent, le pronom personnel « je » n'apparaît que dans le dernier, et ce, seulement deux fois, avant qu'un « nous » exclusif scande tout le système énonciatif mis en branle par le journaliste. Comme pour répondre aux griefs portés contre le journal *Combat*, accusé de s'opposer au gouvernement en place, Camus écrit : « On a prononcé le mot d'opposition. Je trouverais personnellement l'opposition regrettable. Je souhaite qu'elle nous soit évitée. Mais nous la choisirons demain sans une hésitation, si le programme de politique

intérieure qui nous est annoncé ne nous prouve pas que le Gouvernement est resté fidèle à ce qu'il nous a promis. Car nous avons aussi nos promesses à tenir. » (Lévi-Valensi, 2002 : 444-445).

Sur la question cruciale de la ligne éditoriale du journal, l'énonciation présente deux *ethè* qui s'épaulent et s'imbriquent. D'une part, on relève un *ethos* déterminé, pugnace, porté par un « nous » exclusif renvoyant à toute la rédaction de *Combat*. L'équipe du journal est présentée comme solidaire, attachée à un idéal pour lequel elle est prête à recourir au coup de force scriptural pour dénoncer tout manquement du Gouvernement à ses engagements. D'autre part, l'énonciateur-Camus se taille un espace discursif soi-même, en projetant, au moyen des factifs « trouverais » et « souhaite » embrayés par le déictique « je », non plus l'opinion de ses confrères, mais plutôt la sienne au cas où surviendrait une telle situation de confrontation. A cet effet, de par son dire, particulièrement le recours à l'axiologique « regrettable », il déploie un *ethos* de pacifiste, vite contrebalancé cependant par l'oppositif « mais », validant dans ce cas-ci, la prééminence de l'éthique du groupe sur celle de l'individu, du solidaire sur le solitaire.

En second lieu, c'est plutôt un sujet subjectivant « je » qui se charge d'abord du discours, avant que ne surgisse plus loin un « nous » tout aussi exclusif. C'est ce jeu déictique qu'on note lorsque, le 3 novembre 1944, Camus, protestant contre des articles parus dans les *Lettres Françaises* et *L'Aube*³⁶ où entre autres, Sartre et Malraux ont été attaqués, écrit : « je ne verrai que de l'hypocrisie à ne pas parler en mon nom. Je n'insisterai pas cependant sur le fond du débat. [...] Je parlerai seulement de la méthode de pensée qui a inspiré ces articles. Disons tout de suite que c'est une méthode qui ne veut pas tenir compte des faits. [...] ce qu'il y a de vrai, c'est que le malaise qui nous occupe est celui de toute une époque dont nous ne voulons pas nous séparer. Nous voulons penser et vivre dans notre histoire. » (Lévi-Valensi, 2002 : 307-309).

Le plan embrayé de cet énoncé se trouve validé, par la récurrence de verbes indiquant clairement que l'énonciateur prend

³⁶ Le 7 octobre, George Adam avait critiqué Antigone de Jean Anouilh dans *Les Lettres françaises*. Le 21 octobre 1944, Gaston Rabeau avait quant à lui publié dans *L'Aube* un article où il pourfend la philosophie nihiliste.

position. Ces verbes subjectifs, tous au futur de l'indicatif (verrai, insisterai, parlerai) permettent à Camus, de porter un jugement sur le contenu discursif des articles épinglés. Mais très vite, il déploie un *ethos* solidaire, qui laisse voir une sorte de communauté de destin avec les auteurs des œuvres littéraires critiquées. De par son dire, c'est donc à un acte d'affiliation que procède l'éditorialiste. Et c'est en cela, qu'après s'être posé en foyer discursif dès l'incipit, il se fonde par la suite dans la collectivité des écrivains incriminés, en ayant recours au « nous » exclusif. On est ainsi fondé à induire que dans ce cas spécifique, c'est plus l'écrivain que le journaliste qui fait une sorte de mise au point en prenant la défense de ses collègues. C'est plus le porte-parole d'une corporation qu'un journaliste qui entre en conflit scriptural avec d'autres confrères journalistes. La preuve en est aussi que du 21 août 1944 au 10 décembre 1944, c'est le troisième éditorial entièrement signé « Albert Camus », une signature qui surgit dans l'anonymat de la centaine d'articles pourtant écrits par Camus sur cette période.

De même, on observe un chassé-croisé entre les embrayeurs « je » et « nous » dans la série d'articles publiés par l'ancien rédacteur en chef *d'Alger républicain* sur la crise en Algérie. L'ensemble des six articles se trouve porté par un « je » fortement subjectivant. Camus s'implique solidement dans ses différentes réflexions sur la crise qui a secoué son pays natal au mois de mai 1945. En fait, c'est en enquêteur rendant compte des résultats de ses investigations, que se pose le journaliste, de sorte qu'il déploie un *ethos* de justicier, investi d'une mission vitale : rapporter la réalité des faits afin que ses concitoyens français se départissent des formules toutes faites à propos de la situation de son Algérie natale. Dès lors se comprend la scénographie de l'implication mise en branle par l'énonciateur, et qui se note à travers des choix verbaux tournés vers une mise en scène de son moi³⁷. « J'ai, je crois, je voulais, je dirais, je ne songerai, je parlerai, je vois, je ne doute pas, je demande, je tiens, je veux, je rapporte, j'imagine, je le pouvais, je ne sais, je résumerai, j'épargnerai, je n'ignore, je n'aurai » : la vingtaine de verbes subjectifs qui embraient toute l'enquête, donnent voix à un énonciateur en posture réflexive. C'est

³⁷ Cf. Hyacinthe OUINGNON, « Le corps-rhétorique : de *Terre d'ébène* à *Misère de la Kabylie* », Revue Internationale de Linguistique Appliquée de Littérature et d'Éducation (RILALE), Vol. 1 Décembre 2018.

d'ailleurs ce qui le conduit à inférer que l'Algérie a besoin d'être conquise une seconde fois par la France. La mission paraît bien ardue comme il l'insinue dans ces propos : « Pour dire tout de suite l'impression que je rapporte de là-bas, cette deuxième conquête sera moins facile que la première. En Afrique du Nord comme en France, nous avons à inventer de nouvelles formules et à rajeunir nos méthodes si nous voulons que l'avenir ait encore un sens pour nous. » (Lévi-Valensi, 2002 : 501).

En plus de l'embrayeur « je » qui pose l'opinion de l'énonciateur, figure aussi un coénonciateur dont l'inscription dans le discours se perçoit à travers un « nous », renvoyant spécifiquement aux gouvernants et par extension, à tout le peuple français.

2-2 Le "nous" inclusif : pour une communauté de destin

Toute l'enquête sur la crise en Algérie, tout en posant un Camus qui dit « je », inscrit cursivement et concomitamment un récepteur « nous ». Ce « nous » est inclusif, de sorte que l'énonciateur semble porter tout aussi bien la casquette d'énonciataire. Il est à relever que dans le dernier article de la série tenant lieu de conclusion, l'énonciateur ne centre plus le discours sur son ego, mais cède plutôt la place à la collégialité. Après avoir pris la posture d'un enquêteur révélateur de vérités, le journaliste se présente comme un élément naturel de la chaîne humaine, dont l'action doit, pour le bien collectif, conduire à l'apaisement des tensions en Algérie. La preuve en est que dans cet article, le système énonciatif se tisse autour d'un « nous » inclusif, ainsi que l'indique cette exhortation du journaliste : « Si nous voulons sauver l'Afrique du Nord, nous devons marquer à la face du monde notre résolution d'y faire connaître la France par ses meilleures lois et ses hommes les plus justes. Nous devons marquer cette résolution et, quelles que soient les circonstances ou les campagnes de presse, nous devons nous y tenir. Persuadons-nous bien qu'en Afrique du Nord comme ailleurs, on ne sauvera rien de français sans sauver la justice. » (Lévi-Valensi, 2002 : 551).

Dans ce discours au ton tribunicien, cohabitent appel au devoir et mise en garde. L'énonciateur, diffusant une sorte de parole d'évangile, suspend par le retour anaphorisant de « nous devons », le sort de toute l'Algérie à la détermination collective, à l'édification d'une nouvelle

politique de la métropole dont la justice doit dorénavant constituer le levier.

Cet appel à l'implication collective se fait tout aussi récurrent, lorsque Camus, du 19 au 30 novembre 1946, publie une série d'articles intitulée « Ni victimes, ni bourreaux ». Cette longue réflexion sur le sort du monde fait d'abord la part belle à l'embrayeur « nous », qui permet à l'énonciateur de présenter un descriptif saisissant de l'état psychologique de l'homme au vingtième siècle. Il souligne : « Ce qui frappe le plus, en effet dans le monde où nous vivons, c'est d'abord, et en général, que la plupart des hommes, (sauf les croyants de toutes espèces) sont privés d'avenir. » (Lévi-Valensi, 2002 : 609). Le déictique « nous » renvoie à l'humanité toute entière où l'énonciateur principal se trouve bien inclus. Dans ce premier article de la série, le discours est présenté par un focalisateur presque absent, qui décrit avec un détachement manifeste la peur dans laquelle se trouve plongé le monde. Il ne manifeste explicitement sa subjectivité que lorsqu'il affirme : « Je suis d'avis, cependant, au lieu de blâmer cette peur, de la considérer comme un premier élément de la situation et d'essayer d'y remédier. » (Lévi-Valensi, 2002 : 611). La suite des articles fera du « je » opinant, un véritable centre déictique. L'énonciateur se projette de manière réflexive dans son dire, manifeste inquiétude, certitude, doute, espoir, se pose même en prédicateur sachant à l'avance le sort réservé à l'humanité si les hommes délaissent les chemins de la paix, pour les sentiers tortueux des idéologies.

Cette scénographie du prédicateur favorise du coup une alternance, voire une singulière imbrication des embrayeurs de personne « je » et « nous », l'énonciateur inscrivant constamment dans son dire, un coénonciateur à multiples visages, à l'identité plurielle. En effet, l'énonciateur inscrit d'une part la communauté internationale à travers un « nous ». Cela se note lorsque dans « Vers le dialogue », il élève la voix : « Je me suis défendu jusqu'à présent de faire appel aux forces du sentiment. Ce qui nous broie aujourd'hui, c'est une logique historique que nous avons créée de toutes pièces et dont les nœuds finiront par nous étouffer. » (Lévi-Valensi, 2002 : 640). Manifestement, le déploiement énonciatif inscrit Camus en creux à travers un « nous » renvoyant à l'humanité toute entière, et avec qui il se trouve irrésistiblement embarqué dans l'histoire en train de se faire. D'autre part, la réflexion de l'éditorialiste est parsemée par un « nous »

dont le référent est tout aussi bien la France que chaque pays d'Europe ou du monde. Cette impression se dégage lorsque le journaliste parle de la démocratie internationale et de la nécessité de mettre en place une politique qui transcende les limites nationales : « Oui, nous devons enlever son importance à la politique intérieure. Une crise qui déchire le monde entier doit se régler à l'échelle universelle. [...] L'ordre pour tous afin que soit diminué pour chacun le poids de la misère et de la peur, c'est aujourd'hui notre objectif logique. » (Lévi-Valensi, 2002 : 636).

Renoncer aux intérêts parcellaires et travailler au triomphe du collectif : cette exhortation s'adresse spécifiquement à la France, l'énonciateur ayant souhaité dans les lignes précédentes, l'ajustement de la Constitution française, de manière à ce qu'elle soit au service d'un ordre universel. Pour l'avènement de cet ordre, l'énonciateur principal accorde une immense foi en l'action conjuguée de personnes refusant d'être victimes ou bourreaux. La troisième catégorie de « nous » qui entre en résonance avec un énonciateur « je » massivement présent dans le dernier article de cette série, désigne les pacifistes, collectivité dans laquelle se range visiblement Camus lorsqu'il écrit : « On nous demande d'aimer ou de détester tel ou tel peuple. Mais nous sommes quelques-uns à trop bien sentir nos ressemblances avec tous les hommes pour accepter ce choix. » (Lévi-Valensi, 2002 : 640).

Enfin, le langage se trouve chargé d'une fonction émotive forte dans le dernier article de la série. Car, l'énonciateur principal reprend exclusivement le discours à son profit et l'enveloppe de sa subjectivité affective et évaluative. Au terme de sa longue réflexion sur les périls qui pointent à l'horizon après la guerre, il expose clairement son point de vue à travers un « je » qui livre sans circonlocutions la piste à suivre pour éviter à l'humanité d'autres bains de sang. Sa conviction est que seuls les sentiments nobles peuvent constituer une solide digue contre le déferlement des passions meurtrières. Ces propos nous en convainquent : « Je me suis défendu jusqu'à présent de faire appel aux forces du sentiment. [...]. Mais je ne voudrais pas, pour finir, laisser croire que l'avenir du monde peut se passer de nos forces d'indignation et d'amour. » Le caractère doxique de ce jugement n'en révèle pas moins sa visée perlocutoire.

3- La parenthèse de *L'Express* : un "je" d'identification

Loin de la complexité du système énonciatif caractérisant *Combat*, les publications de Camus à *L'Express* se singularisent parce qu'elles sont toutes signées du nom de l'écrivain-journaliste. Dans la trentaine d'articles qu'il y a publiés, Camus dit «je», de sorte que l'ensemble de son discours se trouve modulé par une subjectivité massive.

3-1 "Je" et mouvement réflexif : un acte de langage

Globalement, le déictique « je » sert de véritable centre nerveux au discours où l'implication personnelle du journaliste est particulièrement intense. C'est sans doute pour cette raison que la plupart des textes camusiens y sont au plan embrayé.

A la veille des élections législatives de 1955, Camus choisit de soutenir Mendès France et le Front républicain. Dans "Explication de vote", il dit pourquoi et comment il votera. « Je donne, je dirai, je ne m'abstiendrai pas, je pourrais défendre, j'ai, j'ajouterai, je justifie, je dois, je ne puis, je voterai, je ne prends pas, je puis » : l'argumentaire que développe l'écrivain-journaliste fait naturellement la part belle à une douzaine de verbes d'analyse. Toutes ces modalités verbales sont centrées sur l'énonciateur principal qui, dans un mouvement réflexif, se positionne, se met en retrait par rapport aux positions extrêmes. Le dit du journaliste est en réalité un message performatif visant à orienter le vote des Français en faveur d'un « travaillisme français qui servira en même temps, et pratiquement, la justice et la liberté. » (Smets, 1987 : 146). Quand le 15 novembre 1955 il s'en prend au fonctionnement du régime parlementaire, le journaliste ne cache guère sa désapprobation à propos du scrutin d'arrondissement, et propose le recours au référendum afin que l'avis du peuple soit la seule boussole qui oriente la voie à suivre. Le parti-pris de l'énonciateur n'échappe point avec la triple présence d'un « je » opinant porté par des verbes hautement subjectifs, comme on peut s'en rendre compte dans ces propos : « Le citoyen que je suis, par exemple, n'a pas de goût pour le mépris. J'aime admirer et, vraiment, je ne demande qu'à élire. » (Smets, 1987 : 98).

Toutefois, il est à relever l'apparition sporadique du déictique « nous » qui entre parfois en résonance avec la voix de l'énonciateur

« je ». Ces cas de figures s'observent dans les chroniques que Camus consacre au drame algérien. Dans son article du 25 octobre 1945 intitulé « La vraie démission », le journaliste demande aux Français d'Algérie et de la métropole plus d'objectivité. Trois jours plus tard, il situe la part de responsabilité des militants arabes dans le pourrissement de la situation. Il en profite pour faire la part des choses : « Les massacres de civils doivent être d'abord condamnés par le mouvement arabe de la même manière que nous Français libéraux, condamnons ceux de la répression. Ou, sinon, les notions relatives d'innocence et de culpabilité qui éclairent notre action disparaîtraient dans la confusion et le crime généralisé, dont la logique est la guerre totale. » » (Smets, 1987 : 80).

Dans cet énoncé embrayé, on voit inscrits en creux deux allocutaires. Le premier renvoie au mouvement arabe, responsable d'actes terroristes. Quand au second, il désigne les Français libéraux auxquels l'énonciateur lui-même s'identifie, par un acte d'affiliation en usant du déictique « nous ». Ce « nous » est inclusif, et le journaliste y range tous les Français libéraux partisans de l'universalité et de la prééminence du droit sur tout. Cet énoncé performatif montre d'une part, le rôle crucial que Camus impute aussi bien aux Français métropolitains et d'Algérie qu'aux Algériens eux-mêmes, pour le salut de sa terre natale. D'autre part, il révèle l'*ethos* prémonitoire du journaliste qui fait le choix d'une scénographie prédicative, afin d'avertir les uns et les autres des périls à venir.

Il est à relever également qu'au-delà de la collectivité sélective que représentent les Français libéraux, ce sont en fait tous les Français que le journaliste implique dans la résolution du problème algérien. Aussi, ne manque-t-il pas, après l'avoir fait auparavant à *Alger Républicain*, de condamner à nouveau le racisme dont sont victimes les travailleurs nord-africains en France. Prenant leur défense, il les présente comme de valeureux individus préférant soulager la détresse de leurs familles, plutôt que de grossir la pègre à laquelle on les identifie avant de se faire sentencieux : « Oublier cela, pour céder à la sale sollicitation du mépris et de la haine raciale, c'est oublier une histoire récente et donner raison à ceux qui, pendant quatre ans, ont prétendu nous convertir de force à la loi de ce mépris. » (Smets, 1987 : 112). Pour conférer une charge perlocutoire forte à son dire, l'énonciateur n'hésite manifestement pas à convoquer la doxa qu'il

partage avec ses compatriotes. Dans le cas ici présent, il s'appuie sur le topos de l'Occupation pour obtenir l'approbation de tous les Français qu'il inscrit dans son discours en se servant de l'embrayeur de personne « nous ». Par le recours à ce « nous » inclusif, il valide une sorte de communauté de destin qui légitime alors son dit.

3-2 De *Combat* à *L'Express* un système énonciatif fluctuant

Presque dix ans après, le système énonciatif qui porte les articles de Camus à *L'Express* sera singulier, comparé à celui de ses éditoriaux de *Combat*. Ainsi, d'une part observe-t-on dans certains de ces articles le glissement d'une énonciation non embrayée vers une énonciation embrayée, d'autre part, le relais d'un plan embrayé par une énonciation déembrayée, dans d'autres articles de l'intellectuel polygraphe. L'article du 6 décembre 1955 intitulé « L'enfant grec » illustre le premier cas. Sur les sept paragraphes qui le composent, deux sont bâtis sur le mode non embrayé. On constate qu'il y est mis en relief une situation après la révolte sur l'île chypriote : la condamnation à la mort par pendaison de Michel Karaos, jeune étudiant par les tribunaux britanniques. Mais très vite, l'énonciateur, rappelant la vieille amitié qui lie l'Angleterre et la Grèce, propose une solution pour une sortie de crise en ces termes : « il vaudrait mieux accepter la proposition raisonnable du gouvernement grec qui offre de garantir les bases si le rattachement est voté. Après tout, il y a des fidélités qui valent le béton et l'acier. » (Smets, 1987 : 119). Le parti-pris du journaliste loge le reste des paragraphes dans un registre embrayé, puisque l'énonciation y prend un tour laudatif. En fait, ce choix énonciatif permet à l'énonciateur-Camus de clamer toute son admiration aux peuples grec et espagnol, comme l'attestent ces propos : « Je ne cacherai pas pour ma part mon admiration et ma tendresse pour ce peuple grec dont j'ai pu voir qu'avec l'espagnol il était un de ceux dont l'Europe barbare aura besoin demain pour se refaire une civilisation. » (Smets, 1987 : 119). Ici, tous les indices confortent la prépondérance d'une fonction expressive du langage, l'énonciateur ayant préféré lever le voile sur ses sentiments.

Abondant dans ses éditoriaux de *Combat*, le « nous » exclusif se fait presque absent dans ceux publiés par Camus à *L'Express*. La raison en est que, contrairement à la première scène énonciative où l'aventure éditoriale, en phase avec des motivations citoyennes portées

par un groupe s'est bien souvent faite collective, le journal de Jean-Jacques Servan-Schreiber quant à lui, se présente comme une tribune où Camus reste solitaire, libre dans ses choix scripturaux et ses prises de positions. Cela explique en partie pourquoi il y délimite son espace et l'occupe, en recourant constamment au déictique « je ». Ici, dire « je », c'est se poser en énonciateur, en journaliste indépendant dont la parole, libre de tout engagement collectif, peut pourfendre sans craindre d'être cataloguée. Toutefois, l'écrivain-journaliste, ancré dans ses convictions, ne se pose pas en détenteur de la science infuse, d'où l'apparition sporadique dans ses articles d'un « nous » de modestie qui valide la relativité de toute réflexion. On le note lorsqu'il écrit : « La personnalité arabe sera reconnue par la personnalité française. C'est pourquoi nous qui demandons aujourd'hui la reconnaissance de cette personnalité arabe, restons en même temps les défenseurs de la vraie personnalité française. » (Smets, 1987 : 81).

En fait, c'est un écrivain-journaliste conscient d'une mission à accomplir qui reprend la plume à *L'Express*. Ses raisons de lutter sont claires. Globalement, la position de Camus dans le champ intellectuel avant son retour au journalisme concentre un *ethos* porteur d'un message sans ambiguïté : pacifisme, humanisme, horreur des "ismes" et des meurtriers délicats. De manière tacite, il s'emploie donc à valider une sorte de contrat implicite, forgé autour de ces principes désormais inaliénables pour l'intellectuel. A *L'Express*, tout ce capital symbolique est mobilisé, et compte dans la posture scripturale de l'ancien rédacteur en chef de *Combat*. En témoigne l'attention particulière accordée à son premier article par le journal de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui pose ce préambule avant l'article proprement dit : « Un grand nom a surgi dans les lettres françaises depuis dix ans : celui d'Albert Camus. L'Express est heureux et fier d'accueillir, cette semaine, le premier article écrit par l'auteur de *La Peste* depuis de longues années.»³⁸

Le relevé quantitatif indique qu'à *L'Express*, le logos est prédominant et cela s'explique par plusieurs raisons. Il y a d'abord l'ancrage thématique. A *L'Express*, l'écrivain-journaliste aborde au fil de l'actualité, la guerre des gauches, la question de la liberté, l'arme

³⁸ *L'Express*, 14 mai 1955.

nucléaire et la fin des idéologies. Les rapports entre l'intellectuel et la politique, les faiblesses du régime parlementaire, la question de la non violence, de la condition ouvrière, la montée du racisme en France. La place de l'art dans la cité le préoccupe également. Mais c'est la crise algérienne qui l'obsède, en témoigne le fait qu'il ait consacré une quinzaine d'articles sur les trente-cinq à ce sujet.

A s'en tenir à leur visée argumentative, l'objectif de Camus semble de montrer d'une part qu'à force de bonne volonté, une issue pacifique est envisageable ; d'autre part de prouver qu'il est possible de faire cohabiter autochtones et Français d'Algérie. Le désir entêté de communiquer cette conviction parsème constamment ses réflexions. Comparé à *Combat*, le chroniqueur politique n'est plus en retrait à *L'Express*. Mais si l'énonciation y est franchement embrayée avec un système énonciatif en prise sur un « je » opinant, c'est assurément d'une part parce que Camus, investi d'un immense capital symbolique sait que par la parole, il peut d'une manière ou d'une autre peser sur l'histoire en train de se faire. Mais c'est sans doute aussi, parce que la préoccupation à laquelle il consacre le plus ses écrits le touche trop directement, de sorte qu'entre l'énonciateur qui analyse et l'objet, il y a une évidente interférence. L'intellectuel collectif majoritairement présent à *Combat* cède la place à l'écrivain en posture de journaliste, dont le souci majeur est non seulement de partager ses appréhensions et espoirs concernant sa patrie natale, mais surtout de la sauver d'une tragédie.

Conclusion

Au terme de cette séquence consacrée à l'étude du système énonciatif chez Camus écrivain-journaliste, on peut déduire que dans ses éditoriaux, l'embrayage est porteur de sens. A *Combat*, le fonctionnement de l'embrayage révèle un énonciateur à l'identité fluctuante. A y voir de près, cette fluctuation du système énonciatif épouse les inflexions de la dynamique même de ce journal, en fonction des conjonctures événementielles. On convient alors avec Alain Rabatel que les « postures énonciatives sont donc intéressantes du

point de vue du marquage du degré dans l'accord ou la prise en compte, et des répercussions interactionnelles que cela entraîne.»³⁹

A *L'Express*, on observe que dans ses écrits journalistiques, l'empreinte de Camus est prégnante et se voit non seulement dans le modus, mais encore dans les choix énonciatifs qui organisent le *dictum*, de sorte qu'on peut rechercher l'inscription de la subjectivité du locuteur en se fiant exclusivement aux déictiques actantiels. Sur cette scène éditoriale, l'énonciation embrayée subjectivante reste dominante et apparaît comme le choix énonciatif majeur par lequel sa subjectivité se déploie sans détours, choix énonciatif à visée indubitablement pragmatique, l'écrivain-journaliste se sachant investi d'un capital symbolique de bon aloi. Toutefois, il n'est pas moins vrai que les empreintes de cette subjectivité massive sont tout aussi marquées dans certains de ses écrits de circonstance, où le désembrayage énonciatif est de mise.

Une énonciation désembrayée ou non embrayée construit un énoncé coupé de la situation d'énonciation, c'est-à-dire dépourvue d'embrayeurs. Ainsi, le désembrayage peut être perçu comme une opération énonciative par laquelle l'énonciateur abandonne l'instance fondatrice de l'énonciation. De façon concrète, on en vient à constater l'absence de ces embrayeurs, de sorte que l'énonciation projette dans l'énoncé un non-je par le désembrayage actanciel, un non-ici par le désembrayage spatial, et un non-maintenant par le désembrayage temporel. Ces aspects, à examiner ultérieurement, méritent une étude plus spacieuse du système énonciatif de l'éditorialiste Camus.

Références bibliographiques

Ajchenbaum Yves-Marc, (2013), *Combat (1941-1974) : Une utopie de la Résistance, une aventure de presse*, Paris, Folio.

Rabatel Alain (2005), « La part de l'énonciateur dans la construction interactionnelle des points de vue » in *Marges linguistiques* N°9, (<http://www.marges-linguistiques.com>).

³⁹ Alain RABATEL, « Positions, positionnements et postures de l'énonciateur » in *Travaux Neuchâtelois de linguistique*, N°56, 2012, pp.23-42.

Amossy Ruth (2012), *L'Argumentation dans le discours*, Paris, A. Colin.

Amossy Ruth (éd.) (1999), *Images de soi dans le discours : la construction de l'ethos*, Lausanne, Suisse, Delachaux et Niestlé.

Camus Albert (1950), *Actuelles I*, Gallimard.

Camus Albert (1953), *Actuelles II*, Gallimard.

Camus Albert (1958), *Actuelles III*, Gallimard.

Charaudeau Patrick (1997), *Le discours d'information médiatique : la construction du miroir social*, Paris, Nathan.

Collectif, Adam Jean-Michel, Bonnafous Simone et Boutet Josiane, (2002), *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Éditions du Seuil.

Migozzi Jacques, « Lire le journal, du poétique au politique : perspectives et perplexités », *A contrario* n° 12 (2), 12.2009, pp. 5-12.

Lévi-Valensi Jacqueline (2002), *Cahiers Albert Camus 8 Camus à Combat*, Paris, Gallimard..

Lévi-Valensi Jacqueline, Abbou André (1978), *Cahiers Albert Camus 3 Fragments d'un combat Tome I et II*, Paris, Gallimard.

Smets Paul-F (1987), *Cahiers Albert Camus 6*, Paris, Gallimard.

Todd Olivier, (1999), *Albert Camus : une vie*, Paris, Gallimard.

Vircondelet Alain (2010), *Albert Camus, fils d'Alger*, Paris, Fayard.

Guérin Jeanyves (2013), *Albert Camus : littérature et politique*, Paris, H. Champion.

Guérin Jeanyves (dir.) (2009), *Dictionnaire Albert Camus*, Paris, R. Laffont.

Guérin Jeanyves (1993), *Albert Camus : portrait de l'artiste en citoyen*, Paris, F. Bourin.

Malian High School EFL Teachers' Perceived Constraints in Teaching for Critical Thinking

Ibrahim MAIGA

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

Faculté des Lettres, des langues et des Sciences du Langage (FLSL)

ismaigaibrahim@gmail.com

Résumé

Bien que le domaine de la recherche sur la pensée critique au Mali soit mûr pour la recherche, aucune étude n'a été réalisée et la plupart des enseignants ne sont pas familiarisés avec la pensée critique. Par conséquent, le chercheur a organisé un atelier au cours duquel les concepts et des techniques d'enseignement de la pensée critique ont été présentés aux participants. La présente étude vise à connaître l'expérience des enseignants participants des contraintes qui affectent leur capacité à appliquer la pensée critique dans leurs classes. Pour atteindre cet objectif, une méthode qualitative, en particulier, les journaux de réflexion des enseignants ont été utilisés pour collecter des données auprès de cinq enseignants. Une réunion avec les participants a également eu lieu pour discuter des solutions possibles aux problèmes identifiés. Une analyse thématique des témoignages écrits des participants a révélé que les politiques scolaires, les classes surpeuplées, la motivation des apprenants et le temps requis pour les activités engagées constituent les principaux obstacles.

Mots clés : Enseignement, pensée critique, défis

Abstract

Although the area of research in critical thinking in Mali is ripe for research, not a single study has been done, and most teachers are nor familiar with critical thinking. Therefore, the researcher organized a workshop through which critical thinking concepts and instructional techniques were introduced to the participants. The present study aims to know the participating teachers' experience of constraints that are affecting their ability to apply critical thinking in their classrooms. To reach this aim, qualitative method, specifically, teachers' reflective journals were utilized to collect data from five EFL teachers. A meeting with the participants was also held to discuss possible solutions to the identified problems. A thematic analysis of the participants' written accounts revealed that school policies, overcrowded classrooms, the learners' motivation, and the required time on task for engaged activities constitute the major obstacles.

Key words : Teaching, critical thinking, challenges

1. Introduction

The Critical Thinking Community defines critical thinking as “the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication, as a guide to belief and action” (Scriven & Paul, 2007, p. 1). Critical thinking has also been referred to as metacognition (Tempelaar, 2006) or thinking about thinking in order to improve it (Paul, 1992). As a way of defining the concept of critical thinking, many researchers have drawn connections to other skills, including metacognition, and creativity. Each of these related concepts are discussed below.

Metacognition refers to one’s knowledge concerning one’s own cognitive processes and products or anything related to them... For example, I am engaging in meta-cognition if I notice that I am having more trouble learning A than B; if it strikes me that I should double-check C before accepting it as a fact... if I sense that I had better make a note of D because I may forget it... Meta-cognition refers, among other things, to the active monitoring and consequent regulation and orchestration of these processes... usually in the service of some concrete goal or objective (Flavell, 1976, as summarized by Moseley, 2005). At the very least, metacognition can be seen as a supporting condition for critical thinking, in that monitoring the quality of one’s thought makes it more likely that one will engage in high-quality thinking.

Many researchers have also made connections between critical thinking and creativity (Bailin, 2002 ; Paul & Elder, 2006). Bailin (2002) argues that a certain amount of creativity is necessary for critical thought. Paul and Elder (2006) note that both creativity and critical thinking are aspects of “good,” purposeful thinking. As such, critical thinking and creativity are two sides of the same coin. Good thinking requires the ability to generate intellectual products, which is associated with creativity. However, good thinking also requires the individual to be aware, strategic, and critical about the quality of those intellectual products. As the authors note, “critical thinking without creativity reduces to mere skepticism and negativity, and creativity without critical thought reduces to mere novelty” (p. 35). Paul and

Elder (2006) point out that, in practice, the two concepts are inextricably linked and develop in parallel. Accordingly, the authors believe both creative and critical thinking ought to be integrated during instruction.

Lately, critical thinking scholars have acknowledged that critical thinking cannot be a mere teaching of skills, it is also important that individuals develop the dispositions to look at the world through a critical lens. Thus stressing that a critical thinker not only has the ability (the skills) to seek reasons, truth, and evidence, in a given situation, but also that he or she has the disposition to seek them (Facione, 1990 as summarized by Lai, 2011).

From the time of Socrates to now one of the most stated goals of education has been to improve critical thinking skills in the student. According to Fisher (2003, p.3) “The key function of education is to teach children to think critically, creatively and effectively”. In this twenty first century, it is logical to provide students with the skills necessary to deal with flow of information. Kagan (2003) makes this view clear: “In the face of the accelerating information explosion, having the student memorize one more fact is of little value compared to having the students learn how to categorize, analyze, synthesize, summarize, and apply information”.

However, Malian educators seem to have ignored this essential goal. In 1990, in his article “English for Developmental Purposes”, Gueye urged teacher training centers to put critical thinking at the core of their curriculum, yet reforms in English learning and teaching approaches in the direction of these skills have not yet received as much attention as they should. The Malian education system seems to use only memorization to produce knowledgeable learners.

Besides in Mali, very little opportunities are offered for a continuous professional development in teaching particularly for lower education teachers. As a response to this problem, Maiga (2021) conducted a research project through which he familiarized some high school teachers with critical thinking concepts and critical pedagogy. A workshop was organized on that effect. This action research project offered the teacher participants the opportunity to do things they did not know about because little progress has been made in changing the monotonous practices of language classrooms. After gaining insights

into critical thinking and its role in learners' education, the teachers showed a clear willingness to embrace the change was brought to them. This led them to change what they do in class. These changes aimed at enhancing language teaching to make it more thoughtful by pursuing new teaching practices.

Nevertheless, applying the changes they have learnt in their classrooms was not without difficulty for the participating teachers. Different constraints to integrating critical thinking in the classroom have been identified by a number of researchers. For example, Tan (2017) identified cultural challenges to the integration of critical thinking in classes in Singapore. Her study shows that the main cultural challenges are the dominant social expectation of teachers as knowledge transmitters and a perception that critical thinking is adversarial. Aliakbari (2012) conducted a survey of 100 educators for barriers to critical thinking implementation in Iran. The results revealed that students' attitudes and expectations, self-efficacy constraint and lack of critical thinking knowledge among teachers were reported as major obstacles in teachers' view. Besides, a prevalent theme that did arise during Reynolds' (2016) exploration of the barriers to teaching critical thinking in Texas Tech University was the feeling that time was a major factor. J. Portelli (1994) considers that taking critical thinking in its entirety seriously in Canada will make teachers have to face delicate and controversial situations, which at times, create conflicts and tensions. The author warns that any teacher who takes critical thinking seriously, as democracy requires, "must expect constantly to be embarrassed ... to be harassed, by his or her class, by his or headmaster, by parents" (p. 147). Portelli's concern is whether Canadian teachers and teacher educators are prepared to take this needed risk or whether they are tempted to set themselves as "little gods within the haven of institutional bureaucracy" (p.147). Another study by Al-Kindi and Al-Mekhlafi (2017) revealed that the course book, extra-curricular activities, and class size constitute some challenges that Omani EFL teachers face when teaching critical thinking. The authors particularly demanded assistance for teachers to get critical thinking course books and to get a clear understanding of the theories that are behind every task in those course books.

The present study aims to explore the barriers to critical thinking in the Malian context. It also attempts to find out solutions to the identified obstacles. To achieve these aims, the following research questions are addressed :

- What possible constraints or challenges are impeding improvement in teaching for critical thinking in Malian private high schools ?
- How can teachers overcome those challenges ?

This study may provide insight for policy makers regarding the barriers to teaching critical thinking within the classroom, possibly reviewing the functioning and privatization of secondary education. The Learners also will receive a benefit from teacher's being able to identify and discuss possible solutions to the difficulties in teaching critical thinking within the classroom.

2. Methods

2.1. Research design

A qualitative approach was used to design this study. The teacher participants wrote reflective journals about their experiences. A reflective journal gives a voice to the writer and allows them to reflect on the processes of teaching and learning in order to decide on their future perspectives (Bashan & Holsblat, 2017 as summarized in Koné, 2021). The participating teachers' reflective journals allowed the researcher to get an insight into the situation and understand why these teachers were not using strategies that encourage their learners to get intellectually involved in the lessons. In addition, meetings were held with the participants to discuss possible solutions to the identified problems.

2.2. The participants

The sample involved five high school EFL teachers. They were all teaching in private high schools in Segou. All the participants volunteered to be respondents. They were selected because they participated in a workshop on integrating critical thinking in language learning and teaching curriculum. As a result, they would be able to better explain why they continue to use "*Drills and Kills*" at the

expense of critical thinking instructional strategies. Table 1 offers background information about the participants. The background characteristics include the gender, the age, and the number of teaching experience. The participants were simply numbered to ensure anonymity.

Table1: Participants' background information

Name	Gender	Age	Teaching experience
Teacher1	Male	36	7 years
Teacher2	Male	27	3 years
Teacher3	Male	29	3 years
Teacher4	Male	31	5 years
Teacher5	Male	28	4 years

2.3. *Danalysis*

A thematic analysis as described by Kiger and Varpio (2020) was used. The participants' reflective reports were manually analyzed and organized on the basis of the main ideas that emerged the most to explain the teachers' reluctance to teach for critical thinking.

3. Results and Discussion

The report and discussion of the findings are organized around the different themes that emerged from the thematic analysis of the data with the purpose of explaining why the participants struggle to foster critical thinking in their classrooms. In order to answer the second research question "How can teachers overcome the challenges to active learning and critical thinking", some pedagogical recommendations were made.

3.1. Theme1 : Administrative Challenges

The pressure from the administration to increase test results constitutes a real impediment to creating more opportunities for critical thinking in most Malian private high schools. For example, Teacher5 asserted that his school principal noted him that only academic results matter. He added that by the end of every semester, it is a common practice for some private school principals to increase learners' grades in order to give the school a better reputation. This practice reflects how narrowly principles define education in some private high schools and how much we risk losing if teachers accept that definition. As teacher5 explained : My responsibility to be preparing learners to do well in the examinations and to raise the percentage of passes is always hanging over me". In this condition, this participant is likely to focus on drilling learners with rules as a learner's result in test scores has become the criterion of success. Several researchers (Landsman & Gorski, 2007 ; Wong, 2007) suggest focus on test scores undermines instructors' ability to address critical thinking in the classroom.

3.2. Theme2 : Short class periods

The participants mentioned that they only make sure that the learners learn the basic concepts of the courses not only to prepare them for the test, but also because they have little time to promote critical analysis of course information. In this regard, Teacher2 wrote:

I think one of the biggest constraints I must face is time. After my participation in the critical thinking program, I try to incorporate critical thinking in all my lessons, no matter what I am teaching or the activity I am doing, but this takes time. I do love using Socratic questioning, I do respect students' rhythms and I do make my best to let them find the answers for themselves, but sometimes I need to move faster. I have a syllabus to cover.

Indeed, the schedule can be a constraint because it determines how a school day functions. In most Malian high schools English is taught only once a week for 90 minutes in some classes. Therefore, teachers tend to adhere to the constraints of this time frame. Thinking, on the other hand, takes time for question posing and responding. Through the discussions, Teacher2 proposed a rather radical solution:

If you ask me for a possible solution to this problem I will tell you: change the students' curriculum! Eliminate some subjects and give others more hours. Things will be more balanced and teachers will have enough time to teach for critical thinking (Teacher2).

Obviously teacher2's proposition needs a lot more reflection. The other subjects have been integrated in the curriculum for valid reasons. Throughout the discussion, no readymade solution to short class periods and administration constraints could be found. To meet instructional goals concerning content coverage and critical thinking skills, one way could be to utilize online instructional strategies. The use of Blogs, for example, could be a good idea as blogs have become another learning platform for language teaching (Richardson, 2005). However, the problem is that access to high speed internet is still a luxury in Mali. In addition, more than the majority of the learners do not possess a personal computer and technological equipment. This was illustrated by the inability of the government to create online classes during the Covid19 lockdown. In fact, the learners were asked to follow classes through the national television.

3.3. Theme3 : Overcrowded Classroom

Among the five teachers who participated in the study, Teacher1 was the only one to have mentioned the difficulty of teaching in a large class (52 learners). However, in Mali, many teachers might find this number just right. In anyways what constitutes a large class is not really the researcher's concern here. What is important in the discussion is to recognize when to tweak instructional strategies to better cater to a large number of learners and workload.

The challenge to get everyone engaged was Teacher1's main concern. As a matter of fact, to teach for critical thinking requires learners to practice. However, in large classes, it can be a real challenge just getting learners engaged in activities. As the teacher gets the activities started it can often be difficult to manage the noise levels.

Nevertheless, language can be taught in large classes. The role of the teacher is crucial in determining the rate of language learning in the classroom. By re-organizing the classroom to allow more

opportunities for communicative interactions and on-task activities, students will be in a better position for learning the language.

To incorporate active learning in large classes does not have to be something that takes a lot of preparation. Teacher 1 and others in his situation can use a simple think-pair-share. This activity gives learners time to think through a problem on their own, talk about it with a peer, and then discuss it with the class. Using this classic active learning strategy is a great way to get learners actively involved in the learning process. But the teacher should not get into the trap of using the same activity every day. The teacher must challenge himself and his learners by adding new activities (small groups and individual writing exercises).

Teacher 1's main concern was the increased number of learners and the noise level in his classroom. However, that was not the only problem. He also mentioned problems of discipline in his classroom. Discipline problems were not of the concern of this investigating, but they constitute an impediment to a productive teaching. There are many reasons for problem behavior. It can stem from factors inside the classroom, or from outside factors. It is the role of the teacher to maintain discipline in the classroom.

During the discussions it has been recommended that the teachers take immediate action when dealing with rising problems. In the researcher's experience, learners often try to find the limits how the teacher can tolerate misbehavior. It is, then, important not to let things get out-of-hand, and to react to problems immediately.

However, it is better to deal with the problem quietly. Some teachers can be harsh toward their learners and often use threats. This attitude can keep the class quiet, yet using threats is not a good solution because teachers who threaten students with terrible punishments and then do not carry them out do both the class and themselves a disservice. The learners might stop taking them seriously.

When the problem has exploded, reseating can be a solution. An effective way of controlling a learner who is behaving badly is to make the learner sit in a different place immediately, troublesome learners should be separated.

Chuska (1977) suggested talks after class as a way to motivate learners to answer questions in class. It is the researcher's belief that

the same technique works with troublesome learners as well. When one of the learners is continually causing trouble, the teacher should take that learner to one site after the class is over and the learner should be given a chance to say why he or she behaves in this way.

Nevertheless, it is worth saying that these strategies are no substitute for good teaching. Good teaching is a preventative measure. It keeps learners so involved and interested that they do not want to cause discipline problems.

3.4. Theme4: Learners' motivation

The majority of Malian learners do not have the fundamental notions of learning and have a relatively low level of motivation. Teacher4 also made a similar observation.

In my school, some learners don't do their tasks (homework, readings...). They come to school because their parents send them. They make no effort to speak in English. When you try to communicate with them in English they respond in Bamanankan or in French (Teacher4).

They wait till the period of examination to start studying seriously. Most of the time, they ask to know what they will have in the test or if we are not going to do a preparation for the test. What hurts me in all this is that they want to pass to next level in spite of their laziness. The worst part is the support they have from the Direction of the school because after the assessment, when you have a low percentage of success you'll be seen as a bad teacher. In this condition how can we work consciously? (Teacher4).

Teacher3 and Teacher5 also said that their learners do not want to think, and they may be right. Typically, learners (even the brighter ones) avoid tasks that appear to require more energy than they are willing to expend. And from the teacher's point of view, it is often easier and quicker to provide the answer and move on. Thus, the learners are satisfied because they have got the answer without thinking and have maintained the status quo of the classroom.

Teacher2 mentioned the learners' use of French and sometimes Bamanankan while communicating with teachers. This is a reality in Mali, but it is the researcher's belief that learners are not to be blamed for that because they do not have enough of the language

to communicate and express their ideas or opinions. If they are required to speak only in English, the majority of them would most likely be more reluctant to speak. Teachers need to try and be a little bit tolerant when learners use their mother tongue, especially if they are trying to understand through another learner. However, there are of course some times when learners take advantage of the situation and use French or Bamanankan when it is not necessary. In this case, it is the task of the teacher to guide them back to communicating in English. As the teacher guides the learners back to communicating in English he must reward the smallest successful attempts to use English.

Making the learning meaningful to the learners can help solve teacher4' problem of his learners lack of interest in the courses. Telling them how what they are learning can serve them in the future might be a source of motivation. Teacher4 must also be aware of the learners learning styles, and multiple intelligences, so he can plan lessons in which the learners' learning needs are taken into account. Above all these, he can motivate his learners by focusing more on cooperative learning. The simple placement of learners into cooperative learning groups forces them to think in a higher-order manner. They will need to think critically and creatively. They will use analysis and evaluation. They will need to make decisions and solve problems. Such thinking happens naturally as a result of interacting in the group.

4. Conclusion

The findings after the thematic analysis of the teachers' reflective journals and the discussions, revealed that school policies and shortage of time constitute problems to effective teaching in Malian private high schools with no sight of a way out. Teachers cannot change course until they disprove how school principals define education. The findings, although significant, have limitations as well. The relatively small sample size and limiting the study to private schools call for additional research of this type with larger number of educators in both sectors. Future studies investigating learners' perception of critical thinking activities may also be useful in revealing other conclusions.

References

Aliakbari Mohammad, (2012), *Teachers' perception of the barriers to critical thinking*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 70 (2013) 1 – 5 www.sciencedirect.com

Al-Kindi Naeema Saleh & Al-Mekhlafi Abdo Mohammed, (2017), *The Practice and Challenges of Implementing Critical Thinking Skills in Omani Post-basic EFL Classrooms*. Canadian Center of Science and Education, English Language Teaching <http://doi.org/10.5539/elt.v10n12p116>

Bailin, Sharon, (2002), Critical thinking and science education. *Science & Education*, 11(4), 361–375.

Fisher Robert, (2003), '*Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the Classroom*', 2nd edn, Continuum, London, New York.

Chuska Kenneth, (1985). Improving classroom questions. Retrieved October 14, 2016 from <https://www.alibris.com/Improve-Classroom-Questions-Kenneth-R-Chuska/book/3157565>

Gueye Mamadou, (1990), *One Step Beyond ESP. English for developmental purposes (EDP)*. English Teaching Forum, 28, 3, 31-34 y 38.

Kagan Spencer, (2003), *Kagan Structures for Thinking Skills*. Retrieved 12 May 2006, <<http://www.kaganonline.com/KaganClub/FreeArticles/ASK22.html>>.

Judit Sarosdy, Tamas Farczádi Bencze, Zoltan Poor. & Marianna Vadnay, (2006), *Applied Linguistics I for BA students in English*. BolcseszKonzorcium. Minden jog fenntartva HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0

Kiger Michel and Varpio Lara, (2020), *Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131*, Medical Teacher, <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>

Kone Kadidia, (2021), *Malian EFL teachers' perceived difficulties in implementing performance-based assessment*. Revue Internationale de Linguistique Appliquée, de Littérature et d'Education

Lai Emily, (2011), *Critical thinking: A Literature Review*. Pearson's Research Reports

Landsman Julie & Gorski Paul, (2007), *Countering standardization*. Educational Leadership, 64(8), 40–41.

Leki Ilona & Carson Joan, (2003), *Students' perceptions of EAP writing instruction and writing needs across the disciplines*. TESOL Quarterly, 28(1), 81-101. <https://doi.org/10.2307/35871999>

Maiga Ibrahim, (2021), Integrating Critical Thinking Pedagogy in the Teaching of English in Segou Area. Revue Della/Afrique Numéro special Septembre 2021

Moseley Davis, (2005), *Frameworks for Thinking: A Handbook for Teaching and Learning*. Cambridge University Press, 10 – 19.

Paul Richard & Elder Linda (2006), Critical thinking: The nature of critical and creative thought. *Journal of Developmental Education*, 30(2), 34–35.

Paul Richard, (1992), *Critical Thinking: What, Why and How*. New Directions for Community Colleges, 77, 5-24.

Portell John, (1994), *The Challenge of Teaching for Critical Thinking*. McGill Journal of Education, Vol. 29 No.2

Reynolds Stephen Wray, (2016), *Determining and Exploring Teachers' Perceptions on the Barriers to Teaching Critical Thinking in the Classroom: A Survey Study*. Graduate Faculty of Texas Tech University. PHD dissertation.

Scriven Michael, & Paul Richard, (2007), *Defining critical thinking*. The Critical Thinking Community: Foundation for Critical Thinking. Retrieved January 2, 2008, from http://www.criticalthinking.org/aboutCT/define_critical_thinking.cfm

Tan Chariene, (2017), *Teaching critical thinking: cultural challenges and strategies in Singapore*. British Educational Research Journal· DOI: 10.1002/berj.3295

Tempelaar Dirk, (2006), *The role of metacognition in business education*. Industry and Higher Education, 20(5), 291–297.

Wong David, (2007), *Beyond control and rationality: Dewey, aesthetics, motivation, and educative experiences*. Teachers College Record, 109(1), 192–220.

Federica montseny y la «reforma eugénica del aborto» durante la revolución española (1931-1939)

KOUAME N'Guessan Estelle

*Enseignant-Chercheur (Maître-Assistant), Civilisation Espagnole
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
kouamestelle12@gmail.com*

YACE Adeline Lucie

*Enseignant-Chercheur (Maître-Assistant), Civilisation Espagnole
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
adelineyace@yahoo.fr*

Resumen

Federica Montseny, anarco-sindicalista y Ministra de Asistencia y Salud durante la Segunda República española (1931-1939), se comprometió en una lucha por el derecho al aborto. Defendía desde una posición neomalthusiana, las preocupaciones sociales, económicas y psicológicas de la mujer que, ante la realidad de los embarazos no deseados no tenía otra alternativa que interrumpirlos. Por lo tanto, recorría a métodos inseguros que podían degradar la salud u ocasionar la muerte. Para tal fin, la Ministra hizo promulgar el 25 de diciembre de 1936, la «Reforma eugénica del aborto», un decreto que posibilitaba el aborto legal en Cataluña. No obstante, fue desaprobado por el Gobierno republicano y algunos médicos, por lo que su aplicación en toda España no fue efectiva. Así pues, sobre la base del método diacrónico se procurará examinar dicho decreto desde el punto de vista de la emancipación de la mujer. Asimismo, se dará cuenta de los desafíos que presenta su abordaje en los campos de la política y de la medicina.

Palabras clave: Federica Montseny, Segunda República española, embarazo, derecho al aborto, reforma eugénica

Abstract

Federica Montseny, anarcho-syndicalist and Minister of Assistance and Health during the Second Spanish Republic (1931-1939), became involved in a fight for the right to abortion. From a neo-Malthusian position, she defended the social, economic and psychological concerns of women who, faced with the reality of unwanted pregnancies, had no other alternative than to interrupt them. Therefore, she resorted to unsafe methods that could degrade health or cause death. To this end, the Minister promulgated on december 25, 1936, the "Eugenic Abortion Reform", a decree that made legal abortion possible in Catalonia. However, it was disapproved by the republican Government and some doctors, so its application throughout Spain was

not effective. Thus, on the basis of the diachronic method, an attempt will be made to examine said decree from the point of view of the emancipation of women. Likewise, we will realize the challenges that this approach presents in the field of politics and medicine.

Keywords: Federica Montseny, Second Spanish Republic, pregnancy, right to abortion, eugenics Reform

Résumé

Federica Montseny, anarcho-sindicaliste et Ministre de l'Assistance et de la Santé pendant la Seconde République espagnole (1931-1939), s'est engagée dans une lutte pour le droit à l'avortement. Adeptes du néo-malthusianisme, elle défendait les préoccupations sociales, économiques et psychologiques des femmes qui, face à la réalité des grossesses non désirées, n'avaient d'autre alternative que de les interrompre. Par conséquent, elles avaient recours à des méthodes dangereuses qui peuvent dégrader la santé ou provoquer la mort. A cette fin, la Ministre a promulgué le 25 décembre 1936, la « Réforme eugénique de l'avortement », un décret qui a rendu possible l'avortement légal en Catalogne. Cependant, il a été désapprouvé par le Gouvernement républicain et certains médecins, de sorte que son application dans toute l'Espagne n'a pas été effective. Ainsi, sur la base de la méthode diachronique, nous examinerons ledit décret du point de vue de l'émancipation des femmes. Par ailleurs, nous rendrons compte des défis que présente cette approche dans les domaines politique et médical.

Mots-clés : Federica Montseny, Seconde République espagnole, grossesse, droit à l'avortement, réforme eugénique

Introducción

A finales del siglo XIX, la cuestión del aborto se encontraba en el centro de los debates entre conservadores y progresistas españoles o entre pronatalistas y antinatalistas. Ejercido en todas las sociedades del mundo, este acto era practicado a menudo en condiciones inapropiadas; lo que dañaba el cuerpo de la mujer o provocaba su muerte. Sin embargo, cuando se proclamó la Segunda República en abril de 1931, mujeres reformistas en materia de sexualidad, a ejemplos de Hildegart y Federica Montseny se resolvieron a reformar la sociedad española luchando por la emancipación de la mujer (Ackelsberg, 1999). Esta iniciativa nos sirve de fundamento para analizar la «reforma eugénica del aborto», decreto promulgado por Federica Montseny, anarco-sindicalista y Ministra de Asistencia y Salud durante la Segunda República española

(1931-1939) con miras a ayudar a las mujeres a abortar en mejores condiciones. Su concepción del aborto en plena guerra civil (1936-1939) se inscribía en la corriente eugénica y el maltusianismo⁴⁰ anarquista del principio del siglo XX (Masjuan, 2002) que consideraban el aborto como un problema de salud pública en el entorno del proletariado y un peligro para la vida de la mujer gestante que lo solicitaba clandestinamente.

Pero, ¿cómo Federica Montseny llegó a decretar el aborto como una práctica legal o a implementar esta reforma social y sexual? ¿Fue aprobado el decreto por el Gobierno republicano en periodo de guerra? ¿Cómo reaccionaron los profesionales de la salud frente a dicho decreto? ¿Cuál fue su impacto sobre las mujeres? ¿Se extendió su aplicación por toda España?

Se deduce de estas interrogaciones que, apoyada por el Gobierno catalán, los médicos y mujeres anarquistas pro aborto, Montseny hizo publicar no sin dificultad el decreto de la legalización del aborto en Cataluña. Sin embargo, el Gobierno republicano de que formaba parte se oponía a dicho decreto por entender que la prioridad del momento era democratizar a España. Y esto tendría que pasar forzosamente por la victoria de los republicanos sobre los nacionalistas mandados por el General Francisco Franco. Fueron auxiliados por determinados médicos antiaborto. Aunque el decreto no se aplicó en toda España a causa de los imperativos de la guerra y de los detractores de Montseny, impactó positivamente a las mujeres puesto que, a partir de su promulgación el 25 de diciembre de 1936, se las autorizó practicarlos sin ser inquietadas por nadie.

El método diacrónico permitirá examinar la viabilidad de « la reforma eugénica » que habilitaba la situación de la mujer, desde el punto de vista de su emancipación. Se demostrará cómo han ido evolucionando los procesos que han llevado a la legalización del aborto y su influencia en España. Asimismo, apoyándose en el transhumanismo⁴¹ (Taïeb, 2023, p. 129; L'Agora une agora, une

⁴⁰ El maltusianismo de aquellos años era un movimiento protoecológico, anticapitalista y feminista de primer orden; era un movimiento revolucionario frente a la realidad sociopolítica y económica de España e Italia, que había optado conscientemente por limitar la natalidad de los trabajadores.

⁴¹ El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional inventado en 1957 por el biólogo británico Julian Huxley. Promueve un eugenismo de «izquierda» o el mejoramiento de las condiciones sociales

encyclopedie, 2020) se dará cuenta de los desafíos que presenta su abordaje en los campos de la política, de las organizaciones feministas y de la medicina. Para esto, a la luz de fuentes históricas, jurídicas y médicas, se analizarán las posturas de los miembros del Gobierno republicano antes de enfatizar las reacciones de las mujeres y de los médicos. Para corroborar la investigación, se expondrán algunas consideraciones sobre el aborto en la España de los años treinta. A continuación, se examinará el decreto denominado la «reforma eugénica del aborto». Para finalizar, se reflexionará sobre la aplicación de dicho decreto en la España de aquella época.

1. Consideraciones sobre el aborto en la España de los años treinta

Se centrará aquí la atención en las percepciones de los pronatalistas y de los antinatalistas sobre el aborto antes de la publicación del decreto llamado la «reforma eugénica del aborto».

1.1. *Percepción del aborto por los pronatalistas*

Desde el advenimiento de la Restauración, los conservadores y la Iglesia Católica se resolvieron a educar a las mujeres en la sexualidad. Esta forma de educación consiste en establecer límites al amor libre, enseñando a las mujeres la necesidad de casarse antes de tener relaciones sexuales extraconyugales. Dicha concepción de la educación sexual engloba la prostitución, la homosexualidad, la pornografía, la pedofilia y el aborto, considerados actos contra natura.

El aborto era proscrito bajo la Restauración por estar en pugna con la tradición hispánica y la doctrina de la Iglesia católica Romana. Pues, era considerado como un pecado y una fuente de decadencia moral de la sociedad.

Al igual que la prostitución, el aborto era percibido como un hecho patológico en relación con la naturaleza de las mujeres republicanas. Si nos fundamos en esta lógica argumentativa, esta es una enferma mental que se debe reeducar según los preceptos de la

y del perfeccionamiento del hombre. E. Taïeb resume ello por la expresión *Bonheur biologique* (Felicidad biológica).

tradición hispánica. En la misma línea, la Iglesia Católica opinaba que el aborto reduciría la misión reproductiva de la mujer. Aquí, se planteaba un problema relativo a la perpetuación de la « raza hispánica » y de la familia, pilar de la Monarquía (Lorenzo Pinar, 2009), amenazada de desaparición por culpa de esta categoría de mujer adicta al aborto.

El sexo es interpretado como un instrumento biológico que, además de proporcionar el placer sexual, sirve para la reproducción de la especie. Por esta razón, concluimos que el amor, según la concepción de los conservadores tenía un origen sexual-biológico y se reduce al « reproductivismo » o « natalismo ».

En consonancia con la visión natalista o concepcionista, Fausto Brand, un anarquista libertario se aproximaba inconscientemente a la percepción tradicionalista y católica de la procreación y del aborto al subrayar que: « Todo ser engendrado tiene derecho a la vida. Privarle de él, sobre todo por sus propios padres, constituye un crimen de lesa humanidad que no se puede purgar ni con la misma vida » (Solidaridad Obrera, 1933).

En la España conservadora, la casi totalidad de los hospitales fue gestionada por la Iglesia católica. Desde entonces, los médicos conservadores se negaban a asistir a las mujeres que deseaban abortar. Ante tal situación, las mujeres deseosas de interrumpir sus embarazos no tenían otra alternativa que dirigirse a abortistas sin calificación en la materia, quienes realizaban clandestinamente la operación en sus domicilios, convertidos en « clínicas de aborto » para la circunstancia (Ruiz-Berdún; Gomis Blanco, 2017). Deplorablemente, en aquel momento, se practicaba « el aborto voluntario con hierbas varias, o con medios mecánicos brutales que ponían en peligro la vida de la mujer » (Gérvas, 2016). Ello ocasionaba la esterilidad o enfermedades incurables si no provocaba la muerte de la mujer.

Recurriendo al Código Civil de 1889 que todavía quedó vigente, bajo el bienio reaccionario de la Segunda República (1933-1935), « en mayo de 1935, un juzgado de Madrid decretaba prisión incondicional sin fianza para una matrona acusada de un delito de aborto » (Medina, 2018, p. 836). Como los abortistas, las mujeres que abortaban eran castigadas por haber transgredido la ley. El castigo fue acompañado a menudo de insultos y mutilaciones del clítoris; lo que

ocasionaba en ellas, un traumatismo moral. La deshumanización de las mujeres y la espectacularización de sus cuerpos solo se hacían con el objetivo de humillarlas. Así pensaban limpiar a una España infectada por el pecado de estas « criminales ». A veces, las mujeres que abortaban eran juzgadas por una justicia arbitraria y encarceladas tras el juicio.

Los progresistas criticaban la penalización de los infractores de la ley borbónica relativa al aborto al tratarla de derecho inexorable por no buscar a saber las razones que conducían a una mujer a abortar. Pero cuando nació la Segunda República el 14 de abril de 1931, un grupo de feministas, mayoritariamente libertarias y antinatalistas, decidieron revocar esta ley; lo que nos lleva a reflexionar sobre la percepción del aborto por los antinatalistas.

1.2. Percepción del aborto por los antinatalistas

En Julio de 1936, los partidos de izquierda y las organizaciones obreras y políticas formaron un gobierno de coalición denominado Frente Popular Español (FPE) para defender la República, víctima de un golpe de Estado perpetrado por un grupo rebelde mandado por el General Francisco Franco. El fracaso de la operación militar desembocó en una guerra civil (1936-1939). Durante este momento de inestabilidad y confusión, el Estado republicano tuvo que apoyarse en organizaciones políticas y milicias particularmente, los anarquistas, agrupados en la Confederación Nacional del Trabajo-Asociación Internacional del Trabajo (CNT-AIT), para gestionar la situación. A partir de este momento, precisamente en septiembre de 1936, la CNT integró el Gobierno de Cataluña y el de la República. Esto permitió a los anarquistas exponer sus ideas revolucionarias utilizando las instituciones estatales. En el mismo periodo, cinco consejeros de la CNT-AIT entraron en el Gobierno de la Generalitat como responsables de sanidad o ministros. Tal era el caso de la anarcosindicalista, Federica Montseny a quien el presidente de la República, Manuel Azaña asignó la cartera del Ministerio de Asistencia Social y Salud. Y en Cataluña, el 30 de septiembre de 1936, el Doctor Félix Martí Ibáñez fue nombrado director general de la salud del Gobierno catalán.

Para estabilizar a España y derrotar a las fuerzas armadas de Franco, el gobierno Azaña, deseoso de reformar la sociedad española se resolvió a conceder más derechos a la población, especialmente a la mujer entre los cuales, la igualdad de los sexos, el derecho a trabajar, al aborto y al voto. Desde este momento, las mujeres se asociaron para reivindicar sus derechos.

En un discurso argumentativo sobre la sexualidad, ansioso de preservar la estabilidad del nuevo régimen y entrar en el concierto de las naciones democráticas, el presidente de la República decidió dejar a las mujeres practicar libremente el aborto. Dicho discurso fue acogido con alegría por estas, quienes veían en el proyecto de la República, la oportunidad para emanciparse. De ahí que pusieron el derecho al aborto al centro de sus reivindicaciones. Fueron sostenidas por el movimiento feminista anarcosindicalista, *Mujeres libres*, creado en la primavera de 1936 y encabezado por la anarquista, Federica Montseny (Nash, 1975). Representante de la voz de las mujeres, defendía la causa de «las sin voces». Contó con muchos sobresalientes médicos libertarios relacionados con el mundo terapéutico, ginecológico, psicológico y sexológico a ejemplos de Gregorio Marañón, Amparo Poch y Gascón, Roberto Remartínez, Félix Martí Ibáñez e Isaac Puente⁴² (Lorenzo Pinar, 2009; p. 286). Creada en 1928 por el sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre Bases Científicas aportó sus conocimientos a los médicos españoles. Su objetivo era promover un cambio en el dominio de la sexualidad a nivel internacional.

Fuera del mundo político, los discursos de los médicos sobre la sexualidad, particularmente el aborto, coincidieron con los de los anarquistas y se insertaron en una atmósfera de convivialidad focalizada en la defensa de sus derechos (Ignaciuk, 2009). Las mujeres interpretaron esta defensa como una autorización para abortar. Por ello, practicaban el aborto sin tener en cuenta los riesgos que corrían. De hecho, utilizaban métodos impropios para realizar este acto bajo la mirada del presidente de la República, Azaña y su gobierno que nada hicieron para reglamentarlo. En verdad, temían que, al interferirse en

⁴² La sección española de la Liga fue creada por intelectuales como Gregorio Marañón, Hildegart Rodríguez Carballeira y Luis Huerta. Su objetivo era luchar por la promoción de la prevención de las enfermedades venéreas, el eugenismo, la protección de las madres solteras, el matrimonio civil, la concepción libre y responsable entre otros.

la vida privada de esta categoría de mujer desesperada o al negarle este derecho, con el apoyo de sus detractores sembraran disturbios en el país; lo que podría provocar la muerte de la República.

Para advertir las mujeres sobre la amenaza que representaría el aborto para su salud o su vida por ser realizado por personas no calificadas o en un medio ambiente no conforme a las normas médicas mínimas, Montseny, comenzó a concientizarlas apoyándose en el neomaltusianismo, movimiento revolucionario que ante la realidad sociopolítica y económica apostó por restringir conscientemente la natalidad entre los trabajadores (Masjuan, 2022, p. 64).

Ante el riesgo del aumento de enfermedades sexuales en el frente de guerra y de embarazos no deseados, se observa un aumento de los anuncios y recomendaciones de productos anticonceptivos. A pesar de los argumentos sólidos expuestos para acompañar a las mujeres gestantes que se dedicaban al aborto, Montseny no llegó a convencerlas. Tras meses de reflexión, optó por otra alternativa: la reforma del aborto desde una perspectiva eugénica.

2. «La reforma eugénica del aborto»

Se analizará, por una parte, el proyecto de ley sobre la interrupción artificial y voluntaria del embarazo, del cual surgió el decreto de legalización del aborto que se comentará por otra parte.

2.1. El proyecto de ley sobre la interrupción artificial y voluntaria del embarazo

De común acuerdo con la Doctora Mercedes Maestre y el Doctor Félix Martí Ibáñez, Montseny reflexionó sobre un proyecto de ley acerca de la interrupción voluntaria del embarazo con la finalidad de encontrar una solución al problema de las mujeres gestantes que no querían mantener sus embarazos. Sobre bases científicas, propuso durante la preparación del proyecto, la legalización del aborto y la legitimidad de la maternidad voluntaria desde un punto de vista eminentemente emancipador (Barrachina, 2004). Neomaltusianismo, rechazó la concepción ultraconservadora según la cual la función de la mujer en la sociedad debía ser la reproducción. Según afirmaba la impulsora del futuro decreto, la reforma no era solamente el asunto de

la mujer sino también el del hombre. Por ende, debía participar activamente en el éxito de su combate.

Para dar resonancia a su proyecto, Montseny se inspiró en los ideales de Hildegart, ícono de la revolución sexual en España de 1931 a 1933. Esta última desarrolló temas interesantes como « La Revolución Sexual », « El problema eugénico. Punto de vista de una mujer moderna », « profilaxis anticoncepcional. Paternidad voluntaria », « La educación sexual » y « Malthusianismo y neomalthusianismo. El control de la natalidad ».

Siguiendo la visión de la reformadora sexual, Hildegart (1931, p. 66), Montseny preconizó a la nueva generación de mujeres, llamada « Generación Consciente », el uso de métodos contraceptivos, especialmente el método Ogino-Knauss, las copas vaginales, los óvulos vaginales, el Latex y los conos eugénicos o « Azcon ». Para Roberto Remartínez eran anticonceptivos perfectos más recomendables no sólo para la salud, sino también para mejorar el bienestar físico y psicológico de la mujer. También, Montseny, propuso que los hombres utilizaran el preservativo o practicaran el coito interrumpido durante las relaciones sexuales. Amén de ello, les aconsejó la vasectomía que, en su entendimiento, era el método más fiable (Montseny, 1935; Bartosek, 1936). Pero estaba en contra de la ligadura de las trompas o la esterilización por estimar que esto podría degradar el cuerpo o la salud física de la mujer. De esta manera, el proyecto de ley pretendía reducir el número de abortos.

En el mismo contexto, recomendó la Ministra al Gobierno republicano que reformara el sector sanitario, equipándolo de materiales eficientes y formando a los profesionales sanitarios que atendían a las mujeres para poner fin al aborto no asegurado que provocaría el fallecimiento de la mujer embarazada. Asimismo, Solicitó la adopción de una ley sobre el aborto en España además de pedir que se lo reglamentara porque, practicado en malas condiciones de seguridad sanitaria, causaría un grave problema de salud pública como se ha explicado anteriormente. Ante esta situación, Montseny insistía sobre la idea de planificación de los nacimientos y el mejoramiento del estatuto socioeconómico de las mujeres ya que, era la pobreza que las empujaba a abortar en malas condiciones. Se culpabilizaba al Gobierno por no preocuparse por solucionar el problema de pobreza y crisis alimentaria que sacudía varias familias

(El Porvenir del Obrero, 1932), por lo que muchas mujeres gestantes tuvieron que deshacerse de sus embarazos o bebés para salvaguardar su vida.

Inspirándose en el trabajo del Doctor J. Rodríguez sobre el tema «Aborto y concepción consciente»; la Ministra elaboró medidas preventivas orientadas a facilitar la elección reproductiva dado que la mujer es dueña de su cuerpo. De ahí, la mujer podía decidir procrear o no.

Para alcanzar su objetivo, la Ministra pidió al Doctor Félix Martí Ibáñez, uno de los médicos anarquistas más prestigiosos del momento, a que redactara el proyecto de ley a favor de la interrupción artificial y voluntaria del embarazo. Como el derecho a votar, el proyecto planteaba el problema de la inclusión del aborto en la Constitución española de 1931. Después de una discusión en las Cortes, el 25 de diciembre de 1936, fue aprobado la «reforma eugénica del aborto», decreto que legalizaba el aborto en Cataluña. (Marcos, 2013).

2.2. El decreto de legalización del aborto

De ser una conducta, el proyecto de ley relativo a la legalización del aborto pasó a ser un decreto. Publicado en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* el 9 de enero de 1937⁴³, el texto decretal regulaba oficialmente la interrupción del embarazo como deja ver su introducción:

«Hay que acabar (...) con el oprobio de los abortos clandestinos, fuente de mortandad maternal. Ya no asistiremos más al espectáculo de madres muertas a causa de una fallida maniobra abortiva, de infanticidios dimanantes del odio al niño que nació sin ser deseado, de mujeres con su rumbo vital torcido por un hijo que es un estigma o una reminiscencia de algo que se desearía

⁴³ La integralidad del decreto relativa a la legalización del aborto, se encuentra en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, Vol. 1, no 9, 9 de enero de 1937, p. 114. Y en Marcos, 2013, «1937: La Ley del Aborto más progresista de Europa», *Sindicato Único de Burgos de la CGT*, <https://cgtburgos.org/2013/11/17/1937-la-ley-del-aborto-mas-progresista-de-europa>

olvidar, de niños llegados a hogares sin pan y a padres sin amor » (Marcos, 2013).

Se entiende el decreto como un proceso de reducción de la natalidad en un periodo de inflación económica y de guerra civil donde determinadas mujeres proletarias se prostituían para cuidarse de sí mismas, así como de sus familias. A las mujeres embarazadas, se les garantizaba el derecho a decidir por sí solas sobre su salud sexual y reproductiva además de informarlas sobre las consecuencias del aborto clandestino. « Se consideraban motivos que justificaban este acto, razones de orden terapéutico, eugenésico y ético » (Artículo 2). Cabe subrayar que los abortos realizados por estos motivos se efectuaban a petición de la interesada en hospitales por un personal médico previamente seleccionado que reuniera las capacidades técnicas necesarias en la materia (Artículo 7). Es oportuno recordar que « En los casos de solicitud de aborto no terapéutico ni eugenésico, se efectuarán sólo a petición de la interesada sin que ella ni sus familiares puedan presentar después reclamación respecto al resultado de la intervención » (Artículo 3). Pero, la solicitante debía pasar un reconocimiento médico obligatorio para determinar su estado de salud. Y se prohibió que realizara más de un aborto al año para preservar su salud y su vida (Artículo 5).

Asimismo, la «reforma eugenética» pretendía propiciar la disminución de embarazos no deseados que terminaban a menudo en abortos o en infanticidio:

« Y como toda reforma eugenética debe situar en el punto axial de la misma a la madre y al niño, por ahí comenzamos, estableciendo en el citado Decreto la libertad de practicar el aborto, sea cual fuere la causa que lo motive, borrando así de golpe el curanderismo asesino y dotando al proletariado de un modo científico y eficaz de controlar su natalidad, sin temor a los riesgos que ello pudiera reportarle » (Martí Ibañez, 1937, p. 11-12).

Como puede apreciarse, el examen de los motivos que sustentaban el contenido del decreto, muestra que, por medio de acciones informativas de concientización y de prevención de enfermedades venéreas, Montseny llegó a persuadir a mujeres y

varones proletarios a suscribir a su programa de reforma eugénica cuyo planteamiento iba más por la contracepción, la educación sexual y la alfabetización (Terrón Bañuelos, 1990). Desde este punto de vista, la reforma eugénica del aborto se presentaba como una ayuda a las mujeres que decidían interrumpir sus embarazos. Dicha revolución encaminada a la emancipación del proletariado tenía por objetivo anular el aborto ilegal y legitimar la autonomía de la mujer desde una órbita ideológica y con una perspectiva anarquista.

El decreto imponía que sólo «Queda autorizada la interrupción artificial del embarazo, efectuada en los hospitales, clínicas e instituciones sanitarias dependientes de la Generalitat de Cataluña » (Artículo 1). Así pues, se puede concluir que el legislador configuró el aborto no solo como un acto libre sino también, como un derecho. Por consiguiente, « a partir de la fecha de publicación de este decreto, todas las personas que, privadamente, realicen maniobras abortivas, responderán criminalmente ante el Tribunal competente de su actuación; perderán, si son titulares de una profesión sanitaria, el derecho a ejercerla » (Artículo 13). Se infiere de este artículo que la práctica ilegal del aborto era considerada un crimen, por lo que era prohibida. El abortista que no se conforma a la ley fue conducido delante de la justicia catalana donde respondió por sus actos.

Con el ánimo de justificar el carácter innovador del decreto y conectarlo al circuito de las normativas internacionales, Montseny y Martí Ibáñez participaron en encuentros internacionales. En verdad, ambos personajes querían adecuar el marco normativo español al consenso de la comunidad internacional.

De acuerdo con Martí Ibáñez, Montseny propuso la educación sexual desde la niñez en una escuela dirigida por psicólogos, pedagogos, médicos, psiquiatras y sexólogos. Les proporcionaban enseñanzas sobre « La salud sexual y corporal », « La importancia de utilizar los contraceptivos durante las relaciones sexuales » y « El control de la natalidad ». Así, se planteaba el aborto como una prestación educativa.

Frente al determinismo de Montseny, merece la pena detenerse en la aportación de Martí Ibáñez en la promulgación de la ley del aborto: en el sentir de este, despojar a la mujer del derecho a la libertad sexual y a la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen (Álvarez Peláez, 2004). Criticó duramente los métodos

pedagógicos tradicionales y el código de la deontología monárquica porque impedía a los médicos practicar el aborto incluso en caso de peligro para la salud de la madre. Según dice este, para que la interesada se beneficiara de la prestación de un ginecólogo, los motivos debían ser de orden terapéutico, eugenésico o ético (Artículo 2). Con este fin, se abría una ficha médica para determinar los motivos de la interrupción del feto (Artículo 10. a).

Antes bien, se trataba en su mayoría, de resoluciones que podríamos calificar de avances en el proceso de modernización de España ya que afectó en mayor grado al derecho fundamental a la libertad de la mujer. Pues, la culminación de este decreto fue posibilitada por su conexión con la educación sexual de la mujer de tal modo que se consideraba como la ley más progresista de Europa en materia de aborto. En esta tesitura, Montseny y Martí Ibáñez fueron calificados de grandes adalides de la modernidad sexual en la España de la época. Pero, desgraciadamente, la aplicación del decreto fue problemática.

3. La aplicación del decreto del aborto

Se procede a examinar primero, los aspectos más relevantes de la oposición del Gobierno republicano y la objeción de los médicos en cuanto a la aplicación del decreto del aborto.

3.1. La oposición del Gobierno republicano

En plena guerra civil durante la cual, el poder del Estado estaba en la calle, el decreto de interrupción artificial y voluntaria del aborto solo se podía aplicar a una parte de España, la republicana. Desafortunadamente, no encontró la aprobación de los miembros del Gobierno republicano dentro de los cuales destaca el socialista Largo Caballero (Gérvas, 2016). Para tal efecto, Souillés (2014) decía: « Le texte ne sera jamais appliqué. Il a été abandonné face à l'opposition de plusieurs ministres du gouvernement, pourtant de gauche »⁴⁴.

⁴⁴ El texto nunca se aplicará. Fue abandonado ante la oposición de varios ministros del gobierno, aunque de izquierda. Nuestra traducción.

El Gobierno republicano percibía la política revolucionaria de Montseny como algo que podía quebrantar el objetivo de los republicanos, el de modernizar a España democratizando sus instituciones anacrónicas. Recordó a la reformadora, Montseny que las reformas implementadas por República no incluían la « reforma eugénica del aborto ». En verdad, estimaba que la prioridad del momento no era legalizar el aborto o propiciar la emancipación del proletariado sino ganar la guerra. Ello sobreentendiéndose centrarse en sus objetivos en vez de luchar por una causa que solo se puede realizar en un Estado democrático. Según ellos, cuidarse de las mujeres que querían abortar desde una perspectiva médica y financiera era gastar dinero cuando se sabía que los soldados en el frente de batalla necesitaban mejores asistencias médicas a fin de cumplir con la misión por la que habían prestado juramento, la de defender los colores de la bandera de la nación española. En consecuencia, buena parte de los recursos médicos y sanitarios se dedicaban exclusivamente a la medicina de guerra. Era en esta óptica que Medina (2018, p. 840) declaró:

« (...) el decreto de legalización del aborto, las circunstancias impidieron la puesta en práctica de las disposiciones proyectadas, pero es evidente que la falta de consenso interno acerca de las características de la reforma sexual evidencia que no se trató de una prioridad. »

Sin embargo, algunos republicanos, partidarios de la reforma eugénica del aborto se oponían rotundamente a la postura de los miembros del Gobierno porque temían que la no satisfacción de las aspiraciones de los anarquistas provocara una disensión interna en el seno del bloque republicano, la cual se podía beneficiar a sus enemigos, los nacionalistas, obsesionados por dirigir a España con una mano de hierro tras su triunfo. Pues, la caída de la República conduciría al advenimiento de un régimen dictatorial irrespetuoso con los derechos humanos. Y no sería sorprendente que este régimen aboliera el decreto.

La reacción de los republicanos opuestos a la « reforma eugénica » dio lugar a severas críticas por parte de las beneficiarias del decreto quienes se rebelaron contra ellos. Realizaron que la

República quería instrumentalizarlas para ganar la guerra y no concederles derechos como les habían prometido. Por lo tanto, la calificaban de impotente y de traidora. Pero, nada pudo quebrantar los republicanos para quienes el porvenir de España no era negociable.

En mayo de 1937, « la salida de los anarquistas del gobierno catalán y el posterior desarrollo de la guerra impedirían aplicar todas las reformas y decisiones adoptadas por los distintos consejeros de Sanidad ligados a la CNT-AIT. » (Medina, 2018, p. 840). La discordia entre el Gobierno y los anarquistas provocó disturbios en el seno del bloque republicano y participó en la caída de la República en 1939. En esta circunstancia, era evidente que la aplicación de la « reforma eugénica » resultó ilusoria como atestó Gérvas (2016) en estos términos: « La expansión del derecho al aborto duró poco tiempo, al ser derrotada la República en 1939 y establecerse el régimen franquista ». La situación empeoró cuando los profesionales de la salud objetaron la ley del aborto.

3.2. La objeción de los profesionales de la salud

No podemos dejar de señalar aquí el rol de los profesionales de la salud en el fracaso del decreto sobre la legalización del aborto. Merece la pena recordar algunos artículos del decreto para entender mejor la reacción de determinados médicos a propósito de dicho decreto. Pues, a este respecto, un personal médico fue seleccionado de entre los mejores médicos por el Consejo Directivo de la Institución Sanitaria (Marcos, 2013). « Este personal no tendrá derecho a ninguna remuneración por estos servicios » (Artículo 7). Se concluye de este artículo que el trabajo del médico es voluntario y acabó de convertir más en un acto patriótico que en un deber. Además, una Comisión Técnica formada por médicos especialistas nombrados por el Departamento de Sanidad y Asuntos Sociales, se encargó de requisicionar hospitales generales a los que se añadieron organismos de renombre como dispensarios anexos a los centros sanitarios hospitalarios y clínicos para la intervención (Artículo 6). Y un Consejero de Sanidad nombraba a un delegado como responsable de los hospitales de intervención cuya misión era fiscalizar el control y la inspección de los médicos e instituciones sanitarias destinadas a las intervenciones abortivas (Artículo 9).

En cuanto a los médicos propiamente dichos, buena parte expresaron abiertamente su desaprobación acerca de las medidas abortivas decretadas por las autoridades catalanes. Por consiguiente, se negaron a contribuir a su propagación en España; tal era el ejemplo de los Doctores José Roig y Gilabert. Intentaron disuadir a las solicitantes del aborto a la hora de la elaboración de la ficha de intervención (Zavala, 2020). Contaban con el **asesoramiento** de médicos como Javier Serrano o Roberto Remartínez que las alertaban de la gravedad de la puesta en práctica del aborto para su salud sexual, corporal y mental porque podría provocar infecciones y hemorragias conducentes o su fallecimiento.

Con la complicidad del director del laboratorio del hospital Clínic de Cataluña, falsificaban los resultados de los análisis clínicos:

« Le directeur du laboratoire accepta même de falsifier les résultats des tests cliniques pour faire croire aux femmes que l'opération leur était refusée en raison de mauvaises conditions de santé. Et pour finir de les dissuader, le Dr. Roig proclama que pour subir un avortement, une hospitalisation minimale de six jours était nécessaire »⁴⁵ (Zavala 2020).

Si las mujeres procedentes de las clases populares se dejaron manipular por los médicos antiaborto, no fue el caso de las de las clases altas que no retrocedieron ante la manipulación de los médicos. Tal conducta de desobediencia era castigada por las autoridades catalanas tal como subraya un fragmento del artículo 6 del decreto: « (...) en caso de no realizar [el aborto] se aplicarán las sanciones a que haya lugar ». A decir verdad, los guardianes de la ley abortiva recurrían a la fuerza policial y judicial para perseguir criminalmente a los que infringían la normativa vigente a fin de garantizar su aplicación incondicional. Concretamente, el 30 de abril de 1937, se publicó una

⁴⁵ El director del laboratorio aceptó incluso falsificar los resultados de las pruebas clínicas para hacer creer a las mujeres que se les había negado la operación por malas condiciones de salud. Y para acabar de disuadirlas, le Dr. Roig proclamó que para abortar era necesaria una hospitalización mínima de seis días. Nuestra traducción.

circular firmada por Martí Ibáñez y relativa al castigo que se infligiría a los médicos en caso de mala praxis. Se les exigió una prestación sanitaria ejemplar so pena de una multa o de la destitución de sus funciones de médicos intervinientes o aún más, de encarcelamiento. Un diseño tal de esta represión moral y física era susceptible de lacerar la libertad de expresión y de ejercicio de los médicos oponentes en una sociedad que se considera moderna después de haber logrado su revolución sexual. Asimismo, ello pone de relieve el carácter impositivo de la legislación abortiva y su imposible cumplimiento.

La realidad evidenciaba que, a pesar de la condena de los médicos y la penalización de sus actos, « la incidencia de la nueva legislación fue mínima ya que sólo afectó al 5% de los abortos registrados durante el período de aplicación del Decreto » entre 1937 y 1938 según las investigaciones de Gervas (2016). El propio autor añadió: « Todo parece indicar un alto nivel de fracaso en la aplicación de la reforma eugénica del aborto » (Gervas, 2016).

En suma, el decreto de interrupción voluntaria de embarazo no se difundió en todo el territorio español; quedó pues, vigente en Cataluña donde fue publicado.

Conclusión

El proyecto de ley sobre la interrupción artificial y voluntaria del embarazo era fruto de una iniciativa de los anarquistas y, más en concreto, de la Ministra de Asistencia Social y Salud, Federica Montseny, en coordinación con Félix Martí Ibáñez, médico abortista. Expusieron los motivos que se adujeron para justificar la legalización del aborto demostrando que se practicaba en malas condiciones y en la clandestinidad; lo que provocó la degradación del cuerpo de la mujer gestante o su muerte. Asimismo, procedieron a hacer una propaganda en torno a la « Reforma eugénica del aborto » valorando el uso de los contraceptivos tanto por las mujeres como por los hombres. Además, pretendieron salvaguardar la seguridad jurídica y sanitaria de las mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos. Pues, la nueva configuración del aborto dejó de ser un proyecto para convertirse en un decreto el 25 de diciembre de 1936 bajo la impulsión de Montseny. No se puede obviar que dicho decreto prescribía que se impartiera educación sexual a los niños. Se dirigía también la mirada

a la formación de los profesionales de la salud que se abordó con una perspectiva sexológica. La educación sexual era percibida como una alternativa en prevención del aborto. Dicha reforma decretal fue aplaudida por las mujeres que la consideraban un motivo de liberación sexual y de libertad de procrear o no. No obstante, no presentó una mayor incidencia en todo el territorio español porque el Gobierno republicano no la legalizó. Además, los profesionales de la salud en su mayoría la objetaron. Quedó pues, vigente en Cataluña hasta 1939, fecha del advenimiento del franquismo. Determinado a restaurar los valores tradicionales, Franco abolió el decreto por ser contrario a la visión de la Iglesia Católica. Todo ello planteó dificultades para el ejercicio del derecho de la mujer a abortar. Había que esperar 50 años después de su promulgación, es decir en 1986 para que fuera adoptado por toda España.

Referencias bibliográficas

Ackelsberg Martha (1999), *Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres*, Barcelona, Virus editorial.

Álvarez Peláez Raquel (2004), « Félix Martí Ibáñez y la eugenesia en España », José Vicente Martí y Antonio Rey Hazas (coords.), *Actas del I Simposium Internacional Félix Martí Ibáñez: Medicina, historia e ideología*, Valencia, Generalitat Valenciana, p. 59-76.

Barrachina Marie Aline (2004), « Maternidad, feminidad, sexualidad. Algunos aspectos de las primeras jornadas eugénicas española (Madrid, 1928-Madrid, 1933) », *Hispania. Revista Española de Historia*, Vol. 64, Núm. 218, p. 1003-1026.

Bartosek Norbert (1936), *La Stérilisation sexuelle. Son importance eugénique, médicale, sociale*, Bruxelles, Pensée et action.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (9 de enero de 1937), Núm. 9.

El Porvenir del Obrero (1932), Núm. 1.

Gérvas Juan (2016), « Historia del aborto en España: el Decreto de la Generalitat de Cataluña, 1936 », *El Mirador*, https://www.espaciosanitario.com/opinion/el-mirador/historia-del-aborto-en-espana-el-decreto-de-la-generalitat-de-cataluna-1936_1189027_102.html (02.03.2023).

Hildegart (1931), *profilaxis anticoncepcional. Paternidad voluntaria*, Valencia, Ediciones Orto.

Ignaciuk Agata (2009), « Anticoncepción, aborto y género: aportaciones desde los estudios en la historia y las ciencias sociales », en María Elena Jaime de Pablos (coord.), *Identidades femeninas en un mundo plural*, Almería, Arcibel editores, p. 365-370.

L'Agora une agora, une Encyclopedie (2020), « L'eugénisme selon Julian Huxley », http://agora.qc.ca/documents/leugenisme_selon_julian_huxley (02.03.2023).

Lorenzo Pinar Francisco Javier (2009), *La familia en la historia*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca (02.03.2023).

Marcos (2013), « 1937: La Ley del Aborto más progresista de Europa », *Sindicato Único de Burgos de la CGT*, <https://cgtburgos.org/2013/11/17/1937-la-ley-del-aborto-mas-progresista-de-europa> (10.03.2023).

Martí Ibañez Félix (1937), *En torno a la reforma eugénica del aborto*, Estudios, nº160.

Masjuan Eduard (2002), « Procreación consciente y discurso ambientalista: anarquismo y neomalthusianismo en España e Italia, 1900-1936 », *Ayer*, Núm. 46, p. 63-92.

Medina Alejandro Lora (2018), « Sexualidad, desnudismo y moralidad en el anarquismo español de los años treinta: de los debates en la prensa a la aplicación de la ley del aborto durante la Guerra Civil Española », *Hispania*, vol. LXXVIII, nº. 260, p. 817-846.

Montseny Federica (1935), « Dos palabras sobre la vasectomía », *La Revista blanca*, p. 9-10.

Nash Mary (1975), *Mujeres libres. España, 1936-1939*, Barcelona, Tusquets.

Ruiz-Berdún Dolores y Gomis Blanco Alberto (2017), *Compromiso social y género. La historia de las matronas en España en la Segunda República, la Guerra Civil y la Autarquía (1931-1955)*, Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Solidaridad Obrera (1933), Núm. 112.

Souillés Gilles-R. (2014), « Toulouse. Federica Montseny, la mère de l'IVG en Espagne repose à Saint-Cyprien », *Ladepêche.fr*, <https://www.ladepêche.fr/article/2014/01/14/1793778-mere-ivg-espagne-repose-saint-cyprien.html> (10.03.2023).

Taïeb Emmanuel (2023), « Transhumanisme et santé parfaite », *Quaderni*: <http://journals.openedition.org/quaderni/1571>, DOI: <https://doi.org/10.4000/quaderni.1571>, p. 125-135(12.03.2023).

Terrón Bañuelos Aída (1990), « Anticoncepción y maternidad consciente en el pensamiento eugenista », *Mujer y educación en España, 1868-1975: VI Coloquio de Historia de la Educación*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, p. 327-332.

Zavala José María (2020), « Y a-t-il eu des avortements légaux en Espagne pendant la Révolution ? Les entraves des médecins à la mise en place du décret de 1936 », *La légalisation de l'avortement pendant la Révolution espagnole* (Tome 3), <http://cnt-ait.info/2020/12/08/avortements-1936-realite/> (12.03.2023).

La pratique proverbiale, un art profane au carrefour des protocoles sociaux

Mafiani N'Da KOUADIO

*Maitre-assistant, Université Félix Houphouët-Boigny
Abidjan-Côte d'Ivoire
gnamiankadjo@gmail.com*

Résumé

Considéré comme un genre profane de la littérature orale au même titre que le conte, la légende, l'épopée..., le proverbe s'appréhende en principe comme une pratique sociale admise publiquement, sans distinction de sexe, de statut social et de classe d'âge. Mais en fait, son dynamisme et son système d'encodage basés sur l'arrière culturel, font de cette pensée proverbiale, un genre assez pragmatique dont les parois s'entourent des réalités du monde végétal et animal, des croyances, des phénomènes naturels, des divinités et des anciens, dans une interactivité fusionnelle avec le cosmos fédérateur. Mieux, sa pratique discursive, tout en charriant des valeurs sociales, inscrit le proverbe dans une vision globale en tant qu'ingrédient savoureux obéissant à des protocoles sociaux bien élaborés.

Comment le proverbe abhorre-t-il à la fois les manteaux du profane tout en se conformant aux protocoles sociaux dans sa pratique ?

Cette contribution aidera à répondre à la question posée. Mais pour y parvenir, nous nous appuyerons sur des données ethnoлингuistiques, sociologiques et sociocritiques.

Mots clés : profane, protocoles sociaux, proverbe, pratique sociale

Abstract

Considered as a secular genre of oral literature in the same way as the tale, the legend, the epic..., the proverb is apprehended in principle as a publicly accepted social practice, without distinction of sex, social status and age group. But in fact, its dynamism and its encoding system based on the cultural background, make the proverbial though a rather pragmatic genre whose walls are surrounded by the realities of the vegetable and animal world, beliefs, phenomena natural, deities and elders, in a fusional interactivity with the unifying cosmos. Better his discursive practice, while conveying social values, inscribes the proverb in a global vision as a savory ingredient obeying well-elaborated social protocols.

How does the proverb abhor both the cloaks of the profane while adhering to social protocols in this practice ?

This contribution will help to answer the question posed. But to achieve this, we will rely on ethnoлингuistic, sociological and sociocritical data.

Keywords : profane, social protocols, proverb, social practice

Introduction

Le proverbe, parole millénaire, féconde et donne du poids au discours dans les contrées traditionnelles. Classé parmi les genres profanes de la littérature orale, ce genre ancien qui se perçoit comme étant dépourvue de caractère religieux et sacré, emballe tous les compartiments de la vie quotidienne, allant des actes les plus ordinaires, aux situations solennelles et autres joutes oratoires d'extrême importance. Son utilisation dans l'interlocution n'exclut personne a priori, et ne tient compte d'aucune cloison sociale. Il s'ouvre à tous et embaume l'art oratoire à travers des images issues du milieu naturel dont les référents se noient dans un jeu de transfert de sens et de forme qui s'appuie sur un symbolisme social. Considérée comme un art majeur dans l'acte de communication, la pensée proverbiale se conçoit comme un véritable indice de maturité sociale et de maîtrise de la langue du terroir avec diverses formes de combinaison.

Instrument de langage au service du peuple, le proverbe reste avant tout un levier essentiel dans la transmission de valeurs sociales à travers son omniprésence dans l'acte de communication, confirmant ainsi son caractère de discours ouvert. Mais à ce statut, il importe de lui adjoindre un autre manteau qui va au-delà de son prisme d'accessibilité ordinaire. En effet, dans l'effectivité de son fonctionnement, le proverbe abhorre un autre costume qui le positionne dans l'ancre des paroles voilées dont la manipulation et la compréhension exigent des différents acteurs, des dispositions particulières, mais surtout des protocoles édictés par le corps social. La parole proverbiale s'illustre donc dans sa pratique comme un art profane au carrefour des protocoles sociaux. En d'autres termes, le proverbe, dans sa valeur expressive, distille un parfum ambivalent, alliant les canaux profanes et les canaux « sacrés ».

Comment cette parole justifie-t-elle son statut de genre profane au service de la communauté ?

Comment et pourquoi s'entoure-t-il (le proverbe) de certaines dispositions sociales dans sa pratique, le confiant ainsi dans une dimension ?

Fruit de la collectivité, le proverbe est utilisé par toutes les couches sociales sans exception dans leur échange communicationnel. Son

emploi dans le discours obéit à des protocoles sociaux qui tiennent compte de son lieu d'émergence, du statut social et de l'âge des acteurs en présence. Son approche étant donc conditionnée par certains paramètres, il est judicieux d'admettre que le proverbe connaît des limites dans son rapport au profane.

Cette contribution a donc pour tâche de montrer que le proverbe, bien qu'accessible à tous, obéit à des normes sociales qui le place dans l'entre-chemin des deux mondes. Pour bien mener cette réflexion, nous nous sommes appuyés sur un recueil de proverbes tirés du patrimoine culturel ivoirien. Ces proverbes ont été pour la plupart collectés dans des situations d'énonciation cadrant avec le contexte d'emploi. Cette procédure a eu pour cadre, le milieu rural où les acteurs de l'interlocution continuent de faire appel et de façon récurrente à ce procédé linguistique qui cimente et valorise le discours. En tant qu'art du langage au carrefour de plusieurs disciplines, nous avons également convoqué la sociocritique qui est définie comme étant une tentative pour expliquer la production, la structure et le fonctionnement du texte dans son contexte social, historique et institutionnel. (P. Zima, 2000). Cela permet de mieux saisir le rapport des communautés rurales à cet ingrédient savoureux de la parole. Notre travail se subdivise en deux parties, à savoir :

1-Le proverbe, un genre oral au service de tous

Généralement, l'on classe les différents genres de la littérature orale africaine en deux catégories : les genres profanes et les genres sacrés. Est considéré comme profane, ce qui ne fait pas partie des choses sacrées. (Le petit Larousse, 2010). Cela induit l'idée de démocratisation et de vulgarisation du savoir dans un cadre public ou ouvert à tous. Le proverbe en tant que genre profane, n'obéit de ce fait à aucun acte de ritualisation spécifique pour être évoqué dans l'acte de communication. Il intervient par nécessité dans les échanges, mais aussi dans un souci d'indiquer à l'opinion la maîtrise de la langue du terroir et les différentes interactions qui s'y développent. Les Bwa parlent en proverbes et, pour eux, il est normal, pour celui qui parle comme pour celui qui écoute, qu'un discours comporte des proverbes, sinon, on parle mal. (P. Diarra, 2002). La récurrence du proverbe dans le discours est donc fonction des motivations et surtout de l'aura

recherchées par les différents acteurs. Outil d'affirmation de soi et de justification de prestance irréprochable, la pratique proverbiale dans la communication traditionnelle, ce qu'est la sève pour la plante. En plus de nourrir au quotidien la fibre langagière, trait-d'union entre les peuples à travers leur mode de pensée, le proverbe permet à la société traditionnelle de se maintenir à travers un ancrage social, mais également de protéger cet espace vital par la préservation de sa biodiversité. En tant que procédé de raisonnement ouvert à tous sans exclusive, comment le proverbe s'y prend-t-il pour être un si fidèle allié de la parole dans les différents échanges de la communauté ? Comment déploie-t-il ses ailes pour justifier son caractère public dans la société ?

1-1-Moment et lieu de production de la parole proverbiale

P. Zigui précise que les proverbes n'ont pas de moment privilégié de production. Ils « s'escoulent de la parole », de la parole qui chante, de la parole qui pleure ; de la parole qui félicite ; bref, de la conversation courante et surtout des longues discussions entre adversaires, des simples querelles ménagères toutes les fois où l'argument personnel devient insuffisant. (J. Kouadio, 2006)

Cette position de l'éminent oraliste situe l'opinion sur un fait : le proverbe s'imbrique dans toutes les situations qui cimentent la vie quotidienne, en s'invitant partout où la contingence l'y oblige, partant des moments ordinaires, aux rencontres solennels ou d'extrême gravité. Contrairement au conte qui intervient la nuit, autour d'un feu de bois, le proverbe, lui, n'exige pas de moment privilégié pour son éclosion. Sa condition première réside dans la nécessité exprimée par les acteurs lors des échanges. Sa survenue sous-tend bien des raisons. Elles peuvent aller de l'éclairage de l'argumentation à la soumission à une réflexion, de la recommandation par la prise en compte d'un conseil à de la réplique à une intervention, etc.

Il n'y a pas non plus de lieu spécifique où la parole proverbiale déploie ses ailes. Dans bien des sociétés, le proverbe peut être dit dans des circonstances, des moments ou des lieux très divers et non réglementés. (U. Baumgardten, 2002). Le proverbe peut être évoqué partout où la parole-mère se déploie, c'est-à-dire, là où il y a échange. On peut donc recourir au proverbe dans la rue, à la pêche, au champ, au marigot, sous l'arbre à palabre, etc.

Considérons cet échange entre un père (Kassi) et son fils (Kouao).

Un jour, Kassi fit appeler son fils Kouao et lui demanda de prendre en charge la scolarité de ses neveux qui sont exclus de l'école, faute de moyens. Kouao répondit à son père qu'il percevait la nécessité d'une telle démarche, mais qu'il en était incapable au regard de ses charges actuelles. Il s'excusa auprès de ce dernier et marqua sa désolation avec ce proverbe. Il dit ceci à son géniteur : je veux bien le faire père, mais comme vous le dites vous-mêmes les anciens, « c'est quand la biche trouve quelqu'un pour la porter, qu'elle balance le cou ».

Le père prit à son tour la parole et dit :

"je t'ai bien compris, fiston. Nous allons demander aux ancêtres de trouver quelqu'un pour te porter, pour que tu puisses balancer ton cou un jour et nous venir en aide par la suite. N'oublie pas que selon la coutume, tes neveux demeurent tes seuls et vrais héritiers potentiels. Leur avenir est donc un impératif pour toi que tu te dois d'assumer. N'accorde pas de crédit au laxisme et à l'attitude démissionnaire de tes gendres, mais considère plutôt ta position dans la famille et surtout à la perpétuation de notre descendance. Mon fils, n'oublie pas que « même si le taro n'est pas doux, il est plus intéressant que le cola. »"

Kouao saisit la vision de son père qui reste très attachée à la tradition, au grand dam des bouleversements actuels observés dans la société. Alors que le père fait l'apologie de la famille nombreuse, symbole de prestige et de richesse à préserver à tout prix, Kouao tente de façon subtile de raisonner son père en lui indiquant que les choses ont évoluées et qu'il faut se rendre à l'évidence en contexte de cherté de la vie.

Considérons cet autre échange portant sur un différend entre un mari et son épouse. En effet, le mari qui soupçonne son épouse d'actes d'infidélité, le convoque chez leur chef de famille. Après l'explication du mari "cocu", le chef de famille donna la parole à la femme qui se défendit en ces termes :

"Papa, ce dont mon mari m'accuse, est infondée. Je n'ai jamais eu de relation extra-conjugale, et je ne poserai jamais ce type d'acte, au regard de

l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Le monsieur qu'il soupçonne de le cocufier, n'est qu'un ami de longue date avec qui je partage simplement beaucoup de souvenirs, rien de plus. C'est plutôt mon mari qui, de façon notoire, entretient une relation avec une autre femme dans le village. Mieux, il est au petit soin de cette dernière, nous laissant, mes enfants et moi, tous les jours, dans la faim. Et d'ailleurs, de quoi se plaint-il et à quelle fin ? Ne sait-il pas que, comme vous le dites, « ce que le chien noir ne veut pas, le chien rouge, lui, il veut ? ». Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Le jour où j'en aurai jusqu'à la lie, je me retournerai chez les miens avec mes enfants."

Le chef de famille redonna la parole au mari suite à l'explication de la femme. Celui-ci balbutia, aveuglé par la jalousie et reconnut son accusation infondée. Le chef reprit la parole et s'adressa au couple en ces termes :

"Mon fils, le mariage n'est pas un jeu. Lorsqu'on s'y engage, il est impérieux de respecter les règles qui le régissent en termes de droits et devoirs pour le bonheur de la famille. Cela implique que l'on doit être juste dans ses prises de position, mais surtout œuvrer au bonheur et à la sécurité des siens. L'on ne doit pas faire comme le « rônier dont l'ombre ne couvre que ceux qui sont loin de lui ». Les premiers bénéficiaires du fruit de notre labeur doivent être l'épouse et les enfants.

Quant à toi, la femme, évite de poser des actes qui pourraient prêter à confusion. L'adultère et l'infidélité dévalorisent la femme et jettent l'anathème sur sa famille. Eloigne-toi de ces deux vices pour rester digne et fière. Jamais, ne deviens « ce mauvais oiseau qui envoie l'épine sous l'arbre. »

Considérons cette autre situation qui se rapporte à l'organisation des funérailles dans un village sanwi⁴⁶ de Côte d'Ivoire :

Avant que le cercueil ne quitte définitivement la cour pour le cimetière, ils font donc des libations qui constituent une sorte d'adieu au défunt qui quitte à présent le monde des vivants. C'est au cours de cette cérémonie que le chef de famille interpella le défunt en ces termes : "Mon fils, pourquoi si tôt ? Et pourtant tu sais très bien qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans notre famille. Sur qui doit-on compter à présent ? ne sais-tu pas qu'un fonctionnaire est comparable à une gourde qui a longtemps contenu du piment et que même vide, elle peut faire éternuer ? (M. N. Kouadio, 2017)

L'usage du proverbe en tant élément indispensable du discours s'approprie les moments et les lieux de son émergence. Les différentes illustrations qui découlent de notre analyse, montrent que la pratique du proverbe s'observe dans toutes les situations de l'arène existentielle : réflexion familiale (entretien entre Kassi et Kouao), règlement de litige (cas d'adultère et d'infidélité présumée) et cérémonies traditionnelles (funérailles en pays sanwi). Les lieux également sont divers et non réglementés. Le père et le fils échangent dans la cour, assis certainement sous une véranda, le couple et le chef de famille vu la teneur de l'échange se retrouvent dans la maison du chef de famille, à l'abri des oreilles indiscretes. La libation du chef de famille se fait sur la place publique, juste avant de conduire le défunt à sa dernière demeure. Tous ces échangeant peuvent se situer tôt le matin ou la nuit (couple en difficulté), et au cours de la journée (échange entre le père et son fils), avant midi (libation précédant l'enterrement).

Ni l'espace, encore moins le moment n'influence le proverbe en tant qu'acte de communication. Seuls les acteurs impliqués dans les

⁴⁶ Les sanwi ou encore Agni sanwi sont un groupe ethnique que l'on rencontre à Aboisso (sud-comoé), dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire

échanges en sont les véritables décideurs. Mais qui sont en réalité les acteurs de la pratique proverbiale dans la société ?

1-2- Les acteurs de la pratique proverbiale

Le proverbe en tant que genre profane, donc ouvert à tous, soulève déjà des interrogations au regard de la société traditionnelle en ses subdivisions. Toutes les composantes sociales peuvent-elles recourir à cette parole dans leur échange ?

A priori, nous répondons par l'affirmative. En effet, considérant que tous les êtres dotés de parole, l'utilisent pour leur épanouissement, et que le proverbe reste intimement lié à cette sève nourricière, toutes les entités sociales peuvent, si elles le souhaitent, faire usage du proverbe lors des échanges. Les nobles, les hommes libres et les esclaves peuvent user du proverbe dans leurs discours. (...). Il n'existe pas de barrière au sein des catégories. (...). Le noble peut recourir au proverbe. Il en est de même de l'homme libre. L'esclave est certes une personne sous domination, donc pas libre, mais reste avant tout, un être humain doté de toutes ses facultés. Il raisonne et exprime aussi des émotions. Si sa langue d'adoption (celle du maître) ne lui facilite pas cet exercice, il peut aisément s'exprimer dans sa langue maternelle en s'appuyant évidemment sur les images de son terroir pour des raisons qui lui sont propres et en fonction des circonstances. (M. N. Kouadio, 2020)

Le cercle du proverbe reste ouvert à tous les membres de la communauté sans exception. Le statut social développe certes l'ostracisme, mais ne limite pas la pratique proverbiale à une catégorie d'individus donnée. Les esclaves, au même titre que les hommes libres et les nobles, utilisent le proverbe lors de l'interlocution. Les jeunes, les adultes, les femmes ne sont pas en reste. Ils se l'approprient également comme instrument de base pour approfondir la pensée. L'apprentissage de ce joyau du langage débute dès la tendre enfance et se peaufine au fil des années avec la maturation psychologique. On sait l'importance du proverbe dans la parole des sociétés rurales ouest-africaines. Ainsi, bien parler pour les Bwa, c'est d'abord "parler en proverbes". C'est une façon de parler qui s'apprend dès l'enfance et se perfectionne tout au long de la vie. (C. Leguy, 2000)

Le proverbe est associé à la vie qui éclot entre les mains et qui se prolonge par la quête perpétuelle de connaissances, d'attitudes et

d'aptitudes. En forgeant les âmes les plus flexibles et malléables à cette parole, l'on s'accommode à l'idée de transformation idéologique qualitative dans une société portée par des valeurs humanistes. Les hommes, les femmes, les jeunes, les nobles, les hommes libres et même les esclaves en utilisant le proverbe au cours des échanges, montrent avant tout que cet énoncé reste une panacée et un véritable langage social au service de la communauté tout entière. Le proverbe en plus de circuler à l'intérieur des différentes classes, s'invite au-delà, par la magie de la transversalité à travers un décloisonnement bien structuré. Voici une illustration de la réunion tenue au sein d'une classe sociale (celle des nobles). Cette réunion fait suite à une note d'information indiquant la prochaine visite du chef de l'Etat dans leur localité. Voici l'intervention du porte-parole :

...Après qu'il eut fini d'introduire le débat, le porte-parole des chefs prit la parole et dit : sa majesté, soyez sans criante, nous ferons en sorte que cette fête que nous voulons populaire, soit une réussite parfaite et que son relent dépasse le seul cadre de notre région. Vous avez bien fait de convier tous les chefs de village à cette rencontre car, comme le disent les anciens, « L'assemblée des chefs est comme une rivière qui déborde. » C'est sûr que la mise ensemble de toutes ces éminences grises, fécondera des idées nouvelles, innovantes et fédératrices pour le rayonnement du peuples sanwi. A ces mots, le roi répondit : je me sens vraiment flatté. Mais cela ne me surprend guère car comme le dit le sanwi, « C'est l'enfant dont le nom porte, qu'on appelle ou qu'on invite à la table des vieilles personnes ». (...) Votre expérience et connaissance accrues de la chose publique me donne une fois de plus la conviction d'une victoire sans faille car, « La gourde qui a longtemps contenu du piment, peut toujours faire éternuer, même vide. » (M. N. Kouadio, 2020)

Cette illustration ci-dessous montre un échange entre un maitre (noble) et son manœuvre (esclave) :

Dans le village d'Ayamé⁴⁷, un maître sollicita auprès d'un de ses manœuvres qui élevait des moutons, une bête pour une manifestation. A cette demande, le manœuvre répondit ceci : « Comme vous le dites vous-mêmes, c'est la femme qui élève le mouton certes, mais c'est bien l'homme qui en fixe le prix », vous pouvez donc prendre le mouton au prix qui vous convient. (Idem, p.54)

Ces deux illustrations montrent d'une part que le proverbe circule au sein d'une même entité sociale donnée, mais arrive parfois à traverser les cloisons pour infiltrer d'autres compartiments de la société. La parole proverbiale s'adapte donc aux réalités avenantes, permettant ainsi à l'esprit de se libérer de certaines pesanteurs et s'engager dans de nouvelles perspectives.

1-3-La portée générale du message

Le proverbe se définit comme « une vérité d'expérience ou conseil de sagesse pratique et populaire commun à tout groupe social, exprimé en une formule elliptique généralement imagée et figurée. (Le Dictionnaire de proverbes et de dictons, 1984)

A travers son caractère pratique et surtout populaire, le proverbe révèle son aspect de discours ouvert. Il naît de la communauté et se met à son service sans distinction de sexe, d'âge et de statut social. La valeur normative dont il est porteur, distille une saveur succulente sur les consciences de façon collective dans un élan de vie harmonieuse.

Considérons le proverbe suivant : c'est la mante religieuse qui a mis au monde le lézard. La mante religieuse étant inoffensive, le lézard l'est également. Cependant, si tu te décides à creuser le trou, fais-le profond car nul ne sait d'où peut provenir le malheur.

Dans ce proverbe Agni sanwi, la norme sociale véhiculée est la prudence. Les images de la mante religieuse et du lézard, au regard des charges émotives qu'elles portent, aident à mieux comprendre la portée de la prudence au cours de l'existence. Voici l'illustration qui l'accompagne :

⁴⁷ Ayamé est une ville située dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire dans la région du sud-comoé

La croyance populaire sanwi conçoit que le lézard ne mord pas. Mais dans certaines situations dont personne ne maîtrise encore les contours, il arrive que cette bête s'attaque à l'homme en le mordant. Une fois le forfait commis, le reptile se dirige vers un point d'eau. S'il réussit à rentrer dans l'eau, sa victime meurt l'instant qui suit. Mais si à contrario, celui qui a été mordu, réussit à mettre le pied ou la main dans l'eau avant la bête, c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire, la mort assurée du lézard.

Le proverbe enseigne qu'il faut se méfier surtout des situations qui ne présentent pas de danger à première vue ; car bien souvent, devant ces apparences factices, résident des pièges malicieux. A priori, le lézard ne représente pas de danger pour l'homme puisqu'il est inoffensif. Cependant, l'être humain doit l'aborder avec mesure car nul ne sait d'où peut provenir la contingence qui constitue de didiga de la vie selon les Bété⁴⁸ de la Côte d'Ivoire. La prudence qui se conçoit sous la forme d'une mise en garde, indique que la parole proverbiale n'a pas de coloration spécifique. Cette valeur normative distillée, s'adresse à toute la communauté sans exception : hommes, femmes, enfants, jeunes, personnes âgées, riche, pauvre, noble, homme libre et esclave.

Emballés dans le même élan transcendantal, tous doivent saisir la réalité pesante et implacable de la mort ou du malheur qui n'épargne personne et ne tient compte d'aucune aspiration sociale, lorsqu'il décide d'étendre son voile. La prise en compte de ce nouveau paradigme (inoffensivité / prudence) doit impacter les consciences de sorte à porter le sujet vers une nouvelle approche de la tranquillité. La prudence enseignée ici, préconise une attitude subséquente dans les agissements quotidiens et cela, à tous les niveaux de l'échelle sociale. Le caractère populaire et impersonnel du message véhiculé sous-

⁴⁸ Les Bété sont un peuple appartenant au grand groupe linguistique Krou. On les retrouve au centre-ouest et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Selon B. Zadi Zaourou, ce concept (didiga) très présent dans l'arène des Bété, constitue une philosophie ou l'art de l'impensable rattaché au mystère de la vie

tend une réelle appropriation de tous et de chacun dans la victimisation collective. Toutes les attitudes doivent converger vers cet appel à la responsabilité et surtout à la vigilance dans les différents rapports à la vie.

Considérons ce proverbe-ci : « si tu as la chance de manger du rônier, il faut dire merci au vent »

Dans ce proverbe, l'image du vent renvoie à celui qu'un bienfaiteur. Par contre, le message véhiculé porte sur la reconnaissance. Cette parole proverbiale invite à être reconnaissant vis-à-vis de son bienfaiteur. La norme défendue ici, s'applique à la communauté dans ses composantes plurielles. Qu'on soit vieux, enfant, jeune, homme ou femme, la reconnaissance est une valeur qui doit être cultivée par tous et par chacun. La présence du substantif "merci" dans le langage instruit fortement le désir de reconnaissance à l'existence. Le couple reconnaissance / merci constitue l'un des piliers fondamentaux de l'action éducative de base dans la sphère traditionnelle, au détriment de l'anti-valeur "ingratitude". L'éducation traditionnelle oppose de façon permanente ces deux notions, en présentant les délices liés au premier et les déconvenues rattachées au second, dans sa phase pratique de l'apprentissage des sources de la vie. Être reconnaissant dans le contexte traditionnel, c'est surtout plonger l'actant dans un torrent de bénédictions, là où l'ingrat est toujours puni et ne récolte que des déboires. La reconnaissance est l'un des piliers de la vie communautaire traditionnelle, en témoigne cette parole proverbiale sanwi : « c'est pour le merci-hier que l'on rend service ». Ce proverbe montre que le bienfaiteur s'attend à un retour sur investissement, pour se satisfaire de l'acte posé. Cette valeur s'applique à tous, car autant que nous sommes, nous avons forcément besoin de la main d'autrui pour faire la ronde autour du monde.

2-Le proverbe, une réalité au carrefour des protocoles sociaux

Selon la croyance judéo-chrétienne, la parole est d'essence divine. Il va sans dire que celle-ci, mêlant métaphysique, religion et communication, demeure volontiers chargée de force, à la fois sens et puissance : elle côtoie dès lors le sacré. On comprend alors pourquoi, dans la philosophie africaine, tout est parole, signe ou symbole, rythme ou son : pourquoi encore le « Logos » ne se conçoit pas en

dehors du discours. (T. Louis-Vincent, 1993). Dans les sociétés traditionnelles, cette parole qui gouverne tous les actes de la communauté est si puissante qu'assimilée au Verbe créateur, elle permet de saisir la personnalité du locuteur. L'homme n'a pas de queue, il n'a pas de crinière ; le point de « prise » de l'homme est la parole qui sort de sa bouche. (D. Zahan, 1963). La parole qui s'affiche alors comme le point de départ de la valorisation de l'individu dans la société, le conditionne tout en lui imprimant une image qui est fonction de la qualité du verbe. La personnalité du locuteur se dégage au travers de la dextérité dans le maniement de la parole ; cette parole qui, pour accroître sa candeur, s'appuie sur le proverbe, car autant, « la vieille personne ne peut se passer de sa canne pour engager la bataille », autant la parole-mère ne peut se départir de son allié de choix qu'est le proverbe, pour éblouir l'auditoire. Elle a donc recours de façon permanente à cette pensée imageante, dont le rôle est d'humidifier le propos pour le rendre digeste et réceptif.

Considéré comme une vérité d'expérience véhiculant une sagesse pratique et populaire, le proverbe, fruit de la conscience collective, est au service de toute la communauté sans exclusive. Cependant, son utilisation dans le discours en tant qu'adjuvant exige quelques précautions de la part des acteurs de l'interlocution. En réalité, l'enveloppe qui entoure les parois de ce genre ancien, soumet son accessibilité à une série de conditions préalables, plaçant ainsi cette parole dans l'ancre des paroles sacrées, donc apanage de personnes initiées. Le sacré dont il est question ici, s'appréhende à une pratique dont la saisine exige certes un rituel, mais un rituel classique, fruit d'un apprentissage progressif, et qui reste tout de même à la portée du grand nombre. Ces dispositions particulières positionnent le proverbe dans une nouvelle dimension, obligeant les utilisateurs soucieux d'appartenir à un tel cercle à s'y conformer. Les dispositions sociales à observer pour une meilleure utilisation de la pensée proverbiale sont les suivantes :

2-1-De la condition d'émergence de la parole proverbiale

Comme le disent les anciens, « Quand on ne dort pas, on ne rêve pas ». Cela sous-tend que la pratique proverbiale ne naît pas ex-nihilo. Le proverbe vient avant tout pour accompagner le verbe selon son origine latine "proverbium". Il apporte son appui à une situation existante

dont l'évolution normale en tant acte du discours nécessite clarification ou justification selon le locuteur. Dans les conditions naturelles d'emploi, il (le proverbe) est soumis à la contrainte d'être dit en relation directe à une situation contingente. (U. Baumgardt, 2002, p.55-56). Ici, se perçoit la notion de nécessité qui conduit le locuteur à recourir à la parole proverbiale dans le discours. Cette contingence peut exprimer une kyrielle de motivations bouillonnantes qui demandent à l'esprit d'accoucher des idées pour fermenter davantage le fil du discours, à travers l'illustration, l'éclairage, l'invitation à la réflexion ou la relance du débat, lorsque celui-ci prend la forme de défi ou de riposte.

Dans tous les cas, le proverbe, pour avoir un sens, doit nécessairement cadrer avec le débat en cours, au risque d'être galvaudé de son sens et paraître comme un énoncé ordinaire. Les personnes qui l'utilisent, savent par expérience que cet énoncé justifie pleinement son attribut de récit "d'à-propos".

Considérons le proverbe suivant : « On ne tient pas compte de l'étendue de la mer pour fabriquer des nasses ». Voici l'histoire qui a conditionné son émergence. Il eut un décès dans un village et les enfants du défunt sollicitèrent l'aide de leur cousin, médecin de son état pour l'organisation des obsèques. Vu l'importance des dépenses à effectuer, le médecin signifia clairement à ses cousins, son incapacité à y faire face tout seul. Sa génitrice, une fois informée de la situation, prit la parole et s'adressa à son fils en ces termes :

"Ne t'en fais pas, mon fils. Quoi qu'il arrive, ton oncle sera enterré. Tu ne peux pas supporter seul les dépenses liées à l'organisation des obsèques. Une cotisation sera levée entre les membres de la famille pour colmater les brèches. Tu ne participeras qu'à la hauteur de tes moyens. Dans tous les cas, sache qu'on ne tient pas compte de l'étendue de la mer pour fabriquer des nasses."

Ce proverbe énoncé par la génitrice du médecin cadre bien avec la situation présente. La mer étant une vaste étendue d'eau, si l'on devait en tenir compte pour la fabrication de nasses, jamais l'on n'irait à la pêche. Il est quasi-impossible de fabriquer des nasses à la hauteur de l'étendue de la mer. Le faire, serait comparable à la mission de Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque, condamné par les dieux à faire hisser une pierre au ciel. L'énormité des dépenses comparée à l'étendue de la mer, exige des moyens financiers

colossaux, dont le médecin, seul, ne peut y faire face. Comme le pêcheur qui tient compte de ses forces pour fabriquer les nasses, et non de la superficie de la mer, le médecin ne prendra part aux dépenses des obsèques qu'en fonction de sa capacité financière.

2-2-Les formules introductives

Considéré comme un énoncé émanant de la collectivité, le proverbe qui est un procédé langagier au service de la communauté, s'octroie dans sa pratique, des critères d'employabilité pour être en conformité avec l'idéologie sociale développée. En lui donnant une stature particulière et dynamique qui laisse éclore un langage savoureux spécifique, la société consacre le proverbe genre majeur, et le positionne comme une pépite dont la manipulation requiert une disposition spéciale manifestée à travers les formules introductives.

Utilisé de manière constante dans les actes du discours, le proverbe se distingue par sa façon singulière d'intégrer la parole en situation d'énonciation. En effet, peu importe les acteurs de l'interlocution, le proverbe, avant être introduit dans le discours, se fait toujours précéder d'une formule préconçue telle que : "comme le disent les anciens", "comme le dit si bien le proverbe", "comme on le dit chez nous", etc.

La formule "comme le disent les anciens" rappelle le caractère millénaire de l'énoncé par l'évocation des anciens qui sont assimilés aux ancêtres dont le souvenir révèle la symbolique de la spiritualité nègre. Une vision qui sacralise les rapports régissant les deux mondes débouchant sur un bel hommage pour magnifier et marquer la présence de ces illustres personnages qui, bien qu'absents physiquement, continuent de guider les pas des vivants. Ce lien étroit entre terre visible et au-delà invisible transcende la réalité implacable de la grande faucheuse pour exposer à la communauté, le caractère transitoire de celle-ci. Dans ce contexte, la mort ne constitue point la fin, mais une étape de purification pour aboutir au statut de demi-dieu en situation d'éternité.

En nous référant à la formule "comme le dit si bien le proverbe", l'on fait l'apologie de la parole proverbiale qui se perçoit comme une parole d'expérience acquise, mais surtout de vérité, car émanant des anciens considérés comme la boussole de la société traditionnelle.

Par l'expression "comme on le dit chez nous", le locuteur précise l'originalité ou le lieu d'émergence du proverbe. Cela induit le

privilège d'appartenance à un groupe dont la qualité de réflexion par l'observation et l'expérience, reste irréprochable. Le sentiment de fierté qui se dégage de cette formule, rejaillit sur la communauté tout entière à travers l'ingéniosité exprimée dans un élan d'expressivité. Les formules introductrices montrent le caractère impersonnel du proverbe en le projetant dans la sphère de la conscience collective pilotée par les anciens qui constituent les timoniers de cette embarcation sociale. La présence de ces expressions d'allégeance confère respect et vénération au proverbe qui demeure de ce fait, un indice du bien-dire dans le milieu traditionnel.

2-3- La pratique proverbiale selon l'âge

Dans toute société, et particulièrement dans les sociétés de tradition orale, n'importe qui ne dit pas n'importe quoi à n'importe quel interlocuteur. (J. Dérive, 1987) Cela montre que la circulation de la parole obéit à des normes sociales bien définies et surtout tient compte de la qualité des acteurs impliqués dans l'interlocution. Lorsque l'on se trouve en face d'un auditoire avancé en âge, obligation est faite au locuteur de demander la permission d'avant d'émettre un proverbe. Pour P. Demanois, cette permission s'impose aux locuteurs plus jeunes, parce que l'emploi du proverbe est une entreprise à la fois méritoire et périlleuse. En effet, en Afrique, (...) celui qui l'émet à tort et à travers, et donc le galvaude ou le gauchit, n'est qu'une personne ridicule. C'est ce qui explique que, par le passé, la parole proverbiale était généralement réservée à l'âge mûr, et que, pour en faire usage, les jeunes devaient avoir, au préalable, l'assentiment des adultes. (Y.J. Kouadio, 2007)

Cette permission préalable trouve sa justification dans le fondement même de la parole proverbiale. En effet, considéré comme la " propriété " des personnes avancées en âge, l'emprunt du proverbe dans le discours exige leur autorisation préalable, surtout lorsque cette parole leur est adressé. La permission trouve également son fondement dans le fait que la société traditionnelle accorde une place de choix à l'âge, mais aussi aux différents manteaux qui l'enveloppent. Nous avons l'âge des apprentissages (enfance et adolescence), l'âge du discernement (adulte) et l'âge de la sagesse (vieillard). Les caractéristiques de ces

âges conditionnent les différents personnages dans leur agissement et interactivité dans la société. S'adresser à des adultes ou à des personnes avancées en âge (vieillards) requiert une certaine magnanimité pour ne pas faire entorse au système protocolaire. L'âge impose le respect et cela doit se matérialiser par l'attitude des individus. La pratique proverbiale s'inspire de ce canevas préétabli pour fertiliser le discours. Lorsque des jeunes ou même des adultes ressentent le besoin d'utiliser des proverbes pour éclairer leur propos face à des aînés, ils sollicitent auprès de ceux-ci une autorisation préalable. Il y en existe plusieurs et sont fonction du génie créateur du locuteur. Ces formules, dans leur ensemble, expriment l'humilité et surtout le respect envers l'auditoire. Cela se traduit par les expressions : "chers parents, vous voudriez bien pardonner mon ignorance ou ma maladresse, si ma bouche trébuchait", "chers aînés, sous votre contrôle, je me permets de recourir à ce proverbe-ci", "pourriez-vous autoriser que je me réfère à ce proverbe" ou "Kafara"⁴⁹. En effet, la concordance des idées avec le débat en cours fait du maniement de la langue, un exercice difficile. Le dérapage langagier considéré comme un véritable camouflet pour le locuteur, au regard de la société, se paie à coups d'amendes. Pour éviter donc le piège de la pénalité et du désaveu, la permission devient une nécessité, mais en même temps, un indice de reconnaissance du droit d'aînesse dans la société traditionnelle.

2-4- La pratique proverbiale selon le statut social

Cette tribune soulève la question de la circulation du proverbe au regard des catégorisations sociales. Généralement, la société traditionnelle se subdivise en trois classes distinctes : les nobles, les hommes libres et les esclaves. Avec l'évolution actuelle, la notion d'esclave étant obsolète, l'on préfère employer le substantif manœuvre ou employé. Autant qu'ils sont et selon les différentes

⁴⁹ Kafara est un terme Akan (l'un des principaux groupes ethniques de la Côte d'Ivoire). Formule de politesse, ce substantif signifie : "si je parle mal, veuillez m'en excuser, car l'art de la parole est difficile"

stratifications, tous les membres du corps social ont pour partage la parole proverbiale dans leur échange. Au sein des classes, les acteurs de l'interlocution s'appuient sur les formules de politesse précitées et sur les dispositions prévues par l'âge. Cependant, la donne change de coloration lorsque le débat s'invite au-delà des cloisons sociales, allant des classes inférieures à celles dites supérieures. Ces deux classes (hommes libres et esclaves), face aux nobles, utilisent des proverbes qui éclairent ou qui accompagnent le propos et non des proverbes à coloration de réplique ou de défi. Aussi souvent, l'on préfère employer des proverbes qui font l'apologie de la classe supérieure. (M. N. Kouadio, 2020)

Nous allons illustrer ce passage avec une situation vécue par un manœuvre agricole dans un campement. Ce dernier disposait d'une ferme avicole dont la volaille se contentait des restes d'aliments et de quelques termites. Pour ne pas perdre ses bêtes, son patron lui conseilla de varier leur alimentation, mais aussi de consulter un spécialiste pour leur suivi sanitaire. Le manœuvre n'accorda aucun crédit aux recommandations de son maître. Peu de temps après, une étrange maladie s'attaqua à la basse-cour et fit d'énormes ravages parmi les poulets. Dépêché sur les lieux, le spécialiste en aviculture décela une grippe aviaire sévère due à la malnutrition et au manque de vaccination. Au bord du désespoir, le manœuvre s'exprima alors en ces termes : "Mon patron avait vraiment raison. Comme ils le disent eux-mêmes, la parole des anciens est comme la crotte du chien ; tôt ou tard, elle blanchit."

Le manœuvre, à travers ce proverbe, attribue des qualités morales à son maître. Celui-ci apparaît dans ce contexte comme un clairvoyant, un visionnaire et même un sage. Ce proverbe vient dans le discours pour faire l'éloge et vanter les mérites du chef, dans le strict respect de la configuration sociale.

Dans la société traditionnelle, le proverbe s'affiche comme un genre accessible à tous. Cependant, sa pratique se prolonge vers le sacré au sens où les schèmes dont il se sert et surtout son émission dans le discours empruntent un canevas particulier pour laisser éclore son substrat

Conclusion

Dans les sociétés traditionnelles où la parole est l'élément de base de l'acte de communication, le proverbe, s'affiche comme un excellent fertilisant qui permet de régenter toutes les situations de communication ; allant des scènes ordinaires aux joutes oratoires et autres cérémonies d'extrême importance. Considéré comme un genre profane, il se laisse dompter par toutes les composantes de la société et cela pour des motifs divers et variés. Son intrusion dans le discours apporte de l'éclairage dans le fil de l'argumentation, tout en suscitant une émotivité sur l'auditoire. Cependant, cette approche populaire connaît des limites car le proverbe, dans sa pratique, obéit à un certain nombre de protocoles sociaux qui le place de facto dans l'antre des paroles majeures donc sacrées, en liaison directe avec la spiritualité négro-africaine. Ces attributs spécifiques qui le singularisent, polarise le proverbe quant à sa place au cœur de l'interlocution et surtout du rayonnement que connaissent les utilisateurs de cette parole ancienne. Son statut de genre hermaphrodite (profane-sacré) crée l'intérêt qui le positionne comme un joyau dans l'art de la communication.

Annexe : Recueil de proverbes tirés de l'univers culturel ivoirien

1-C'est quand la biche trouve quelqu'un pour la porter, qu'elle balance le cou

2-Même si le taro n'est pas doux, il est mieux que le cola

3-Tant qu'on ne coupe pas sa queue, le margouillat ne voit l'entrée de son trou

4-Le serpent ne mord jamais par plaisir, il le fait lorsqu'il est en danger

5-Tu es un rônier, ton ombre ne couvre que ceux qui sont loin de toi

6-C'est le mauvais oiseau qui envoie l'épine sous l'arbre

7- Le vieillard peut-il laisser sa canne pour aller se battre ?

8-La parole des anciens est comme la crotte du chien ; tôt ou tard, elle blanchit.

Bibliographie

Baumgardten Ursula (2002), *Littératures africaines : langue, mode de communication et représentations identitaires*, Paris, INALCO

Dérive Jean (1987), *Le fonctionnement sociologique de la littérature orale, l'exemple des Dioulas de Kong (Côte d'Ivoire)*, Paris, Institut d'Ethnologie

Diarra Pierre (2002), *Proverbe et philosophie*, Paris, Karthala

Dictionnaire de proverbes et de dictons (1984), Paris, Editions LE ROBERT

Kouadio Mafiani N'Da (2020), « Pensée proverbiale et catégorisation sociale dans l'univers Agni sanwi de Côte d'Ivoire : quels contenus et quels acteurs pour quelles trajectoires ? », in *RILALE*, Vol 3, Numéro 2, Pp 45-60

Kouadio Mafiani N'Da (2017), *Le proverbe, un art littéraire. Cas d'une étude parémiologique de l'univers Agni sanwi de Côte d'Ivoire*, Paris, Presses Académiques Francophones

Kouadio Yao Jérôme (2007), *Autopsie du fonctionnement du proverbe*, Abidjan, Editions DAGEKOF

Kouadio Yao Jérôme (2006), *Les proverbes Baoulé (Côte d'Ivoire) : Types, fonctions et actualité*, Abidjan, Editions DAGEKOF

Larousse (Le petit) (2010), Paris

Leguy Cécile (2000), « Bouche délicieuse et bouche déchirée : proverbe et polémique chez les Bwa du Mali », in *Langage et société*, Vol 2, Numéro 92

Louis-Vincent Thomas (1993), « Le verbe négro-africain traditionnel », in *Religiologiques*, Vol 7, pp. 21-34

Zahan Dominique (1963), *La dialectique du verbe chez les Bambara*, la Haye, Mouton

Zima Pierre (2000), *Manuel de sociocritique*, Paris, Harmattan

La tradition africaine dans la fiction francophone : une lecture sociocritique de l'œuvre de Gaston- paul Effa.

Marie KAKEU-MAKOUGANG

Université de Dschang

Makeu.marie@yahoo.fr

Gilbert TCHOUAMO NEOSSI

Université de Yaoundé I

neossigilberto@gmail.com

Résumé

Centrée sur l'analyse sociocritique d'Edmond Cros, la présente étude scrute Les enjeux qui articulent l'écriture de la tradition africaine dans la fiction de Gaston-Paul Effa. Elle consiste en la monstration, en trois parties, que dans l'univers fictionnel de cet écrivain camerounais de la diaspora, se déploie une grande thématique liée à la tradition africaine notamment ses pratiques totémiques et animistes. On est ainsi en droit de se demander s'il n'est pas réducteur de voir dans un tel fervent littéraire, une simple évocation des données de la tradition. Ceci explique et justifie la raison intrinsèque pour laquelle, la présente réflexion débouche sur la conclusion que la fiction effaenne s'offre comme un mode de production et d'existence compréhensible en ce qu'il promet, valorise et sensibilise sur les valeurs de la religion africaine, l'animisme aux fins d'articuler sa vision du monde ; celle de faire de sa fiction, une vitrine des pratiques culturelles africaines dont les enjeux intègrent le bien-être social, et surtout la préservation de la nature, donc la mise en valeur d'une forme de bien vivre-ensemble au sein de la même cité pour le bien de toutes les espèces humaine, animale et végétale.

Mots clefs : Tradition africaine, Sociocritique, Fiction francophone, tracé idéologique, Vivre-ensemble.

Abstract

Based on the sociocritics reading grid, this study scrutinizes the issues that articulate the writing of the African traditions in Gaston-Paul Effa's fiction. It consists of demonstrating in three parts that, within the fictional univers of this Cameroonian writer from the diaspora unfolds a major theme linked to the African tradition, in particular its totemic or animist practices. We are thus entitled to wonder if it is not simplistic to see in a such fervent literary production, a simple evocation of the data of tradition. This explains and justifies the intrinsic reason for which, this study leads to the conclusion that the fiction of Effa offers itself as a type of production and comprehensible existence in that it promotes, valorizes and sensitizes on the values of

African religion, animism of the purpose or articulating its vision ; that of making its fiction, a showcase of African cultural practices whose issues include the well-being of man, and above all, the preservation of nature, therefore the setting in value of the form of living well together within the city for the good of all the species, human, animal or plant.

Keys words : African tradition, Sociocritics, Francophone fiction, ideological line, Togetherness

Introduction

Les productions littéraires francophones en l'occurrence celles provenant de l'Afrique subsaharienne, accordent une importance certaine aux données macro et micro structurales qui fondent la société africaine. En réalité partant de ce que le texte africain doit au-delà de tout permettre aux lecteurs de se retrouver, les hommes de lettres commettent des œuvres qui renseignent à suffisance sur les cultures et les pratiquent qui singularisent l'Afrique en tant que entité. En effet, il est question pour l'écrivain et au sens de Nelly Cormeau, de se nourrir de la vie pour produire autre chose qui est l'œuvre. « La vie » correspond aux faits de société, politique, économique, culturelle et culturelle. La présente étude met en évidence, les faits culturels qui correspondent à ce qu'il convient d'appeler la tradition africaine. La tradition désigne ici, un contenu spécifique et culturel qui est transmis au fil du temps. C'est l'ensemble de croyances, de coutumes, de pratiques et des systèmes de valeur d'un peuple. Elle s'enracine dans un passé immémorial, dans une histoire qui, à travers le temps, est transmise aux générations futures dans le but est de la pérenniser et surtout, de forger chez l'individu d'aujourd'hui et de demain, la conscience d'appartenance à un groupe, une communauté précise. Par ailleurs, dans certains cas, le mot tradition est employé pour désigner une habitude, une pratique, un fait, un événement qui se répète dans le temps et dans l'histoire. Jean Pouillon définit la tradition comme « ce qui d'un passé persiste dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui à leur tour, au fil des générations la transmettent »⁵⁰. Dans sa globalité donc, la tradition se fonde sur les

⁵⁰Jean Pouillon, *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, PUF, 2007, p.10.

référentiels qui sont des marqueurs identitaires partagés entre les rites, les cérémonies, les danses patrimoniales, l'anthroponymie, les sacrifices, bref, tout ce qui constitue un patrimoine matériel et immatériel ancré, sauvegardé et partagé par une communauté précise. La tradition se perçoit sous le prisme d'une mentalité conçue et transmise qu'Alex Mucchielli qualifie de « Système de référence implicite d'un groupe social homogène du point de vue de cet état d'esprit commun, ce système de référence lui permet de voir les choses d'une certaine manière et donc d'avoir des réactions et conduites en accord avec cette perception du monde »⁵¹.

Ainsi, le texte littéraire constitue un lieu de mémoire, un espace où s'expriment et se valorisent, les valeurs ancestrales. C'est dans cette logique qu'il faut situer cette réflexion qui vise à décrypter les données de la tradition africaine telle que mise en mots dans le texte francophone. Ainsi, comment la tradition africaine est-elle mise en mot dans la littérature francophone ? Pour répondre à cette question, l'étude emprunte à la sociocritique de Cros. Edmond Cros dans sa démarche montre que la sociocritique entend reconstituer « l'ensemble des médiations qui déconstruisent, déplacent, réorganisent ou resémantisent les différentes représentations du vécu individuel et collectif »⁵². Elle se fonde sur une logique épistémologique claire : « la découverte appliquée aux procès de sens engagés par les textes »⁵³ qui s'oppose ainsi, à la logique de la preuve. Il élabore de ce fait les concepts de *génotexte* et de *phénotexte* pour montrer comment la littérature convoque un ensemble de discours textuel, médiatique, mythologique entre autres, les combine pour générer du sens ; ce qui permet de procéder aux « tracées idéologiques »⁵⁴ de l'écrivain.

⁵¹Alex Mucchielli, *Les Mentalités*, Paris, PUF, 1985, p.5.

⁵² Edmond Cros, *op.cit.*, p. 37.

⁵³ Pierre Popovic, « la sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir », in *Pratiques* (on ligne) <http://journals.openedition.org/pratiques> consulté le 28 Décembre 2022.

⁵⁴ Edmond Cros, *op.cit.*, p.86

Somme toute, l'étude s'appuie sur un corpus constitué de quatre œuvres⁵⁵ de l'écrivain camerounais de la diaspora, Gaston-Paul Effa⁵⁶ pour montrer pour, dans une première approche, les éléments thématiques de la tradition africaine, dans une seconde approche, elle va s'atteler à analyse des enjeux d'une écriture effaenne emprunte viscéralement des données de la tradition africaine qui permettra de mettre en lumière le tracé idéologique.

1- Présentation cursive des récits sur la tradition africaine

La fiction de Gaston-Paul Effa est constituée d'une quinzaine de publications qui, d'une manière ou d'une autre ont en comme la tradition africaine comme thématique majeur et parfois en opposition constante à celle relative à l'axiologie occidentale. Cette étude se fonde essentiellement sur quatre œuvres dont leur choix est justifié par l'abondance des éléments liés à la chaîne de valeur, aux us et coutumes de l'Afrique. La tâche qui nous incombe dans cette partie est de procéder à une brève présentation de ces textes en rapport avec le parcours littéraire de l'écrivain commençons par le roman *Nous, Enfants de la tradition (NET)*. Dans un récit de 166 pages, l'écrivain retrace les difficultés du jeune africain Oselé immigré en France pour des raisons académiques. Après ses études d'ingénieur, il parvient à fonder une famille. Aîné de sa famille, il est appelé à soutenir tous les membres, logique propre à sa tradition dont il est d'ailleurs attaché de façon viscérale et péremptoire. Seulement, il doit aussi assurer ses devoirs parentaux en participant de façon significative à l'éducation de ses enfants et au bien-être de son épouse. Absorbé par les mentalités propres à sa culture africaine, tout son salaire connaît une seule destination : son village au détriment de sa propre famille. Exacerbée

⁵⁵ Le corpus est constitué de quatre textes fictionnels de Gaston-Paul Effa. Dans l'ordre de parution il s'agit de : *Nous, enfants de la tradition* (2008), *Je la voulais lointaine*, (2012), *Le dieu perdu dans l'herbe* (2015), *La Verticale du cri* (2019)⁵⁵.

⁵⁶ Gaston-Paul Effa est un écrivain Camerounais de la diaspora né au Cameroun en 1965. Fils de féticheur, il grandit dans la culture animiste avant d'être conduit à Douala et confié aux missionnaires pour être pourvu d'un encadrement conséquent. Après avoir passé vingt-un ans en exil, il décide de revenir dans son Cameroun natal et redécouvre le chemin de l'animisme. Sur le plan littéraire, il est auteur d'un recueil de poème, de trois nouvelles et de 13 romans.

et dépaycée, Hélène son épouse décide de rompre avec lui. Elevé au couvent dans une tradition purement catholique, il représente ainsi un personnage hybride. Pris ainsi entre deux cultures, il va se laisser tout comme Omar et Cissé, absorber par la culture française (après avoir été « ruiné » par ses frères et sœurs, sa maman etc.) en oubliant sa famille africaine ce qui va lui valoir des insultes et des malédictions de la part de ses frères jusqu'à son retour en Afrique. Dans un style dominé par l'oralité, Gaston-Paul Effa jette ainsi un regard critique sur le métissage culturel qui bénéficie jusqu'ici d'une apologie sans précédente. Tout comme l'impossibilité d'un véritable de cultures entre Noirs et Blancs développée dans son roman précédant, l'écrivain montre ainsi les inconvénients du métissage dans une société d'accueil pour un individu caractérisé par deux cultures ostentatoirement opposées par les mentalités et les pratiques. Ce texte est un récit qui met à découvert les réalités de la tradition africaine en termes de pratique et de pensée.

En 2012, soit quatre ans plus tard, Effa dans un style à la fois classique et marqué par le recyclage de la littérature orale retrace en 133 pages, le récit du jeune garçon africain au nom d'Obama un nom d'oiseau et fils de féticheur en publiant *Je la voulais lointaine* (JVL). Il est choisi pour remplacer son père et de devenir le détenteur du sac totémique. Marqué par le désir de bâtir sa propre vie au-delà une vie en harmonie avec les plantes, les animaux comme tel est le cas en Afrique, il va s'exiler en France puisqu'il a longtemps été dominé par l'idée selon laquelle, la France serait un *el dorado* au-delà des conseils et des dissuasions de ses parents. Victime de plusieurs disgrâces, nonobstant son statut d'enseignant, il décide de retourner en Afrique sa terre natale. Débute ainsi la phase de la réminiscence, de la pensée. Pendant son séjour en France, il renie sa culture, souhaite donc une Afrique très lointaine. La mise en terre du sac totémique bien avant son voyage, est perçue comme sacrilège ou terreur et va s'inscrire « en transparence sur le destin de ce jeune homme choisi pour tutoyer les dieux ». Sur la terre d'accueil, on observe cette crise de la mise en rapport des singularités et la traditionnelle loi du retour constitue ainsi l'ossature de ce récit d'un être rêveur à cheval entre la culture apprise et la culture acquise. En théorisant le réalisme magique, Gaston – Paul Effa fait l'autopsie d'une Afrique toujours dominée par les esprits de convoitise de l'ailleurs et parfois d'acculturation qui enferment ses

habitants dans une sorte d'aventure ambiguë. Ce texte démontre à suffisance qu'en situation de métissage ou d'hybridité, parvenir à une osmose véritable relève pratiquement d'un leurre car « la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile ».

Par ailleurs, le romancier revient à la charge trois ans plus tard et commet en 2015, *Le Dieu perdu dans l'herbe* (DPH). Plus qu'une œuvre de littéraire, c'est une production constituée de 39 nouvelles développant chacune, une thématique mais qui dans leur ensemble concourent à montrer et faire l'éloge de « l'animisme, une philosophie africaine ». Le titre, ce sous-titre et l'image sur la première de couverture comme on peut le voir en annexe permettent de comprendre la trame de fond de l'œuvre. En produisant une nouvelle sur « l'initiation » (61) de Epha par Tala la femme pygmée, Effa répond à la question « qu'est-ce que l'animisme ? » (67) qui est une philosophie qui montre que « tout parle. Tout écoute » (68) et cela renseigne à suffisance sur « le bonheur et la joie » (71) dans un « langage » (77) de la nature qu'il faut maîtriser car « Dieu est perdu dans l'herbe » (73). En élaborant les concepts liés à la « Liberté » (169), au « Pouvoir » (161) à « La Beauté » (119) à « La Mort » Effa par « les proverbes africains » (175) permet à la communauté des lecteurs que comprendre que « Dieu est en tout et partout » (109), que « la vérité n'est possible que dans l'amour » (99) car « toute division est source de souffrance » (73). C'est donc cet ensemble qui permet de comprendre ce « Que signifie « être civilisé » (151).

C'est donc à dessin qu'il publie en 2021, *La verticale du cri* (VC). Comme l'indique le sous-titre : « récit initiatique », il s'agit d'un récit initiatique rédigé à la première personne du singulier mettant en scène des personnages qui tentent de renouer avec leur tradition. En effet, Obama Epha qui porte le nom de l'aigle : « l'aigle est ton nom de baptême : Obama », a longtemps vécu en Occident loin de son Afrique natale dont il ignore presque tout. Ayant pris conscience de renouer avec ses racines puisqu'on ne finira jamais avec ce qui a fait de nous ce que nous sommes, victime de certaines disgrâces en Europe, conscient du fait qu'il n'a que « le sentiment d'être devenu un Blanc » (53) sans l'être dans le fond, le personnage est envoyé en Afrique par son géniteur pour maîtriser les rouages de l'animisme. Le rôle d'initiatrice est joué par Tala, la femme pygmée qui, dans un ton ferme, fait voyager Epha dans la forêt dense afin qu'il

puisse comprendre le langage de la nature. Par une écriture simpliste et saupoudrée de l'oralité et des versets bibliques et philosophiques, Gaston-Paul Effa, produit une autoreprésentation qui ne dissimule nullement ses ambitions : « si j'écris, c'est pour transmettre ce que j'ai reçu » (164). Ce texte permet une fois de plus de montrer que l'animisme est une éthique de la vie sinon le vrai vivre-ensemble. Dans 176 pages, le romancier irrigue les sillons patients et fait l'éloge de la philosophie et la religion africaine qui devient la métaphore du vivre-ensemble tant il rassemble toutes les entités humaine, animale et végétale en rétablissant l'équilibre et en prônant un art de bien vivre. Ainsi présenté le récit de ces textes du corpus, il convient à présent de procéder au décryptage des textes pour voir comment à partir du génotexte, Effa parvient à proposer à la communauté des lecteurs, un phénotexte sur la tradition africaine.

2- Du génotexte au phénotexte : De la fictionnalisation des pratiques traditionnelles dans la littérature effaenne

Les concepts de génotexte et de phénotexte occupent une place de choix dans la théorie sociocritique d'Edmond Cros. L'auteur emploie le terme génotexte pour « décrire l'espace virtuel où les structures originelles programment le processus de productivité sémiotique »⁵⁷. Alors il est évident que le génotexte « opère avec les catégories non grammaticalisées, en ce sens que cette énonciation n'est pas encore mise en formule »⁵⁸. Elle devient une structure effective dans le phénotexte car c'est dans celui-ci qu'existent les réalisations multiples et concrètes. Ainsi comment s'opèrent les phénomènes génotextuels et phénotextuels ? Nous procédons à ce niveau à un décryptage du texte qui « institue ses propres régularités »⁵⁹. Les régularités ici reposent sur la récurrence des termes liés à l'espace africain et bien sûr de sa tradition fondée sur le totémisme et l'animisme.

⁵⁷ Edmond Cros, *op.cit.*, p. 55.

⁵⁸ Edmond Cros, *ibid.*, p.56.

⁵⁹ Edmond Cros, *ibid.*, p. 59.

2.1- De l'écriture du totémisme

Le totémisme est un concept anthropologique qui fait référence à un mode d'organisation social ancestral fondé sur les covariances entre un être humain et un animal qui représente son totem. La pratique totémique est consubstantiellement inhérente à la tradition africaine dont les détenteurs bénéficient de certains rites et pratiques initiatiques. D'ordre métaphysique, la relation qui unit un être à son totem est parfois ancrée et soudée pouvant dépasser la simple amitié. Il s'agit en fait d'affirmer une certaine Relation qui existe entre ces deux entités de l'univers. C'est pourquoi Octave Mirbeau, pour fustiger la cruauté de l'Homme vis-à-vis de l'animal s'interrogeait-elle en ces termes : « à vivre avec les animaux, à les observer journellement, à noter leur volonté, l'individualisme de leurs calculs, de leurs passions et de leurs fantaisies, comment ne sommes-nous pas épouvantés de notre cruauté envers eux ? »⁶⁰. Selon Jean-François Dortier,

Le totémisme est un stade universel par lequel sont passées toutes les sociétés humaines. En témoigne le fait qu'il est signalé dans de nombreuses régions du monde : en Amérique, en Australie et en Afrique. Par ailleurs, l'institution du totem ressemblait beaucoup à des pratiques connues dans l'Antiquité. L'institution du totem, note McLennan, est associée à un interdit sexuel : celui d'épouser quelqu'un de son clan ou de tuer et manger l'animal totémique. Cette association entre organisation sociale (clanique), religion (culte d'un esprit animal) et interdit sexuel et alimentaire ne pouvait qu'intriguer au plus haut point les premiers ethnologues⁶¹.

Dans la reconnaissance d'un certain pouvoir de l'animal, déjà que « l'animal est le sujet de ses expériences »⁶² du moment où il « possède une histoire propre »⁶³, il est donc considéré dans la prose littéraire, comme le totem de l'Homme. Dans *Nous, Enfants de la*

⁶⁰Octave Mirbeau, *Dingo*, Paris, Boucher/Société Octave Mirbeau, 2003, p.64.

⁶¹ Jean-François Dortier, *op.cit.*, p. 348.

⁶² Florence Burgat, *Une autre existence. La Condition animale*, Paris, Aubin Michel, 2012, p. 353.

⁶³Nicolas Picard, *Le grimoire animal. L'existence des bêtes dans la prose littéraire de langue française 1891-1938*. Littératures, Université Sorbonne Paris Cité, 2019. Français, p. 21.

tradition, l'âne est considéré comme le totem du jeune Osele. Cet animal lui sert de repères, de références. Effa le décrit en ces termes : « Ton nom est désormais Osele. L'oiseau t'a fait don de ce nom d'âne. Ce totem t'honorera, il augmentera ta dignité et te fera entrer dans le livre de l'éternité. Il ne mange pas, ne boit pas et ne souille pas la maison. Il sera éternellement tien et durera plus longtemps que toi » (*NET*, 52). La relation entre l'Homme et son animal totem est d'autant plus ancrée que c'est lui qui détermine, contrôle et gouverne les actions de l'Homme qui le détient. C'est pourquoi Cissé un ami du protagoniste dit :

Tu as des responsabilités. Dans certaines tribus, c'est un totem important. C'est toi qui portes sur tes épaules la vie de la tribu. Un âne ça ne se fatigue pas. Dans les déserts, chez nous le soleil, il peut parcourir des centaines de kilomètres sous le soleil, avec des bagages pour toute la famille, sans boire ni manger ? Et tu veux oublier ce que tu es ? Si le chasseur écoutait ses misères, il n'inviterait personne à partager le gibier. (*NET*, 65)

Cet extrait permet de comprendre qu'Osele en Europe, est commandité et dit continuer à mener une vie guidée par son totem africain qui est l'âne. C'est sans nul doute la raison pour laquelle il lui est rappelé : « et chaque fois qu'il y aura des larmes dans ta famille, c'est toi qui les essuieras ». (*NET*, 65) Reconnaissant non seulement la symbolique de son totem, le personnage témoigne son impact dans sa vie de jeune africain exilé en Europe. Comme l'âne qui travaille sans répit, il devait exécuter les tâches, et s'affirmer comme l'être infatigable. À partir de cette image métaphorique de l'animal, le narrateur crée le parallèle avec la situation du héros qui, en tant qu'ainé de sa tribu, doit se mettre au travail pour combler et satisfaire les attentes de toute la communauté sans manifester la moindre fatigue. À ce sujet il explique :

Ma vie était réglée et contrôlée à distance en tous ses détails, et par là, je m'oubliais, je me dépossédais de mon amour propre pour m'approcher d'une identité nulle et neutre, celle de soutien de famille ». « Ainé » tout court. Je devais longtemps encore atermoyer. Ma préférence allait malgré tout à ce mot, à la sélection qu'il tend à établir entre les autres fils

de la tribu et moi, « aîné de la tribu », expression entachée de rituel... une seconde, je la scrute, je dérive : aîné, tribu, ce maillon de mots, il en faudrait si peu pour que, en moi il échoue à nommer, à me rendre nu comme une pierre. (*NET*, 55-56)

Il faut chaque fois tenter de comprendre les interactions entre ces deux entités. Dans son article consacré à la relation entre l'Homme et l'animal, Boris Cyrulnik estime qu'« en respectant le rythme codé qui convient à une espèce, il est en effet possible pour un homme de communiquer avec elle, insecte compris. Reste maintenant à comprendre le contenu de la conversation »⁶⁴ qui n'échappe d'ailleurs pas aux personnages initiés du corpus comme c'est le cas avec le totémisme. Richard Bergeron parle ainsi de la spiritualité qu'il explique en ces termes : « la spiritualité n'est pas l'apanage des chrétiens ou de certains d'entre eux. Elle est le fait de la personne authentique qui est capable de donner un sens au monde et à l'histoire... On accède au spirituel lorsqu'on découvre une dimension « autre »⁶⁵. Cette autre dimension correspondrait ainsi à l'initiation.

Par ailleurs, le vivre-ensemble entre l'Homme et son totem est une donnée traditionnelle africaine qui se fonde sur les rites initiatiques parfois envisagée en tant que réalité mythologique. Bergeron estime donc que « la spiritualité de demain réhabilite les symboles et les mythes »⁶⁶ étant donné que ces mythes dans la plupart des cas, expriment « les pouvoirs spirituels de l'être humain »⁶⁷. Il faut chaque fois, tenter de comprendre donc les interactions entre ces deux entités. Il s'agit d'un rite qui met l'Homme face à ses responsabilités en établissant par le même fait, un rapport transcendant avec les ancêtres ; et il se doit de les assumer comme le fait Osele tout au long de l'intrigue. En effet, ce rite est décrit comme suit :

Une main me saisit, puis une autre, une autre encore. On déchira mes vêtements. Et cette impression que le souffle des morts me traversait le corps. Tous les objets de la cour dansaient au tour de moi au ralenti. On me couvrit de cendre,

⁶⁴Boris Cyrulnik, « Fabuleuse aventure des hommes et des animaux », Paris, Chene, 2001, p. 140.

⁶⁵ Richard Bergeron, *op.cit.*, pp. 237-238.

⁶⁶ Richard Bergeron, *op.cit.*, p.243.

⁶⁷ Joseph Campbell, *Puissance du mythe*, Paris, J'ai lu, 1991, p. 84.

je restai debout, relevai la tête dans la direction d'une voix d'enfant qui réclamait sa mère. (*NET*, 46)

Après cette consécration, le doyen lui rappelle : « tu es maintenant le chef de ce village, le successeur d'Anza, de Khara, d'Obama, de Manga Belibi, de tous ceux qui portés par le vent réaccordent le souffle de vivants et des morts » (*NET*, 50). Dès lors on comprend Cazeneuve quand il explique :

En même temps que l'adolescent quitte l'enfance pour devenir un homme, il entre en contact avec les symboles numineux de la condition humaine (...). L'acte d'assumer la condition humaine ne se sépare pas de la sacralisation de celle-ci. Si le néophyte quitte le monde de son enfance, c'est surtout du monde profane, du monde des non-initiés qu'il s'éloigne. Pour qu'une séparation nette existe entre la condition humaine sacralisée et les non-initiés, le rituel présente souvent de « mystère » pour ces derniers qui sont tenus à l'écart⁶⁸.

En somme, il existe un rapport intrinsèque sur le plan traditionnel, entre le personnage humain et animal dans l'œuvre de Gaston-Paul Effa. Si pour ce cas, il s'agit d'un rapport de guide, de protection, d'influence développé dans le cadre du totémisme, cela consacre par le même fait, le statut d'oracle à l'animal.

La littérature de Gaston-Paul Effa prend ainsi en charge cet aspect qui peut être considéré comme la mystique de la vie traditionnelle africaine. Elle fait galoper l'imaginaire des lecteurs dans un monde peuplé de symboles. En clair, tel que le décrit la fiction effaenne, pour une vie accomplie, l'Homme ne saurait faire litière de l'animal avec lequel, il partage l'univers. En effet, Jean Marc Moura affirme que :

L'œuvre définit les statuts d'énonciateur et de Co énonciateur, l'espace et le temps à partir desquels se développe l'énonciation qu'elle suppose. Elle confère à l'œuvre son cadre pragmatique. Elle est un dispositif qui permet d'articuler l'œuvre sur ce dont surgit : vie de l'auteur, société, culture⁶⁹.

⁶⁸Cazeneuve, *Sociologie du mythe*, Paris, Gallimard, 1965, p.10.

⁶⁹Moura, *Littératures Francophones et théories postcoloniales*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 109-110.

Dans le cas d'espèce, Effa met en relief la vie spirituelle - sa propre vie est-on tenté d'affirmer - vue sous le modèle de l'être et son double au sein d'un espace africain bien connu. D'ailleurs, tout en remerciant les avancées épistémologiques, Boris Cyrulnik précise : « formidable révolution, les fantastiques avancées de la science nous ont permis depuis peu d'entrer dans l'univers intime des bêtes, de les décrire et, de fait d'admettre en fin qu'une pensée sans parole les habite »⁷⁰. Effa écrit « Si j'écris, c'est pour transmettre ce que j'ai reçu » (*VC*, 164). Plusieurs passages du roman attestent ce volet de la vie africaine. Le romancier fait dire à son narrateur :

La forêt demande vigilance et persévérance. **L'aigle**⁷¹ qui passe est ton double spirituel. Chaque être humain, chaque insecte a un double. Je pensai alors à l'histoire sainte qui nous apprend que chaque saint a un double, je pensais aux dominicains qui ne sortent du couvent que par deux, à Thérèse de l'Enfant Jésus dont le double est Théophile ». (*VC*, 84)

L'aigle est donc perçu comme le double d'Obama Epha protagoniste du roman. Dans *Je la Voulais Lointaine*, le narrateur revient sur le rôle d'oracle que joue l'animal au sein des sociétés africaines. Il relate que :

Sur le chemin de cécité, vers le cœur des bois, nous avons croisé un animal-une **hyène**⁷², je crois – aux énormes oreilles déformées, comme inachevées, moussues, rongées par endroits. Chez nous, un esprit se cache dans chaque animal. Qu'est-ce-que Zame voulait donc nous dire ? Je savais que chez nous la pluie qui tombe en rideau est une énigme à déchiffrer. Etrange, je n'osais pas creuser cela plus avant et mon grand-père était resté curieusement muet, lui qui donnait sens à tout, comme si la nature (et le comportement des animaux) était un immense livre. (*JVL*, 75-76)

De ce passage, il ressort clairement l'idée selon laquelle, l'espèce animale joue un rôle annonciateur. La présence et les agissements des

⁷⁰Boris Cyrulnik, *op.cit.*, p.8.

⁷¹Nous soulignons.

⁷²Nous soulignons.

animaux d'une certaine espèce à un moment donné de l'existence et dans un contexte précis sont révélateurs : d'où la métaphore « un immense livre » convoquée par le romancier pour le décrire. Le constat n'est différent avec le statut, le rôle et la place du chat dans *JVL*. Alors qu'Obama s'apprêtait à quitter son Afrique natale pour l'hexagone, il se rend chez Lala la sorcière du village et relate ce qui suit :

Quelque chose passa en trombe entre mes jambes, s'arrêta au milieu de la pièce qui se remplit de geignements furieux. – Regarde ce **chat**⁷³ ! Toute la journée et toute la nuit, il est resté introuvable. Il ne reparait qu'à l'instant. Regarde comme il est sale, farouche, couvert de morsures et de poussière ! elle s'interrompt un moment, bourra sa pipe, l'alluma, me la passa, cracha dans les cendres dormantes, puis reprit : - il m'avait déjà fait ça la veille de la mort d'Elé, ton grand-père. Je ne l'aime pas beaucoup, car il n'annonce rien de bon. C'est un animal obtus, il ressent avec son corps ce qui arrive (*JVL* : 16-17)

Ce passage a le mérite de présenter ouvertement, le rôle annonciateur du chat. Et comme le précise Lala, la caractérisation de ce personnage animal a ceci de particulier qu'il prédit de par ses agissements, quelque chose de moins reluisant. Eu égard des difficultés que va rencontrer le personnage Obama en Europe, il est évident de conclure que cet animal est ainsi l'oracle de la société. On comprend spécifiquement Lala qui conclut sa conversation en ces termes :

Ecoute, Obama, je ne suis ni ton père ni ta mère, je suis celle qui veille sur le sommeil des vivants dans ce village. Tu es comme ébloui par le soleil au sortir d'une caverne (...) - tu sais, me dit-elle, la larme à l'œil, tu sais, il n'est pas possible d'échapper à soi-même, même en partant à l'autre bout du monde » (*JVL*, 17-18).

C'est à dessein que Gilbert Durant affirme : « de toutes les images (...) ce sont les images animales qui sont les plus fréquentes et les

⁷³Nous soulignons.

plus communes. On peut dire que rien ne nous est plus familier, dès l'enfance, que les représentations animales »⁷⁴. En dernier ressort, se focalisant sur le cas des œuvres de fiction, Gilbert Durand accorde un point d'honneur au rôle que les animaux dans la fiction en tant que personnages. Il affirme : « les œuvres littéraires orales ou écrites (Mythes étiologiques) attestent le service que les bêtes rendent aux artistes »⁷⁵. Ce service est également perceptible sous l'angle des harmonies entre l'Homme et l'animal.

2.2- L'animisme et l'initiation

L'animisme est défini par l'ethnologue britannique Edward Tylor comme une religion, une croyance selon laquelle, la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. En réalité, il ne s'agit ni plus ni moins de la tendance à attribuer aux animaux, aux arbres ou aux choses tout simplement, une âme qui serait analogue à celle de l'Homme. Dès lors, dans la seconde partie de la thèse, il a été démontré que l'écrivain camerounais de la diaspora met en mots et ce de manière claire, le totémisme. L'œuvre de Gaston-Paul Effa, devient ainsi une vitrine de la tradition africaine, une tradition qui valorise, reconnaît et protège les autres espèces. Dans son texte *Le Dieu perdu dans l'Herbe*, l'écrivain décrit personnellement cette dimension métaphysique de la culture africaine dont les enjeux ne sont plus à démontrer. À la question de savoir « qu'est-ce que l'animisme ? » (*DPH* : 67), l'auteur écrit : « dans l'animisme, il y a âme. L'âme est le principe qui anime une chose. Vous la trouvez dans les végétaux, chez les animaux et chez les humains. Dès qu'un être respire, s'alimente, se reproduit, il est doté d'une âme. Le citronnier, la petite fourmi, l'humain ont tous une âme » (*DPH*, 67) ». Comme on peut le voir, il loge toutes les espèces à la même enseigne et met en mots cette relation dans sa prose. Le passage ci-après l'illustre : « À tour de rôle chaque espèce venait rejoindre la femme en signe de communion : des apparitions étranges, fantomatiques, des oiseaux gendarmes, des moineaux, et certains perroquets du Gabon perdaient de l'altitude pour planer au-dessus d'elle. Ils saisissaient sans doute là un halo de sens qui était pour eux comme un signe de reconnaissance » (*VC*, 11). Sa

⁷⁴Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, Paris, Bordas, 1969, p.71.

⁷⁵Gilbert Durand, *ibidem*.

prose, au-delà de la simple production esthétique, sonne comme un hymne de sensibilisation et d'interpellation :

Apprends donc que nous n'avons pas le monopole de l'âme, mais ton âme n'a qu'une vertu, celle de te rapprocher des autres âmes pour te confondre avec elles et les reconnaître. Le haut est dans le bas et le bas est dans le haut. Les animaux, les plantes, les insectes, tous les éléments portent l'influence des astres ; certains comme le lion sont solaires, d'autres lumineux comme le buffle, d'autres stellaires comme le cerf ou certains poissons ou plantes. Le dehors et le dedans se croisent et se rejoignent sous le règne de l'âme. Si tu écoutes ton âme, tu comprends qu'il n'y a pas d'horizon clos car le monde est nu comme un cri. (*DPH*, 67)

En outre, la tradition africaine est mise en avant à partir de l'initiation.

L'acte d'initiation joue l'une des grandes partitions dans l'osmose entre l'humain africain et les autres espèces qui l'entourent et avec lesquelles, il fait corps. Pour Gaston-Paul Effa, les Africains « n'existent que par rapport à la flore et à la faune » (*NET*, 29). L'initiation marque un rite qui détermine dans son ensemble, le changement de statut social. Ce rituel se singularise donc par une cérémonie saupoudrée de pratiques. L'initiation correspond aux pratiques culturelles ou ancestrales qui permettent aux humains de changer de statut. C'est dire que ceux-ci passent de simple sujet ou de l'Homme ordinaire, pour intégrer une dimension métaphysique qui leur permet d'occuper certains postes et d'assumer certaines responsabilités dans la société ancestrale. En d'autres termes, c'est une pratique magico-culturelle de la société africaine et dans la fiction d'Effa, la société *Fang* est prise comme référence. Dans *la Vertical du cri* en l'occurrence, Epha est envoyé en Afrique par son géniteur pour être initié au sein de la forêt afin de maîtriser les rouages de la culture africaine et par ricochet, comprendre sans ambages, le langage de la nature au sens large. Il affirme : « si mon père m'avait envoyé chez les pygmées de la forêt camerounaise, c'était pour rattraper le passé. Il ne m'avait jamais rien transmis de la tradition et considérait que je vivais aveugle comme l'effraie » (*VC*, 14). Il convient de noter qu'Effa ne dissimule pas le caractère initiatique de son œuvre car sur la couverture

on peut lire : « La verticale du cri. Récit initiatique. Dans l'acte d'initiation, il y a deux sphères. La première c'est celle de l'Homme ordinaire marqué par l'ignorance et la seconde, c'est celle de l'Homme initié. C'est la raison pour laquelle, Talla rappelle à Epha :

À force de passer ton temps dans les livres tu as oublié comment t'engager dans la forêt. À présent, tu es incapable de gagner le ruisseau qui coule sous tes yeux. Tellement tu es vide. Il te faudra réapprendre à naître toi-même. Naître c'est-à-dire apprendre. Apprends donc à te perdre dans la forêt. (*VC*, 56)

Ce qu'il faut davantage remarquer c'est que l'initiation se déroule premièrement en pleine forêt en étroite collaboration avec les autres éléments de la nature. C'est le constat qui se dégage du passage suivant : « demain, dès l'aube au chant de la perdrix, irons à la rivière pour te fermer les oreilles » (*DPH*, 89). Qu'est-ce que l'initiation donc ? Talla répond en ces termes :

Tu crois voir et tu crois entendre. Tout cela s'apprend. Je vais t'ouvrir les yeux. Chez nous, les pygmées, il ne suffit pas d'être au monde, il faut apprendre à naître au monde. Nous appelons cela initiation. Si tu veux, commençons le chemin de ton initiation. Assieds-toi dans l'herbe. Je vais te mettre sur la voie. (*DPH* : 61-62)

Au-delà de ce récit initiatique, plusieurs autres personnages d'Effa bénéficient de l'initiation qui leur permet de tenir et de collaborer avec d'autres espèces. C'est le cas d'Osele. Ce passage l'illustre :

On souffla sur mon visage les particules poudreuses de la noix de kola mâchée. Quelques-unes se fixèrent sur mes joues. La nuit grondait. Il fallait se dépêcher. Le jour avalait les étoiles. L'angoisse sautait au visage. – tu es maintenant le chef de ce village ! Le successeur d'Anza, de Khara, d'Obama, de Manga Bilibi, de tous ceux qui, portés par le vent, réaccordent le souffle des vivants et des morts. (*NET*, 50)

En définitive, le décryptage de la prose littéraire effaenne permet de lire une forte présence des données de la tradition africaine prise au sens large. Il résulte important de notre point de vue, de marquer un

temps d'arrêt pour sortir s'extirper de la société textuelle afin de questionner les enjeux véritables d'une telle production dans la société de référence.

3- Le tracé idéologique ou les enjeux de l'écriture effaenne des traditions africaines

L'analyse littéraire tente d'accorder une importance à la vision du monde portée par les Hommes de lettres. Il est donc question de passer « de passer des régularités au génotexte »⁷⁶ en question. C'est admettre qu'au sein des œuvres de fiction, se dissimule un implicite qui est non pas nécessairement l'idéologie, mais une manière pour le romancier de percevoir les sociétés dans lesquelles il évolue. C'est la tâche de la sociocritique qui part de la société textuelle pour interpréter la société de référence selon diverses approches. La vision du monde désigne, en philosophie ou en psychologie sociale, l'ensemble des représentations métaphysiques, physiques et sociales qui orientent l'action des êtres humains. La combinaison de ces éléments traduit la perception de la réalité du monde qu'un individu ou le groupe peut avoir. Pour Lucien Goldmann, il s'agit de l'ensemble des « aspirations, des sentiments et des idées qui réunit les membres d'un groupe »⁷⁷. Cros permet de comprendre que « la théorie elle-même implique à la fois une philosophie »⁷⁸. Parler donc de philosophie ou d'idéologie relativement au texte revient à lui reconnaître son statut de signe (contenant/contenu) et « le développement de la sémiologie appliquée à la littérature »⁷⁹ permet de le mettre en exergue. Dans sa théorie, Edmond Cros, montre que « la sociocritique suppose en ce qui la concerne qu'il existe, pour chaque texte, une combinaison d'éléments génétiques qui est responsable de l'ensemble de la production de sens »⁸⁰.

La présence des éléments culturels africains en termes de rituels, de pratiques religieuses ne sont pas fortuites. Loin s'en faut, leurs récurrences et le nombre tout aussi conséquent des textes fictionnels

⁷⁶ Edmond Cros, *op.cit.*, p. 63.

⁷⁷ Goldman cité par Tcheugneubi Monthé, *op.cit.*, p. 174.

⁷⁸ Edmond Cros, *op.cit.*, p. 45.

⁷⁹ Edmond Cros, *op.cit.*, p. 46.

⁸⁰ Edmond Cros, *La Sociocritique*, Paris, L'Harmattan, 2003, p.30.

produits par Effa dans lesquels on les retrouve de manière systématique témoignent à suffisance de ce qu'il des enjeux éclairés qui oscille entre sensibilisation-interpellation et promotion-valorisation et de la culture africaine. En effet, il faut comprendre promotion ici termes de promouvoir, c'est-à-dire faire la publicité, de mettre en avant la culture africaine. En réalité, la tradition africaine est portée par ses différents us et coutumes parmi lesquelles la religion. Sous le label de religions traditionnelles africaines, il s'agit des religions autochtones historiquement pratiquées en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne, autres que les religions abrahamiques importées. Ces religions ont en commun, la croyance en un ensemble de divinités spécifiques aux différents aspects de la vie et de la nature, avec souvent un couple créateur ou un Dieu créateur initial, le culte des ancêtres et des esprits, la croyance en la réincarnation, et presque toujours un parcours initiatique. Toutes ces données rentrent dans la philosophie de l'animisme. Ainsi, la fiction de Gaston-Paul Effa permet à l'auteur de mettre en avant ce qui fait la spécificité et la fierté des africains sur le plan religieux. Pour les Africains, et martèle Effa,

Tout parle. L'eau, le feu, la poussière, le vent, le bois, l'oiseau. Même le plus petit insecte, invisible quand tu marches, parle. Alors avant de t'empresse de parler, apprends à écouter. Chaque être parle une langue différente, mais tous les êtres disent quelque chose. Respecte chaque parole comme une corde sur laquelle tu avances et dont tu ne peux te dire si elle est tendue très haut ou très bas au ras du sol. (DPH, 68)

L'œuvre de Gaston-Paul Effa, devient ainsi une vitrine de la tradition africaine, une tradition qui valorise, reconnaît et protège les autres espèces. Dans son texte *Le Dieu perdu dans l'Herbe*, l'écrivain décrit personnellement cette dimension métaphysique de la culture africaine dont les enjeux ne sont plus à démontrer. À la question de savoir « qu'est-ce que l'animisme ? » (DPH : 67), l'auteur écrit :

Dans l'animisme, il y a âme. L'âme est le principe qui anime une chose. Vous la trouvez dans les végétaux, chez les animaux et chez les humains. Dès qu'un être respire, s'alimente, se reproduit, il est doté d'une âme. Le citronnier, la petite fourmi, l'humain ont tous une âme. (DPH, 67)

Comme on peut le voir, il loge toutes les espèces à la même enseigne et met en mots cette relation dans sa prose. Le passage ci-après l'illustre :

À tour de rôle chaque espèce venait rejoindre la femme en signe de communion : des apparitions étranges, fantomatiques, des oiseaux gendarmes, des moineaux, et certains perroquets du Gabon perdaient de l'altitude pour planer au-dessus d'elle. Ils saisissaient sans doute là un halo de sens qui était pour eux comme un signe de reconnaissance. (VC, 11)

Sa prose, au-delà de la simple production esthétique, sonne comme un hymne de sensibilisation et d'interpellation :

Apprends donc que nous n'avons pas le monopole de l'âme, mais ton âme n'a qu'une vertu, celle de te rapprocher des autres âmes pour te confondre avec elles et les reconnaître. Le haut est dans le bas et le bas est dans le haut. Les animaux, les plantes, les insectes, tous les éléments portent l'influence des astres ; certains comme le lion sont solaires, d'autres lumineuses comme le buffle, d'autres stellaires comme le cerf ou certains poissons ou plantes. Le dehors et le dedans se croisent et se rejoignent sous le règne de l'âme. Si tu écoutes ton âme, tu comprends qu'il n'y a pas d'horizon clos car le monde est nu comme un cri. (DPH, 67)

Sa fiction interpelle ainsi l'humain à de meilleurs en le sensibilisant sur le fait l'animisme en tant que pratique religieuse extirpe ainsi l'Homme de son orgueil car écrit Effa, « l'orgueil, c'est le fait de fuir les choses simples et de croire que l'on est fait pour les plus grandes » (DPH, 69). La vie de l'Africain n'a de sens que si elle intègre la dimension métaphysique qui place Dieu dans toutes les sphères :

Dieu est perdu dans l'herbe. Il est dans la terre en orbite autour du soleil, dans les vallées, les usines et leurs routes, dans les champs de maïs et les déserts, dans les visages que tu croises, il est dans les feuilles qui tombent en octobre, dans les soleils qui montent et les lunes qui se couchent, dans les gens qui passent et ceux qui s'arrêtent dans les beaux temps et les intempéries, dans

les cortèges d'insectes immobiles, dans les chants d'oiseaux inaudibles, dans la mer qui gonfle, dans l'enfant qui joue. (*DPH*, 75).

Dans le but de présenter les mérites de l'animisme sur tous les plans, il conclut en ces termes : « l'animisme, c'est la lumière de la nature jetée sur l'esprit humain » (*DPH*, 72). Dès lors, sa fiction sert ainsi de contrepoids à la tendance d'infériorisation des cultures africaines au profit des cultures occidentales. On reconnaît ainsi avec Cros qu'on ne peut étudier un texte littéraire quoiqu'imaginaire, en faisant litière des éléments génétiques (référentiels) qui lui servent de muse. À ce sujet, il affirme :

Le texte de fiction fait émerger de nouveaux rapports au monde et produit du sens, doublant ainsi son premier champ de transcription du social du second sans doute plus profond, plus large, plus complexe, où s'inscrit l'ensemble d'une formation sociale, par le biais des formations et des pratiques discursives correspondantes⁸¹.

Il appelle cela la « content analysis »⁸². Par ailleurs, en décrivant les mécanismes qui mettent en commun l'Homme, l'Animal et le Végétal, il y a véritablement, une reconsidération de toutes les espèces humaines d'où l'enjeu écologique. Cette démarche vise donc essentiellement le désanthropocentrisme⁸³. L'Homme cesse d'être vu comme maître suprême qui impose son hégémonie, mais simplement comme l'être qui vit en harmonie avec d'autres sans les assujettir pour son propre bonheur. Il y a donc à ce niveau, la reconnaissance de « la valeur intrinsèque de la nature »⁸⁴ puisque dans cette nouvelle forme de vivre-ensemble qui est proposé dans cette recherche, on emprunte à Anne Naes pour dire qu'il se trouve en dernier ressort, la promotion du « mouvement d'écologie profonde »⁸⁵. Ce mouvement voudrait en principe que les Hommes saisissent « la diversité de leur environnement et en prendre soin »⁸⁶. Ceci constitue pour ainsi dire,

⁸¹ Edmond Cros, *op.cit.*, p. 27.

⁸² « L'analyse du contenu (sens) » notre traduction, Edmond Cros, *op.cit.*, p. 83.

⁸³ Néologisme qui vise à sortir l'Homme du centre de l'univers.

⁸⁴ Arne Naes, *op.cit.*, p. 35.

⁸⁵ Arne Naes, *op.cit.*, p. 51.

⁸⁶ Arne Naes, *ibidem*.

le gage d'une vie harmonieuse et paisible garantissant la stabilité de toutes les espèces et par ricochet de toute l'humanité. Pour conclusion sur cet aspect, on dira que la fiction de Gaston-Paul Effa est une écriture sur la conscience environnementale fait de sa production non pas une simple littérature c'est-à-dire une mise en scène du beau, ou de l'émulation du génie créateur de son auteur mais aussi et surtout, une production qui enseigne les valeurs précise Anne Naes, de ces

Types de sociétés et de communautés où chacun puisse trouver l'occasion de s'épanouir en participant aux processus générateurs de valeurs qui sont ceux de l'équilibre, au rebours de ces sociétés et de ces communautés qui glorifient la croissance, pourtant en elle-même dénuée de valeur- des sociétés d'où le fait même d'être en compagnie des autres vivants compte plus que de les exploiter ou de les tuer⁸⁷.

Ceci dit Koné Diakaridia & Aboudou N'golo Soro ont donc raison quand ils écrivent que :

La littérature africaine, notamment le roman, est le lieu de l'affirmation d'un certain nombre de valeurs culturelles qui placent l'Homme au cœur de toutes ses préoccupations. Ayant parfois le souci de promouvoir les valeurs communautaires, les romanciers africains s'approprient cette forme d'humanisme en vue de mieux se revendiquer d'elle par opposition à leurs pairs occidentaux⁸⁸.

Conclusion

En somme l'étude portait sur le décryptage des enjeux de l'écriture effaenne accentuée sur la tradition africaine. Convoquant la sociocritique de Cros, les analyses permettent de voir que cet auteur fait de son œuvre, une vitrine de la valorisation et de la promotion de la philosophie et de la religion africaine. Par ailleurs, intégrant la

⁸⁷Arne Naes, *op.cit.*, p. 52.

⁸⁸ Koné Diakaridia & Aboudou N'golo Soro, *De l'altérité à la poétique du vivre ensemble dans la littérature africaine*, Paris, L'Harmattan, 2017, p.103.

dimension religieuse en l'occurrence l'animisme, elle a permis d chuter sur la conclusion selon laquelle, la pratique animiste est en réalité une forme de vivre-ensemble qui est la corrélation entre humains, animaux et végétaux l'animisme dont les enjeux ne sont plus à démontrer. Dans ses ramifications, notamment à travers le totémisme qui reconnaît que dans chaque être, il y a une âme, on assiste à la préservation de l'environnement, partant de l'équilibre de l'écosystème car, on cesse de tuer et de couper les espèces à tort et à travers. Loin d'être une simple production littéraire, la prose de Gaston-Paul Effa devient ainsi une écriture préemptive qui participe à coup sûr, à la revalorisation de la tradition africaine dans laquelle, il y a la reconnaissance et le respect de toutes les espèces car « Tout parle. Ecoute ». Il semble donc écrire : « la destinée de tout un continent qui, depuis toujours demandait à être exorcisé et délivré » puisque embarqué dans un dogmatisme religieux et une imposition culturelle. En rappelant par la voix de son héros que : « quoiqu'il en soit, on ne finira jamais avec ce qui a fait de nous ce que nous sommes » (*VBP*, 231), le romancier camerounais de la diaspora insiste sur la détermination qui devrait animer chaque Africain quand il embrasse le cosmopolitisme ; d'où cette pensée de Saïd : « on ne peut comprendre ou étudier à fond des idées, des cultures, des histoires sans étudier en même temps leur force, ou plus précisément, leur configuration dynamique »⁸⁹. Il résulte impérieux d'étudier prioritairement les forces de la culture africaine notamment sa religion afin de mieux se positionner ou se repositionner dans le concert des nations dans la dynamique de la mondialisation.

Références bibliographiques

Bergeron Richard (1999), « Pour une spiritualité du troisième millénaire », in *Religiologiques*.

Bessière Jean (2010), *Le roman contemporain ou la problématique du monde*, Paris, PUF.

Bisanswa Justin (2009), *Roman africain contemporain*, Paris, Honoré Champion.

⁸⁹ Edward Saïd, *op.cit.*, p.18.

Braudel Fernand (1993), *La grammaire des civilisations*, Paris, Flammarion.

Bruchner Ludwig (1881), *La Vie psychique des bêtes*, Paris, Reinwald.

Cros Edmond (2003), *La Sociocritique*, Paris, L'Harmattan.

Diakaridia Koné et N'golo Soro (2017), *De l'Altérité à la poésie du vivre ensemble dans la littérature africaine*, Paris, L'Harmattan.

Dortier Jean-François (2013), *Le Dictionnaire des sciences sociales*, Paris, Eds. Sciences Humaines.

Effa Gaston-Paul (2015), *Le Dieu perdu dans l'herbe*, Paris, Presses du Chatelet.

Effa Gaston-Paul (2008), *Nous, enfants de la tradition*, Paris, Anne Carrière.

Effa Gaston-Paul (2012), *Je la voulais lointaine*, Paris, Actes Sud.

Effa Gaston-Paul (2019), *La Verticale du cri*, Paris, Gallimard.

Etiennne Jean & alli. (2004), *Dictionnaire de sociologie*, Paris, Hatier.

Feze Yves-Abel (2011), « La réception endogène des écrivains camerounais de la diaspora ou les limites du champ littéraire national » in *Ethiopiennes*.

Feze, Yves-Abel (2011) « Exil et posture identitaire chez Alain Mabanckou : Black Bazar, un roman black ? » in *Exil et migrations postcoloniales*, Yaoundé, Ifrikiya.

Mucchilli Alex (1985), *Les mentalités*, Paris, PUF.

Pouillon Jean (2007), *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, PUF.

Sartre Jean Paul, (1948), *Qu'est-ce que la littérature ?*, Paris, Seuil.

Todorov Tzvetan (1965) *Théorie de la littérature : texte des formalistes russes* : Paris, Seuil.

Poétique de l'absurdité sentimentale chez Josué Guebo : pour un décryptage du poème éponyme *l'or n'a jamais été un métal*

Nibonténin Ephraïm Benjamin SORO

Enseignant-Chercheur, Assistant, Poésie négro-africaine
Université Alassane Ouattara - Bouaké - Côte d'Ivoire
ephrasnb@gmail.com

Résumé

Par son ambivalence notoire, l'amour est un sentiment complexe qui oscille entre euphorie et dysphorie, entre plaisir et douleur faisant ainsi écho à la dualité existentielle. De même, sous la plume de Josué Guébo, l'univers est mis sens dessus dessous par les soupirs amoureux pour ne retrouver son harmonie que lorsque l'être aimé répond enfin à la flamme qui consume le poète. Ces oscillations du sentiment amoureux en quête de stabilité émaillent un poème éponyme qui se décrypte à l'aune de sentiments contrastés résultants de réalités universelles : l'absurdité et la dualité.

Mots clés : amour, dualité existentielle, poésie, absurdité sentimentale, femme, poème éponyme

Abstract

By its notorious ambivalence, love is a complex feeling that oscillates between euphoria and dysphoria, between pleasure and pain, thus echoing the existential duality. Similarly, under the pen of Josué Guébo, the universe is turned upside down by amorous sighs only to regain its harmony when the loved one finally responds to the flame that consumes the poet. These oscillations of the feeling of love in search of stability enamel an eponymous poem which is deciphered by the yardstick of contrasting feelings resulting from universal realities : absurdity and duality.

Keywords : love, existential duality, poetry, sentimental absurdity, woman, eponymous poem

Introduction

Perçue comme le caractère de ce qui est absurde, l'absurdité se rapporte à ce qui va à l'encontre des lois de la logique. Ainsi, par son caractère aberrant et ahurissant, l'absurdité se présente comme une réalité existentielle susceptible de féconder les productions littéraires, notamment poétiques ; surtout que la poésie, genre littéraire qui naît

de l'émotion et qui génère de l'émotion, est très souvent en contradiction avec l'évidence des choses. La poésie qui échappe à la raison tire donc son charme de l'absurde. Selon C. Triau (Universalis 2014) « Pris dans une acception large et diffuse, « absurde » peut être employé pour caractériser des œuvres littéraires qui témoignent d'une angoisse existentielle, celle de l'individu égaré dans un monde dont l'ordre et le sens lui échappent. » En ce sens, l'absurdité charrie des inquiétudes liées à l'inconstance de certains aspects du présent et de l'avenir. Corrélativement, par absurdité sentimentale on entend l'inconséquence, la versatilité du sentiment amoureux et les paradoxes qui s'y greffent. Cette absurdité, donc, résonne comme l'aveu de la complémentarité des contradictions affiliées au sentiment amoureux. Sous ce rapport, sous la plume lyrique de Josué Guébo, l'absurdité sentimentale est l'enchaînement de contradictions harmonieuses générant poéticité et esthétique. Et cette perception de l'absurde se ressent dans *L'or n'a jamais été un métal* et conditionne et la lecture et la compréhension du poème.

Publié en 2009 aux éditions Vallesse, la première poésie de Josué Guébo offre chronologiquement les titres suivants : “L'or n'a jamais été un métal” (pp.9-44), “Sept et deux font Soixante quatre”⁹⁰ (pp.45 -62), “Décompte” (pp.63-79), et “Lignes retrouvées” (pp.81-101). Mais, dans le cas de cette étude, l'attention se portera exclusivement sur le poème qui a donné son nom à l'œuvre au point de l'ériger, sur le plan esthétique, en poème éponyme (poème du même nom). Le présent article, donc, contre toute attente, peut-être, ambitionne de lever le voile sur une facette, plus ou moins obscure, de l'écriture du poète ivoirien Josué Guébo à l'ère post-négritudienne : une poésie traversée par l'absurdité.

Ainsi, la réflexion oscillera autour de l'interrogation suivante : comment se manifeste l'absurdité sentimentale dans le poème éponyme *L'or n'a jamais été un métal* ? Pour répondre à cette préoccupation, on arguera que les figures microstructurales et macrostructurales se combinent pour déployer la dualité existentielle sous la plume de Josué Guébo. C'est que, par le levain du sentiment

⁹⁰ Le texte poétique “Sept et deux font Soixante quatre” est un groupement de douze textes agencés dans l'ordre décroissant : Parole 12 - Paroles 1 (pp.47-62). Ce titre absurde par l'inexactitude du calcul mathématique supposé est en réalité la reprise du vers quatre de la “Parole 2” (p.60) : « Nuit des conseils, / Nuit de conciliabules balbutiants, / Nuit d'algèbre cramoisie / Sept et deux font soixante-quatre ».

amoureux, l'écriture poétique subit le poids d'émotions euphoriques et dysphoriques. Or, comme le souligne G. Molinié (1986, p.9) en stylistique, méthode et discipline portant sur la littérarité des textes, « il s'agit d'analyser les faits langagiers ». En ce sens, la stylistique générale développée par Molinié sera convoquée, notamment, celle du langage figuré, celle « du monde des figures » (1986, p.79).

Et puisqu' « en stylistique, le texte est appréhendé comme un objet complexe dans lequel forme et sens sont indissolublement liés. [...] L'étude stylistique d'un texte implique donc une analyse grammaticale, linguistique, rhétorique, éventuellement poétique » (N. Laurent, 2001, p.8) la poétique se combinera à la stylistique. La poétique, étant au sens large, selon J-P. Makouta-Mboukou (1985, p.83) « le système poétique d'un écrivain, c'est-à-dire la conception qui est le fondement de son art en sa qualité d'écrivain, qu'il soit poète, romancier, nouvelliste, conteur, dramaturge ou essayiste ». Ici, ce qui fonde l'art du poète Josué Guébo c'est le caractère éponyme et surtout absurde du poème qui fait office de corpus. Ainsi, de manière pratique, l'article se déroulera autour du constat de l'absurdité dans le poème éponyme de Josué Guébo, avant de s'intéresser à la perception poétique de l'amour à travers l'angoisse sentimentale d'une part et la réciprocité sentimentale d'autre part.

1. Poème éponyme et absurdité : pour une nouvelle poétique

Si Josué Guébo innove par son titre, *L'or n'a jamais été un métal*, qui se révèle être éponyme, il convient de préciser toutefois que le procédé qui consiste à réunir plusieurs poèmes dans un seul livre et à aller jusqu'à donner le titre de l'un d'entre eux à tout le recueil n'est pas une première expérience dans la poésie négro-africaine, ivoirienne notamment. Dans un de nos articles (N. E. B. Soro, 2022, p.45)⁹¹ on observait singulièrement que le poème *Cri* (CEDA, 1989) de Charles Nokan, est « le regroupement de 6 textes poétiques : “La voix grave d'Ophimoi” (pp. 15-62), “Le cri rouge” (pp. 63-92), “Nos cœurs

⁹¹ “Lyrisme et engagement dans la poésie nokanienne : une quête de Liberté” in « *Charles Nokan : approches plurielle d'une écriture engagée* », Tome 2 « Écriture engagée et idéologie nokanienne », Sous la direction de Konan Arsène KANGA, Diakaridia KONÉ, Arsène BLÉ Kain, Paris, L'Harmattan, 2022.

fleuriront” (pp. 93-116), “La chanson de la rivière” (pp. 117-152), “La marche du peuple Eburnéen” (pp. 153-164) et “La voix de tous les peuples” (pp. 164 -190) ». Mieux, le poème *L’être le désêtre et le non-être* (PUCI, 2000) de Nokan « est la combinaison de trois textes : le poème éponyme “L’être le désêtre et le non-être” (pp. 9-24), “La marche du peuple Ivoirien” (pp. 25-32) et “N’Djabian” (pp. 33-60) » (N. E. B. Soro, 2022, p.45).

Ordinairement le concept éponyme se rattache aux genres prosaïques, notamment romanesques, où le nom d’un personnage est attribué à l’œuvre : on parle alors d’œuvre éponyme (du même nom). Or, le nom est, sur le plan artistique, la dénomination ; c’est-à-dire le titre. Le titre d’une œuvre est donc son nom et le concept « éponyme » ne serait donc pas exclusif aux noms des personnages. Certes, les œuvres littéraires, surtout poétiques, se singularisent par des titres (noms) séduisants et parfois déroutants ; mais celui de Josué Guébo, à l’instar de *L’être le désêtre et le non-être* de Charles Nokan qui donne son nom à une œuvre entière, choque par la négation de l’évidence : l’or, dans son sens dénoté, est bien un métal. On en déduit l’avènement ou l’existence d’une “poésie éponymique”⁹² qui enjoindrait le poéticien à davantage considérer les titres. Après tout comme le soutient Professeur Toh Bi, dans ses théories sur la création poétique, « la poésie est création d’images et cette création peut déjà se sentir à travers le titre des œuvres »⁹³. Ainsi, au fil de l’analyse, une signification s’attachant au titre paradoxal *L’or n’a jamais été un métal* devrait se dessiner. Mais avant, il importe de s’attarder sur le concept de poétique et sur les effets de l’absurde.

⁹² La “poésie éponymique” que nous tentons de formaliser est visiblement constituée de plusieurs textes, voire de plusieurs recueils poétiques dont l’un donne son titre à l’œuvre entière. En Côte d’Ivoire, bien avant *L’or n’a jamais été un métal* (Vallesse, 2009) de Josué Guébo et *L’être le désêtre et le non-être* (PUCI, 2000) de Charles Nokan, paraissait, en 1985, *Une poignée de main* de Paul Ahizi (NEA/ CEDA / FRAT-MAT). Le titre de l’œuvre de Paul Ahizi est la reprise du celui du premier des 19 textes qui constitue le recueil. Et que dire de *Coups de pilon* (Présence Africaine, 1973) du sénégalais David Diop, œuvre poétique constituée de trois sections de poèmes : “Coups de pilon” (pp.9-30), “Cinq poèmes” (pp.31-38) et “Poèmes retrouvés” (pp. 39-66) ? La “poésie éponymique” n’est donc pas à ses premiers pas. En ce sens, des recherches ultérieures devraient permettre de mieux cerner la genèse et les contours des poèmes éponymes en vue d’une meilleure conceptualisation.

⁹³ Propos de Emmanuel Toh Bi, Professeur Titulaire spécialiste de poésie négro-africaine, lors du cours magistral « Poésie négro-africaine : traits et identité » dispensé aux étudiants de Licence 1 des Lettres modernes de L’Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire) le mercredi 22 février 2023 au Campus 2.

1.1. Pour une appréhension du concept de poétique

On doit le substantif féminin “poétique”, aujourd’hui entendu comme discipline et théorie des genres littéraires, au philosophe grec de l’Antiquité Aristote. À en croire M. Jarrety (2001, p. 331) la poétique d’Aristote : « exclut le lyrisme qui, subjectif, ne permet pas l’imitation, notion clé. Ce dont traite Aristote, ce n’est donc pas toute la poésie, mais la production en vers (épique et dramatique) qui relève de l’imitation et représente les actions humaines par le langage. » Pour Aristote l’être humain est non seulement enclin à l’imitation, mais il prend surtout plaisir à l’imitation ; et c’est de là que jaillit la poésie. À l’origine, la poétique s’intéresse, donc, à l’épopée et à l’art dramatique, qui écrits en vers, mettent en scène des héros tout en excluant le lyrisme jugé incompatible avec l’imitation. Ainsi Aristote peut-il dire : « le poète doit être un créateur d’intrigues bien plus qu’un auteur de vers, dans la mesure où être poète, c’est composer une représentation et que ce qu’il représente, ce sont des actions. » (2014, 1451b)

De nos jours, le concept de poétique n’est plus aussi restrictif au point d’exclure la poésie lyrique. Au fil du temps, la poétique d’Aristote évoluera pour devenir prescriptive : elle fonctionnera alors comme un ensemble de conseil et de technique d’écriture.⁹⁴ Cette réalité, M. Aquien (1993, p.15) la souligne dès l’entame de son *Dictionnaire de poétique* :

La poétique est devenue plutôt un art poétique, au sens étymologique du mot, un recueil de techniques et de conseils pour faire de la poésie. Ces ouvrages étaient d’ailleurs souvent composés par des poètes ; ils y recueillaient leur expérience et leur recherche poétiques, les formes élaborées du vers, de la rime, des strophes, des poèmes, et se situaient en quelque sorte en amont des textes à venir au moins autant qu’ils décrivaient un certain état de la poésie.

La poétique devient, en ce sens, un ensemble de règles présidant un genre littéraire. Aujourd’hui chaque genre littéraire a sa poétique : le roman, le théâtre et la poésie ont leurs poétiques. Dès lors, la poétique fonctionne comme une théorie littéraire. C’est ainsi

⁹⁴ *Défense et Illustration de la Langue Française* (1549) de Du Bellay (1522-1560), et *Art Poétique* (1674) de Boileau (1636-1711) sont des exemples.

que pour M. Jarrety la poétique est « la théorie des genres » (2001, p.330), « l'ensemble des traits qui caractérisent la création littéraire d'une époque ou d'un écrivain [...] l'art de production des œuvres. » (2001, p.331). Sous un autre angle, la poétique tisse d'étroites relations avec le genre poétique. Concernant les rapports spécifiques et intimistes qui les lient, J. Cohen (1966, p.7.) écrit : « la poétique est la science dont la poésie est l'objet ». C'est que la poétique fonctionne comme une clé de lecture poétique. En ce sens, M. Aquien (1993, p.7) argue : « L'histoire de la poésie se confond en quelque sorte avec l'histoire de la poétique, si l'on entend par là au sens strict – et premier – l'ensemble des procédés et des techniques qui entrent en jeu dans la fabrication d'un poème ». La réalité est que la poétique n'est pas que pure abstraction elle se veut aussi pratique. J-P. Makouta-Mboukou (1985, p.119) affirme :

Une réflexion théorique sur la poétique, comme le signale Todorov, si elle ne s'appuie sur les données des œuvres réelles, cette poétique est stérile et inopérante. Ce qui signifie qu'à chaque fois la poétique est précédée et suivie de l'interprétation des œuvres. C'est en s'appuyant sur les œuvres existantes qu'une réflexion générale sur la littérature est possible, que des lois générales sur cette littérature peuvent être élaborées. Car c'est à l'intérieur même de la littérature que la poétique cherche ses lois.

La poétique n'est donc pas qu'abstraite, mais elle découle aussi d'œuvres existantes. Ainsi, en épousant la vision de J-P. Makouta-Mboukou, nous tenterons d'élaborer une poétique de l'absurdité sentimentale dans la poésie négro-africaine, à partir du poème éponyme "L'or n'a jamais été un métal" ; car la poétique fonctionne aussi comme une clé de lecture « au service des lecteurs » (1985, p.118). En réalité, la poétique peut s'apparenter au style d'un auteur et c'est en ce sens que nous l'entendrons, ici. René M. Gnaléga, dira à ce propos : « la poétique nous permet de dégager les grands principes qui organisent l'œuvre d'un créateur ; bref, ce qui fait son art » (2014, p.87). Or, l'art qui vivifie le poème éponyme de Josué Guébo c'est l'absurdité liée au sentiment amoureux : l'absurdité sentimentale.

1.2. *L'absurde : catalyseur de dualités et d'universalité*

À l'ère post-négritudienne, des textes enrobés de charme et d'ingéniosité se dessinent sous les plumes des Africains au point de se dégager de l'emprise du souffle négritudien pour embrasser de manière tonitruante la contemporanéité et ses soubresauts. Ainsi, dans le cadre de la poésie liée à la femme on peut citer *Nouvelles chansons d'amour* (2000) de l'Ivoirien Maurice BANDAMAN, *Éclat de soleil nocturne* (2014) de la Camerounaise d'origine gaudeloupénne, Christiane Okang DYEMMA, *L'amour s'écrit en vers* (2018) de la Sénégalaise Sissi SARR, *Égérie* (2021) de l'Ivoirien Abdal'Art, *Hymne à l'amour* du Congolais Jean-Pierre MUKENDI (2022), sans omettre le poème éponyme du poète ivoirien Josué Guébo. *L'or n'a jamais été un métal* (2009) de Josué Guébo qui mobilise l'attention découle en réalité d'un vers obsessionnel « L'or n'a jamais été un métal » (pp.11, 34, 41, 42, 43 et 44). Avec ses six occurrences qui confortent le titre, *L'or n'a jamais été un métal* s'inscrit parmi les textes ingénieusement novateurs qui animent dynamiquement la poésie négro-africaine contemporaine des années 2000 et renouvellent le souffle de la poésie sentimentale.

En ce sens, le caractère étrange et absurde du titre inspire curiosité et réflexion. En effet, l'or, sur le plan de la dénotation, est un métal précieux et à cet effet, il contient les sèmes : /radiance / éclat / jaune/ précieux / solide/ malléable / ductile / inoxydable. Toutefois, sa propriété intrinsèque se trouve niée et déniée dans le titre de Josué Guébo. L'or dans la poésie de Josué Guébo serait donc bien plus qu'un merveilleux bien matériel qui attiserait rêverie et convoitise, au point de susciter une quelconque ruée.

De par son titre qui s'insurge contre le bon sens, *L'or n'a jamais été un métal* de Josué Guébo est marqué du sceau de l'alchimie qui transmute les choses. Et cette alchimie est tout simplement l'absurdité du sentiment amoureux qui défie la logique et exalte la passion.⁹⁵ C'est, sans doute, ce qui autorise le poète à écrire : « Le jour / Émergé de nos pas / Les fleurs / Ouvertes de nos joies / [...] / Femme-alizé / Figure de rêve / Où s'incinère / Le florilège / De mes soifs » (pp.21-22). On comprend difficilement que le jour naisse des

⁹⁵ Libérée de l'idéologie négritudienne, la poésie de Josué Guébo, à l'instar de celle de la plupart des poètes de la post-négritude, se veut tout simplement humaine.

pas des êtres humains, notamment du poète et de la femme aimée. Si le jour peut jaillir miraculeusement de leurs pas, c'est assurément par la magie du sentiment amoureux. C'est que, comme le dit si bien G. Clavreuil, (1988, p.11) l'amour rend poète et transfigure les êtres et les choses :

Quand on aime, on devient poète et on ne peut être poète sans aimer. La poésie et l'amour sont intimement liés en chacun de nous. Lorsque nous sommes amoureux, s'élève du plus profond de nous une « petite musique intérieure » qu'il nous faut absolument exprimer, pour la communiquer à l'être aimé. Nous aimons ! La Terre et l'Univers entiers doivent le savoir, car ils participent de ce bonheur, de cette félicité dans lesquels soudain nous « nageons » : les êtres et les choses ne sont-ils pas transfigurés par notre regard amoureux ?

À en croire Gérard Clavreuil, la poésie inspire l'amour et l'amour inspire la poésie dans une étroite complicité. Il y a donc un rapport d'interdépendance entre poésie et amour. Mieux, l'amour enjolive le monde à travers la poésie de celui qui aime ; toutefois on peut objecter que ce rapport transcende la sublimation des choses, dans la mesure où l'amour, puissant sentiment, se révèle ambivalent. Ainsi, sous sa facette passionnée et passionnelle, il peut se révéler aussi dévastateur qu'épanouissant. J. Orizet (2006, p.45) dans son anthologie, *Les plus beaux poèmes d'amour de la langue française*, cite un sonnet de Louise Labé (1524 -1556) assez significatif en ce sens. Soit l'extrait suivant : « Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; / J'ai chaud extrême en endurent froidure ; / [...] Tout à coup je vis et je larmoie, / [...] / Tout à coup je sèche et je verdoie. / Ainsi Amour inconstamment me mène ; ». Ces vers antithétiques de la poétesse française du XVI^e siècle attestent que le sentiment amoureux oscille entre joie et tristesse, entre peine et bonheur, tout en impulsant une poésie puissante qui jaillit d'émotions euphoriques et dysphoriques. Comme le dit si bien P. É. Fobah (2012, p.51) « La parole belle naît de l'émotion et engendre à son tour l'émotion ». La parole belle englobant la poésie, dans la tradition africaine, l'émotion est donc un catalyseur de poésie. Et tout comme l'émotion génère la poésie, l'amour influence poétiquement le monde.

Le genre poétique est un genre qui prise l'émouvant et l'ahurissant et c'est, sans doute, le genre littéraire par excellence de

l'absurde. J. Cohen (1966, p.135) dira à ce propos : « La poésie naît de l'impertinence et le poète le sait bien ». C'est que la poésie ne se soumet guère au despotisme axiomatisé de la langue. Et comme l'amoureux, le genre poétique assujettit l'ordre des choses à des rêveries qui déstabilisent la raison et estomaquent le lecteur-auditeur. C'est que l'amour influence le regard, les mots par les sentiments contradictoires qu'il recèle ; mieux l'amour génère de la poésie par l'absurdité qu'il charrie. On ne s'étonnera donc pas de découvrir chez Josué Guébo des sentiments qui évoluent entre chaos et harmonie sous l'empire de l'amour, terreau de dualités existentielles.

Les dualités existentielles sont, le plus souvent, universelles : on peut citer entre autres le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, l'eau et le feu, la paix et la guerre. Le bien et le mal ; l'amour et la haine, la quiétude et l'angoisse... Bref ! Le monde semble régi par l'harmonie des contraires. De même l'écriture poétique, à l'instar de la littérature, est traversée par des thèmes intemporels et universels parfois sujets à la complexité et à la dualité : l'amour et la femme en font partie. Si les poètes de la Négritude baignaient dans une idéalisation ancestrale et idyllique de la femme noire, la Négritude s'apparentant à un mouvement culturel de valorisation de la race noire avilie par des siècles de préjugés, d'esclavages et de colonisation, les poètes de la post-négritude, ceux des années 2000 notamment, transcendent le conditionnement idéologique et explorent un peu plus l'âme humaine comme le laisse entendre P. Ngandu Nkashama (1979. p.43) :

Les thèmes lyriques ne se réfèrent plus directement à l'Afrique. Ils se veulent simplement humains. Sans doute, on peut dire que cette universalité ne naît qu'à partir du moment où le poète cherche à découvrir son identité propre et celle de son milieu, sans pour autant verser dans la thématique dépassée de la négritude.

Ces propos attestent de l'universalité de l'amour et du lyrisme en tant qu'expression de l'âme et des sentiments sans conditionnement racial. Dans cette veine, on peut comprendre pourquoi Josué Guébo écrit : « Le bonheur / N'a jamais été / Un état / C'est toi / Qui m'as dit oui / Au matin / [...] / C'est toi / Sujet / De tous mes verbes / Image de tous mes regards / Point de toutes mes exclamations » (pp.12-13). Ici, des hyperboles s'enchaînent pour traduire la réalité amoureuse

selon laquelle l'être aimé mobilise l'attention et les réflexions de l'être qui aime. C'est une vérité incontestable aux quatre coins du monde qui se trouve ainsi poétisée. Les figures d'exagération soulignent, donc, l'obsession épanouissante du poète.

Cet extrait, à l'instar du poème entier, ne contient aucun indice trahissant l'identité raciale de la femme encensée, et cela semble fait à dessein. C'est assurément pour mieux suggérer l'universalité de la dualité et de l'absurdité du sentiment amoureux que le poète opte pour des pronoms personnels (toi, me) témoignant d'une interaction entre un homme et une femme quelconque : entre le poète et une femme non étiquetée par la race noire. Cette idée est d'ailleurs confortée par l'unique occurrence du vocable femme dans le texte : « Femme-alizé » (p.22). Cette métaphore qui mêle étrangement les sèmes de l'humain et du vent apparaît sans lien évident avec un continent quelconque, notamment le continent noir. Et même si le champ lexical de l'amour est disséminé dans le texte, les pronoms (je, moi, toi) et les adjectifs possessifs (mes, tes et leurs variantes) qui tendent à universaliser l'amour du poète et de la femme sont toujours convoqués : « mes désirs » (p.11) « Étreinte indicible » (p.11), « Toi / Magie / De verdure » (p.14), « l'émoi de mes sens » (p.15), « t'aimer / Corps et âme » (p.17), « Tes yeux / Flagellant mon pouls » (p.19) « nos joies » (p.21) « Femme-alizé » (p.22), « pour toi/ Beauté » (p.25), « L' ode / À notre amour » (p.25), « aubes / Sensuelles » p26, « absences / Rémissibles » (p.28), « bouc-émissaire » (p.29, 30), « Les vents / de ton absence » (p.29, 32, 33), « tes mains / Enfin / Ouvertes / À ma flamme » (p.35), « tes bras / Forgeant l'éternité » (p.36), « nos veines / Enchevêtrées » (p.36), « nos souffles en liesse » (p.36), « L' homme / Parenthèse de doute » (p.38), « Virtualités adultérines » (p.39), « notre flamme » (p.39), « L' or / De tes prunelles » (p.40), « la nostalgie » (p.42), « tes prunelles » (p.43), « je t'aime » (p.44).

Josué Guébo, en poétisant la femme aimée et attendue, sans mentionner sa couleur de peau et sa race, baigne expressément dans l'universalité, en dépit de sa nationalité ivoirienne et de la race noire à laquelle il appartient. Ce choix d'écriture concourt à rendre sa poésie plus universelle à travers l'amour et l'absurdité qui la caractérise tout en soulignant la dualité existentielle.

2. La dualité du sentiment amoureux : entre chaos et harmonie

Par son ambivalence notoire, le sentiment amoureux oscille entre euphorie et dysphorie, entre plaisir et douleur, entre joie et tristesse, faisant ainsi écho à la dualité existentielle. Ainsi, dans la Bible, l'Écclésiaste affirme qu'il y a un temps pour tout ; « un temps pour naître et un temps pour mourir [...] un temps pour pleurer et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter et un temps pour danser ; » (3 v 2 - 4) « un temps pour aimer et un temps pour haïr ; » (3 v 8)⁹⁶. Si à l'échelle individuelle, le monde est régi par les contraires qui s'enchaînent par alternance cela n'empêche pas de découvrir pour autant la dualité existentielle. En effet, quand on considère le sort d'autrui, on note que les humains vivent des situations contradictoires simultanées. Ainsi, à l'échelle des familles, des pays et des continents, pendant que des hommes naissent, d'autres meurent, pendant que d'autres pleurent d'autres rient, pendant que d'autres se lamentent d'autres dansent et pendant que d'autres aiment, d'autres haïssent.

Les contraires s'harmonisent donc. Dans *Kaydara* de A. H. Bâ (1978, p.76) Kaydara, le dieu de l'or et de la connaissance, finit par enseigner à Hammadi, l'initié qui privilégia le savoir au détriment de l'or et du pouvoir que les symboles rencontrés au pays des nains sont marqués du sceau de l'ambivalence. « O mon frère apprends que chaque symbole a un, deux ou plusieurs sens. Ces significations sont diurnes et nocturnes. Les diurnes sont fastes et les nocturnes néfastes ». Le monde est régi par le jour et la nuit, par le bien et le mal, par le yin et le yang, en un mot par l'harmonie des contraires. Et cette ambivalence est source de poésie. Chez Josué Guébo, donc, l'absurdité sentimentale se matérialise par la dualité existentielle : celle de la peine et de la joie, de l'angoisse et du tourment amoureux qui finissent par laisser place à l'ataraxie, à la tranquillité de l'âme. L'or devient plus qu'un simple métal.

2.1. L'amour à travers l'angoisse sentimentale

Dans son poème "L'isolement" Alphonse de Lamartine, consterné par la disparition prématurée de sa bien-aimée, s'écrie :

⁹⁶ Écclésiaste chapitre 4 in *La Sainte Bible avec commentaires de John MACARCTHUR*, Nouvelle Édition de Genève 1979, dixième édition 2018, p.940.

« Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, / Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? / Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, / Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! » Ces vers repris par J. Orizet (2006, p.123) dans son anthologie, *Les plus beaux poèmes d'amour de la langue française* interpellent. Chez Lamartine, l'absence de l'être aimé évide la nature de son charme. De même dans *L'or n'a jamais été un métal* de Josué Guébo, l'univers est mis sens dessus dessous, c'est-à-dire en grand désordre, par les soupirs amoureux. En effet, dans le poème éponyme de Josué Guébo, on peut lire un sixain⁹⁷ morose qui rythme le texte aux pages 29, 32 et 33 :

Seuls
Soufflent
Sur ma flamme
Enfiévrée
Les vents
De ton absence

Cette strophe mobilise plusieurs figures microstructurales à savoir les allitérations en « s » (v 1 -3), en « f » (v 2-3), en « v » (4-5) et les assonances en « a » (v 3) et « an » (v 4-6). Selon G. Molinié (1986, p.96) les figures microstructurales : « se signalent de soi ; » « sont obligatoires pour l'acceptabilité sémantique ; » « et sont isolables sur des éléments formels déterminés et fixes ». Elles sont tout le contraire des figures macrostructurales. Aussi, dans l'extrait, le terme « Enfiévré » (v 4) qui qualifie « flamme » (v 3) est polysémique, il renvoie d'une part à l'ardeur, à l'exaltation, mais aussi à la fièvre.

Dans le cas de l'ardeur, on pourrait deviner la présence d'une figure microstructurale appelée catachrèse, métaphore devenue banale à force d'usage, dans la mesure où la flamme renvoie à l'amour. Et dans le cas de la fièvre, maladie qui fait transpirer à grosse goutte, en augmentant la température corporelle, on pourrait deviner une personnification dans la mesure où la fièvre est une maladie qui frappe les humains. C'est que la personnification, figure macrostructurale, confère des traits humains aux choses. Toutefois, ici, la personnification de la flamme à travers la fièvre évoquerait l'intensité

⁹⁷ Les passages du poème éponyme étudié, *L'or n'a jamais été un métal*, lorsqu'ils sont cités les uns en dessous des autres, sont centrés de sorte à restituer et à conserver l'esthétique du texte dans l'œuvre.

de la passion amoureuse qui étreint le poète ; car l'amour brûle comme le feu. En ce sens, le syntagme « Les vents / De ton absence », surtout dans le contexte de la strophe, induirait une hyperbole. L'absence trahissant un manque de présence et donc de chaleur, les vents en question seraient froids, voire glacials. Or, quand l'air frais souffle violemment sur une flamme instable, il l'éteint au lieu de l'attiser. Ici, donc, c'est la strophe entière qui renforce l'idée de l'hyperbole. Et puisque l'hyperbole est une figure macrostructurale qui traduit l'exagération, elle souligne donc, avec plus de force, l'absence de l'aimée qui fait vaciller la passion du poète. Dès lors, on peut mieux cerner l'opposition entre le froid et le chaud à travers les allitérations et les assonances disséminées dans le sixain qui fait office de refrain, mais aussi à travers la dualité des lexies « Enfiévrées » (v 4) et « vents » (v 5). Par ces procédés, le poète tenterait, tout simplement, de traduire de manière réaliste le manque affectif qui le frappe de plein fouet.

Tant de figures de style s'imbriquent dans le refrain susmentionné et offrent des clés de lecture du poème éponyme au titre déroutant : *L'or n'a jamais été un métal*. L'unique coupable au tourment du poète, c'est l'absence de sa dulcinée. Surtout qu'il confesse : « Il n'y aura nul bouc émissaire » (p.29, 30). Pourtant, il aurait pu trouver désigner des coupables à travers les métaphores suivantes : « La femme / Ta sœur d'aspic » (p.38), « L'homme / Parenthèse de doute » (p.38). Mais, tout cela ne semble qu'être « Virtualités adultérines » (p.39) prenant racine dans l'absence. Le poète donc, loin de céder à la facilité, touche du doigt le véritable coupable de son mal : l'absence et la solitude.

Le chaos émotionnel tirant sa substance affligeante et chagrinante dans l'absence de l'être aimé, on commence à cerner les nombreuses négations disséminées dans le poème éponyme de Josué Guébo : « L'or n'a jamais été / Un métal » (p.11) « Le printemps / N'a jamais été / Une saison » (p.11) ; « L'hirondelle / N'a jamais été / un oiseau » (p.12), « Le bonheur / N'a jamais été / Un état » (p.12). Bien plus que de simples indices marqués du sceau de la négation, ces phrases de types déclaratifs, sans ponctuation finale, et de formes négatives fonctionnent comme de véritables paradoxes qui interpellent la raison. Le paradoxe appartient aux figures macrostructurales, figures qui s'opposent foncièrement aux figures microstructurales.

Ainsi, G. Molinié (1986, p.95) peut préciser : « pour le paradoxe, l'expression E renvoie à une information I qui s'oppose à la totalité des informations culturellement acceptables dans l'isotopie considérée [...]. Ces quelques indications suffisent pour se faire une idée claire du mécanisme et du dynamisme propre aux figures macrostructurales ».

Le charme du paradoxe c'est donc de heurter l'entendement par son illogisme et son inadmissibilité. Bien à propos, dans les extraits, ci-dessus, ce qui choque, c'est la négation de la nature profonde et incontestable des éléments évoqués. En effet, sur le plan dénotatif, le bonheur est bien un état, l'hirondelle est bien un oiseau, le printemps est bien une saison, et l'or est à n'en point douter un métal. On est donc ahuri face aux élucubrations qui parsèment le texte. C'est que le poète est un illuminé, qui ressent intuitivement le monde et qui a pour apanage de soumettre le langage à la frivolité de ses émotions. Ce serait ce qui autorise Josué Guébo à forger une logique de l'illogique et à prolonger les paradoxes dans son poème. Comme le dit si bien N. Laurent (2001, p.81) « le paradoxe désigne [...] une proposition surprenante qui se heurte à l'opinion commune. Bâti sur des lois logiques qui se heurtent à celles de la doxa. Il est à considérer comme un produit d'une pensée qui joue sur un rapport d'antithèse avec les conventions et les convenances. » Et cette pratique semble caractériser la poésie de Josué Guébo définissant ainsi son style, sa poétique. Surtout qu'au-delà des simples paradoxes, le poète mêle aisément figures macrostructurales et figures microstructurales, témoignant une fois de plus de l'harmonie des contraires :

L'or n'a jamais été un métal
Pas plus que le soleil
Jamais n'a été un astre

L'astre n'a jamais été un signe
Pas plus que le signe jamais
N'a été un aveu

L'aveu n'a jamais été une confiance
Pas plus que la confiance
Jamais n'a été
Un secret

Dans cet extrait de la page 34, chaque strophe véhicule un paradoxe. « L'or » (v1) en effet est un « métal » (v 1), le « soleil » (v 2) est un « astre » (v 3), l'« astre » (v 4) est un « signe » (v 4) lié au temps, le « signe » (v 5) est un « aveu » (v 6), l'« aveu » (v 7) est bien une « confiance » (v 7) et la « confiance » (v 8) est bien un « secret » (v10). Toutefois, on observe que certains paradoxes sont repris les uns à la suite des autres, formant ainsi un cumul d'anadiploses appelé concaténation. « La concaténation fait se succéder plusieurs anadiploses » (N. Laurent, 2001, p.45). L'anadiplose est une figure microstructurale qui reprend la fin d'un vers au début du vers qui le suit. Ainsi, les vocables « astre » (v3, 4), « aveu » (v 6, 7) qui relient les trois strophes servent de passerelles entre les différents paradoxes. Ces constructions étranges qui se heurtent à la logique des choses sont la conséquence du chaos émotionnel qui étreint l'âme du poète sujette à l'absence de l'être aimé. Le poète use donc de la concaténation ou succession d'anadiplose pour sédimenter les paradoxes qu'il égrène et traduire le désastre psychique qui l'étreint. C'est que l'amour sous sa facette passionnée et passionnelle se veut dévastateur pour l'âme. En tenant compte de cette réalité extirpée au refrain analysé plus haut, « Seuls / Soufflent / Sur ma flamme / Enfiévrée / Les vents / De ton absence » (p. 29, 32 et 33), on parvient à mieux cerner les vers de la page 34 qui se présentent comme une succession de paradoxes entremêlés d'anadiploses. Le secret de ce rythme enchaîné qui accentue l'absurdité du sentiment amoureux repose donc sur l'état émotionnel du poète.

En fin de compte, la clé pour comprendre l'absurdité des négations et même du titre complexe du poème éponyme de Josué Guébo, *L'or n'a jamais été un métal*, réside dans l'état émotionnel que tente de transcrire le poète : celui de l'angoisse affective, état de peine qui atteste de la complexité du sentiment amoureux. Comme le formule Alfred de Musset dans son texte intitulé "La nuit de Mai" : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, / Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. » Ces vers repris par N. Lebailly & M. Gamard (2006, p. 68), dans leur anthologie intitulée *90 poèmes classiques et contemporains*, instruisent quant aux effets poétiques de la douleur. Si la rêverie engendre naturellement le beau, Musset argue que la peine inspire une beauté poétique encore plus grande. Après

tout, la poésie, celle qui charme et envoûte, jaillit d'intenses émotions. Et la poésie reste belle, car elle touche le cœur et l'esprit : la poésie puise sa beauté dans l'éclat qu'elle confère aux mots enrobés de gaieté ou de tristesse profondes. Ainsi, sous l'effet des émotions, les mots s'illuminent de sens et d'effets nouveaux ce qui permet à la poésie de s'apparenter à de l'or. Le caractère aurifère du genre poétique est donc consacré par le profil de son mot. En réalité, la poésie est une expression littéraire de pureté intellectuelle qui dégage une certaine brillance psychique et peut-être même visuelle à l'image de l'or, métal précieux et étincelant.

En poésie, en effet, le mot se défait, le plus souvent, de son sens de base ce qui a pour effet de le débarrasser, de sa vétusté, à l'image du serpent qui fait sa mue et arbore une peau plus brillante. Cette brillance qui se dégage du mot poétique c'est la poéticité, c'est-à-dire le caractère de ce qui est poétique. Comme le dit si bien R. M. Gnaléga, (2014, p.86) la poéticité « est ce qui donne à un texte où à une entité d'être considéré comme un poème [...] la poéticité métamorphose les êtres, les phénomènes et les choses par la magie du verbe. » Ainsi, la poéticité qui sourd du sentiment amoureux ne découle pas que du tourment amoureux.

2.2. L'amour à travers la réciprocité sentimentale

Si le sentiment amoureux a le pouvoir de déstabiliser l'harmonie psychique et de travestir l'ordre naturel aux yeux de l'être qui souffre des flèches de Cupidon et de l'être qui entre en contact avec le poème, l'amour a également le pouvoir de rendre le monde plus gai, et ce parfois à travers des évidences déroutantes. Ainsi, la poésie qui en découle oscille entre éloges et harmonies et restitue l'éclat et l'ordre du monde. Et justement, cette réalité naturelle qui caractérise la passion amoureuse n'échappe pas à Josué Guébo dont la plume, par le traitement du thème intemporel de l'amour, embrasse l'universalité. À cet effet, antithèses, paradoxes, hyperboles et métaphores sont mobilisés. Les premières relèvent des figures macrostructurales tandis que les métaphores relèvent des figures microstructurales.

Ainsi, en parcourant *L'or n'a jamais été un métal*, on peut lire : « Le printemps est saison / Mais au pas / De nos veines / Enchevêtrées » (p 36), « L'hirondelle est oiseau / Mais à l'aile / De tes

bras / Forgeant l'éternité » (p.36), « L'or est métal / Mais à la cadence de nos souffles en liesse » (p.36), « L'or est métal / Mais à la mesure de tes mains / Enfin ouvertes / À ma flamme. » (p.35). Ces vers construits sur des antithèses à travers le connecteur logique d'opposition « mais » instruisent quant au pouvoir alchimique de l'amour. Par ces antithèses, l'amour métamorphose les choses et le poète s'érige en alchimiste. « L'antithèse développe un contenu en mettant en correspondance des termes et des expressions qui s'opposent (elle exploite notamment la relation lexicale d'antonymie » (N. Laurent, 2001, p.81). Sous un autre angle, les assertions antithétiques susmentionnées se révèlent traversées par des paradoxes résultant cette fois-ci d'évidences déroutantes. C'est que le printemps est une saison, l'hirondelle est un oiseau et l'or est métal est bien un métal. Sauf que le poète conditionne l'acceptation ou la reconnaissance de leur nature à la réciprocité du sentiment amoureux. Ainsi, c'est la communion des amoureux qui fait du printemps une saison, ce sont les bras de l'amante qui font de l'hirondelle un oiseau, et surtout c'est la satisfaction amoureuse du poète qui fait de l'or un métal.

Ce sont là des réalités antithétiques et paradoxales. On en déduit que le poète perçoit le monde à travers la femme aimée, mais cette fois sous le prisme d'une euphorie méliorative qui donne accès à des truismes d'une évidence déroutante. La présence de l'aimée réorganise le monde et le chaos cosmique qui jaillissait de l'angoisse affective est réparé par la réciprocité du sentiment amoureux. Le poète peut donc se livrer à des vers panégyriques à l'endroit de la femme aimée. Et ceux-ci sont aisément pénétrés de métaphores et d'hyperboles. Ce qui témoigne une fois de plus de l'alliage des figures microstructurales et macrostructurales dans le déploiement de la dualité existentielle chez Josué Guébo. « Toi / Magie / De verdure / Bourgeonné / De mes lèvres » (p.14) « Femme-alizé / Figure de rêve / Où s'incinère / Le florilège / De mes soifs » (p. 22). En assimilant l'être aimé à de la magie, au vent et au rêve le poète trahit l'état euphorique dans lequel l'amour le transporte. Et cet état est enrobé de certaines exagérations. Dans tous ces extraits, ce sont des antithèses, des paradoxes et métaphores, qui soulignent et immortalisent la beauté et le charme de la femme aimée. Vers la fin du poème, ce sont les hyperboles qui sont globalement convoquées :

L'or n'a jamais été un métal

Et l'aurore
Prend racine
De tes prunelles
Le jour
Émerge de tes pas
Le bonheur
Bourgeoine
De tes sourires

Dans cet extrait tiré de la page 43, on note une sorte de gradation ascendante qui atteste que « l'aurore » (v 2), « Le jour » (v 5) et « Le bonheur » (v 7) sont intimement liés à certains mouvements de l'être aimé. Il s'agit respectivement, sur le plan de la synecdoque (autre figure microstructurale prenant la partie pour le tout et le tout pour la partie), de ses « prunelles » (v 4) qui se rapportent à ses yeux, de ses « pas » (v 6) qui se rapportent à ses pieds et de ses « sourires » (v 9) qui se rapportent à sa bouche. Et c'est justement là que réside les hyperboles. D'un point de vue de la logique, on note des exagérations qui traduisent l'impact bénéfique du sentiment amoureux sur les émotions du poète. L'aurore qui est le lever du jour serait lié aux yeux de la femme aimée, le jour sortirait des pas ou des pieds de l'aimée comme si ses pas étaient l'horizon ; et le bonheur, état de joie et de félicité, serait lié aux sourires, voire à la bouche de la femme aimée. C'est que l'amour, en arrachant à l'âme émue une panoplie de mots émouvants suscitée par l'être idéalisé, a réellement le pouvoir de rendre poète comme l'évoque G. Clavreuil (1988, p.11) « Lorsque nous sommes amoureux, s'élève du plus profond de nous une « petite musique intérieure » qu'il nous faut absolument exprimer, pour la communiquer à l'être aimé. Nous aimons ! La Terre et l'Univers entiers doivent le savoir ». L'amour est source de poésie. Et le poète, en surfant sur cette vague de bonheur qui contraste avec la vague de morosité, peut clore son poème éponyme par des mots teintés d'hyperboles à la page 44 :

Et je t'aime
De toutes les langues
De ma pensée
Te désire

De la violence
D'une tornade
Hivernale

Ici, l'exagération transparait à travers l'amour exprimé dans toutes les langues et le désir qui a la force de tornade. Comme on peut le voir, derechef, les hyperboles s'accumulent pour célébrer la femme aimée et pour souligner le caractère incommensurable de l'affection que le poète porte à sa muse de chair : à sa bien-aimée. L'absurdité sentimentale se heurte donc une fois de plus à la raison, mais cette fois-ci à travers des vers élogieux. L'or, dans *L'or n'a jamais été un métal*, de Josué Guébo serait donc bien plus qu'un métal précieux. L'or serait la précieuse présence, la chaleureuse présence de l'être aimé. L'or serait, l'harmonie qui unit les cœurs amoureux. Somme toute, l'amour pour l'être féminin, au nom de la douleur et du bonheur qu'il peut engendrer, génère aisément de la poésie.

Conclusion

Jugée lénifiante et inapte au combat, la poésie d'amour reste encore assez timide sous les plumes des poètes africains : inexistante chez certains, elle apparaît de manière sporadique chez d'autres. Ainsi, rares sont les poètes qui s'attachent véritablement à cette poésie aux potentialités insoupçonnées, bien que les années 2000 sonnent l'émergence de textes et d'œuvres de plus en plus dédiés à l'amour et à l'être féminin. Cet état de fait concourt à mettre en marge des textes poétiques qui pourraient s'adjoindre aux chefs d'œuvres hérités de la Négritude, et enrichir les vers classiques en l'honneur de la femme africaine. En effet, de nos jours, « Femme noire » de Senghor et « Rama Kam » de David Diop ne sauraient suffire à représenter la vaste poésie d'amour qui se tisse, peut-être timidement, mais sûrement, dans la poésie négro-africaine écrite. *L'or n'a jamais été un métal* de Josué Guébo pourrait, donc, faire partir de ces nouveaux classiques. Surtout que ce poème suggère et conforte l'idée d'une "poésie éponymique" nègre : poésie au titre mystérieux, chargé de poéticité, dont le décryptage stylistique et poétique amène à découvrir, dans le cas d'espèce, la dualité et l'absurdité qui caractérisent le sentiment amoureux. Le poème éponyme *L'or n'a jamais été un métal* jouit donc d'une dimension philosophique par l'absurdité qui le

caractérise, mais aussi par l'universalité qui la traverse : l'angoisse et la réciprocité sentimentale. En ce sens, le caractère universel du texte est renforcé par le choix du poète africain d'origine ivoirienne de n'identifier aucunement aux traits définitoires de la race noire la femme aimée. Sous la plume de Josué Guébo, l'amour, thème intemporel, reste donc universel. Ainsi, sous tous les cieus, l'or peut transcender sa condition naturelle de métal, à travers la transmutation alchimique offerte par la poésie, et devenir le bonheur qui découle de l'harmonie entre le poète et sa muse, entre l'homme et la femme qui s'aiment : *L'or n'a jamais été un métal*.

Références bibliographiques

Ahizi Paul (1985), *Une poignée de main*, Abidjan, NEA/CEDA/FRAT-MAT.

Aquien Michèle (1993), *Dictionnaire de poétique*, Paris, Librairie Générale Française.

Aristote (2014), *Poétique*, in œuvres complètes sous la direction de Pierre Pellegrin, Flammarion, Paris.

Bâ Hampâté Amadou (1978), *Kaydara*, Abidjan - Dakar, Les Nouvelles Éditions Africaines.

Chevrier Jacques (1988), *Anthologie africaine : poésie*, Paris, Hatier.

Clavreuil Gérard (1988), *Comment écrire un poème d'amour*, Paris, Balland.

Cohen Jean (1966), *Structure du langage poétique*, Paris, Flammarion.

Diop David (1973), *Coups de pilon* (Troisième édition) Paris, Présence Africaine.

Fobah Pascal Éblin (2012), *Introduction à une poétique et une stylistique de la poésie africaine*, Paris, L' Harmattan.

Gnaléga René M. (2014), *Vocabulaire de la poésie francophone*, Abidjan, NEI-CEDA.

Guébo Josué (2009), *L'or n'a jamais été un métal*, Abidjan, Valesse Editions.

Jarrety Michel (2001), *Lexique des termes littéraires*, Paris, Librairie Générale de France.

La Sainte Bible avec commentaires de John MACARCTHUR, Nouvelle Édition de Genève 1979, dixième édition 2018.

Laurent Nicolas (2001), *Initiation à la stylistique*, Paris, Hachette.

Lebailly Nathalie & Gamard Matthieu (2006), *90 poèmes classiques et contemporains*, Paris, Magnard.

Makouta-Mboukou Jean-Pierre (1985), *Les grands traits de la poésie négro-africaine*, Abidjan, NEA.

Molinié Georges (1986), *Éléments de stylistique française*, Paris, PUF.

Ngandu Nkashama Pius (1979), *La littérature africaine écrite*, Verdun, Saint-Paul.

Orizet Jean (2006), *Les plus beaux poèmes d'amour de la langue française*, (Anthologie), Paris, Le Cherche Midi.

Soro Nibonténin Ephraïm Benjamin “Lyrisme et engagement dans la poésie nokanienne : une quête de Liberté” in « *Charles Nokan : approches plurielle d'une écriture engagée* », Tome 2 « Écriture engagée et idéologie nokanienne », Sous la direction de Konan Arsène KANGA, Diakaridia KONÉ, Arsène BLÉ Kain, Paris, L'Harmattan, 2022.

Triau Christophe “Théâtre de l'absurde” in Universalis 2014 (version électronique.)

Une proposition didactique pour un enseignement bi-plurilingue de qualité au sénégal : le cas de vélingara

OUSMANE DIAO

*Enseignant-Chercheur de linguistique française, FLSH
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
ousmane12.diao@ucad.edu.sn*

Résumé

Cette étude de cas est une mise au point sur les dynamiques linguistiques dans un contexte multilingue et dans le cadre de la décentralisation. Elle présente le contexte de l'étude, puis révèle les tendances actuelles en matière de politiques et de pratiques linguistiques dans le département de Vélingara pour la mise en œuvre de l'enseignement bi-plurilingue dans le système éducatif sénégalais. Enfin, elle propose des perspectives quant aux langues locales à enseigner, en plus du français, au niveau de l'enseignement élémentaire dans cette zone du Fuladou.

Mots clés : Politiques linguistiques éducatives, enseignement bi-plurilingue, langues nationales / locales, langue de scolarisation, enseignement élémentaire.

Abstract

This study focuses on linguistic dynamics in a multilingual environment and in the context of decentralization. It also presents new trends regarding language policies and practices that are relevant for the implementation of bi-multilingual teaching in Velingara city and the Senegalese education system. Finally, this study offers perspectives on the local languages to be taught, along with French, at the level of elementary education in this area of Fuladou.

Keywords: Educational language policies, bi-plurilingual education, national/ local languages, language of education, elementary education.

Introduction

Cette étude entre dans le cadre général des politiques linguistiques que J. Dubois et *al.* (2002) définissent comme un « *Ensemble de mesures et de projets ou de stratégies ayant pour but de régler le statut et la forme d'une ou de plusieurs langues* ». (p.369). En effet, il est question d'un « *ensemble de mesures et de projets ou stratégies* » ayant pour but de régler le statut des langues nationales dans le système éducatif

sénégalais. De ce point de vue, l'étude s'inscrit plutôt dans le cadre précis des politiques linguistiques éducatives. « *La notion de politique linguistique éducative a été développée au cours des années 1990 et répandue au cours des années 2000. Elle couvre non seulement les politiques d'enseignements des langues et d'usage des langues dans les systèmes éducatifs, notamment étatiques et officiels, mais également l'ensemble de la problématique d'une éducation « civique » au plurilinguisme et à l'altérité linguistique* » (Beacco et Byram, 2003)⁹⁸. C'est dans ce sens que Calvet (1996) parle de « *la détermination des grands choix en matière de relation entre langues et société* » (p.3). Mais, l'originalité de l'étude se trouve aussi dans le fait que cette politique linguistique éducative est réfléchiée dans le contexte d'une collectivité territoriale multilingue. Elle repose ainsi sur la nouvelle architecture administrative du Sénégal issue de l'acte III de la décentralisation qui consacre l'avènement des collectivités territoriales. En effet, il est clairement dit dans la loi d'orientation 91.22 du 16/02/1991 en son article 3 : « *L'éducation nationale est placée sous la responsabilité de l'État, qui garantit aux citoyens la réalité du droit à l'éducation par la mise en place d'un système de formation. Les collectivités locales et publiques contribuent à l'effort de l'État en matière d'éducation. L'initiative privée, individuelle ou collective, peut, dans les conditions définies par la loi, concourir à l'œuvre d'éducation et de formation. L'État est garant de la qualité de l'éducation et de la formation, ainsi que des titres décernés. Il contrôle les niveaux de l'éducation et de la formation* » (p 4.) Ainsi, depuis l'avènement de l'acte III de la décentralisation au Sénégal, plusieurs secteurs sont décentralisés telle que l'éducation. C'est fort de ce constat que nous pensons que la politique linguistique éducative sénégalaise doit être repensée en tenant compte surtout de la nouvelle situation administrative. Dans cette étude, nous nous intéressons au département de Vélingara qui est l'un des trois départements qui constituent la région de Kolda. L'état du Sénégal, dans sa volonté affirmée d'introduire les langues locales dans le système éducatif, quelles sont les langues nationales qui pourraient être enseignées dans cette collectivité territoriale, en plus du français ? Quel enseignement

⁹⁸ Cité par Bulot et Blanchet, p.76

bi-plurilingue dans cette partie sud du Sénégal ? Quelles sont les tendances issues des dernières enquêtes et de la cartographie linguistique établie par les autorités locales à savoir l'inspection d'Académie (IA) de Kolda et les inspections de l'éducation et de la formation (IEF) ? Quelles perspectives envisager à partir de ces nouvelles dynamiques linguistiques ? Notre objectif est de montrer les différentes tendances affichées, de les analyser pour enfin mieux envisager des perspectives dans le cadre de l'enseignement bi-plurilingue. Nous limitons notre étude au cycle élémentaire qui représente un échantillon de la région de Kolda. Et, la carte scolaire du dit département, c'est-à-dire l'ensemble des écoles de cette collectivité territoriale constitue notre corpus. Pour ce faire, nous nous appuyerons sur des données diverses issues des pratiques langagières, de l'usage des langues au niveau des radios communautaires, mais aussi des résultats de la cartographie récemment élaborée par l'inspection d'Académie de Kolda à travers le MOHEBS, (Modèle Harmonisé d'Enseignement Bilingue), le nouveau programme du Ministère de l'éducation Nationale du Sénégal et sa Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (Rapport, DALN, juin, 2022). Le croisement des différentes données nous permettra de faire une proposition didactique pour un enseignement bi-plurilingue de qualité.

1. Le contexte de l'étude

Dans le cadre de l'organisation administrative, Vélingara est l'un des trois départements qui constituent la région de Kolda qui composait avec la région de Ziguinchor, la région naturelle de la Casamance. Mais, depuis 2008, la région de Kolda voit ses limites réduites avec la création de la région de Sédhiou qui était un de ses trois départements. (Loi n° 2008-14 du 18 mars 2008). L'actuelle région de Kolda se situe en haute-Casamance. Elle est limitée au Nord par la Gambie, à l'Est par la région de Tambacounda, à l'Ouest par la région de Sédhiou et au Sud par la république de Guinée et la Guinée Bissau. La région de Kolda est composée des trois départements connus sous le sigle, KMV : Kolda département, Médina Yéro Foulah, Vélingara département. Le département de Vélingara qui est le cadre précis de l'étude est le plus vaste avec 40 % de la superficie régionale. Il est

composé de quatorze (14) communes dont Vélingara qui est la commune la plus importante. A l'image de la région de Kolda, le département de Vélingara fait lui aussi frontière avec la Gambie, située au nord, la région de Tambacounda, à l'Est, la Guinée Bissau et la république de Guinée au Sud. Ce qui explique d'ailleurs son dynamisme linguistique.

Du point de vue sociolinguistique, cette situation géographique fait de Vélingara un département multilingue mettant en contact plusieurs ethnies. Cependant, il faut souligner que c'est une population essentiellement constituée de l'ethnie peule, d'où l'autre appellation le « Fuladu » qui signifie littéralement : « chez les peuls ». 80 % de la population est peule et les 20 % restants sont représentées par les autres ethnies. A ce sujet, Diao (2022) explique :

« Les ethnies présentes sont par ordre d'importance : le pular, le mandinka, le sooninké, le joola, le wolof, le bambara, le badiaranké, le balante, le sérère, le mankagne, le Kognadji et le bassari. Dans cette cartographie linguistique, sont localisées au Sud-Est du département : les badiarankés et les mandings ; au Centre-Ouest et à l'Est : les peuls ; au Nord, à la frontière avec la Gambie : les soninké et au centre : les wolofs et les diola » (p.186).

Au Sénégal, l'appareil judico - administratif au service des politiques linguistiques étatiques est au niveau central. Chaque région abrite une inspection d'académie (IA) ; et une inspection d'éducation et de la formation (IEF) est implantée dans chaque département. L'inspection d'éducation et de la formation du département de Vélingara se trouve dans la commune du même nom, Vélingara.

Concernant la carte scolaire, le bureau de planification de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Vélingara précise que la situation des infrastructures scolaires représente en 2022 un total de 293 écoles élémentaires réparties dans les quatorze (14) communes qui composent le département. Toujours selon les données du bureau de planification pour les effectifs, on dénombre 58620 apprenants à l'école primaire publique soit un taux de scolarisation brut (TBS) de 96,6 %. Notons que dans la plupart des enquêtes élaborées, seules les écoles publiques sont prises en compte même si l'on sait qu'en plus

des écoles privées, les « daaras modernes » occupent aujourd’hui une place centrale dans le système éducatif sénégalais et recrutent un bon pourcentage d’enfants en âge d’aller à l’école. L’effectif de garçons s’élève à 29046, soit un taux brut de scolarisation (TBS) de 93,44 % contre 29574 filles soit un taux de scolarisation brut (TBS) de 99,02 %.

Situation des effectifs en 2022 à l’IEF de Vélingara

(Source : Bureau de planification IEF Vélingara 2022)

Ainsi se présente la carte scolaire du département de Vélingara avec un pourcentage sensiblement égal de garçons et de filles.

En didactique des langues, la description sociolinguistique et didactique du contexte de recherche caractérisé par un multilinguisme qui se traduit par un plurilinguisme des sujets, et l’existence d’un système éducatif décentralisé sont des facteurs déterminants dans l’élaboration d’une politique linguistique éducative.

2. Le cadre théorique et la situation didactique

Dans cette partie, il s’agit essentiellement de rappeler le cadre théorique dans lequel s’inscrit cette étude, qui est celui des politiques linguistiques éducatives. C’est le lieu également de préciser la situation didactique.

2.1. La politique linguistique

Cette étude s'inscrit dans le cadre général des politiques linguistiques au sens que lui donne Henri Boyer : « *La notion de politique linguistique, appliquée en général à l'action de l'Etat, désigne les choix, les objectifs, les orientations qui sont ceux de cet Etat en matière de langue(s) [...]* ». (Boyer, 2010, p.67). Cette définition de la notion de politique linguistique s'inscrit dans le cadre global des politiques publiques définies par l'état central sur la gouvernance des langues.

Pour sa part, Philippe Blanchet, dans sa tentative d'élaboration d'une typologie des politiques linguistiques et des situations didactiques, rappelle que plusieurs définitions de « *la constellation conceptuelle politique/planification/aménagement linguistiques et glottopolitique circulent* ». (Bulot et Blanchet, 2013, p.74). Pour l'auteur, ces notions ne sont pas des synonymes, mais que des rapports peuvent être établis entre elles. Pour distinguer politique linguistique de planification linguistique, Philippe Blanchet cite Calvet (1996, p.3) la politique linguistique est la « *détermination des grands choix en matière de relations entre langues et société* » et sa « *mise en pratique* » est « *la planification* ». Abordant la notion d'aménagement linguistique, Philippe Blanchet rejoint Robillard (1997) qu'il cite également :

« Pour certains auteurs, politique linguistique est synonyme d'aménagement linguistique. Il semble utile de spécifier ce terme pour désigner la phase d'une opération d'aménagement linguistique la plus abstraite, consistant en la formulation d'objectifs » dans (Bulot, T, Blanchet, P, 2013 : 75).

Dès lors, on peut remarquer avec Blanchet et Bulot (2013 : 75) qu'aménagement devient un terme générique, un hyperonyme dont la relation d'inclusion établit une hiérarchie entre politique linguistique, planification linguistique et aménagement linguistique. Ainsi, on conviendra aussi avec Robillard que « *l'aménagement linguistique est une forme consciente, scientifiées et professionnalisées des interventions visant à la modification des langues en ce qui concerne leur statut et leur corpus.* » (Robillard, 1997, p.36). Pour expliciter la notion de glottopolitique, Bulot et Blanchet (2013) précisent qu'il s'agit de « *l'ensemble des interventions, y compris donc celles in vivo plus spontanées et inconscientes et attestées depuis toujours* (Calvet,

1996 :3 ; Robillard, 1997 :36), est désigné par Robillard sous le terme *action linguistique* (1997 : 20). *C'est cet ensemble que vise la notion de glottopolitique* » (p.75). En effet, il s'agit dans cette étude d'une action linguistique compte tenu de la nature des différentes données analysées et de l'objectif visé. Par ailleurs, il faut ajouter que :

« Au-delà de sa diffusion dans une ou plusieurs sociétés, ou sphères de cette ou ces société(s), par les politiques linguistiques et les comportements glottopolitiques des acteurs, une langue peut souvent faire l'objet d'une forme de diffusion spécifique par les systèmes éducatifs » (Bulot et Blanchet, 2013, p.80).

C'est ce qui fait la spécificité de cette étude qui s'inscrit dans le cadre particulier des politiques linguistiques éducatives. L'objectif est d'aménager les langues pour une mise en œuvre d'un enseignement bi-plurilingue de qualité dans un contexte multilingue. C'est aussi une action linguistique compte tenu des différentes données mobilisées et de la méthode adoptée. Car, comme le dit Philippe Blanchet (2016) « *Une politique linguistique est aussi et avant tout une action d'organisation de la pluralité linguistique, qu'il s'agisse de la contrôler, de la réduire, de la promouvoir, de la développer* » (FIPF, 2016, p.5-6). Ainsi, l'étude relève des politiques linguistiques éducatives et concerne l'élaboration et la réorganisation de l'enseignement des langues dans le système éducatif sénégalais qui est l'un des principes généraux de l'éducation nationale.

A cet effet, l'article 6 de la Loi no 91-22 du 16 février 1991 d'orientation de l'Éducation nationale, modifiée, Titre II : principes généraux de l'éducation nationale, dit :

« L'Éducation nationale est sénégalaise et africaine développant l'enseignement des langues nationales, instruments privilégiés pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur culture et les enraceriner dans leur histoire, elle forme un Sénégalais conscient de son appartenance et de son identité. Dispensant une connaissance approfondie de l'histoire et des cultures africaines, dont elle met en valeur toutes les richesses et tous les apports du patrimoine universel, l'Éducation nationale souligne les solidarités du continent et

cultive le sens de l'unité africaine. L'Éducation nationale reflète également l'appartenance du Sénégal à la communauté de culture des pays francophones, en même temps qu'elle est ouverte sur les valeurs de civilisation universelle et qu'elle s'inscrit dans les grands courants du monde contemporain : par-là, elle développe l'esprit de coopération et de paix entre les hommes » (p5.)

Il apparait donc clairement que la constitution du Sénégal inscrit au cœur des politiques linguistiques éducatives l'enseignement des langues nationales. Même si cette volonté politique s'est jusque-là traduite par une série d'expérimentations en matière de didactique des langues. Aujourd'hui encore, dans un contexte de multilinguisme exacerbé, la prise en compte des langues nationales dans les nouvelles politiques linguistiques éducatives se pose.

2.2. La situation didactique

Au Sénégal, la mise en œuvre de l'enseignement bi-plurilingue bute sur un certain nombre d'obstacles dont le principal est lié au statut des langues en présence. En effet, l'Article premier, de la constitution du Sénégal, Titre premier dit clairement : « *La langue officielle de la république du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le Joola, le Mandinka, le Pulaar, le Seereer, le Sooninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée* ». (p.2.)

Ainsi, le français, langue officielle du pays est la principale langue de scolarisation. De l'élémentaire au supérieur, le français, langue seconde y est à la fois médium et matière d'enseignement. Dans l'enseignement élémentaire public, aucune autre langue étrangère n'y est enseignée en dehors de l'arabe qui est proposé dans certaines écoles, notamment celles qui détiennent le cycle complet, en raison d'une (1) heure par semaine et par niveau. La situation de la didactique des langues à l'école élémentaire publique peut être représentée comme suit :

- le français, langue officielle est la langue de scolarisation, et de communication internationale,
- les langues nationales : sont toujours en phase d'expérimentation dans certaines écoles,

- l'arabe est la seule langue étrangère enseignée dans certaines écoles.

Ce qui fait qu'au Sénégal, nous avons un bilinguisme français/langue(s) nationale(s). Cependant, compte tenu des diverses situations sociolinguistiques du pays, quelles langues enseigner en plus du français ? Quels critères permettent de les identifier, de les organiser ? A quel niveau faut-il les enseigner ? Quelle didactique des langues ? Qu'en est-il des autres langues non codifiées présentes sur le territoire ? Cette situation explique aussi la méthode choisie. Cependant, les politiques ne se limitent pas à la gestion de la diversité des langues, mais, elles adoptent le plurilinguisme comme finalité.

En effet, du point de vue didactique, le plurilinguisme et l'éducation plurilingue n'ont pas pour vocation l'enseignement simultané de plusieurs langues ou la comparaison des langues. Il s'agit plutôt d'installer une compétence plurilingue et pluriculturelle que Jean-Claude Beacco et al. (2007), suivant le cadre européen commun de référence pour les langues, définissent comme : « *la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d'un acteur social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures* » (Beacco et.al 2007, p.10). C'est dans ce sens d'ailleurs que Philippe Blanchet (2016) parle de « *développer* » la pluralité linguistique. C'est aussi tout le sens de l'article 6, Titre II de la loi d'orientation modifiée qui rappelle que l'éducation nationale « *... développe l'esprit de coopération et de paix entre les hommes* » (p.5).

Ainsi, comme le soulignent Beacco et.al (2007), « *la finalité d'une éducation plurilingue est de développer la compétence linguistique et la sensibilité de la diversité linguistique, et non l'enseignement d'un grand nombre de langues* » (p.10). D'où la nécessité de les organiser suivant différents critères : sociolinguistiques, sociodidactiques entre autres.

3. Le cadre méthodologique

Du point de vue méthodologique, trois facteurs ont été pris en compte : les enquêtes récemment réalisées par les autorités étatiques, le paysage

linguistique et l'usage des langues dans les médias. Ainsi, trois types de données relevant d'espaces non scolaires (types 1 et 2) et scolaires (type 3) ont été exploités et analysés.

Le type 1 : ce sont les données issues des séances d'observations. Du point de vue des pratiques linguistiques, des séances d'observations ont été menées sur différents lieux publics en dehors des écoles publiques, principalement : les marchés, les stades, les « daaras traditionnels » les structures sanitaires, les gares routières. Il s'agit de données récentes que nous avons collectées durant la période des vacances de 2022 à travers tout le département. La grille d'observation comporte les colonnes suivantes : la colonne identification des interactants, la colonne contexte qui détermine les circonstances, la colonne sujet de conversation qui précise le thème, la colonne langues, et la colonne commentaire.

Le type 2 : regroupe les données issues des grilles de programmes des radios communautaires. En effet, pour déterminer la place des langues dans les radios communautaires, nous avons confronté les différentes grilles de programmes des différentes radios de la collectivité territoriale. Ces programmes couvrent toute l'année 2022.

L'exploitation des deux grilles de ces deux types de données permet de relever le dynamisme linguistique dans l'espace non scolaire.

Le type 3 : concerne les données issues de la cartographie linguistique récemment réalisée par l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Vélingara dans le cadre de la mise en œuvre du MOHEBS. En effet, pour mieux préparer l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, des cartographies ont été élaborées à l'échelle nationale pour servir de guide pour le choix des langues nationales à intégrer dans le système éducatif.

Les types 1 et 2 partent de la réalité sur le terrain pour montrer les tendances, c'est-à-dire que toutes les langues en présence sont concernées. Alors que pour établir la cartographie linguistique du département de Vélingara, les coordonnateurs ont proposé les six premières langues nationales codifiées. Ce qui explique d'ailleurs le choix de la notion utilisée : celle de langue locale au lieu de langue nationale. Car, il faut le préciser, au Sénégal, ont statut de langues

nationales, seules les langues jusque-là codifiées, c'est-à dire qui ont un alphabet et une écriture. Ainsi, nous avons choisi d'opérer avec la notion de langue locale pour prendre en compte toutes les langues en présence. La notion de langue du milieu renvoie à la langue de l'environnement, du terroir.

Ainsi, nous estimons que l'élaboration d'une politique linguistique doit tenir compte de l'environnement linguistique dans lequel elle va s'insérer, mais aussi des besoins actuels et futurs. Les choix doivent être éclairés par des données issues d'enquêtes de nature sociolinguistique et sociodidactique.

Le croisement de toutes ces données nous permet de relever des tendances significatives et d'envisager de bonnes perspectives.

4. Les tendances affichées

Nous présentons les résultats par types de données suivant les deux milieux scolaire et non scolaire.

Les données issues des milieux non scolaires : le type 1 et le type 2

Pour le type 1, l'exploitation de la grille d'observation montre que les principales langues véhiculaires du département de Vélingara sont respectivement le puular, le wolof et le mandinka :

Le puular constitue sans doute la première langue véhiculaire aussi bien dans la commune de Vélingara que dans les communes rurales. Dans les différents endroits où nous avons effectué des observations, quel que soit le thème abordé, les locuteurs s'expriment très majoritairement en puular. En effet, le puular est la langue de la communication inter-ethnique. Au marché par exemple, où une bonne partie des commerçants est wolof, a recours à la langue puular pour communiquer avec les clients. Un client manding qui ne comprend pas la langue wolof et qui s'adresse à un commerçant qui, lui, est wolof ou wolofophone s'exprime naturellement en puular. Ainsi, deux locuteurs d'ethnies différentes qui sont autres que le puular font recours au puular pour communiquer entre eux, ce, quel que soit

leur niveau de compréhension de la langue puular même s'il arrive quelquefois de noter une alternance codique ou des emprunts.

Le wolof arrive en deuxième position comme langue véhiculaire dans les pratiques linguistiques, notamment dans les marchés, les gares routières et les hôpitaux. Plusieurs raisons justifient cela. Dans les marchés par exemple, les commerçants tentent le plus souvent de s'exprimer en wolof en s'adressant à leurs clients. Dans ces situations de communication, on remarque le plus souvent que chez les jeunes, garçons et filles, la communication se poursuit parfois en wolof. Dans les interactions :

Un locuteur x (commerçant) s'adresse à un client en wolof qui est le plus souvent sa (L1).

Le client y (jeune) répond en wolof, avant de continuer quelquefois en puular.

Dans les structures sanitaires comme dans les gares routières, le wolof est largement utilisé. Ceci s'explique par le fait que beaucoup de fonctionnaires, de spécialistes et autres techniciens ne sont pas puularophones et ne sont là généralement que pour des raisons professionnelles. En lieu et place du français, ils s'expriment en wolof pour des raisons d'intercompréhension. Beaucoup de chauffeurs également qui viennent, soit de la moyenne ou de la basse Casamance, soit du nord s'expriment en général dans la langue wolof pour la communication interethnique. Aussi, dans le domaine des représentations, le wolof est associé le plus souvent, surtout chez les jeunes, à l'émancipation, à l'ouverture, et à l'identité nationale. En effet, parler la langue wolof est un critère d'émancipation mais aussi d'ouverture dans la mesure où beaucoup de jeunes ne maîtrisant pas le wolof ont tendance à faire recours à la langue du milieu, le puular. Aussi, parler wolof est perçu comme un critère identitaire compte tenu de son statut de première langue véhiculaire à l'échelle nationale. On entend le plus souvent les commerçants dire par exemple, en s'adressant à un client qui ne répond pas en wolof : « xanaa doo sénégalé ? ». Littéralement, n'êtes-vous pas sénégalais ? Comme pour dire que tout sénégalais doit comprendre le wolof.

La troisième langue véhiculaire est le mandinka. La population mandingue du département de Vélingara est assez importante. En dehors du puular, l'ethnie majoritairement représentée est le mandinka. Les populations peules et mandingues sont les deux peuplements du Fouladou liés par des liens séculaires. L'importance de l'ethnie mandingue est aussi liée à la situation géographique du département de Vélingara qui fait frontière avec la Gambie et la région de Tambacounda où vit une forte communauté mandingue. Dans certaines communes du département, le mandinka constitue la deuxième langue véhiculaire comme c'est le cas dans les communes de Kandia, de Diaobé-Kabendou, de Saré Coly et de Paroumba. Aussi, d'autres populations comme les Sooninkés, les bambaras, les balants...utilisent entre eux du mandinka pour la communication interethnique. Cela s'explique peut-être par la proximité et la parenté entre ces langues. Tout cela fait qu'en termes de pratiques linguistiques, le mandinka est aussi une langue véhiculaire à côté du puular et du wolof dans le département de Vélingara.

Les autres langues qui existent dans le département, dans le domaine des pratiques langagières, se limitent généralement au cadre familial. De ce point de vue certaines d'entre elles se trouvent menacées au sein du département, c'est le cas du Bassari et du Badiaranké (kanjad).

En ce qui concerne le type 2, les données issues de l'exploitation des enquêtes à travers les radios communautaires, les tendances se présentent comme suit :

Le puular est la principale langue de la radio. L'information locale (journal, avis et communiqués) est donnée en langue puular. Aux grandes éditions, seul le puular est utilisé en plus du français, langue officielle du Sénégal.

Le wolof est la deuxième langue de la radio du fait que beaucoup d'émissions liées à la santé, à l'éducation, à l'environnement, à l'agriculture...se font aussi en wolof en plus du français.

Les autres langues (mandinka, séreer, diola) que l'on rencontre dans le département se manifestent à travers les émissions culturelles.

Ainsi, dans le domaine des pratiques linguistiques en situation non scolaire, le puular apparait comme la première langue véhiculaire suivi du wolof et du mandinka. Il faut noter que pour l'usage des langues à la radio, le français concurrence fortement le wolof et devance le mandinka qui est seulement utilisé dans les émissions culturelles.

Les données issues de la commande institutionnelle :

Il s'agit des tendances du type 3. Ces données sont issues d'une méthode mixte qui procède par croisement de données relevant de l'espace scolaire fournies par ses acteurs et celles provenant de l'espace non scolaire par la consultation communautaire. En effet, différents outils ont été utilisés dans cette enquête. Ces outils sont présentés à la page cinq (5) du rapport :

« L'outil de synthèse de la consultation communautaire, la grille d'observation des pratiques de langues chez les élèves, le questionnaire directeur et le questionnaire enseignant. En outre, un guide a été mis à la disposition des 82 enquêteurs formés pour une administration correcte des outils » (Rapport, DALN, juin 2022, p.21).

Ainsi, cette méthode mixte, qui a permis de collecter les données, a eu comme cibles : la communauté, les élèves, les directeurs et les enseignants qui constituent les différents acteurs de l'école. Aussi, comme précisé à la page (p.25) du Rapport, des critères choisis et bien hiérarchisés ont permis de dégager des tendances :

« Le choix d'une langue pour une école relève principalement de la responsabilité des acteurs à la base. L'analyse des résultats pour le choix d'une langue repose sur l'exploitation des données issues des outils (rapport de consultation, grille d'observation et questionnaires). Ainsi, la langue retenue résulte de la triangulation des informations recueillies. Il s'agit de croiser la langue choisie par la communauté à celle parlée par la majorité des groupes d'élèves et à celles proposées par le directeur de l'école et par les enseignants. » (Rapport, DALN, juin, 2022, p.25).

Ces critères sont également bien hiérarchisés suivant leur prépondérance :

« La hiérarchisation porte sur les quatre (4) critères retenus correspondant aux quatre (4) outils convoqués. Le critère prépondérant reste le choix de la communauté, suivi des résultats issus de l’observation des pratiques de langues chez les élèves, du choix du directeur de l’école et du choix des enseignants. Les deux premiers critères restent essentiels pour le choix. Le choix des enseignants ne sera convoqué que lorsque les trois premiers critères n’ont pas permis d’opérer un choix. » (Rapport, DALN, juin, 2022, p.25).

Voici comment se présentent les tendances :

Carte 1 : Configuration du choix des langues d’enseignement dans l’IEF de Vélingara

(Rapport, DALN, juin, 2022 p. 39)

Dans l’IEF de Vélingara, la population a choisi le pulaar, le mandinka et le sooninke comme langues d’enseignement apprentissage dans les 293 écoles que compte la circonscription de Vélingara (278 écoles

pour le pulaar soit 94,88%, 8 écoles pour le Mandinka soit 2,73% et 7 écoles pour le Sooninke soit 2,39%). Le wolof, le seereer et le Joola n'ont pas été choisis dans les écoles de l'IEF de Vélingara.

Ainsi, différentes tendances se sont dégagées sur l'ensemble de notre corpus d'analyse et qui nous ont permis de dégager des perspectives pour une mise en œuvre harmonieuse de l'enseignement bi-plurilingue dans cette zone du Fuladu.

Pour le premier type de données, c'est-à-dire la grille d'observation les tendances sont les suivantes : le puular, le wolof et le mandinka sont les trois langues véhiculaires du département.

Le deuxième type de données, celles issues de l'exploitation des grilles de programmes des radios communautaires, affiche les tendances suivantes : le puular, le wolof et le français sont les langues de la radio communautaire.

Et le troisième et dernier type de données issues du rapport donne les résultats suivants : le puular, le mandinka et le sooninké sont les langues nationales qui sont choisies dans le cadre de l'enseignement bilingue pour le département de Vélingara.

Sur l'ensemble des données sociolinguistiques issues de l'espace non scolaire qui réunit les données des types 1 et 2 et une partie des données du type 3 celles de la consultation communautaire, les tendances peuvent se résumer ainsi : le puular, le mandika, le wolof, le français et le sooninké sont les langues majoritaires. On voit que dans certains domaines comme celui des médias et dans certaines circonstances, le français concurrence certaines langues nationales. La situation sociodidactique présente les tendances suivantes : le puular, le manding et le sooninké sont choisies parmi les langues nationales.

Quand on croise les deux types de données, on remarque le dynamisme du wolof et l'absence du sooninké dans les espaces non scolaires. Inversement, on note l'absence du wolof malgré son dynamisme sociolinguistique dans le domaine sociodidactique et la présence du sooninké quasiment absent dans le domaine des pratiques langagières. Compte tenu des différentes tendances. Quel modèle d'enseignement bi-plurilingue peut-on proposer dans ce cas ?

5. Des propositions pour un enseignement bi-plurilingue de qualité

L'analyse et le croisement des différentes tendances nous conduisent à faire des remarques et à formuler des propositions. D'abord les constats :

5.1. Les constats

La première remarque c'est que certaines langues qui ne font pas partie des six langues nationales proposées par les autorités sont retenues parmi les langues à enseigner comme c'est le cas dans certaines écoles de la commune de Paroumba où aucune de ces six langues n'est proposée. Le Kanjad qui est la langue du milieu, de la localité a été proposé à l'enseignement.

La deuxième remarque est que malgré son statut de langue véhiculaire et de langue de la radio, le wolof n'est proposé dans aucune école.

La troisième remarque est le cas du sooninké qui est proposé dans le troisième type alors que dans la pratique, type 1 et type 2, cette langue ne figure pas parmi les langues véhiculaires.

La quatrième remarque c'est l'absence du joola parmi les langues proposées dans le type 3 alors qu'en termes d'ethnies, la population diola est importante et avoisine même celle des sooninkés. Il faut rappeler que les joola, contrairement à certaines communautés comme la communauté seereer n'ont pas la même occupation de l'espace. Ils occupent l'habitat de manière dispersée, généralement, ils habitent à la périphérie. Cette dispersion fait que malgré leur représentativité, leur présence ne se fait pas suffisamment sentir pour que soient installées des écoles là où ils habitent majoritairement.

Ces quelques remarques notées entre pratiques et politiques linguistiques nous incitent à faire des propositions qui s'appuient sur le croisement des différents types de données pour la mise en œuvre d'un enseignement bi-plurilingue susceptible de former un citoyen enraciné et ouvert.

5.2. Les offres didactiques bilingues

Ainsi, pour les propositions concernant l'IEF de Vélingara, nous préférons parler dans cette contribution de langue(s) obligatoire(s) (L1) et de langue(s) optionnelle(s) (L2, L3...Ln). Nous proposons

trois schémas compte tenu de la situation sociolinguistique et didactique.

Schéma 1 : français/ puular

Le premier schéma montre que le puular est proposé dans l'enseignement bilingue dans le département de Vélingara. Il constitue la L1 qui est à comprendre dans le sens de *première langue véhiculaire* du département. On aura donc un enseignement bilingue : français/ puular.

Schéma 2 : français/ langues locales (L1 obligatoire, L2 optionnelle, L3 obligatoire en fin de cycle)

Le deuxième schéma permet de montrer que le puular, étant la première langue véhiculaire et avec un pourcentage élevé dans les différentes tendances, doit être proposé et enseigné comme une langue obligatoire (L1) à l'échelle départementale. Et les autres langues locales sont proposées en option (L2). Et le wolof est proposé comme langue obligatoire (L3) en fin de cycle (CM2). Cette proposition didactique s'explique par le fait que l'apprenant, qui termine son cycle élémentaire, est appelé à évoluer dans un cadre plus vaste qui dépasse sa communauté linguistique. Le wolof lui permet cette ouverture en tant que première langue véhiculaire du Sénégal et langue de communication interethniques. On aura dans ce cas un enseignement bi-plurilingue : français/ langues locales avec L1 puular, L2 langue du milieu, L3 wolof.

Schéma 3 : français/ langues locales (L1 et L2 obligatoires et L3 obligatoire en fin de cycle).

Le troisième schéma autorise à penser que le puular et la langue du milieu, c'est-à-dire la première langue véhiculaire de la localité, sont des langues obligatoires respectivement (L1 et L2). Le wolof est proposé comme langue obligatoire en fin de cycle (CM2). Ce qui se résume à un enseignement bi-plurilingue : français/ langues locales où la L1 et la L2 sont obligatoires et la L3 obligatoire en fin de cycle.

Le choix du puular comme seule langue locale d'enseignement peut être la première option pour une mise en œuvre progressive et moins coûteuse dans la mise en œuvre de l'enseignement bi-plurilingue à Vélingara. Le choix du puular dans les deux autres schémas comme une langue obligatoire se justifie par son statut de première langue

véhiculaire. Proposer les autres langues comme des options s'explique par le fait que chaque zone choisit généralement la langue du milieu, comme c'est le cas du sooninké. Et le statut du wolof comme langue obligatoire en fin de cycle entre dans les objectifs de l'enseignement qui sont, entre autres, la formation d'un citoyen enraciné et ouvert. Aussi, l'apprenant qui termine son cycle est orienté dans les zones urbaines ou semi-urbaines où le wolof est l'une des langues véhiculaires. Cette situation d'enseignement bi-plurilingue français / langue (s) nationale (s) propose de :

- maintenir le français comme langue de scolarisation et de communication internationale,
- promouvoir les L1, L2, L3 dans le système éducatif.

Dans ces différents schémas, l'arabe peut être maintenu en raison d'une heure par semaine et par niveau.

Conclusion

En somme, cette étude de cas est une contribution sur les politiques linguistiques éducatives dans un contexte multilingue et dans le cadre de la décentralisation au Sénégal. Après avoir présenté la situation sociolinguistique du contexte de l'étude, elle définit le cadre théorique ainsi que les notions qui l'éclairent avant d'annoncer la méthodologie déployée. Cette démarche aboutit à une mise au point sur les dynamiques linguistiques des langues locales dans le département de Vélingara. Ensuite, elle relève, dans cette zone du Fuladu, les tendances actuelles issues des dernières enquêtes en matière de politiques et de pratiques linguistiques pour la mise en œuvre de l'enseignement bi-plurilingue dans le système éducatif sénégalais. Elle propose enfin des modèles pour la didactique des langues et des schémas quant aux langues à enseigner au niveau de l'enseignement élémentaire dans cette localité du Sénégal. Des modèles qui tiennent compte des profils d'entrée et de sortie des apprenants pour en faire de bons citoyens enracinés et ouverts au monde. L'étude se limite à faire des propositions sur les choix à opérer parmi les langues locales à enseigner, en plus de la langue de scolarisation, le français. La reproduction de cette étude de cas dans les quatorze régions que

compte le Sénégal, permettra de mettre en œuvre un enseignement bilingue de qualité et de définir une politique linguistique éducative harmonieuse en matière de didactique des langues.

Références bibliographiques

Blanchet Philippe et Boulot Thiery (Dir.) (2013), *Une introduction à la sociolinguistique : pour l'étude des dynamiques de la langue française dans le monde*, Editions des archives contemporaines, pp.166, 2013, consulté le 15 décembre 2022. hal-01436656.

Boyer Henry (2010), « Les politiques linguistiques », *Mots, les langages du politique*, [En ligne], mis en ligne le 06 novembre, consulté le 10 juin 2021. URL : [http://journals, opedit.org/mots/](http://journals.opedit.org/mots/) 1991.

Calvet Louis- Jean. (1996), *Les politiques linguistiques*, Paris, PUF.

Conseil de l'Europe (2007), *De la diversité linguistique à l'éducation plurilingue : guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe*, [En ligne], consulté le 20 novembre 2022. URL : <https://rm.coe.int/16802fc3ab>.

Constitution du Sénégal de 2001, [En ligne], consulté le 17 octobre 2022. URL : <https://www.sec.gouv.sn/publications/lois-et-reglements/loi-ndeg-2001-03-du-22-janvier-2001-portant-constitution-modifiee>.

Diao Ousmane (2022), « Langues et développement : le rôle des radios communautaires ». In *Voix africaines, voies émergentes, (pp184-194.)*, Paris, EAC.

Dubois Jean et al. (2002). *Dictionnaire de linguistique*, Larousse.

Fédération internationale des professeurs de français, (fipf) (2016), « Politique linguistique et enseignement apprentissage du français : Quelles perspectives pour la pluralité linguistique » *Dialogues et cultures*, n° 62, EMG Editions, Louvain-la- Neuve.

IEF Vélingara (2022), Situation des structures en 2022, Bureau de planification.

IEF Vélingara, Ministère de l'éducation nationale (juin 2022), « Rapport de cartographie linguistique de l'académie de Kolda », Direction de l'alphabétisation et des langues nationales (DALN).

La désacralisation des principes de l'écriture théâtrale dans *Juste la fin du monde* de Jean-Luc Lagarce

Placide Bertrand ÉBANGA

Enseignant-chercheur, Chargé de Cours Département de Français,
Université de Ngaoundéré, Cameroun ;
Laboratoire Textes et Imaginaires (LATEXIM)
placidebanga@yahoo.fr

Résumé

Dans cette réflexion, on démontre que dans Juste la fin du monde, Jean Luc Lagarce balaie du revers de la main presque toutes les composantes théâtrales symbolisant le caractère sacré des règles esthétiques. Son style se démarquant de la conception traditionnelle qui magnifiait les ordonnances représente une écriture guidée par un esprit novateur et libéral manifeste à travers l'usage des stratégies dramaturgiques en vue de déconstruire l'ancienne esthétique. Cette analyse dégage alors le problème du renouvellement du drame et des procédés esthétiques dans la pièce de Lagarce. Dès lors, quels sont les éléments dramatiques et non dramatiques qui trahissent la rénovation et la mise à l'écart du caractère indispensable des normes d'écriture classique chez Lagarce ? On s'appuie sur la sémiologie théâtrale telle qu'inspirée par Tadeusz Kowzan pour procéder à l'étude des signes. En empruntant la critique thématique richardienne, le présent travail aboutit au résultat selon lequel l'écriture de la pièce de Lagarce obéit à la nouvelle tendance, laquelle ne s'attarde plus à l'application scrupuleuse d'un ensemble de normes satisfaisant les caprices théoriques d'une école. Le dramaturge qui met en valeur les préoccupations inhérentes à sa vie personnelle bouleverse les structures du genre. La déstructuration de la pièce est visible à travers le fait que son action, qui n'est plus adossée sur la représentation d'un sujet sérieux, est problématique ; sa création représente des personnages en crise et qui n'ont plus véritablement une identité prestigieuse et la spatio temporalité n'est pas en reste dans ce processus de renouvellement. Enfin, l'écriture reconfigurée est ouverte à d'autres domaines qui donnent une allure composite à la pièce.

Mots clés : Lagarce, genre théâtral, écriture, principes, nouveau, mélange

Abstract

This reflection shows that in Juste la fin du monde, Jean Luc Lagarce sweeps aside almost all the theatrical components that symbolise the sacred character of the aesthetic rules. His style, which differs from the traditional concept that exalts the rules, represents a writing led by an innovative and liberal spirit, which manifests itself in the use of dramaturgical strategies to deconstruct the old aesthetics. This

analysis then highlights the problem of the renovation of drama and aesthetics in Lagarce's play. What are the dramatic and non-dramatic elements that betray the renovation and the rejection of the indispensable character of classical writing in Lagarce's play? The study of signs is based on the semiology of theatre inspired by Tadeusz Kowzan. Borrowing from Richardian thematic criticism, this work concludes that Lagarce's writing follows the new trend, which is no longer based on the scrupulous application of a set of norms that satisfy the theoretical fantasies of a school. The destruction of the play can be seen in the fact that its action, no longer based on the representation of a serious theme, is problematic, that its creation represents characters in crisis and who no longer have any real prestige, and that space and time are not left out of this renovation process. Finally, the redesigned script is open to other domains that give the play a composite appearance.

Key words: Lagarce, theatrical style, writing, principles, new, mixture

Introduction

Focaliser une attention particulière sur la désacralisation des principes d'écriture du genre théâtral consiste à démontrer que les normes sous-tendant son esthétique sont de nos jours déconstruites. L'écriture théâtrale qui se présente sous une forme purement libérale revêt alors une nouvelle orientation, car non seulement ce genre est incapable de produire une véritable action, mais également toutes les composantes référentielles de la dramaturgie ancienne ont été reconfigurées. Il se dégage ainsi le problème du renouvellement du drame dans *Juste la fin du monde*. Ceci étant, quels sont les signes qui symbolisent le renouvellement des procédés théâtraux traditionnels dans la pièce de Lagarce ? Justifier la pertinence de cette problématique amène à émettre quelques hypothèses dont la générale est formulée ainsi que suit : « le style théâtral de Jean-Luc Lagarce s'appuie sur une écriture qui renouvelle le fondement même du genre traditionnel » et l'hypothèse secondaire quant à elle peut être émise en ces termes : « la reconfiguration ou l'absence de l'action, la crise identitaire des personnages, la déconstruction de la fable ainsi que le mélange de différents champs, constituent l'essence de la nouvelle forme théâtrale ». La justification du socle méthodologique de notre analyse, procède d'une part, à la sémiologie théâtrale, étude des signes telle que préconisée par Tadeusz Kowzan dans *Littérature et spectacle* et d'autre part, l'approche thématique ainsi qu'énoncée par Jean-Pierre Richard dans *L'univers imaginaire de Mallarmé*, nous amènera à faire ressortir les motifs ou sous-thèmes, les images, les tableaux et

les représentations qui trahissent l'identité secrète du dramaturge. À l'issue de cette analyse, on retient que l'écriture de la pièce de Lagarce s'arrime à une dynamique purement novatrice. Non seulement la nouvelle tendance ne s'attarde plus à l'application scrupuleuse d'un ensemble de normes satisfaisant les caprices théoriques d'une école, mais aussi tout le pouvoir qui a été attribué aux canons normatifs embrigadant le style dans une sorte de subjectivité formelle est désormais brisé dans le genre théâtral contemporain qui s'est affranchi de toute tendance dogmatique susceptible de compromettre le développement du génie ou du talent de l'écrivain. Tour à tour, nous mettrons d'abord en évidence la dynamique de la nouvelle écriture qui subvertit tous les talons, ensuite, nous présenterons l'écriture de Lagarce comme un tout composite, hybride ou faite à base des mélanges, enfin, nous dévoilerons la perception du dramaturge tout en démontrant que son écriture porte en elle les marques de la reconfiguration du genre théâtral.

I. Juste la fin du monde : de la déconstruction du style classique à une écriture nouvelle

La théorie du drame moderne est la conséquence de la déconstruction de l'esthétique théâtrale classique. Les dramaturges modernes et contemporains déploient tous leurs efforts pour renouveler le drame. À ce propos, Peter Szondi qui est l'un des initiateurs de ce mouvement publiera en Allemagne en 1956, un ouvrage intitulé *La théorie du drame moderne*. En s'inscrivant dans la tradition ouverte d'Hegel qui met en avant le principe de l'identité de la forme et du contenu du drame moderne, il confirme que la forme dramatique fait l'objet, à la fin du 19ème siècle, d'une crise fondamentale due à l'introduction d'éléments épiques en son sein. Des composantes telles les rapports des personnages, la forme d'écriture et l'introduction des traits épiques participent de la caractérisation de la crise du drame. Selon lui, jusqu'à la fin du 19ème siècle, la forme dramatique est progressivement devenue insuffisante pour représenter l'homme de cette époque écartelé par les turpitudes qui le hantent quotidiennement. Les thèmes ainsi que toutes les perspectives du théâtre ne pouvaient donc que subir des mutations, d'où la désacralisation des principes qui constitue le point saillant de cette

analyse. C'est la raison pour laquelle les œuvres qui s'en suivront présenteront une allure problématique. Les éléments du drame traditionnel reconfigurés donnent à la production théâtrale moderne une tendance pas très éloignée du phénomène de l'histoire littéraire. Jean-Pierre Sarrazac appelle cela « redramatisation » contemporaine. La dédramatisation pour ce critique ne signifie donc pas la mort du drame, mais un retournement de la progression dramatique en séries discontinues de micro-conflits relativement autonomes.

*I. 1. Le renouvellement des structures de l'écriture dans *Juste la fin du monde**

Selon Jacques Derrida, la déconstruction se prête à un « exercice destructeur qui consiste à développer une méfiance vis-vis des mots, des concepts et des habitudes » (Jacques Derrida, 1999).⁹⁹ À la différence de l'écriture classique, ordonné cohérente et rigoureuse, celle actuelle présente un texte disloqué, affectant les grandes structures dramatiques et leurs fondements. Elle se perçoit comme un style qui s'appuie sur l'aspect formel d'un texte et sur la langue tel qu'on peut le remarquer dans la structure de la pièce qui sous-tend notre travail de recherche.

En effet, dans *Juste la fin du monde*, le genre qui a subi des transformations intègre de nouveaux procédés et des éléments qui empêchent le théâtre de reposer une fois de plus sur des canons. La règle de trois unités, tout comme celles de bienséance et de vraisemblance sont mises à mal par Jean-Luc Lagarce. Afin de mieux appréhender son théâtre, il est judicieux d'apprécier à sa juste valeur la prise de position suivante de Patrice Pavis : « La dramaturgie, en réalité, se dissout dans la textualité : on distingue mal à présent l'action, les conflits, l'intrigue, la fable, l'espace et le temps, comme si ces catégories perdaient, dans ce type d'écriture, toute consistance, ou du moins se reformaient et se reformulaient en d'autres termes » (Patrice Pavis, 2011).¹⁰⁰

Du point de vue structurel, la pièce déconstruit l'esthétique, la structure interne et la forme des didascalies de la tendance esthétique classique. Le théâtre est alors organisé sous la forme suivante : un

⁹⁹ P. 5.

¹⁰⁰ P. 184.

prologue repérable à travers le monologue de Louis, une première partie composée de onze scènes offrant plusieurs monologues scène 3 : Suzanne, scène 5 : Louis, scène 8 : la Mère, scène 10 : Louis, un intermède comprenant neuf scènes très brèves, une seconde partie comprenant trois scènes, dont la première est un monologue de Louis, un épilogue-monologue de Louis. Il renouvelle la forme structurelle dramatique en remplaçant les actes par les parties et en désorganisant toutes les autres subdivisions textuelles. Cette disposition qui tourne le dos à la forme théâtrale basique donne l'impression qu'il s'agit d'un roman. La pièce est en effet parsemée d'éléments de la forme romanesque qui ne peuvent plus favoriser l'action dramatique des personnages. De plus, on remarque dans le passage d'une scène à l'autre, notamment pendant la représentation du texte scénique qu'aucune information n'est donnée quant aux personnages présents dont on ne connaît ni les entrées, ni les sorties. Le dramaturge procède ainsi pour donner plus d'importance à la liberté de la mise en scène.

Lagarce produit une structure dramatique construite comme un roman, c'est-à-dire ne proposant ni début ni fin. Cette disparition subite des combinaisons de structures formelles d'antan remet totalement en question la définition aristotélicienne de la tragédie et les règles héritées du Classicisme sur l'exposition, le nœud et le dénouement. La structure de la forme dramatique du texte à l'étude privilégie des formes. Cette mutation est mise en lumière grâce au nouveau rôle assigné aux didascalies qui ont changé de forme et qui peuplent la pièce.

Cette dramaturgie est constituée de deux composantes, à savoir le texte dialogal qu'est la parole et le paratexte constitué de la didascalie. S'agissant du dialogue, il fait référence aux discours des personnages, tandis que les didascalies quant à elles, mettent en évidence les éléments qui entourent le texte. Faisant partie des éléments présentant le texte étroitement lié aux paroles des personnages, elles permettent d'aider les lecteurs dans l'interprétation du texte, mieux elles accordent l'opportunité au dramaturge de fournir aux lecteurs, non seulement des éléments indispensables dans la compréhension de l'action, mais aussi, de mieux décrypter la représentation scénique. L'indication scénique qui donne des renseignements sur les jeux des personnages est destinée à la représentation et aux paroles qui ne sont pas dites par les personnages,

c'est-à-dire leurs gestes, leur mimique, leur déplacement, sur le lieu, le décor, l'espace et la scène. Pour ne pas être confondues aux tirades, elles sont représentées, soit en italiques ou alors entre guillemets.

Dans cette logique, si elles étaient moins utilisées dans l'école classique, c'est parce que les dramaturges estimaient que le texte à dire se suffisait et donc la représentation obéissait aux codes établis. Toutefois, avec l'évolution du théâtre, elles revêtent un visage tout autre dans *Juste la fin du monde* en ce sens qu'elles présentent les cinq personnages et leurs âges, leur statut ainsi que l'espace et le temps du déroulement des événements du cercle dans la famille de Louis tel que le présente l'extrait ci-après :

« Personnages

LOUIS, 34 ans

SUZANNE, sa sœur, 23 ans

ANTOINE, leur frère, 32 ans

CATHÉRINE, femme d'Antoine, 32 ans

LA MÈRE, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61 ans.

Cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment, ou bien encore durant près d'une année entière.» (Lagarce, 2008).¹⁰¹

Le nombre des personnages qui entrent en scène et leur relation de familiarité qu'ils entretiennent sont consignés dans la didascalie ci-dessus qui oriente l'action vers les rapports familiaux, dans une distribution restreinte des personnages et un lieu unique. On y retrouve la mère, ses enfants ainsi que sa belle-fille. Cette didascalie renseigne également les lecteurs sur le lieu et les temps de la représentation de l'action qui, d'ailleurs, s'écartent de l'illusion théâtrale parce que s'étendant sur une année ou plus.

Tel que présentées ici, les didascalies semblent ambiguës, car afin de mieux apprécier le rôle initial attribué aux didascalies ici, il est d'abord opportun de parcourir longuement le texte qui sous-tend cette analyse. C'est ainsi qu'on trouve à peine deux occurrences y relatives, à savoir : « elle rit toute seule » (p. 60), pour parler de Suzanne après un bref échange entre elle et Antoine et « Catherine reste seule »

¹⁰¹ P. 6.

(Lagarce, 2008 : 42), pour indiquer l'absence des autres sur la scène. Lagarce a donc reconfiguré les didascalies qu'il utilise d'ailleurs très rarement et le fait que son texte théâtral n'en dispose pas assez nous amène à dire que la parole des personnages revêt une importance considérable dans la représentation de l'action. Par conséquent, les signes ne sont plus trop utilisés parce qu'ils sont davantage verbalisés. Les groupes de mots tels « je vous embrasse », « j'entends un bruit de voiture » (p. 10), « où est-ce que tu vas », « ils reviendront, ils reviennent toujours » (p. 42), « je vais t'accompagner, je t'accompagne », « elle me caresse une seule fois la joue » (p. 62), etc., sont certes des didascalies, mais ont déjà subi une transformation parce qu'elles se présentent ici comme des prises de parole normales des personnages.

Lagarce utilise aussi abusivement des didascalies expressives qui traduisent les émotions et les sentiments des personnages. De fait, elles sont plutôt prononcées et ne s'observent qu'à travers les prises de parole. Lorsque Catherine dit qu'« on entendait Antoine s'énerver et c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus ». (Lagarce, 2008)¹⁰², même s'il n'est pas représenté en didascalie ordinaire, il n'en demeure pas moins vrai que du point de vue discursif, l'extrait dévoile la colère d'Antoine qui est due au retour de Louis. Le dramaturge subvertit l'écriture de base en réorientant le rôle de la didascalie. Il prend plus en compte la parole, moyen par lequel les personnages expriment le mieux leur intériorité. L'abstraction de la didascalie fait perdre par conséquent au théâtre sa forme et embarrasse le lecteur qui est obligé de deviner s'il s'agit d'un roman ou d'une pièce théâtrale.

I. 2. Mutations spatio temporelles dans *Juste la fin du monde*

Les approches conceptuelles de Patrice Pavis quant aux notions d'espace et de temps mettent en exergue le fait que « l'espace, l'action et le temps sont des éléments tangibles du spectacle. Or, la difficulté consiste non seulement à les décrire séparément, mais à observer leur interaction. L'un

¹⁰² P. 58.

n'existe pas sans les deux autres ». (Patrice Pavis, 2016)¹⁰³. Afin de mieux parler d'un texte dramatique, on ne saurait évoquer les trois éléments évoqués ci-haut sans s'en tenir à la mise en valeur de la parole. Lagarce dénature cette norme en éclatant la durée et en utilisant différents espaces scéniques.

La notion de site n'est donc plus déifiée chez ce dramaturge dont la mise en valeur des innovations est la particularité fondamentale de son écriture. Représenter la vie dans un seul lieu scénique serait la réduire dans sa totalité, d'où la diversification des sites de représentation. Ce faisant, la didascalie initiale localise le lieu de l'action comme en témoigne l'extrait suivant : « cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne » (Lagarce, 2008)¹⁰⁴. Ce lieu est un espace scénique où Louis vient annoncer sa mort prochaine. En dehors de cette brève précision de l'espace scénique, d'autres informations relatives au site de représentation sont données par Suzanne tel que le matérialise l'extrait suivant :

« Je vis au second étage, j'ai ma chambre, je l'ai gardée, et aussi la chambre d'Antoine et la tienne encore si je veux, mais celle-là nous n'en faisons rien, c'est comme un débarras, ce n'est pas de la méchanceté, on y met les vieilleries qui ne servent plus mais qu'on n'ose pas jeter. [...] c'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement. » (Lagarce, 2008)¹⁰⁵.

L'absence d'informations sur le cadre spatial ne prête pas à un texte dramatique. Ce manque de repère est accentué par l'absence totale des didascalies qui avaient pour fonction de représenter les indications scéniques dans chaque scène. Si l'espace n'est pas présenté par une didascalie, il ressemble à un espace romanesque où tout est vide. En dehors de toutes ces informations données sur l'espace intérieur de la maison, l'on

¹⁰³ P. 158.

¹⁰⁴ P. 6.

¹⁰⁵ P. 23.

note aussi d'autres éléments pouvant être des points de repère pour les lecteurs du point de vue de sa localisation géographique. Le discours de Suzanne fait ressortir cette particularité de la manière suivante :

« Tu dois aimer ces légères nuances, petite maison, bon, comme bien d'autres à quelques kilomètres de nous, par-là, vers la piscine découverte omnisports, tu prends le bus 9 ensuite le 62 et tu dois marcher encore un peu. [...] ... pourquoi, je parle, et cela me donne envie de pleurer, tout ça, que Antoine habite près de la piscine. Non, ce n'est pas bien, c'est un quartier laid ». (Lagarce, 2008)¹⁰⁶.

Non seulement la maison semble logée dans une campagne, mais le quartier est aussi défavorisé et c'est ce qui poussera Suzanne à songer à aller vivre dans un autre monde. Cet espace rêvé qui est projeté au futur déconstruit donc l'espace de la représentation : on parle de l'espace intérieur.

Tout comme l'espace fait fixer l'action théâtrale dans une durée, le temps est aussi un moment qui lui permet de se dérouler dans un lieu. On ne peut pas parler de l'action et de l'espace sans inclure le temps dans un texte théâtral. Patrice Pavis s'exprime à ce sujet : « l'action se concrétise en un lieu et à un moment donnés » (Patrice Pavis, 2016)¹⁰⁷. Dans *Juste la fin du monde*, bien qu'on note peu de référents relatifs au temps, l'action se situe dans un temps rituel, celui des réunions familiales. Comme la didascalie initiale l'indique, on assiste à deux types de temps : temps journalier et temps suspendu : « cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne, un dimanche évidemment, ou bien encore durant près d'une année entière » (Lagarce, 2008)¹⁰⁸. On a deux types de temps : le temps de la représentation ou temps journalier et le temps qui place les lecteurs dans une action future.

¹⁰⁶ P. 22.

¹⁰⁷ P. 158.

¹⁰⁸ P. 6.

Le temps journalier est comme le temps du moment de la représentation. Cette durée est soulignée dans la didascalie suivante mentionnée dans « un dimanche », celui de la réunion familiale qui regroupe les membres familiaux. La notion est restructurée si bien que la représentation dure plus d'un jour. Étant donné que l'action est intrinsèquement liée au temps, la temporalité chez Lagarce se rapporte au temps du récit qui s'appuie sur des retours dans le passé. Le récit est situé entre le passé et le futur. En dehors du temps de la représentation étudiée, il existe également d'autres temps fictifs ou temps de l'histoire : c'est le temps représenté. Selon Patrice Pavis, il est défini comme « un temps dramatique, celui des événements rapportés » (Patrice Pavis, 2016)¹⁰⁹. Un auteur affirme au sujet de la structure temporelle des œuvres de Lagarce que : « cette tension bipolaire [...] livre une expérience du temps [...] où s'enroulent l'ensemble des retours qui structurent son œuvre, retours des personnages sur leur vie, de l'histoire sur son cours [...]. L'entre-deux où se tient la parole lagarçienne se dote donc d'une durée fondamentalement dynamique où passé et futur coexistent et s'affrontent » (Talbot A., 2008)¹¹⁰.

Le mélange des temps chez Lagarce crée un dysfonctionnement dans la structure temporelle, bouleversant toute action dramatique. À travers l'usage des temps verbaux, la plupart de ses personnages crée un brouillage temporel qu'on peut déceler dans l'extrait ci-après : « CATHERINE. Vous nous aviez envoyé un mot, vous m'avez envoyé un mot. C'était, ce fut, c'était une attention très gentille et j'en ai été touchée, mais évidemment, vous ne l'avez jamais vue. Ce n'est pas aujourd'hui, mais tant pis, non, ce n'est pas aujourd'hui que ça changera mais je lui raconterai. Nous vous avons, avons, envoyé une photographie d'elle » (Lagarce, 2008)¹¹¹.

¹⁰⁹ P. 166.

¹¹⁰ P. 258.

¹¹¹ P. 14.

Le mélange des temps verbaux dévoile le caractère hésitant de Catherine qui emploie des verbes du passé, du présent et du futur. Cette hésitation traduit la structure du temps qui permet d'avancer et de revenir sur un même détail. Toute cette manifestation engendre une lenteur certaine dans le rythme de la représentation et empêche l'avancement d'action qui non seulement devient alors statique, mais retarde également considérablement le personnage qui semble tourner en rond.

I. 3. L'absence d'action dans *Juste la fin du monde*

Aristote définit l'imitation d'une action comme une fable se construisant par : « la composition des faits, et par des « caractères moraux » (ou mœurs) ceux qui nous font dire que ceux qui agissent ont telle ou telle qualité ; par « pensée », tout ce qui, dans les paroles qu'on prononce, sert à faire une démonstration ou à exprimer une opinion » (Aristote, 1973)¹¹². Les paroles prononcées dans une mise en scène doivent être accompagnées par des gestes, des faits des personnages et c'est tout ce procédé qui donne lieu à une action théâtrale.

Qui dit théâtre, dit action et avec l'évolution du genre, quoique moteur du conflit théâtral, celle-ci tend à disparaître. L'action dramatique se présente comme la substance du drame sur laquelle se bâtit l'organisation structurelle de la pièce. Si l'on se refait à sa fonction ayant pour but ultime d'émouvoir les masses dans un espace donné et dans une durée très limitée, l'art dramatique est censé être fondé sur une action qui émeut les spectateurs.

Toutefois, la destruction de la forme structurelle de la dramaturgie empêche une représentation de la mise en scène des conflits, car le respect de la disposition de la forme est nécessaire pour l'accomplissement des actions sur scène. Sous l'influence des bouleversements provoqués par la forme, se projette une vision du monde adaptée à ses propos sur les événements qui se produisent. Dans une pièce bien faite, celle-ci devient alors superflue et son absence est automatiquement perceptible. Dans ce contexte, on ne parvient pas à retrouver une vraie action dans *Juste la fin du monde*,

¹¹² P. 19.

construite autour d'une histoire qui n'évolue pas véritablement du début jusqu'à la fin sur le conflit intérieur. Jean-Pierre Sarrazac appelle cela le « drame intrasubjectif » (Sarrazac, 2012)¹¹³. Le retour qui permet de revenir sans cesse sur leur passé, dans leur moi intérieur, caractérise tous les personnages mis en scène. Une telle démarche ne peut que brouiller la communication entretenue par les personnages. En outre, cette tendance au retour empêche l'accomplissement de l'action dramatique. Même lorsqu'ils sont ensemble, les personnages sont animés par le désir de plonger à nouveau dans leur passé pour raconter sur scène : on dit qu'ils expriment leur intériorité tel qu'on peut le remarquer à travers la tirade suivante de Suzanne :

« SUZANNE. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, et depuis sa mort à lui que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire, elle répète ça. [...] Ce que je suppose, ce que j'ai supposé et Antoine pense comme moi, il me le confirma lorsqu'il pensa que sur ce point comme sur d'autres, j'étais en âge de comprendre, c'est que jamais tu n'oubliais les dates essentielles de nos vies, les anniversaires quels qu'ils soient que toujours tu restas proche d'elle, d'une certaine manière, et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence » (Lagarce, 2008)¹¹⁴.

Le monologue explique le désir de Suzanne de raconter son passé sur scène. Le locuteur tient un discours puisé dans un temps donné et passé, mais qui est sans cesse réactualisé par le personnage. Suzanne qui relate un fait intime gardé en elle depuis un certain moment et choisit le moment de représentation pour l'exposer. Au lieu de communiquer à travers des répliques et des échanges avec ses interlocuteurs, le personnage se lance dans un long monologue, laissant la place à la parole qui domine ainsi toute la pièce. Le théâtre de Lagarce peut dans ce cas se définir comme une dramaturgie statique, car il réduit considérablement l'action et cela cède par la même occasion la place à la parole qui se met aussitôt permanemment en mouvement. La parole devient alors le sujet autour duquel se déroule toute l'action dramatique dans la mesure où on ne voit pas de véritables péripéties faire avancer l'histoire vers un dénouement.

¹¹³ P. 104.

¹¹⁴ P. 21.

Néanmoins, on suit plutôt les évolutions discursives de personnages en quête de soi.

Quoique ces derniers s'expriment dans de longues répliques, leur discours ne leur permet pas d'agir et cela se perçoit à travers le fait qu'ils restent bloqués dans leur mutisme. Durant les échanges, ils rencontrent des difficultés à communiquer comme s'ils se gênaient entre eux ou comme s'ils ne parvenaient pas à exprimer leurs idées face au regard extérieur. Les personnages semblent solitaires et isolés par leur propre parole. Ils ne sont pas en mesure de créer une action pouvant mettre en conflit les protagonistes. La déconstruction de l'action dramatique est perceptible à travers une dramaturgie rétrospective dans laquelle le récit envahit toute la pièce. Le fait de raconter un événement antérieur entraîne un resurgissement permanent dans le passé qui rend immobile les personnages. L'action prend alors un effet statique. Le récit est un drame du passé auquel les personnages deviennent eux-mêmes, des spectateurs contre lesquels ils sont impuissants.

L'absence de l'action dans la pièce dérive aussi du refus des personnages d'agir. Ce désengagement se traduit par la position que prennent certains sur scène. A la scène 3 de la deuxième partie, les personnages sur scène ne font aucun mouvement comme en témoigne cet extrait : « SUZANNE. Et puis encore, un peu plus tard. LA MÈRE. Nous ne bougeons presque plus, nous sommes toutes les trois, comme absentes, on les regarde, on se voit » (Lagarce, 2008)¹¹⁵. Il est clair au travers de l'illustration précédente que les personnages ont délibérément choisi de ne pas participer à l'action : c'est pour cela qu'ils deviennent comme des spectateurs.

En substance, l'écriture de la pièce de Lagarce intègre de nouveaux procédés et des éléments empêchant le théâtre de reposer à nouveau sur des principes canoniques. Elle renouvelle la forme structurelle dramatique, remplaçant ainsi les actes par les parties et en désorganisant toutes les autres subdivisions textuelles. L'usage abusif des didascalies a ravi la vedette au dialogue, ce qui empêche l'épanouissement de l'action qui quant à elle est défigurée. La spatio-temporalité qui n'est pas en reste dans ce processus innovant est

¹¹⁵ P. 69.

également déstructurée et éclatée. À la suite de cette analyse, on va vérifier si la communication a aussi subi des innovations dans la pièce à l'étude.

II- Le langage dramatique dans *Juste la fin du monde*

La communication dramatique que représente Lagarce est multiple, c'est-à-dire constituée des actes verbaux, non verbaux et para verbaux. C'est donc un langage composite constitué de la parole, c'est-à-dire ce que Kowzan appelle au système (1 et 2), signes auditifs renvoyant à la parole et au ton. (Kowzan, 1975)¹¹⁶. Toutefois, d'autres éléments dramatiques qui ne s'appliquent pas à la parole explicite, mais qui demandent à être décodés complètent cette communication. Le critique parle des actes non verbaux et para verbaux et montre que le langage au théâtre ne saurait se limiter exclusivement à la seule parole exprimée par les personnages, d'où l'association à cette parole des autres actes de communication que l'on vient de présenter *supra*.

II. 1. Le langage verbal

À travers les échanges, on se rend compte que dans le but d'exprimer leur mélancolie, les personnages mis en scène par Lagarce utilisent différentes tonalités. Des paroles qu'ils articulent, on peut noter soit une tonalité lyrique, soit une tonalité pathétique, voire satirique. Les monologues intérieurs et les dialogues des personnages parviennent à mieux faire ressortir la tonalité ici. Le monologue narratif et informatif est perceptible à travers les discours introspectifs des personnages qui récitent et racontent. Cela remplace le monologue traditionnel. Dès lors, le personnage parle seul sur scène pendant des heures, c'est-à-dire qu'il commente une action, un fait ou alors relate un souvenir, un drame passé perceptible à travers le développement temporel chronologique. Il raconte sa vie dans le but d'informer : on parle alors de « monologue intérieur » (Sarrazac, 2012).¹¹⁷ Le critique présente le langage comme un dialogue qui sépare, accentue la distance entre les individus et perd par la même occasion la communication. Or, étant donné qu'il y a perte de communication, la

¹¹⁶ P. 205.

¹¹⁷ P. 181.

seule forme du dialogue qui pourrait donc rapprocher les personnages n'est autre que l'articulation des paroles qu'ils avancent.

Dans la pièce, c'est effectivement elle qui domine le langage. Les personnages ne dialoguent pas en tant que tel. Si quelqu'un prend la parole, ce n'est pas pour répondre à son interlocuteur, mais pour raconter plutôt ses événements. Les personnages lagarciens tiennent des discours narratifs pour raconter. À titre illustratif, la pièce s'ouvre par le prologue de Louis, un long monologue dans lequel il exprime son désir d'annoncer sa mort prochaine aux membres de sa famille. Le recours au monologue considéré comme l'exposition permettant de donner des informations sur la situation initiale, les personnages et le nœud du dénouement restitue ce langage dramatique. Ici, Louis annonce le point focal de l'histoire sur lequel reposera la trame narrative, celle de sa mort et de son retour, si bien qu'il n'y parviendra pas. Le monologue a une fonction informative, car l'annonce apporte une nouvelle, nécessairement à la compréhension d'un récit.

Il regrette d'avoir quitté les siens : « Je décidai de revenir les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage, pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision [...] ma mort prochaine » (Lagarce, 2008)¹¹⁸. Ce ne sont que les paroles articulées qui marquent la pièce du dramaturge. S'en tenant à la définition du monologue comme un long discours qu'une personne tient à lui-même ou qui n'est interrompu par aucun autre interlocuteur, Louis crie dans une tonalité lyrique la douleur de la solitude. Le discours monologique qui met en difficulté l'échange entretenu par deux protagonistes, constitue par conséquent la nouvelle écriture dramaturgique pratiquée par la quasi-totalité des dramaturges actuels. À ce sujet, Patrice Pavis se prononce en ces termes : « Dans l'écriture dramatique nouvelle, le dialogue des conversations est banni des scènes comme le reliquat d'une dramaturgie du conflit et de l'échange » (Patrice Pavis, 1988)¹¹⁹.

II. 2. Le langage non verbal

Eugène Ionesco pense que tout est langage au théâtre. Même les gestes, la mimique, le mouvement sont également autant des expressions utilisées par des personnages pour véhiculer des

¹¹⁸ Pp. 7-8.

¹¹⁹ P. 4.

informations. Yves Winkin définit la communication non verbale comme « un processus social permanent intégrant de multiples modes de comportement : la parole, le geste, le regard, la mimique, l'espace interindividuel » (Yves Winkin, 1981)¹²⁰. Le langage non verbal manifesté par des expressions corporelles n'est pas prononcé par les personnages. Ces derniers sont, de par leurs fonctions liées au théâtre, représentés à travers les didascalies. Selon Kowzan, il y a trois signes du langage non verbal liés à l'expression corporelle : « la gestuelle, la mimique et le mouvement ». (Tadeusz Kowzan, 1975)¹²¹.

Les gestes ne sont plus représentés par les didascalies par Lagarce. Ils sont très peu utilisés, mais plutôt racontés ou verbalisés par les personnages qui les présentent comme s'ils étaient des paroles à part entière. Il revient donc aux spectateurs d'être subtil pour distinguer ces éléments mélangés aux discours. Au moment où la famille est rassemblée, Antoine manifeste un désir de désintéressement en quittant le cercle familial :

« ANTOINE. Elle reviendra.

LOUIS. Oui, je veux bien, un peu de café, je veux bien.

ANTOINE. – « oui, je veux bien, un peu de café, je veux bien. »

CATHÉRINE. - Antoine !

ANTOINE. - quoi ?

LOUIS. Tu te payais ma tête, tu essayais.

ANTOINE. - tous les mêmes, vous êtes tous les mêmes !

CATHÉRINE. - Antoine ! Où est-ce que tu vas ?

LA MÈRE. Ils reviendront. Ils reviennent toujours » (Lagarce, 2008)¹²².

On déduit qu'Antoine effectue un mouvement d'un lieu à un autre quoique les didascalies ne le traduisent pas de manière ordinaire comme le pratiquaient les classiques avant. Il y a donc absence de manifestations exprimées par les personnages. La didascalie remplacée, le langage est alors verbalisé par les personnages. Ici, Antoine manifeste sa volonté de ne pas prendre part à cette réunion familiale.

¹²⁰ P. 24.

¹²¹ P. 206.

¹²² P. 42.

II. 3. Le langage para verbal

Tadeusz Kowzan catégorise les signes visuels et auditifs qui renferment à la fois les langages verbaux, non verbaux et para verbaux. La musique, la mimique et le bruitage sont considérés comme des signes para verbaux. La mimique est le troisième signe de la sémiologie théâtrale qui désigne l'expression d'un fait par le visage ou par le rire. Cette manifestation est le dévoilement de l'expression intérieure ou secrète du personnage. Dans *Juste la fin du monde*, longtemps absent aux côtés de sa famille, le fait que Louis revienne chez les siens semble les réjouir. L'accueil est réservé par des sourires et le rire perceptibles à travers les visages de ces derniers. Le sourire de Louis traduit sa joie de se retrouver à nouveau en famille : « LA MÈRE. Petit sourire ? Juste » ces deux ou trois mots » ? LOUIS. Non. Juste le petit sourire » (p.40). Ce moment n'épargne pas aussi Antoine qui n'hésite pas à lancer un rire : « tu ris ? Je ne te vois jamais rire » (Lagarce, 2008)¹²³. Adela Elena constate « que le rire exprime la joie. Seuls les humains peuvent rire, c'est un mécanisme fondamental inné. Le rire peut aussi exprimer une disposition positive (rire avec des plaisanteries de l'autre) ou même une disposition négative (rire de quelqu'un) » (Adela Elena 2006)¹²⁴. Ici, les rires expriment la joie de certains de retrouver leur frère Louis de retour en famille.

En ce qui concerne le bruitage, Elena définit le para verbal comme une « technique utilisée pour jouer avec la voix, soit par son débit, soit par l'intonation, le timbre, la hauteur, la durée (dimensions suprasegmentales). Les manifestations vocales qui dominent le système para verbal sont : le rire, les cris, les soupirs, les murmures, les silences et les pauses » (Adela Elena, 2006)¹²⁵. Dans la même lancée, Tadeusz Kowzan classe le bruitage comme treizième signe de la communication théâtrale. Le bruit fait partie de la catégorie d'effets sonores qui n'appartient ni à la parole ni à la musique.

En mettant en exergue ces différents langages para verbaux, Lagarce ne le fait pas pour la sonorisation ou la beauté de la pièce, mais pour transmettre plutôt des émotions de personnages dépourvus de la parole. Ces signes communiquent une information au travers des

¹²³ P. 57.

¹²⁴ P. 3.

¹²⁵ P. 3.

personnages du drame. Lorsque Louis était revenu chez eux, il avait emprunté un taxi, l'élément par excellence du bruit. Dans les répliques, retentissent des bruits de cette voiture : « SUZANNE. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entendais une voiture. [...] tu es venu en taxi depuis la gare, je l'avais dit, ce n'est pas bien, j'aurais pu aller te chercher » (Lagarce, 2008)¹²⁶. Des expressions « entendre une voiture » et « venir en taxi », sont des éléments significatifs traduisant le bruit qui prend une signification profonde dans la mesure où il annonce l'arrivée de Louis. De telles représentations des signes para verbaux par la parole affichent la réinvention de la communication. On perçoit aussi les cris dans l'illustration suivante : « Louis. Ce que je pense, (et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand cri et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je cherche que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois » (Lagarce, 2008)¹²⁷. Le cri et le hurlement évoqués par Louis traduisent sa douleur angoissante et justifie aussi le fait qu'il est terrifié par la maladie. Dans le passage suivant : « [...] Je me répète cela, ou bien plutôt je me le chantonne pour entendre le son de ma voix, et plus rien que cela, je me chantonne désormais la pire des choses, « je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux » (Lagarce, 2008)¹²⁸, la musique accompagne Louis dans sa solitude. Les mots tels ; « répète », « chantonne », mettent en évidence ce type de communication.

En somme, la communication dans la pièce à l'étude intègre plusieurs éléments langagiers dans la représentation. Le langage est alors pluriel, parce que constitué d'actes verbal, para verbal et non verbal. Ce langage qui ne se limite pas qu'à la seule parole intègre aussi des éléments non linguistiques comme la mimique, la gestuelle, le mouvement, la musique, etc., qui contribuent à la mise en évidence du message véhiculé par les personnages. En dernier ressort, on va questionner l'objectif pour lequel Lagarce procède dans son théâtre par une écriture hybride.

¹²⁶ P. 11.

¹²⁷ P. 77.

¹²⁸ P. 56.

III- Juste la fin du monde : une écriture hybride et de mélange et pour quel objectif ?

Le genre théâtral actuel est dominé par un caractère hybride. L'écriture théâtrale faite sous la forme des mélanges affiche un style réinventé visible à travers la cohabitation du théâtre avec des éléments d'autres genres tels la poésie, le roman ainsi que d'autres formes d'art. L'abandon de la conception de la mimesis a occasionné une transformation profonde du théâtre qui est envahi par d'autres genres littéraires. Le renouvellement du drame donne alors lieu à une écriture de mélange, d'où l'interartialité, l'intermédialité, l'intergénéricité, etc.

III. 1. La juxtaposition d'usages poétiques dans Juste la fin du monde

L'écriture dramatique actuelle dispose de nouveaux procédés et de nouvelles structures qui donnent une allure syncrétique à ce genre. L'introduction des éléments poétiques dans le langage dramatique de Lagarce donne à cette création théâtrale une allure poétique. Les discours semblent construits sur des rythmes poétiques, bien que ceux-là n'aient pas respecté la versification. Tous ses personnages présentent souvent de longs discours formés d'une seule phrase qui est cependant découpée en quintil comme en témoigne ceci :

« ANTOINE. - je ne sais pas ce qu'elle a après moi / Je ne sais pas ce que tu as après moi / Tu es différente / Si c'est Louis, la présence de Louis, / Je ne sais pas, j'essaie de comprendre, / Si c'est Louis, / Catherine, je ne sais pas, / Je ne disais rien / On règle le départ de Louis, / il veut partir / je l'accompagne, je dis qu'on l'accompagne, je n'ai rien / dit de plus, / qu'est-ce que j'ai dit de plus ? / Je n'ai rien dit de désagréable, / pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable, / qu'est-ce qu'il y a de désagréable à cela, / Y'a-t-il quelque chose de désagréable à ce que je dis ? / Louis, ce que tu en penses, / J'ai dit quelque chose de désagréable » (Lagarce, 2008)¹²⁹.

¹²⁹ P. 65.

C'est une forme de mélange où des vers fondés sur les figures de style donnent à l'écriture un caractère hybride. Dans ce passage, il y a une forte dominance de l'anaphore. En tant qu'une autre forme de répétition, elle consiste à insister sur un mot en le répétant sciemment dans une ou plusieurs phrases consécutives. Ce groupe de mots répété se place donc en début de phrase. La succession des mots « elle a après moi [...] Tu as après moi », l'entrecroisement de « la présence de Louis [...] Si c'est Louis » et « désagréable [...] désagréable », créent un effet de jeu de sonorités qui donne une sorte de musicalité poétique à la forme du texte dramatique. Cette forme d'écriture ne répond plus aux exigences traditionnelles, mais confirme que l'écriture intègre effectivement de nouveaux procédés et éléments non dramatiques. L'on a l'impression qu'il s'agit d'un texte poétique. Pavis constate à ce sujet que la parole des personnages se présente comme « une spirale dont le centre est vide, un centre autour duquel s'enroule la répétition, lancinante et incantatoire » (Patrice Pavis, 2002)¹³⁰. De ce constat, la parole se présentant sous cette forme ne favorise ni l'action dramatique, encore moins la matérialisation de la psychologie des personnages. Par contre, par l'intermédiaire de cette forme des discours répétitifs, le langage poétique donne à un texte dramatique une orientation lyrique. Dès l'entame de la pièce, il y a une présentation qui ressemble étrangement à la poésie. On peut la découvrir en ces mots :

« SUZANNE : c'est Catherine
Elle est Catherine
Catherine, c'est Louis
Voilà Louis
Catherine » (Lagarce, 2008)¹³¹.

Visiblement, cette esthétique est la forme d'un texte poétique que l'on perçoit à travers les rimes plates en « ine » et « oui ». L'extrait ci-dessus témoigne à suffisance le caractère interartiel de cette pièce qui est également traversée par des usages anaphoriques et des répétitions. Le caractère répétitif est présent dans le passage ci-après : « LOUIS. - c'était, il y a dix jours à peine peut-être / où est-ce que

¹³⁰ P. 74.

¹³¹ P. 6.

j'étais ? / Ce devait être il y a dix jours [...] / il y a dix jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillé calmement, paisible / cela fait longtemps, aujourd'hui un an, je l'ai dit au début / cela fait un an ». (Lagarce, 2008)¹³². La répétition permet à Louis de se souvenir de son passé, de faire répéter l'envie, ses désirs de revenir en famille. Elle traduit les mouvements de sa pensée qu'il répète sans cesse. En se basant sur elle, Louis ne fait pas avancer l'action, mais la rend plutôt statique parce qu'il fait incessamment un retour dans le passé. En dehors d'extraits poétiques, il y a également la caractérisation du roman dans le théâtre qui sous-tend cette réflexion.

*III. 2. La présence des séquences romanesques dans *Juste la fin du monde**

Dans la pièce qui suscite cette étude, les personnages se détachent de l'univers fictionnel de la représentation. Ils se confondent aux personnages du roman. Étant donné qu'ils ne communiquent pas normalement, le dramaturge fait recours au récit romanesque qui vient malheureusement empêcher l'illusion théâtrale. Le fait de relater des scènes du passé ou de décrire les sentiments ne stimule pas l'évolution de l'action théâtrale. Le récit romanesque est donc omniprésent dans cette pièce. En voici la preuve :

« LOUIS. C'était, il y a dix jours à peine peut-être-où est-ce que j'étais ? Ce devait être il y a dix jours et c'est peut-être aussi cette unique et intime infime raison que je décide de revenir ici, je me suis levé et j'ai dit que je viendrai les voir, rendre visite et ensuite, les jours suivants malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a dix jours j'étais dans mon lit et je me suis réveillé calmement, paisible - cela fait longtemps, aujourd'hui un an, je l'ai dit au début cela fait longtemps » (Lagarce, 2008)¹³³.

Le discours de Louis est une histoire qui date de longtemps. Sur scène, il s'évertue à présenter dans un récit du passé centré sur les raisons qui l'ont poussé à revenir. L'introduction d'éléments narratifs dans la pièce aide dans la compréhension de la fable. Cet extrait fait d'abord un rappel du passé qui porte sur les mobiles de Louis, qui depuis longtemps est resté hors du cercle familial. La narration

¹³² P. 29.

¹³³ P. 29.

déforme la forme dramatique en créant des formes d'œuvres nouvelles. Toutefois, est-ce que le style d'écriture adopté par le dramaturge se limite exclusivement à la simple reconfiguration du drame ?

III. 3. L'écriture des mélanges : pour quelle finalité selon Lagarce ?

L'écriture symbolise pour Jean Pierre Richard une aventure spirituelle. Le dramaturge n'écrit pas fortuitement étant donné qu'il a un message à délivrer à sa société ou alors qu'il veut dénoncer les difficultés humaines, d'où son statut de médiateur privilégié au sein de sa société.

Dans *Juste la fin du monde*, le dramaturge qui entrevoit un monde nouveau a chamboulé la quasi-totalité des principes de l'écriture classique. Il réinvente le genre théâtral et dénonce les conflits accablant sa société qu'il veut libérer. La pièce présente une écriture nouvelle, syncrétique parce que cohabitant avec la poésie, la narration, etc. On y retrouve aussi des marques traduisant la musique qui est une forme artistique différente du genre théâtral pur. Ce mélange de genres favorise le dialogue et traduit l'hybridité qui véhicule mieux les informations aux lecteurs. C'est dans la même dynamique qu'Ébanga a affirmé dans sa réflexion que « le théâtre actuel a subi des transformations symbolisant le goût de la nouveauté. Désormais l'écriture est traversée par un vent de l'innovation manifeste à travers le dialogue des arts, des médias, d'autres types d'écriture qui caractérisent l'interdisciplinarité ». ¹³⁴(Ébanga, 2022).

À travers son adhésion au bouleversement de principes esthétiques du théâtre, Lagarce se démarque de l'écriture traditionnelle. Ce positionnement trahit son militantisme non seulement pour la reconfiguration du genre théâtral français, mais aussi pour la libération de l'homme des conflits sociaux. La représentation d'une écriture bouleversée, fragmentée et détachée de toutes contraintes normatives est un prétexte pour le dramaturge actuel qui manifeste le désir de représenter sous forme d'écriture la

¹³⁴ P. 281.

décadence de sa société qui est en proie à des pratiques malsaines et qui a perdu sa valeur humaine.

Ses thèmes développés dans sa pièce dévoilent d'épineux problèmes qui accablent les hommes de sa société. Il s'agit notamment de la rancœur, la haine, le mépris, l'angoisse existentielle, la mélancolie, etc. Il est important de souligner que tous ces maux sont menés par un fil conducteur qu'est le conflit familial. L'œuvre en tant que produit de l'écrivain prend d'abord source dans ses origines. C'est pourquoi le retour sur le passé qui meuble la pièce est une rétrospection sur la vie personnelle du dramaturge. Il part des difficultés auxquelles lui-même a été confrontées pour dénoncer les problèmes contemporains. On relève ainsi le problème des relations au sein du noyau familial dans la société contemporaine. Le conflit engendré par les remords et la rancœur est un conflit sous-entendu et suggéré, puisque les personnages ne parlent jamais, mais expriment leur intériorité et leur silence dans leurs tirades. Le conflit revêt donc une forme de critique sociale acerbe où la règle de famille est tournée en dérision.

Conclusion

Au bout du compte, Lagarce a réussi à renouveler le genre théâtral éclipsant l'aspect formel qui en disposait un poids énorme. De nouveaux procédés et des éléments novateurs ont supplanté la forme basique au point où la forme structurelle dramatique n'est plus en actes, mais en parties. L'usage abusif des didascalies a aussi supplanté le dialogue et cela constitue une entrave pour le déploiement de l'action qui devient reconfigurée, quasi-inexistante ou alors absente. La spatio-temporalité est également déstructurée et éclatée. Les personnages mis en scène sont soit inactifs ou alors en crise. De plus, la communication de la pièce est constituée d'actes verbal, para verbal et non verbal. Le langage qui ne se limite pas qu'à la parole intègre désormais des éléments non linguistiques comme la mimique, la gestuelle, le mouvement, la musique, etc., qui contribuent à la mise en évidence du message véhiculé par les personnages. Le drame a été reconfiguré et ne repose plus sur une fatalité surplombant le héros victime des épreuves inextricables. Désormais, les dramaturges disent leur désarroi, leurs états d'âme et leur expressivité. Enfin, l'écriture

théâtrale actuelle est hybride, c'est-à-dire faite sous la forme des mélanges. Par conséquent, le genre cohabite avec des éléments d'autres genres tels la poésie, le roman ainsi que d'autres formes d'art, d'où l'esthétique des mélanges. *Juste la fin du monde* est une écriture composite qui donne au genre théâtral l'allure d'une discipline-carrefour où arts, médias et bien d'autres domaines non dramatiques dialoguent. Cette réinvention du genre théâtral focalise l'attention du dramaturge sur la dénonciation des problèmes tels la rancœur, la haine, le mépris, l'angoisse existentielle, la mélancolie et le conflit familial. Son objectif consiste donc à dénoncer toutes ces difficultés afin d'améliorer les conditions de vie des individus. En optant pour le bouleversement de l'écriture, Lagarce veut redonner une nouvelle image à sa société d'origine. Le style d'écriture bouleversant les principes qu'il adopte traduit la décadence d'une société qui a tendance à perdre sa valeur humaine. Dans son ouvrage, Ébanga qualifie cette nouvelle forme d'écriture de « théâtre idéologique » dans la mesure où pour lui: « Le Nouveau théâtre entreprend plusieurs démarches qui tendent non seulement à libérer l'homme de toutes sortes de servitude, mais également à libérer l'esthétique théâtrale de toute contrainte normative. [...] Désormais les dramaturges ont pour priorité la mise en scène des préoccupations humaines »¹³⁵ (Ébanga, 2020). Toutefois, étant donné que la déstructuration du genre théâtral ainsi que son caractère hybride, notamment à travers sa communication d'avec d'autres domaines tels l'art, les médias, les genres, etc., sont incontournables à l'heure actuelle, ne serait-il pas judicieux que les chercheurs contemporains créent de nouveaux champs de recherche où par exemple théâtre et médecine dialoguent aussi juste dans le but de réinventer la création littéraire et d'améliorer les conditions humaines ?

¹³⁵ P. 395.

Références bibliographiques

Adena Élena Dumitrescu (2006), « Para verbal et non verbal dans le roman expérimental du XVIIIème siècle », *Universitatea din Pitesti*, pp. 3-4.

Ampiem Talbot (2008), *L'épanorthose : de la parole comme expérience du temps, dans SARRAZAC J.-P. et NAUGRETTE. C. (éd.), Jean-Luc Lagarce dans le mouvement dramatique : Colloque de Paris III, Besançon, Les Solitaires intempestifs, (Du Désavantage du vent).*

Aristote (1980), *La poétique*, traduction de R. Dupont -Roc et J. Lallot, Paris, Éditions le Seuil.

Derrida Jacques (1967), *L'Écriture et la différence*, Paris, Éditions le Seuil, Collection « Tel Quel ».

Ébanga Placide Bertrand (2022), « Le théâtre contemporain à l'épreuve de l'innovation et des mélanges : une lecture de *Les invités au procès* et *La mercière assassinée* d'Anne Hébert », in *Le théâtre contemporain à la croisée des chemins : entre genres, textes, médias et arts*, Miscellanées au Professeur Maxime Pierre Meto'o Étoua, Douala, Éditions Cheikh Anta Diop, p. 281.

Ébanga Placide Bertrand, (2020), *Esthétiques et regards croisés du pouvoir dans le Nouveau Théâtre*, Douala, Éditions Cheikh Anta Diop.

Kowzan Tadeusz (1975), *Littérature et Spectacle*, Paris, La Haye, Éditions Mouton.

Lagarce Jean-Luc (2008), *Juste la fin du monde, Les Solitaires Intempestifs*, Paris, Éditions 1, rue Gay-Lussac-25000 BESANCON.

Pavis Patrice (2011), *Le théâtre contemporain*, Paris, Éditions Armand Colin.

Pavis Patrice (2012), *Dictionnaire de théâtre*, Paris, Éditions Armand Colin.

Pavis Patrice (2016), *L'analyse des spectacles : théâtre, mime, danse, cinéma*, Paris, Armand Collin, 3^e Éditions.

Peter Szondi (1983), *La théorie du drame moderne, L'âge d'homme*, Col. Théâtre /Recherche.

Sarrazac Jean-Pierre (1999), *L'avenir du drame*, Paris, Éditions Circé.

Sarrazac Jean-Pierre (2011), « Le témoin et le rhapsode ou le retour du conteur aux études théâtrales », <https://www.caim.info/>; consulté le 14/09/2020.

Sarrazac Jean-Pierre (2011), *Le théâtre du 20^e siècle*, Paris, Éditions de l'avant-scène.

Sarrazac Jean-Pierre (2012), « Poétiques du drame moderne, de Henri Ibsen à Bernard-Marie Koltes », www.seuil.com, consulté le 20/03/2023.

Richard Jean-Pierre (1961), *L'Univers imaginaire de Mallarmé*, Paris, Éditions le Seuil.

Analyse morphosémantique des dénominations des enseignes des sociétés de transport dans la ville de Koudougou au Burkina Faso

Sobzanga Edouard SAWADOGO

*Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
sesde2019@gmail.com*

Saïdou LENGLENGUE

*Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou Burkina Faso
lenglenguesaidou@gmail.com*

Résumé

Cette étude s'intéresse à l'analyse morphologique et sémantique des dénominations des enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou au Burkina Faso. Elle vise à montrer les caractéristiques morphosémantiques des noms des enseignes commerciales des sociétés de transport de la ville de Koudougou. Pour ce faire, les théories de l'onomastique commerciale de Christine Fevre-Pernet et Michel Roché (2005) et celle de Christine Fevre-Pernet (2008) nous ont permis de faire les analyses. Ainsi l'analyse morphologique des dénominations des enseignes nous a-t-elle permis de classifier les noms des différentes enseignes selon la forme, le genre et le nombre, la structure grammaticale et l'origine linguistique des noms. Aussi l'étude sémantique des noms des enseignes nous a-t-elle permis de distinguer les dénominations des enseignes selon leurs domaines que sont : anthroponymes, toponymes, etc.

Mots clés : enseignes, sociétés de transport, onomastique, morphosémantique, Burkina Faso.

Abstract

This study focuses on the morphological and semantic analysis of the names of transport companies signs in the city of Koudougou in Burkina Faso. It aims to show the morphosemantic characteristics of the names of commercial signs of transport companies in the city of Koudougou. To do this, theories of commercial onomastics of Christine Fevre-Pernet and Michel Roché (2005) and that of Christine Fevre-Pernet (2008) allowed us to analyze. Thus, the morphological analysis of the denominations of the signs allowed us to classify the names of signs according to the form, the gender and the number, the grammatical structure and the linguistic origin of the names. Also, the semantic study allowed us to distinguish the denomination of the signs according to their domains which are: anthroponyms, toponyms, etc.

Key words: signs, transport companies onomastic, morphosemantic, Burkina Faso.

Introduction

L'acte de communiquer est essentiel pour l'homme. Cela est remarquable par sa présence dans tous les domaines spatio-temporels et ce, par plusieurs moyens d'affichages officiels (panneaux routiers, plaques d'administration, etc.) et non officiels (graffitis, plaques publicitaires, etc.). L'enseigne est utilisée par les commerçants pour indiquer et faire connaître leur activité économique. Dans la ville de Koudougou, nous avons remarqué que les promoteurs des sociétés de transport accordent un grand intérêt à leurs enseignes. C'est justement la raison pour laquelle nous avons choisi de comprendre et de connaître les caractéristiques et les significations des dénominations des enseignes des sociétés de transport présentes dans cette ville. Pour y arriver, nous posons la question principale suivante : quelles sont les caractéristiques morphosémantiques des noms des enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou ? De cette interrogation découlent les questions secondaires ci-après : quelles sont les caractéristiques morphologiques des noms des enseignes des sociétés de transport ? Quel sens ces noms d'enseignes couvrent-elles ? De façon globale, cette étude vise à relever les aspects morphologiques et sémantiques des noms d'enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou. En clair, nous voudrions déterminer les formes des dénominations des différentes enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou puis, donner leur sens.

Au regard des questions sus-posées, nous émettons l'hypothèse principale que les noms des enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou ont des formes et des sens variés. De cette hypothèse principale, proviennent les hypothèses secondaires suivantes : les noms rencontrés sur les enseignes des sociétés de transport dans la ville de Koudougou ont des formes composées et sont d'origines linguistiques diverses ; les noms des enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou ont des sens qui renvoient aux anthroponymes, aux toponymes, etc.

Cette recherche s'organise en deux grandes parties. La première traite du cadre théorique et méthodologique de l'étude et la seconde rend compte des résultats auxquels nous sommes parvenus.

I- Cadres théorique, conceptuel et méthodologique de l'étude

Dans cette partie, nous développons premièrement la théorie et les concepts de l'étude. Nous illustrons secondairement la méthodologie adoptée pour les travaux de recherche.

I-1- Cadres théorique et conceptuel

Nous utilisons la théorie de l'onomastique commerciale de Christine Fevre-Pernet et Michel Roché (2005) et de Christine Fevre-Pernet (2008). Elle est une science dont l'étude s'applique aux noms commerciaux. Elle étudie aussi les noms propres qui apparaissent dans le secteur commercial. Selon Christine Fevre-Pernet et Michel Roché (2005, p.6), le terme

« onomastique commerciale permet de rendre compte de l'étude et de l'ensemble des noms qui circulent dans la sphère commerciale : noms des marques, noms des produits, noms de gammes, noms de lignes, noms de services, mais aussi les noms d'enseignes de magasins... Sur le plan juridique, ces noms sont en général des noms déposés : leur utilisation est limitée à un objet précis et ils sont protégés par la loi (droit de propriété sur le nom) comme le sont les titres d'œuvres, de films... »

Nous avons jugé cette théorie plus appropriée à notre étude car elle s'intéresse à l'étude profonde des noms commerciaux sous lesquels le public connaît et distingue l'activité d'une entreprise de celle des autres entreprises. Aussi l'onomastique commerciale présente-t-elle un terrain d'investigation intéressant tant par la facilité de la récolte des données observables (noms des sociétés de transport), que par la richesse des possibilités d'analyse tant au plan morphologique/formel que sémantique.

I-2 Cadre conceptuel

Nous définissons dans cette partie les concepts de lexicologie, de morphologie, de sémantique, de l'onomastique et de l'enseigne qui sont des concepts clés de cette étude.

1-2-1 La lexicologie

La lexicologie est une discipline linguistique dont l'objet est l'étude des mots. Le terme lexicologie vient du grec « lexico » qui veut dire « lexique, vocabulaire » et « logos » qui signifie « étude, discours ». Pour Jean Dubois (1999, p.281), la lexicologie est « l'étude scientifique des structures du lexique ». C'est une science qui s'intéresse à l'étude des mots, des syntagmes figés d'une langue. Alain Polguère (2016, p.45), définit la lexicologie comme « la branche de la linguistique qui étudie les propriétés des unités lexicales de la langue, appelées lexies ».

1-2-2 La morphologie

La morphologie est une branche de la linguistique descriptive qui étudie la formation et la structure des mots. Pour Béchard Hervi (1992, p.93), « la morphologie est selon son étymologie, l'étude des formes que peuvent prendre les mots par la description des mécanismes qui d'une part établissent leur structure et de l'autre confèrent des catégories grammaticales selon la classe à laquelle ils appartiennent ». Pour Alain Polguère (2016, p.78), « la morphologie d'une langue est l'ensemble des règles de cette langue qui déterminent la structure de ses mots-formes ». Elle est la description à la fois de la structure interne des mots et des règles de combinaison des syntagmes en phrase.

1-2-3 La sémantique

La sémantique est une branche de la linguistique qui s'intéresse de façon générale aux mécanismes et opérations qui touchent le sens par le fonctionnement des langues. Selon Georges Mounin (1974, p.293), la sémantique est une « partie de la linguistique qui étudie le sens ou le signifié des unités lexicales ».

1-2-4 L'onomastique

Le terme onomastique dérive du grec « onomastickos » qui veut dire l'étude des noms propres, leurs étymologies, leurs fonctions, leurs utilisations à travers les langues et les sociétés. Pour Jean Dubois et al. (2001, p.334), l'onomastique est « une branche de la lexicologie étudiant l'origine des noms propres. On divise parfois cette étude en anthroponymie (concernant les noms propres des personnes) et en

toponymie concernant les noms de lieux ». Dans le cadre de cette étude, l'onomastique nous permet de cerner les motivations liées à l'utilisation des noms de lieux et de personnes sur les enseignes des sociétés de transport de Koudougou.

I-2-5 L'enseigne

Le mot enseigne est issu du latin « insignia » qui signifie « chose remarquable », issu lui-même de l'adjectif « insignis » qui signifie « marque » avec pour racine « signum », « signe » en français. L'enseigne est un panneau ayant un aspect informatif, publicitaire et décoratif devant un établissement mercantile et se présente sous multiples formes.

I-3 Cadre Méthodologique

Le corpus de notre étude est composé de 33 noms d'enseignes des sociétés de transport présentes à Koudougou. La collecte des données qui nous a permis de constituer le corpus a été faite en deux phases durant le mois de mai 2023. Premièrement, nous nous sommes rendus à la Direction Régionale du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière de la Région du Centre-Ouest pour obtenir la liste nominative des sociétés de transport qui sont présentes dans la ville de Koudougou ainsi que les adresses de leurs promoteurs. Deuxièmement, nous nous sommes déplacés au sein de la gare routière de ladite localité. Là, nous nous sommes entretenus avec les responsables des différentes compagnies de transport. Ceux-ci nous ont donné les renseignements concernant leurs choix et le sens des dénominations de leurs sociétés de transport. Nous avons enfin photographié les enseignes de chaque société de transport pour les besoins de l'étude. Ainsi, nos données sont à la fois quantitatives et qualitatives.

II- les résultats de l'étude

Nous présentons les résultats de cette étude en deux parties. La première partie est l'étude morphologique des enseignes des sociétés de transport tandis que la seconde concerne l'étude sémantique.

II-1 Étude morphologique des noms des enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou

Nous faisons l'analyse morphologique des enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou en classifiant d'abord les noms selon la forme. Ensuite, nous rangeons les noms selon le genre et le nombre. Également, nous classifions les noms selon la structure grammaticale. Enfin, le classement est fait selon l'origine linguistique des noms.

II-1-1 La classification des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon la forme

La présentation des formes des noms s'est faite dans un tableau à trois colonnes. La première comporte les unités des noms tels que les noms composés de deux unités et ceux composés de trois unités, etc. La deuxième colonne contient les noms des enseignes des sociétés de transport et la troisième regroupe le nombre de chaque unité.

Tableau 1 : classification des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon la forme

Les unités des noms	Les noms d'enseignes des sociétés de transport	Le nombre
Les noms composés de deux unités	Badenya Transport (BT), Koeumse Transport (KT), Saramaya Transport,	3
Les noms composés de trois unités	Farafina Tours Transport (FTT), Transport Toujours Etalon (TTE), Transport Sana Rasmané (TSR), Nong Taaba Transport (NTT), Transport Peng Wendé (TPW), Koudougou Nanoro Transport (KNT), Tansport Koudougou Latodin (TKL), Transport Amelé Koudougou (TAK), Soa Koudougou Transport (SKT), Transport Léo Koudougou (TLK), Transport Kindi Koudougou (TKK),	17

	Dydir Koudougou Transport (DKT), Koudougou Toéssin Transport (KTT), Pablo Transport International (PTB), Kéné Dougou Voyage Société (KVS), Fairness Travel Service (FTS), Société Kinda International (SKI).	
Les noms composés de quatre unités	Etalon Bondissant du Faso (EBF), Transport Kiendrebéogo et Frère (TKF), Compagnie de Transport Express (CTE), Transport Raabo et Frères (TRF), Transport Badiel et frères (TBAF), Transport Wend la Yondo (TWY), Transport Kiebre et Frères (TKF) Transport Location Sougri-Nooma.	8
Les noms composés de plus de quatre unités	Société de Transport, Aorèma et Frères (STAF), Société de transport Bonkougou de l'Agneby (SBTA), Compagnie de Transport Bayala et Frères (CTBF), Société de Transport Nikiema et Frères (STNF), Société de Transport Sanfo et Fils (SOTRA-SAF)	5
Total		33

Source : conçu par nous-même pour les besoins de l'analyse (mai 2023)

Le tableau sus établi nous montre que sur un total de 33 noms d’enseignes, 3 ont leurs noms composés de deux unités. L’on constate encore que la fréquence des noms composés de trois unités est estimée à 17. Les dénominations des enseignes composés de quatre unités sont au nombre de 8 et celles composées de plus de 4 unités sont 5.

L’on remarque que les dénominations des enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou sont toutes des composés. La catégorie des noms composés de trois unités domine avec un pourcentage de 51.51%. Elle est suivie de celle des noms composés de quatre unités avec un pourcentage de 24.24%. En ce qui concerne la catégorie des noms composés de plus de quatre unités, elle occupe un pourcentage de 15.15%. La catégorie des noms composés de deux unités se place en dernière position avec un pourcentage de 9.09%.

II-1-2 La classification des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon le genre et le nombre.

Nous classons dans cette partie les enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou afin de révéler la catégorie la plus fréquente.

Tableau 2 : classification des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon le genre et le nombre

Le genre et le nombre	Les noms d’enseignes des sociétés de transport	Nombre
Féminin singulier + masculin singulier	Badenya Transport, Société Kinda International, Kéné Dougou Voyage Société, Fairness Travel Service, Compagnie de Transport Express, Transport Location Sougri-Nooma, Société de transport Bonkougou de l’Agneby	7
Féminin singulier + masculin singulier + masculin singulier + masculin pluriel	Farafina Tours Transport, Société de Transport, Aorèma et Frères, Compagnie de Transport Bayala et Frères, Société de Transport Nikiema	05

	et Frères, Société de Transport Sanfo et Fils.	
Masculin pluriel + masculin singulier	Koeemse Transport, Koudougou Toéssin Transport, Nong Taaba Transport, Transport Kiebere et Frères, Transport Raabo et Frères, Transport Wend la Yondo, Transport Badiel et frères, Transport Kiedrebeogo et frères.	08
Masculin singulier+ masculin singulier	Saramaya Transport, Transport Pengd Wendé, Dydir Koudougou Transport, Tansport Koudougou Latodin, Transport Amelé Koudougou, Soa Koudougou Transport, Transport Léo Koudougou, Transport Kindi Koudougou, Pablo Transport International, Koudougou Nanoro Transport, Transport Sana Rasmané, Transport Toujours Étalon, Étalon Bondissant du Faso	13

Source : conçu par nous-même pour les besoins de l'analyse (mai 2023)

Dans le tableau n°2, nous remarquons que la forme « féminin singulier + masculin singulier » représente un nombre considérable de 7 enseignes sur 33. Celle « Féminin singulier + masculin singulier+ masculin singulier + masculin pluriel » se répète 5 fois. Les enseignes dont la forme est « masculin pluriel+ masculin singulier » sont au nombre de 8. Enfin, la forme « masculin singulier+ masculin singulier » se multiplie 13 fois dans le corpus.

Ainsi constatons-nous que les formes des enseignes « masculin singulier+ masculin singulier » sont les plus fréquentes avec un pourcentage de 39.39%. Elles sont suivies des formes « masculin pluriel+ masculin singulier » avec 24.24% de proportion. Aussi, les

formes « féminin singulier + masculin singulier » occupent un taux de 21.21% de fréquence dans le corpus. Enfin, viennent les formes « Féminin singulier+ masculin singulier+ masculin singulier +masculin pluriel », avec un pourcentage de 15.15%.

II-1-3 La classification des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon la structure grammaticale

Il est question dans cette partie de ranger les noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon leurs structures grammaticales.

Tableau 3 : classification des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon la structure grammaticale

Structure Grammaticale	Les dénominations des enseignes de sociétés de transport	Nombre
Adjectif en langue nationale burkinabè+ nom français	Badenya Transport, Koeemse Transport, Saramaya Transport.	03
Nom +nom +adjectif	Société Kinda International, Compagnie de Transport Express, Étalon Bondissant du Faso, Fairness Travel Service.	04
Nom + nom + nom	Transport Pengd Wende, Farafina Tours Transport, Dydir Koudougou Transport, Transport Koudougou Latodin, Transport Amelé Koudougou, Soa Koudougou Transport, Transport Léo Koudougou, Transport Raabo et Frères, Transport Wend la Yondo, Transport Badiel et frères, Transport Kiedrebeogo et frères, Transport Kindi Koudougou, KénéDougou	20

	Voyage Société, Pablo Transport International, Koudougou Toéssin Transport, Koudougou Nanoro Transport, Transport, Sana Rasmané, Transport Toujours Étalon, Nong Taaba Transport, Transport Kiebere et Frères.	
Nom + nom + nom + adjectif	Transport Location Sougri-Nooma	01
Nom + nom + nom + nom	Société de Transport Aorèma et Frères, Société de transport Bonkougou de l'Agneby, Compagnie de Transport Bayala et Frères, Société de Transport Nikiema et Frères, Société de Transport Sanfo et Fils.	05

Source : conçu par nous-même pour les besoins de l'analyse (mai 2023)

Selon le tableau sus-élaboré, la structure « adjectif en langue nationale burkinabè+ nom français » représente un nombre de 03 sur 33 enseignes. Ensuite, les enseignes qui se forment de « nom +non +adjectif » sont 4. Aussi la structure « nom + nom + nom » est-elle la plus fréquente avec un nombre de 20. Également, les dénominations des enseignes qui se structurent en « nom + nom + nom + adjectif » occupent une seule place. Enfin, les enseignes formées de « nom + nom + nom + nom » sont utilisées 5 fois.

Nous remarquons que la structure des enseignes « nom + nom + nom » est la plus dominante avec un pourcentage de 60.60%. Elle est suivie de celle formulée en « nom + nom + nom + nom » avec un taux de 15.15%. Encore, la forme « nom +non +adjectif » occupe la troisième place avec un pourcentage de 12.12%. En outre, les éléments soumis à notre étude et formés de « adjectif en langue nationale burkinabè+ nom français » suivent avec un taux de présence de 9.09%. Enfin, le

pourcentage de la structure « nom + nom + nom + adjectif » est de 3.03%.

II-1-4 La classification des noms d'enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon l'origine linguistique des noms.

Le Burkina Faso est un pays multilingue consécutif à la pluralité ethnique de sa population. La coexistence de plusieurs langues nationales et étrangères est perceptible à travers toutes les villes, en général et celle de Koudougou en particulier. Les dénominations des enseignes des sociétés de transport constitutives de notre corpus de recherche ont recours à diverses langues. Nous classons dans cette partie, les noms des compagnies de transport de la ville de Koudougou selon leurs origines linguistiques dans l'optique de dégager les caractéristiques et les langues les plus dominantes.

II-1-4-1 Le français

Selon le tableau n°1, nous notons que les sociétés de transport dont les noms sont en français sont en nombre moyen (03). Ce sont les sociétés suivantes : Transport Toujours Étalon, Pablo Transport International et Compagnie de Transport Express.

II-1-4-2 L'anglais

En fonction des données du tableau n°1, Fairness Travel Service (FTS) est la seule compagnie de transport dans la ville de Koudougou dont le nom est en anglais.

II-1-4-3 Les hybrides

Nous classons dans le tableau suivant toutes les enseignes dont les noms sont des composés hybrides

Tableau 4 : tableau des différents types d'hybrides rencontrés sur les enseignes des sociétés de transport

Origine linguistique	Les noms d'enseignes des sociétés de transport	Nombre
Moore+ français	Koemse Transport, Nong Taaba Transport,	17

	<p>Transport Peng Wendé, Koudougou Nanoro Transport, Transport Koudougou Latodin, Soa Koudougou Transport, Transport Kindi Koudougou, Koudougou Toéssin Transport, Société Kinda International, Transport Kiendrebéogo et Frère, Transport Raabo et Frères, Transport Wend la Yondo, Transport Kiebre et Frères, Transport Location Sougri- Nooma, Société de Transport Nikiema et Frères, Société de Transport Aorema et Frères Société de Transport Sanfo et Fils.</p>	
Dioula+ français	<p>Badenya Transport, Saramaya Transport, Farafina Tours Transport, Kéné Dougou Voyage Société, Etalon Bondissant du Faso.</p>	05
Lyélé + français	<p>Dydir Koudougou Transport, Transport Badiel et frères, Compagnie de Transport Bayala et Frères.</p>	03
Français+ mooré + africain	<p>Transport Amelé Koudougou, Société de transport Bonkougou de l'Agneby.</p>	02
Total		27

Source : conçu par nous même pour les besoins de l'analyse (mai 2023)

Dans cette partie, le premier constat de l'analyse sur l'origine linguistique des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou est que la majorité de ces enseignes sont des hybrides. En effet, 27 enseignes représentant 81.81% sont des composés hybrides. Aussi 3 enseignes correspondant à 9.09% des enseignes de la ville de Koudougou ont-ils des noms composés uniquement de mots français. Également, une seule enseigne équivalant à 3.03% des enseignes a son nom composé uniquement d'unités lexicales anglaises.

Nous constatons enfin, la présence de 2 enseignes, soit 6.06% des enseignes dont la structure linguistique est complexe. Il s'agit de *Transport Sana Rasmané*, qui est formé de mooré (Sana) + français (transport) + arabe (Rasmané). Il y a aussi *Transport Léo Koudougou* qui est structuré comme suit : mooré (Koudougou) + français (transport) + lyélé (Léo).

Le second constat de cette partie est que 17 hybrides sur 27 correspondant à 62.96% des hybrides sont des noms composés de mooré+ français. Aussi 5 sur 27 hybrides équivalant à 18.51% sont-ils des noms composés de dioula + français. Également, 3 hybrides représentant 11.11%, sont des composés de lyélé + français. Enfin, 2 noms correspondant à 7.40% des hybrides sont des composés de français + mooré + africanisme.

Il ressort de cette analyse donc que les enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou sont conçues à partir d'unités lexicales issues de plusieurs langues. Celles hybrides composées du français et des langues nationales burkinabè sont les plus dominantes. Elles sont suivies des enseignes en français et enfin, celles en anglais.

II-2 Étude sémantique des noms des enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou

Nous faisons l'analyse sémantique des noms des sociétés de transport de la ville de Koudougou selon leurs domaines que sont : anthroponymes, toponymes, l'union et la beauté, la religion. Puis, à partir d'une interprétation, nous dégageons la signification des enseignes. Nous donnons uniquement la signification des noms qui sont écrits en des langues autres que le français.

II-2-1 Les enseignes qui renvoient à l'anthroponymie

Transport **Kiendrebeogo** et Frères [tʁãspɔʁ kɛ̃dʁbeogo e frɛʁ] ; le nom de cette enseigne est un composé hybride français-mooré. Kiendrebeogo est un patronyme moaga formé de kiendre qui est la déformation de [tɛ̃bo] en mooré signifiant croire, et beogo qui veut dire demain ou le futur. Donc, **Kiendrebeogo** est une déformation du terme **tindbeogo** signifiant avoir foi au futur, croire à l'avenir.

Société **Kinda** International [sɔsjete kiŋda ɛ̃tɛrnasjɔnal], le nom de cette enseigne est un composé hybride français-mooré.

Transport **Raabo** et Frères [tʁãspɔʁ rabo e frɛʁ]. Cette enseigne est un composée hybride français-mooré. Raabo est un patronyme moaga qui veut dire acheter.

Transport **Badiel** et frères [tʁãspɔʁ badiel e frɛʁ]. Ce nom est un composé franco-lyélé. Badiel est un patronyme lyélé issu de la fusion de « ba- » venant de « bal » qui veut dire homme et de « -diel » issu de « jel » qui signifie panthère. **Badiel** signifie « homme panthère ».

Transport **Kiebre** et Frères [tʁãspɔʁ kjebre e frɛʁ]. Cette dénomination de la société de transport est constituée de Kiebre, un patronyme qui tire son origine du nom de l'instrument qui servait aux populations dans le passé à produire du feu.

Compagnie de Transport **Bayala** et Frères [kɔpaɲi də tʁãspɔʁ bajala e frɛʁ] ce nom d'enseigne est un composé hybride français-lyélé. Bayala est un patronyme lyélé issu de la fusion de « ba- » venant de « bal » qui veut dire homme et de « -yala » qui signifie forgeron. **Bayala** veut dire « homme forgeron ».

Société de Transport **Nikiema** et Frères [sɔsjete də tʁãspɔʁ nikjema e frɛʁ], ce nom est un composé hybride français-mooré. Nikiéma est un patronyme moaga qui signifie « une personne robuste ».

Société de Transport **Sanfo** et Fils [sɔsjete də tʁãspɔʁ sãŋfo e fis], ce nom est un composé hybride français-mooré. Sanfo est un patronyme issu du mooré signifiant un étranger.

Transport **Sana Rasmané** [tʁãspɔʁ sãna rasmanɛ]. Ce nom est un composé hybride français-mooré-arabe. En effet, Sana est un

patronyme moaaga qui veut dire étranger et Rasmané est un nom propre issue de l'arabe signifiant le « tout miséricordieux ».

II-2-2 Les enseignes qui renvoient à la toponymie

Koudougou **Nanoro** Transport [kudugu nanoro tʁãspɔʁ], **Nanoro** vient du mooré « na » de « naore » signifiant « pied », et noro (de noogo) qui veut dire doux ou sucré. **Nanoro** est donc la déformation de « Nanoogo » qui signifie « avoir de la chance », « tomber chaque fois sur des événements heureux ».

Transport **Kindi Koudougou** [tʁãspɔʁ kiɲdi kudugu], le nom de cette enseigne est un composé hybride français-mooré. **Kindi** est le nom d'une commune rurale située à 45km au Nord de la ville de Koudougou dont le nom est issu du mooré signifiant perle. Transport **Kindi Koudougou** indique que cette société de transport a pour itinéraire la ville de Koudougou et la commune rurale de Kindi.

Transport **Koudougou Latodin** [tʁãspɔʁ kudugu latodɛ̃]. **Koudougou** provient du mooré (kvdgo) qui veut dire « lieu ancien ». Latodin est aussi un mot mooré composé de *la*, lui-même dérivé du verbe « *laado* » qui signifie « rire » et *todin* qui veut dire « le lieu de sacrifice ». Ce terme dénote alors « le lieu de paix, d'espérance ».

Dydir Koudougou Transport [dydir kudugu tʁãspɔʁ] **Dydir** est un nom lyèlé qui signifie littéralement le rassemblement des hommes.

Koudougou Toéssin Transport [kudugu tɔsɛ̃ tʁãspɔʁ], ce nom d'enseigne est un composé hybride mooré- français. **Koudougou** est une ville qui tire son nom du mooré « kvdgo » (lieu ancien). **Toéssin** est une commune rurale de la province du Boulkiémdé dont koudougou est le chef-lieu. Le nom **Toéssin** est formé du pluriel du mot mooré « toega » (baobab) et de (ɛ̃) la marque du locatif en mooré. **Toéssin** signifie le lieu où il y a les baobabs. Le nom Koudougou **Toéssin** Transport indique que cette société de transport a pour itinéraire la ville de Koudougou et la commune rurale de Toéssin.

KénéDougou Voyage, Société [kenedugu vwajaz sosjete], le nom de cette enseigne est un composé hybride dioula-français. KénéDougou est un mot composé de deux mots dioula kéné de (kɛ̃nɛ̃) qui signifie la

santé et dougou (dugu) qui veut dire terre ou lieu. KénéDougou signifie littéralement, la terre ou le lieu de la santé.

Société de Transport **Aorèma** et Frères [sosjete də tʁãspøʁ awrɛma e frer] ; ce nom est un composé hybride français-mooré. **Aorèma** est issu du mooré signifiant mon aventure a réussi.

II-2-3- Les enseignes qui renvoient à l'union et à la beauté

Badenya Transport [badeɲa tʁãspøʁ], ce nom est un composé hybride dioula-français qui signifie « transport la fraternité ».

Nong Taaba Transport [nõŋ taba tʁãspøʁ] ; ce nom est un composé hybride mooré-français qui veut dire transport aimons-nous les uns des autres.

Saramaya Transport [saramaja tʁãspøʁ] ; ce nom est un composé hybride dioula-français signifiant transport la séduction.

Fairness Travel Service [fernəs trævəl sɜvis] ; ce nom vient de l'anglais « fairness » qui veut dire « beauté », de « travel » qui signifie « voyage » et de « service » signifiant « le service ». **Fairness Travel Service** signifie service de voyage équitable.

II-2-4- L'enseigne qui renvoie à la religion

Transport **Pengd Wendé** [tʁãspøʁ pɛŋ wɛdə] ; ce nom est un composé hybride français-mooré signifiant « transport la louange divine ».

À travers l'analyse sémantique des noms des enseignes commerciales des sociétés de transport de la ville de Koudougou, nous relevons que celles-ci renvoient à plusieurs domaines. Ainsi, le domaine le plus fréquent est celui de l'anthroponymie, suivie de celui qui renvoie à la toponymie, puis le domaine renvoyant à l'union et à la beauté. Enfin, vient l'enseigne faisant référence à Dieu.

Conclusion

Notre analyse s'est articulée autour de la problématique suivante : quelles sont les caractéristiques morphologiques des dénominations des enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou ? Quelle signification ces dénominations des enseignes

couvrent-elles ? Nous avons apporté des éléments de réponses dans un premier temps, en classifiant les dénominations des enseignes des sociétés de transport présentes dans la ville de Koudougou selon la forme puis, selon le genre et le nombre. Ensuite, nous nous sommes penchés sur la structure grammaticale des noms de ces enseignes. Enfin, nous avons réfléchi sur l'origine linguistique des noms des enseignes. Dans un second temps, l'analyse sémantique des noms des enseignes des sociétés de transport de la ville de Koudougou nous a permis de les distinguer selon leurs domaines que sont : l'anthroponymie, la toponymie, l'union et la beauté ainsi que la religion. Enfin, l'interprétation des noms de ces enseignes nous a permis de dégager leurs significations et les motivations des promoteurs des compagnies de transport terrestre de Koudougou.

Références bibliographiques

Fevre-Pernet Christine et Roche Michel (2005), *Quel traitement lexicographique de l'onomastique commerciale ? Pour une distinction Nom de marque/ Nom de produit*. Corela. Cognition, Représentation, Langage. DOI : 104000/Corela.1198.

Fevre-Pernet Christine (2007), *Onomastique commerciale et genre polysémotique : les catalogues de jouet*. Thèse de doctorat unique en Linguistique, Université de Toulouse le Mirail-Toulouse II. 413p.

Bécharde Hervi (1992), *Phonétique du français moderne et contemporaine*. 1^{re} édition, Paris, PUF.

Dubois Jean (1999), *Dictionnaire de linguistique et de sciences de langage*. Paris, Larousse- Bordas/ HER.

Dubois Jean, Mathée Giacomo, Guespin Louis, Marcellesi Christiane, Marcellesi Jean-Baptiste, Mével Jean-Pierre (2001), *Dictionnaire de linguistique*. Larousse, Paris. 514p.

Polguere Alain (2016), *Lexicologie et sémantique lexicale : Notions fondamentales*. Les Presses de l'Université de Montréal, 3^e édition. 382p.

Mounin Georges (1974), *Dictionnaire de la linguistique*, Quadrige, Presse Universitaires de France.

Pouvoir du langage et statut des mots dans « là où il fait si clair en moi » de tanella boni

YEO Zié Seydou

Maître-assistant

Département de philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny – Abidjan / Côte d'Ivoire

yzseydou@gmail.com

Résumé

Toute la révolution accomplie par le dernier tournant linguistique dans le domaine de la philosophie du langage, consiste à révéler le caractère non plus seulement signifiant et représentatif du langage, mais son caractère essentiellement actif. On y comprend que le langage a des pouvoirs car les mots doivent être pris comme des actes de langage. Un acte de langage est un moyen mis en œuvre par un locuteur pour agir sur son environnement par ses mots. C'est pourquoi toute théorie du langage est une théorie de l'action. Pourquoi et comment cerner les pouvoirs du langage et le statut des mots chez la philosophe et écrivaine Tanella BONI ? Cette contribution est l'exposé d'une lecture de son œuvre « Là où il fait si clair en moi ». Dans un style qui lui est propre, l'écrivaine et philosophe se sert de cette œuvre comme une occasion pour insister sur les pouvoirs du langage et ce que l'on peut faire avec les mots. On peut y cerner avec elle que le dire est un faire.

Mots clés : Acte de langage, action, pouvoir, mots,

Abstract

All the revolution achieved by the last linguistic turning in the field of the philosophy of the language, consists in either only revealing the character meaning and representative of the language, but its primarily active character. It is understood there that the language has capacities because the words must be taken as acts of language. An act of language is a means implemented by a speaker to act on his environment by its words. This is why any theory of the language is a theory of the action. Why and how to encircle the capacities of the language and the statute of the words at the philosopher and écrivaine Tanella PROFIT? This contribution is the talk of a reading of its work "Where it makes so clearly in me ". In a style which is clean for him, the the writer and philosopher are useful themselves of this work like an occasion to insist on the capacities of the language and what one can make with the words. One can encircle there with it that the statement is one to make.

Key words : Act of language, action, capacity, words,

Introduction

Qu'Est-ce qu'être philosophe ? A cette question l'on pourrait répondre qu'en France entre 1880 et 1949 que c'est d'abord et avant tout porter une barbe nous dit Annabelle Bonnet (2022¹³⁶) , sociologue et philosophe française dans un ouvrage tout frais qui vient de paraître : « La barbe ne fait pas le philosophe » Editions CNRS. On peut y lire avec elle que Plutarque défiait déjà à l'antiquité quiconque mesurait la sagesse du penseur à la longueur de sa barbe. Mêlant, combats individuels et collectifs, cette enquête novatrice révèle un pan de l'histoire des femmes au 19^e et 20^e siècle et fait ressortir une galerie de femmes philosophes qui s'affirment en dépit des obstacles : De Julie Favre à Simone de Beauvoir en passant par Yvonne Picard, Simone Weil, les femmes ont toujours occupé une part active dans la pensée en France. Que de chemin accompli par l'esprit féminin. Cette réalité, la Cote d'Ivoire l'a connue, l'UFHB (Université Félix Houphouët Boigny) en a été témoins avec une pionnière, j'ai nommé Pr TANELLA BONI. Elle a su remettre en cause cet avertissement du gardien du temple VICTOR COUSIN dans la première moitié du 19^e siècle qui déclarait : « Femme être incomplet et condamné à une éternelle enfance tu prétends t'élever à la philosophie, tu n'es pas animé par le même esprit que l'homme. Il n'est donné qu'à lui de contempler la vérité. (Annabelle Bonnet, 2022¹³⁷)

Elle n'a pas regardé à sa condition de femme pour s'engager dans un monde masculin ou elle a su s'imposer et prendre toute la place qui lui revient. Nous en voulons pour preuve la kyrielle d'œuvre qu'elle a savamment développée. Et c'est justement dans cette immense œuvre par elle orchestrée que nous nous sommes intéressés à l'un de ses ouvrages qui met en avant une réalité que dépeint la philosophie analytique du langage.

En effet, toute la révolution accomplie par le dernier tournant linguistique dans le domaine de la philosophie du langage, consiste à révéler le caractère non plus seulement signifiant et représentatif du langage, mais son caractère essentiellement actif. On y comprend que

¹³⁶p.23 .

¹³⁷p.31

le langage a des pouvoirs car les mots doivent être pris comme des actes de langage. C'est pourquoi toute théorie du langage est une théorie de l'action. Pourquoi et comment cerner les pouvoirs du langage et le statut des mots chez la philosophe et écrivaine Tanella BONI ? Cette réflexion a pour principal objectif de cerner le pouvoir des mots au prisme de la réflexion menée par Tanella BONI dans son œuvre « *Là où il fait si clair en moi* ».

Deux objectifs secondaires se dégagent. D'une part, il s'agit de montrer que dans un style qui lui est propre, l'écrivaine et philosophe se sert de cette œuvre comme une occasion pour insister sur les pouvoirs du langage. D'autre part, il s'agit de cerner avec elle ce que l'on peut faire avec les mots. Dit en d'autres termes, comment le dire est - il un faire.

C'est ainsi qu'à travers une approche analytique, le développement qui va suivre s'articulera autour de trois axes : d'abord nous exposerons la condition féminine dans l'histoire de la philosophie ; ensuite nous présenterons la théorie des actes de langage et enfin nous soulignerons l'idée d'une argumentation performative dans « *Là où il fait si clair en moi* ».

1-Philosophie et condition féminine

Parler de philosophie et condition féminine, c'est tourner son regard dans le sens d'une idée selon laquelle la philosophie serait la source même du féminisme. A tout crin d'ailleurs, l'ensemble des communications d'un colloque hommage à TANELLA BONI l'a présenté sous le triptyque suivant : TANELLA Boni : l'universitaire, la féministe, la citoyenne du monde. C'est pourquoi il nous paraît opportun ici de nous interroger si le féminisme ne serait-il pas le destin même de la philosophie ?

Pour répondre à une telle préoccupation, il convient de nous inspirer du modèle qu'est TANELLA Boni pour jeter un regard rétrospectif dans la première période de l'histoire de la philosophie, notamment l'antiquité. En effet, pour comprendre le fondement du féminisme, qui n'apparaît comme tel qu'au XIXe siècle, il faut scruter la période antique de la philosophie. Il en ressort que le féminisme n'est pas né " ex-nihilo " . Il procède d'une longue histoire de pensées qui lui donne

tout son sens. Il en est ainsi des femmes philosophes de l'antiquité, qui de par leur simple présence, rendent plus qu'ostentatoire la condition féminine. Nous en voulons pour preuve, le philosophe antique Platon avec qui la femme intègre le processus d'élaboration de la cité idéale notamment à travers un projet éducatif. Lequel projet n'exclut guère la femme, car l'enjeu n'est rien d'autre que la capacité intellectuelle de l'individu et non sa détermination biologiquement sexuée. Djibril Samb ne dit pas le contraire lorsqu'il écrit ceci "on ne le sait pas assez , mais l'histoire de la philosophie nous a légué , singulièrement pour la philosophie antique , toute une lignée de femme parmi les philosophes" (Djibril Samb, 2017¹³⁸,) .Dans la logique de cette perspective , dirions nous que Régine Piétra souscrit à cette conviction en énumérant près d'une cinquantaine de femmes philosophes reconnues comme telle , mais que l'enseignement de la philosophie semble oblitérer sciemment. Ce qui pourrait infirmer le principe selon lequel la philosophie est éminemment une démarche masculine. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à la remarquable présentation de femmes philosophes faite par Régine Piétra (1997). Parmi elles, "Aspasie De Milet, Diotime de Mantinée et quelques femmes ayant intégré les cercles de pensée pythagoriciens, comme Théano son épouse ou Myra sa fille." (Régine Piétra 1997¹³⁹).Il faut dire que le contexte de l'époque ne s'y prêtait pas réellement, mais leur persévérance a permis de les identifier comme femmes philosophes.

En outre, force est de noter que toujours à l'époque antique, Pythagore est de ceux qui se sont illustrés par leur attitude audacieuse à l'égard de la femme, victime de discrimination au sein de la société grecque antique. Sa disposition à accepter la présence et la participation des femmes à tous les niveaux d'activités de sa communauté est révélatrice de l'esprit d'ouverture du pythagorisme. Si l'on en croit Pierre Hadot, celui-ci a fortement influencé Platon. Il écrit: « L'originalité de Platon consistait dans le fait qu'il avait réalisé une Synthèse entre Socrate (...) et le pythagorisme(...)».Il est indiscutable que Platon a connu des Pythagoriciens » (Hadot, 1995¹⁴⁰).On peut ici remarquer qu'un tel ascendant est perceptible dans le statut qu'il accorde à la femme dans

¹³⁸p.119

¹³⁹p.19

¹⁴⁰pp.95-96

sa réflexion sur la cité, son organisation humaine, engageant aussi bien l'homme que la femme. Par exemple, Régine Piétra souligne le rôle important de Théano, qui aurait même pris la direction de l'école pythagoricienne à la mort de Pythagore. Parlant des femmes de l'antiquité gréco-romaine, elle écrit que « d'autres ont pris, à la mort du maître, sa succession : ce fut le cas de Théano, promue à la tête de l'école pythagoricienne » (Piétra, 1997¹⁴¹). Cette promotion vaut son pesant d'or comme valeur d'insertion dans un domaine généralement réservé aux hommes, qu'est la philosophie. Ainsi dirions nous que Pythagore constitue en somme, une étape importante dans l'histoire du statut dont bénéficiera la femme dans la philosophie de Platon. Il opère par sa philosophie, un dépassement remarquable et tonitruant de la division des activités, mettant en présence les hommes responsables de la gestion des affaires de la cité et les femmes reléguées à celles domestiques.

Dans la même dynamique, il convient de noter que Socrate s'inscrit dans le prolongement du pythagorisme, ne serait-ce que par son ingéniosité à s'interroger, à interroger l'autre tout en mettant en œuvre une philosophie du dialogue impliquant hommes et femmes avec une égale dextérité. C'est justement lui qui, à travers l'immense œuvre de Platon met en exergue les rapports qu'il tisse avec Diotime de Mantinée dans *Le Banquet* et avec, Aspasia de Milet dans *Menèxème*. Ces femmes étaient littéralement "habitées" par la philosophie et ne s'en cachaient nullement. Régine Piétra écrit à cet effet « d'autres encore ont joué le rôle quelquefois légendaire d'initiatrices : ainsi Diotime et Aspasia auprès de Socrate par exemple » (Régine Piétra, 1997¹⁴²). Diotime représente l'image d'une femme "savante" et prompte à partager son savoir. Socrate lui-même dit de Diotime, prophétesse prêtresses de Mantinée ceci : « C'est elle qui m'a instruit sur l'amour et ce sont ses paroles que je vais essayer de vous rapporter » (Platon, 1964¹⁴³). Elle est omniprésente audit banquet bien que physiquement absente. Socrate bouscule ainsi les habitudes en

¹⁴¹ pp.7-8

¹⁴²p.7-8

¹⁴³.201.d

précisant qu'il ne fait que rapporter le discours d'une femme. Diotime de Mantinée en l'occurrence, dans un banquet d'hommes.

Pour Françoise Collin, Evelyne Pisier et Eleni Varikas, (2011 ¹⁴⁴) « Diotime est d'ailleurs l'incarnation de la sagesse et Socrate affirme avoir beaucoup à en apprendre ». En somme la figure de Diotime est la ferme représentation non figée de la sagesse. Qu'elle l'enseigne à Socrate lui-même au summum de la recherche de la sagesse, constitue une prouesse que même les hommes de l'époque ne pouvaient aisément remplir. En outre, à l'instar de Diotime, Socrate présente également Aspasia, comme celle qui lui apprend l'art du discours. Dans Ménexène, Socrate, parlant d'elle au personnage éponyme, dit qu'il a « pour maîtresse d'éloquence, Aspasia » (Platon , 1967 ¹⁴⁵). A la fois femme et étrangère, celle-ci brille par sa grande intelligence, sa remarquable éloquence et sa rhétorique. Elle a la réputation d'être non seulement savante, mais aussi fine pédagogue. Socrate n'a de cesse de valoriser ce personnage féminin, en évoquant sa propre capacité à prononcer une oraison funèbre lorsqu'il déclare : « Il n'a pas à s'étonner Ménexène, que j' en sois moi aussi capable, moi qui ai justement pour maître une femme qui ne manque pas de valeur dans l'art oratoire et qui a formé beaucoup d'excellents orateurs et en particulier un qui est le premier de la Grèce, Périclès, fils de Xanthippe » (Platon, 1967 ¹⁴⁶). Elle fut celle qui assura la formation dans l'art oratoire de personnages aussi célèbre que Socrate et Périclès, homme d'Etat athénien influent.

A ce stade de notre analyse, il convient de préciser que ces femmes philosophes, n'ont pas réellement porté un idéal féministe en tant que tel, en termes de luttes de revendication, mais elles ont à leur façon et ce à la dimension de l'époque, porté haut la voix de la femme. Le statut respectable qui était le leur, leur perspicacité, leur dextérité, signes de leur pleine place dans la philosophie, n'est pas étrangère à une certaine promotion de la cause féminine. Cela a contribué à lui ouvrir la porte, avec Platon d'une éducation commune avec l'homme et a permis qu'elle puisse prétendre à la gestion de la cité. De cette façon, elles ont

¹⁴⁴ p.22

¹⁴⁵ p.22

¹⁴⁶ p.285

contribué à briser le carcan de la relégation de la femme à des tâches essentiellement domestiques.

De fait la philosophie, activité intellectuelle par excellence devient une possibilité pour la femme. Notons que la philosophie selon Platon (1969 ¹⁴⁷) « est le bien le plus précieux que le genre humain ai reçu ». Si la philosophie constitue la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité toute entière, y avoir accès, constitue pour la femme encore plus , un attribut, d'une valeur inestimable.

Et cela TANELLA Boni l'a très vite compris et s'est engagée pour parvenir au firmament de cette triptyque à son égard : Tanella Boni : l'universitaire, la féministe, la citoyenne du monde. L'ensemble de ses écrits le traduit éloquemment et bien plus son ouvrage « *Là où il fait si clair en moi* ». qui est d'ailleurs l'objet de notre attention à l'occasion de la présente réflexion . On peut remarquer qu'elle ouvre cet ouvrage par une pensée de Denis Diderot relative à la condition féminine en ces termes << Ou les femmes se taisent ou souvent elles ont l'air de n'oser dire ce qu'elles disent »C'est à juste titre qu'elle affirme dès l'entame de cette œuvre, « les mots sont mes armes préférées » (TANELLA Boni 2017 ¹⁴⁸) .Tenir les mots pour des armes, c'est s'inscrire dans la dynamique du dernier tournant linguistique notamment ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie du langage ordinaire , qui met en avant la théorie des actes de langage .

2-La théorie des actes de langage

La théorie des actes de langage stipule que celui qui use du langage fait quelque chose. Elle fait reposer ainsi l'analyse de la signification linguistique sur le complexe d'attitudes et leurs contextes d'émergence, dont l'observation ou la description pure concourt à la compréhension de l'usage du langage. C'est ainsi qu'elle (théorie des actes de langage) propose de définir les comportements langagiers sur la base des actions c'est-à-dire de définir des catégories d'expression par rapport aux règles pratiques qui régissent leur utilisation. Dans ce sens, l'intérêt de la question relative à la signification se trouve

¹⁴⁷47 b

¹⁴⁸.P.9

modifié. Elle n'est plus « qu'est-ce que tu signifies avec tes énoncés ? ». Elle devient « que fais-tu avec tes énoncés ? ». Dans cette nouvelle perspective, on assiste à l'avènement d'un nouvel argument qui se veut pragmatique et sur lequel repose la valeur essentielle de la proposition en particulier et du langage en général. La position que les tenants de ce tournant linguistique adoptent en faveur de cet argument pragmatique, consacre toute l'originalité de leur œuvre à travers la théorie des énoncés performatifs avec laquelle la proposition est perçue, non plus comme un objet logique isolé, mais comme un véritable « acte de langage ». Cette théorie insiste sur le fait que la performativité est une propriété du langage. Elle rétablit la légitimité d'un type de proposition autres que descriptives : les propositions performatives. On en vient au rôle pragmatique du langage. C'est d'ailleurs l'argument de B. Malinowski (1935,¹⁴⁹) selon lequel « la fonction principale du langage n'est pas d'exprimer la pensée, ni de dupliquer des processus mentaux, mais plutôt de jouer un rôle pragmatique actif dans le comportement humain ». Selon un tel argument, la parole est à la fois le sortilège qui égare la pensée et l'antidote qui l'en délivre certes, mais on fait des choses avec les mots. En effet, les mots ont une force et une efficacité. Cette réalité est plus que réelle dans l'œuvre de Tanella Boni (2017¹⁵⁰) lorsqu'elle écrit « les mots sont mes armes préférées ». C'est dire que l'usage quotidien des mots n'est pas purement neutre et « constatif », mais plutôt efficace et donc performatif Elle épouse parfaitement la définition qu'Austin, un des tenants principaux de ce courant linguistique, donne de cette dernière catégorie. Il dit en substance :

« L'énonciation de la phrase est l'exécution d'une action (ou une partie de cette exécution) qu'on ne saurait, répétons-le, décrire 'tout bonnement' comme étant l'acte de dire quelque chose (...) Nous devrions considérer (...) des cas et des acceptions dans lesquels dire quelque chose, c'est faire quelque chose » (Austin, 1970¹⁵¹).

¹⁴⁹ .p.32

¹⁵⁰ .p.8

¹⁵¹ p.47

Austin est l'inventeur de la théorie des actes de langage (Speech acts). Cette théorie, bien connue car elle a été présentée de façon accessible dans de nombreux ouvrages et dans toutes sortes de champs, ne peut en fait être séparée des autres écrits d'Austin, et en particulier de ses articles sur la « Vérité » (Truth), « Feindre » (Pretending), « Plaidoyer pour les excuses » (A plea for excuses) et « comment parler » (How to talk). Avec Austin, on n'a pas seulement une théorie des actes de langage, mais aussi une théorie de la vérité, de la signification et de ce que c'est que "dire" quelque chose (ou « vouloir dire »). On dira en effet que l'idée d'acte de langage ne concerne pas seulement la pragmatique. Comme le montre l'œuvre de son successeur le plus fidèle, C. Travis (2003), c'est l'invention des performatifs et de la dimension illocutionnaire de nos énoncés qui permet de mettre en cause pour l'ensemble de nos énoncés, l'idée d'un rapport univoque entre les mots et le monde. Chez Austin, l'invention des actes de langage est indissociable d'une théorisation générale du rapport du langage au monde. On pourrait ici évoquer une excellente et représentative lecture de Austin faite par F. Recanati (1981¹⁵²) à travers les propos ci-après :

en énonçant sérieusement une phrase, dans une situation de communication, un locuteur accomplit selon Austin un certain type d'acte social défini par la relation qui s'établit, au moyen de l'énonciation entre le locuteur et l'auditeur

Et d'emblée, Austin est inscrit à l'intérieur d'une problématique que définissent les trois termes : 1/situation de communication, 2/acte social, 3/ relation établie au moyen de l'énonciation. Un des grands mérites de Recanati est son attention sans faille à la lettre des écrits d'Austin : on peut se demander comment il peut, ici définir l'acte de langage dans des termes communicationnels et institutionnels, voire ontologiques (la relation est établie au moyen de l'énonciation). Par exemple, un père fait une promesse à son enfant. Un effet spécifique résulte de ce processus, tout à fait étranger à ceux que suscite l'expression d'une communication d'un homme à son enfant ou d'une demande carrément. La promesse crée un lien particulier entre

¹⁵².p.19

deux personnes, en vertu duquel, pour l'exprimer très grossièrement, la première peut exiger quelque chose et le second est contraint à l'accomplir ou à l'accorder. Ce lien apparaît comme la conséquence et aussi bien comme le produit de la promesse. D'après son essence même, elle tolère n'importe quel délai. Toutefois, une nécessité immanente la pousse à trouver une fin ou une résolution. Nous voyons plusieurs chemins qui conduisent à cette résolution. Le contenu de la promesse est réalisé : de cette façon, cette relation semble avoir trouvé sa fin naturelle. La promesse établit un lien en vertu duquel, il y a (en particulier) une obligation d'accomplir ou produire une action. Cette action se veut la fin, la réalisation de la promesse dont l'énonciation est le moyen. L'acte (promettre), crée une situation (lien).

Mais cette création n'est pas la seule action impliquée puisqu'il reste à réaliser le contenu de la promesse (la chose promise). Recanati (1981¹⁵³) dans cette même veine poursuit un peu plus loin : En disant « rentre à la maison tout de suite ! » Ou « quelle heure est-il ? », je ne décris pas la réalité : je donne un ordre à mon interlocuteur, ou je lui pose une question. Ces énoncés n'étant pas constatifs, ne sont ni vrais, ni faux ; ils ne reflètent pas une réalité préexistante, mais en constituent une nouvelle dont un énoncé constatif pourra, ensuite, rendre compte (« il m'a ordonné de rentrer à la maison », « il m'a demandé l'heure... »). C'est donc dire qu'il y a bien des énoncés qui ne reflètent (représentent) pas la réalité. Il en ressort que la mise en cause de la fonction descriptive du langage est bien le point de départ de la théorie austinienne des actes de langage.

Tout se passe comme si Austin revendique l'invention de quelque chose de totalement nouveau, inaperçu. Il est auteur d'une découverte quasiment au sens empirique d'un phénomène : comme s'il s'agissait d'un phénomène de la nature, qui aurait toujours été là (on peut y voir une dimension réaliste commune et familière à tous). Quelque chose que l'on a toujours eu sous les yeux, mais à quoi on n'a pas toujours prêté attention : la description de la découverte des performatifs, comme en général celle des phénomènes du langage ordinaire. Autrement dit, le pouvoir du langage et le statut des mots étaient

¹⁵³ p.82

pourtant sous nos yeux comme il est bien perceptible dans l'œuvre de Tanella Boni en général et particulièrement dans « *Là où il fait si clair en moi* ». En témoigne les propos suivants :

Seuls les mots te proposent

La longue marche

Vers la dernière oasis

Où étancher ta soif (Tanella Boni , 2017¹⁵⁴) .

Austin (1970 ¹⁵⁵) dira dans cette perspective : « le phénomène à discuter est en effet très répandu, évident et l'on ne peut manquer de l'avoir remarqué, à tout le moins ici ou là. Il me semble toutefois qu'on ne lui a pas encore accordé suffisamment attention ». Ainsi Austin a non seulement l'impression de faire une découverte, celle d'un phénomène spécifique, mais de faire la découverte d'un mode particulier de la découverte : celle de quelque chose qui a toujours été là et qu'on a toujours vu sans vraiment le voir. Cette attention particulière au phénomène rendu invisible par sa répétition même constitue la découverte : une découverte qui n'est donc pas théorique au sens strict. C'est là exactement ce qu'Austin trouve dans l'examen des usages ordinaires : la découverte d'une richesse inaperçue, qui constitue ainsi un nouveau "donné" pour la philosophie. Ce donné, pour lui, c'est le langage, non comme corps constitué d'énoncés ou de mots, mais comme lieu d'accord sur ce que nous dirions quand. À cet effet, dit-il en substance : Pour moi, la chose essentielle au départ est d'arriver à un accord sur la question « qu'est-ce que nous dirions quand » (...) si longtemps que cela prenne, on peut y arriver néanmoins, et sur la base de cet accord, sur ce donné, sur cet acquis, nous pouvons commencer à défricher notre petit coin de jardin. J'ajoute que trop souvent, c'est ce qui manque en philosophie : un datum préalable sur lequel l'accord puisse se faire au départ. Nous ne prétendons pas par-là découvrir à travers Austin toute la vérité qui existe concernant toute chose. Nous découvrons simplement les faits que ceux qui se servent de notre langue depuis des siècles ont pris la

¹⁵⁴ .p.14

¹⁵⁵ .p.41

peine de remarquer ; ce qu'ils ont retenus comme dignes et conservés dans le courant de l'évolution de notre langue. Il y a là une position qu'Austin défend et qui se distingue de la philosophie du langage classique de la « première analyse », représentationnaliste et fondée sur la formulation ou ce que l'on peut appeler enrégimentement. Pour Austin, en effet, le langage comme donné contient tout ce dont nous avons besoin. Il dira par conséquent,

Le langage ordinaire contient toutes les distinctions que les humains ont jugés utiles de faire, et toutes les relations qu'ils ont jugées utiles de marquer au fil des générations et qui sont certainement (...) plus subtiles que celles que nous pourrions, vous ou moi, trouver, installés dans un fauteuil par un bel après-midi-alternative méthodologique la plus appréciée (Austin, 1962 ¹⁵⁶).

C'est la notion de distinction opérée par le langage lui-même qui instaure la communauté du langage et du monde et fait du langage un donné dont l'observation et la description sont notre seule voie d'accès au réel. On comprend, dans cette optique le passage énigmatique du « Plaidoyer pour les excuses » sur « la phénoménologie linguistique ». Pour Austin (1962, ¹⁵⁷), quand nous examinons ce que nous dirions quand, quels mots employer dans quelle situation, encore une fois, nous ne regardons pas seulement les mots mais également les réalités dont nous faisons usage des mots pour parler ; nous nous servons de la conscience affinée (sharpened) que nous avons des mots pour affiner notre perception, mais pas comme arbitre ultime des phénomènes. C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux utiliser pour cette façon de faire de la philosophie, un nom moins trompeur que ceux du genre « phénoménologie linguistique ». Il n'en reste pas moins qu'Austin explore des faits de langage microscopiques et inaperçus. C'est d'ailleurs à bon escient qu'il démarre *Quand dire c'est faire* en isolant une catégorie d'énoncés ou plus spécifiquement un phénomène évident mais auquel on n'a pas accordé suffisamment attention. Dire qu'il y a des actes de langage, ce n'est pas une thèse : c'est l'observation d'un phénomène auquel la philosophie n'a pas

¹⁵⁶ -p.182

¹⁵⁷ .p.182

vraiment fait attention, et même la philosophie du langage-surtout elle, car le paradigme dominant de la philosophie du langage associe le sens d'un énoncé à la représentation d'un état de chose. Austin attaque le représentationalisme sur lequel se fonde toute la philosophie du langage issue de Frege. Il veut d'abord rompre avec l'idée qu'il nomme « illusion descriptive », à savoir que la fonction première du langage serait de décrire des états de choses. Un grand nombre d'expressions linguistiques sont utilisées à d'autres fins que de décrire la réalité, et seule la prégnance du modèle représentationaliste a fait négliger ce fait. Donc, il ne s'agit pas seulement pour Austin de l'isolation d'un phénomène spécifique, caractérisant certains énoncés rituels un peu bizarres, mais d'un caractère général de ce que nous disons. Il donne comme exemple dans « Other Minds », les énoncés comme « je sais que... », lesquels ne servent pas à rapporter un caractère supplémentaire de la réalité observée, mais à indiquer les circonstances dans lesquelles l'affirmation est faite. Pour Austin, les énoncés ne représentent pas : cette thèse est explicite dans son essai sur la Vérité où il critique le *Tractatus* de Wittgenstein, mais aussi dans « Other Minds » : Supposer que « je sais » est une expression descriptive. C'est un exemple de l'illusion descriptive (descriptive fallacy) si commune en philosophie. Même si une partie du langage est maintenant purement descriptive, le langage ne l'était pas à l'origine et en grande partie ne l'est toujours pas. L'énonciation de phrases rituelles évidentes, dans les circonstances appropriées, ce n'est pas "décrire" l'action que nous faisons, mais la faire (I do) (Austin, 1962¹⁵⁸).

Dès lors les énoncés performatifs qu'Austin dépeint dans sa première conférence de *Quand dire c'est faire*, ne décrivent pas des faits. Leur énonciation (utterance) est l'accomplissement d'un acte. Le caractère remarquable des performatifs, c'est qu'ils sont des énoncés qui sont aussi des actes, pas des énoncés qui décrivent quelque chose (comme un état de choses empiriques), mais pas non plus de simples exclamations ou expressions d'une prise de position émotive ou psychologique quelconque. « On en est venu à penser communément qu'un grand nombre d'énonciation qui ressemblent à des affirmations

¹⁵⁸.p.103

ne sont pas du tout destinées à rapporter ou à communiquer quelque information pure et simple sur les faits (...) » (Austin, 1970¹⁵⁹). Pour Austin, ici, il s'agit de montrer que le langage fait autre chose que décrire, même lorsqu'on a affaire à des phrases d'allure grammaticalement normale. Ce point constitue une critique forte du modèle représentationaliste, et de l'idée que la première fonction du langage soit de décrire. Austin (1970¹⁶⁰) considère que « les philosophes ont trop longtemps supposé que le rôle d'une affirmation (statement) ne pouvait être que de décrire un état de choses ou d'« affirmer un fait » quelconque, ce qu'elle ne saurait faire sans être vraie ou fausse ». On peut encore noter ici une critique de toute interprétation purement mentaliste de l'acte de langage. Elle (critique) met l'accent sur le point où le performatif est un acte et pas la description d'un acte. C'est donc la mise en cause du paradigme descriptif de la philosophie du langage que sert dans un premier temps, la découverte du performatif. On le voit bien avec les premiers exemples bien connus d'Austin (1970¹⁶¹), qui sont purement des actions : Je baptise ce bateau le "Queens Élisabeth" Je donne et lègue ma montre à mon frère Je vous parie six penses qu'il pleuvra demain On voit clairement, dit Recanati (1981¹⁶²), qu'il s'agit d'énoncés qui grammaticalement, ressemblent à des affirmations, mais ne "décrivent", ne "représentent" aucun fait, ne sont ni vrais, ni faux, tout en étant parfaitement correctes". Leur caractéristique fondamentale est que leur énonciation équivaut à l'accomplissement d'un acte. C'est pourquoi Austin les a nommés "performatifs. Dire « je baptise ce vaisseau... » dans les circonstances appropriées, c'est accomplir l'acte de baptiser le bateau. « Quand je dis à la mairie ou à l'autel, etc. « Oui (I do), je ne donne pas une information sur un mariage, je me laisse aller à me marier (i'm not reporting on a marriage, i'm indulging in it) » Austin (1970¹⁶³). On voit dans cette note que la découverte du performatif est loin d'être un phénomène isolé, amusant ou exotique, un « rituel désacralisé » dit Ducrot (1980¹⁶⁴) ..Mais elle est plutôt une

¹⁵⁹ p.38

¹⁶⁰ p.37

¹⁶¹ p.41

¹⁶² p.99

¹⁶³ p.41

¹⁶⁴ p.31

mise en cause d'ensemble de l'idée du langage comme descriptif. Cette mise en cause sonne comme le fer de lance de la théorie des actes de langage que l'on peut rencontrer au cœur de « *Là où il fait si clair en moi* ».

3-Le pouvoir du langage dans « *Là où il fait si clair en moi* » : ce que les mots font

La théorie des actes de langage est une analyse linguistique menée par Austin et Searle en vue de montrer que le langage n'est pas utilisé à des seules fins de descriptions. Les mots visent tout aussi à agir sur l'environnement, à transformer la réalité. Il apert de préciser que la théorie se caractérise par deux distinctions essentielles. Il s'agit des distinctions entre les énoncés dits constatifs et les énoncés performatifs puis celles des actes locutionnaires, les actes illocutionnaires et les actes perlocutionnaires. De son insatisfaction d'avoir montré que l'affirmation est un acte de parole qui a des conditions pragmatiques, Austin va expliciter le caractère d'acte de la parole. Il y parvient à déterminer au moins trois façons pour la parole de faire des choses – trois façons qui correspondent à trois perspectives prises sur un énoncé (et non pas à des qualités ontologiques distinctes). Il s'agit de trois actes accomplis par tout énoncé réussi : i) un acte locutionnaire ; ii) un acte illocutionnaire ; iii) un acte perlocutionnaire. Ces trois actes correspondent à trois dimensions de tout énoncé réussi. i) L'acte locutionnaire est celui qui est accompli lorsqu'un énoncé réussit à dire quelque chose, c'est-à-dire à avoir un sens et une référence. Cette caractérisation surprenante se comprend dès lors qu'on se souvient que la conception austinienne de la signification est elle-même pragmatique et contextuelle. En effet, selon Austin, il n'y a pas de signification en soi ; bien plutôt un énoncé ne gagne un sens déterminé qu'à être inscrit dans une activité donnée, orientée par certains objectifs. Abstraitement, un énoncé n'a qu'une signification générale, relativement indéterminée et c'est son utilisation contextuelle, selon certaines conventions, qui le dote d'un sens précis en lui donnant une référence précise : une référence historique. Autrement dit, un énoncé donné ne parle du monde qu'à être utilisé d'une certaine façon pour en parler selon certains objectifs.

Pour résumer, on peut dire que l'acte locutionnaire est celui qui donne un contenu à un énoncé ; mais ce contenu se nourrit par un usage situé de l'énoncé dans un contexte donné et relativement à certains objectifs. Ce contenu à tout crin se spécifie également par la référence qu'il permet de désigner lors de cet usage. Ainsi l'acte locutionnaire est précisément un acte en ce sens qu'il vise à dire quelque chose de précis. On comprend également qu'il ne peut pas totalement être distingué, en tant qu'il résulte d'une pratique spécifique, du deuxième type d'acte fait par un énoncé : ii) L'acte illocutionnaire, qui est l'acte qui correspond à la dimension performative de l'énoncé : c'est l'acte qui est fait en disant quelque chose au moyen de l'acte locutionnaire et qui ne correspond plus à une réalisation sémantique. Il ne s'agit plus (seulement) par son moyen de dire quelque chose, mais bien d'accomplir quelque chose dans le monde pour le modifier (d'une façon qui reste à spécifier).

[...] nous nous interrogeons sur le point de savoir si tels mots (telle locution) ont valeur de question, ou s'il faut les prendre comme une opinion, etc. C'est l'acte effectué en ce deuxième et nouveau sens que j'ai appelé : acte « illocutoire » : il s'agit d'un acte effectué en disant quelque chose, par opposition à l'acte de dire quelque chose. Je nomme l'acte réalisé une illocution et me référerai à la doctrine des différents types de fonctions du langage en question ici comme la doctrine des « valeurs/forces illocutoires » (Austin, 1962, ¹⁶⁵).

L'acte illocutionnaire ou illocutoire est identifié de par la fonction qu'il sert à accomplir : un ordre ou une promesse, une affirmation ou un baptême, etc. Il est fait en disant quelque chose, même s'il excède largement ce qui est dit (l'acte locutoire ou illocutionnaire), en ce sens qu'il produit des effets spécifiques :

[...] cet acte illocutoire [...] est lié en divers sens à la production d'effets : 1) Un acte illocutoire n'aura pas été effectué avec bonheur, ou avec succès, si un certain effet n'aura pas été produit. Cela ne signifie pas pour autant que l'acte illocutoire soit lui-même la production d'un certain effet.

¹⁶⁵ p.18

Simplement on ne peut pas dire que j'ai averti un auditoire s'il n'a pas entendu ce que j'ai dit ou ne l'a pas pris en un certain sens. Un effet doit être produit sur l'auditoire pour qu'un acte illocutoire puisse être exécuté. [...] L'effet consiste généralement à provoquer la compréhension de la signification et de la valeur de la locution. [...] 2) Il ne faut pas confondre la façon dont l'acte illocutoire « prend effet » avec la production de conséquences, au sens d'entraîner de façon « normale » tel ou tel état de choses, c'est-à-dire au sens d'un changement dans le cours habituel des événements. Ainsi, « Je baptise ce bateau le Queens Elizabeth » a pour effet de nommer ou de baptiser ce bateau [...] 3) Nous avons dit que nombre d'actes illocutoires appelaient par convention une « réponse » ou une suite [...] (Austin, 1962 ¹⁶⁶).

L'acte illocutoire est donc précisément un acte, d'une part parce qu'il a des effets spécifiques ; et, d'autre part, en ce qu'il est dans une relation « interne » avec l'effet qu'il produit – effet qu'il obtient par la reconnaissance de son statut. En effet, l'acte illocutoire n'est l'acte qu'il est que s'il obtient un effet spécifique. Par exemple, l'acte de promettre n'accomplit une promesse que s'il est pris comme une promesse et si, entre autres choses, il crée, ce faisant, un engagement à tenir ce qui est promis. Cependant, un acte d'affirmation n'accomplit une affirmation que s'il est pris comme une affirmation et si, entre autres choses, il m'oblige à dire ce qui est. Et l'action est précisément identifiée par cette relation interne, c'est-à-dire par une nécessité d'entraîner un certain nombre de choses – donc en définitive, par une normativité propre. Or c'est précisément cette normativité propre de l'acte illocutoire, qui explicite la structure téléologique propre de l'action illocutoire, et qui le distingue du troisième type d'acte. iii) Il s'agit de : l'acte perlocutoire, qui est l'obtention de certains effets par le fait de dire quelque chose.

En identifiant un acte perlocutoire ou perlocutionnaire, Austin ne fait jamais qu'intégrer dans sa terminologie les effets rhétoriques du langage, découverts par les Anciens et relégués aux oubliettes par une

¹⁶⁶ p.19

bonne partie de la philosophie analytique. L'acte perlocutoire est en effet l'acte réalisé au moyen de l'usage du langage ; mais c'est l'acte qui lui est consécutif, sans le suivre nécessairement. Ainsi, en disant que je promets de faire la vaisselle, je peux, entre autres effets, soulager ma compagne. J'effectue alors (a) l'acte locutoire de dire quelque chose, disant cela j'accomplis (b) l'acte illocutoire de faire une promesse, et suite à ces deux actes, j'accomplis (c) l'acte de rassurer ma compagne. Dans le cas (c), il s'agit bien d'un acte en ce sens qu'il entraîne une conséquence sur autrui – conséquence dont le locuteur est bien responsable. Et il s'agit bien d'un acte fait par le langage. Toutefois, cet acte (c) n'est pas dans une relation interne avec son effet, mais dans une simple relation externe ou de contingence : le fait que je rassure ma compagne en promettant de faire la vaisselle ne s'ensuit pas nécessairement. En disant la même chose, je pourrais très bien l'effrayer, la faire rire, l'amener à douter de mon état mental, etc. Car les conséquences obtenues dépendent non pas d'une normativité interne à l'acte, mais de circonstances extérieures – en l'occurrence, de la psychologie de ma compagne, de nos rapports, de notre histoire, de sa culture à elle .etc. Autrement dit, l'acte perlocutoire n'identifie qu'un usage du langage qui dépend des capacités propres de chacun et que l'on ne peut par conséquent pas, selon Austin, formaliser.

Cette analyse des actes de langage met en avant le statut que les mots peuvent revêtir et le pouvoir que regorge le langage. La réalité selon laquelle les mots agissent est plus que manifeste dans de « *Là où il fait si clair en moi* ». On y lire :

Seuls les mots te proposent

La longue marche

Vers la dernière oasis

Où étancher ta soif

Tu n'as pas d'autres armes que les mots

Sentinelles et veilleurs d'espoir (...) (Tanella Boni, 2017 ¹⁶⁷),

¹⁶⁷ p.14

Ces propos traduisent éloquemment ce que représentent les mots et à quel point leur aspect perlocutoire peut s'avérer vif et efficace. Elle présente même les mots comme l'unique moyen pour remplir les objectifs que l'on peut s'assigner. Le domaine politique n'échappe pas à cette force que constitue le langage lorsqu'elle écrit :

La mer des discours est si difficile (...)

Et le cours du miel grimpe

Parmi les mots et les verbes du

Discours politique (Tanella Boni , 2013 ¹⁶⁸) .

Ce qui signifie que les mots sont manipulés à toutes fin utile dans le champ politique. On leur donne une connotation "sucrée " d'où l'expression "cours du miel" pour assouvir ses desseins politiques. Tout se passe comme si la vie quotidienne des hommes est mue par les mots qui la traversent de part et d'autre au point qu'elle écrit :« La vie qui chante danse s'abreuve de mots .De mots couleur d'eau chaque jour que Dieu fait » (Tanella Boni, 2017 ¹⁶⁹) .

Les mots auraient même des couleurs comme pour signifier que le langage procède des circonstances de son usage. L'on se doit de l'adapter aux réalités communicationnelles dans le sens où son impact sur l'homme et son environnement est plus qu'expressif.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, il convient de retenir que dans « *Là où il fait si clair en moi* » le langage doit avant tout se comprendre dans sa dimension pragmatique. Les mots sont d'abord des actes et ne se contentent pas de dire le monde : ils se modélisent notamment sous forme d'actes de langage, qui font des choses (multiples) en ce sens qu'ils entretiennent des relations internes avec leurs effets et qu'ils déterminent de manière normative un certain nombre de comportements subséquents en engageant le locuteur. Mais si, comme nous l'avons noté dans notre cheminement, tout acte de langage n'est

¹⁶⁸ p.86

¹⁶⁹ p.76

efficace que par sa force, son pouvoir dans un contexte donné, alors il est probable que son efficacité soit étendue à l'ensemble des activités quotidiennes de l'homme. Avec Austin, il existe une efficacité du langage qui soit uniquement linguistique : la performativité est en effet cette propriété qu'ont les énoncés de faire des choses. C'est pourquoi Austin considère que le langage a une force. Les effets illocutoires en sont d'ailleurs la preuve. Il convient donc de considérer que le langage sert à accomplir certaines choses et a de multiples effets dans la communauté des hommes.

Références bibliographiques

AUSTIN John Langshaw (1962), « *La vérité* » (*Truth*), « *Feindre* » (*Pretending*), « *Plaidoyer pour les excuses* » (*A plea for excuses*), « *Comment parler* » (*How to talk*) in *Philosophical Papers*, Oxford-New York, Clarendon Press ; trad.fr.par L. Aubert et A.L.Hacker, *Écrits philosophiques*, (1994), Le Seuil, Paris.

AUSTIN John Langshaw (1962), *How to do Thing with words*, Oxford-New York, Clarendon Press, Trad.Fr par G. Lane, *Quand dire c'est faire*, (1970), Le Seuil, Paris.

BRONISLAW Malinowski (2002), *Les jardins du corail*, la Découverte & Syros, Paris.

CAVELL Stanley (2001), « *La passion* », Trad. P.E. Dauzat, dans *Quelle philosophie pour le XXI^e siècle ? L'organon du nouveau siècle*, Gallimard-Centre Pompidou, Coll. « Folio-Essais », Paris.

Collin (F.), Pisier (E), Varikas (E) (2011), *Les femmes de Platon à Derrida, Anthologie critique*, Dalloz, Paris.

Hadot (P) (1995), *Qu'est-ce que la philosophie antique ?*. Gallimard, Paris.

Pietra (R) (1997), *Les femmes philosophes de l'Antiquité gréco-romaine*, l'harmattan, Paris.

Platon (1964), *Le Banquet*, Trad. E. Chambry, Gallimard, Paris.

Platon (1967), *Ménexène*, Trad. E. Chambry, Garnier Frères, Paris.

Platon (1969), *Timée*, Trad. E. Chambry, Gallimard, Paris.

RECANATI François (1981), *Les Énoncés performatifs*, Le Seuil, Paris.

SAMB Djibril (2019), *L'heure de philosopher la nuit et le jour, Quand philosopher c'est vivre*, L'harmattan, Dakar-Sénégal.

Tanella Boni (2017), *Là où il fait si clair en moi*, Editions Bruno Doucey, Paris.

TRAVIS Charles (2003), *Les liaisons ordinaires*, Vrin, Paris.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Analyse des anthroponymes dogon d'emprunt peulh : cas du cercle de koro, région de Bandiagara, Mali

Aldiouma KODIO

*Enseignant chercheur, MC,
Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali
aldioukodio@yahoo.fr*

Moussa MINTA

*Enseignant chercheur, MA, Faculté des Lettres,
des Langues et des Sciences du Langage
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali
moussaminta@yahoo.fr*

Kindié YALCOUYE

*Enseignant chercheur, MC, Faculté des Lettres,
des Langues et des Sciences du Langage,
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali
ykindie@yahoo.fr*

Résumé

Cette recherche est une étude sociolinguistique du système de nommage emprunté chez les peulhs par les dogons. Elle analyse les anthroponymes dogons d'emprunt peulh en milieu dogon au Mali. L'étude a été menée dans le cercle de Koro, Région de Bandiagara, dans quatre villages habités par les dogons et peulhs (Koro, Toroli, Anagadia et Pomorodiodiou). 60 informateurs clés adultes (35 hommes et 25 femmes) ont été délibérément sélectionnés pour participer à l'étude. Ceci a été complété par l'inspection des chercheurs puisqu'originaires et natifs du cercle de Koro et de Bandiagara. Les données ont été recueillies au moyen de focus groupes, d'entretiens et d'expériences personnelles. Le sujet mérite beaucoup d'attention car il n'a pas fait l'objet de recherche approfondie. Les résultats indiquent que le peuple dogon a emprunté beaucoup de prénoms chez les peulhs. L'étude révèle également différentes typologies de prénoms d'emprunt. Les circonstances d'attribution de noms revêtent non pas la philosophie de nommage des peulhs mais la politique du vivre ensemble, de l'amitié, de la solidarité et de la confiance mutuelle entre les deux peuples.

Mots-clés : aire linguistique dogon, anthroponomie, onomastique, prénoms d'emprunt, typologie.

Abstract

This research is a sociolinguistic study of the Dogon naming system borrowed from the Fulani. It analyzes the Dogon anthroponyms borrowed from the Fulani in the Dogonland in Mali. The study was conducted in the municipality of Koro, Bandiagara Region, in four villages inhabited by Dogon and Fulani people (Koro, Toroli, Anagadia and Pomorododiou). 60 adult key informants (35 men and 25 women) were deliberately selected to participate in the study. This was completed with the introspection of the researchers since they were natives of the municipality of Koro and Bandiagara. The data was collected through focus group discussions, interviews and personal experiences. The topic deserves much attention because it has not yet been the subject of any previous in-depth research. The results indicate that the Dogon people borrowed many first names from the Fulani. The study also reveals different typologies of borrowed first names. The circumstances of naming do not indicate the Fulani naming philosophy but the policy of togetherness, friendship, solidarity and mutual trust between the two peoples.

Keywords: anthroponomy, Dogon linguistic area, onomastics, barrowed first names, typology.

Introduction

La pratique du nommage des enfants joue un rôle très important dans la société. Donner un nom à un enfant, c'est accepter et reconnaître sa paternité. Cette pratique d'attribution du nom est fonction du peuple, de la religion, et de la philosophie. Elle est contenue par l'aire linguistique et varie d'une culture à une autre. À cet effet, les peuples attribuent des noms à leur progéniture en fonction du vécu, de la langue et de la culture. Selon Adjah Olive Akpebu (2011, p.3), « La manière de donner les noms, les raisons du choix de noms particuliers et les rituels impliqués dans le nommage varient d'une société à une autre. »¹⁷⁰. En d'autres termes, chaque peuple a sa philosophie de nommage. Dans la généralité, le prénom est étroitement lié à son porteur dont il représente l'identité. En ce sens, Langendonck (2008) propose qu'un nom propre désigne une entité unique au niveau de la langue pour la rendre psychologiquement saillante au sein d'une société. Dans le même ordre d'idée, Minkailou (2017) partage des points de vue similaires quand il élucide certaines catégories où les

¹⁷⁰The way names are given, reasons for choice of particular names and the rituals involved in naming, vary from society to society (Adjah Olive A. p.3)

noms deviennent donc une source précieuse d'informations sur le genre, le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion et l'ordre de naissance, etc. Cela montre que les prénoms sont utilisés pour désigner leurs porteurs et deviennent indissociables de ces derniers. Par exemple, Agyekum (2006) soutient que le système du nommage des prénoms Akan constitue un marqueur de la croyance, de l'idéologie, de la religion, de la culture, de la philosophie et de la pensée d'un peuple. Dans de nombreux milieux linguistiques, les prénoms ont un symbole de statut fournissant des informations sur le lieu du porteur du nom (Anderson 2007, p.99)¹⁷¹. Les prénoms deviennent donc profondément liés à divers événements de la vie sociale d'une personne, de sa famille ainsi que de la société. Ansu-Kyeremeh (2000) affirme en outre que les prénoms soutiennent l'interaction humaine en tant que moyen de communication. Ainsi, différentes personnes peuvent s'adresser à une personne par des prénoms différents dans diverses circonstances.

L'étude des noms de personnes (anthroponymes) et des noms de lieux (toponymes) a suscité une attention considérable de la part des sociolinguistes, des ethnolinguistes et des anthropologues au fil des ans. En fait, l'étude des noms est connue sous le terme onomastique qui comprend l'anthroponymie et la toponymie. L'anthroponymie étudie les noms de personnes et la toponymie celle des noms de lieux (cf. Schneider, 2012). À cet égard, en raison de leur connexité, Minkailou (2017) et Runli Guo (2002) observent qu'il est difficile de faire une distinction nette entre les deux concepts car les anthroponymes sont parfois utilisés comme toponymes et vice-versa. Leguy (2012, p.51.) donne une définition du nommage comme suit : « Désigner une personne par un nom est d'abord un phénomène de langage. Nommer, c'est en effet attribuer certains sons à une entité. Nommer une personne, c'est désigner vocalement cette personne ». En d'autres termes, la dénomination revêt une importance particulière dans la mesure où l'attribution des noms de personnes reflète les pratiques socioculturelles dans des milieux linguistiques donnés. En milieu dogon, les prénoms sont intimement liés aux circonstances

¹⁷¹ In many speech communities personal names are a status symbol and provide information on the name bearer's place (Anderson 2007, p.99).

sociales entourant la naissance, les conditions particulières, les conditions familiales, l'histoire, ainsi que le lieu de naissance. L'acte de nommer obéit à des principes et règles spécifiques en rapport avec les pratiques traditionnelles et coutumières. Dans la construction des prénoms, l'un des principes est le contexte familial qui précise les contextes circonstanciels et sociaux importants. Niyi Akinnaso (1980, p. 47) précise que le principe est reconstruit sous les formes suivantes:

- i) La circonstance particulière qui se rapporte strictement à la naissance de l'enfant ou à son apparition à la naissance ; comment l'enfant est né ? L'enfant a-t-il présenté sa jambe en premier au lieu de sa tête ?
- ii) Les conditions sociales, économiques, politiques et autres affectant la famille ou la lignée dans laquelle le bébé est né. Exemple, famine et guerre.
- iii) L'affiliation religieuse ou la loyauté envers la divinité de la famille - quel Dieu ou divinité est adoré et quelle est sa contribution au bien-être de la famille ?
- iv) L'occupation ou la profession (traditionnelle) des parents ou de la lignée familiale, - sont-ils chasseurs, tambourinaires ou guerriers ?

En d'autres termes, les critères et conditions qui font l'apanage du système de nommage sont variées et multiformes. La littérature sur l'onomastique malienne est quasi inexistante (Minkailou, 2017). Houis (1963) cité dans Dianka (2020) précise que les dogons reçoivent par exemple trois noms : un nom commun donné par le patriarche, un nom privé donné par la famille maternelle et utilisé pour elle seule, et enfin un nom secret donné par le prêtre. Le premier et le second peuvent constituer les noms officiels et le troisième est secret. Les valeurs sociales et sacrées sont encodées dans le nom ; et il reflète une partie vitale de la personnalité. Par ailleurs, Minkailou (2017) a mené une recherche sociolinguistique sur les noms de personnes qui porte sur les systèmes de dénomination, la structure, la sémantique, la morphologie et l'étymologie des noms Bamanan au sud du Mali. Le travail a analysé les typologies traditionnelles des prénoms Bamanan, en déterminant les bases sociales et culturelles entourant leur

formation et leur signification, et en fournissant une analyse structurelle de ces noms.

Les études sociolinguistiques sur la relation entre la langue et l'anthroponymie dogon sont rares (Kodio, et al., 2021); cependant, la pratique du système de nommage est en souffrance avec l'entrée en contact avec d'autres cultures et religions. Dans ce qui suit, les types de prénoms dogons d'emprunt peulh, leurs contextes d'attribution ainsi que les distinctions de genre sont analysés et décrits. Par conséquent, cet article fournit aux non-autochtones un aperçu de l'influence des cultures voisines et de l'Islam. L'emprunt des prénoms peulhs chez les dogons révèle des valeurs comme l'amitié, la confiance, le désir de vivre ensemble, le bon voisinage, etc. Le prénom représente un patrimoine familial et collectif ; c'est pourquoi les personnes âgées transmettent cette pratique de nommage aux jeunes générations.

1. Méthodologie

Cette section présente les objectifs de l'étude, une description du modèle de la recherche, les échantillons et la procédure d'échantillonnage, et les méthodes d'analyse des données.

1.1. Les objectifs de l'étude sont les suivants :

- Identifier, décrire et analyser les types de prénoms dogons
- d'emprunt peulhs selon le genre ;
- Analyser le contexte dans lequel les prénoms peulhs sont attribués aux dogons ;
- Montrer la portée sociale.

1.2. Modèle de la recherche

Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté la méthodologie qualitative. Nous avons soumis aux populations enquêtées de la commune rurale de Koro, des villages de Toroli, Anagadia et de Pomorodiodiou un guide d'entretien composés de 10 items portant l'identification des anthroponymes d'emprunt peulhs, leur description, leurs sens littéral et littéraire, leurs fonctions sociales et

utilités et sur la sauvegarde de ces mécanismes onomastiques. Dans les villages cités *supra* les Dogons vivent avec les Peulhs.

En effet, en plus de la recherche documentaire, nous avons utilisé la technique d'entretien semi directif afin d'identifier, décrire et analyser les anthroponymes dogon d'emprunt peulh. L'entretien semi-directif ou l'entrevue semi-dirigée selon Savoie-Zajc Lorraine (1997) est une technique de collecte de données qui contribue au développement de connaissances favorisant des approches qualitatives et interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes. Ainsi, cet article utilise un modèle d'analyse descriptive qui traite des questions sociolinguistiques. Les chercheurs qui sont locuteurs natifs du Dogoso ont utilisé l'observation personnelle pour compléter les données du terrain.

1.3. Echantillon et procédure d'échantillonnage

60 personnes (35 hommes et vingt-cinq femmes) ont participé à l'étude. Ces personnes sont des locuteurs natifs de la langue dogon. Parmi les participants, certains étaient porteurs de prénoms d'emprunt peulh. L'étude, en raison de leur expérience et de leur vécu, a privilégié une technique d'échantillonnage raisonné pour la sélection des participants. Les chercheurs ont sélectionné les informateurs les plus appropriés afin de recueillir des données précises. Les participants étaient âgés d'au moins quarante ans. Ces groupes d'âge sont à la fois familiers avec les systèmes de nommage et de fins connaisseurs de la langue et de la culture.

1.4. Collecte de données et méthode d'analyse

Les données de cette recherche ont été recueillies à partir d'un certain nombre de sources : entretiens, discussions de groupe, observations personnelles, listes électorales, registres de recensement, registre d'inscription des élèves. Les discussions de groupe nous ont permis de stimuler les conversations avec les participants et d'obtenir des réponses fiables de leur part. L'entretien a permis de recueillir des informations approfondies sur l'utilisation des prénoms d'emprunt. Les registres nous ont permis de recenser les prénoms d'origine peuhle. Le consentement des personnes interrogées a été sollicité avant la séance d'entretien. Outre les entretiens et les discussions de groupe, nous avons procédé à quelques observations personnelles. Nous avons

également eu l'occasion d'observer des cérémonies de nommage des enfants dans les milieux étudiés. Les données des participants ont été enregistrées à l'aide d'un enregistreur IC de marque Sony. Les réponses ont été transcrites en Dɔgɔsɔ et puis traduites en français par les enquêteurs, au nombre de quatre enseignants, originaires du cercle de Koro, parlant le tɔrɔsɔ et le fulfulde, deux dialectes appartenant respectivement à la langue dogon et peulh parlés dans le cercle de Koro.

2. Résultats et discussions

2.1. Résultats

De nombreux facteurs entrent en jeu dans le processus du nommage de prénoms des enfants. Cette section traite des facteurs qui caractérisent les prénoms dogons d'emprunt peulh tels qu'ils sont utilisés en milieu dogon. Les contextes sociaux et les circonstances entourant la naissance d'un enfant incitent les parents à déterminer les prénoms à donner. Les facteurs circonstanciels tels que le genre, le contexte socio-économique de la famille, le jour de la naissance et les relations interpersonnelles des parents avec les membres de la communauté peulh, etc., participent au système de nommage. Ceci est soutenu par Akinnaso (1980) lorsqu'il définit la dénomination comme une manière de parler d'une personne (en particulier le donneur du nom) qui éprouve, valorise, pense et connaît le monde réel. Dans les divers tableaux, on y trouve également les typologies des prénoms dogons d'emprunt peulh, le genre, les traductions littérales et littéraires des prénoms identifiés ainsi que les circonstances pouvant élucider leur adaptation.

Tableau 1 : Prénoms de série

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Hama/ Hammadi / Affô	M	1 ^{er} fils	Prénom de série donné au premier garçon
2.	Samba	M	2 ^{ème} fils	Prénom de série donné au deuxième garçon
3.	Yoro	M	3 ^{ème} fils	Prénom de série donné au 3 ^{ème} garçon

4.	Paaté	M	4è fils	Prénom de série donné au 4ème garçon
5.	Demba	M	5ème fils	Prénom de série donné au 5ème garçon
6.	Diko / Fatouma	F	1ère fille	Prénom de série donné à la première fille
7.	Coumba	F	2ème fille	Prénom de série donné à 2ème fille
8.	Penda	F	3ème fille	Prénom de série donné à la 3ème fille
9.	Tako	F	4ème fille	Prénom de série donné à 4ème fille
10.	Daado	F	5ème fille	Prénom donné à la cinquième fille
11.	Kodda	M/F	Benjamin/e	Dernier né
12.	Saadio	M/F	petits frères/sœurs directs des jumeaux	Prénom donné aux enfants qui sont nés directement après les jumeaux.

Analyse : les prénoms sont porteurs de message. Ils sont des marqueurs de l'identité culturelle. En tant qu'identité, les prénoms peuvent informer sur l'ordre de naissance, le genre et les conditions sociales qui entourent la naissance dans la famille. Dans le tableau ci-dessus, nous constatons un décalage phonétique entre la prononciation en fulfulde et celle faite par les dogons. La gémination et les voyelles doubles sont assez fréquentes en fulfulde. L'étude fait ressortir cinq (5) prénoms de série tant au masculin qu'au féminin empruntés par les dogons chez les voisins peulh. Par exemple, *Hama/ Hammadi / Affô* désignent le premier fils, *Paaté* désigne le quatrième fils. De la même manière, la première fille est désignée par *Diko / Fatouma*, et la cinquième par le prénom *Daado*. L'étude révèle aussi que les dogons utilisent le prénom d'emprunt peulh *Kodda* pour désigner le benjamin et la benjamine. De plus, le prénom *Saadio* est emprunté pour désigner les enfants qui sont nés directement après les jumeaux. Toutefois, les données de terrain ne nous ont pas permis d'identifier les prénoms d'emprunt peulh des jumeaux en Dògòso.

Tableau 2 : Prénoms théophores

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Abdalla	M	serviteur de Dieu	Prénom donné à un enfant pour montrer son attachement à Dieu
2.	Allaburi	M	Dieu + meilleur	Dieu est meilleur / Dieu est le plus grand
3.	Allawonu	M	Dieu+ existe	Je m'en remets à Dieu
4.	Allayopu	M	Dieu épargne	Prénom donné à un enfant né après le décès des aînés afin que Dieu l'épargne de la mort. C'est un souhait que Dieu le fasse vivre
5.	Alla Atchou	M	Dieu épargne	Prénom donné à un enfant né après le décès des aînés afin que Dieu l'épargne de la mort. C'est un souhait que Dieu le fasse vivre
6.	Allayidi	F / M	Dieu a voulu	Prénom de souhait pour exprimer la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. C'est une soumission à la volonté de Dieu.
7.	Allawurnu	M/F	que dieu le /la fasse vivre	Prénom donné à un enfant né après le décès des aînés. C'est un souhait de le voir survivre.

Analyse : le vocable Allah désignant Dieu en Arabe est utilisé par les peulhs pour le nommage des enfants. Il joue la fonction de suffixe et

de préfixe comme dans *Allawɔnu* et *Abdalla*. Il est à préciser que les dogons ont pris ces prénoms chez les peulhs, leurs voisins immédiats, les premiers à embrasser l'islam. Les peulhs eux aussi auraient emprunté ces prénoms chez les arabes à travers l'islam. Les noms théophores dogons d'emprunt peulhs, de genre masculin comme féminin, expriment la grâce et la clémence de Dieu: l'attachement à Dieu, reconnaissance de la grandeur de Dieu, l'omnipotence de Dieu, la volonté de Dieu et la protection de Dieu. Les dogons, bien que traditionnellement connus pour leur cosmogonie, sont très rattachés à l'œuvre de Dieu : c'est un peuple de paix très ouvert aux autres cultures.

Tableau 3 : Prénoms de subterfuge ou de ruse

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1	Jugalu	F /M	prénom de souhait pour un enfant que les parents ont attendu pendant longtemps	Prénom donné à un enfant dont les frères et sœurs aînés sont décédés
2	Koudia	F	quitter tôt	Quitter tôt (prénom donné aux enfants dont les aînés sont morts pour signifier qu'il parte tôt s'il n'a pas l'intention de rester
3	Bailo	M	le forgeron	Prénom donné aux enfants dont les aînés sont morts et dont le parrainage a été confié aux forgerons.
4	Kossodio	M	le colatier	Prénom donné aux enfants dont les aînés sont morts

5	Galabo	M	le cordonnier	Prénom donné aux enfants dont les aînés sont morts
6	Birigi	M/ F	fumier ou déchets d'animaux	Prénom dogon donné à un enfant venu après des décès des aînés ou pour les cas où les aînés sont morts prématurément
7	Toufado		enfant à l'oreille percée	Prénom de subterfuge donné à un enfant pour le faire échapper aux mauvais esprits
8	Acu (Atchiou)	M	laisse-le. préserve le, ne le tue pas.	Prénom de souhait de survie
9	Dioubalo	M	quelqu'un qui a longue vie	Prénom donné à un enfant pour lui souhaiter une longue vie
1	Tidere	F	tas d'ordure	Prénom donné à un enfant après le décès des frères et sœurs aînés
1	Gouro	M	que l'enfant survive	Prénom de souhait donné à un garçon pour qu'il survive
1	Yaouro	F	que l'enfant survive	Prénom de souhait donné à une fille pour qu'elle survive
1	Garibu	M	mendiant	Prénom de subterfuge donné à un enfant pour montrer sa fatigue ou demander à Dieu de le préserver

1	Jugal	M/F	piquet ou on attache les animaux	Prénom donné aux enfants dont les aînés sont morts
1	Missaouti	M	moi+ marre / j'en ai assez	Prénom donné à un enfant pour exprimer le raz-le bol du décès des enfants
1	Yare	M / F	scorpion	Prénom donné à un enfant pour menacer la mort
1	Jengi	F / F	qui a tardé	Prénom donné à un enfant dont la naissance a été tardive dans la procréation
1	Maoudo	M	personne âgée	Prénom donné à un garçon pour lui souhaiter une longue vie
1	Hady	M	Amère	Prénom accordé à un enfant dans le but de dissuader les mauvaises intentions

Analyse : une inquiétude est soulevée devant la mort. L'homme, par ruse, veut contourner la mort. L'enfant est assimilé aux ordures, aux tares de la société, à l'esclave, à un vieillard expérimenté intouchable, aux mendiants, etc.... afin de tromper la vigilance des mauvais esprits pour qu'il survive. Ces prénoms d'emprunt sont donnés aux enfants dont les aînés n'ont pas survécu. De plus, la dangerosité du scorpion est utilisée pour menacer la mort afin de garantir la vie à l'enfant. Ainsi, à travers ces pratiques de nommage, un souhait de longue vie est exprimé. De surcroit, le mot *bailo* désigne le forgeron. Les dogons utilisent ce mot d'emprunt pour menacer les mauvais esprits qui ôtent la vie aux enfants. Il est vu comme un potentiel détenteur de pouvoir mystique capable de protéger les enfants. Face à la hantise de la mort, le dogon crée une stratégie cherchant à la contourner au moyen de subterfuges pour tromper la mort, surtout celle des enfants, et

détourner sa vigilance. La société est plus choquée face à la mort d'un enfant que celle d'un vieux. Ainsi, les prénoms factices sont donnés aux enfants chez les dogons afin de les protéger. Les plus symboliques sont Koudia (quitter tôt), Bailo (forgeron), Birigi (tas d'ordures). Selon la philosophie de la communauté, ces choses sans valeurs n'intéressent pas la mort. Les prénoms d'emprunts de subterfuges ou de ruses sont désormais éléments de la culture dogon. D'une manière passive, les enfants dogons portent de tels prénoms pour marquer l'ouverture du peuple dogon aux autres entités culturelles.

Tableau 4 : Prénoms relatifs aux traits physiques

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Lobo	F	la belle	Prénom donné à une fille en référence à la beauté dans l'ethnie peulh
2.	Loboi	M	le beau	Prénom donné à un garçon en référence à la beauté de l'ethnie peulh
3.	Buulo	M/F	cheveux-avancés	Sobriquet désignant un enfant dont l'homonyme a une tête- Chauve
4.	Mangal / Magelu	M	qui est grand	Prénom de souhait de grandeur
5.	Pudo	F	beauté	Prénom dogon désignant la beauté de la personne

Analyse : l'aspect physique de l'individu intéresse beaucoup les dogons. Ainsi, Pudo (beau), Lobo (féminin) et Loboi (masculin) décrivent la beauté physique des enfants. Buulo, Mangal / Magelu désigne la grandeur. Cette grandeur peut être physique ou intellectuelle.

Tableau 5 : Ethnonyme peulh exprimant le vivre ensemble (Amitié, Cohésion sociale, cohabitation, confiance, solidarité, reconnaissance, récompense)

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Apulo	M	homme – peul	Prénom d’adaptation peul donné à un garçon pour renforcer le lien, la cohésion, le savoir vivre avec le peul.
2.	Yapulo	F	femme – peul	Prénom d’adaptation peul donné à une fille pour renforcer le lien, la cohésion, le savoir vivre avec le peul.
3.	Pulomeren	M/F	parenté avec le peul	Prénom donné à un enfant pour renforcer le lien avec le peul.
4.	Kola	F	qui a confiance	Prénom donné à un enfant pour exprimer sa confiance envers son voisin.

Analyse : l’ethnonyme peulh désigné par le terme pulo en Dɔgɔsɔ est utilisé pour le nommage des enfants. Apulo pour le masculin et Yapulo pour le féminin sont composés par la marque du genre A et Ya. Le lien de bon voisinage s’est transformé en lien de parenté d’où le prénom Pulomeren (parenté avec le peul). Kola désigne la confiance. Depuis, cette confiance entre dogon et peulh alimente leurs vies. Ainsi, à travers l’ethnonyme, les dogons concrétisent leur politique du vivre ensemble et du bon voisinage avec les peulhs, leurs voisins immédiats.

Tableau 6 : Prénoms d'expression de bonheur, de chance, et de richesse

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Nafɔrɛ	F	profite+ tête	Souhait pour le bonheur
2.	Welɔrɛ	F	sucré+ tête	Prénom donné à une fille ayant montré les indices de bonheur avant ou lors de sa naissance. Welɔrɛ, la chanceuse
3.	Abudu	M	argent – homme	prénom d'adaptation peut donné à un garçon pour évoquer le souhait de la richesse
4.	Yabudu	F	argent – femme	prénom d'adaptation peut donné à une fille pour évoquer le souhait de la richesse
5.	Belcɔ	M	chanceux	Prénom de souhait donné à un garçon pour la chance
6.	Gabdɔ	F	bonheur	Prénom donné à une fille pour exprimer le bonheur, la joie
7.	Wande (Synonyme de Gabdɔ)	M / F	bonheur	Prénom donné à un enfant pour exprimer le bonheur, la joie
8.	Seyɔ	F	chanceux	Prénom de souhait de bonne chance à l'enfant
9.	Dioro	M	chef de village	Prénom donné à un enfant pour lui souhaiter le pouvoir, la force

Analyse : l'homme est en quête éternelle du mieux-être. La chance, le bonheur et la richesse sont certains facteurs de réussite. Il existe plusieurs prénoms d'expression d'emprunt du bonheur couplé avec la chance, la richesse, et le pouvoir. Le prénom Welɔrɛ est donné à une

filles ayant montré les indices de bonheur avant ou lors de sa naissance pendant que Abudu et Yabudu expriment le désir d'avoir de la richesse. De la même manière, Belco, Gabdo, Wande, Seyo expriment tous le bonheur et la chance.

Tableau 7 : Prénoms d'emprunt exprimant la dimension temporelle et religieuse (jour de naissance, fête, etc.)

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Koruka	M/F	carême	L'enfant né à la période de ramadan pour exprimer la foi en Dieu
2.	Dine	F/M	religion	Prénom donné à un enfant pour lui signifier son appartenance religieuse
3.	Talata	F	mardi	Prénom donné à un enfant né un mardi
4.	Altine	F	lundi	Prénom donné à un enfant né un lundi
5.	Alcamissa	M / F	jeudi	Prénom donné à un enfant né un jeudi
6.	Aljuma	F	vendredi	Prénom donné à un enfant né un vendredi
7.	Haram	M / F	mois lunaire	Prénom donné à un enfant né pendant le mois lunaire
8.	Mobo	M	rang social	Dignitaire religieux
9.	Seeku	M	rang social	Dignitaire religieux
10.	Djioulde	M / F	prière	Prénom donné à un enfant dont la naissance a coïncidé avec le jour de la prière
11.	Nema	F	bonheur	Prénom donné à un enfant pour souhaiter la grâce divine.
12.	Saabu	M/ F	grâce	Prénom donné à un enfant dont les

				parents rendent grâce à Dieu
13.	Laya	M / F	Tabaski	Prénom donné à un enfant dont la naissance a coïncidé avec la fête de Tabaski

Analyse : la religion et la période de l'année sont d'une importance capitale dans la vie des peuples. Les différentes fêtes religieuses sont prises en compte dans le système de nommage des enfants : K̄oruka désignant la période du jeûne du ramadan est attribué à un garçon ou une fille né pendant la période du mois du jeune de ramadan. Laya et Djioulde, prénoms désignant aussi bien la fille que le garçon sont donnés aux enfants dont la naissance a coïncidé avec le jour de la fête de prière. Les anthroponymes Talata, Altine, Alcamissa, Aljuma sont l'expression des jours de la semaine. Haram désigne un mois lunaire de la religion musulmane. Les anthroponymes Mobo et Seeku, donnés aux garçons, sont des titres du rang social désignant les dignitaires religieux. Nema, anthroponyme accordé à une fille désigne le bonheur. Il est employé par les parents pour souhaiter la grâce divine à l'enfant. Saabu désignant la grâce ou la puissance de Dieu, donné à un enfant dont les parents rendent grâce à Dieu. Cet anthroponyme est utilisé pour magnifier l'intervention de Dieu dans toutes les activités.

Tableau 8 : Prénom d'emprunt exprimant la bravoure, l'endurance, le travail

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Ḡole	M	travail	Prénom donné à un enfant pour exprimer l'endurance, le travail

Analyse : le travail fait partie de la culture de l'homme. Tout travailleur est magnifié dans la société. Ainsi, l'anthroponyme Ḡole (travail) est porté par les enfants pour les exhorter à l'endurance, la bravoure dans leur entreprise de tous les jours.

Tableau 9 : Prénom d'emprunt lié à la parenté

N°	Prénoms	Sexe	Sens littéral	Sens littéraire
1.	Tōka	M/F	homonyme	Prénoms homonymes donnés aux hommes et aux femmes
2.	Gogo		tante	Prénom donné aux enfants homonyme des tantes paternelle et maternelle
3.	Inna	F	mère	Prénom homonyme pour symboliser la mère
4.	Kawu	M	oncle	Prénom donné à un enfant pour renforcer la parenté entre la famille maternelle, paternelle
5.	Nene	F	maman	Prénom donné à un enfant pour symboliser la mère
6.	Baba / Abba	M	père	Prénom homonyme pour symboliser le père
7.	Sagire	M/ F	parent	Prénom donné à un enfant pour le renforcement du lien parental

Analyse : l'homme accorde une grande place aux relations parentales, gage de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de respect. Ainsi, les termes de parenté (Tōka, Gogo, Inna, Kawu, Nene, Baba, etc.) sont utilisés comme anthroponymes. Ils font ressortir le lien de parenté entre le porteur, le donneur et la communauté. Les mots Abba, Gogo, Inna, Baba et Kawu désignent respectivement le grand père, la tante, la mère, le père et l'oncle. Ces anthroponymes expriment la structure de la famille en milieu dogon. Pour marquer l'affection que l'on porte à un enfant à qui son prénom a été donné, on utilise parfois le terme Tōka exprimant l'homonyme. C'est un sobriquet occupant la place du vrai prénom. Dans le souci de préserver le vivre-ensemble avec les voisins peulhs, le dogon privilégie ses rapports sociaux, familiaux, et individuels à travers l'anthroponymie. Ce système soutient la convivialité, l'entente, et l'entraide.

2.2. Discussions

Cette étude a identifié et analysé les types de prénoms dogons d'emprunt peulhs selon le genre. Elle a aussi analysé le contexte dans lequel ces prénoms sont attribués au Dogon tout en montrant la portée sociale du système de nommage des enfants. S'ils sont entourés de toute une philosophie chez les peulhs, les dogons donnent les prénoms peulhs aux enfants pas sur une base philosophique mais sur la base du bien-vivre ensemble. Ces prénoms sont empruntés aux peulhs par inadvertance souvent : le prénom typiquement peul est confondu au prénom musulman. Les peulhs étant les premiers musulmans dans le milieu dogon, donc en baptisant un nouveau-né musulman, le dogon musulman choisit parfois un prénom que les peulhs portent. Il pense souvent, parfois à tort, que tout prénom peulh est un prénom musulman. Par ailleurs, si le Dogon donne le prénom d'un peulh à son enfant sciemment, cela dénote de leur lien d'amitié ou de la reconnaissance du bienfait ou même du désir de la bonne cohabitation. Les dogons empruntent plus chez les peulhs que chez les autres communautés. Cela peut s'expliquer par le fait que les dogons sont plus en contact avec les peulhs qu'avec tout autre groupe ethnique dans le pays. Cela peut également s'expliquer par l'aspect religieux : certains prénoms dogons plutôt à connotation fétichiste ne sont pas du tout compatibles avec la religion musulmane. Il est à souligner qu'à l'inverse, les peulhs utilisent très rarement des prénoms d'origine dogon pour désigner leurs progénitures. Cette dernière idée doit faire l'objet d'études supplémentaires pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ce sont plutôt les dogons qui donnent les prénoms des peulhs à leurs enfants et non l'inverse. Il est à noter que certains prénoms dogons sont compatibles avec la religion musulmane puisqu'ils ont des connotations de grandeur de Dieu, de reconnaissance envers Dieu ou de magnificence du divin. Cette étude sur les prénoms dogons d'emprunt peulhs est une première dans l'onomastique malienne. Les études menées par les chercheurs sur le milieu dogon ne se sont pas encore intéressés à cette question d'emprunt des prénoms peulhs. Les travaux sur l'onomastique du dogon touchent principalement les prénoms théophores, l'analyse morphologique et Sènanque des anthroponymes dogons et celle des patronymes dogons. En raison de l'insécurité régnante sur l'aire linguistique dogon, l'étude n'a pas pu s'élargir au-delà du cercle de

Koro. Une étude onomastique prenant en compte toute l'aire linguistique dogon s'impose.

Conclusion

En définitive, cette recherche a pu identifier quelques prénoms dogons d'emprunts peulhs. Ils ont été regroupés sous des rubriques et analysés dans les tableaux. Le genre y a été indiqué. L'analyse a été faite en prenant en compte les sens littéral et littéraire. Le contexte dans lequel les prénoms d'emprunt peulhs sont attribués aux enfants dogons a été analysé. L'onomastique des noms est une pratique socioculturelle, idéologique, philosophique et religieuse. En particulier, l'anthroponomie dogon embrasse une variété de catégories. Les résultats ont mis en lumière ces catégories de prénoms dogons d'emprunt peulh et les circonstances entourant leur adaptation ont été décrites et élucidées. Les conclusions de l'étude montrent que les prénoms ne sont pas choisis au hasard, mais sont liés à des phénomènes socioculturels importants. Les exemples de catégories de prénoms dogons comprennent, mais sans s'y limiter, aux suivants : les prénoms de série, les prénoms théophores, les prénoms de subterfuge ou de ruse, les prénoms relatifs aux traits physiques, ethnonyme peulh exprimant le vivre ensemble (amitié, cohésion sociale, cohabitation, confiance, solidarité, reconnaissance, récompense), prénoms d'expression de bonheur, de chance, et de richesse, prénoms d'emprunt exprimant la dimension temporelle et religieuse (jour de naissance, fête, etc.), prénom d'emprunt exprimant la bravoure, l'endurance, le travail, prénom d'emprunt lié à la parenté, etc. Les préfixes (a- et ya-) sont utilisés pour établir la distinction entre le genre. Ainsi, l'analyse présentée ici permet d'affirmer que les prénoms dogons d'emprunt peulh sont une partie intégrante du mode de vie et du système social des Dogon. Ces prénoms servent de liens entre dogons et peulhs - expression de gage de paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, et cela pour plusieurs générations.

References

- Adjah Olive Akpebu, (2011), What is in a name? Ghanaian Personal Names as Information Sources. African Research & Documentation. No. 117. Retrieved From <https://www.researchgate.net/publication/284183868> on December 23rd, 2022
- Agyekum Kofi, (2006), The Sociolinguistic of Akan personal names, *Nordic Journal of African Studies*, 15 (2), pp.206-235.
- Akinnaso Festus Niyi, (1980), The Sociolinguistic Basis of Yoruba Personal Names. *Anthropological Linguistics*. 22 (7), pp. 275-304
- Anderson John Mueller, (2007), *The grammar of names*. Oxford: Oxford University Press.
- Ansu-Kyeremeh Kwasi, (2000), Communicating nomination of some social aspects of Bono personal names. In *Research Review* (NS), 16 (2), pp.19-33.
- Dianka Balla, (2020), Sociolinguistic Approach of Onomastic Data in Khassonke Environment: The case of Anthroponymy and Toponymy. Thèse de Doctorat Unique. IPU, Bamako
- Bright William, (2003), What's a name? Reflections on Onomastics». Retrieved from http://www.ling.sinica.edu.tw/files/publication/j2003_4_01_3698.pdf on March 10th, 2022
- Geoffroy Néfissa & Geoffroy, Éric, (2009), *Le grand livre des prénoms arabes*. Paris : El Bouraq& Albin Michel.
- Guo Runli, (2002), *Proper Name Knowledge Acquisition for Text Understanding*, PhD Dissertation from the University of Surrey UniS.
- Houis Maurice, (1963), *Les noms individuels chez les Mosi*. Dakar: I.F.A.N.
- Kodio Aldiouma., Dianka Balla., Koné Moulaye, (2021), A Sociolinguistic Study of Personal Name Practices in the Dogonland: A Case Study of Koro Municipality. *Revue Della/Afrique*. Vol.3 No 7. pp. 17-187.
- Langendock Willy Van, (2008), Theory and Typology of Proper Names. Retrieved on January 17th, 2020 from

<http://www.degruyter.de/cont/>

Leguy Cecile, (2005), *Noms de personne et expression des ambitions matrimoniales chez les*

Bwa du Mali, *Journal des Africanistes*, Tome 75 fascicule II, pp.107-128.

Leguy Cecile, (2012), *Noms propres, nomination et linguistique*. In Sophie Chave-Dartoën, Cécile Leguy et Denis Monnerie (dir.), *Nomination et organisation sociale*. Paris : Armand Colin (Recherches), pp. 51-81.

Lorraine Savoie-Zajc, (1997), L'entrevue semi-dirigée, in: Gauthier, Benoît (éd.), *Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données*. (3ème édition, pp. 263-285). Sainte-Foy, Canada : PUQ.

Minkailou Mohamed, (2017), Exploration into Anthroponymy among the Bamanan of southern Mali. In

Lɔŋgbowu, Revue des Lettres, Langues et Sciences de l'Homme et de la Société, N° 004, pp.399-413

Napare Hamidou, (2017), Analyse des prénoms dogon. Direction Nationale de la Pédagogie. Bamako.

Somboro Jean, (2018), Noms théophores et Conception Dogon de Dieu. Paris : L'Harmattan.

Coronavirus et covid-19: dynamiques de collocation lexicale et de cooccurrence dans la presse congolaise

Solange NKOULA-MOULONGO

solangenm1@gmail.com

*Maitre-assistant en Science du langage et discipline du Français, CAMES
Université Marien Nguabi, École normale supérieure*

Résumé

Cet article traite de la question de la collocation et de la cooccurrence exprimées dans la presse congolaise avec les termes coronavirus et covid-19. Avec un corpus construit à partir de deux numéros de la Semaine africaine (n° 3966 et n° 3967) et de deux autres des Dépêches de Brazzaville (n° 070 et n° 3717), une étude des relations de collocation lexicale et de cooccurrence est menée. D'une part, le terme coronavirus est lu dans ses rapports syntaxiques avec d'autres mots. L'enjeu de collocation et de cooccurrence permet l'interprétation des différentes occurrences. D'autre part, l'unité lexicale covid-19 est analysée dans ses liens avec d'autres termes.

Mots clés: collocation lexicale, cooccurrence, coronavirus, covid-19, discours, sens.

Abstract

This article addresses the issue of collocation and co-occurrence expressed in the Congolese press with the terms coronavirus and covid-19. With a corpus constructed from two issues of La Semaine africaine (the African Week) (n° 3966 and n° 3967) and two others of the Dépêches de Brazzaville (n° 070 and n° 3717), a study of the relationships of lexical collocation and co-occurrence is conducted. On the one hand, the term coronavirus is read in its syntactic relationship with other words. The issue of collocation and co-occurrence allows the interpretation of different occurrences. On the other hand, the Covid-19 lexical unit is analyzed in its links to other terms.

Keywords: lexical collocation, cooccurrence, coronavirus, covid-19, discourse, meaning.

Introduction

Le discours médiatique au niveau mondial fait abondamment référence au coronavirus, une maladie annoncée en Chine en novembre 2019 et qui s'est répandue à travers le monde. Par l'emploi

fréquent des mots *coronavirus* et *covid-19*, la presse écrite congolaise fait écho à l'actualité journalistique évoquée. La réflexion sur l'actualité journalistique permet de considérer des faits textuels singuliers. D. Maingueneau (2010) invite à considérer les textes éphémères dans des situations de communication. Ici, nous mettrons l'accent sur des expressions collocatives. G Dostie (2012) distingue trois types de collocation : la cooccurrence discursive libre, le figement (ou la locution discursive) et le semi-figement (ou la collocation discursive). Dans cette réflexion, il est question de lire dans des discours sur le coronavirus la coprésence lexicale comme figement ou semi-figement lexical et les implications conceptuelles. Il sera question d'apprécier la construction de la cohésion que les termes associés véhiculent. Parce que les unités lexicales *coronavirus* et *covid-19* sont employées dans des constructions syntaxiques avec d'autres termes manifestant des liens de dépendance, nous les étudions dans des dynamiques de collocation lexicale et de cooccurrence. L'analyse de ces dynamiques est menée à partir d'un corpus construit de quatre (04) numéros de journaux congolais parus dans les premières semaines de l'annonce officielle de l'apparition du coronavirus au Congo (fin mars et début avril 2020). Il s'agit exactement de deux numéros de la *Semaine africaine* (n° 3966 et n° 3967) et de deux autres des *Dépêches de Brazzaville* (n° 070 et n° 3717).

Notre problématique est d'apprécier si les termes associés ou corrélés permettent de véritablement parler de collocation, de corrélation et/ou de cooccurrence. Pour l'analyse des données, nous nous appuyerons sur la linguistique textuelle comprise comme « une théorie de la production co(n)textuelle de sens qu'il est nécessaire de fonder sur l'analyse de textes concrets » (Michel Adam, 2008, p. 1483). Quelques approches conceptuelles des notions de collocation, de corrélation ou de cooccurrence seront également prises en compte. Nous étudierons ainsi les différentes relations construites par les auteurs des textes pour poser une sorte d'unité sémantique des discours sur le coronavirus, épidémie, pandémie.

Section 1 : Aspects théoriques

En faisant une recension des études sur la collocation, Zohreh G. Shooshtari et Nasibeh Karami (2013, p. 768) reprennent trois définitions, celle qui définit la collocation comme la coexistence

statistiquement significative des mots dans un texte ; celle qui considère la collocation comme une chaîne d'éléments lexicaux coexistant avec une possibilité d'occurrence considérable et celle qui établit une différence entre les collocations grammaticales et les collocations lexicales :

« Lexical collocations consist of different combinations of adverbs, adjectives, nouns and verbs e.g. advanced students, and word combinations which embody an adjective, a noun, or a verb plus a proposition or a syntactic structure like an infinitive or a clause e.g. take off your coat. »

Zohreh G. Shooshtari et Nasibeh Karami soulignent en effet la dynamique des collocations lexicales qui reposent sur les combinaisons d'adverbes, d'adjectifs, de noms et de verbes. Un exemple de combinaison de mots renvoyant à une structure syntaxique est présenté : enlever son manteau. Par ailleurs, ces auteurs (2013, p. 768) évoquent l'étude de Hill (2000) qui énonce quatre types de collocations lexicales : collocations uniques (obéissant à la structure pied du bec), collocations fortes (déplacées en larmes), collocations faibles (une bonne fin de semaine) et collocations de force moyenne (faire la lessive). En tenant compte des définitions de C. Demir, (2017, p. 76)¹⁷² et de Zohreh G. Shooshtari Nasibeh Karami (2013, p. 767)¹⁷³, nous considérons la collocation comme l'emploi d'un mot avec un ou plusieurs autre(s) mots qui lui sont associés par une relation lexicale ou syntaxique dans un discours. La collocation va ainsi se lire à travers l'axe syntagmatique par l'appréciation des formes lexicales associées de façon préférentielle à d'autres. Dans cette étude, il n'est donc pas question d'aborder un phénomène de corrélation qui pose le lien des mots appartenant à des propositions différentes. À cet effet, Schnedecker Catherine (2017, p. 82) souligne que

¹⁷² Il note que « Literally, collocation is a term used to address the possibility of occurrence of largely two or more words in lexical or syntactic relations. » (Littéralement, la collocation est un terme utilisé pour aborder la possibilité d'occurrence de deux mots ou plus dans les relations lexicales ou syntaxiques).

¹⁷³ A collocation in brief, is a pair or group of words that are often used together. Some collocations are fixed or very strong; others are more open and some are not likely to occur; therefore, knowing which words are used together is an important way of understanding the meaning of a text. (Une collocation en bref, est une paire ou un groupe de mots qui sont souvent utilisés ensemble. Certaines collocations sont fixes ou très fortes ; d'autres sont plus ouvertes et certaines ne sont pas susceptibles de se produire ; par conséquent, savoir quels mots sont utilisés ensemble est un moyen important de comprendre le sens d'un texte).

« La corrélation rend compte -et se cristallise sur- des constructions syntaxiques particulières, caractérisées par un fonctionnement essentiellement diptyque, des marques introductrices isomorphes appartenant à une classe grammaticale fermée [...] dont, parmi les plus étudiées, les comparatifs ou assimilés *plus... plus... autant... autant...*, *tantôt... tantôt*, et, enfin, une relation inter-propositionnelle spécifique, généralement située entre subordination et coordination [...] qui institue un lien de dépendance réciproque [...] fort entre ses membres. »

Nous pourrions cependant apprécier la dynamique de la cooccurrence qui implique une significativité des termes associés. Damon Mayaffre (2007, p. 92) définit¹⁷⁴ la cooccurrence comme « la coprésence ou *présence simultanée* de deux unités linguistiques (deux mots par exemple ou deux codes grammaticaux) au sein d'un même contexte linguistique (le paragraphe ou la phrase par exemple, ou encore une fenêtre arbitraire) ». En plus de la syntaxe, la cooccurrence considère la valeur sémantique. À ce propos, Gavin Brookes et Tony McEnergy (2020) notent :

« While these tables show the scale of co-occurrence of these terms, they do not directly demonstrate that any given correlating pair is directly associated within the text (in other words, the correlation of A and B is not in itself direct evidence that A is being used, for example, to justify B in the text). What we seek through this test are indications of what we might look for in a (critical) discourse analysis of these texts (Tony McEnergy, 2020, p. 357). »

Gavin Brookes et Tony McEnergy (2020, p. 360) précisent encore que « It is possible that less frequent occurrences of two words, but more

¹ Damon Mayaffre (2007, p. 93) note que le terme « collocation » apparaît parfois comme synonyme de co-occurrence, particulièrement dans la littérature anglo-saxonne (Williams, 1999 ; Daille & Williams, 2001). Les collocations pointent pourtant le plus souvent des co-occurents d'un certain type, ceux qui entretiennent des relations syntaxiques (ou parfois distributionnelles). C'est en ce sens que Haussmann (1979) ou Mel'čuk et al. (1984), pour ne citer que les exemples les plus célèbres, les utilisent.

exclusive co-occurrence of them, will lead to an increase in collocation strength ».

Section 2 : Des usages collocatifs et cooccurentiels du terme coronavirus

Dans les journaux de notre corpus, le terme *coronavirus* est très souvent employé avec d'autres mots dans des syntagmes nominaux comme : *propagation du coronavirus, pandémie du coronavirus, coronavirus ou Covid-19, épidémie à(de) coronavirus...* Le nombre d'occurrences pour chacune des formes permet d'apprécier la fréquence et de mesurer, comme l'écrit D. Mayaffre (2007) le degré de significativité. Ce dernier précise en ces termes que

« Cette cooccurrence peut être grossièrement constatée, puis vainement exprimée, en fréquence absolue. Mais plus pertinemment, la lexicométrie la constate et l'exprime grâce à des coefficients statistiques à même de mesurer le degré de significativité des coprésences ou attractions trouvées (D. Mayaffre, 2007, p. 93). »

La lecture de la base de données permet de relever une dynamique des associations lexicales. En tenant compte du nombre d'occurrences statistiquement le plus élevé, nous relevons que le terme *coronavirus* est employé dans une triple catégorisation : dans des expressions où il désigne la maladie, la progression de la maladie et les malades. À chaque catégorie, des formes lexicales tendent à imposer une significativité ou une cooccurrence. À travers les 04 numéros de la presse écrite congolaise, nous avons, à partir des fichiers pdf des journaux téléchargés en ligne, identifié les occurrences du mot *coronavirus* et les mots qui apparaissent syntaxiquement avant ou après. Le résultat se lit dans le tableau synoptique ci-après :

	Termes cooccurrents	La Semaine africaine n° 3966 du 27/03/20	La Semaine africaine n°3967 du 30/03/20	Les Dépêches de Brazzaville n°070 du 27/03/20	Les Dépêches de Brazzaville n°3717 du 09/04/20	Total	Nbre occurrences
Désignation de la maladie	pandémie du/de/à coronavirus	4	11	1	5	21	46
	épidémie de/à coronavirus	3	1		1	5	
	Coronavirus ou/ Covid-19	3	3	1	6	13	
	le nouveau coronavirus	1	3		3	7	
Progression et lutte contre la maladie	propagation du coronavirus	1	5		3	9	30
	menace du coronavirus	1	1	1		3	
	contre le coronavirus	2	1	2	8	13	
	Contamination du/au coronavirus	1			4	5	
Désignation des malades	testé (est) positif/négatif au coronavirus	1	1	1		3	12
	malades à/de (atteints par le) coronavirus	1		1	2	4	
	porteurs du coronavirus	1				1	
	cas de coronavirus		2			2	
	patients atteints (souffrants) du coronavirus	1	1			2	

Total	20	29	7	32	88	88
Total	49		38			

Tableau 1 sur les occurrences du terme *coronavirus*

Les chiffres associés aux différentes occurrences indiquent que la presse congolaise accorde une priorité à la description de la maladie à partir d'un jeu de termes associés, d'un usage de corrélats en fonction de la réalité sémantique. Un classement des associations lexicales permet de noter que les formes *pandémie du/de/à coronavirus* (21)¹⁷⁵, *coronavirus ou covid-19* (13), *contre le coronavirus* (13) et *propagation du coronavirus* (9) sont les principales collocations lexicales.

- Nom + prép. (du, de, à) + nom (coronavirus) (ex. pandémie à coronavirus).
- Nom (coronavirus) + ou + nom (covid-19).
- Prép. (contre) + art. (le) + coronavirus.
- Nom + prép. (du) + nom (coronavirus) (ex. propagation du coronavirus).

Les combinaisons obéissent surtout à des formes de collocations uniques (Zohreh G. Shooshtari Nasibeh Karami, 2013, p. 768). Du point de vue syntaxique, il apparaît que l'association lexicale procède davantage d'une antéposition : une unité lexicale donnée précède le mot *coronavirus*. À l'exception de l'expression *coronavirus ou covid-19*, toutes les formes de cooccurrence relevées tendent à poser un lien syntaxique de complément de nom. La part paradigmatique de l'usage des termes associés correspond aux nuances sémantiques. Il s'agit particulièrement de la relation sémantique évoquée par Damon Mayaffre :

« [...] Comme la collocation, la corrélation stigmatise des co-occurents d'un certain type, ceux qui entretiennent une relation sémantique. Deux corrélats seraient deux co-occurents qui ont une relation de sens. Outre le fait que, de manière intriquée – donc problématique, un corrélat (sémantique) peut être un

¹ Les numéros entre parenthèses renvoient au nombre d'occurrences dans la base de données exploitée. Nous présentons en annexes de cet article les données du corpus.

collocat (syntaxique) et vice versa, la notion de corrélation (comme celle de collocation) présente un danger de confusion épistémologique entre les différents plans de l'analyse : nous passons en effet imperceptiblement du constat de co-présence statistique (la co-occurrence) à la signification linguistique de cette relation (le corrélat) (2007, p. 93). »

C'est donc à partir du moment où il est question de considérer la signification linguistique que le niveau collocatif des mots est appréciable. La description lexicale à partir d'un lien syntaxique produit une certaine lexicalisation. Ainsi, les collocations lexicales *pandémie du/de/à coronavirus*, *épidémie de/à coronavirus*, *coronavirus ou/ Covid-19*, *nouveau coronavirus* permettent de faire référence à la maladie.

Avec 21 occurrences dans les 04 journaux, le terme *pandémie du/de/à coronavirus* met en avant la dimension contagieuse de la maladie qui sévit dans plusieurs continents. Il y a, à ce niveau, une sorte d'alerte que pose la presse pour informer les lecteurs de la dangerosité de la maladie. Le terme *épidémie de/à coronavirus* évoque également la dangerosité d'une infection qui touche un nombre important de personnes. L'antéposition du terme *épidémie* sous-entend l'importante contamination de la maladie.

La collocation lexicale *coronavirus ou/Covid-19* établit particulièrement un lien d'équivalence sémantique, de synonymie, un rapport explicatif. L'usage de la conjonction *ou* qui permet de relier des termes ayant une même catégorie grammaticale, pose l'équivalence entre les deux mots. L'unité lexicale *nouveau coronavirus* compte 07 occurrences dans les 04 numéros des journaux. Elle s'ajoute aux autres termes pour désigner la maladie. Elle apporte particulièrement des informations sur deux aspects : l'existence de plusieurs types de coronavirus et que celui dont il est question est le tout dernier, le nouveau. On remarquera que, syntaxiquement, l'antéposition de l'adjectif est systématique. La postposition n'est pas employée. La presse n'emploie pas le terme **coronavirus nouveau*. Le mot *coronavirus* apparaît dans des locutions pour désigner la progression de la pandémie ou la lutte contre la maladie. Nous avons relevé quatre (04) expressions de cooccurrences lexicales :

propagation du coronavirus, menace du coronavirus, contre le coronavirus, contamination du/au coronavirus.

La cooccurrence lexicale tend à suivre une syntaxe singulière :

- *Nom/préposition + du/au + coronavirus*

D'une part, le mot *coronavirus* est employé comme un complément de nom et attribue une valeur sémantique au premier terme de la structure syntaxique ; d'autre part, nous avons des structures où l'usage simultané des mots ci-après fixe le procédé de cooccurrence :

- *Verbe lutter + contre + le + coronavirus*

Sémantiquement, les termes *propagation, menace, contamination* sont associés à *coronavirus* par un lien paradigmatique pour évoquer une menace et poser, bien sûr, une dynamique de la variation lexicale et non sémantique dans l'écrit¹⁷⁶. C'est avec le verbe *lutter contre* (parfois aussi *riposter contre le coronavirus*) que le niveau paradigmatique révèle une variation sémantique. L'action de la lutte est ainsi bien mise en exergue dans le discours de la presse écrite.

Troisièmement, nous avons relevé quelques phénomènes de cooccurrences liés à la désignation des malades du coronavirus. Comme pour faire allusion à une catégorie singulière de malades, la presse emploie des expressions : *testé (est) positif/négatif au coronavirus ; malades à/de (atteints par le) coronavirus ; porteurs du coronavirus ; cas de coronavirus.*

Section 3 : Des usages collocatifs et cooccurrentiels du terme covid-19

En observant la même démarche que pour la lecture du terme *coronavirus*, il apparaît clairement que le mot *covid-19* occupe une place non négligeable dans l'actualité et qu'il est employé dans un environnement lexical et sémantique spécifique. Syntactiquement, le(s) terme(s) associé(s) à l'unité lexicale *covid-19* est/sont antéposés. L'emploi en complémentation nominale dans des structures du genre groupe nominal prépositionnel (GNprép) traduit la pratique de la

¹ On se retrouve avec des formes d'associations lexicales qui rappellent quelque peu la nature stéréotypique des anaphores associatives de Georges Kleiber (2001, p. 95).

collocation lexicale. Le tableau ci-après sur les occurrences du terme covid-19 révèle les spécificités de la base de données.

Catégories des termes	Termes cooccurrents	La Semaine africaine n° 3966 du 27/03/20	La Semaine africaine n°3967 du 30/03/20	Les Dépêches de Brazzaville n°070 du 27/03/20	Les Dépêches de Brazzaville n°3717du 09/04/20	Total
Désignation de la maladie	Pandémie covid-19	1	10	1	6	18
	Coronavirus covid-19	4	4	1	7	16
Désignation des malades	patients atteints du Covid-19 malades covid-19 cas confirmés	4	2	3	7	16
Progression et lutte contre la maladie	contre le covid-19 riposte contre le covid-19	3	7	1	9	20
	Propagation du covid-19	3	5		2	10
Nombre total des termes		15	26	6	31	

Tableau 2 sur les occurrences du terme *covid-19*

Les données du tableau 2 permettent de noter l'élan d'association lexicale exprimée au niveau de la presse congolaise. La collocation fait référence à la lutte contre la maladie ou contre sa progression, à la désignation de la maladie et des malades. Les chiffres indiquent une inégalité dans l'usage des différents termes. Les appariements lexicaux *pandémie covid-19*, *contre le covid-19*, *coronavirus covid-19* et *patients atteints du covid-19* sont statistiquement évaluables à partir du nombre d'occurrences relevé. Dans l'ensemble du corpus, le syntagme *contre le covid-19* (20 occurrences) est la forme collocative la plus employée. *Pandémie covid-19* (18 occurrences), *patients*

atteints du covid-19 (16 occurrences) et *coronavirus covid-19* (16 occurrences) sont les principales collocations formulées à partir de la lexie *covid-19*. Nous relevons que le mécanisme d'interdépendance ou de coprésence des termes en présence privilégie une syntaxe du type :

- prép. (contre) + art. (le) + nom (covid-19) ;
- nom (pandémie) + nom (covid-19) ;
- nom (patient) + adj. (atteints) + prép. (du) + nom (covid-19) ;
- Nom (coronavirus) + nom (covid-19).

La collocation fige les structures syntaxiques. Avec le terme *covid-19*, le ou les termes appariés sont placés syntaxiquement avant. Toute postposition donne lieu à des syntagmes non acceptables :

- * covid-19 pandémie ;
- * covid-19 patients atteints ;
- * covid-19 coronavirus.

Nous relevons toutefois que la collocation lexicale *covid-19* ou *coronavirus* reste acceptable en raison de la pertinence sémantique de l'équivalence lexicale posée. Il faut plutôt souligner l'absence d'occurrence du syntagme *covid-19 coronavirus* dans la base de données examinée. Les formes exprimées affichent donc une lexicalisation et un choix de langue. La compétence collocative traduite dans la presse ne correspond pas nécessairement à des formes antérieurement lexicalisées dans le discours social, mais apparaît comme l'expression du bon sens. Sémantiquement, ce sont encore la désignation de la maladie, la progression ou la lutte contre la maladie et la désignation des malades qui caractérisent les expressions collocatives étudiées. Les journaux posent l'évidence d'une actualité sanitaire tragique sans nécessairement parvenir à décrire de façon satisfaisante la réalité. La collocation unique *pandémie du covid-19*, par exemple, est un terme qui pose l'universalité de la maladie, mais ne renseigne pas de manière directe sur ce qu'est ce covid-19.

Par ailleurs, les collocations analysées ne sont pas des expressions anaphoriques et n'expriment pas de relation co-référentielle. F. Corblin (1995, p. 19) « L'anaphore, relation de dépendance orientée, s'oppose à la co-référence, relation symétrique d'identité référentielle entre des termes interprétables indépendamment l'un de l'autre. »

Conclusion

La collocation lexicale et la cooccurrence des termes *coronavirus* et *covid-19* avec d'autres unités lexicales lues à travers quelques numéros de la presse congolaise posent l'effectivité d'une pratique de la langue et d'une dynamique de la réception terminologique locale du discours sur la pandémie. A travers deux organes de presse, la *Semaine africaine* et *Les Dépêches de Brazzaville*, nous avons constaté que les termes *coronavirus* et *covid-19* apparaissent dans une certaine systématisme et obéissent à des tendances de figement. Syntaxiquement, le terme *coronavirus* se place souvent avant le mot auquel il est associé alors que *covid-19* vient après. Sémantiquement, les formes de collocation et de cooccurrence tendent à traduire la dangerosité de la maladie. La désignation de la pandémie et des malades, la progression du nombre de malades et la lutte contre le coronavirus constituent essentiellement le contenu des structures collocatives. Ces pratiques linguistiques témoignent d'une certaine vitalité de la langue française au Congo.

Pour une confrontation des données, il serait intéressant de lire le même phénomène d'associations lexicales dans d'autres formes discursives comme celles de la santé ou de la politique.

Références bibliographiques

Adam Jean-Michel (1990), *Éléments de linguistique textuelle*, Bruxelles-Liège, Mardaga.

Adam Jean-Michel (2008), Note de cadrage sur la linguistique textuelle. Durand J. Habert B., Laks B. (éds.), *Linguistique du texte et de l'écrit, stylistique, Congrès Mondial de Linguistique Française-CMLF'08*, Paris, Institut de Linguistique Française.

Carter-Thomas Shirley (2009), *Texte et contexte : pour une approche fonctionnelle et empirique*, [En ligne], consultable sur URL : https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/482108/filename/TEXTE_ET_CONTEXTE_FINALc.pdf

Charolles Michel (1995), *Cohésion, cohérence et pertinence du discours*, [En ligne], consultable sur URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00334043/document>

Corblin Francis (1995), *Les chaînes de référence dans le discours*, Rennes, Presses universitaires de Rennes. [En ligne], consultable sur URL : <http://fcorblin.free.fr/textes/PURreprisecomplet.pdf>

Dostie Gaétane (2012), *Les associations de marqueurs discursifs de la cooccurrence libre à la collocation*. [En ligne], consultable sur URL : https://www.linguistik-online.net/62_13/dostie.pdf

Gavin Brookes and Tony McEnery (2020), *Correlation, collocation and cohesion: A corpus-based critical analysis of violent jihadist discourse*, *Discourse & Society*, 31(4) p. 351–373. [En ligne], consultable sur URL : <https://www.journals.sagepub.com/home/das>

Kleiber Georges (2001a), *L'Anaphore associative* Paris, Presses universitaires de France, 385.

La Semaine Africaine n°3966 du vendredi 27 mars 2020.

La Semaine Africaine n°3967 du lundi 30 mars 2020.

Les Dépêches De Brazzaville n°070.

Les Dépêches De Brazzaville n° 3717.

Maingueneau Dominique (2010), *Analyser les textes de communication*, Paris, Armand Colin, 2011.

Mayaffre Damon (2007), *L'entrelacement lexical des textes. Cooccurrences et lexicométrie. Journées de Linguistique de Corpus*, Lorient (France), pp. 91-102. [En ligne], consultable sur URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00553808/document>

Schnedecker, Catherine (2017), *Aspects morpho-sémantiques de la corrélation : les séquences discursives à marques paradigmatiques*. *Travaux de linguistique*, 74, 81-108. [En ligne], consultable sur URL : <https://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2017-1-page-81.htm>

Shooshtari Zohreh G. & Karami Nasibeh (2013), *Lexical Collocation Instruction and Its Impact on Iranian Non-academic EFL Learners' Speaking Ability*. *Journal of Language Teaching and Research*, (4),4, Academy publisher, Finland, pp. 767-776.

Annexes

La Semaine Africaine n°3966 du vendredi 27 mars 2020

1. Les députés sont inquiets. Coronavirus oblige, ce n'est pas à la traditionnelle séance de questions orales p. 3.

2. Examiner le train des mesures à mettre en place pour conjurer la menace du coronavirus qui affecte l'équilibre du monde, p. 3
3. Les affectations précises du montant de 1.500.000.000 de F.CFA destiné au fonds sur le coronavirus, p. 3.
4. Ça y est : la machine contre le coronavirus est lancée, p. 3.
5. Un fonds de lutte contre le coronavirus a été mis en place ; il est doté d'un milliard et demi de francs, p. 3.
6. Mais, par temps de coronavirus, faire passer quelqu'un hors des portiques parce que c'est l'ami du cousin, est tout sauf malin, p. 3.
7. Le chiffre général de personnes touchées par le coronavirus «risque d'accroître», p. 4
8. L'UPADS interpelle ses militants à la prise de conscience et à l'observation de toutes les dispositions qui concourent à la prévention efficace de la contamination au coronavirus, p. 5.
9. Sujet étranger qui était en contact avec lui a été testé positif au coronavirus, p. 5.
10. Beaucoup d'informations circulent sur les noms de ministres suspectés d'être de potentiels porteurs du coronavirus, p. 5.
11. Le maire par intérim de Brazzaville, Guy-Marius Okana, a pris le taureau par les cornes, face au coronavirus, p. 5.
12. Coronavirus La chloroquine présentée comme efficace pour lutter contre la maladie, p. 7.
13. S'il est déjà prescrit aux malades à coronavirus à Marseille (France), p. 7.
14. Pour soigner les patients souffrants du Coronavirus dans son pays, p. 7.
15. L'arme la plus efficace contre le nouveau coronavirus, p. 7.
16. Le docteur Jean-Jacques Muyembé, premier responsable de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans son pays, p. 7.
17. Elections en Afrique. L'impact du coronavirus semble ne pas effrayer certains dirigeants, p. 7.
18. Alors que le monde faisait déjà face à la rudesse du coronavirus, le Cameroun a malgré tout maintenu son calendrier électoral, p. 7.
19. Le pays a enregistré son premier cas confirmé du coronavirus, le tout premier dans la sous-région Afrique, p. 7.

20. Le pays, comme beaucoup d'autres sur le continent ploie déjà sous la propagation du coronavirus, p. 7.
21. En application des dispositions prises par le Gouvernement de la République sur le respect strict des gestes barrières face à la pandémie du coronavirus (COVID-19), p. 7.
22. Communiqué de presse. Communiqué de presse/Coronavirus/Covid-19/suivi des mesures de prévention du PAPN, p. 8.
23. Un jubilé perturbé par l'épidémie de coronavirus, p. 11.
24. Le 20 mars 2020 aurait dû être une fête à travers le monde. Malheureusement la redoutable épidémie de coronavirus a chamboulé cette célébration, p. 11.
25. Chacun sort sa part de Bible qui lui donne le droit de professer en public que le coronavirus, œuvre du diable, ne peut être défait si l'on fait taire les pasteurs et les cloches, p. 11.
26. Coronavirus à Pointe-Noire. Un virus pas comme les autres, p. 11.
27. Ça devient difficile, disent certains pasteurs ou guides de communauté. Coronavirus, un virus pas comme des autres, si dangereux et si compliqué, p. 11.
28. Après l'artiste congolais Aurlus Mabélé, le « Roi du soukous », le coronavirus, cette pandémie partie de Chine et qui a essaimé dans les quatre coins de la planète, p. 13.
29. En ce temps où sévit le désormais célèbre coronavirus, encore appelé Covid-19, le décès de la star planétaire camerounaise, p. 13.
30. Pour cause de coronavirus, comme Aurlus Mabélé, Manu Dibango n'aura malheureusement pas droit, lui aussi, à des obsèques à la dimension de sa renommée, p. 13.
31. Tous deux décédés en ce mois de mars en France des suites de la pandémie du coronavirus, p. 13.

La Semaine Africaine n°3967 du lundi 30 mars 2020

1. Coronavirus et vie des entreprises p. 1
2. Le Congo à l'heure du coronavirus p. 1
3. «Nous allons tous combattre pour que le coronavirus ne se propage pas partout dans tout le pays, p. 3
4. Le coronavirus, « mal absolu », p. 3.

5. Le coronavirus nous inculque désormais de nous conduire en citoyens, p. 3.
6. Le coronavirus exige que nous engagions effectivement une guerre, p. 3.
7. Le nouveau coronavirus deviendrait très vite une pandémie, p. 4.
8. Le **nouveau coronavirus**, ce mal absolu, est encore là, bien là, p. 4.
9. Nous allons tous combattre pour que le coronavirus ne se propage pas partout dans le pays, p. 4.
10. Une conférence de presse qui a porté sur la pandémie du coronavirus qui défraie la chronique, p. 5.
11. Les mesures gouvernementales contre la **pandémie du coronavirus**, p. 5.
12. Coronavirus et vie des entreprises, p. 5.
13. Suite à la pandémie du Coronavirus qui commence, p. 5
14. Analyser les conséquences du coronavirus sur le fonctionnement des entreprises, p. 5.
15. La baisse d'activités consécutive au coronavirus est aussi liée d'une part, p. 5.
16. La reconnaissance par l'Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics, p. 5.
17. Des nouvelles mesures relatives au coronavirus, p. 5.
18. Dans la mise en œuvre des mesures relatives au coronavirus (exemples- taxe de désinfection des véhicules et des marchandises et TEL-Travail Extra-Légal), p. 5.
19. Mesurer en termes chiffrés l'impact du coronavirus sur la vie des entreprises, p. 5.
20. En raison de la menace du coronavirus et des mesures de confinement adoptées dans ce pays, p. 5.
21. L'ouragan des défis économiques du coronavirus, p. 6.
22. Un titre éloquent: «Coronavirus: les Etats-Unis paniquent face à leur économie en chute libre, 24 mars 2020, p. 6.
23. Les mesures prises par le Gouvernement sont salutaires pour éviter la propagation du Coronavirus. p. 6
24. Coronavirus L'Afrique se barricade, p. 7.

25. A la fin du week-end dernier l'Afrique comptait un peu plus de 3 924 cas confirmés d'infection au coronavirus rapportés dans 46 pays, p. 7.
26. Risques de propagation du coronavirus, p. 7.
27. Au Sénégal, le ministère de la Santé fait état de 11 nouveaux cas de coronavirus, p. 7.
28. Moussa Faki Mahamat a annoncé samedi avoir été testé négatif au nouveau coronavirus, p. 7.
29. Le remboursement freiné par la pandémie du Coronavirus, p. 7.
30. et de faire face à la pandémie du Coronavirus, p. 7.
31. Sainte-Marthe le lundi 23 mars 2020, le Pape François a pensé à la crise économique qui est provoquée par la pandémie de coronavirus, p. 9.
32. De la crise économique causée par l'épidémie de coronavirus qui a bloqué, p. 9.
33. Coronavirus: la foi demeure...malgré les églises fermées, p. 9.
34. Le monde est devenu un «village»: Coronavirus ou Covid-19 est arrivé en Europe, p. 9
35. Coronavirus et carême C'est de plein fouet, pourrions-dire, que la communauté catholique de, p. 9.
36. Et à portes verrouillées (comme nous le vivons également ces jours-ci à cause du coronavirus) par crainte des autorités juives, p. 9.
37. La peur de la pandémie du coronavirus, p. 9.
38. Face aux événements tristes de ce monde, encore moins le Coronavirus, p. 9.
39. Soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), p. 10.
40. Le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement, p. 10.
41. Le Congo à l'heure du coronavirus, p. 11.
42. Les patients atteints du coronavirus, p. 11.
43. Les groupes armés ne vont pas s'arrêter pendant le coronavirus, p. 11.
44. Lutte contre la pandémie de coronavirus p. 11
45. Une tribune scientifique qui a décortiqué la pandémie de Coronavirus (COVID-19) en République du Congo, p. 11
46. Le coronavirus a une mortalité sévère, p. 11.

47. Le nombre de cas d'infection au Coronavirus augmente considérablement, p. 11.
48. La prévention est la meilleure arme de lutte contre le coronavirus, p. 11.
49. L'infection à Coronavirus, ont relevé les conférenciers, p. 11.
50. Après la tribune sur le Coronavirus COVID-19, p. 11.
51. L'édition du mardi 24 mars, nous annonçons que pour cause de coronavirus qui fait des ravages aux quatre coins de la planète, p. 13.
52. Après la fin du confinement imposé dans plusieurs pays à travers le monde, à cause de la pandémie du coronavirus, P. 13.
53. Les messages de sensibilisation pour tenter d'éviter la propagation du coronavirus, p. 14.
54. Son décès n'est pas lié au coronavirus, mais à une maladie qui l'a beaucoup affaibli, p. 14.

Les Dépêches de Brazzaville, n°070 du 27 mars au 2 avril 2020

1. Réseaux sociaux. Coronavirus : des rumeurs qui déstabilisent, p. 1.
2. Sous pression de l'OMS, Facebook, Instagram ou encore YouTube affirment avoir pris des mesures contre la désinformation sur le coronavirus, p. 1.
3. Slam. Le coronavirus fait rater Toulouse à Guer2mot, p. 4.
4. L'éducation est un secteur-clé que nous devons revaloriser de manière solidaire et responsable à l'image de la lutte menée actuellement contre le coronavirus, p. 6.
5. Coronavirus « La peur », une épidémie dans la pandémie, p. 8.
6. A l'heure de la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus (covid-19), de nombreuses informations circulent sur internet, p. 8.
7. Les réseaux sociaux pullulent d'information de tout genre en lien avec le coronavirus, p. 8.
8. La recrudescence de discours haineux, racistes et à caractère régionaliste autour du coronavirus comme, p. 8.
9. « Un autre virus pire que le coronavirus vient de faire son apparition en Chine », « l'Afrique doit se préparer au pire », p. 8.

10. L'homme a créé sa propre fin du monde : coronavirus, p. 8.
11. « Le président Félix Tshisekedi est positif au coronavirus », p. 8.
12. « Le Congo continue d'être une passoire pour les malades de coronavirus », etc. p. 8.
13. Dans la sensibilisation contre le coronavirus de façon directe et sérieuse p. 8.
14. Le coronavirus menace le tourisme des grands singes, p. 10.
15. Certaines questions pour comprendre les dangers que pose le coronavirus sur les grands singes et les êtres humains, p. 10.
16. Pourquoi le coronavirus est-il une source de préoccupation, p. 10.
17. Mais on sait par contre que des chimpanzés sauvages ont été infectés par le coronavirus humain « OC43 » en Côte d'Ivoire, p. 10.
18. Quelles sont les conséquences potentielles du coronavirus chez les grands singes, p. 10.
19. L'attitude des Congolais depuis que s'est déclarée la pandémie du coronavirus pourrait étonner celles et ceux qui ne connaissent pas ce peuple, p. 16.
20. Certaines personnes sont surprises d'entendre parler du coronavirus comme si c'était une fable, p. 16..

Les Dépêches de Brazzaville, n°3717 du jeudi 9 avril 2020

1. La cellule de riposte à la pandémie de coronavirus (Covid-19) a fait, le 7 avril, le point épidémiologique, p. 1.
2. Elle est en effet considérée par les autorités comme faisant partie de la grille des mesures salutaires dans la riposte contre le coronavirus, p. 2.
3. Un effectif réduit de cinquante personnes à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19) selon une décision du bureau de la chambre haute du parlement, p. 2.
4. En respect des préconisations du gouvernement français quant à la propagation du coronavirus (Covid-19), p. 3.
5. Un chèque de 100 millions FCFA pour alimenter le Fonds national de solidarité créé pour lutter contre le coronavirus (Covid-19), p. 3.

6. « Nous avons, au nom du directeur général de la SNPC, apporté notre contribution à la riposte contre le coronavirus qui sévit dans notre pays. En effet, la SNPC a apporté 100 millions FCFA au gouvernement p. 3.
7. 15 milliards d'euros pour aider nos partenaires du monde entier à lutter contre les coronavirus, p. 4.
8. En Corée du Sud, deux malades sud-coréens âgés, atteints par le coronavirus, se sont remis d'une sévère pneumonie, p. 4.
9. Le Malawi a annoncé mardi avoir enregistré son premier cas mortel de contamination par le nouveau coronavirus, p. 4.
10. L'Arabie saoudite prévoit jusqu'à 200.000 cas de contamination par le nouveau coronavirus dans quelques semaines, p. 4.
11. Dans l'élan de solidarité lancé pour lutter contre le coronavirus au Congo, les Mutuelles Congolaises d'Épargne et de Crédit (Mucodec) ont remis un chèque, p. 8.
12. Mais une défaillance alarmante de l'offre mondiale de vêtements de protection et de nouveaux tests de dépistage du coronavirus, p. 9.
13. Bilan du coronavirus dans le monde, p. 9.
14. La pandémie du nouveau coronavirus a fait 82.726 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, p. 9.
15. L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, recense 17.127 morts pour 135.586 cas, p. 9.
16. Rechercher, collecter et centraliser les moyens financiers nécessaires pour mener la lutte contre la pandémie à coronavirus, p. 14.
17. Un militaire a décidé de sacrifier sa solde du mois d'avril au profit du Fonds National de Solidarité contre le Coronavirus, p. 14.
18. Le système sanitaire RD-congolais à l'épreuve du coronavirus, p. 14.
19. La seule arme efficace contre cette pandémie demeure la prévention parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique contre le coronavirus ni encore moins le vaccin, p. 14.
20. Coronavirus. La communauté congolaise dans le confinement en Italie, p. 15.

21. Un pays qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février et compte aujourd'hui les nombres faramineux de plus de 17 000 morts pour 128.948 cas, p. 15.
22. Ces entreprises considérées comme non vitales pour l'Italie au plus fort de l'épidémie de coronavirus, p. 15.
23. Vivement que le coronavirus s'éloigne de nous et cesse ses ravages, p. 15.
24. Le report d'une année des Jeux Olympiques (JO) à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19) pourrait avoir des conséquences, p. 15.
25. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid- 19), le gouvernement apporte des modifications, p. 16.
26. Les élèves des orphelinats vont également suivre les informations liées à la pandémie de coronavirus, notamment les conseils sur les mesures-barrières dont tout le monde est appelé à respecter en vue de limiter la propagation de la pandémie, p. 16.
27. En vue de limiter la propagation du coronavirus, le directeur de la SNPC Distribution a résolu de vous offrir ces vivres et non-vivres, p. 16.
28. En raison de la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus, ce rendez-vous prévu en mai prochain n'aura plus lieu cette année, p. 16.
29. Les réunions du bureau exécutif de la FCA se tiennent via WhatsApp ceci dans le but de briser la chaîne de contamination du Coronavirus, p. 16.

La Semaine Africaine n°3966 du vendredi 27 mars 2020

1. COVID-19. Les députés sont inquiets..., p. 1.
2. COVID-19 L'UPADS fait des propositions et appelle à plus de vigueur dans la riposte p. 1.
3. Le roi de l'afro-jazz est mort à 86 ans du COVID-19, p. 1.
4. COVID-19. Les députés sont inquiets..., p. 3.
5. Les ministres et députés se sont abstenus de se serrer les mains : la peur du COVID-19 était grande, p. 3.
6. Le Conseil des ministres de ce jeudi est dédié exclusivement au COVID-19, p. 3.

7. Task-force que préside le ministre d'Etat Gilbert Ondongo, dont le rôle est d'apprécier et d'analyser de manière périodique les conséquences économiques et sociales liées au COVID-19, p. 3.
8. Avant le COVID-19, nous étions affectés par des tas de virus, p. 3.
9. PROPAGATION DU COVID-19, p. 4
10. Selon le Gouvernement, la situation sur le front du COVID-19 est stable, p. 4.
11. Nombreux refusent désormais d'emprunter les bus, craignant d'y côtoyer de possibles distributeurs du covid-19, p. 4.
12. COVID-19. L'UPADS fait des propositions et appelle à plus de vigueur dans la riposte, p. 5.
13. Tout en invitant les autorités à s'impliquer davantage pour limiter les risques de propagation du COVID-19, l'UPADS demande au Gouvernement la prise de mesures, p. 5.
14. A noter que l'UPADS est la deuxième formation politique à rendre publique une déclaration face au COVID-19, après la Fédération de l'opposition congolaise de Claudine Munari, p. 5.
15. Il appelle la population à observer les mesures hygiéniques de prévention contre le COVID-19, p. 5.
16. Dans le contexte actuel marqué par la pandémie du covid-19, tout le monde est exposé à la maladie, p. 5.
17. La chloroquine [...] a finalement rejoint le lot des médicaments reconnus pour la lutte contre le COVID-19, p. 7.
18. Pousser des chefs de cliniques à utiliser d'ores et déjà la chloroquine sur des patients atteint de COVID-19, p. 7.
19. En Afrique, le continent n'a pas été épargné par la propagation du COVID-19, p. 7.
20. Le respect strict des gestes barrières face à la pandémie du coronavirus (COVID-19), p. 7.
21. Communiqué de presse/Coronavirus/Covid-19/suivi des mesures de prévention du PAPN, p. 8.
22. Pour faire face à la pandémie du Coronavirus/Covid-19, la Direction Générale du PAPN porte à la connaissance de tous les usagers, p. 8.
23. Avec les victimes du Covid-19, les tâtonnements, les ruptures et les irrationalités de leurs politiques, p. 9.

24. Depuis la déclaration du Gouvernement sur un premier cas de COVID-19 à Pointe-Noire, la vie des Ponténégrins ressemble à une voiture sans freins, p. 11.
25. La ville d'ambiance devient une cité silencieuse dès l'annonce de ce premier cas de COVID-19, p. 11.
26. D'autres personnes encore deviennent tout simplement des médecins, qui donnent les traitements à suivre pour combattre le COVID-19, p. 11.
27. Le roi de l'afro-jazz est mort à 86 ans du Covid-19, p. 13.
28. En ce temps où sévit le désormais célèbre coronavirus, encore appelé Covid-19, p. 13.
29. La disparition de Manu Dibango, notre 'Papy Groove', survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du Covid-19, p. 13.

La Semaine Africaine n°3967 du lundi 30 mars 2020

1. COVID-19 « Nous sommes en guerre! », le chef de l'Etat annonce des mesures drastiques contre la pandémie, p. 1.
2. COVID-19 Le Pape prie pour les personnes en difficulté financière, p. 1.
3. COVID-19 Le chef de l'Etat engage les Congolais à mener le combat contre la pandémie, p. 3.
4. Face à la progression du COVID-19 et ses effets dévastateurs dans la vie sociale des pays, le chef de l'Etat congolais, p. 3.
5. Le COVID-19 a bouleversé sans prévenir la vie internationale, p. 3.
6. Le COVID-19 est désormais le principal ennemi à combattre et à vaincre, p. 3.
7. Qui a engagé la population à mener le combat contre le COVID-19, p. 3.
8. Pour arrêter nette la progression de l'ennemi, le COVID-19, p. 3.
9. A prendre une part active au combat déjà en cours contre le COVID-19, p. 3.
10. Notre société de la noyade consécutive au règne de la pandémie de COVID-19, p. 3.

11. Mesures de prévention et de protection du pays et de son peuple contre la pandémie de COVID-19, p. 3.
12. Tenant compte de la virulence manifestée du COVID-19 observée à travers les médias du monde, p. 3.
13. Une coordination nationale de gestion de la pandémie du COVID-19, p. 3.
14. Une task-force sur l'impact économique et sociale du COVID-19, un comité national de la riposte à la pandémie, p. 3.
15. COVID-19 Le nombre de personnes testées positives pourrait passer à 23, p. 3.
16. la confirmation de 15 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire national, p. 3.
17. La confirmation de nouveaux cas de covid-19 au Congo, p. 3.
18. prises déjà par le Gouvernement contre la propagation du COVID-19, p. 3.
19. D'empêcher la propagation du COVID-19 qui aurait déjà affecté 23 personnes, p. 3.
20. DECLARATION DU PRESIDENT DENIS SASSOUNGUENGO SUR LE COVID-19, p. 4.
21. Depuis trois mois, l'humanité entière est ébranlée par un virus, appelé COVID-19, p. 4.
22. Toutes les grandes puissances économiques mondiales se disent désormais en guerre contre le COVID- 19, p. 4.
23. Le COVID-19 est désormais le principal ennemi à combattre et à vaincre, p. 4.
24. Je vous engage tous à mener le combat contre le COVID-19, p. 4.
25. Pour arrêter net la progression de l'ennemi, le COVID-19, p. 4.
26. Rendre une part active au combat déjà en cours contre le COVID-19, p. 4.
27. La noyade consécutive au règne de la pandémie de COVID-19, p. 4.
28. Mesures de prévention et de protection du pays et de son peuple contre la pandémie de COVID-19, p. 4.
29. En tenant compte de la virulente manifestée du COVID-19, que nous pouvons observer au travers des médias, p. 4.

30. La Coordination nationale de gestion de la pandémie de COVID-19, p. 4.
31. La Task-force sur l'impact économique et social du COVID-19, p. 4.
32. Le Comité national de la riposte à la pandémie de COVID-19, p. 4.
33. COVID-19 Anguios Nganguia Engambé appelle les militants et cadres de son parti à respecter les mesures prises, p. 5.
34. Il a enfin exhorté les Congolais à se serrer les coudes pour vaincre ensemble le COVID-19, p. 5.
35. Pour soulager les entreprises confrontées aux difficultés financières découlant des conséquences du COVID -19, p. 5.
36. Suite à la baisse d'activité générée par le COVID -19 et à ses répercussions sur la situation financière des entreprises, p. 5.
37. L'application stupide, par certains éléments des forces de l'ordre, d'instructions liées à la prévention du COVID-19», p. 5.
38. Croyait-elle que le COVID-19 trie entre riches et pauvres, p. 5.
39. Le COVID-19 a déjà coûté la vie à des dizaines de personnes, p. 7.
40. Dans son pays, le plus touché en Afrique par le Covid-, p. 7.
41. Campagne de prévention et de dépistage du virus Covid- 19 à Douala, la capitale économique du pays. p. 7.
42. « Restons mobilisés alors que la guerre en Afrique contre le Covid-19 ne fait que commencer, p. 7.
43. COVID-19 Et l'Afrique centrale, p. 7.
44. La pandémie COVID-19 à laquelle le monde est confronté depuis le début de l'année n'épargne pas l'Afrique, p. 7.
45. Ainsi que l'assistance humanitaire et sanitaire en faveur de ceux déjà atteints par le COVID-19. p. 7.
46. Pour que nous remportions ensemble la guerre en cours contre la pandémie du COVID-19, p. 7.
47. Cette année, ces réunions se tiendront en ligne à cause du Covid-19, p. 7.
48. COVID-19 Le Pape prie pour les personnes en difficulté financière, p. 9.
49. Coronavirus ou Covid-19 est arrivé en Europe (Italie premier pays en date du 24 février) et l'Afrique, p. 9.

50. En vue de soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), p. 9.
51. Contribuera à hauteur de 14 millions de dollars dans la riposte contre le COVID-19 en Afrique, p. 9.
52. L'évolution du COVID-19 démontre à suffisance la fragilité du monde, p. 9.
53. En République du Congo, vendredi dernier, 19 cas confirmés de Covid-19, p. 11.
54. Mais avec le Covid-19, la consommation de masques est multipliée par 10 ou 20, p. 11.
55. Une tribune scientifique qui a décortiqué la pandémie de Coronavirus (COVID-19) en République du Congo, p. 11.
56. Après la tribune sur le Coronavirus COVID-19, p. 11.
57. COVID-19 Les footballeurs se mobilisent contre la pandémie, p. 14.
58. Danger de la propagation du Covid-19, p. 14.
59. L'importance de se laver les mains et d'éviter les poignées de main pour stopper la transmission du Covid-19, p. 14.

Les Dépêches de Brazzaville n°070 - vendredi 27 mars au jeudi 2 avril 2020

1. Les mesures gouvernementales liées à la pandémie du Covid-19 empêchent momentanément d'accompagner les dernières volontés d'Albert Embounou, p. 3.
2. le monde de la musique pleure la légende camerounaise de l'afro-jazz, Manu Dibango, décédé des suites du Covid-19, p. 3.
3. Manu RIP. Tout fout le camp. Soul Makossa. Musicien. Génie. Covid-19, p. 3.
4. Manu Dibango a rejoint les limbes, le mardi 24 mars 2020, à l'âge de 86 ans. Il a succombé du Covid-19, p. 6.
5. A l'heure de la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus (covid-19), de nombreuses informations circulent sur internet, p. 8.
6. Cependant, les maladies infectieuses telles que le Covid-19, causées par le virus « CoV-2 » du SRAS, sont une préoccupation majeure, p. 10.
7. Covid-19. L'hydroxychloroquine en test, p. 12.

8. Utilisé en Chine sur une centaine de patients atteints du Covid-19, et sur une vingtaine de malades marseillais, l'antipaludéen est autant plébiscité, p. 12.
9. Didier Raoult milite pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine sur les patients positifs au Covid-19, p. 12.
10. « Pratiquer les tests pour le diagnostic d'infection à Covid-19 », p. 12.
11. L'hydroxychloroquine serait-elle la molécule miracle qui permettrait de soigner les malades du Covid-19 p. 12.
12. La prescription du médicament pour traiter le Covid-19, p. 12.
13. Traitements expérimentaux contre le Covid-19 » a démarré hier, p. 12.
14. Cet essai « inclura au moins 800 patients français atteints de formes sévères du Covid-19 », p. 12.

Les Dépêches de Brazzaville n°3717 - jeudi 9 avril 2020

1. ALERTE COVID-19 En cas d'apparition de symptômes, appelez le 34 34 pour la prise en charge
2. L'état d'urgence sanitaire décrété dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, p. 1.
3. Décédé le 30 mars à l'âge de 81ans, des suites du Covid-19, p. 1.
4. COVID-19 Soixante cas de contaminés confirmés au Congo, p. 1.
5. La cellule de riposte à la pandémie de coronavirus (Covid-19) a fait, le 7 avril, p. 1.
6. COVID-19 Le Centre gauche invite les Congolais à respecter les gestes barrières, p. 2.
7. La stricte observation par les citoyens des autres dispositions du protocole général anticovid-19, p. 2.
8. Avec désormais 60 cas confirmés de Covid-19 pour cinq morts et cinq guéris, p. 2.
9. Afin d'endiguer tous ensemble la pandémie du covid-19 », p. 2.
10. Un effectif réduit de cinquante personnes à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19) p. 2.

11. COVID-19 Les vendeurs appelés à respecter les mesures barrières dans les marchés, p. 3.
12. L'objectif étant de se faire une idée du respect des mesures barrières édictées par le président de la République pour éviter la propagation du Covid-19.
13. « Le Covid-19 est une réalité, brisons la chaîne de contamination en prenant conscience de la gravité de la pandémie et en respectant le confinement, p. 3.
14. Alimenter le Fonds national de solidarité créé pour lutter contre le coronavirus (Covid-19), p. 3.
15. Des préconisations du gouvernement français quant à la propagation du coronavirus (Covid-19), p. 3.
16. Notons que le général Jacques Joachim Yhomby-Opango est décédé le 30 mars dernier à l'âge de 81ans, des suites du Covid-19, p. 3.
17. Dans le reste du monde à lutter contre la pandémie du Covid-19, p. 4.
18. En pleine pandémie de Covid-19, l'OMS a estimé que la planète manquait de près de six millions de professionnels infirmiers, p. 4.
19. La maladie Covid-19 a touché environ 1,3 millions de personnes dans le monde, tuant quelque 74.000, p. 4.
20. Le traitement du Covid-19 est beaucoup plus qu'un traitement symptomatique, p. 4.
21. Contre les différents signes cliniques qui accompagnent le Covid-19, p. 4.
22. Les mesures barrières à respecter pour éviter la propagation du Covid-19, p. 4.
23. Gilbert Ndziessi, coordonnateur national technique de la riposte au Covid- 19, p. 4.
24. Dans les départements, aucun cas du Covid-19 n'a été enregistré, p. 4.
25. Aucun cas du Covid-19 n'a été enregistré jusque-là, p. 4.
26. A déclaré le coordonnateur national technique de la riposte au Covid-19 p. 4.
27. COVID-19 Chercheurs et tradipraticiens prêts à apporter leur contribution, p. 4.

28. Les chercheurs et l'Union nationale des tradipraticiens se disent prêts à contribuer au traitement symptomatique du Covid-19 par des plantes., p. 4.
29. Le Dr Gilbert Ndziessi faisant le point épidémiologique du Covid-19, p. 4.
30. Pour soigner les patients atteints par le Covid-19 est de leur injecter le plasma de patients ayant surmonté la maladie, p. 4.
31. COVID-19 La Fondation Mucodec apporte 70 millions FCFA au gouvernement, p. 8.
32. Les niveaux de transmission du Covid-19 chez les travailleurs de la santé ont également sonné l'alarme, p. 9.
33. COVID-19 L'ONU souligne la vulnérabilité du personnel de santé, p. 9.
34. Les infirmières et infirmiers sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, p. 9.
35. Création d'un Fonds national de solidarité pour la lutte contre le Covid-19, p. 14.
36. Pour appuyer la riposte au Covid-19, le président de la République a créé officiellement mardi le Fonds national de solidarité. p. 14.
37. pour la lutte contre le Covid-19 (FNSSC), le chef de l'Etat, p. 14.
38. le Comité multisectoriel de riposte au Covid-19, p. 14.
39. L'avènement du Covid-19 a mis à découvert la désarticulation, ou mieux la déficience de notre système de santé. p. 14.
40. C'est dans ce contexte de précarité sanitaire que le Covid-19 se meut désormais en RDC, p. 14.
41. Dans divers hôpitaux à travers le monde - Covid-19 oblige !- p. 14.
42. Pourra donner que ce qu'il a en matière de riposte contre le Covid-19. p. 14.
43. A la providence divine pour espérer endiguer, dans les meilleurs délais, le Covid-19. p. 14.
44. La ministre de l'Economie, Acacia Bandubola, est certifiée guérie de Covid-19, p. 14.
45. Le secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19, le Dr Jean- Jacques Muyembe. p. 14.

46. Secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19 atteste par la présente, p. 14.
47. Madame Acacia Bandubola est guérie de son affection au Covid-19 conformément aux résultats de laboratoire, p. 14.
48. Le report d'une année des Jeux Olympiques (JO) à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19) pourrait avoir des conséquences, p. 14.
49. Alors que le ballon est empêché de rouler par la pandémie de Covid-19 et que la moitié de l'humanité est confinée, c'est autour des souvenirs que l'on peut trouver du réconfort et le sourire, p. 15.
50. Je me demande surtout à quoi ressemblera le monde après le covid-19,
51. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid- 19),
52. Les championnats d'Afrique seniors d'Alger en Algérie et les championnats du monde U-20 à Nairobi au Kenya, reportés à cause du Covid-19, p. 16.
53. Par ailleurs que, « le Covid-19 a stoppé les autres ligues dans leur élan, p. 16.
54. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid- 19), le gouvernement apporte des modifications, p. 16.
55. Mais, face à la pandémie du Covid-19, l'opération est intensifiée, p. 16.

L'énonciation descriptive ou la méta-narration dans *la villa rouge* de Boubacar Diallo

Soungalo COULIBALY

Docteur en sciences du langage

*Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso,
sougacoulibaly@yahoo.fr*

Résumé

Boubakar Diallo est un cinéaste burkinabè. Il est le réalisateur du film long métrage intitulé La villa rouge. Dans ce film, le traitement réservé au cadrage et au montage nous incite à explorer les raisons de ce choix en interrogeant sa dimension énonciative. En effet, l'articulation des plans, des séquences et des épisodes, les différents mouvements de caméra dans ce film témoignent de la recherche d'une énonciation, purement cinématographique, à la fois narrative et esthétique. Du point de vue filmique, le montage recouvre une signification déjà théorisée par André Gaudreault. Cette analyse vise à appréhender les modes d'énonciation cinématographique du discours dans le film La villa rouge. Pour y parvenir, l'approche sémio-narratologique du cinéma développé par Gaudreault (1999) a été mise à contribution. Elle a permis d'évaluer les dimensions énonciatives, narratives et esthétiques du cadrage et du montage du film La villa rouge.

Mots-clés : Montage, cadrage, énonciation, narrative, esthétique

Abstract

Boubakar Diallo is a filmmaker of Burkina Faso. He directed the feature film entitled La villa rouge. In this film, the treatment reserved for framing and editing encourages us to explore the reasons for this choice by questioning its enunciative dimension. Indeed, the articulation of the shots, sequences and episodes, the different camera movements in this film testify to the search for an utterance, purely cinematographic, both narrative and aesthetic. From a filmic point of view, the editing covers a meaning already theorized by André Gaudreault. This analysis aims to understand the modes of cinematographic enunciation of discourse in the film La villa rouge. To achieve this, the semio-narratological approach to cinema developed by Gaudreault (1999) was used. It made it possible to assess the enunciative, narrative and aesthetic dimensions of the framing and editing of the film La villa rouge.

Keywords : Editing, framing, enunciation, narrative, aesthetic

Introduction

La problématique du cinéma et de son énonciation date du XX^e siècle. Et depuis lors, elle est devenue une priorité pour les critiques européens de cinéma. Les critiques africains, eux, s'étaient jusqu'à présent intéressés à l'énonciation littéraire, oubliant celle cinématographique. Or, l'énonciation cinématographique est d'un enjeu majeur dans la conduite du récit au cinéma. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit la présente réflexion sur le cinéma africain et particulièrement sur l'énonciation cinématographique.

L'énonciation du discours cinématographique demeure un travail du méga-narrateur qu'est le montage. Le montage est l'instance fondamentale dans la structuration des images, dans la narration du récit au cinéma. Il construit le film après le filmage des images par la caméra et génère une énonciation propre au cinéma. C'est le cas dans le film *La villa rouge* de Boubakar Diallo. La présente réflexion entend mettre en lumière une dimension non moins importante du montage au cinéma, en particulier, dans le film *La villa rouge*. Plus précisément, il s'agira d'étudier l'énonciation descriptive du montage en relevant les stratégies énonciatives, narratives et esthétiques y relatives.

Pour ce faire, nous nous demanderons comment le montage procède à la création du discours dans cette œuvre cinématographique, quelles sont les implications qui en découlent et qu'est-ce qui fonde son originalité au niveau énonciatif. Également, nous nous questionnerons sur sa dimension esthétique et l'emploi qui en est fait.

Cette interrogation est nourrie de l'hypothèse selon laquelle le montage est l'instance fondamentale de l'énonciation dans *La villa rouge*. L'énonciation est mise en œuvre grâce aux emplois spécifiques des matériaux du film par le montage. Cette perspective énonciative et narrative explique la dynamique de la caméra, voire du montage dans son ensemble.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la narratologie du cinéma. La théorie d'André Gaudreault (1999) sur l'énonciation filmique éclairera notre réflexion. Selon ce théoricien, l'énonciation cinématographique émane de la synchronisation harmonieuse des images, des sons et de la diversification des mouvements de la caméra

et des angles de prise de vue. Et l'ensemble est coordonné par l'intelligence et la puissance du montage. Cette approche narratologique sera soutenue par la sémiotique interprétative et l'approche esthétique. L'interprétation sémantique nous permettra d'approfondir la saisie du sens du film, objet de la présente réflexion. L'approche esthétique, elle, nous aidera à saisir la cinémacité du film *La villa rouge*. Selon Ouoro T. Justin (2020, p.267), « la cinémacité est au cinéma ce que la littéarité est à la littérature ». Nous analyserons le film sous ses aspects énonciatifs, narratifs et esthétiques.

1. Aperçu général du film

Le film *La villa rouge* est un long métrage du réalisateur burkinabè Boubakar Diallo. Il raconte la vie de trois jeunes dames. Ces demoiselles se sont surnommées Tia1, Tia2 et Tia3. En réalité, ces surnoms qui sont des noms d'emprunt ont été pris uniquement dans le cadre de leur service : la prostitution. Tia1 s'appelle à l'état civil Cristal, Tia2 se nomme Salma et Tia3 répond au nom de Cherifa. Le récit du film présente des scènes passionnelles avec ironie. La villa rouge est fréquentée par toute catégorie de personnalités : des commissaires, des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc. Elles y viennent pour se faire plaisir. Tia1 professionnelle de sexe, elle embrasse cette carrière suite à une déception amoureuse. Elle s'est donc fixée comme objectif la recherche de l'argent par la prostitution. Tia2, elle s'est retrouvée dans le métier pour prendre en charge sa sœur et son frère, tous maladifs. Tia3, quant à elle, afin de sauver sa mère malade, est condamnée à se prostituer pour honorer les frais d'ordonnances. Dans cette aventure peu honorable, Tia3, après la disparition de sa mère, s'est elle-même donnée la mort. Tia2, testée positive au VIH/SIDA, se lance dans une nouvelle aventure sans issue au Mali. Les deux ont connu une fin tragique. Cependant, Tia1 a heureusement rencontré son prince charmant avec qui elle a formé un couple, et ils ont eu des enfants. Elle est la seule chanceuse des trois.

2. L'énonciation sonore ou la narration en voix in

Au cinéma, l'énonciation narrative est assurée par des instances énonciatives organisées en voix. La voix narratrice dans un récit cinématographique intervient soit en voix in soit en voix off. Ainsi, le film *La villa rouge* du cinéaste Boubakar Diallo ne déroge pas à cette règle. Le réalisateur, dans la structuration énonciative du récit de son film, a accordé une place de choix à la narration en voix in. La voix in se définit comme un procédé de narration consistant à faire commenter l'action d'un film par un acteur du film. Elle est une voix qui intervient dans le champ filmique. Elle intervient dans l'image et y produit un effet.

La villa rouge est un film de fiction qui s'ouvre sur une image de Cristal, l'un des personnages centraux, filmée en gros plan puis en plan américain. Le gros plan a mis en valeur ses lèvres sur lesquelles elle mettait du rouge à lèvres de sorte à attirer l'attention des cinéphiles sur les pratiques de professionnelle de sexe.

Très gros plan sur les lèvres de Tia1 Gros plan sur le visage de Tia1

Le plan américain, lui, est utilisé dans le but de mettre l'accent sur la présentation descriptive des acteurs de ce film. C'est d'ailleurs l'introduction de la narration descriptive en voix in. Tia1 est l'actrice-énonciatrice des faits en voix in. En effet, dès l'entame du récit, elle procède à une présentation des actrices principales du récit. Elle fait ainsi un portrait physique et moral de toutes pour une compréhension aisée de leurs actions futures en voix in. Elle fait d'abord son propre portrait dans un plan fixe sans aucun mouvement. Ensuite, elle présente les portraits de ses associées de la villa rouge dans un plan

fixe animé de mouvements des acteurs dans le champ. Tia2, à l'état civil Salma en compagnie d'un invité et Tia3, de son vrai nom Cherifa, avec un habitué de la villa. Enfin, le commissaire Fofana est présenté avec une inspectrice dans un plan d'ensemble laissant découvrir son cadre de travail. Il est le protecteur des trois associées de la villa rouge en contrepartie des relations sexuelles. Et, à travers ce portrait du commissaire, Tia1 avec sa voix in expose les raisons de la fréquentation de leur villa rouge par les hommes mariés. Elle termine la présentation avec un homosexuel. Bibich est son nom. Ainsi, la voix in de Tia1 est parfaitement impliquée dans la narration du récit. C'est d'ailleurs la définition de la voix donnée par G. Genette (1972, p.76). Pour lui, la voix est « la façon dont se trouve impliquée dans le récit la narration elle-même ». L'implication de la voix in dans la narration du récit de *La villa rouge* traduit l'émotion et certains états psychologiques de Tia1, l'énonciatrice principale.

Tia1 en plan américain se présentant et présentant les autres acteurs clés en voix in

Dans la perspective narrative de la diégèse, la narratrice Tia1 est en retrait. C'est le niveau diégétique de la narration dans *La villa rouge*. Elle a axé sa narration sur la présentation de l'histoire à savoir le portrait des personnages cinématographiques qui évoluent dans un univers différent. La narration en voix in prendra un nouveau tournant en changeant de niveau narratif. Du niveau diégétique, elle passe au niveau méta-diégétique. La voix narratrice est déléguée à d'autres personnages. Ainsi, Tia1 cède la narration à Tia2 et par la suite à Tia3. Cela leur a permis de raconter chacune le récit de sa vie. Cette

structuration de la narration met la lumière sur les dimensions énonciatives de la narration et de l'esthétique des récits enchâssés.

La narration en voix in assume, en plus, d'autres fonctions énonciatives dans la diégèse. La fonction testimoniale est ainsi assurée par la narratrice explicite homodiégétique Tia1. Elle a commenté son histoire afin de préciser la source d'obtention des informations et surtout attester le degré de précision de son propre vécu.

Le narrateur au cinéma peut être l'acteur monstateur. Ainsi, Tia1 est l'actrice-narratrice-monstateuse des événements filmiques de *La villa rouge*. Elle guide la caméra vers les actions à filmer grâce à son pouvoir de narration. Elle exerce son pouvoir de contrôle sur le narré et le montré. C'est d'ailleurs ce que souligne A. Gaudreault (1999, p.97) lorsqu'il écrit : « Le monstateur au contraire est pour sa part « condamné » à voir sa « création » prendre une plus grande autonomie : le contrôle qu'il peut exercer sur le narré (ou plutôt le « montré ») ». Pour A. Gaudreault, le monstateur-acteur est l'instance fondamentale de la narration au cinéma. Dans le film, *La villa rouge*, les trois actrices que sont Tia1 au premier plan et Tia2 et Tia3 au second plan constituent l'instance fondamentale en voix in de la narration du récit. Le récit est donc conduit du point de vue de ces trois actrices, en focalisation interne sur elles, mais avec des plans en focalisation sur elles : on les voit regarder, découvrir ; on voit ce qu'elles voient. Cette fonction d'énonciation narrative des personnages principaux est développée par F. Vanoye (1989, p.136) comme suit : « La place du personnage central est ambiguë : le film focalise sur lui mais aussi par lui. En d'autres termes, le spectateur voit le héros et voit avec lui ». F. Vanoye considère ainsi le personnage central comme le fil conducteur de l'énonciation narrative du récit filmique.

En définitive, il ressort de cette première analyse que l'énonciation narrative dans le film *La villa rouge* est le travail d'une voix énonciatrice de trois actrices : Tia1, Tia2 et Tia3. Ces instances énonciatrices interviennent dans la narration en voix in. La voix in est le procédé énonciatif bien employé par le cinéaste pour imprimer une marque narratologique singulière à son récit filmique. Cependant, bien qu'il ait accordé une place importante à l'énonciation narrative de la

voix in, il n'a pas pour autant relayé au second plan l'énonciation narrative des mouvements de la caméra générée par le montage.

3. La description imagée ou l'énonciation de la caméra

L'énonciation narrative dans le film *La villa rouge* est aussi bien prise en charge par la caméra. La caméra procède dans sa narration énonciative par une description des événements diégétiques. Ainsi, l'image filmée par la caméra exprime une idée, une idéologie. Le processus d'énonciation propre à l'image est lié au maniement de la caméra. Ainsi, certains plans sont des plans « anonymes » qui ne représentent que le point de vue du narrateur. Par exemple, dans *La villa rouge*, les scènes montrant les agissements des professionnelles de sexe. Il y a, dans la monstration de ces scènes, un écart entre ce qui est vu par les personnages centraux et ce que les spectateurs voient. Dans ces scènes, les images nous montrent de multiples actions dont l'actrice principale Tia1 n'a pu être témoin. Une telle stratégie implicite de la narration de faits imprime au film rythme et suspense.

En plus, les plans filmés du point de vue des actrices principales Tia1, Tia2 et Tia3 représentent non seulement les regards qu'elles portent sur les hommes qui les fréquentent et sur la société elle-même, mais aussi sur leurs propres comportements et actions. Ils sont (les plans) ce que Browne appelle un « regard récit ». Se prononçant plus largement sur la question de l'énonciation, Browne déclare que chaque emplacement de la caméra, chaque point de vue constitue une marque de l'énonciation. Ainsi, dans *La villa rouge*, les actrices centrales bougent avec la caméra. Tous leurs mouvements sont filmés et montrés par la caméra. Cette caméra devient la narratrice implicite des actions filmiques. En effet, la caméra dans ce film suit les ordres dans un premier temps de Tia1. La caméra la filme, raconte ses faits et gestes. Dans un deuxième temps, elle exécute les ordres de Tia1 en filmant harmonieusement Tia2 avec un invité de sorte à lever le voile sur leur activité de professionnelle de sexe. Dans un troisième moment, la caméra présente Tia3 sous une narration en voix in de Tia1. Pour terminer, le point de vue de la caméra est celui de Tia1. C'est pourquoi, la caméra se plie aux exigences de cette dernière, filme tout ce qu'elle indexe. Les images ci-dessous l'illustrent parfaitement.

La caméra suivant le point de vue Tialprésentant le Commissaire dans son bureau et exposant les raisons de leur fréquentation par les hommes mariés

Le point de vue de Tial accompagné de celui de Tia2 annonçant Bibich, un de leurs associés tout en donnant une part belle à son homosexualité

En outre, la dimension énonciative de la caméra est plus prégnante dans les différents mouvements de la caméra. Ainsi, dès la troisième minute du film, un panoramique horizontal filme les mouvements de Bibich dans son maquis avec son copain gay et avec ses trois associées. Ce mouvement de va- et- vient de la droite vers la gauche de la caméra a permis de décrire l'espace qui accueille les amis de Bibich. Il a aussi servi de technique pour le réalisateur de faire le portrait physique et moral de ses personnages atypiques. Cette fonction descriptive du panoramique continue avec la présentation d'un des invités de la villa rouge. En effet, à la vingt et cinquième minute, un panoramique vertical est intervenu dans la narration avec la présence d'un nouvel invité. Celui-ci désirant feuilleter le catalogue des professionnelles de sexe est invité à regarder les photos accrochées au mur. C'est ainsi que les mouvements de bas vers le haut de la caméra lui exposent le visage de chaque colocataire de la villa. Ces mouvements ont assumé une fonction pas des moindres dans la description des faits et gestes des actrices dans le film. Le rôle énonciatif du panoramique est soulevé par J. Ouoro (2008, p.72) comme suit : « Le panoramique a pour rôle de révéler de façon progressive un paysage ou une foule. Cette vocation descriptive a pour effet d'introduire le spectateur dans l'intimité du réel filmé selon une continuité dynamique ». Ce rôle descriptif du panoramique a consisté,

dans ce film, à une mise en valeur du réalisme des objets et pratiques filmés et surtout à l'impression de la dynamique narratologique du filmé.

Par ailleurs, le cinéaste utilise d'autres mouvements de caméra afin de rendre la narration beaucoup fluide. Dans cette dynamique, le travelling horizontal est employé dans le film *La villa rouge* pour imprimer du rythme aux scènes filmées et créer un suspense sans précédent. En effet, la course de sauvetage des prostituées par le commissaire dans son véhicule est filmée dans un travelling horizontal. C'était à la vingt et huitième minute du film. Aussi à la cinquante et unième minute, les pieds de la mère de Tia³ sont d'abord filmés. Ensuite, son corps est exposé et enfin sa tête est présentée dans un plan psychologique. Ces travellings sont lésion dans ce film en vue de créer des effets dramaturgiques. Ce type de mouvement a pour dessein d'attirer l'attention des spectateurs sur une information capitale, un détail essentiel. Ici, le message capital est l'arrivée sportive du commissaire pour sauver les trois colocataires de la villa rouge dans les mains de présumés délinquants. Le détail essentiel est la recherche d'avantages sexuels par le commissaire en simulant cette attaque contre l'équipe Tia.

L'arrivée du commissaire sauveur de l'équipe Tia des mains de présumés bandits

L'arrestation des présumés délinquants par le commissaire et ses agents dans la villa rouge

Le retour du commissaire avec les présumés braqueurs à bord de la Mercedes blanche sous le regard admiratif de l'équipe des Tia et du vigile

Toujours dans la perspective de l'énonciation narrative, les angles de prise de vue participent aussi et à leur manière à la narration du récit filmique. En effet, ils produisent des effets qui sont destinés à renforcer le sens de l'image et à favoriser une construction picturale plus expressive, reliant, par exemple, deux sujets de taille très différente. Dans ce sens, et dans le film *La villa rouge*, le réalisateur a opté pour la valeur de la plongée. Ainsi, à la quatre-vingt et unième minute, Danichou, un invité fidèle des lieux, est montré dans un état comateux sur le lit de Tia1. L'image de Danichou en plongée traduit son affaiblissement total, voire sa disparition. Ce point de vue de la caméra est très énonciateur sur l'état d'âme du personnage filmé. C'est pourquoi, et selon l'entendement de J. Ouoro (2008, p.70), la plongée « traduit la volonté du réalisateur de rapetisser l'individu, de l'écraser moralement en le clouant au sol, de manière à faire de lui un sujet vaincu par déterminisme quelconque ». Danichou est donc submergé par la plongée pour mettre en valeur son impuissance vis-à-vis de ce qui lui arrive. Aussi la faiblesse des filles, leur tristesse et leur détresse ne sont-elles suggérées par ce point de vue de la caméra plongeante.

Dans une plongée, Danichou mort et entouré des trois Tia sur le lit de Tia1, dans la villa rouge.

En guise de conclusion à cette réflexion sur l'énonciation narrative de la caméra, il sied de retenir que la caméra est le fil conducteur de la narration au cinéma. Elle constitue la véritable machine de mise en branle des jeux d'actions. La narration est assurée par le point de vue de la caméra : c'est une énonciation descriptive. La description de la caméra, en plus de sa dimension énonciative, renferme un construit esthétique du récit filmique.

4. La dynamique du point de vue : la poétique de la caméra

Il est difficile d'entreprendre une réflexion sur le récit au cinéma et d'occulter l'implication esthétique qui s'y trouve. Car, le cinéma dans son énonciation narrative génère une poétique singulière. Cette esthétique spécifique est intimement liée à la dynamique de la caméra.

L'image au cinéma est filmée selon un cadre. Le cadrage, en plus d'être un signifiant du point de vue des acteurs, est aussi un signifiant du point de vue de l'instance narratrice et de l'énonciation. L'image est d'abord une vue au sens premier du terme, supposant un point de vue, c'est-à-dire un point où l'on dispose la caméra. Par exemple, chez Boubakar Diallo et particulièrement dans *La villa rouge*, la distance la plus fréquente est celle du gros plan lorsqu'il s'agit de montrer Tia1, Tia2 et Tia3 : ni trop loin ni trop près, la distance relative qui permet d'assurer et de traduire en image l'univers

qui les entoure, les endroits qu'elles fréquentent, les rapports qu'elles entretiennent avec leurs familles respectives et surtout la relation qu'elles développent entre elles dans la villa rouge. L'emploi massif des gros plans traduit le réalisme des pratiques développées dans ce film.

Qui plus est, le réalisme filmique émane aussi de l'utilisation travaillée des différents plans présents dans un film. Ainsi, le montage des plans les uns les autres génère une esthétique remarquable. L'association des images dans un certain ordre, l'agencement des images suivant un certain rythme et la création de ruptures ou de continuités créent un dynamisme rythmique dans la narration du récit, impriment réalisme et vraisemblance dans les faits et actions. La succession des plans donne du rythme aux événements. Dans *La villa rouge*, les plans de Tia1 dans la description des acteurs clés du récit, les plans du commissaire dans ses activités policières et civiles, les plongées de Danichou et Tia3 reposent davantage sur un principe esthétique qui assigne au film de paraître plus vrai et plus dense que la réalité.

La capacité du film à travers le montage de créer un monde semble poétique que narrative. C'est ce que J. Fontanille et S. Piréneau (2012, p.11) soulignent lorsqu'ils parlent d'Esquenazi. Pour eux, Esquenazi « attribue au montage la capacité à construire des mondes, puis à les connecter : un certain rythme, un certain usage des cadrages, des tailles de plans, des raccords et des types de syntagmes, et voilà un « monde » qui prend forme ». C'est le montage qui donne vie au film grâce à son pouvoir d'assemblage d'images, de plans, de séquences et d'épisodes. Également, c'est lui qui rend cohérent le récit au cinéma et régule le temps et l'espace du film. Le montage supprime les moments inutiles, raccorde les espaces à intervalles et narre le récit, comme c'est le cas dans *La villa rouge*, avec une monstration d'images vivantes. J. Fontanille et S. Péreneau (2012, pp. 11-12) soutiennent également ceci :

« Le montage avec ponctuation sature les intervalles, les occupe de manière dynamique, et matérialise le collage ; mais en même temps il en fait la propriété exclusive de l'énonciateur, voire de l'instance profilmique, sans laisser aucune marge d'initiative à l'énonciataire ».

L'ingénieux travail de soudure des plans et de narration des événements du montage est une des marques de l'énonciation poétique du film. L'énonciateur intrinsèque du film est le montage si bien que c'est d'elle qu'émane la narrativisation, la discoursivisation, la poétisation et l'intentionnalité du film *La villa rouge* de Boubakar Diallo. C'est ce que A. Gaudreault (1999, p.102) note lorsqu'il dit que « le montage serait ainsi l'opération privilégiée par laquelle se manifesterait l'intervention du narrateur filmique ». Le rôle que joue le montage dans ce processus de construction, d'énonciation et de narration du récit filmique est en lui-même un travail artistique et de ce fait esthétique.

L'esthétique filmique est aussi l'œuvre d'un jeu d'acteurs réussi. Aboubakar Diallo y a accordé une attention particulière dans son film *La villa rouge*. En effet, l'alternance des plans rapprochée et gros plans, des plans américains et plans d'ensemble avec à l'intérieur les jeux d'actions des acteurs principaux à l'image du commissaire Fofana, de Bibich, le gérant du Maquis, de Tia1, Tia2 et Tia3 participe amplement au renforcement du réalisme qui sous-tend la narration de ce film.

De plus, l'intervention des flashes-back dans la narration du récit filmique crée du suspense, suspend le temps réel de l'histoire et renforce bien entendu la vraisemblance des actions. Les scènes du passé sont introduites dans le récit par le truchement du montage dans l'optique d'éclairer la lanterne des cinéphiles sur les raisons de la survenue de certains faits. Dans ce film *La villa rouge*, le flash-back est purement verbal. Le passé de Tia1 est narré en voix in par elle-même. Le style de narration laisse entrevoir des paroles à la fois lyriques et polémiques. La forme narrative du passé de Tia1 et de ses coéquipières fonctionne ainsi à la lumière des actes produits dans le passé et enfouis dans la mémoire. Cette rhétorique historique est soutenue par G. Deleuze (1985, p.55). Pour lui, « il appartient au cinéma de saisir ce passé et ce futur qui coexistent avec l'image présente. Filmer ce qui est avant et ce qui est après... Peut-être faut-il faire passer à l'intérieur du film ce qui est avant le film, et après le film, pour sortir de la chaîne des présents ». À travers la voix in de Tia1, le réalisateur arrive à rendre tangible le passé de Tia1 qui correspond aux événements antérieurs aux faits présents.

Au total, la dynamique de la caméra est en soi une poétique cinématographique. Les interactions entre les différents plans constituent l'essentiel dans la dynamisation du récit au cinéma. Les jeux d'acteurs, de par leurs mouvements, participent copieusement au réalisme et à la verisimilitude des faits, gestes et pratiques des acteurs dans le film *La villa rouge*. In fine, l'intervention poétique du flash-back verbal a intimement boosté le déficit de cohérence rythmique, narrative, énonciative et surtout esthétique.

Conclusion

Au terme de la présente réflexion, il faut retenir que l'énonciation narrative au cinéma est un travail de plusieurs instances narratologiques. Dans un premier temps, la dimension énonciative au cinéma est prise en charge par une instance racontante interne au récit qui, dans sa narration, décrit les lieux et objets et fait le portrait des acteurs-narrateurs. Dans le film *La villa rouge*, l'instance racontante est la voix in de Tia1. La narration énonciative est introduite par les différentes présentations des personnages par Tia1. Elle a guidé la caméra vers les scènes à filmer et à montrer. La description en voix in des événements est soutenue par celle de la caméra. La caméra à travers la diversification des plans a décrit et qualifié les actes et pratiques avec plus de précision et de clarté.

Il ressort également de cette analyse que le cadrage de la caméra demeure l'une des instances de l'énonciation cinématographique. Il a servi de clé dans la narration descriptive du récit de *La villa rouge* de Boubakar Diallo. Il a déterminé la distance exacte et nécessaire à l'appréhension du sens que les images filmées renferment. C'est pourquoi dans ce film, le réalisateur a privilégié les angles de prise de vue normale en les associant à quelques plongées de sorte à créer une perspective énonciative particulière. Les divers cadres intervenus dans la narration du récit de ce film ont, d'une part, occulté à notre perception certaines réalités très sensibles et ce grâce aux narrations du hors-champ. D'autre part, ils ont révélé ce que l'image nous montre dans le champ. C'est donc la révélation de la capacité énonciatrice des mouvements de cadrage des images. L'acte énonciatif devient de ce pas un acte volontaire créé par le cinéaste, un reflet d'un état psychique et d'une aspiration poétique. Pour C. Metz

(1991, p.159), « l'énonciation est une opération, le style une manière d'être ». L'opération et le style de l'énonciation filmique sont l'œuvre d'un montage harmonieux des différents matériaux cinématographiques.

À y voir de près, l'instance fondamentale de l'énonciation cinématographique est le montage avec au centre l'ingénieux travail de la caméra, d'où son dynamisme. L'énonciation narrative revêt une dimension esthétique. La rhétorique énonciative est née de la dynamique du pouvoir du montage à synchroniser les plans, à les alterner avec des raccords significatifs. La combinaison des gros plans et plans d'ensemble, l'alternance des plongées et des prises de vue normale confèrent au récit de *La villa rouge* un caractère énonciatif assorti d'une esthétique singulièrement liée au montage.

Bibliographie

Chateau Dominique (1983), *Diégèse et énonciation, Communication n°38, Énonciation et cinéma*, Paris : Seuil.

Chion Michel (1982), *La voix au cinéma*, Paris : Éditions des cahiers du cinéma.

Coulibaly Soungalo (2016), *Analyse narratologique des « effets » du montage dans La colère des dieux de Idrissa Ouédraogo*, Mémoire de DEA en lettres modernes, Université Joseph KI-ZERBO/Ouaga I, Burkina Faso.

Coulibaly Soungalo (2023), *Analyse narratologique du film La colère des dieux de Idrissa OUEDRAOGO*, Thèse de doctorat unique en lettres modernes, U.F.R./L.A.C., Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

Deleuze Gilles (1985), *L'image-temps*, Paris : Minuit.

Fontanille Jacques et Perineau Sylvie (2012), *Le montage au cinéma*, VISIO, volume 6, numéro 4.

Genette Gérard (1972), *Discours du récit*, in *Figures III*, Paris, Seuil.

Gaudreault André (1999), *Du littéraire au filmique*, Armand Colin, Paris, Éditions Nota Bene.

Kantagba Adamou (2023), *Interdits, maléfices et pactes diaboliques dans la nouvelle magie burkinabè : caractéristiques*,

typologie et fonctions, Éditions continents/Éditions Ganndal, Konakry.

Metz Christian (1991), *L'énonciation impersonnelle ou le site du film*, Paris : Méridiens Klincksieck.

Ouoro Justin (2008), *Discursivisation et intentionnalité dans le cinéma d'Afrique noire francophone*, Thèse de doctorat en lettres modernes, U.F.R./L.A.C., Université de Ouagadougou.

Ouoro Justin (2011), *Poétique des cinémas d'Afrique noire francophone*, Presses Universitaires de Ouagadougou, Burkina Faso.

Vanoye Francis (1989), *Récit écrit-récit filmique*, Paris, Nathan, coll. « Université ».

Apprentissage du français à travers la littérature dans les universités du Ghana : défis et perspectives

Samuel KOFFI

Département de Français
Université du Ghana, Legon
Accra, GHANA
skoffi@ug.edu.gh

Résumé

En Afrique, les pays anglophones s'intéressent à l'apprentissage du français en vue de promouvoir les relations sociopolitiques, diplomatiques et les échanges commerciaux avec les pays francophones. De même, au Ghana aujourd'hui, l'on s'intéresse au français comme un moyen de communication. Pour cela, l'apprentissage et l'enseignement du français se limitent presque exclusivement à l'expression orale et se fondent sur des objectifs spécifiques permettant à l'apprenant d'acquérir le répertoire lexical requis pour des échanges dans des domaines professionnels précis : ingénierie, médecine, diplomatie, commerce, banque... Dès lors, les apprenants s'intéressent peu à la littérature. Pourtant, la littérature joue très important dans la société. Elle est le reflet de la société et la garant de la culture, de la religion, des identités. Elle éveille la conscience sur les problèmes sociopolitiques et économiques des communautés africaines. En s'inspirant des stratégies de l'élaboration de l'œuvre littéraire, cet article statue sur l'importance de la littérature à l'apprentissage du français. Il met en évidence quelques difficultés apparentes liées à l'étude de la littérature et propose quelques perspectives permettant de promouvoir la littérature d'expression française comme un outil nécessaire à l'apprentissage du français dans les universités du Ghana.

Mots clés : Apprentissage et enseignement, la littérature d'expression française, Afrique, université, anglophone.

Abstract

In Africa, English-speaking countries are interested in learning French to promote socio-political and diplomatic relations and trade with French-speaking countries. Similarly, in Ghana today, there is an interest in French as a means of communication. For this reason, the learning and teaching of French is limited almost exclusively to oral expression and is based on specific objectives allowing the learner to acquire the lexical repertoire required for exchanges in specific professional fields: engineering, medicine, diplomacy, commerce, banking... As a result, learners have little interest in literature. However, literature plays a very important role in society. It is the reflection of society and the guarantor of culture, religion and identity. It

raises awareness of the socio-political and economic problems of African communities. Drawing on the strategies of literary development, this article discusses the importance of literature in the learning of French. It highlights some of the apparent difficulties associated with the study of literature and proposes some perspectives for promoting French literature as a necessary tool for learning French in Ghanaian universities.

Keywords: Learning and teaching, literature of French expression, Africa, university, anglophone.

Introduction

L'apprentissage du français dans les pays d'Afrique noire anglophone connaît un essor remarquable ces dernières années en raison de la mondialisation qui suscite la coopération économique et renforce les échanges diplomatiques entre les nations. Soucieux de l'importance des échanges économiques, diplomatiques et culturels, les pays d'Afrique noire anglophone jugent nécessaire d'apprendre d'autres langues internationales. C'est le cas du Ghana, un pays anglophone faisant frontière avec des pays francophones : la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Fasso. Il juge nécessaire que la population ghanéenne apprenne le français. Alors, il adhère à la Francophonie qui est : « tout d'abord des femmes et des hommes qui parlent une langue commune, le français, une langue mondiale, non pas la plus parlée, mais le plus répandue et la plus enseignée après l'anglais. »¹⁷⁷ L'adhésion du Ghana à la francophonie marque sa volonté de renforcer les relations économiques, diplomatiques et de coopération avec les pays francophones. Ainsi, comme le chinois, l'allemand ou l'espagnol qui sont aujourd'hui des langues de la diplomatie internationale, le Ghana encourage et favorise l'apprentissage du français et l'incorpore dans les curricula universitaires. En revanche, l'apprentissage et l'enseignement du français sont plus axés sur des objectifs spécifiques qui permettent aux apprenants d'acquérir le lexique requis pour des échanges dans des domaines professionnels précis. Pour cela, l'on privilégie l'enseignement du FLE (Français Langue Étrangère), du FOS

¹⁷⁷ 50 ans de l'Organisation Internationale de la Francophonie. www.francophonie.org, p. 2. Site consulté le 27 novembre 2022.

(Français sur Objectif Spécifique), de la linguistique, de la traduction et de l'interprétation. Les politiques de l'enseignement du français accordent moins de place à la littérature d'expression française. En conséquence, les apprenants sont, de nos jours, plus ou moins hostiles au roman, au théâtre et à la poésie. Cet article s'inspire de quelques techniques de l'élaboration l'œuvre littéraire pour montrer la relation qu'elle entretient avec la société et donc son importance à l'apprentissage du français. Il s'articule autour de trois axes de réflexion dont la relation entre l'œuvre littéraire et la société d'une part, puis les difficultés apparentes liées à l'étude de la littérature d'expression française de l'autre. Pour clore, il propose quelques perspectives à adopter en vue de promouvoir l'enseignement de la littérature d'expression française dans les universités du Ghana.

1. Relation entre littérature et société.

Les pays limitrophes du Ghana étant tous francophones, l'apprentissage du français devient nécessaire pour la population ghanéenne qui entretient des échanges commerciaux et diplomatiques avec ces pays-là. Ainsi, comme dans d'autres pays d'Afrique noire anglophone, au Ghana, l'on privilégie l'expression orale. En ce sens, il n'y a aucune raison pertinente à étudier la littérature puisque le recours aux activités ludiques et aux jeux de rôles suffirait pour que l'apprenant s'exprime en français. Cependant, il y a urgence à considérer la littérature comme l'un des moyens d'apprentissage du français. Celle-ci vise primordialement à renforcer l'acquisition linguistique de l'apprenant mais surtout, elle éveille la conscience de l'apprenant sur les réalités quotidiennes de la société, sur son histoire, et sur son avenir. Quelle soit d'expression française ou francophone, la littérature dépeint la culture, la civilisation, la religion et met en exergue les problèmes économiques et sociopolitiques des sociétés. À travers celle-ci le lecteur s'imprègne d'autres cultures, civilisations et modes de vies de diverses communautés. A ce titre, la littérature d'Afrique noire francophone permet, à travers ses thématiques et l'esthétique africaine, de repenser l'Afrique d'avant et après les Indépendances. Elle retrace le parcours de l'Afrique sombre parfois mais porteur d'espoir et d'un avenir meilleur. L'œuvre littéraire, en particulier le roman, joue un rôle de messenger, de défenseur, d'éveil

de conscience, de protestation et de représentation de la société. D'ailleurs, dans *Le Rouge et le Noir*, nous lisons ceci :

Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt, il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des borbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le borbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et les borbiers se former. (Stendhal, 1831 : 19)

La littérature participe à la construction et à l'édification de la société. En effet, la comparaison du roman au miroir est une démonstration de la relation étroite que le roman entretient avec la société. Car, si nous admettons que le miroir réfléchit avec exactitude l'intégralité de l'objet que l'on lui présente, alors, il va sans dire que le roman fait une reproduction ou calque la société selon la sensibilité de l'écrivain. Le roman met ainsi en évidence les problèmes, les tares, les événements quotidiens et le vécu de la société. Cette fonction du roman éveille notre conscience sur l'activité artistique au moyen de laquelle l'œuvre littéraire est conçue. L'écrivain s'inspire de la réalité quotidienne pour inventer et créer. Ce passage du *Père Goriot* attire notre attention sur la vraisemblance qu'il peut avoir entre le récit du roman et la société :

Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah ! sachez-le : ce drame n'est ni une fiction ni un roman. All is true, il est si véritable, que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être ! » (Balzac, 1971 : 22)

Cette phrase en anglais "All is true" insinue que le récit de l'œuvre romanesque en général et en particulier du *Père Goriot* reflète la vérité. Les sériés d'événements évoqués dans *Le Père Goriot* sont si véritables qu'ils coïncident indubitablement avec la vie sociale de cette époque-là. En effet, selon les propos de Balzac, les infortunes du

protagoniste cadrent aussi parfaitement avec les réalités de la vie qu'avec la situation de beaucoup de ses concitoyens. Nous jugerons que par vérité, Balzac entendait faire coïncider le récit de son œuvre avec la vie et les expériences des gens de la société de son époque et d'autres époques. Le roman d'alors est tel qu'une lecture a la probable prétention de livrer aux lecteurs, le vécu de l'homme dans les moindres détails. Mais, cette inspiration du réel ne consiste pas nécessairement à paraître aussi vraie qu'en mathématique la somme de deux et deux son résultat de quatre. L'œuvre romanesque est une adaptation à la réalité et au contexte social comme le souligne Dominique Maingueneau : « Le texte, c'est la gestion même de son contexte. » (Maingueneau, 1993 : 24) L'œuvre littéraire, comme toute œuvre d'art, ne saurait nous tomber du ciel ni ne peut naître du néant. L'œuvre a une origine et de surcroît, une provenance. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de distinguer une littérature française d'une littérature d'Afrique noire francophone. La littérature anglaise ne saura se confondre ni se fusionner en la littérature américaine, encore moins, la littérature allemande ne peut se réclamer de la littérature espagnole ni même s'y identifier. Chaque œuvre littéraire doit sa nature et sa substance à son contexte d'où elle tire sa substance et ses origines. A cet effet, Jean-Marc Moura observe qu' : « Une œuvre renvoie de part en part à ses conditions d'énonciation, elle se constitue en construisant son contexte et l'étude de l'énonciation n'est rien d'autre que celle de l'activité créatrice par laquelle l'œuvre se construit le monde où elle naît. » (Moura, 2007 : 50) De ce point de vue, l'on se demanderait si l'œuvre littéraire s'apparente à une pure reproduction de la société ? En tant qu'œuvre d'art, l'œuvre littéraire ne peut être assimilée à un miroir dont la fonction se réduit à la réflexion d'images quand nous savons pertinemment que la réflexion d'images avec tous les traits sans esthétique ne relève pas de l'art. Comparer le roman à un miroir, pour nous, c'est attribuer au roman un défi ou un devoir de fidélité à la société dont il fait la représentation. En ce sens, c'est une responsabilité éducative et sociale et une charge que l'on prête à l'œuvre littéraire. Le roman s'appuie sur le monde pour se construire mais il n'est pas le support d'un monde réfléchi. Il n'est pas non plus l'entreprise d'une reprogaphie ; encore moins s'attache-t-il de calquer en tous points la société d'où il réalise sa conception. Il n'existe pas de format préétabli qui sert de modèle

d'esthétique romanesque. En revanche, le roman est sa propre conception, et ce, selon l'inspiration de l'artiste qu'est l'écrivain. Dans cette perspective, Camus avoue que :

L'artiste refait le monde à son propre compte. Les symphonies de la nature ne connaissent pas de point d'orgue. Le monde n'est jamais silencieux ; son mutisme même répète éternellement les mêmes notes, selon les vibrations qui nous échappent. Quant à celles que nous percevons, elles nous délivrent des sons, rarement un accord, jamais une mélodie. Pourtant la musique existe où les symphonies s'achèvent, où la mélodie donne sa forme à des sons qui, par eux-mêmes, n'en ont pas, où une disposition privilégiée des notes, enfin, tire du désordre naturel une unité satisfaisante pour l'esprit et le cœur. (Camus, 1951 : 320)

L'on pourrait se référer à la composition de la musique pour cerner le roman. En effet, les notes isolées ne constituent pas une musique véritable. Même dans leur assemblage, nous ne pouvons constater qu'un vacarme, un tohubohu sourd et nuisant. Cependant, la coordination ou la composition harmonieuse de ces notes concourt bien évidemment à de belles mélodies pouvant emporter le cœur, l'âme et l'esprit de l'homme. Puisque l'œuvre se rattache au monde, pouvons-nous toujours concevoir qu'il soit exclu de la réalité ? Ou dans l'imaginaire créatif de l'écrivain pouvons-nous lui en vouloir d'être plus réaliste ? Dans cette contradiction qui exclut et complète l'unité entre l'œuvre littéraire et le monde, cet extrait de *L'homme révolté* éclaire notre esprit :

Qu'est-ce que le roman, en effet, sinon cet univers où l'action trouve sa forme, où les mots de la fin sont prononcés, les êtres livrés aux êtres, où toute vie prend le visage du destin. Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme. Car il s'agit bien du même monde. La souffrance est la même, le mensonge et l'amour. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre. (Camus, 1951 : 328)

L'indissociabilité du roman du monde est évidente et claire. Dans la

mesure où le roman considère le monde et la société comme un socle et une matière, quel que soit l'imaginaire de l'écrivain, le roman, d'une part, ne peut pas en réalité observer une neutralité absolue. D'autre part, l'écrivain ne peut demeurer impartial. Le réalisme en art est donc aussi relatif que la sensibilité de l'écrivain demeure instable et libre dans la conception de l'œuvre d'art. Camus ajoute à cet effet que :

En fait, l'art n'est jamais réaliste ; il a parfois la tentation de l'être. Pour être vraiment réaliste, une description se condamne à être sans fin. Là où Stendhal décrit, d'une phrase, l'entrée de Lucien Leuwen dans un salon, l'artiste réaliste devrait, en bonne logique, utiliser plusieurs tonnes à décrire personnages et décors, sans parvenir encore à épuiser le détail. Le réalisme est l'énumération indéfinie. Il révèle par-là que son ambition vraie est la conquête, non de l'unité, mais de la totalité du monde réel. (Camus, 1951 : 337)

Camus relance le débat sur la conception du roman réaliste. A cet effet, si par réalisme il faut entendre une description minutieuse, alors, aucun écrivain ne parviendra à faire une œuvre réaliste. En ce sens que des tonnes de mots ne suffiraient jamais à eux seuls à décrire l'univers d'où l'œuvre se constitue. D'autre part, si l'écrivain doit se limiter exclusivement aux faits de la société, comme nous l'avons déjà dit, cette entreprise court le risque de faire du roman, un receleur d'actualité et de faits divers. En revanche, il y a urgence de comprendre que l'œuvre est une inspiration du monde et l'écrivain en tant qu'artiste transforme cette matière pour en faire une œuvre. Car il faut comprendre qu' : « Aucun art ne peut refuser absolument le réel » (Camus, 1951 : 335). L'artiste part du réel pour parvenir au moyen de l'esthétique à une œuvre d'art et non jamais l'inverse. De ce fait, tout art part d'un objet concret comme le potier part de l'argile pour en faire un objet d'art ; et le sculpteur, du bois et ou de la pierre fait la statue ou le masque. En fait, « L'artiste réaliste et l'artiste formel cherchent l'unité où elle n'est pas, dans le réel à l'état brut, ou dans la création imaginaire qui croit expulser toute réalité. Au contraire, l'unité en art surgit au terme de la transformation que l'artiste impose au réel. Elle ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre » (Camus, 1951 : 336). L'œuvre littéraire ne s'éloigne pas du réel et n'est pas non plus une reproduction de celui-ci. Elle transforme le réel, s'en imprègne

pour construire le récit. Ahmadou Kourouma, romancier francophone témoigne du réalisme qui inspire ses œuvres à l'exemple d'*Allah n'est pas obligé* qui retrace la guerre civile du Liberia, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, quant à lui, fait état des tensions et révolutions politiques puis les coups d'états en Afrique après les Indépendances. Dans un entretien Kourouma fait la révélation suivante :

J'avais un cousin qui physiquement ressemblait beaucoup à Fama. Il est mort dans un accident d'auto. Au fond, nous les Malinkés, on est tous en colère avec l'indépendance. On est frustrés de notre grandeur passée. Cette frustration je la transmets dans mes personnages, mes lieux. Togobala, par exemple. La légende familiale dit qu'au XVI^e siècle l'ancêtre des Kourouma/Doumbouya (car c'est le même nom) était un grand marabout venu du Niger. Et c'est vrai, il a apporté avec lui un exemplaire du Coran que j'ai d'ailleurs pieusement conservé. Mais c'est Fama qui me guide. Fama, c'est un peu moi. (Djian, 2010 : 74)

Ces propos de Kourouma attestent que l'œuvre romanesque s'inspire du réel. Dès lors, elle ne s'éloigne pas des réalités vécues dans la société. Assurément, chacun peut retrouver les thématiques que le roman dépeint chez lui. Ceci s'avère important d'encourager l'apprentissage et l'enseignement de la littérature d'expression française dans universités du Ghana. Cependant, l'apprenant anglophone du Ghana estime que la littérature est difficile et s'y intéresse peu.

2. Difficultés liées à l'apprentissage de la littérature dans les universités du Ghana

La littérature étant le reflet de la société, son usage comme support d'enseignement et d'apprentissage du français dans les Universités du Ghana, permet d'instruire l'apprenant sur les événements socioculturels et politiques de sa communauté et d'autres communautés. Ceci lui permet d'apprendre et de revivre sa culture puis d'en découvrir d'autres. Cependant, l'apprenant est quelque peu retissant envers la littérature d'expression française. En effet, la difficulté que la littérature française et d'Afrique noire suscite pour l'étudiant anglophone ghanéen, relève primordialement du fait que les

étudiants en première année de la Licence n'ont suivi aucun cours de littérature en français au Lycée ni au Collège. Ils n'ont aucune notion de cette littérature que les universités leur imposent. D'autre part, l'œuvre littéraire use d'expressions et lexiques, qui dans la plupart des cas, ne sont pas adaptés au niveau de l'étudiant. Celui-ci devra recourir constamment au dictionnaire ou aux applications de traduction en ligne afin de connaître le sens de certains mots ou expressions du texte. L'usage des figures de styles et d'autres procédés discursifs sur lesquelles se fonde la création littéraire demeurent un handicap majeur à surmonter.

Il convient de noter qu'au Ghana, il n'y a pas encore de politique d'enseignement du français qui définit des critères et conditions strictes pour réguler l'enseignement de la littérature d'expression française. En revanche, il y a des directives souples émanant du gouvernement sur lesquelles les institutions et notamment les universités s'appuient pour formuler leurs propres critères et définir des modules pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Il importe de savoir que les universités jouissent d'une autonomie qui leur permet d'élaborer divers programmes et disciplines d'enseignement au sein des différentes facultés ou départements. De plus, Les enseignants ont la liberté de choisir le genre littéraire qui correspond aux descriptifs et objectifs des cours dispensés. De ce fait, le choix d'une œuvre destinée à l'enseignement de la littérature se fait sans la consultation des apprenants. Dans certains cas, le genre romanesque ou théâtral choisi est soit volumineux ou bien le nombre d'œuvres à lire pendant le semestre en cours dépasse les proportions normales et le temps imparti. Ceci pose d'énormes difficultés aux apprenants qui ont souvent du mal à achever la lecture des romans avant de subir les épreuves de contrôle continu et des examens de fin de semestre. En dépit du choix du roman volumineux ou du nombre aberrant de ceux-ci, les thématiques et concepts philosophiques évoqués dans certains romans ne sont pas d'actualité. Certes, la littérature se veut universelle et se prête à toutes les époques en vue de transmettre à la génération présente, le vécu des générations précédentes. La littérature assure la vocation de transmettre à la génération actuelle les valeurs culturelles et civilisationnelles, les mœurs, le mode de vie et les pensées philosophiques des générations antérieures. D'ailleurs, c'est pour l'instruction de la génération

présente du XXI^e siècle que l'on trouve utile d'enseigner la littérature d'autres Siècles précédents ; à savoir la littérature française du XVIII^e siècle ou du XIX^e siècle. C'est aussi pour l'éveil de la conscience sur son passé que l'on enseigne à la jeunesse africaine d'aujourd'hui, les événements sociopolitiques qui sont survenus avant et après les indépendances en Afrique noire francophone. L'enseignement de la littérature française et d'Afrique noire francophone propose une réflexion sur le passé et le vécu des communautés françaises et africaines. Car, comme l'on juge que c'est bien de se connaître soi-même, il importe davantage de connaître les autres. Puisque les autres sont pour nous un miroir qui reflète à nos yeux notre propre image. En effet, la connaissance du passé permet à l'homme de cerner la vie présente en vue de supputer l'avenir.

Malgré le rôle important que joue la littérature, son enseignement dans les universités du Ghana n'est attrayant. Ceci exige d'envisager d'autres perspectives permettant de susciter l'engouement de jeunes étudiants à s'intéresser à l'étude de la littérature d'expression française.

3. Perspectives pour promouvoir l'enseignement de la littérature d'expression française dans les universités du Ghana

Le rôle sociopolitique, culturelle et religieux que joue la littérature d'expression française est incommensurable. Elle éveille en l'homme la prise de conscience sur les problèmes de son temps et suscite en l'homme la réflexion sur son destin. Dès lors, la réticence que son étude suscite chez l'étudiant ghanéen exige d'y remédier inconditionnellement et systématiquement.

En effet, il convient de cultiver l'amour de la littérature chez les apprenants du Lycées à travers l'étude de textes courts en les initiant aux techniques de compréhension de texte, d'analyse et de commentaire de texte. Cette approche d'initiation à l'étude de textes littéraires permettra aux apprenants de développer des connaissances en littérature. Les établissements secondaires, collèges et lycées, devront instituer la lecture de romans et textes littéraires adaptés aux adolescents. Le contenu des œuvres littéraires doit présenter un intérêt pour les jeunes. En effet, les collégiens et lycéens s'intéresseraient

librement aux œuvres adaptées aux réalités socioculturelles de génération. Le ministère de l'Éducation devrait encourager l'usage des films, des versions numériques et les supports audio-visuels (DVD) des œuvres littéraires pour l'enseignement et l'apprentissage de la littérature dans les Lycées et les universités.

Dans les universités, la commission d'orientation et les comités d'admission doivent être circonspects en affectant les étudiants de première année aux différentes filières de leur choix. Les offres d'admission aux programmes ou filières universitaires devront respecter le choix et l'aptitude des candidats les plus méritants. L'enseignement de la littérature à l'université devra être progressif depuis la première année jusqu'à la Licence. La proposition des œuvres pour les cours de littérature doit se faire en fonction du niveau linguistique des apprenants et de l'année d'inscription. En d'autres termes, les œuvres proposées aux étudiants de la première année doivent être différentes de celles proposées aux étudiants de la Licence. Les enseignants devront adopter un système hybride d'enseignement de la littérature : l'usage simultané des textes et des films ou vidéos relatifs aux œuvres étudiées en cours. Car, les images rendent facile la compréhension du récit de l'œuvre. Ainsi, les étudiants maîtriseront les thèmes et messages des œuvres littéraires en vue d'en faire une analyse judicieuse.

Conclusion

Le Ghana fait frontière avec seulement des pays francophones. Cette position géopolitique exige des populations ghanéennes en général et des étudiants en particulier, l'apprentissage du français. Pour cela l'on apprend le français en privilégiant l'expression orale au détriment de la littérature. Pourtant, comme d'autres littératures, la littérature d'expression française permet de connaître d'autres sociétés et leurs cultures. Elle sensibilise le monde sur les problèmes existentiels et suscite une réflexion pour y remédier. Dans les universités du Ghana, la réticence des étudiants à apprendre la littérature remonte depuis le Lycée et le collège où l'on n'enseigne pas la littérature. D'une part, Les romans choisis pour les cours de littérature sont parfois volumineux et leurs expressions ne sont pas adaptées aux niveaux des étudiants. D'autre part, les thématiques des œuvres ne sont pas souvent

d'actualité et ne présentent pas assez d'intérêt pour les étudiants. Pour remédier au problème de l'enseignement de la littérature à l'université, il serait souhaitable de proposer des cours introductifs de littérature au collège et au lycée à travers des cours de compréhension et de commentaire de textes. A l'université, les enseignants doivent combiner les cours théoriques avec la pratique des exposés basés sur les œuvres étudiées. Ils devront promouvoir les cours hybrides composés de textes appuyés de films ou de support audio-visuels ; CD et DVDs. Les supports audio-visuels renforcent la compréhension des œuvres à travers les images. Les thèmes et expressions des œuvres littéraires proposées pour les cours de littérature doivent refléter le niveau des apprenants en vue de rendre facile la lecture et la compréhension du récit. Enfin, les universités pourraient instituer des prix de littérature destinés à motiver les apprenants à s'adonner à la littérature.

Bibliographie

Balzac Honoré de (1971), *Le Père Goriot*, Paris, Gallimard, Coll. Folio classique, n° 3226.

Camus Albert (1951), *L'homme révolté*, Paris, Gallimard, Coll. Folio n° 15.

Chevrier Jacques (1981), « Une écriture nouvelle », Notre Librairie, n° 60 étés

Djian Jean-Michel (2010), *Ahmadou Kourouma*, Paris, Seuil.

Gide André (1902), *L'immoraliste*, Paris, Gallimard.

Kourouma Ahmadou (1970), *Les soleils des indépendances*, Paris, Seuil.

Kourouma Ahmadou (1998), *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil.

Kourouma Ahmadou (2002), *Allah n'est pas obligé*, Paris, Points.

Maingueneau Dominique (1993), *Le contexte de l'œuvre littéraire*, Paris, Dunod.

Moura Jean-Marc (2007), *Littératures francophones et théorie postcoloniale*, Paris, Quadriga/PUF.

Ouvrages consultés

Ndiaye Christine (2010), « Kourouma, le mythe, la rhétorique des lieux communs du discours critique ». in Jean Ouedraogo (dir.) *L'imaginaire d'Ahmadou Kourouma, contours et enjeux d'une esthétique*, Paris, Karthala.

Nicolas J-C. (1985), *Comprendre « Les Soleils des Indépendances » d'Ahmadou Kourouma*, Paris, Saint-Paul.

Ouédraogo Jean (2010), *L'imaginaire d'Ahmadou Kourouma, Contours et enjeux d'une esthétique*, Paris, Karthala.

Soubias Pierre (1998), « Interférence du récit magique et du récit historique : le cas de *Monnè*, d'Ahmadou Kourouma », *Itinéraire et contacts de cultures* 25 (Le réalisme merveilleux).

Cros Edmond (2003), *La sociocritique*, Paris, L'Harmattan.

Duchet Claude (1979) ; *Sociocritique*, Paris, Nathan.

Maingueneau Dominique (1993), *Le contexte de l'œuvre littéraire*, Paris, Dunod.

L'interrogation sur l'actualité du problème de l'éthique à l'école : absence d'enseignement ou inefficacité de (s) méthode (s) ?

Tanga Casimir KABORE

*Docteur en Sciences de l'Education/Psychopédagogie ;
Enseignant-Chercheur
Ecole Normale Supérieure à Koudougou (Burkina Faso)
kaborecasi68@yahoo.fr*

Fatoumata Windemi Inès KOUTOU

*Docteure en Psychologie des apprentissages et de l'éducation ; Professeure
Certifiée de Philosophie
Ministère de l'Education Nationale et de
la Promotion des Langues (Burkina Faso)
ineskoutou0@gmail.com*

Résumé

Intitulée l'interrogation sur l'actualité du problème de l'éthique à l'école : absence d'enseignement ou inefficacité de méthodes, cette étude a pour objectif d'identifier les raisons de la déperdition de l'éthique à l'école et montrer le moyen efficace qui restaure une éthique véritable à l'école. La recherche est bâtie sur deux hypothèses : la crise de l'éthique à l'école est due à une absence de repère pour ceux qui sont enseignés. La déperdition actuelle de l'éthique à l'école est le résultat d'une inadéquation de méthodes utilisées dans la transmission du contenu. L'approche utilisée est la recherche fondamentale empirique vérificatoire réalisée par des entretiens et un questionnaire. Les résultats de l'étude accusent l'enseignant et ses méthodes d'être les sources de la crise de l'éthique scolaire. La restauration d'une éthique réussie à l'école implique un pédagogue modèle, une remise en cause de l'enseignant et ses méthodes et l'intégration d'un système d'évaluation de l'éthique scolaire.

Mots clés : éthique ; école ; enseignants, élèves

Abstract

Titled the mark on the news of the problem of ethics in school: lack of education or ineffectiveness of methods; this study is aimed to identify the reasons for the loss of ethics at school and show effective way which restores a real ethics at the school. The research is based on two assumptions : the crisis of ethics at school is due to a lack of reference for those who are taught. The loss of current ethics at the school is the result of a mismatch of methods used in the transmission of content. The approach used is basic research empirical verificatoire conducted by interviews and a questionnaire.

The results of the study accused the teacher and its methods to be the sources of the crisis of academic ethics. The restoration of a successful school ethics involves model teacher, a questioning of the teacher and its methods and integration of a school ethics review system.

Key words: ethics, school, teachers, pupils

Introduction

Le 21^{me} siècle est marqué par plus d'instabilité dans nos « temples d'éducation », écoles ; lesquels temples sont agités par les comportements physique et moral des apprenants. La marque d'instabilité est forte et très perceptible si bien qu'on en parle jour après jour. Les mots et les expressions courants utilisés pour désigner cette instabilité sont en nombre : incivisme, incivilité, violence, agressivité, harcèlement, comportement déviants, terrorisme... La stupeur est que tous ces mots et expressions sont plus scolaires et vécus dans les « temples d'éducation ». « *Les enseignants sont les plus concernés : certains expliquent passer plus de temps à empêcher les élèves de s'insulter ou de se battre qu'à transmettre le savoir. Les établissements éducatifs spécialisés aussi indiquent à quel point ils sont en difficulté face aux mineurs violents qu'ils accueillent. Les internats qui dépendent de la justice sont confrontés à une dégradation majeure de l'état des adolescents qui leurs sont adressés : ces sujets peuvent se déchaîner, frapper, casser sans retenue, fuient fréquemment...* » (Berger, 2016). Cela est semblable à une présence du mal dans la vertu ou du diable dans l'église. Des multiples interrogations demeurent : où est la morale ? Où sont les règles ? Où est l'instruction civique ? Où est l'éthique ? Ces interrogations sont substantielles et doivent être une préoccupation majeure de toute la société humaine en général et particulièrement les acteurs de l'éducation, surtout les chercheurs du domaine. L'implication de ces derniers peut donner une lueur d'espoir à la société future. C'est la raison pour laquelle nous nous penchons sur la thématique de l'éthique à l'école avec une vision restrictive focalisée sur « L'interrogation sur l'actualité de l'éthique à l'école : absence/insuffisance d'enseignement ou inefficacité des méthodes ? » Nous voulons par ce présent article cerner le problème de l'actualité de l'éthique à l'école. Ce problème est-il lié à une absence/insuffisance d'enseignement de

l'éthique à l'école ou à une inefficacité des méthodes utilisées. Nous allons d'abord aborder la problématique, ensuite définir quelques concepts théoriques, puis décrire la méthodologie et enfin présenter les résultats et les discuter.

1- Problématique

La question posée à Socrate par rapport à l'enseignement de la vertu paraît actuelle « *Pourrais-tu me dire, Socrate, si la vertu peut être enseignée, ou si, ne pouvant l'être, elle s'acquiert par la pratique, ou enfin si elle ne résulte ni de la pratique ni de l'enseignement, mais vient aux hommes naturellement ou de quelque autre façon ?* » (Roux-Lafay, 2012 ; P : 20). Aujourd'hui la question qu'on pourrait bien se poser est : l'éthique peut-elle être enseignée, ou elle s'acquiert par la pratique, ou elle vient aux hommes naturellement ? Cette interrogation est actuelle car certains enseignants disent enseigner l'éthique mais en vain. D'autres s'attardent et polémiquent sur la quantité et la qualité du contenu enseigné. Evidemment il y a deux camps : le camp qui croit que l'enseignement de l'éthique n'a plus de sens car les carottes sont cuites ou comme l'exprime un adage moaga « le fantôme est déjà dans la maison ». Les partisans de ce camp disent avoir enseigné l'éthique mais pas de résultats, ils accusent un système de dépréciation des mœurs ou l'irresponsabilité de leur Etat ou structure en charge de l'éducation. Le second camp indexe le contenu enseigné en accusant la quantité et la qualité. Selon eux l'éthique a été effacé à l'école car les remaniements des programmes ont gravement dilué l'enseignement moral et civique à l'école et n'ont laissé quasiment pas d'empreinte d'éthique. Ce qui reste comme éthique est de qualité douteuse qu'ils qualifient d'éducation laxiste, sans rigueur ou débonnaire. Certains membres de ces partisans vont jusqu'à accuser les droits de l'Homme, particulièrement les droits des enfants d'être à l'origine du déclin de l'éthique à l'école. A partir de ces deux opinions, nous pouvons répondre par l'affirmative avec Chambry qui déclare que « *la question aujourd'hui nous paraît singulière et nous y répondrions sans hésiter que la vertu s'enseigne avec plus ou moins de succès comme toute chose* » (Roux-Lafay, 2012 ; P : 20). Ce qui reconforte notre réponse est que ceux qui disent qu'ils enseignent l'éthique croient du même coup qu'on peut l'enseigner, raison pour

laquelle ils l'enseignent. Également ceux qui discutent sur la qualité et la quantité du contenu pensent à un programme d'enseignement rigoureux, donc ils sont favorables que la vertu s'enseigne, l'éthique aussi. Cependant la finalité d'un enseignement est sa mise en pratique par celui qui enseigne et celui qui est enseigné, donc l'éthique enseignée doit être vécue par l'enseignant et l'élève. Le revers est que si la vertu, par-delà l'éthique ne s'enseignait pas, il n'y aurait pas de religions. Si l'éthique religieuse est enseignée avec plus ou moins de réussite, pourquoi pas celle dans le milieu scolaire ? Si le fidèle respecte le prêtre ou l'imam dans le temple ou la mosquée, pourquoi l'apprenant ne respecte pas son maître dans une salle de classe ? Les réponses les plus évidentes à ces interrogations sont que : ils n'ont pas le même public ni le même contenu d'enseignement, par conséquent, on ne peut pas avoir les mêmes effets. Dans notre analyse, nous n'allons pas nous aligner dans l'un des camps évoqués ci-dessus mais les considérer tous et scruter la ou les méthode (s) utilisée (s) sur la question d'enseignement de l'éthique à l'école. Nous allons nous interroger comme tout fin pédagogue ou psychopédagogue sur la ou les méthode (s) utilisée (s) pour transmettre l'éthique à l'école, les canaux de transmission de l'éthique et les matières sur lesquelles elle s'adosse afin de juger l'efficacité ou l'inefficacité de ces moyens et stratégies de transmission, l'absence/insuffisance des enseignements de l'éthique ou de quantifier ou apprécier la qualité de ces enseignements. Pour cela notre question de recherche est la suivante : qu'est-ce qui est à l'origine de la déperdition actuelle de l'éthique à l'école ? L'objectif de l'étude est d'identifier les raisons de la déperdition de l'éthique à l'école et de montrer le moyen efficace qui restaure une éthique véritable à l'école.

2- Aspects théoriques

Nous allons dans cette partie aborder quelques définitions des concepts et revoir quelques théories sur l'éthique. Il s'agit de clarifier certaines ambiguïtés afin de bâtir notre étude en se référant à certaines théories.

Aspects définitionnels

Nous tenterons de définir quelques notions de sens voisin de l'éthique. Il s'agit de : éducation civique, instruction civique, éducation morale ou éducation aux valeurs, morale, déontologie et éthique. Il est difficile de pouvoir définir des mots et des expressions de sens proche ou des synonymes sans risque de confusion ou de répétition des termes et même de subjectivité ; surtout que la définition d'un mot ou d'une expression dépend du contexte et de l'auteur.

Education civique

L'éducation civique initie l'élève, dès les premières années de sa scolarité, au respect de l'égalité des personnes, au sens de la vie commune et à ses règles, à la protection de l'environnement. Elle se poursuit, à travers l'acquisition de savoirs et une réflexion sur les valeurs démocratiques, les institutions et les pratiques. Elle inculque les valeurs d'une nation, d'un pays ou d'une république...par l'enseignement des symboles, les couleurs, la devise, l'hymne... L'éducation civique est connue sous le nom restrictif d'instruction civique et large d'éducation morale ou d'éducation aux valeurs. Il est difficile de parler de ces expressions sans mentionner la morale, la déontologie et l'éthique que nous allons définir.

Morale

La morale est un fait culturel, un ensemble de codes que l'individu doit intégrer. La question morale est spécifique de l'être humain. Selon Well (1989) étymologiquement, " morale " vient du latin *moralis* qui désigne ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes humaines en général et, en particulier, aux règles de conduite et à leur justification. Cette définition montre rapidement les deux lieux d'investigations de la morale : d'une part les règles de conduites, les lois ou les normes diverses et d'autre part tout ce qui a trait à leur justification, aux principes et aux valeurs qui étayent ces lois mises en place. De façon traditionnelle, la morale se confond à l'éthique. Cependant il y a distinction entre morale et éthique. A ce propos, le psychanalyste Michel Lapeyre définit bien les angles d'attaque respectifs de la morale et de l'éthique : « *On fait la morale à quelqu'un, à partir de maximes universelles : il n'en est pas de même pour l'éthique où c'est exactement le contraire, on part du cas de quelqu'un*

pour soutenir sa démarche éthique. La morale, c'est le fauteuil du moi, l'éthique, c'est le pas du sujet... Voilà pourquoi la morale est toujours individualiste même si elle s'appuie, se justifie, dans le conformisme social, et voilà pourquoi l'éthique est relative au lien social, tout en faisant valoir ce qui est a-social.¹⁷⁸ » Si la morale est le fauteuil du moi, c'est parce qu'elle s'appuie sur l'illusion de normes universelles. Nous pensons que la morale est un vaste champ qui englobe l'éthique mais cette dernière est plus active que ce qui l'englobe. Tout en reconnaissant que rien n'impose de distinction entre morale et éthique, Paul Ricoeur nous propose de son côté des distinctions d'autant plus utiles qu'elles collent d'assez près à l'usage habituel : « *les termes éthique et morale renvoient tous deux] à l'idée intuitive de mœurs, avec la double connotation ... de ce qui est estimé bon et de ce qui s'impose comme obligatoire. C'est donc par convention que je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie et celui de morale pour l'articulation de cette visée dans des normes caractérisées à la fois par la prétention à l'universalité et par un effet de contrainte.* »¹⁷⁹

Déontologie

La déontologie est la science des devoirs. Elle fait donc référence à la morale. Quand on parle aujourd'hui de déontologie, on pense toujours aux devoirs imposés à des professionnels dans l'exercice de leur métier. En faisant référence aux différentes professions, les termes déontologie et éthique sont souvent utilisés comme des synonymes ou s'accompagnent : on parle d'éthique et de déontologie des médecins, d'éthique et de déontologie des médias, d'éthique et de déontologie de la communication, d'éthique et de déontologie de l'entreprise, d'éthique et de déontologie du service public, d'éthique et de déontologie de l'écrivain, etc. " C'est en 1825 que le mot " déontologie

¹⁷⁸ **ÉTHIQUE – fondements théoriques -**
Professeur Philippe Goujon
cours INFO 2301 ; Informatique et société/ Ethique. P : 20
3^{ème} maîtrise ; Année 2006

¹⁷⁹ **ÉTHIQUE – fondements théoriques -**
Professeur Philippe Goujon
cours INFO 2301 ; Informatique et société/ Ethique. P : 20
3^{ème} maîtrise ; Année 2006

" apparaît la première fois en langue française, dans la traduction de l'ouvrage du philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham intitulée *l'Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d'Art et Science*. Il écrit : L'éthique a reçu le nom plus expressif de déontologie ". C'est comme si la déontologie venait donner un éclat à l'éthique ou la rendait plus concrète. Cependant en considérant singulièrement les mots : éthique, morale et déontologie, aucun mot ne remplace parfaitement l'autre, cela pour dire qu'il y a toujours des nuances de sens que nous définissons avec les auteurs M. Rickauer – J.Y Langanay en ces termes : « ... *La déontologie se situe comme sur un triangle équilatéral, à égale distance de la morale et de l'éthique. Les trois concepts ne sont pas identiques, c'est leur mise en rapport qui peut permettre leur clarification et leur régulation. La morale se définit en termes de normes impératives, de prescriptions, d'interdictions : ce qu'il faut faire ou ne pas faire. L'éthique au contraire suppose un choix personnel difficile et ce choix n'est pas entièrement référé par déduction à des normes, à des automatismes. Entre les deux, la déontologie doit, d'une part tenir compte des impératifs moraux et institutionnels dans leur contenu littéral, et d'autre part, mettre en exercice la conscience personnelle, à savoir : prendre des responsabilités et donc des distances et des risques, et se référer à des normes sans les invoquer en termes d'alibis pour se sortir d'un débat difficile.*¹⁸⁰ »

Théories sur l'éthique

Bernard BOUGON dans son exposé sur « l'éthique en théorie et en pratique ¹⁸¹ » distingue trois niveaux d'éthique : un premier niveau

¹⁸⁰ **ÉTHIQUE – fondements théoriques** -
Professeur Philippe Goujon
cours INFO 2301 ; Informatique et société/ Ethique. P : 58 ; 59
3^{ème} maîtrise ; Année 2006

¹⁸¹ **Bernard BOUGON s. j.**
Associé de FVA Management
Séance du 6 janvier 1995

personnel, un second lié à nos appartenances à des groupes et le troisième est celui universel. Selon lui, le niveau personnel concerne chacun de nous. *« Il est celui de notre agir, du contingent, de nos décisions ici et maintenant, là où se joue notre liberté. C'est là aussi où, pour A. Etchegoyen, nous engageons notre responsabilité. Concrètement, nos choix sont traversés, à chaque instant, par la question éthique. »* Ce niveau pour nous est intrinsèquement lié à notre personnalité car nos choix et nos décisions viennent de notre for intérieur, notre réflexion qu'on pourrait bien qualifier de « niveau cognitif ». Ce niveau est à considérer car c'est là que commence réellement l'éthique. Elle est d'abord conçue dans nos têtes avant de sortir sous-forme de paroles et des actes et c'est ce qui est conçu, construit qui sera dit ou manifesté. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut enseigner l'éthique aux enfants d'âge scolaire et durant même leur scolarité même si on sait qu'elle commence à être enseignée dès la naissance. Il est nécessaire et important que l'éthique occupe une portion dans l'enseignement scolaire afin de construire la dimension cognitive de l'être qui a des choix à faire selon l'éthique. Par exemple un enseignant qui ne cite pas lors d'un cours de Science de la Vie et de la Terre un exemple d'animal ruminant, ne donne pas la possibilité à ses élèves de faire un bon choix d'animaux ruminants si on leur dresse une liste infinie de toutes sortes et catégorie d'animaux : carnivore, omnivore, herbivore... Il faut qu'il ait un exemple typique d'animal ruminant qui soit préalablement construit en eux. Il en est de même pour l'éthique, il faut qu'elle soit enseignée pour être vécue. En bref, le niveau personnel de l'éthique dégagé par BOUGON nous permet de soutenir la position selon laquelle l'éthique peut être enseignée. Le second niveau lié à nos appartenances à des groupes est marqué selon BOUGON par les lois, les codes, les mœurs, les rites et tout ce qui fait la trame de notre vie quotidienne. Dans d'autres contrées du monde, par exemple en Afrique, on parlera de totems, d'interdits, de coutumes... qui sont des pratiques sociales qui pèsent lourdement sur l'individu car c'est l'observation de ces pratiques qui conditionne sa vie. Nous trouvons ici une dépendance entre le premier niveau de l'éthique et le second. Pour nous le premier niveau peut représenter un « contenant » et le second le « contenu ». Le niveau personnel qui est le réceptif, le contenant c'est-à-dire les pensées, les décisions et les choix de l'individu doit être rempli par le

contenu c'est dire les lois, les mœurs, les valeurs de la société. Si le contenant est bien rempli, il va déborder et le débordement serait la manifestation d'une éthique réussie. Nous sommes tenté de parler d'une théorie de « remplissage » de contenant qu'il faut appliquer d'où l'importance d'enseigner l'éthique à l'école. Le processus de remplissage, il faut le dire, doit commencer dès la naissance et espérer être rempli si possible avant l'adolescence, période critique et tumultueuse, donc l'âge de la scolarité est le bon moment pour maximiser l'enseignement de l'éthique. « *Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas*¹⁸² ». A ce propos tous les psychologues, les psychopédagogues et les psycho-pédiatres sont unanimes que tout se construit chez l'enfant avant l'adolescence. Tremblay (2008) montre que les comportements de violence chez les enfants culminent entre dix-huit mois et deux ans et suivent une courbe dégressive jusqu'à environ quatre ans. La dégressivité de la courbe peut s'expliquer par l'apport éducatif qui contient sans doute des traces d'éthique. Le troisième niveau est qualifié par BOUGON de l'universel, de l'idéal, du jamais atteint mais toujours recherché. C'est l'horizon vers lequel les hommes et les sociétés regardent. Il illustre ce niveau en évoquant ce proverbe arabe : " *Si tu veux tracer ton sillon droit, attache ta charrue à une étoile*". L'éthique est considérée à ce niveau comme un repère et un référentiel que chacun veut atteindre. C'est ce qui est suprême, ce qui peut même amener l'être humain à penser à l'existence d'un Dieu en qui il y a la perfection qu'il faut chercher à atteindre. Penser de l'existence d'un être parfait nous impose à enseigner et à vivre les deux autres niveaux évoqués ci-dessus. On peut même dire que le troisième niveau constitue un point d'activation qui met en marche les deux autres niveaux. Mais le troisième niveau ne pèse pas de la même manière sur le premier et le second. Il est très influent sur le second, la société et moins influent sur le premier, l'individu. Nous allons illustrer par un schéma la relation entre ces trois niveaux d'éthique.

¹⁸² Passage biblique « proverbes 22 verset 6 »

Figure 1 : montrant les trois niveaux d'éthique inspirée de Bougon (1995)

Source : Kaboré et Koutou, (2017) inspiré de Bougon (1995)

Les flèches désignent les relations de pensée et de poids entre les niveaux d'éthique. L'épaisseur des flèches montre le degré d'influence d'un niveau d'éthique à un autre. Plus la flèche est épaisse, plus le degré d'influence est très fort en termes de pensée et de poids (autorité). Bien que chaque niveau soit important et en relation avec l'autre, nous allons nous appesantir sur le deuxième niveau d'éthique que nous avons nommé « contenu » car c'est ce niveau qui est chargé de transmettre son contenu au premier niveau considéré comme le « contenant ». Et dans cette étude il s'agit pour nous d'examiner les voies et les moyens de transmission de ce contenu dans le contenant, c'est-à-dire la ou les méthode (s) utilisée (s) pour transmettre le

message du deuxième niveau au premier. Même si chacun de nous peut se retrouver de part et d'autre de chacun des deux niveaux d'éthique (société et personnel), nous allons stabiliser ces niveaux en situant l'enseignant qui a en charge le contenu d'enseignement au second niveau et l'élève qui reçoit le contenu au premier. Loin de penser que l'élève est une « *tabula rasa* » et que l'enseignant est le « *maître absolu* » de toute valeur d'éthique, mais de bien cerner la situation du problème actuel de l'éthique à l'école. Par rapport à l'articulation entre les deux niveaux d'éthique, Paul Ricoeur, philosophe contemporain de tradition protestante cité par BOUGON décrit dans l'« intention d'éthique » ceci « *L'intention éthique est une relation entre "JE", habité par la visée d'une vie bonne, et "TU", voulu pour lui-même.*¹⁸³ » A partir des niveaux d'éthique étudiés, nous admettons deux hypothèses.

Hypothèse 1 : la crise de l'éthique à l'école est due à une absence de repère pour ceux qui sont enseignés. Autrement la crise de l'éthique scolaire vient du deuxième niveau d'éthique, le contenu (enseignants) sensé être le repère du premier niveau, le contenant (élèves).

Hypothèse 2 : la déperdition actuelle de l'éthique à l'école est le résultat d'une inadéquation de (s) méthode (s) utilisée (s) dans la transmission du contenu.

3-Méthodologie

Cette partie présente la méthodologie suivie pour mener la recherche. La méthodologie consiste, à montrer d'une manière générale le type de recherche, l'approche utilisée, la population, l'échantillon d'étude et les outils. La recherche que nous avons menée est une recherche fondamentale empirique de type vérificatoire. Nous avons adopté une approche qui cherche à comprendre la perception actuelle de l'éthique

¹⁸³ Bernard BOUGON s. j.
Associé de FVA Management
Séance du 6 janvier 1995
Compte rendu rédigé par Pascal LEFEBVRE ; p : 3

à l'école, notamment le contenu, les appréciations et surtout la ou les méthode (s) de transmission qui sont utilisées. Elle est également une recherche purement qualitative interprétative qui a nécessité deux outils : un guide d'entretien et un questionnaire. L'entretien a été mené auprès de trois (03) personnes ressources acteurs du système éducatif dont un (01) directeur (Instituteur principal) en charge d'une école primaire public de huit (08) classes, un (01) directeur d'établissement technique en charge de vingt-quatre (24) classes et un (01) conseiller d'éducation du post primaire et du secondaire. Le choix de ces deux (02) directeurs dans la ville de Koudougou pour notre échantillon est stratégique et raisonné car ils gèrent des établissements dont le comportement des élèves est décrié. Le choix du conseiller d'éducation est lié à sa profession qui le met en contact avec les élèves à caractères difficiles et de tout comportement et également à son champ d'étude orienté vers les comportements déviants et les violences scolaires. Le questionnaire a été administré à vingt (20) enseignants du primaire et du secondaire de la ville de Koudougou. Le choix de ces enseignants a été de façon aléatoire. A cause de la nature de notre étude qui se prête à une étude qualitative interprétative et dans le souci d'approfondir notre analyse et interprétation, nous avons limité notre échantillon à vingt (23) dont vingt (20) administrés au questionnaire et trois (03) passés à l'entretien. Nous avons analysé le contenu des résultats du questionnaire et des entretiens afin de les interpréter et les discuter.

4-Résultats et discussion

Concernant les résultats, ils sont présentés en fonction des outils utilisés pour la recherche : le questionnaire et le guide d'entretien. Les résultats sont présentés en deux étapes. La première étape concerne les résultats du questionnaire et la seconde ceux de l'entretien.

Résultats du questionnaire

Certaines réponses du questionnaire sont consignées dans un tableau.

Le tableau 1 montre quelques réponses aux questions fermées.

Réponses	Y a-t-il un lien entre école et éthique ?	L'éthique est-elle enseignée à l'école ?	Y a-t-il un avantage d'enseigner l'éthique à l'école ?
OUI	20	14	20
NON	00	06	00

Source : enquête terrain Kaboré et Koutou (2017)

Analyse et interprétation des résultats du questionnaire

Tous les enseignants interrogés déclarent qu'il y a un lien entre école et éthique. Ils soutiennent tous que l'enseignement de l'éthique à l'école présente des avantages tels avoir des élèves disciplinés, courtois, attentifs au maître ou au professeur, appliqués dans les apprentissages et qui réussissent leur scolarité. Également l'enseignement de l'éthique à l'école prépare les élèves à l'insertion sociale. Quant à la question de savoir est-ce que l'éthique est enseignée de nos jours à l'école ? Les réponses ont suscité une polémique. Certains enseignants, au nombre de 14/20 disent qu'elle est enseignée à travers l'éducation civique et morale, histoire et géographie et même dans toutes les disciplines au secondaire et que le contenu du cours de chaque enseignant a un minimum d'éthique. Cependant six (06) entre les quatorze (14) déclarent que l'éthique est enseignée de façon « occasionnelle, théorique, systématique et magistrale ». Ces enquêtés accusent la manière dont elle est enseignée. Ici nous voyons clairement une remise en cause des méthodes d'enseignement utilisées. Non seulement elle est enseignée de façon irrégulière mais aussi il n'existe pas une méthode rigoureuse, chacun l'enseigne quand et comme il le veut et comme bon le semble. La façon dont elle est enseignée donne raisons aux enquêtés qui soutiennent la thèse selon laquelle elle n'est pas enseignée à l'école. Les autres enquêtés (06/20) disent qu'elle n'est pas enseignée en

justifiant leurs réponses par les propos suivants : « *Elle est négligée par ce qu'on ne l'accorde plus d'importance...* », « *Dans le système scolaire, l'éthique bien qu'elle soit importante n'est pas prise en compte dans le programme comme les autres disciplines... Elle est négligée par bon nombre d'enseignants. Le personnel éducatif ignore en partie les bienfaits de l'éthique.* » Le fait qu'ils soutiennent que l'éthique n'est pas enseignée peut s'expliquer par la qualité de ceux qui l'enseigne, puisqu'on est libre de l'enseigner ou pas et on n'est ni évalué ni contrôlé. Seuls ceux qui ont le bon sens vont l'enseigner et sûrement d'autres ne l'enseigneront pas. A partir des résultats polémiques, nous pouvons conclure que l'enseignement de l'éthique est sporadique, sans méthode et facultatif dans les écoles. Cela vient confirmer notre hypothèse qui postule que la déperdition actuelle de l'éthique à l'école est le résultat d'une inadéquation de méthodes utilisées dans la transmission du contenu.

Résultats des entretiens

Nous présentons les résultats des trois entretiens réalisés avec deux directeurs d'établissements en charge du primaire et secondaire et un conseiller d'éducation en charge du secondaire.

Entretien 1

L'entretien avec le directeur en charge d'une école primaire de huit (08) classes et cinq cent quatorze (514) élèves depuis vingt-trois (23) ans relate les faits suivants :

1. Selon vous qu'est-ce que l'éthique ?

« L'éthique c'est l'ensemble des comportements, des principes qui sous-tendent les actions des uns avec les autres et avec l'environnement. Elle est plus proche de la morale mais elle est plus spirituelle. L'éthique voudrait que chacun sache agir. Elle est influencée par la culture et la religion. »

2. Parlez-nous de l'éthique à l'école

« Quand on parle de l'éthique à l'école, il y a la déontologie de la profession, le respect des autres et le secret professionnel. Les acteurs de l'éthique à l'école sont : les enseignants, les encadreurs, les élèves, les usagers qui viennent à l'école et l'Etat qui est le garant. L'éthique n'est plus une priorité à l'école, même ceux qui la vivaient

commencent à l'abandonner. Par exemple tu dis à un élève de ne pas s'asseoir sur les tables bancs et toi-même tu t'assoies ou de ne pas fumer et toi-même tu fumes ; quelle éthique ? »

3. Donnez votre appréciation de l'éthique à l'école.

« L'éthique n'est pas tellement vécue. Par exemple des enseignants qui veulent manger la cantine destinée aux élèves ou qui circulent pendant qu'on monte les couleurs (le drapeau), qui ne respectent pas les couleurs, on ne peut pas dire que l'éthique est vécue à l'école. L'enseignement n'est plus un sacerdoce. »

4. Où se situe le problème actuel de l'éthique à l'école ?

« Le problème de l'éthique à l'école se situe au niveau de la hiérarchie, d'en haut. L'autorité n'est plus. Le comportement de l'autorité ne montre pas l'exemple, c'est une faiblesse générale. »

5. Quelles solutions proposez-vous pour une éthique réussie à l'école ?

« Pour une éthique réussie à l'école, il faut encourager les enseignants qui vivent et qui enseignent l'éthique ; il faut que la religion et les valeurs soient intégrées à l'école ; il faut faire vivre l'éthique aux élèves de façon pratique : des activités telles que le jardinage, l'élevage qui les amènent à vivre ensemble et à se respecter mutuellement. Également il faut intégrer un système d'évaluation de l'éthique à l'école car elle n'est pas évaluée, l'acquisition des valeurs n'est pas évaluée. »

Entretien 2

L'entretien avec le directeur en charge de l'établissement d'enseignement technique post-primaire et secondaire qui a cinq (5) ans d'ancienneté, vingt-quatre (24) classes et trois cent trente-trois (333) élèves donne les résultats suivants :

1. Selon vous qu'est-ce que l'éthique ?

« L'éthique est l'ensemble des règles qui permettent de vivre avec les autres sans beaucoup de problèmes, c'est savoir vivre avec les autres. »

2. Parlez-nous de l'éthique à l'école

« A l'école on essaie d'inculquer la morale aux élèves : le respect de l'aîné, l'autorité, les professeurs, le personnel administratif et le respect mutuel. Une bonne éthique commence par l'individu lui-même. Être juste avec soi-même et être juste avec les autres. Par exemple ne pas passer par le mur pour rentrer dans la cour de l'école. Les acteurs de l'éthique à l'école sont : le personnel administratif, les enseignants et les élèves. Une administration correcte agit sur les enseignants qui agissent sur les élèves ; mais la responsabilité de l'éthique à l'école se pose plus sur les enseignants car ce sont eux qui sont toujours en contact avec les élèves. »

3. Donnez votre appréciation de l'éthique à l'école.

« C'est difficile de dire que l'éthique est suivie ou vécue à l'école car chez nous ici, comme c'est l'enseignement technique nous avons des élèves de tout âge. Par exemple en classe de sixième, il y a des élèves âgés de 12- 13 ans qui fréquentent la classe avec des élèves de 17 ans et en terminal, des élèves de 17-18 ans avec des élèves de 24-25 ans, donc les plus âgés influencent les jeunes, ce qui bafoue l'éthique ici. L'autre problème principal est lié aux adultes (enseignants), s'ils sont eux-mêmes des contres exemples, les enfants (élèves) ne font que reproduire. »

4. Où se situe le problème actuel de l'éthique à l'école ?

« La méthode utilisée pour enseigner l'éthique fait défaut parce qu'elle n'est pas efficace et acceptée par les élèves. La bonne méthode c'est poser au départ un contrat avec un contenu clair avec les élèves et rester conséquent envers le contrat. Par exemple un enseignant qui dit à ses élèves qu'il n'acceptera pas un retard de quinze (15) minutes après le début de son cours et qui laisse rentrer des élèves dans sa classe après un retard de vingt-cinq (25) minutes, il a ainsi bafoué les termes de son contrat et les élèves vont le considérer comme quelqu'un qui plaisante. Également l'injustice des enseignants envers les élèves est le cœur d'une éthique échouée à l'école. Par exemple si l'enseignant accepte Salimata et refuse Dieudonné alors qu'ils sont tous en retard, c'est le début de l'échec de l'éthique à l'école. »

5. Quelles solutions proposez-vous pour une éthique réussie à l'école ?

« Pour une éthique réussie à l'école, il faut inculquer ce que les élèves peuvent respecter sans mettre la barre très haute ; il faut expliquer les règlements intérieurs aux élèves et s'accorder avec eux. La méthode qu'il faut utiliser pour une éthique réussie, d'être un exemple pour les élèves : on dit que l'enfant apprend par imitation, il faut donc que l'adulte donne l'exemple et ne fasse pas voir un comportement révoltant aux enfants et aux adolescents car ils imitent. »

Entretien 3

L'entretien avec le conseiller d'éducation qui a travaillé sur les comportements déviants des élèves donne le résultat suivant :

1. Selon vous qu'est-ce que l'éthique ?

« L'éthique est un art de vivre ou de fait qui répond à un souci de qualité et d'efficacité. Elle est voisine de la morale mais se démarque d'elle. »

2. Parlez-nous de l'éthique à l'école

« Aujourd'hui l'éthique à l'école n'est pas toujours un objectif recherché ou n'a plus une bonne place dans le système éducatif car dans les déterminants de la réussite scolaire, elle n'est pas considérée. En fin d'année on regarde seulement la moyenne de l'élève pour voir s'il passe en classe supérieure mais pas les valeurs qu'il a acquises durant l'année scolaire ; donc l'éthique n'est plus un objectif à atteindre à l'école. Les efforts du personnel éducatif : la direction, agents vie scolaire et le corps enseignant sont tournés vers un gain de pourcentage très élevé des moyennes des élèves que d'inculquer une éthique. »

3. Donnez votre appréciation de l'éthique à l'école.

« Pour apprécier l'éthique à l'école, nous avons une réponse mitigée. Les enfants qui ont eu une éducation solide en milieu familial se démarquent des autres et vivent une bonne éthique même si d'autres sont influencés par leurs pairs. Ils ont les sentiments qu'ils doivent vivre une qualité de vie avec les autres. Par exemple dans une classe de grands pagailleurs, vous trouverez des enfants qui sont toujours corrects. A l'école, les premiers acteurs de l'éthique ne sont plus des exemples ; par exemple des enseignants qui se retrouvent avec leurs

élèves dans des lieux moins indiqués (maquis, boîte de nuit...) pour vivre le désordre, comment peuvent-ils donner l'exemple ? Également on peut souligner l'absence de moyens de contrôle des réseaux sociaux (internet, facebook...) qui contribue dans l'installation de la crise de l'éthique à l'école. »

4. Où se situe le problème actuel de l'éthique à l'école ?

« Le problème de l'éthique à l'école aujourd'hui se situe au niveau de la méthode, voyant ce qui se passe, je me demande souvent est-ce qu'il y a une méthode même, car par définition la méthode est un ensemble de procédés rigoureux. Les enseignants de nos jours parlent de « l'orpaillage pédagogique », cela montre que la pédagogie est morte ou du moins elle est carrément abandonnée. Ce terme « orpaillage pédagogique » qu'on entend des enseignants veut dire qu'ils sont à la recherche d'argent en échange d'information avec les élèves. Aucune norme n'est ni suivie ni respectée. Les enseignants ne se remettent pas en cause pour voir leur manière d'agir ou de faire, ils accusent les élèves. »

5. Quelles solutions proposez-vous pour une éthique réussie à l'école ?

« Pour une éthique réussie à l'école il faut appliquer les textes sur le plan administratif et avoir une approche avec les parents d'élèves pour faciliter la gestion des enfants difficiles. Sur le plan pédagogique, il faut réorganiser les enseignements pour se faire comprendre par les élèves. On doit sentir de la pédagogie partout et dans tout ce qu'on fait. Également la vie scolaire doit être le socle pour l'instruction au civisme et à l'éthique. »

Analyse, interprétation et discussion des résultats des entretiens

En scrutant les résultats des entretiens, l'éthique se définit comme l'ensemble des règles, des principes qui permettent de vivre avec les autres. Elle est aussi définie comme un art ou comportement de vie de qualité avec autrui et l'environnement. Dans ces définitions, il y a toujours une mise en relation entre les individus qui est soulignée. Cela montre le rôle de l'éthique comme socle dans la vie en société. L'éthique à l'école permet une solidarité de vie entre élèves, entre élèves et enseignants, entre élèves et personnel administratif, entre enseignants, entre personnel administratif et entre enseignants et

personnel administratif. Une telle solidarité réhabilite nos temples d'éducation ses valeurs perdues. Cependant l'état des lieux observés par rapport à l'éthique à l'école montre qu'elle est en crise ou agonise dans les temples d'éducation. « ...L'éthique n'est plus une priorité à l'école, même ceux qui la vivaient commencent à l'abandonner... » ; « Aujourd'hui l'éthique à l'école n'est pas toujours un objectif recherché ou n'a plus une bonne place dans le système éducatif... » ; nous déclarèrent respectivement un chef d'établissement du primaire et un conseiller d'éducation en charge du post primaire et secondaire. Ces déclarations montrent bien que l'éthique est en déperdition dans le milieu scolaire. Les appréciations des enquêtés par rapport à l'éthique à l'école viennent réconforter leurs déclarations : « L'éthique n'est pas tellement vécue. Par exemple des enseignants qui veulent manger la cantine destinée aux élèves ou qui circulent pendant qu'on monte les couleurs (le drapeau), qui ne respectent pas les couleurs, on ne peut pas dire que l'éthique est vécue à l'école. L'enseignement n'est plus un sacerdoce. » ; « ...A l'école, les premiers acteurs de l'éthique ne sont plus des exemples ; par exemple des enseignants qui se retrouvent avec leurs élèves dans des lieux moins indiqués (maquis, boîte de nuit...) pour vivre le désordre, comment peuvent-ils donner l'exemple ?... ». Ces propos indexent le deuxième niveau de l'éthique évoqué par Bougon qui concerne les lois, les mœurs, les rites que nous avons surnommé le contenu qui se situe au niveau de l'enseignant. Ces lois, mœurs, rites... sont bafoués par l'enseignant qui est chargé de transmettre le contenu au premier niveau, niveau individuel que nous appelons le contenant. Si le contenu est vide ou est mauvais, le contenant le recevra aussi. S'il n'y a plus de mœurs, de lois, des rites... c'est-à-dire si les enseignants ne vivent plus selon ces mœurs, lois, rites... On ne parlera pas des élèves non plus car il y a une absence totale de contenu dans le contenant d'où une absence de repère pour ceux qui sont enseignés. Ce deuxième niveau d'éthique bafoué confirme notre première hypothèse selon laquelle la crise de l'éthique à l'école est due à une absence de repère pour ceux qui sont enseignés. Autrement dit la crise de l'éthique scolaire vient du deuxième niveau d'éthique, le contenu (enseignants) sensé être le repère du premier niveau le contenant (élèves). Voilà ce qu'un chef d'établissement affirme : « Également l'injustice des enseignants envers les élèves est le cœur d'une éthique échouée à l'école. Par exemple si l'enseignant

accepte Salimata et refuse Dieudonné alors qu'ils sont tous en retard, c'est le début de l'échec de l'éthique à l'école.» Selon les résultats de l'entretien, c'est l'enseignant qui a d'abord été touché par la crise et ensuite les élèves ont été affectés. En considérant les propos des enquêtés sur d'où se situe le problème d'éthique en relation avec notre seconde hypothèse qui stipule que la déperdition actuelle de l'éthique à l'école est le résultat d'une inadéquation de (s) méthode (s) utilisée (s) dans la transmission du contenu ; nous pouvons dire qu'elle est confirmée par les déclarations suivantes : « *La méthode utilisée pour enseigner l'éthique fait défaut parce qu'elle n'est pas efficace et acceptée par les élèves. La bonne méthode c'est poser au départ un contrat avec un contenu clair avec les élèves et rester conséquent envers le contrat. Par exemple un enseignant qui dit à ses élèves qu'il n'acceptera pas un retard de quinze (15) minutes après le début de son cours et qui laisse rentrer des élèves dans sa classe après un retard de vingt-cinq (25) minutes,...* » « *Le problème de l'éthique à l'école aujourd'hui se situe au niveau de la méthode, voyant ce qui se passe, je me demande souvent est-ce qu'il y a une méthode même, car par définition la méthode est un ensemble de procédés rigoureux. Les enseignants de nos jours parlent de « l'orpaillage pédagogique », cela montre que la pédagogie est morte ou du moins elle est carrément abandonnée. Ce terme « orpaillage pédagogique » qu'on entend des enseignants veut dire qu'ils sont à la recherche d'argent en échange d'information avec les élèves. Aucune norme n'est ni suivie ni respectée. Les enseignants ne se remettent pas en cause pour voir leur manière d'agir ou de faire, ils accusent les élèves.* » Ces propos révèlent une absence de rigueur et d'efficacité de la méthode utilisée pour transmettre le message aux élèves. Encore ici les enseignants sont indexés d'être inconséquents et sans rigueur dans la transmission du message de l'éthique. Cela se justifie d'autant plus car la première hypothèse a montré que ce sont les enseignants eux-mêmes qui sont la source de la crise de l'éthique à l'école car ils constituent des contres exemples et ne servent plus de repère ou de référence. Il est donc difficile d'être rigoureux, conséquent et faire respecter les règles et les normes si on ne respecte pas soi-même ces règles et ces normes. C'est de là que viennent les méthodes laxistes. Également on ne peut pas enseigner un contenu qu'on ne vit pas car notre manière de vivre est un véritable enseignement qui sape tout ce que nous disons. A ce

propos un adage dit « *Ce que vous êtes crie bien fort de sorte que je n'entends plus ce que vous dites.* » Il y a véritablement inadéquation entre ce qu'on demande aux élèves de faire et ce qu'on fait en tant qu'enseignant. Cela est un comportement antipédagogique car le bon pédagogue constitue un chemin et un modèle pour ses disciples. Le terme « orpaillage pédagogique » employé par certains enseignants démontre bien le désordre dans la transmission de l'éthique, cela montre que rien n'est construit dans ce qu'on veut transmettre, la transmission se fait de façon artisanale et cela pour maintenir un salaire en fin du mois. D'une manière générale, notre étude situe le problème actuel de l'éthique à l'école au niveau de l'enseignant et sa méthode, c'est donc le deuxième niveau de l'éthique qui est remise en cause.

Conclusion

L'étude a porté sur un problème très actuel avec pour titre « l'interrogation sur l'actualité du problème de l'éthique à l'école : absence d'enseignement ou inefficacité de (s) méthode (s) ? Les résultats auxquels nous sommes parvenus révèlent que l'éthique est enseignée de façon sporadique, sans méthode, facultative dans les écoles à tel point que d'autres considèrent qu'elle n'est pas enseignée. Ensuite les résultats ont montré que la crise actuelle de l'éthique à l'école vient du deuxième niveau de l'éthique bafoué par le comportement de l'enseignant : irrespect des règles, des normes et des principes qui se répercute au niveau des élèves. Également l'étude a souligné une inconséquence, une absence de rigueur et une inadéquation dans les méthodes utilisées pour transmettre l'éthique scolaire. Cela est encore lié à l'enseignant qui transgresse la pédagogie par son laxisme dû à son mauvais exemple qu'il donne en image. A travers cette étude, nous pouvons malgré les multitudes de facteurs évoqués pour montrer l'échec de l'éthique à l'école, affirmer sans le risque de se tromper que le facteur enseignant est le plus déterminant. Il convient donc de reconsidérer le deuxième niveau de l'éthique où se situe l'enseignant pour une restauration de l'éthique scolaire. Pour cela il faut que l'enseignant prenne conscience, se remette en cause et revoie sa méthode de transmission afin de rectifier le tir pour incarner l'éthique tant recherchée dans le milieu scolaire. Également il serait

bienséant d'intégrer un système d'évaluation de l'éthique scolaire au deuxième niveau de l'éthique et au premier niveau, c'est dire au niveau du contenu (de l'enseignant) et celui du contenant (des élèves). Nous pensons bien qu'une résolution du problème d'éthique commence par une correction du deuxième niveau, l'enseignant qui est capable de construire solidement le premier niveau individuel où se situent les élèves. Si cette construction est forte, l'éthique à l'école sera solide et inébranlable malgré l'évolution des mœurs et des réseaux sociaux considérés comme des déstabilisateurs de l'éthique scolaire. Nul n'ignore qu'une éthique réussie à l'école participe à une réussite scolaire. C'est ainsi que Bernard la France souligne que l'instruction et la formation sans une éducation citoyenne renvoient à produire des individus plus dangereux que les ignorants et les incompetents. Nous allons plus loin pour dire qu'une école sans une éducation à l'éthique scolaire forme une société de jungle, austère à toute vie humaine.

Références bibliographiques

Berger Maurice (2016), *De l'incivilité au terrorisme, comprendre la violence sans l'excuser*, Paris, Dunod.

Bougon Bernard (1995) ; *Associé de FVA Management* ; Compte rendu rédigé par Pascal LEFEBVRE.

Goujon Pierre (2006) ; *Ethique fondement théorique* ; cours INFO 2301 ; Informatique et société/éthique 3^{ème} maîtrise.

Louis Segond (2005), *Bible* ; édition révisée.

Ricoeur Paul (1985), « *Avant la loi morale : l'éthique* », in *Encyclopédie Universalis*, supplément II, Les enjeux, Paris.

Ricoeur Paul (1982), *Être, Essence et Substance chez Platon et Aristote*, Paris : Société d'Édition d'Enseignement Supérieur.

Roux-Lafay Corinne (2012) ; *De l'éthique à l'école*, Thèse de doctorat soutenue le 17 décembre 2012 à l'Université Paul-Valéry Montpellier III.

Tremblay Richard (2008), *Prévenir la violence de la petite enfance*, Paris, Odile Jacob

Weil Eric (1989), « *morale* » in *Encyclopédia Universalis*, Paris.

De quoi le « déguerpissement » est-il le nom dans les villes africaines ? Pour une synthèse non exhaustive de la littérature francophone

Sèwanou Jonas GBAGUIDI

*Doctorant en sociologie du développement
Laboratoire d'Analyse et de Recherche Religions
Espaces et Développement (LARRED)
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
jaunares@yahoo.fr*

Karl Martial NASSI

*Enseignant-chercheur en sociologie du développement,
Laboratoire d'Analyse et de Recherche Religions
Espaces et Développement (LARRED)
Université Nationale d'Agriculture (Bénin)
martial2006@yahoo.fr*

Komlan Demo KATCHAN

*Etudiant en Master Développement territoriale des Suds
Université de Genève (Suisse)
kkomlandemo@gmail.com*

Résumé

Par ce papier, nous essayons de questionner à travers la littérature scientifique, les déplacements forcés de populations en Afrique subsaharienne connu sous le vocable « déguerpissement » et leurs conséquences sociales. Nous avons mobilisé à cet effet, 16 articles scientifiques, 3 chapitres d'ouvrage et une thèse de doctorat produits non seulement par des chercheurs africains mais aussi européens. Il ressort que les déplacements forcés de population en Afrique subsaharienne sont souvent (i) des théâtres de violence, (ii) motivés par des enjeux politico-économiques, (iii) source de dislocation des liens sociaux et valeurs culturelles (iv) objet d'une inégale compensation et d'une (v) instrumentalisation de la participation citoyenne.

Mots clés : déguerpissement, politique d'aménagement, villes Africaines, violence, participation

Summary

Through this paper, we try to question, through the scientific literature, the forced displacement of populations in sub-Saharan Africa known as the « runaway » and their social consequences. We have mobilized 16 scientific articles, 3 books chapters and a doctoral thesis produced not only by African but also European researchers. Forced displacements of people in sub-Saharan Africa are often (i) theatres of violence, (ii)

politically motivated, (iii) a source of dislocation of social ties and cultural values (iv) object of an unequal compensation and an (v) instrumentalisation of citizen participation.

Keywords: eviction, planning policy, African cities, violence, participation

Introduction

Selon le dictionnaire Larousse en ligne (2022), le mot déguerpissement est un substantif correspondant au verbe déguerpir qui au sens familier signifie l'action de se retirer par contrainte et force ou encore le fait de sortir, de se retirer hâtivement et malgré soi voire fuir. Si déguerpir signifie « fuir » dans sa forme transitive, le verbe peut aussi signifier « chasser » dans sa forme intransitive. Dans les deux cas, il s'agit d'une expression du registre familier, qui souligne la précipitation et la violence. Pour s'en assurer, référons-nous à Bouquet et Kassi-Djodjo (2014) qui proposent un retour sur l'étymologie du terme « déguerpissement ». En remontant à son sens le plus ancien et juridique, pour en étudier l'évolution sémantique et grammaticale, ils attestent de cet usage familier actuel en Afrique francophone. Mais au-delà de cette clarification conceptuelle et sémantique, quelles place et forme revêtent dans la littérature les déplacements forcés de populations qu'on désigne communément sous ce thème de « déguerpissement » en Afrique de l'ouest ?

L'ampleur et la recrudescence du déguerpissement surtout ces dernières années dans les villes des pays du sud ont suscité la curiosité de divers auteurs tant africains qu'occidentaux. Plusieurs aspects du phénomène allant des questions de dégradation des conditions de vie des déguerpis au droit à la ville ont été abordés par ces différents écrits scientifiques. En effet, les villes des pays du sud connaissent une urbanisation rapide (Dorier-Apprill et Domingo, 2004 ; Choplin, 2019) qui ne s'accompagne pas de réelles politiques d'aménagement. Cette situation couplée avec l'absence de politique foncière fait que les populations occupent anarchiquement les espaces publics et des réserves administratives (Djatcheu, 2018 ; Tchekote et Kaffo, 2012). Ce qui s'observe par exemple à travers l'installation des commerces de proximité ou de rue dans les artères publiques. En effet, pour les citoyens riverains, dans un contexte socioéconomique dégradante et d'absence d'action publique anticipative d'aménagement, la vie

quotidienne en ville doit s'inventer par des « bricolages par le bas » (Yedji et al, 2019). Dans cette posture d'inventivité et de débrouille, la rue devient l'allié et le cadre idéal pour faciliter les transactions commerciales qualifiées par l'État de commerce illégal et informel. Certes, les activités commerciales qu'elles soient informelles ou formelles jouent un rôle important dans l'économie urbaine et contribuent largement à la reconfiguration des dynamiques urbaines (Khouma, 2017). Mais, pour les acteurs publics chargés de la gouvernance de la ville, ces activités commerciales de proximité ou de rue se développent le plus souvent sur des espaces publics et ne permettent pas de donner une image de modernité à la ville comme l'aurait souhaité l'État car engendrant insalubrité et congestion (Tchekote et Kaffo, 2012 ; Tohozin, 2019).

Pour opérer donc des projets d'aménagement ou de renouvellement urbain, l'État dans une visée de rétablissement d'ordre se voit contraint de libérer tous ces espaces anarchiquement occupés et de déplacer la population occupant ces espaces publics. Alors qu'on estime à 25 millions le nombre de personnes déplacées dans le monde en raison des conflits, le nombre de personnes déracinées en raison de projets de développement est considéré comme beaucoup plus élevé. En 1994, une étude de tous les projets de développement financés par la Banque mondiale entre 1986 et 1993 a estimé qu'un peu plus de la moitié de ces projets conduisent à des déplacements de populations notamment ceux inscrits dans les secteurs des transports, de l'approvisionnement en eau et des infrastructures urbaines. Ces projets de développement qui nécessitent le déplacement de populations sont de plus en plus récurrents de nos jours surtout dans les pays du sud et comportent en eux des risques d'appauvrissement des populations déplacées (Cernea, 1998). Au-delà de cette tendance dévolue au concept de déguerpissement, quelles autres images il véhicule dans la littérature africaine francophone ?

De cet exercice qualitatif d'analyse de contenu des écrits scientifiques, il ressort que de façon générale, les déguerpissements font toujours appel à la violence et opposent très souvent deux entités en déséquilibre de force. L'une, "qualifiée d'illégale, constituée de populations pauvres manifestant leur droit à la ville et l'autre, légale, à savoir l'État et ses services en charge des travaux d'urbanisme ayant la puissance publique pour établir au forceps des projets

d'aménagement urbain. Il ressort aussi des travaux que les raisons évoquées souvent pour justifier les déplacements ne sont en réalité que secondaires et que d'autres enjeux plus primordiaux sont derrière ces opérations. Aussi, on note à travers la lecture des ouvrages que les questions de dégradation des conditions de vie, économiques, sociales ; culturelles etc. sont communes à ces opérations. Même si, de nos jours certaines opérations de déguerpissement se conduisent de manière plus ou moins "douces" pour répondre aux exigences de la communauté internationale, il n'en demeure pas moins qu'elles n'améliorent en rien les conditions de vie des populations déplacées (Choplin, 2014). Somme toute, nous postulons que le concept de déguerpissement dans les villes africaines a généré une diversité de recherches scientifiques quand bien même, les connaissances issues des analyses sont plus ou moins fines pour susciter et favoriser la prise de décisions stratégiques liées à la gouvernance territoriale urbaine. Ce papier se donne donc comme objectif, d'analyser les principales contributions des auteurs scientifiques au déguerpissement dans les villes africaines tout en mettant la focale sur les nouvelles questions de recherche qui émergent pour une gouvernance responsable des territoires urbains.

L'article est structuré en cinq parties. La première, en partant de la définition du déguerpissement établit son lien avec la violence. La deuxième partie étudie les enjeux politico-économiques du déguerpissement. La troisième partie quant à elle analyse les effets des déguerpissements sur la dislocation des liens sociaux et la perte des valeurs culturelles. La quatrième partie situe sur les compensations par suite de déguerpissements. Enfin, la cinquième partie identifie les types de participation à l'œuvre dans les opérations de déguerpissement.

1. Méthodologie

Cet article prend appui sur une méthodologie qualitative exclusivement basée sur la recherche documentaire. Au vu des caractéristiques identiques (violence, enjeux politico-économiques de gouvernance urbaine, inégalités sociales, etc.) que présentent les déguerpissements partout dans le monde et aussi bien dans les pays du sud, on n'a pas jugé utile de faire une sélection systématique de tous

les auteurs ayant abordé la question dans notre zone d'étude. Ainsi, le but du travail n'a pas été de recenser l'intégralité des écrits sur le déguerpissement dans les villes africaines mais de faire une analyse des contenus abordés par les écrits de différents auteurs francophones sur la question.

C'est dans ce choix guidé que la revue documentaire s'est déroulée via des liens hypertextes du moteur de recherche Google Scholar. Pour identifier les ressources électroniques qui portent sur notre thématique, nous avons fait recours aux mots clés suivants : « déguerpissement, déplacement forcé de populations, villes Africaines ». Pour raffiner davantage la recherche et avoir des informations précises sur notre zone d'étude, nous avons fait également recours à la méthode booléenne en associant les opérateurs logiques tels que et/and, ou/or et sauf/not avec une combinaison de mots-clés. Ensuite, sur la base de la consultation des bibliographies des ouvrages mobilisés, nous avons pu repérer d'autres articles, chapitres de livres et thèses scientifiques contenus dans les rayons et ressources numériques des bibliothèques de l'université d'Abomey-calavi (Bénin), de l'université Nationale d'Agriculture (Bénin), de l'université de Lomé (Togo) et de l'Université de Genève (Suisse). Le dépouillement quantitatif de cette moisson a permis de retenir 20 ouvrages dont la typologie se présente dans le tableau n°1 ci-dessous :

Tableau 1 : Typologie des travaux de recherche analysés

Type de documents	Effectif	Proportion (%)
Article de revue	16	80
Chapitre d'ouvrage	3	15
Thèse de Doctorat	1	5
Total	20	100

Suite à cette catégorisation, une analyse qualitative a été effectuée (confère tableau n°2 ci-dessous) pour déboucher sur des éléments de classification et de synthèse des résultats essentiels auxquels sont parvenus les divers auteurs consultés à propos du déguerpissement en Afrique.

Au demeurant, l'analyse tendancielle et de contenu a permis une mise en évidence des gaps de connaissances qui constituent de nouvelles pistes de recherche sur la thématique du déguerpissement du moins pour ce qui concerne les villes africaines.

Tableau 2 : classification des documents par auteurs et méthodes

<i>Auteur</i>	<i>Méthode</i>	<i>Théorie</i>	<i>Terrain</i>	<i>Année</i>	<i>Type de document</i>
Amedokpo Y,	<i>Recherche documentaire, enquête quantitative et qualitative</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Lomé (Togo)</i>	2018	<i>Chapitre d'ouvrage</i>
Assako Assako R J,	<i>Recherche documentaire</i>	<i>Justice spatiale, Analyse des jeux d'acteurs</i>	<i>Yaoundé (Cameroun)</i>	2012	<i>Article</i>
Blot J, Spire A,	<i>Revue de littérature</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Afrique</i>	2014	<i>Article</i>
Bouquet C, Kassi-Djodjo I,	<i>Recherche documentaire</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Abidjan (Côte-d'Ivoire)</i>	2014	<i>Article</i>
Bridonneau M,	<i>Recherche documentaire</i>	<i>Justice spatiale, Stratégies des jeux d'acteurs</i>	<i>Lalibela (Ethiopie)</i>	2014	<i>Article</i>
Choplin A,	<i>Recherche documentaire</i>	<i>Justice spatiale</i>	<i>Nouakchott (Mauritanie)</i>	2014	<i>Article</i>
Djatcheu M L,	<i>Approche qualitative (entretien et observation)</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Yaoundé (Cameroun)</i>	2018	<i>Article</i>
Dossou-Yovo C A,	<i>Revue documentaire, observation, enquête quantitative</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Cotonou (Bénin)</i>	2017	<i>Chapitre d'ouvrage</i>
Khouma M,	<i>Recherche bibliographique, Analyse iconographique, enquête qualitative</i>	<i>Analyse des jeux d'acteurs, justice spatiale</i>	<i>Dakar (Sénégal)</i>	2017	<i>Thèse de doctorat, Normandie Université</i>

	<i>et quantitative</i>				
Gourland N,	<i>Recherche documentaire</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Lomé (Togo)</i>	2017	<i>Article</i>
Lefebvre F,	<i>Analyse des politiques urbaines</i>	<i>Justice spatiale,</i>	<i>Ouagadougou (Burkina Faso)</i>	2018	<i>Article</i>
Navarro R,	<i>Enquête ethnographique</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Cap-Vert (Sénégal)</i>	1988	<i>Article</i>
Ndiaye I,	<i>Approche qualitative et quantitative</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Dakar (Sénégal)</i>	2018	<i>Article</i>
Nguema R-M,	<i>Recherche documentaire</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Libreville (Gabon)</i>	2014	<i>Article</i>
Spire A, Benit-Gbaffou C, Gervais-Lambony P, Morange M, Steck J-F, Vivet J,	<i>Enquête qualitative et quantitative</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville, jeu d'acteurs</i>	<i>Afrique</i>	2014	<i>Chapitre d'ouvrage</i>
Spire A, Bridonneau M, Philifert P,	<i>Approche qualitative (entretien semi-directif et observation) ; revue documentaire</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Addis-Abeba (Ethiopie), Lomé (Togo)</i>	2017	<i>Article</i>
Talercio P,	<i>Recherche documentaire, entretien</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Ouagadougou (Burkina-Faso)</i>	2008	<i>Article</i>

<i>Tchekote H, Kaffo C,</i>	<i>Approche qualitative, Analyse documentaire</i>	<i>Analyse des jeux d'acteurs, justice spatiale</i>	<i>Yaoundé (Cameroun)</i>	<i>2012</i>	<i>Article</i>
<i>Tohozin A B,</i>	<i>Approche qualitative et quantitative</i>	<i>Justice spatiale, droit à la ville</i>	<i>Porto-Novo (Bénin)</i>	<i>2014</i>	<i>Article</i>
<i>Yedji N M, Togbe T, Imorou A-B, Tionyele F,</i>	<i>Entretien semi-directif, observation non-participante</i>	<i>Droit à la ville</i>	<i>Bénin</i>	<i>2019</i>	<i>Article</i>

2. Vers un rapport historique entre le concept de déguerpissement et celui de violence ?

D'après la littérature, le déguerpissement est apparu à l'époque coloniale en Afrique pour nommer la procédure consistant à démolir autoritairement des portions de ville (Talercio, 2008, p.89 ; Bouquet et Kassi-Djodjo, 2004 ; Dorier-Apprill, 2001). Les déguerpissements de populations ne sont donc pas nouveaux en Afrique. Ils remontent à l'époque coloniale et ont été employés par l'administration coloniale française pour non seulement assainir la ville mais aussi pour nettoyer les villes-capitales de populations indésirables (Bouquet et Kassi-Djodjo, 2014 ; Amedokpo, 2018 ; Dorier-Apprill, 2001). Ce fut le cas par exemple à Dakar avec l'expulsion manu militari de bidonvillois du quartier de la Médina vers les dunes non viabilisées de Pikine (Dorier-Apprill, 2001, p.75). Cependant, le mot s'est exporté et n'était pas si rare d'usage puisqu'on le retrouve par la suite dans les années 1950.

Mais, cette fois-ci employé différemment par l'armée française dans un contexte belliqueux car, il s'agit de l'évacuation de populations autour de points sensibles, c'est-à-dire risquant d'être bombardés (Dorier-Apprill, 2001, p.75). Cette manière de faire, issue de l'administration coloniale s'est poursuivie au lendemain de la décolonisation, où pour libérer les espaces publics ou reprendre possession des espaces illégalement occupés, l'État fait usage du déguerpissement ou de l'expropriation (Yedji et *al*, 2019 ; Nguema, 2014 ; Tohozin, 2019 ; Kouma, 2017). C'est ainsi qu'à Abidjan par exemple, dans la continuité de l'administration coloniale pour assurer la réglementation urbaine, l'État ivoirien a fait recours au déguerpissement pour assainir la ville. En effet, la crise économique des années 1980 avait obligé l'État à abandonner les projets urbains. L'aggravation de la crise a fait que les sociétés immobilières en charge de l'aménagement de l'espace urbain n'ont plus de moyen d'assurer leur rôle. S'en est suivi alors une occupation anarchique des rues et des espaces publics par les populations. Pour libérer après coup, ces espaces publics et rendre propre la ville, l'État n'a pas hésité à procéder aux déguerpissements et de façon brutale par moment. Le cas de Yaoundé aussi semble similaire à celui d'Abidjan. En effet, des facteurs inattendus notamment la crise économique au milieu de la décennie 1980 viendront tordre le cours des choses mettant l'État dans l'incapacité de poursuivre les efforts d'aménagement entamés, le contraignant ainsi à se désengager de certains secteurs stratégiques y compris le secteur urbain. De l'autre côté, toutes les agences en charge de l'immobilier et du logement ont échoué dans leur mission faute de financement et d'investissement découlant toujours de la crise économique. La croissance démographique remarquable qu'a connue la ville n'a conduit qu'à une bidonvilisation et une ruralisation de la ville. Face à cette incapacité de l'État camerounais à produire la ville « par le haut » et à assurer un logement pour tous à cause de la crise économique, les populations prennent leur destin en main en produisant eux-mêmes des logements. On assiste alors à une prolifération des bidonvilles à Yaoundé. De plus, le chômage et la précarité orientent plusieurs personnes dans le secteur informel et faute d'espace approprié, ce sont les rues et les espaces publics qui font office de marchés.

Au-delà de ce contexte qui situe sur l'origine et l'évolution du concept, les déguerpissements opposent souvent deux entités en déséquilibre de force (Blot et Spire, 2014 ; Nguema, 2014). Pour mieux l'apercevoir, référons nous à certains verbatims rapportés par (Spire 2014, p.15) « Partout si l'État prend la décision, tu ne peux rien faire » propos d'une commerçante déguerpie d'un grand axe de circulation à Lomé ; « Lorsque tu refuses, on prend. Lorsque tu ne refuses pas, on prend. Lorsque tu es indifférent, on prend » entretien avec un Togolais d'une soixantaine d'années, natif de Lomé, (Spire et al, 2014, p8).

Ces propos à n'en point douter montrent le rapport de force disproportionné qui s'établit entre les populations et l'État. Il s'agit notamment des populations pauvres, des étrangers ou des migrants des bidonvilles ou quartiers précaires, contre l'appareil d'État du central au local. En effet, les populations vulnérables sont ceux qui habitent dans les quartiers dits précaires qui par leur aspect n'embellissent pas l'image de la ville comme l'imagine l'État et qui souvent font objet de déguerpissement (Choplin, 2014 ; Nguema, 2014 ; Bouquet et Kassi-Djodjo, 2014). Les opérations de déguerpissement, dans la majorité des cas ont toujours fait objet de violence et de précipitation (Blot et Spire, 2014 ; Amedokpo, 2018 ; Bouquet et Kassi-Djodjo, 2004) car les populations refusant dans la plupart des cas de partir, de libérer les espaces, L'État n'hésite pas à utiliser les gros moyens pour les faire plier. Ainsi bulldozer et forces armées sont souvent utilisés par l'État à cet effet (Nguema, 2014 ; Dietrich, 2015 ; Dossou-yovo, 2017 ; Navarro, 1988, Blot, 2013, p180). Ce tableau de la réalité sociale n'est pas sans générer des conflits entre les parties prenantes (Blot et Spire, 2014 ; Nguema, 2014 ; Talercio, 2008 ; Bouquet et Kassi-Djodjo, 2004). Des affrontements et des conflits ont souvent lieu entre les populations et les agents commis à la tâche pour les déguerpissements. Le cas d'Abobo en 2012 en témoigne où des coups de feu ont été échangés entre civil et forces armées et ayant fait un mort du côté des forces de l'ordre (FRCI) et seize blessés du côté des populations. À Ouaga, la situation fut pareille. Le projet ZACA (Zone d'activités commerciale et administrative) s'est vu confronté à une résistance de la part des habitants regroupés en coordination nommée « Nous pas bouger ». À la suite d'une manifestation de contestation nocturne d'une partie de la coordination, réprimée par la police, naquit le groupe « Al Quaida » encore plus violent. Si certains limitent les conflits

seulement au niveau des autorités et des populations lors des opérations des déplacements, d'autres auteurs ont fait voir que d'autres conflits naissent encore après les déguerpissements soit entre les déplacés eux-mêmes ou soit entre ces derniers et les populations des zones où ils sont réinstallés (Bridonneau, 2014 ; Ozel, 2011, Spire et al, 2017). Ces conflits sont souvent relatifs à l'usage des terres entre communautés réinstallées et communautés hôtes ou à l'usage des espaces communs. S'appuyant sur son expérience à la nouvelle Alfa au Soudan où une partie de la population nubienne soudanaise fut installée, M. Salem-Murdock souligne combien la population hôte a été négligée par les aménageurs, ce qui entraîna tensions et conflits avec la population réinstallée, une situation préjudiciable au bon déroulement de la réinsertion de la population transférée (Cernea & Guggenheim, 1995, p. 680). Mais quels sont les grands enjeux qui gravitent autour de ces déplacements forcés des populations ?

3. Le déguerpissement : aux confins des enjeux politico-économiques ?

Très souvent on avance des raisons d'utilité publique pour justifier les déguerpissements. Mais derrière ces raisons se cachent d'autres enjeux méconnus par les populations. Ces enjeux sont souvent d'ordre politique et économique (Spire et al, 2014 ; Blot et Spire, 2014 ; Yedji, 2019 ; Lefebvre, 2018, Choplin, 2014, Nguema, 2014 ; Gourland, 2017). D'énormes opérations de déguerpissement étudiées par les auteurs abordés dans notre revue font remarquer ces enjeux. Les déguerpissements apparaissent comme un instrument pour éloigner de la ville des citadins considérés comme indésirables au vu de leur niveau de vie. Ils visent à rallier la classe moyenne urbaine à l'État en qui on voit une assise politique et en laquelle la communauté internationale voit un vecteur de la libéralisation économique et d'une démocratisation par les bienfaits du marché (Blot et spire, 2014). Ainsi, des anciens quartiers insalubres où des citadins pauvres ont été délogés pour cause d'utilité publique se transforment en beaux quartiers habités par la classe supérieure et la classe moyenne. (Blot, 2013 ; Folio, 2007). Les exemples sont légion dans les capitales africaines. On peut citer le cas de Addis-Abeba en Ethiopie où, les

déplacements ont été sélectifs et laissent voir des ambitions politiques et économiques. Lomé au Togo n'est pas du reste où c'est pour adapter les politiques publiques aux bonnes pratiques internationales que des déguerpissements ont eu lieu (Amedokpo, 2018). La question est donc moins de l'ordre de la protection du patrimoine historique urbain que politique. Les évictions permettent en effet la réalisation de promesses de campagne par une action rapide et visible (Blot et Spire, 2014). Généralement ces projets urbains répondent plus à des intérêts politiques et sont souvent en inadéquation avec une gestion globale de l'urbain. Les déplacements de populations dans le cadre du projet Ouaga 2000 au Burkina sont très explicites en la matière. Pour accueillir les événements internationaux à venir l'État burkinabè se voit "contrainte" de donner une image respectant les normes internationales à la ville. La construction du quartier Ouaga 2000 sera ainsi lancée. Avec l'appui de certains bailleurs internationaux, le régime du président d'alors Blaise Compaoré est poussé à adopter certaines normes internationales en termes de gestion urbaine caractérisée par un libéralisme économique du marché foncier. L'action politique urbaine autour de grands projets devrait désormais répondre aux normes des bonnes pratiques des bailleurs internationaux. Le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme opérationnel à la Direction générale de l'urbanisme et des travaux fonciers (DGUTF) confirmera cette nouvelle vision en ces termes : « Il y a des choix politiques qui vont à l'encontre des choix techniques et de la planification. C'était un choix politique de créer Ouaga2000. ». Tout comme le projet ZACA, issu d'un concours international d'urbanisme remporté par un consortium de bureaux burkinabè, sénégalais et français ayant proposé un plan fonctionnel selon des normes internationales, Ouaga 2000 aura permis à la fois de dégager du foncier, d'écarter les indésirables, d'attirer des investisseurs et ainsi permettre à la ville de se conformer aux standards internationaux de développement (Lefebvre, 2014). Par ailleurs, par ces déguerpissements, les pouvoirs politiques s'attaquent à des quartiers acquis à l'opposition pour les disloquer ou parfois pour gagner de l'électorat (Choplin, 2014 ; Nguema, 2014). C'est ainsi qu'en Mauritanie, les déplacements d'el mina visaient à disloquer le quartier qui était acquis à l'opposition. De plus, il s'agissait de faire ranger ces populations du côté du pouvoir pour les élections à venir en leur

distribuant des titres fonciers et en leur promettant de meilleures conditions de vie. Mais dans le cas mauritanien, notons tout de même que plusieurs années après, malgré la promesse des titres de propriété, ces déplacés sont toujours des citoyens de seconde zone recalés loin de la ville surtout qu'on sait qu'ils sont des anciens esclaves mauritaniens. Si en Mauritanie c'est purement à des fins politico-électorales, au Gabon c'est à la fois politico-électorale et surtout stratégique. Les premiers déguerpissements au Gabon ont lieu à la veille de la visite du président français Georges Pompidou en 1971. En 1977, le pays s'apprêtait à accueillir la Conférence des Chefs d'État et de gouvernements de l'Organisation de l'OUA actuelle l'Union Africaine. Ceci nécessitait de donner à la ville une image rayonnante. S'en suit des déguerpissements de populations. Aussi parfois l'État pour asseoir son pouvoir, son autorité a recours à des opérations de déguerpissement. À ce propos, Yedji et al (2019, p 11-13) à travers l'exemple du Bénin montre que :

« L'État en décidant de mener des opérations de « déguerpissement », entend lutter contre l'occupation anarchique du domaine public et conféré simultanément une connotation disciplinaire à sa politique visant à instaurer de l'ordre là où il identifie du désordre. Ainsi, depuis 2016, la « représentation » donnée aux scènes de « déguerpissement » dans un décor saisissant d'une horde de policiers, de gendarmes et de militaires lourdement armés, d'assauts impitoyables et assez médiatisés des bulldozers détruisant constructions en matériaux précaires et définitifs est telle qu'on peut à peine dénier à ce fait politique à forte connotation sociale qu'est le « déguerpissement », des vellétés communicationnelles. Cette fonction de communication politique au regard des faits, semble être mobilisée pour d'une part, « visibiliser » la puissance coercitive de l'État, décidé à « dé-visibiliser » l'« anarchie » à laquelle s'identifie les rues du paysage urbain. D'autre part, montrer aux gouvernés, sur fond d'arguments concrets qu'aux démolitions sont censés succéder des travaux d'embellissement–, que l'État assume ses responsabilités, en travaillant à donner au pays, une image meilleure ».

Ce faisant, l'État cherche à créer une image spécifique de lui-même dans l'imaginaire collectif, rappeler son autorité et son sens du devoir, en jouant sur scène un double rôle : la figure hégémonique du souverain et la figure honorifique d'État-responsable. Ici comme ailleurs, les déguerpissements sont justifiés par des questions de salubrité et de légitimation de l'État, la seule autorité légale détentrice du monopole de la violence aménagiste légitime (Nguema, 2014 ; Bouquet et Kassi-Djodjo, 2014 ; Spire et al, 2014 ; Tohozin, 2019 ; Talercio, 2008). De ce qui précède, le déguerpissement à une forte connotation politique et économique. Notons toutefois avec certains auteurs que les déguerpissements diffèrent de l'expropriation en ce que l'expropriation a lieu sur des terres disposant de titres fonciers ou des titres de propriété reconnu par l'État alors que les déguerpissements concernent les occupations illégales (Nguema, 2014 ; Assako Assako, 2012, Spire et al, 2014, Tohozin, 2019). Dans le cas où l'État se voit obligé de prendre des terres aux citoyens disposant des titres fonciers sur leurs terrains ou d'un droit de propriété reconnu par l'État pour la réalisation de certains travaux, il peut négocier avec ces derniers pour qu'ils libèrent les espaces contre une indemnisation ou une compensation à laquelle seront conviées les deux parties. Mais pour le cas de ceux qui ne disposent pas de preuves légales pour leurs terrains, considérés par là comme des occupants illégaux, il s'agit purement d'un déguerpissement qui selon la loi ne fait objet d'aucune compensation ou indemnisation. Cependant, parfois pour des raisons humanitaires, ceux-ci se voient indemnisés. Au Cameroun par exemple, la loi prévoit des indemnités que pour les expropriations, c'est-à-dire pour les terrains disposant d'un titre foncier, au cas contraire qui est d'ailleurs le plus général, il s'agit de déguerpissement où conformément à la loi les victimes doivent encore payer des amendes (Assako Assako, 2012). À Addis-Abeba, pour avoir accès à un condominium qui était un logement social prévu pour des déguerpis des vieux quartiers notamment celui d'arat kilo, il faudra présenter un titre foncier ou un reçu de taxe foncier de l'ancienne propriété à arat kilo. Ceux qui ne pouvaient pas présenter ces documents étaient systématiquement exclus des procédures de compensation (Spire et al, 2017).

4. Déguerpissement et dislocation de lien social et des valeurs culturelles

Les déplacements forcés de population sont toujours à l'origine d'une situation de crise. Les perturbations et les mutations qu'ils déclenchent sont d'une ampleur inégalée dans le cadre du processus normal de développement (Cernea, 1998). Si les populations sont déplacées pour laisser places à des projets de développement, c'est souvent à un prix inestimable en termes de déstructuration du lien social et des valeurs culturelles. Les déguerpissements de populations ne permettent pas seulement d'absorber de l'espace vierge mais absorbent aussi de l'espace social. Dans la perspective des sciences sociales, l'espace n'est donc jamais seulement une donnée matérielle. S'il est le reflet fidèle de l'organisation sociale, c'est qu'il tire son sens et sa signification des activités et liens sociaux qui y prennent place. L'espace est alors un modèle social d'organisation des activités (Chadoin, 2004, p. 30). Ces déplacements portent atteinte non seulement aux liens sociaux entre les populations déplacées mais aussi à leurs valeurs culturelles qu'ils ont su développer et maintenu au fil des années sur leur ancien territoire. Ce fut le cas de la communauté wxla dans la zone lagunaire d'akpakpa transférée à cause de l'implantation de la corniche de Cotonou au Bénin (Dossou-Yovo, 2017). Ces populations qui avaient développé des mécanismes de défense culturelle leur permettant de faire face à des situations de crise liées aux cycles de la vie, à la maladie ou à des calamités naturelles se trouvèrent soudainement démunies face à une rupture qui leur était totalement nouvelle et sur laquelle elles n'avaient pas de prise. Dans ce cas, la détérioration du niveau de vie sur le lieu de réinstallation entraîna une véritable déstructuration sociale. Ce constat est corroboré par Leblanc quand il dit que le déplacement d'une population affecte toujours la structure sociale de ses membres (Leblanc, 2007, p.18). Le repli sur soi, la distorsion des rapports familiaux et sociaux sont caractéristiques des lieux de réinstallations. En appui également à cette assertion, étudions le cas de la ville de Manantali au Mali. Le constat établi est que selon la planification adoptée, la population recasée ne devait pas connaître de problèmes de terres. Le document du projet avait estimé que 97 200

hectares de terres étaient disponibles dans la région, alors que les besoins étaient de 1 095 hectares pour les plates-formes des villages, 5 900 hectares pour les champs, et 6 342 hectares pour les pâturages, ce qui laissait plus de 80 000 hectares pour la jachère et les réserves. On estimait que les problèmes fonciers dans les nouveaux sites seraient atténués par les liens de parenté entre la population locale et les réinstallés. Si, dans l'avenir, les réinstallés avaient besoin de terres complémentaires, ils pourraient continuer la tradition de l'implantation de hameaux agricoles. Donc, si la question d'accès aux terres avait été soulevée, elle n'avait cependant pas suscité une analyse approfondie. Les planificateurs pensaient que la situation traditionnelle se prolongerait après la réinstallation ; pour eux, le processus de la réinstallation ne bouleverserait pas ce qui existait déjà sur le plan politique et foncier. (Koenig & Tiéman, 1998). Or, la question foncière va au-delà d'une simple exploitation des terres et va engendrer une détérioration dans les pratiques de politiques locales traditionnelle ainsi que la question du lien social entre les communautés à Manantali. Pour Cernea (1998), les déplacements de populations comportent plusieurs risques dont la désagrégation sociale qui devient une des réalités si des mesures ne sont pas prises en amont. Qu'il s'agisse des sociétés qui occupaient de façon unitaire les deux rives de la Volta et qui sont maintenant disjointes par l'étendue du lac d'Akosombo (Ghana) ou des Nubiens (Soudan) dont les villages ont été noyés dans le lac Nasser (Blanc et Bonin, 2008). Etant donné que les dommages causés aux populations ne sont pas toujours que matériels mais aussi culturels, sociaux et psychologiques et non échangeable contre l'argent, on se pose alors des questions sur le principe de compensation.

5. Le déguerpissement : entre dommages socioéconomique et compensation équitable !

Nous n'allons pas mettre le cap sur la compensation sans faire un bref aperçu sur les dommages que les déguerpissements occasionnent aux déplacés. Les déguerpissements portent en eux un risque d'appauvrissement (Cernea, 1998). Risque qui, selon cet auteur, si rien n'est fait deviendra une réalité à laquelle seront confrontés les

déplacés. Ces risques sont généralement relatifs à la perte de la terre, à la perte de l'emploi, à la perte du logement, à la marginalisation, à l'accroissement de la morbidité et de la mortalité, à la détérioration des possibilités d'éducation, à l'insécurité alimentaire, à la perte de l'accès aux biens collectifs et à la désagrégation sociale. Dans la plupart des textes que nous avons consultés pour notre revue plusieurs de ces risques constituent le quotidien des populations déplacés. Les déguerpissements de populations contribuent à dégrader davantage les conditions de vie des populations, à créer des poches de pauvreté. Ces déplacements dans les pays en développement affectent surtout des personnes qui sont déjà au-dessous du seuil de pauvreté. Il est donc inacceptable que les pauvres soient davantage appauvris. Même ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté peuvent, lorsqu'ils sont déplacés, se retrouver chroniquement marginalisés et appauvris (Cernea, 1998). Il en est de même de leurs activités économiques qui sont eux aussi affectées (Spire, 2017 ; Cernea, 1998 ; Tohozin, 2014 ; Amedokpo, 2018). Les déplacements de populations remettent en cause le droit à la ville (Blot et Spire, 2014), car souvent les populations sont recalées dans des zones très éloignées du centre-ville où généralement les infrastructures sociales de proximité manquent. Comme dit plus haut les espaces qu'occupaient les populations avant leur déplacement ne sont pas seulement que des données matérielles, mais au fil des années passées sur ces espaces, les populations finissent par développer tout un ensemble de croyance et de représentation des lieux (Spire et al, 2014) que les déplacements forcés viennent balayer. Ce ne sont donc pas que des dégâts matériels qu'on pourra évaluer en argent que les déguerpissements occasionnent mais plus que ça.

Les dommages donc n'étant pas seulement que de natures matérielles mais aussi psychologiques, mentales et culturelles, la compensation peut-elle à juste titre couvrir tous ces dommages ? Doit-on au nom du développement créer des poches de pauvreté ? Le développement des uns doit-il se faire au détriment de celui des autres ?

Dans le cadre des déplacements des populations, la compensation a été instaurée pour restituer les pertes que ces déplacements occasionnent aux individus affectés. Elles sont souvent

de deux natures lors des opérations de déguerpissement. Elles sont soit en nature comme le cas des réinstallations ou en espèce ou on octroi des sommes aux populations après une prétendue évaluation des pertes. Mais très souvent ces compensations n'ont jamais été à la hauteur des pertes subies par les individus (Cernea, 2003 ; Blot et Spire, 2014, Amedokpo, 2017). Cernea dans son article « Pour une nouvelle économie de la réinstallation : critique sociologique du principe de compensation » publié en 2003 montre comment le principe de compensation est d'abord non équitable et porte en elle de l'injustice sociale en plus de n'améliorer en rien les conditions de vie des populations déplacées mais bien au contraire contribue à aggraver celles-ci (Cernea, 2003). Les responsables des politiques publiques supposent qu'une totale compensation des pertes occasionnées aux déplacés suffirait pour améliorer les conditions de vie de ces derniers. Mais cette manière de penser n'est ni vérifiée ni justifiée et est démentie par des données empiriques. Beaucoup de travaux ont montré que les populations sont devenues plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant d'être obligés de se déplacer (Banque Mondiale, 1995). Dans ce même rapport de la Banque Mondiale, au vu de l'inefficacité du principe de compensation, il a été proposé non seulement qu'on fasse un plus grand usage des coefficients de pondération dans l'évaluation des projets, mais que les mécanismes de compensation soient complétés par un système de filets de sécurité. Si certains auteurs se penchent beaucoup plus sur les dégâts matériels qu'occasionnent les déplacements, d'autres vont plus loin en soulevant les aspects psychologiques, sociaux et culturels que cela soulève et qui ne sont pas échangeables contre de l'argent. Pour corroborer leurs propos, ils vont démontrer que les individus dans leurs anciennes habitations développent des mécanismes de résilience qu'ils ne pourront pas développer aussi facilement et très rapidement dans leurs nouvelles zones de relocalisation (Cernea & Guggenheim, 1995, p.680). Toujours dans cette droite de ligne, Cernea estime que dans le cas des compensations financières liées au déguerpissement par exemple, certains « déguerpis » n'étant pas habitués à gérer les sommes importantes de dommages et intérêts à eux reversés, se mettent très rapidement à dilapider les indemnités et se retrouvent dans un laps de temps sans rien (Cernea, 2003). Il apparaît donc que la compensation financière, loin d'assurer une

reconstruction des individus déplacés dans leurs nouvelles zones contribue à paupériser davantage ces derniers. Ce qui remet en cause l'idée selon laquelle une totale compensation des pertes améliorerait les conditions de vie des populations déplacées. Suivant la logique de Cernea, les déplacements doivent être une opportunité de développement de l'État, car, les populations déplacées doivent être suivi et des projets de développement doit être dirigés à leur endroit. Les zones dans lesquelles elles sont recasées doivent faire objet d'investissement ceci pour augmenter le revenu des familles. Ainsi, avoir cédé sa terre pour un projet de développement doit être considéré comme un investissement dont la compensation ne serait qu'une avance versée aux déplacés (Cernea, op.cit.). En somme, les réinstallations ne doivent plus se limiter à une simple compensation mais doivent être perçues comme un processus de développement comme mis en exergue dans les textes de la Banque Mondiale depuis les années 1980.

6. Le déguerpissement et la question de la participation citoyenne

Les communautés affectées doivent être en mesure de participer aux différents niveaux de la prise de décision, du niveau local (projet) au niveau étatique (programme), national et international. Ce droit à la participation est bien ancré dans la Charte Internationale des Droits de l'Homme en son article 25 point 1 qui stipule que :

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

Mieux, l'article 7 de la Convention de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) de 1991 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants est plus explicite sur la question en

affirmant que : « les peuples indigènes et tribaux doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement ». Or, on constate que les projets de développement qui occasionnent les déplacements et réinstallations des populations par le passé ont souvent été unilatéraux. Et ceci remonte depuis la période coloniale où le colon peut sans avoir impliqué les populations dans quoi que ce soit, les déguerpir (Talericio, 2008, p.89 ; Bouquet et Kassi-Djodjo, 2004 ; Dorier-Apprill, 2001). Mais aujourd'hui, les opérations de déguerpissement à la suite des recommandations des organisations internationales doivent prendre une tout autre forme pour limiter les dommages causés aux uns et aux autres lors des opérations. Les populations touchées par les opérations de déguerpissement doivent participer activement aux modalités de mise en œuvre de ces dernières. C'est ce modèle théorique des déplacements forcés qui prône une participation active des populations directement concernées (Cernea, 1998). Il suppose communication et participation du public aux décisions comme le stipule Faure (2008, p.2) à travers cette assertion :

« Une bonne communication avec les populations potentiellement affectées par la construction d'une infrastructure est primordiale. Elle évite des retards dans la livraison d'un ouvrage. Elle limite les réactions négatives pendant la phase d'expropriation et de déplacement. Elle évite également des sentiments de frustration qui sont ressentis ensuite par les générations suivantes, comme le montrent les entretiens menés à Bort-les-Orgues et à Tignes. Elle donne à un barrage une identité positive d'un point de vue humain. »

Les déplacements auxquels nous assistons de nos jours semblent du moins dans les discours théoriques se dresser sur ce modèle. Mais en réalité qu'en est-il de façon empirique ? Les déguerpissements comme nous l'avions vu avec Cernea (1998) portent en eux des risques d'appauvrissement. C'est donc pour pallier ces risques qu'on adopte la démarche participative mais qui pour Luhmann (2014, p.38) « se révèle dérisoire c'est-à-dire qu'elle permet de gagner du temps et de repousser le problème, mais loin de pouvoir déboucher sur un accord, elle ne peut mener qu'à des débats sans fin

qui se soldent ultimement par de la déception ». C'est ce que nous remarquons dans la plupart des opérations de déplacements qui se veulent participative aujourd'hui. Ces opérations semblent intégrer les individus mais finalement on se rend compte que la participation n'est réellement pas ce que ça devrait être (Ozel, 2011 ; Dietrich-ragon et Fijalkow, 2013 ; Amedokpo, 2017, Choplin, 2014 ; Spire et al, 2014). Les autorités publiques passent souvent par ce moyen pour faire croire aux individus leur participation aux processus. Ce qui leur permet d'enlever toute forme de contestation à ces derniers. De pareilles stratégies se font remarquer un peu partout aujourd'hui dans les opérations de déguerpissements où les populations sont utilisées pour faire croire au caractère participatif et non contraignant des déplacements.

Conclusion

Le déguerpissement a été étudié par plusieurs auteurs de divers horizons sous plusieurs angles. Notre revue de littérature nous a montré que les opérations de déguerpissements ne sont pas nouvelles. Elles datent depuis l'époque coloniale. La forme qu'elles avaient n'a pas changé au lendemain des indépendances. En effet, elles avaient été employées par l'administration coloniale française pour non seulement assainir la ville mais aussi pour nettoyer les villes-capitales de populations indésirables. Après les colons, les gouvernements post indépendances pour gagner de l'espace pour des projets de développement ou de rénovations urbaines emploient eux aussi cette méthode. De manière générale, elles sont caractérisées par une violence que certains auteurs qualifient d'urbanisme de bulldozer. Ces opérations de déguerpissements ne sont pas sans conséquences pour les populations. Au-delà des pertes matérielles, des dommages psychologiques, sociaux et culturels sont subis par les populations concernées. Cet état de chose remet du coup en cause le principe de compensation car, si on peut évaluer les dommages matériels et les quantifier en argent, ceux psychologiques, sociaux et culturels ne le sont guère. De plus, les faits montrent dans la majeure partie des cas que la compensation n'est jamais égale aux pertes matérielles subies par les populations. Qu'en sera-t-il alors des dommages psychologiques et culturels ? Il urge dès lors de faire participer

davantage les populations aux opérations de déguerpissement pour voir dans quelles mesures atténuer ces effets. Ce que semblaient prendre en compte les opérations de déguerpissements de ces dernières années mais qui pour finir se sont soldées par une désillusion totale. Le bilan théorique laisse voir que la plupart de ces productions s'inscrivent dans les théories du droit à la ville, de la justice spatiale ou encore des jeux d'acteurs. Par ailleurs, les travaux mobilisés dans cet article utilisent les approches qui étudient des opérations de déguerpissement mais place rarement le curseur sur la profondeur historique dans le temps long sur un même terrain. Ce bilan nous amène à dire qu'il faut, sur la question un renouvellement d'idée de deux ordres. D'une part, il urge d'avoir une approche socio-historique afin de saisir dans sa profondeur les permanences et les changements dans une ville d'Afrique sur l'échelle du temps long. Ensuite, d'autre approches théoriques comme la gouvernementalité chère à Michel Foucault nous semble être une approche pour changer de focale et renouveler les réflexions.

Références bibliographiques

Amandine Spire et *al.* (2014), *Localisation forcée en ville : l'injustice spatiale et les politiques de déguerpissement*, Karthala, Paris.

-Amedokpo Yao Tsoekeo (2018), *Le déguerpissement comme enjeu de production de l'espace à Lomé : entre rupture ou continuité d'une pratique*, Presse universitaires de Lomé, Lomé.

Bridonneau, Marie (2014), *Déplacer au nom de la sauvegarde patrimoniale et du développement économique : Analyse multiscalaire du programme de relogement à Lalibela (Éthiopie)*, *L'Espace Politique*. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, no. 22.

Christian Bouquet, Irène Kassi-Djodjo (2014), « *Déguerpir* » pour reconquérir l'espace public à Abidjan', In : *L'Espace Politique*, Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, consulté le 31 août 2014, URL : <http://espacepolitique.revues.org/3014>

Choplin, Armelle (2014), *Les « Sans fiche sans photo » : Déplacements forcés et (non) mobilisation citoyenne à Nouakchott*

(Mauritanie), In : L'Espace Politique [En ligne], consulté le 13 août 2018. URL : <http://journals.openedition.org/espacepolitique/2926> ; DOI : 10.4000/espacepolitique.2926

Choplin, Armelle., Lozivit, Martin. (2019), '*Mettre un quartier sur la carte : Cartographie participative et innovation numérique à Cotonou (Bénin)*', Cybergeog : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 894, URL : <http://journals.openedition.org/cybergeog/32152> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cybergeog.32152>

Dietrich-Ragon, Pascal Fijalkow, Yankel. (2013), *On les aide à partir : Le relogement comme révélateur des contradictions du développement social dans le cadre de la rénovation urbaine*, Espaces et sociétés, no .4, pp. 113-128.

Dorier-Apprill, Elisabeth., Domingo, Etienne (2004), *Les nouvelles échelles de l'urbain en Afrique. Métropolisation et nouvelles dynamiques territoriales sur le littoral béninois, Vingtième Siècle*. Revue d'histoire, vol. 81, no. 1, pp. 41-54.

Dossou-Yovo, Coffi Adrien (2017), '*Le secteur informel face aux mobilités intra-urbaines forcées : éclairage à partir des opérations de déguerpissement dans la ville de Cotonou*' ,

Fernandes, W., Das, JC & Rao, S. (1989), '*Déplacement et réhabilitation : une estimation de l'étendue et des perspectives*'. Développement, déplacement et réhabilitation, pp. 62-68.

Gourland, Natacha. (2017), *Vendre ou courir, il faut choisir : déguerpissements et réinstallations des commerçants de rue à Lomé*, Géoconfluences, URL : <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales>.

Guézéré, Assogba (2011), '*L'obsession d'habiter sa propre maison à Lomé : quel impact sur la dynamique spatiale ?*', Les cahiers d'outremer, revue de géographie de bordeaux.

Julie Blot et Amandine Spire (2014), *Déguerpissements et conflits autour des légitimités citoyennes dans les villes du Sud*, L'Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, no. 22.

Khouma, Mamadou (2017), *Commerce et gestion de l'espace urbain à Dakar : enjeux, logiques et stratégies des acteurs*. Histoire.

Normandie Université, Français. NNT : 2017NORMLH08. tel-01666143

Koenig Dolorès & Tiéman Diarra (1998). *Les enjeux de la politique locale dans la réinstallation : stratégie foncière des populations réinstallées et hôte dans la zone du barrage de Manantali*, in *communautés déracinées dans les pays du sud*, Cahier des sciences humaines. Nouvelle série, Edition de l'Aubè, ORSTOM, no. 5, pp. 29-44.

Lefebvre, Félix (2018), *Tentatives de mise aux normes urbaines internationales des « périphéries du monde : le cas d'Ouagadougou du Burkina Faso*, Les annales de la recherche urbaine, vol. 113, no. 1, pp. 88-101.

Michael M. Cernea & Scott E. Guggenheim (1995), *Approche anthropologique de la réinstallation : politique, pratique et théorie*, cahier d'études africaines.

Michael M. Cernea, (1998), *La sociologie des déplacements forcés : un modèle théorique*, In : Autre part, vol. 5, no. 1, Paris, pp. 11-28.

Michael M. Cernea (2003), *Pour une nouvelle économie de la réinstallation : critique sociologique du principe de compensation*, Revue internationale des sciences sociales, no. 1.

Nathalie Blanc et Sophie Bonin (2008), *Grands barrages et habitants : les risques sociaux du développement*, Géocarrefour, vol. 83, no. 3.

Ndiaye, Ibrahima (2018), *Coupure urbaine et autoroute à péage à Dakar : entre séparation des communautés et contraintes de mobilité?*, Études caribéennes, no. 39-40.

Nguema, Rano-Michel (2014), *Politique de déguerpissement et processus de restructuration des territoires de Libreville (Gabon)*, *L'Espace Politique*, Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, no. 2.

Olivier Chadoin, (2004), *La ville des individus*, Paris, Le harmattan.

Ozel Derya (2011), *Les ONG contre les habitants. La gestion du relogement et de la réinsertion des populations des bidonvilles à Mumbai*, Métropoles [en ligne], n°9, mis en ligne le 16 novembre 2011.

René Joly Assako Assako (2012), *A propos de l'opération d'embellissement de Yaoundé, capitale d'Afrique centrale*, Archives de sciences sociales des religions, no. 259, pp. 371-393.

Simonneau, Claire (2015), *Gérer la ville au Bénin. La mise en œuvre du Registre foncier urbain à Cotonou, Porto-Novo et Bohicon*, Thèse de doctorat en aménagement, Université de Montréal.

Spire Amandine. Et al. (2017), *Droit à la ville et remplacement dans les contextes autoritaires d'Addis-Abeba (Éthiopie) et de Lomé (Togo)*, Métropoles, no. 21.

Talercio, Patrick (2008), *Un déguerpissement exemplaire à Ouaga (Burkina Faso)*, Revue Agone, no. 38-39, pp. 89-107.

Tchekote, Hervé., Kaffo, Celestin. (2012), *Déguerpissements et gouvernance urbaine : Yaoundé entre échec de planification et tentatives de régulation territoriale*, In : Revue des Hautes Terres, pp. 93-104.

Yedji, Narcisse Martial et al, (2019), *L'État, l'espace public et le riverain : de quelques usages politiques du « déguerpissement au Bénin*, Edition Azur.

Protection et valorisation du patrimoine culturel a Zinder a l'aune de la renaissance culturelle au Niger

Nouhou ALILOU

*Docteur, enseignant vacataire chargé du cours,
Université Abdou Moumouni
Université Abdou Moumouni Niamey (Niger)
nouhoualilou@gmail.com*

Résumé

Cet article met l'accent sur les actions de protection et de valorisation du patrimoine bâtie et sites archéologiques de la région de Zinder, d'une part et leur impact sur le développement local de cette région d'autres part. Ce patrimoine de la region de Zinder constitue un facteur déterminant pour la culture et le développement, dans la mesure où il est le capital culturel des sociétés contemporaines. Il est dans son sens large, à la fois un produit et un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé et mises à la disposition pour le bénéfice des générations futures.

Aujourd'hui, ce patrimoine culturel est intrinsèquement lié aux défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée, à savoir le changement climatique, les catastrophes naturelles et les conflits intercommunautaires. Pour ces multiples raisons, le patrimoine culturel est dans cette region considéré comme, essentiel pour la promotion de la paix et du développement socioéconomique et environnemental. Cette dimension porte sur le degré d'engagement des pouvoirs publics, en cette ère de la renaissance culturelle dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de la protection, et la valorisation du patrimoine culturel de Zinder. Dans cette optique, n'est-il pas nécessaire, d'évaluer les efforts de protection et de valorisation entrepris par les pouvoirs publics dans cette region? Cela nous permet d'acquérir une meilleure compréhension des enjeux et défis, dans ses efforts de protection et de valorisation, pour un développement local de la région de Zinder.

Mots Clés : Développement local, Protection, Patrimoine culturel, Valorisation, Zinder.

Abstract

This article focuses on the actions for the protection and enhancement of the built heritage and archaeological sites of the Zinder region, on the one hand, and their impact on the local development of this region on the other hand. This heritage of the Zinder region is a determining factor for culture and development, insofar as it is the cultural capital of contemporary societies. It is, in its broad sense, both a product

and a process that provides societies with a set of resources inherited from the past and made available for the benefit of future generations.

Today, this cultural heritage is intrinsically linked to the most pressing challenges facing humanity, namely climate change, natural disasters and inter-community conflicts. For these multiple reasons, cultural heritage in this region is considered essential for the promotion of peace and socio-economic and environmental development. This dimension concerns the degree of commitment of the public authorities, in this era of cultural renaissance, in the development and implementation of a policy for the protection and enhancement of the cultural heritage of Zinder. In this perspective, is it not necessary to evaluate the protection and enhancement efforts undertaken by the public authorities in this region? This allows us to acquire a better understanding of the issues and challenges, in its efforts to protect and enhance, for local development in the Zinder region.

Keywords: Local development, Protection, Cultural heritage, Valorization, Zinder.

Introduction

Les conceptions traditionnelles du patrimoine culturel présentent ce dernier comme un outil de référence au passé. L'intérêt accordé au patrimoine s'est développé en réaction aux risques de destruction de toutes sortes : vandalisme, projets immobiliers et autres. Dans le cadre d'une meilleure sauvegarde des biens culturels et d'une protection accrue du patrimoine, des lois sont élaborées permettant d'identifier, d'inventorier et de défendre ces biens culturels. Dès lors, le patrimoine devient une richesse culturelle, sociale, associée à un territoire dont il porte l'identité sous diverses formes. Son rapport au temps implique tant une signification historique qu'une valeur culturelle. Généralement, le patrimoine culturel désigne l'ensemble des œuvres et des traditions issues d'un héritage historique. Cet ensemble implique une valeur patrimoniale. Le patrimoine culturel désigne aussi les monuments, comme, les œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments qui ont une valeur et un intérêt exceptionnels du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; des groupes de bâtiments tels que, groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur et un intérêt exceptionnels du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science. Nous avons également, les sites : œuvres de

l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, et les zones comprenant les sites archéologiques, qui sont d'une valeur et d'une importance exceptionnelles du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. Pour la construction de cet indicateur, les éléments du patrimoine culturel considérés doivent avoir été reconnus comme ayant une valeur et une signification universelle et/ou nationale exceptionnelle et être inscrits sur les listes ou registres de patrimoine culturel internationaux et/ou nationaux. C'est dans cette acceptation du patrimoine culturel que, nous faisons de la région de Zinder un territoire historiques du royaume du Damagaram. La ville de Zinder est située sur une route commerciale de caravanes transsahariennes qui relie dès le XI^e siècle le Maghreb à l'Afrique Noire. La ville de Zinder présente un riche patrimoine culturel à sauvegarder, tel que les traditions, l'architecture et certains objets. C'est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif d'étudier au niveau du premier point les différents types de patrimoines culturels à Zinder, puis au niveau du deuxième point les efforts de protection et de valorisation du patrimoine culturel à Zinder, et enfin au troisième point nous examinerons contribution et rôle du patrimoine culturel dans le développement local de Zinder.

1. Les différents types de patrimoines culturels à Zinder

Zinder, ancienne capitale du Niger, chef lieu du département présente des faits historiques et culturels incontestables. Cette ville qui a été la capitale du Niger de 1911 à 1926, a bénéficié de sa position de carrefour des voies de communication entre le Sahara et le Nigéria dans le cadre du commerce transsaharien et entre Niamey et le Tchad. La vieille ville, marquée par son quartier Birni construit autour d'énormes massifs granitiques, caractérise son importance historique autour du Sultanat de la région du Damagaram et de sa population. En effet, l'origine du sultanat se situe aux environs de 1736 et les lieux de résidence des sultans changèrent jusqu'en 1812. Ce n'est qu'à cette date que le siège du sultanat fut installé par le sultan Souleymane Dan Tanimoune à Zinder et plus précisément à Birni qui est depuis cette époque, capitale du sultanat. Le palais aurait été construit sous le règne de Tanimoune le plus célèbre sultan et fondateur de l'empire du *Damagaram* entre 1850 et 1852. Situé au cœur de Birni, capitale

historique du Damagaram, le palais est la propriété du sultanat. Il représente donc le pouvoir coutumier. Chaque sultan est en quelque sorte le gardien du palais ; il a l'obligation d'y résider et de l'entretenir. Ainsi selon (D. David, 2020, p. 123) :

Le palais vit également au rythme des fêtes et autres cérémonies qui se déroulent tout le long de l'année. Il est largement ouvert sur l'extérieur et représente ainsi le patrimoine culturel de Zinder. Cet ensemble architectural imposant couvre une superficie d'environ 1,2 ha clôturé d'un mur d'enceinte avec à l'intérieur de nombreux bâtiments.

L'ensemble du quartier Birni était protégé par une impressionnante muraille construite entre 1855 et 1856 dont les vestiges sont encore visibles en quelques endroits. Le quartier a gardé son tissu urbain ancien et ses caractéristiques tangibles et intangibles. C'est à Birni que l'on trouve les maisons les plus décorées de Zinder. Elles présentent les témoignages de la splendeur et de l'intérêt artistique et esthétique de l'architecture haoussa. Juste à côté du palais, la mosquée considérée comme la mosquée du Sultan qui fut longtemps mosquée du vendredi. Mosquée soudanaise de type tombouctien, la construction présente un plan globalement carré et un aspect extérieur relativement massif. Même si de nombreuses maisons sont en danger et en état de ruine, le site garde son caractère de ville fortifiée de par ses ruelles et ses marchés. Mais le constat sur l'état actuel du patrimoine bâti est alarmant.

Des actions de Protection et de valorisation sont nécessaires. Dans le domaine bâti, la protection et la valorisation des deux anciens quartiers : Birni et Zongo est nécessaire. Birni, est un ancien quartier fortifié, habité au départ par les haoussas. C'est là où se trouve le palais du Sultan du Damagaram, le Sarki. Et le quartier zengo à l'origine est habité par les Touaregs. Le Musée régional de Zinder a été créé en 1986 à l'initiative du Colonel Moumouni Djermaakoye Adamou, alors Préfet du département de Zinder qui a instruit l'écrivain Mamani Abdoulaye de s'impliquer dans la promotion de la culture dans la région de Zinder qui constitue, un haut lieu culturel et historique. Quatre bâtiments ont été construits en 1998 sur la base des contributions des imposables de la région pour prendre la dénomination de pavillon français, pavillon allemand, pavillon

haoussa et le centre de collecte pour accueillir les objets ethnographiques et historiques qui retracent l'histoire du Sultanat du *Damagaram* et l'histoire de la région de Zinder. Après ces premiers pas, la volonté des autorités qui se sont succédées à la tête de la région de Zinder s'est émoussée, en dehors d'un petit effort de réhabilitation de deux pavillons entrepris en 2006 à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre. Ces deux pavillons pourvus d'objets historiques de grande valeur ont été ravagés par un incendie dont l'origine reste encore inconnue. Les autorités de l'époque, ont mis en place un ambitieux programme de rénovation du musée qui s'articule autour de la clôture du site, la rénovation des expositions, le renforcement des collections, l'introduction des activités éducatives et audiovisuelles à l'intention des écoles et de visiteurs. Aujourd'hui, l'inquiétude qui anime les responsables du musée régional est de réussir à éviter, le jet des pierres provenant des élèves des écoles installées illégalement sur le site.

2. Les efforts de protection et de valorisation du patrimoine culturel à Zinder

Le Niger dispose, d'un programme de valorisation du Patrimoine culturel, qui vise à identifier les richesses du patrimoine culturel dont le Niger regorge, afin de préserver et valoriser ce patrimoine et surtout à créer les conditions optimales de sa conservation. L'État définit le champ du patrimoine à protéger ; octroi des moyens financiers pour sa conservation, et garantit le respect de normes de restauration. Les demandes de protection peuvent émaner souvent de la société civile. C'est dans ce sens que la région de Zinder a bénéficié, de ce programme de valorisation de son patrimoine architectural. Ce patrimoine, dans toute sa diversité, est fédérateur au sein de cette région. Il est en effet, lieu de vie commune, de partage, de rencontres et d'échanges. Ainsi, ce patrimoine architectural, est le symbole de l'identité de la région de Zinder, de son appartenance à une communauté, forgée par l'histoire qu'incarne le sultanat. La restauration et sa valorisation de ce patrimoine, peuvent générer de multiples retombées positives pour la région. Au service du territoire nigérien, il contribue et participe au rayonnement culturel international. Sa protection, sa restauration et sa valorisation

constituent des vecteurs à part entière de développement de cette région. La protection de ce patrimoine, est d'une ambition d'utilité publique, car nos bâtiments sont porteurs de notre histoire. À l'heure où la cohésion nationale est questionnée, il s'agit d'un enjeu majeur dans le domaine de la culture.

Dans le cadre de la coopération et de la solidarité, le quartier de *Birni* a reçu une aide de l'Association Internationale des Maires Francophones pour la restauration de certaines maisons anciennes, les travaux sont en cours et un nombre important de maisons ont déjà été restaurées. Dans les propos de (F. Choay. 2009, p. 104) :

Cette dimension porte sur le degré d'engagement et d'action des pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre multidimensionnel pour la protection, la sauvegarde et la promotion de la durabilité du patrimoine afin d'atténuer les vulnérabilités des sites face aux effets du changement climatique.

Le patrimoine culturel est, dans son sens le plus large, à la fois un produit et un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, créées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations futures. Il comprend non seulement le patrimoine matériel, mais aussi le patrimoine naturel et immatériel. En effet, la compréhension du patrimoine doit être telle que la mémoire collective et les pratiques traditionnelles, ainsi que leurs fonctions sociales et culturelles, soient constamment révisées et mises à jour afin de permettre à chaque société de se reconnaître dans les enjeux actuels et de maintenir leur sens, leur signification et leur fonctionnement dans l'avenir. L'inventaire du patrimoine culturel régional en dépravation fait également partie du souci constant des responsables de la culture, des arts et des loisirs de zinder. Toutes les régions du niger ont été dotées de thématiques par le Ministère en Charge de la Culture. Il appartient à chacune d'organiser ses fêtes régionales, qui contribuent à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel. Les efforts de protection, de conservation et de collecte, ainsi que la connaissance du patrimoine n'auraient pas de justification en soi si l'objectif poursuivi n'était pas de mettre les richesses du patrimoine, à la disposition du plus grand nombre. Les actions de promotion et de diffusion assurent le rayonnement du

patrimoine, qui devient lieu de rencontre et d'échange, vecteur du développement économique, touristique et local.

Néanmoins, ces ressources constituent des richesses fragiles et nécessitent comme telles des politiques et des modèles, de développement qui préservent et respectent la diversité et le caractère unique du patrimoine culturel, car une fois perdues, elles ne sont pas renouvelables. Aujourd'hui, le patrimoine culturel est intrinsèquement lié aux défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée dans son ensemble ; ces défis vont du changement climatique et des catastrophes naturelles (comme la perte de la biodiversité ou de l'accès à l'eau potable et à la nourriture), aux conflits entre communautés, à l'éducation, la santé, les migrations, l'urbanisation, la marginalisation ou les inégalités économiques. Pour ces multiples raisons, le patrimoine culturel est considéré comme essentiel pour la promotion de la paix et du développement social, environnemental, économique et durable. La notion de patrimoine est importante pour la culture et le développement dans la mesure où elle constitue le capital culturel des sociétés d'aujourd'hui. Le patrimoine contribue à la revalorisation continue des cultures et des identités et constitue un véhicule considérable pour la transmission de l'expertise, des compétences et des connaissances entre les générations. Il fournit également une source d'inspiration pour la créativité et l'innovation, qui résulte en produits culturels contemporains et futurs. Le patrimoine culturel a le potentiel de favoriser l'accès et la jouissance de la diversité culturelle. A travers l'élaboration d'un sens d'appartenance individuel et collectif, il peut aussi enrichir le capital social et contribuer à soutenir la cohésion sociale et territoriale. En outre, le patrimoine culturel a acquis une grande importance économique pour le secteur du tourisme dans de nombreux pays, tout en engendrant de nouveaux défis pour sa conservation. Une bonne gestion du potentiel de développement du patrimoine culturel nécessite une approche qui met l'accent sur la durabilité. À cet égard, la durabilité nécessite elle-même de trouver le juste équilibre, entre le bénéfice actuel du patrimoine culturel et sa préservation en tant que richesse fragile pour les générations futures. Pour une bonne marche entre patrimoine culturel et développement durable, il faut non seulement une protection contre les conditions environnementales défavorables et les dommages criminels, mais aussi un entretien et un renouvellement continu. Toute approche qui

ne considère que le passé, risquerait de transformer le patrimoine en une entité fixe et figée, vide de pertinence pour le présent et l'avenir. La mise en valeur du patrimoine culturel de zinder, sa sauvegarde, sa protection et son enrichissement constituent une des missions premières, du ministère en charge de la renaissance culturelle et figurent en tant que telles dans son programme de politique culturelle. Le patrimoine n'est pas seulement une charge, il est un atout majeur pour l'attractivité des territoires, l'équilibre économique, l'identité et la cohésion sociale. La valorisation du patrimoine passe par l'amélioration des dispositifs d'information et d'évaluation qui incluent notamment une meilleure information du public sur les monuments et musées délaissés. La mise en valeur du patrimoine repose sur l'action d'accueil, d'encadrement et d'animation par divers agents du patrimoine tant institutionnels que bénévoles. Elle fait l'objet de diverses manifestations qui répondent à l'intérêt du public. Elle passe aussi par le développement de l'éducation artistique et culturelle. Par exemple, la création de classes patrimoine ou séjour découverte, pilotés conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation Nationale, a répondu à la volonté de sensibiliser les jeunes au patrimoine de proximité. L'État doit structurer cette politique en développant la formation, la recherche, en favorisant l'accessibilité des ressources, les collectivités territoriales sont en première ligne pour organiser l'offre. La mise en valeur du patrimoine a été retenue comme levier du développement local. Pour une nouvelle politique du patrimoine un soutien accru de l'État aux acteurs privés du patrimoine est souhaitable.

3. Contribution et rôle du patrimoine culturel dans le développement local de Zinder

Cette partie, aborde la question de la contribution et du rôle du patrimoine culturel au développement de l'activité économique et sociale de la région de zinder. Le patrimoine culturel est une ressource assez spécifique, qui est, de plus en plus dans de nombreux territoires, considéré comme un atout important pour leur développement. Mais, d'abord qu'entendons nous par patrimoine et développement?

Le patrimoine est ici défini, comme un ensemble de biens, reconnu comme tel par la collectivité locale considérée. Cette dernière

lui confère une valeur, liée à son passé, qu'elle souhaite transmettre à ses descendants. Il s'agit de biens, matériels ou immatériels, dont l'une des caractéristiques essentielles est de permettre d'établir un lien entre les générations, tant passées que futures. La notion de développement est susceptible de définitions multiples. Il est ici, défini comme la transformation des structures productives et sociales qui permettent une progression cumulative et durable des ressources disponibles pour le bien-être de l'ensemble de la population. Cette définition large renvoie à la notion de développement humain. De manière synthétique, le développement humain peut se définir comme le développement de, par et pour la population, en privilégiant les progrès en matière de santé et d'éducation ; en assurant sa liberté de participation à la production et aux décisions ; en améliorant son bien-être et en réduisant les inégalités de richesse. Le terme de développement local concerne des territoires infra étatiques. Ceux-ci, comme tout territoire, sont un construit social. Ils combinent des éléments de natures diverses, économiques, sociales et politiques. En conséquence, la mesure de la contribution du patrimoine culturel au développement local de Zinder doit accorder une grande importance, aux différents acteurs du développement du territoire, de leurs motivations, de leur degré d'intérêt et d'implication en ce qui concerne le patrimoine. La nature et la force économique et politique des groupes soutenant les actions de valorisation du patrimoine influenceront fortement sur la mesure de sa valeur.

Avant d'aborder l'aspect social, jettons un regards sur celui environnemental. La préservation du patrimoine culturel va de pair avec celle de l'environnement. C'est en ce sens que le politique entretient l'environnement urbain afin de sauvegarder le patrimoine culturel qui s'y trouve.

Socialement, le patrimoine social, est composé d'un ensemble de groupes sociaux regroupés sous des formes diverses, soit formalisées, les associations et syndicats, soit informelles, les relations de voisinage et familiales. Mais, pour exister, un territoire suppose également une organisation politique, appuyée sur des structures administratives dont le rôle est d'assurer la coordination des différents groupes qui le constituent, d'arbitrer leurs conflits et d'assurer des liens institutionnels avec les autorités étatiques. Pouvoir vivre et travailler au même endroit donne aux personnes ayant choisi ce style

de vie la possibilité de s'épanouir et d'élargir leur liberté individuelle. Cette condition développe parmi la population artisanale un sentiment d'appartenance et crée les conditions nécessaires pour l'établissement sur le territoire de familles pouvant se consacrer à cette activité. La transmission de ces techniques crée un lien entre les différentes générations qui y travaillent, elle forme les jeunes générations et elle leur offre la possibilité de gagner leur vie. Plus le niveau d'éducation et de formation de la population est élevé plus l'une des conditions essentielles du développement territorial est remplie. Le patrimoine territorial, s'il est valorisé dans les pratiques locales d'enseignement, est un facteur positif d'enrichissement culturel. L'existence du patrimoine est aussi une occasion de donner un supplément de valeur aux produits locaux en leur conférant un caractère distinctif de produits concurrents. La mesure de cet apport est alors estimée à partir de la différence de prix entre ce produit et des produits comparables non identifiés via l'existence de ce patrimoine. Elle peut également l'être à partir de la progression du volume des ventes liées au marquage patrimonial du produit considéré. Le volume d'emploi créé par l'existence d'un patrimoine est un élément fondamental pour le développement de la localité.

Du point de vue économique, ils se caractérisent par un ensemble de structures de production, de modalités de répartition des revenus, d'échanges internes et avec d'autres territoires. Longtemps considéré comme un legs du passé à conserver et à transmettre, aussi fidèlement que possible, le patrimoine est aujourd'hui considéré comme une ressource produite, devenant à son tour levier d'un développement à venir. Ainsi le regard de nos sociétés sur le patrimoine culturel change-t-il sensiblement. Le défi n'est d'ailleurs pas de reconnaître cette préoccupation mais plutôt de voir dans quelle mesure elle impose de rompre avec des approches traditionnelles. Les économistes sont interpellés, comme d'autres, par ce débat. Reconnaître le patrimoine a longtemps consisté à admettre que des ressources devaient être affectées à sa conservation, les liens entre reconnaissance et financement étant alors plus ou moins automatiques et justifiés au nom de valeur de remémoration, de valeur identitaire ou artistique. Le patrimoine apparaissait alors comme une charge à supporter, inévitablement alors au détriment d'autres choix financiers en faveur d'autres usages. Mais reconnaître aujourd'hui un patrimoine

culturel dans la perspective du développement soutenable, c'est aux yeux de beaucoup reconnaître qu'il y a là une ressource commune à faire fructifier, un actif à traiter comme un investissement productif. L'économie du patrimoine est censée éclairer les conditions dans lesquelles el patrimoine culturel doit être distingué, conservé, géré et valoriser. Concernant des ressources, qui pour beaucoup d'entre elles sont héritées du passé, prennent des significations variées selon qui et d'où on le regarde, sont souvent d'une grande fragilité, cette économie du patrimoine ne peut être que complexe. Elle a longtemps trouvé son fil directeur dans l'économie des monuments, lesquels ne représentent pourtant qu'une petite partie du patrimoine culturel. Sans doute à une période où le concept de développement durable impose un élargissement des perspectives, et la globalisation un élargissement des opportunités convient-il d'en renouveler l'approche. Le patrimoine culturel n'est plus la médaille que l'on reçoit du passé, c'est une ressource aux ramifications nombreuses et variées dont on doit éclairer la gouvernance à la lumière de nos défis comme de nos aspirations. Quand un monument, comme celui du sultanat de Zinder pourrait attirer un tourisme culturel, il serait une source de revenus pour la population locale. La visite d'une activité concrète peut engendrer l'intérêt pour visiter d'autres lieux et rapporter des bénéfiques économiques pour l'ensemble du secteur des services.

Les habitats traditionnels jouent un rôle dans la socialisation et l'éducation à Zinder. Les droits sociaux modernes tout comme les règles sociales concourent ensemble pour montrer que l'habitat a un rôle fondamental pour la survie de l'homme, son aptitude au travail, la sécurité de la société et ou sa cohésion. De ce fait, (H. Dorvil et *al*, 2002, p. 143), pensent que, « l'habitat conditionne l'ensemble des autres aspects de la vie des femmes et des hommes » L'habitat attribue à chaque membre de la famille un statut, un rôle social. Les configurations architecturales des constructions d'habitats à Zinder répondent à un système de valeurs sociétales qu'inspire la population. Cette logique semble structurer la vie de la société dans la Ville de Zinder.

Malgré ces efforts de protection et de valorisation, la ville de Zinder reste attachée, conservatrice de ses habitats traditionnels, symboles authentique de leur culture, tradition et religion. Les quartiers traditionnels de cette ville refusent de se conformer au

modèle de l'architecture moderne. Une analyse scientifique sur l'esprit du conservatisme de ces quartiers permet de détecter que ce refus n'est pas fortuit. Selon, (E. Durkheim, 1922, p. 95), « Il s'inscrit alors dans la logique de l'éducation qui est transmise d'une génération à une autre » La socialisation comporte, de ce fait, une fonction intégrative, dans le milieu africain. Dans le cadre de l'habitat traditionnel, l'image du chef de famille est sacralisée. Il est appelé *Mai Gida* ou responsable de la maison pour calquer cette dignité. Il peut être affectueusement appelé *Malam* ou *Alhadji* en évitant de prononcer son nom propre. Cet évitement est un signe fort qui guide les enfants à reconnaître la place et le statut social du père dans la famille. Ils sont dès le bas âge initiés à appeler le père par Baba et non Papa. « Les contenus sociologiques de ces deux termes ne sont pas identiques. Le premier est généralement accepté dans les familles à habitats traditionnels et le second dans les familles à habitats modernes », affirme (A. Ousseini, 2018, p. 136). *Baba* est craint et respecté par les enfants qui obéissent aux ordres de l'éducation traditionnelle. Cela traduit que l'éducation implique la préservation rigoureuse des pratiques et objets secrets de la famille ou de la communauté. Ainsi, pour s'inscrire dans la perspective de (G. Abignente, 2004, p.78) « l'organisation des familles vivant dans les habitats traditionnels guide la socialisation et l'éducation des membres et est, de ce fait, un mécanisme qui donne naissance aux relations interpersonnelles aux membres afin d'atteindre un but commun ».

Egalement dans la pratique religieuse, Selon (S. André, 1971, p. 102), « les habitats traditionnels jouent un rôle déterminant à Zinder. La ville de Zinder est fondée sur des valeurs islamiques comme l'atteste l'histoire de Malam Younous qui fonda le *Damagaram* ». Pour beaucoup d'enquêtés, l'architecture de maisons est arpentée pour répondre aux exigences religieuses islamiques. Il est vrai que les positions des chambres à l'intérieur répondent aux conditions d'une vie islamique. Cependant, (E. Nicole, (1967), p. 45), écrit : « cette vérité est un peu difficile à prouver puisque la ville détient le centre de pratique religieuse du Niger même si l'islam pratiqué est majoritairement dit traditionnel ». Mais les constructions actuelles ne répondent pas au système de valeurs communautaires traditionnel. Quoi qu'on dise, on constate que les morphologies d'habitats dans les quartiers traditionnels de la ville de Zinder conviennent aux systèmes

de croyances et traduisent la symbiose des pratiques islamiques. En déficit, l'espace de l'habitat traditionnel est un espace orienté où les hommes et les femmes occupent séparément. «L'architecture de construction d'habitat dans la ville de Zinder répond donc à la représentation culturelle spécifique au monde arabo-musulman et aux impératifs civilisationnels islamiques» tels décrits par (R. Hertz, 1928, p. 120).

La conservation d'habitas traditionnels dans la ville de Zinder est un patrimoine culturel islamique qui traduit l'amour et la perpétuation d'une identité sociale incarnée par le sultanat de Zinder. Tous ces symboles physiques visibles et renouvelés sur l'habitat du sultanat à plusieurs reprises sont le reflet de l'identité de la population de Zinder. Ces symboles appellent sous forme d'éducation et de spécialisation aux enfants à reconnaître leur identité et à intégrer en eux l'esprit de bravoure et du courage. C'est ce qui prévaut le coût du rappel au courage d'Amadou Koura Daga qui a farouchement lutté contre la pénétration coloniale à Zinder. Les habitats traditionnels de la Ville de Zinder présentent des caractéristiques physiques et architecturales identiques. Du dedans au dehors, les architectes savent et maîtrisent les ornements qui conviennent à la culture de la société.

Conclusion

A la lumière de cette réflexion, il nous ait apparu que la mesure de la contribution du patrimoine culturel au développement local, au-delà de ces difficultés, est d'un intérêt majeur pour la localité de Zinder. Le patrimoine culturel est important, pour établir des facteurs sous-jacents de la tradition, il peut former la base de l'inspiration créatrice dans les arts et le design, et peut contribuer à l'économie nationale à travers le rôle que joue le patrimoine culturel à zinder, dans le domaine environnemental, ainsi que par l'attraction des investissements, facteurs qui peuvent contribuer à l'analyse de dimensions telles que la participation sociale et l'économie. Cette contribution, a apporté des clarifications, sur la conservation d'habitats traditionnels dans certains quartiers de la ville de Zinder, qui relève d'une nécessité de la vie. Les critiques acerbes adressées quotidiennement aux conservateurs sous-prétexte de ne pas contribuer au développement urbain de la ville de Zinder ne sont que des illusions

sans fondements rationnels. L'importance des rôles culturels et de la conservation identitaire de la culture africaine suscitent actuellement des réflexions pour l'inscription de ces quartiers de la Ville de Zinder dans le registre du patrimoine culturel de l'UNESCO.

Références bibliographiques

Abignente Giovanni, (2004), « L'organisation familiale : les règles et les rôles ». In *Les Racines et les Ailes*, p. 83-112.

André Salifou, (1971), *Le Damagaram ou sultanat de Zinder au XIXe siècle*, IRD Editions.

Choay Françoise. (2009), *Le patrimoine en question*, Seuil, Paris.

Dorvil H-P, al., Pierre L. Morin., Alain Beaulieu, Dominique Robert, (2002) « Le logement comme facteur d'intégration sociale pour les personnes classées malades mentales ». In *Déviance et Société*, vol.3, P. 497-515.

Dezan David, (2020), « Patrimoine architectural urbain de la ville de Zinder » : rôle et signification de l'habitat traditionnel du dedans au dehors, revue *Dezan*, Volume8, Numéro1,

Durkheim Emile, (1922), *Education et sociologie*, Paris, PUF.

Echard Nicole, (1967), « L'habitat traditionnel dans l'Ader (pays hausa, république du Niger) » *l'homme*, Tome. 7, No. 3, EHESS, p.48-77.

Hertz Robert, (1928), *Sociologie religieuse et Folklore*, 1ère édition, Paris, PUF.

Ousseini Abdoul Madjid, (2018), « Fonctions sociales de l'habitat traditionnel et socialisation dans la ville de Zinder ». In *Actes de colloque Zinder Saboua*, Université de Zinder, Niger.